

POLAND

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

30 APRIL
2023 YEAR

POLAND, WARSAW

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

International scientific-online conference

Part 9

APRIL 30th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

WARSAW 2023

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific online conference (30th April, 2023) – Poland, Warsaw : "CESS", 2023. Part 9– 342p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, polish, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference " **SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH** ". Which took place in Warsaw on April 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023
© Authors, 2023

TABLE OF CONTENTS

Alinazarov Nodirkhan Nasirkhonzoda <i>MILITARY PATRIOTIC EDUCATION</i>	10
Raximova Xusnidaxon Abdulkarimovna , Xasanova Madinabonu Ilshodovna Abdurasulova Mohloroy Baxtiyorjon qizi A'zamjonov Azizbek Akramjon o'g'li <i>VIRUSLI GEPATIT B NI DAVOLASHDA DORI VOSITALARI BILAN BIRGA ZUBTURUM O'SIMLIGINI QO'LLASHNING SAMARASI</i>	12
Туробова Шоҳиста, Равшанова Мадина, Гулмуродова Мадина <i>ТИББИЙ МАДАНИЯТ — ЖАМИЯТ КЕЛАЖАГИНИНГ МУСТАҲКАМ ПЎЙДЕВОРИ ВА САЛОМАТЛИК МАНБАИ СИФАТИДА</i>	16
Muxamedova Xolida Baxtiyorovna, Abduraimova Barchin Normo'min qizi <i>TEKNOLOGIYA TA'LIMI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI XALQ XUNARMANDCHILIGI ASOSIDA MEHNATGA TAYYORLASH JARAYONI</i>	20
Maxsutaliyev Rovshanbekning <i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANZIT KORIDORLARI</i>	23
Xalimova Madinabonu <i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH UCHUN OLIV BORILAYOTGAN DASTURLAR TIZIMI</i>	27
G'aybullayev Dostonbek Ravshanjon o'g'li Muydinov Mahmudjon Muhtorjon o'g'li <i>RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI HAYOTIMIZDAGI O'RNI</i>	31
Qunniyeva Mahbuba Xolnazarovna <i>TIL –MILLAT KO'ZGUSIDIR</i>	35
Бахтиёрова ГулсанамИхтиёр қизи <i>ДАВЛАТ ТИЛИНИНГ ОБРЎ-ЭЪТИБОРИ – БУТУН ХАЛҚ, БУТУН ЖАМИЯТНИНГ ОБРЎ-ЭЪТИБОРИДИР</i>	38
Odinaeva Dilorom Tangriqulovna <i>МАКТАБГАЧА ТА'LIM YOSHDAGI BOLANING RIVOJLANISHIDA TARBIYANING O'RNI</i>	45
Sh.I. Mamatojiyev, Yursunova Sh. E <i>NEGATIVE EFFECT ON FIBER QUALITY CAUSING FACTORS AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR ELIMINATION</i>	48
Sh.I. Mamatojiyev, Mominova O <i>INTERMEDIATE CROP: SOIL PRODUCTIVITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CROP</i>	52
Gaynazarova Kizlarxon Isroilovna, Mamajonova Sabohat Rustam kizi <i>STUDY OF STOCHIOMETRICAL COMPOSITION IN OBTAINING TERTIARY COMPOUNDS</i>	55
G'aynazarova Kizlarxon Isroilovna, Turg'unboyeva Madina Salimjon qizi <i>PROPERTIES OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF SOLID ALLOYS</i>	61

<i>BASED ON Sb-Bi-Te</i>	
Kizlarkhan Gaynazarova, Gulsunoy Hoshimova <i>CRYSTALLOGRAPHIC STRUCTURE, TEXTURE AND PREFERENTIAL ORIENTATION IN VEILS</i>	67
Sidiqjon Mirsobirovich Muminov, Musharraf Ilhomovna Qo‘chqarova <i>INGLIZ VA O‘ZBEK XALQLARI MULOQOT XULQINING JINS BILAN BOG‘LIQ JIHATLARI</i>	73
M.M.Ahmedov , Madaminova Mavjuda Erkinovna Alimardon Yo‘ldashev <i>TA‘LIM RESURSLARI O‘QUVCHILAR TEXNOLOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY TASHKIL ETUVCHILARI SIFATIDA</i>	77
Ochilova Sarvinoz Lazizbek qizi, Kabduraxmanova L.B <i>V.A.MOTSART IJODIDA FORTEPIANO VA ORKESTR KONSERTLARINNG USLUBIY XUSUSIYATLARI</i>	82
Rahmanova Dilrabo Saydullayevna <i>SURXONDARYODA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI</i>	87
Д.С.Олимова <i>НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ В ОБЛАСТИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ЧЕТВЕРТИ ЦИЛИНДРА И ТРЕУГОЛЬНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРИЗМЫ</i>	90
Rakhmatova Mekhriniso Musinovna, Khakimova Diana Maratovna <i>CHALLENGES OF IMPLICITNESS IN THE PROCESS OF RENDERING TEXT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN</i>	93
Tursunov Mirzo Mahmudovich, Umarova Zebiniso Nizom qizi <i>INGLIZ VA O‘ZBEK MEHNATSEVARLIKGA OID MAQOLLARNING SEMANTIK TAHLILI</i>	97
Shakhruza Ollaberganova <i>IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS</i>	101
Абдалов Ильхом Батырович <i>КЛАССИФИКАЦИЯ РИНОСИНУСИТА</i>	104
Шаймардонов Диёр Батирович <i>АНАЛИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ О ПОВЫШЕНИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТАКОМ ВИДЕ СПОРТА, КАК МИНИ-ФУТБОЛ</i>	107
Mamashafiyeva Farangiz Abdulloyevna <i>GANDBOLCHILARNING HUJUM VA HIMOYADAGI TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	112
Ravshanova mavjuda mansurovna <i>МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH</i>	117

Xashimov Farxod Hakimovich, Xayitov Mamadiyar Allayorovich, Yoqubov Shahboz Mirzoqulovich, Qarshiyev Jurabek Dilshod o'g'li <i>MIKROO'G'ITLARNING XO'RAKI UZUM TOIFI NAVINI XOSILDORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI</i>	124
Ashurova Muqadas Djaloldinovna, Axunjonova Hakima Abdumannabovna Akramova Nilufar Tavakkal qizi <i>COVID BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ARTERIAL GIPERTENSIYA VA KASALLIK PROFILAKTIKASIDA LIMONNING O'RNI</i>	128
Олимов Достон Химмат ўғли <i>ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	134
Юлдашев Фаррух Абдурахманович <i>ГАРМОНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ)</i>	139
Ахмедова Ф.А, Хабибуллина М.М <i>ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕНИКА НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ</i>	145
Курбаниязов Т.У <i>МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОГО ДАТЧИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ТОКА ВО ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ</i>	148
Mukhamadjonova Fotima Akmal kizi <i>LESSON PLANNING FOR YOUNG LEARNER CLASSES</i>	152
Ibadova Zamira Rashidovna <i>OILADA YOSHLAR TARBIYASI</i>	156
Boltayeva Onajon Tojiboyevna <i>FICTION - IS A PRODUCT OF ARTISTIC CREATIVITY</i>	164
Xakimov Shuxrat Shodiyevich, Sharipova Shaxlo Samadovna <i>BUXORO PEDAGOGIKA MAKTABINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI</i>	168
Atabayeva Mavjuda Rustamovna, Shomuratova Sevara Bekberganovna Ro'zmatova Zaynabjon Yuldashevna, Atajanov Otajon Yuldoshevich <i>BIOLOGIYA DARSLARIDA KLASTER METODINING AFZALLIKLARI</i>	174
Raximov Dilnur Erkin o'g'li <i>PUTINNING UKRAINAGA QARSHI URUSHI</i>	179
Ulashova Navro`za Xudoinazar qizi, Tursunova Saida Isakovna <i>OILADA BOLA TARBIYASI</i>	182
Turkmanov Mamur Matmusaevich, Turaev Sherali Jurabek ugli Bekkamov Sobir Ahmed ugli	186

<i>CAUSES OF THE ORIGIN OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR PROTECTION</i>	
Shonazarov Sarvarbek, Sultonov Hayotjon, Tohirov Quvonchbek <i>USLUB KO'RSATKICHLARI VA DASTURLARNING TUSHUNARLILIGI</i>	190
Sultannazirov Madaminjon, Kabdurahmanova L.B. <i>METNER IJODINING YORQIN QIRRALARI</i>	193
Kurbanov Khurshid Uralovich <i>THE IMPORTANCE OF FATF ORGANIZATION IN COMBATING INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING OPERATIONS</i>	198
Choriyeva Durdona <i>MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING "ILM FAN VA TABIAT " MARKAZI ORQALI KREATIVLIGINI OSHIRISH</i>	202
Sulaymanova Rano Dostbekovna <i>SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS</i>	205
Ogaliqov Mirzaakbar Botirali o'g'li <i>ICHKI YONUV DVIGATELLARI FANINI O'QITISHNING INTENSIV USULLARI</i>	217
Худайбергенов Шухрат Шавкат ўғли <i>ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА (ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТЫХ АЗИАТСКИХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ))</i>	222
Hojimurodova Shaxnoza Dilmurod qizi <i>TRADE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND TURKEY</i>	226
Yodgarova Muslima Ulugbekovna <i>"THE UPDATED DRAFT CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IS BASED ON HUMANISTIC IDEALS"</i>	229
M.I. Gadoyeva, Qo'chqorova Nargiza <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SOMATIZM SEMANTIKASIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR</i>	232
M.I. Gadoyeva, Saitqulova Charos <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA NUTQ FE`LLARI</i>	239
M.I. Gadoyeva, L.B.Yodgorova <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI TOPISHMOQLAR TARKIBIDA SOMATIZMLARNING QO'LLANILISHI</i>	245
M.I.Gadoyeva G. Rashidova <i>INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MAYL KONSEPTI</i>	251
M.I.Gadoyeva Ismatova Go'zal <i>ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA MADANIYAT VA TIL BOG'LIQLIGI</i>	257

<i>OBRAZLI SO'ZLAR MISOL</i>	
M.I.Gadoyeva, Murodova E`tibor <i>O`ZBEK TILIDA SOMATIZMLARNING TARKIB TOPISH YO`LLARI</i>	262
M.I. Gadoyeva, M.A.Mustafoyeva <i>O`ZBEK TILIDAGI ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI VA TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI</i>	268
M.I. Gadoyeva, Obloqulova Gulbahor Sobir qizi <i>INGLIZ TILIDA SO`Z YASASH USULLARI</i>	275
Sattorov Ozod Bobirovich <i>TILSHUNOSLIKDA FRAZELOGIYANING O`RNI HAMDA TILGA XOS BOSHQA BIRLIKLARDAN FARQI XUSUSIDA</i>	280
Ma`rufjonov Maqsudjon Mansurjon o`g`li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o`g`li, Sulaymonov Sherzodbek Inomjon o`g`li <i>RADIO FOTONIKA VA OPTIK TOLALI ALOQA LINIYALARI</i>	284
Турсунов Азамат Ботиржон ўғли <i>ЎҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ</i>	286
Шавкатжонов Ибрат Шухрат ўғли <i>ИЛГАРИ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎҚУҚБУЗАРЛИКЛАР МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ</i>	288
Ҳакимжонов Ўқтамжон Анваржон ўғли <i>ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ТАВСИФИ</i>	290
Калыбаев Айбек Мнажатдинович <i>МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ</i>	293
Taxmina Yunusovna Mukaramxodjayeva, Parvina Davronova <i>TEACHING KIDS THROUGH ACTIVITIES</i>	296
I.Q.Hakimova <i>TA`LIM JARAYONIDA ASSESMENT TEXNIKASIDAN FOYDALANISH</i>	298
Azimjonov Muslimbek Dilmurodjon o`g`li <i>HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI</i>	304
Шарифова Мафтуна Шарофиддин қизи Ахмеджанова Лутфинисо Дониёр қизи Рахимова Рўзигул Дониёр қизи <i>ПОМИДОРНИ ТУПРОҚСИЗ (СУБСТРАТСИЗ) УСУЛДА ЕТИШТИРИШ</i>	309
Mamadjanova Nozimakhan Azimkhodjayevna <i>THE STATE OF COVERAGE OF GRAMMATICAL INTERFERENCE IN ELEMENTARY GRADES</i>	312
Хо`jaqulova Bonu Husniddin qizi	315

<i>DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI</i>	
Maxammadaliyev Murodxon Muzaffarxon o'g'li <i>O'ZBEKISTONDA KUCHLI IJTIMOYIY SIYOSAT STRATEGIYASI</i>	319
Qirg'izov SH.M, Ismailova M. <i>ZAMBURUG'LI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN SINTETIK DORI VOSITALARINI KIMYOVIY TARKIBIGA KO'RA SINFLASH</i>	324
Maxmudov M.J, Ne'matov X.I. <i>ГАЗЛАРНИ АДСОРБЦИОН УСУЛДА ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ</i>	329
Rahmatxojayev Anvar Sarvarvich <i>"COVID-19" DAN KEYINGI TURIZM</i>	331
Рахмонова Холида Султанова Азиза <i>ЕНГИЛ САНОАТ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРДА УСТОЗ ШОГИРД АНЪАНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ</i>	334
Sherbaev Zafar Ravshan o'g'li <i>BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLAR BILAN ISHLASHI</i>	337

MILITARY PATRIOTIC EDUCATION

Alinazarov Nodirkhan Nasirkhonzoda

Student of the Faculty of Military Education of Fergana State University

Abstract: *The spirit of military patriotism is the spirit of human high priority and brilliance that corresponds to the legitimate needs of a soldier or soldier. This spirit requires one to have a serious commitment to one's country and national identity, to protect and serve it.*

Key words: *training, military, spirit, increase, soldiers, humanitarian, generations, higher, organization, protection, abilities, national, values, society, development.*

And education is an effective task to concentrate and increase the spirit of military patriotism. This can be done in various schools such as families, schools, schools-madrasas, universities, military positions, generations organized in order to increase such rights, or military training centers.

One of the features of education is to increase the spirit of patriotism, the ability to fix secondary special zakats, and to focus on personal abilities and national spirituality. Thus, education in the spirit of military patriotism will help us to apply our country's independence, clear human values and future national relations. Military patriotism teaching tools are used during education, such as lessons, books, textbooks, games, films, instructions and many others. With the help of these tools, students are helped to protect their peace, create positive feelings and thoughts in society, align with national spirituality, develop human values, literature, history, literature, modernity, repentance and freedom of conscience.

Education in the spirit of military patriotism helps people to develop their contribution to society and helps to provide them with a sense of independence, positive and human values in the working conditions of our people. Also, military patriotism education, the state, human rights and freedoms, family ties and national skills and complex sales documents and other information are more fully supported.

One of the most important things during military patriotism education is to increase enthusiasm and enthusiasm in people. Serious burdens such as the need for responsibility and risk rights, creating a strong sense of security, high-level state-motherland protection against foreigners, protection of national capabilities are related to the spirit of military patriotism, and peace, courage, priority and other qualities are needed to serve its development. requires.

The main goal of military patriotism training is to help a person to become an independent person in the bosom of the country, an attractive person who will help the future of our country, who will contribute to the future of our country, and who will help to create a valuable and developing person to adapt the society to international relations.

Self-assertion, activity according to the laws, preparation for ensuring the security of the country and specialization of our family in international documents in the foreign balance are the main topics of education in the spirit of military patriotism.

REFERENCES:

1. "Has it started to happen?" - Malik Yakubov.
2. "Sorry, the country is against you!" - Sultanmurad Bakhtiyorov.
3. "Independent, just independent!" - Abdulvahid Israilov.
4. "Don't worry about independence!" - Utkur Abdullaev.
5. "Morning Father" - Jabor Rasulov.
6. "Get it" - Lotfulla Abdullaev.
7. "Military patriotism program" - Laws of the Republic of Uzbekistan.
8. "Lessons of international cooperation at the university in the field of military patriotism" - University of World Economy and Diplomacy.
9. "Education materials for any users in order to protect our country" - Laws of the Republic of Uzbekistan.
10. "A person is formed by the thought of his homeland" - Gafur Gulom.

VIRUSLI GEPATIT B NI DAVOLASHDA DORI VOSITALARI BILAN BIRGA ZUBTURUM O'SIMLIGINI QO'LLASHNING SAMARASI

Raximova Xusnidaxon Abdukarimovna

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Xalq tabobati va farmakologiya
kafedrasida assistenti*

husnidaxonrahimova@gmail.com

Xasanova Madinabonu Ilshodovna

hasanovamadinabonu288@gmail.com,

Abdurasulova Mohloroy Baxtiyorjon qizi

mohloroyabdurasulova3@gmail.com

A'zamjonov Azizbek Akramjon o'g'li

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabalari
azizbekazamjonov09@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada virusli gepatit B kasalligi, kasallik alomatlari, davolash vositalari, zubturum o'simligi, uning xalq tabobatida ishlatilishi, kimyoviy tarkibi to'g'risida ma'lumotlar bayon etilgan.*

Tayanch so'z va iboralar: *gepatit B, antivirus, gepatoprotektor, fitoterapiya, zubturum, bargizub, bakteritsid.*

Gepatit B - antropoz virusli kasallik. Sezilarli gepatotrop xususiyatlarga ega qo'zgatuvchi - gepadnaviruslar oilasiga mansub gepatit B virusi (HBV) tomonidan chaqiriladi. Virus turli fizik va kimyoviy omillarga qarshi juda chidamlilik bilan ajralib turadi.

Gepatit B bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligida kasallik alomatlari uzoq vaqt davomida kuzatilmaydi. Virus tibbiy ko'rik yoki homiladorlik uchun ro'yxatga olish uchun zarur bo'lgan laboratoriya qon tahlillari o'tkazilishida tasodifan aniqlanib qolishi mumkin. Bunday hollarda maxsus tahlil - «avstraliyalik antigenni» aniqlash uchun qon tahlili amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda mavjud dori vosistalarining hech biri bemor organizmini virusdan to'liq tozalay olmasa ham, ular virus ko'payishini to'xtatishi va shu tariqa jigarning shikastlanishini kamaytirishi mumkin. Asosiy terapiya dasturi kasallikning shakli va inson organizmining individual xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanadi.

Gepatit B surunkali bosqichga o'tishi bilan bemorlarga kompleks davolash buyuriladi:

1. Antivirus ta'sirga ega preparatlar (adefovir, lamevudin va boshqalar);
2. Jigar sirrozi rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin bo'lgan preparatlar (interferonlar);
3. Immunomodulyatorlar, bunda bemorning tanasida immunitet reaksiyalari normallashadi;
4. Gepatoprotektorlar, ularning vazifasi hujayra darajasida jigarning gepatit B virusiga qarshiligini oshirish;

5. Maxsus vitamin va mineral komplekslar.

Surunkali gepatitda fitoterapiya, ya'ni, giyohlardan foydalanish jigar xujayralaridagi modda almashinuvini yaxshilash hisobiga uning faoliyatini yaxshilashga qaratilgan. Surunkali gepatitni davolash uzoq muddat, ba'zida bir necha yillar davom etadi. Giyohlarning damlamalarini ichish esa antibakterial, o't xaydovchi, shamollashni tuzatuvchi va spazmolitik ta'sir qilib, jigar to'qimalaridagi salbiy o'zgarishlarning oldini oladi. Gepatit B ni davolashda dorilar bilan birga giyoxlardan Zubtutumni damlab ichish xam yaxshi samara beradi.

Zubtutum (Plantago) - zubtutumdoslar oilasiga mansub 1-2 va ko'p yillik o'tlar turkumi. 260 tacha turi ma'lum. O'zbekistonda 6 turi uchraydi. 4 turidan dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Zubtutumning yana bir nomi bargizub Yunonlar va Rimliklar uning urug'i bilan dezenteriyani davolashgan. Ibn Sino esa zubtutumni qon oqishini to'xtatishda va yaralarni tuzatishda tavsiya etiladi. Olovdan kuygan joylarga quloq osti shishlariga foyda qiladi. Barglarining shirasini quloqqa tomizilsa og'riqni bosadi, ildizi chaynalsa yoki qaynatmasi bilan og'iz chayqalsa tish og'rig'ini to'xtatadi.

Tibbiyotda asosan ikkita - burga bargizub va katta bargizub turlari ishlatiladi. Tarkibida vitamin S va K, shilliq, achchiq va oshlovchi moddalar, limon kislota mavjud.

Bargizub preparatlari balg'am ko'chirish, og'riq qoldirish, bakteritsid va yallig'lanishlarni tuzatish xususiyatiga ega. Bargizub barglaridan tayyorlangan damlama va qaynatma bronxit, bronxial astma, ko'kyo'tal va silni davolashda xam qo'llaniladi. Sarxil barglarining suvi oshqozon kislotaligi pastligi bilan kechuvchi surunkali gastritda, shuningdek, oshqozon va o'n ikki barmoq ichak yarasida foyda qiladi. Bunday suv oshqozon shirasi ajralishini yaxshilaydi, qonda gemoglobinni ko'paytirib, xolesterinni kamaytiradi.

Bundan tashqari, bargizub preparatlari xoletsistit, buyrak yallig'lanishi, sariq kasalligi, dermatitni davolashda, bachadon, bavoasil, oshqozondan qon oqishini to'xtatishda ishlatiladi. Bargi yaralarga qo'yilsa, tuzalishiga yordam beradi. Unutmang, bargizub preparatlari oshqozon kislotaligi ortiqqligi bilan kechuvchi oshqozon yarasida tavsiya etilmaydi.

Kimyoviy tarkibi: vitamin C - 44,9 mg, vitamin PP - 0,8 mg, vitamin B2 - 0,28 mg, vitamin A - 0,08 mg, kaliy - 382 mg, kalsiy - 241 mg, fosfor - 41 mg, magniy - 22 mg, marganez - 1,2 mg ni tashkil qiladi.

Yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi bemorlarning 58 nafarini davolashda dorilar bilan birga Zubtutum o'simligini ko'ngillilarga tavsiya qilganimizda, ularning 20 nafari dori bilan birga Zubtutum damlamasini ichishdi. Barcha zubtutum damlamasi ichgan kasallarimda laborator-klinik sog'ayish kuzatildi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, agar bemorlar Gepatit B ni davolashda tavsiya qilingan virusga qarshi dorilar bilan birga Zubtutum o'simlik bargi damlamasi istemol qilsa kasallik samarali davo topadi. Bundan tashqari, zubtutum o'simligining qaynatmasi oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakdagi yaralarni davolaydi. Oshqozonni tozalaydi. Dermatitni davolaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Li boris nikolayevich “xalq tibbiyoti” darsligi
2. Аюпов равшан хамдамович “dorivor giyohlar”45-46 bet
3. Raximova xusnidaxon abdukarimovna “virusli gepatit b ni davolashning samarali usullari” fjsti.
4. Raximova xusnidaxon abdukarimovna //virusli gepatit b ni davolashning samarali usullari// «интернаука» научный журнал. № 10(233). Март 2022 г. 15-17 стр
5. Raximova xusnidaxon abdukarimovna, sotivoldiyev ayubxon baxromjon o’gli //I-tiroksin 50 berlin-xemi dori vositasining organizmga tasiri// "ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi" respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi 2021. 27- noyabr. 215-219
6. Raximova xusnidaxon abdukarimovna, sotivoldiyev ayubxon baxromjon o’gli //gipotenziv dori vositalari// "ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi" respublika ilmiy-amaliy online konferensiya. 27- dekabr 2021. 78-83
7. Рахимова х.а //значение лекарственных растений, используемых в здравоохранении в узбекистане// pedagogical sciences and teaching methods. Volume berlin 11 december 2021. 237-239
8. Raximova х.а. //bemorlarga dori moddalarini tayinlashda dorilarning hayot uchun xavfli kombinatsiyalarini bilishning ahamiyati// «фармакология ва фармакотерапиянинг долзарб муаммолари» республика илмий-амалий анжумани материаллари. Урганч. 2021 йил 17 ноябрь 428-429
9. Rahimova husnida abdukarimovna //adverse changes in the cardiovascular system observed when using a combination of antihypertensive drugs// central asian journal of medical and natural sciences volume: 03. Issue: 02. Mar-apr 2022. 478-481
10. Рахимова хуснидаaxon абдукаримовна //коронавирус инфекциясини олдини олиш ва даволашда таркибида“витамин с” сақлайдиган доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг ахамияти.//актуальные проблемы диагностики и лечения коронавирусной инфекции сборник тезисов ферганского медицинского института общественного здоровья 30 .11.2022 // 131-137
11. X.rahimova, farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti farmakognoziya fani o‘qituvchisi// dorivor o‘simlik xususiyati // yoshlar ovozi № 40 (16446) 2021-yil 3-noyabr, 12-13
12. X.рахимова //наматакнинг дорилик хусусияти //нефтчи овози 2021 10 ноябр 4
13. Шахзода хасанзода //антиоксидантная активность отдельных компонентов бад —buyrak-shifo// международный научный журнал «научный импульс» № 4(100), часть 2. Ноябрь, 2022. 29-36 стр.
14. S.h.homidchonova, n.a. Mahmudova //bioecological and physiologicalbiochemical features of cassocks (lemnaceae) in culture// texas journal of agriculture and biological sciences. 10-11-2022. 27-31 pages
15. Хомидчонова шахзода хасанзода //действие алкалоидов выделенные из растений aconitum talassicum их влияние на сократительную активность на гладких

мышц аорты крысы// international journal of education, social science humanities, fars publishers. Volume-11| issue-1| 2023. 73-79 pagesю

16. Маматкулова махбубахон тожиалиевна //фекал орал механизм билан юкувчи ичак инфекцияларининг эпидемиологик тахлили// журнал «студенческий вестник» № 17 (67), часть 4, 2019 г.

17. Маматкулова махбуба тожиалиевна //изучение многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом а и оценить эффективности вакцинации// «интернаука» научный журнал № 15(144) апрель 2020 г.часть 1. 53стр

18. Mamatkulova mahbuba //to study motion of the grain mixture on sieve surface// international journal of advanced research in science, engineering and technology. Volume 7, issue 3, march 2020.

19. Makhbubakhon tojialievna mamatkulova //determination of susceptibility of bacterial infections to antibiotics and prevention of nosocomial infections// international journal of advanced science and technology. Vol. 29, no. 9s, (2020), pp. 4278-4282.

20. Makhamad tojalievich toshboltaev1, makhbuba mamatkulova //normative method for the substantiation of the composition and quantity of machines required for 1000 hectares of cotton field in the condition of zbekistan// international journal of agriculture, environment and bioresearch. Vol. 06, no. 01; 2021. Page 68.

21. Рўзибоева ёркиной равшановна, маматкулова махбуба тожиалиевна // энтеровирусли касалликлардан вирусли гепатит а касаллигининг кўп йиллик динамикасини ўрганиш ва ихтиёрий эмлаш самарадорлигига баҳо бериш// международный научный журнал «научный импульс» № 7(100), часть 1. Февраль, 2023. 183-186 стр.

ТИББИЙ МАДАНИЯТ — ЖАМИЯТ КЕЛАЖАГИНИНГ МУСТАҲКАМ ПОЙДЕВОРИ ВА САЛОМАТЛИК МАНБАИ СИФАТИДА

Туробова Шохиста
Равшанова Мадина
Гулмуродова Мадина

Тошкент тиббиёт академияси талабалари

Аннататсия: Ушбу мақола инсонлар саломатлигини сақлаш борасида фаол, фойдали ишларни амалга ошириш, халқимизнинг тиббий маданиятини юксалтириш, тиббиёт илм-фанига ҳам моддий, ҳам маънавий эътиборни кучайтириш, фундаментал ва илмий-инновацион тадқиқотлар натижаларини ҳаётга жорий этиш орқали жамиятда тиббий маданиятнинг юксалишига қаратилган.

Калит сузлар: фундаментал, маданият, тиббиёт, жамият, тараққиёт, саломатлик

Бугунги кунда инсонлар саломатлигини сақлаш борасида фаол, фойдали ишларни амалга ошириш, халқимизнинг тиббий маданиятини юксалтириш энг муҳим долзарб масаладир. Тиббиёт илм-фанига ҳам моддий, ҳам маънавий эътиборни кучайтириш, фундаментал ва илмий-инновацион тадқиқотлар натижаларини ҳаётга жорий этиш орқали жамиятда тиббий маданиятнинг юксалишига эришилади. Натижада бу замонавий миллий тиббиёт равнақининг таъминланишига ижобий таъсир этади. Маълумки, тиббий маданият жамият келажагининг мустаҳкам пойдеворидир. Бу борада аввало, ёшларнинг тиббий маданиятга эга бўлиш заруриятини англаши ва унга қатъият, ўзига ишонч ва масъулият билан ёндашиб, тиббий билимларни ўзлаштиришга жиддий эътибор бериши, тиббий фаолиятнинг назарияси ва амалиёти билан чуқурроқ танишиши, билимларни ҳаёт ва амалиёт билан боғлаш олиши зарур. Тиббий маданиятга эга бўлиш учун шахсий рефлексив қобилият таъсирини кучайтириш, янгича ҳаракат қилиш ва янгича фикрлаш, ижодий ёндашиш асосида тараққий этувчи шахс бўлишга эришиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бугунги кунда тиббий маданиятни ошириш, айтилса, тиббиётда илм-фанни ривожлантириш, илмий изланишларнинг устувор йўналишларини аниқлаш ва ўрганишга жиддий эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади. Президентимиз Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида ҳар йили илм-фаннинг бир нечта устувор йўналишини ривожлантириш зарурлигини таъкидлади. Маълумки, "Жамият - ислохотлар ташаббускори" деган янги ғоя кундалик фаолиятимизга тобора чуқур кириб бормоқда. Ислохотларнинг амалий натижадорлигини оширишда аҳолининг тиббий маданиятини оширишда уларнинг янада фаол ва юксак дунёқарашга эга бўлишига эришиш лозим. Энг асосийси, бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратишда долзарб ишларни амалга ошириш талаб этилади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг фикри муҳим аҳамиятга эга. "Халқимиз шуни яхши билиши керак:

олдимизда узоқ ва машаққатли йўл турибди. Барчамиз жипслашиб, тинимсиз ўқиб-ўргансак, ишимизни мукамал ва унумли бажарсак, замонавий билимларни эгаллаб, ўзимизни аямасдан олдинга интилсак, албатта, ҳаётимиз ва жамиятимиз ўзгаради". Шарқ донишмандлари айтганидек, "Энг катта бойлик - бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос - бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик - бу билимсизликдир" Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак. **1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 30.12.2020.**

Бугунги кунда тиббиётда илм-фанни ривожлантириш, илмий изланишларнинг устувор йўналишларини аниқлаш ва ўрганишга жиддий эътиборни қаратиш орқали тиббий маданиятни ошириш, тиббиёт ва илм фан соҳаларида долзарб масалаларни таҳлил этиш муҳим ҳисобланади. Илғор хорижий стандартлар асосида тиббиёт тизимини ташкил этиш, аҳолининг соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланишини янада кенгайтиришга жиддий эътибор берилмоқда. Шу билан бирга тез тиббий ёрдам хизмати чақириқларини атоматик қабул қилиш ва ижро этиш бўйича рақамлаштириш ҳамда тиббиёт муассасаларини таъмирлаш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш энг фойдали фаолиятлардандир. "Тиббиёт соҳасида тараққиётга эришиш, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллаш билан боғлиқдир. Бу борада ижтимоий фойдали фаолиятларни амалга ошириш шу соҳа юқалишининг имкониятини беради. Айниқса, жадал ислохотлар, илм маърифат ва инновацион фаолият жамият тараққиётига ижобий таъсир этади". **2. ўзбекистон республикаси президентининг фармони ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида тошкент ш., 2017 йил 7 февраль, пф-4947-сон.**

Маълумки, ўзбек халқининг тиббий ва маънавий маданиятини шаклланишига олиб келган ижтимоий-ахлоқий воситалардан бири қадимдан мавжуд бўлган худуддаги турли хил диний ва маданий ҳаракатлар ўчоғидир. Улар инсонда баркамоллик, ҳақгўйлик, адолатни улуғлаган. Инсоннинг фикр софлиги, сўз собитлигини талаб этган ҳолда унинг маънавий камолоти меъёрларини ишлаб чиққан ислом дини ўзининг катта таъсирини кўрсатди.

Ўзбекистонда моддий ва маънавий маданиятнинг ўзига хос ривожланиш хусусияти мавжуд. Унда инсон руҳияти, унинг маънавий оламини билишга, одамларнинг ўзаро муносабатларини англашга эътибор берилган. Шарқ тафаккурида инсоннинг ижтимоий аҳволини нисбатан унинг маънавий камолотига кенгрок эътибор қаратилган. Ғарб фалсафаси эса асосий мақсадини ташқи дунё табиатини билишга, инсонларнинг табиатдаги ўрнини аниқлашга ва уларнинг ижтимоий эҳтиёжларини қондиришга асосий диққатини қаратди. Энг муҳими таълимни восита деб билиб, илм-фаннинг барча қирраларидан кенг фойдаланиб, моддий тўкин-сочин жамият қуришга интилди. Ҳар икки жихатнинг интеграциялашуви жараёни барча халқлар ўртасидаги қадимий дўстлик ва маданий алоқаларини янги шароитда мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Тиббий маданият — саломатлик гарови дейилади . Халқимиз саломатлигини асраш, юкумли касалликлар тарқалишининг олдини олиш бўйича амалга оширилаётган кенг қўламли саъй-ҳаракатлар натижасида юртимизда эпидемиологик вазият барқарорлиги таъминланмоқда. Бугунги кунда шахсий гигиенага амал қилиш, ниқоб тақиш, йўталганда оғиз ва бурун қисмларини рўмолча билан беркитиш, - овқатланишдан олдин қўлларни совунлаб ювиш, кўпроқ витаминга бой ичимликлар ва таомларни истеъмол қилиш тавсия этилмоқда.

Аҳолининг шахсий гигиена қоидалари ва профилактика борасида хабардорлигини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Оммавий ахборот воситалари ва кўргазмали тарғибот материаллари орқали доимий равишда касалланишнинг салбий оқибатлари, унинг мураккаблашиш ҳоллари ва иммунитет мустаҳкамлигининг афзаллигига оид тушунтириш ишлари олиб борилмоқда. Шунга алоҳида эътибор бериш зарурки, ўз саломатлигига эътиборли, жисмонан фаол, белгиланган муддатларда тиббий кўрикдан ўтиб, унинг хулосаларига тўла амал қилган инсон хасталикка йўлиқмайди. Зотан, ана шундай юксак тиббий маданият ва соғлом турмуш тарзига риоя этиш орқали нафақат ўзимизнинг, балки келажак авлодларимизнинг ҳам саломатлигини ҳимоялашга эришамиз. **Ёшларнинг тиббий маданиятни оширишда куйидаги жиҳатларга эътибор бериш зарур ҳисобланади.**

1. Бу борада аввало, ёшларнинг тиббий маданиятга эга бўлиш заруриятини англаши ва унга қатъият, ўзига ишонч ва масъулият билан ендашиб, тиббий билимларни ўзлаштиришга жиддий эътибор бериш, тиббий фаолиятнинг назарияси ва амалиёти билан чуқурроқ танишиш, эгаллаган билимларини ҳаёт ва амалиёт билан боғлай олиш ҳамда тиббий малака, тажриба, маҳоратга эга бўлиш;

2.Тиббий маданиятга эга бўлиш учун шахсий рефлексив қобилият таъсирини кучайтириш, мустақил ижодий фикрлашга одатланиш;

3.Тиббий маданияни эгаллашда ички дунёси бой, янгиликни идрок этиш ва янгича ҳаракат қила олиш, ижодий ёндашувчи жамоани ҳаракатга келтирувчи, бошловчи, янгича фикрлар асосида тараққий эттирувчи шахс бўлишга эришиш;

4. Ёшларнинг тиббий маданиятини оширишга ва уларнинг миллий табобатдан хабардор бўлишига эришиш;

5. Репродуктив саломатлик ва тўғри овқатланиш мезонларига риоя этиш, соғлом турмуш тарзини ўзлаштириш;

6.Ҳаётга физиологик гигиеник жиҳатдан тайёргарликни кучайтириш ва турли касалликлардан сақланишга интилиш;

7.Тиббий жиҳатдан маданиятли бўлишда шахсий ва ижтимоий ҳаётда камтарлик, инсонпарварлик, софдиллик ,ростгўйлик, оддийлик, табиийлик ва самимийлик каби ахлоқий меъёрлар, сифат ва фазилатлар шунингдек, ақл, ҳиссиёт ва ироданинг баъзи бир ўзига хос хусусиятларига эга бўлиш;

8. Ёшларнинг тиббий маданияти ва юксак дунёқарашини таъминлашга эришиш лозим.

Хулоса шуки, тинимсиз ўқиб-ўрганиш, ҳар қандай фаолиятни инновацион ижтимоий фойдали фаолиятга айлантириш орқали янги марраларни эгаллаб, чексиз

муваффақиятларга эришиш мумкин. Бунинг учун замонавий билимларни ўзлаштириш, юксак тиббий маданиятга эга бўлиш барчанинг узлуксиз ҳаётий эҳтиёжига айланиши керак. Тиббиёт соҳасида тараққиётга эришиш, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллаш билан боғлиқдир. Айниқса, жадал ислохотлар, илм маърифат ва инновацион фаолиятнинг самарали амалга оширилиши тиббиёт тараққиётига ижобий таъсир этади. Юксак ахлоқ соҳиби ва тиббий жиҳатдан маданиятли бўлишга фақат маърифат ёрдамида эришиш мумкин. Шунинг унутмаслик керак, мамлакатимиз аҳолиси хусусан, ёшлар янгича фикрлаш асосларини яхши эгаллаб олсагина, уларнинг тиббий маданияти юксалади ва бой тарихий, тарбиявий меросини, замонавий, маънавий, инсоний сифатларини онгли равишда ўзлаштирадilar. Бунинг натижасида улар иродавий сифатларга эга бўлиб, баъзи қийинчиликларни осонгина бартараф эта оладилар ва етарли даражада тиббий билим, кўникма, малакага эга бўладилар.

TEXNOLOGIYA TA'LIMI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI XALQ XUNARMANDCHILIGI ASOSIDA MEHNATGA TAYYORLASH JARAYONI

Muxamedova Xolida Baxtiyorovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Professional ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Abduraimova Barchin Normo'min qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Professional ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida shakllantirilgan o'zbek xalq amaliy san'ati bugungi kunda umuminsoniyat madaniyatida muhim o'rin egallaydi. Endilikda xunarmandchilik turlarining kasb-hunar kollejlari dars jadvalidan fan sifatida o'rin olayotgani xuddi shu maqsadni ko'zlaydi.*

Kalit so'zlar: *texnologiya, ta'lim-tarbiya, hunarmandchilik, qadriyatlar, bezak san'ati, naqsh.*

Аннотация: *Узбекское народное искусство, формировавшееся нашими предками на протяжении веков, сегодня занимает важное место в культуре человечества. В настоящее время на ту же цель направлено включение ремесел в качестве предмета в учебную программу профессиональных колледжей.*

Ключевые слова: *технология, образование, ремесла, ценности, декоративно-прикладное искусство, узоры.*

Annotation: *Uzbek folk art, formed by our ancestors over the centuries, today occupies an important place in the culture of mankind. At present, the inclusion of crafts as a subject in the curriculum of vocational colleges is aimed at the same goal.*

Key words: *technology, education, crafts, values, arts and crafts, patterns.*

Xalq xunarmandchiligi moddiy madaniyatimizning eng qadimiy muhim turlaridan sanaladi va tasviriy hamda amaliy san'atning ko'pdan-ko'p sohalari bilan uyg'unlashib ketadi. Ammo, tasviriy va amaliy san'at buyumlarga badiiy ishlov berish jarayonining o'zbek xalq xunarmandchiligining o'ziga xosligi, yo'llarini, xusumatlarini bir-biridan ajratadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini mehnat va kasbga tayyorlashni takomillashtirishda xalq xunarmandchiligidan foydalanishning pedagogik sharoitini tashkil qilishda quyidagi jihatlarga e'tibor berish lozim:

1. Texnologiya ta'limi darslarida o'quvchilarni xalq xunarmandchiligi asosida tarbiyalash maqsadida mutafakkir, donishmandlar, olimlar asarlarining tarixiy mazmunini o'rganish, tahlil qilish orqali mazkur sohaning hozirgi zamonaviy ilmiy, nazariy poydevorini yaratish lozim.

2. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini texnologiya ta'limi darslarida oliy qadriyatlar asosida tarbiyalash maqsadida xalq xunarmandchiligi sohalarining milliy, mahalliy, hududiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'g'il bolalar va qiz bolalar faol

ishtirok etadigan, ya'ni, ko'nychilik, mahsido'zlik, kosibchilik, pichoqchilik, zargarlik, kashtachilik, quroqchilik, zardo'zlik sohalarini tanlab olib, ularning o'qitilish jihatlari shakllantirilishi lozim.

3. Hozirgi zamon umumta'lim maktablarida amalda qo'llanilayotgan o'quv dasturlari mazmunini tanlashda o'quvchilarni xalq xunarmandchiligi asosida tarbiyalashda, xalq xunarmandchiligi asoslarini o'rganishini tarkib toptirish hamda ularga milliy qadriyatlarni ushbu soha misolida o'rgatish lozim.

4. O'quv jarayonida o'quvchilarni xalq xunarmandchiligi asosida tarbiyalashni ta'limning maqsad va vazifalarini belgilashda, albatta, ularning o'ziga xos pedagogik usullari va vositalarining qo'llanilishi lozim bo'ladi.

Xunarmandchilik – xunarmand har xil oddiy mehnat qurollari yordamida turli maxsulotlar tayyorlaydi, ishlab chiqaradi, turli maxsulotlar tayyorlaydigan kasblarning umumiy nomi.

Kulolchilik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, xaykaltaroshlik, o'ymakorlik, toshtaroshlik, ko'nychilik, pichoqchilik, do'ppichilik va boshqa xunarmandchilik turlari ajrala boshladi.

Demak, yuqoridagi ta'riflardan ko'rinib turibdiki, xalq xunarmandchiligining mohiyati, mazmuni, tuzilishi xususiyati o'ziga xosdir.

O'zbek xalqining shakllanish tarixi bilan uyg'unlashib ketgan xalq xunarmandchiligining o'nlab turlari bo'lishiga qaramasdan, hozirgi zamon tarbiya tizimida ulardan deyarli foydalanilmasdan kelinishi mavjud, bu esa mehnat va kasbga yo'naltirish ta'lim tizimining milliy, madaniy, etnik, tarixiy xususiyatlaridan ajralib qolishiga sabab bo'lmoqda.

Respublikamizdagi xalq xunarmandchiligining Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Xiva, Termiz, Urganch, Namangan, Andijon, Farg'ona, Chust, Shaxrisabz va boshqa markazlarning ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari beqiyos bo'lib, o'ziga xosligi jihatidan bir-biridan ajralib turadi.

Xalq amaliy bezak san'ati tarixiy jismga badiiy ishlov berish faoliyatidan boshlangan. Inson badiiy-ijodiy tafakkuri mahsuli bo'lgan bu faoliyat tosh asrlaridayoq bo'lgan va uning yashashi uchun go'zal muhit yaratishga xizmat qilgan. Bundan tashqari bu faoliyat inson qalbida komillikka va erkinlikka intilishni kuchaytirgan hamda cheksiz imkoniyatlar sohibi ekanligini anglatgan. O'z navbatida inson ongi va tafakkuri rivojlanib, ma'naviy ehtiyojlarini ortib borishi bilan mazkur san'atning ko'plab turlari hamda badiiy ifoda vositalari boyib, rivoj topib borgan.

Xalq amaliy bezak san'ati naqshlar asosida buyumlarga badiiy ishlov berishdan iboratdir. Naqshlar jismga turli yo'llar va vositalar yordamida tushirilgan: chizib, urib zarb bilan, qadab, qo'l choklari yordamida, to'qib, gul bosib. Naqshlarni buyumga tushirish usullarining boyib borishi xalq amaliy bezak san'ati hamda xalq xunarmandchiligi turlarining paydo bo'lishiga olib kelgan: naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, zargarlik, ganchkorlik, kashtachilik, zardo'zlik, gilamchilik va hokazo.

Ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida shakllantirilgan o'zbek xalq amaliy san'ati bugungi kunda umuminsoniyat madaniyatida muhim o'rin egallaydi. O'zbek xalq amaliy

san'ati namunalari jahonga mashhur bo'lib, dunyoning turli shaharlaridagi san'at va etnografiya muzeylaridan o'rin olgan. Ayniqsa, mustaqillikdan so'ng mazkur san'at asarlari xalqimiz nomini butun dunyoga tanitishda katta rol o'ynamoqda. Shuningdek, bu jabhada yoshlarimizning o'rni beqiyosdir. Yoshlarimiz badiiy san'at va xunarmandchilikning sirlarini ilmiy asosda va amaliy jihatdan puxta o'zlashtirgandagina bu muhim vazifani muvaffaqiyatli uddalay oladilar.

Endilikda xunarmandchilik turlarining kasb-hunar kollejlari dars jadvalidan fan sifatida o'rin olayotgani xuddi shu maqsadni ko'zlaydi.

Xozirgi davrda uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimida, mehnat va kasb-hunar natijasida xalqimizning milliy, ma'naviy, madaniy meroslaridan, qadriyatlaridan, ilmiy yutuqlaridan foydalanishning yo'llarini, pedagogik shart-sharoitlarini belgilash va barcha izlanishlarning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. M.A.Maksumova, Q.M.Abdullayeva. Xalq xunarmandchiligi.- T.: TDPU, 2008.
2. Шоёқубов Ш.К. Ўзбек халқ амалий-безак санъати. – Т.:, 2009.
3. Х.Б.Мухамедова, Н.Йўлдошева. Инновационный подход эффективной организации внеклассной деятельности учащихся общеобразовательной школы // Вестник науки и образования. Научно-методический журнал. Российский импакт-фактор. 2020 г. 1 март № 5. – с. 71-73.
4. Х.Б.Мухамедова. Texnologiya fanining uzviylik va uzluksizligini ta'minlash va takomillashtirish omillari // ARES. BAK. Toшкент №3 2021 йил.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANZIT KORIDORLARI

Maxsutaliyev Rovshanbekning

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unversiteti

Xalqaro munosabatlar fakulteti

2-bosqich talabasi

Xalqaro munosabatlar nazariyasi fanidan ilmiy maqolasi

+998 90 589 06 77

s23612500@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining xalqaro tranzit koridorlaridagi muammolar va imkoniyatlar atroflicha tahlil qilingan va yechim berilgan*

Kalit so'zlar: *Tranzit, xalqaro savdo, dengiz yo'li, xalqaro tashkilotlar, hamdo'stlik.*

Mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashda xalqaro transport koridorlari muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro tranzit yo'laklari mintaqaviy va global savdoni rag'batlantirish, shuningdek, iqtisodiy o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ushbu tranzit yo'laklarining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan qator muammolar va imkoniyatlar ham mavjud.

O'zbekistonda xalqaro tranzit yo'laklari oldida turgan asosiy muammolardan biri bu avtomobillar, temir yo'llar, portlar kabi zamonaviy infratuzilmaning yo'qligidir. Bu yuklarni tashishda kechikishlar va samarasizlikka, shuningdek, yuk jo'natuvchilar va transport kompaniyalari xarajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, chegarani kesib o'tish tartib-qoidalarini uzoq va byurokratik bo'lishi mumkin, bu esa tovarlar harakatini yanada sekinlashtirishi va xarajatlarni oshirishi mumkin.

O'zbekistonda xalqaro tranzit yo'laklari oldida turgan yana bir muammo turli manfaatdor tomonlar, jumladan, davlat idoralari, transport kompaniyalari va xalqaro tashkilotlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikning yo'qligidir. Bu esa ushbu tranzit yo'laklarining imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydigan parchalangan va samarasiz tizimga olib kelishi mumkin.

Bunday qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekistonda xalqaro tranzit yo'laklarini takomillashtirish va kengaytirish uchun qator imkoniyatlar ham mavjud. Masalan, O'zbekiston strategik jihatdan Yevropa va Osiyo o'rtasidagi asosiy savdo yo'llari chorrahasida joylashgan bo'lib, bu savdo va investitsiyalarni kengaytirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bundan tashqari, so'nggi yillarda mamlakat biznes va sarmoyaviy muhitni yaxshilash borasida sezilarli yutuqlarga erishdi, bu esa ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb etish va iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratish imkonini beradi.

O'zbekistonda xalqaro tranzit yo'laklari salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun ushbu yo'laklar taqdim etayotgan muammolarni hal qilish va imkoniyatlardan foydalanish

muhim ahamiyatga ega. Bunga infratuzilmaga investitsiyalar, tartibga solish islohotlari va manfaatdor tomonlar o'rtasida yanada ko'proq muvofiqlashtirish va hamkorlik qilish orqali erishish mumkin. Bu orqali O'zbekiston mintaqaviy va jahon savdosida asosiy ishtirokchiga aylanib, o'z fuqarolari manfaati yo'lida iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlay oladi. Yana bir muammolardan biri infratuzilma. Ya'ni O'zbekiston tranzit infratuzilmasi xalqaro savdo va transportning ortib borayotgan talabini qondirish uchun katta sarmoya va modernizatsiyaga muhtoj.

Bundan tashqari xavfsizlik, bojxona tartib-qoidalar va transchegaraviy muvofiqlashtirish muammolari ham mavjud. O'zbekiston tranzit yo'laklari xavfsizlikka oid xavf-xatarlarga, jumladan, terrorizm, narkotik moddalarning noqonuniy savdosi va kontrabandasiga nisbatan zaifdir. O'zbekistonda bojxona rasmiylashtiruv jarayonlari murakkab va ko'p vaqt talab qiluvchi bo'lishi mumkin. Bu yuk jo'natuvchilar va transport kompaniyalari uchun kechikishlar va qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Turli mamlakatlar va tranzit yo'laklari o'ratsida muvofiqlashtirishning yo'qligi samarasiz va oldindan aytib bo'lmaydigan tranzit vaqtlar va xarajatlarga olib kelishi mumkin.

Imkoniyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, asosiy o'rinda geografik joylashuvi. Ya'ni O'zbekistonning bir qancha xalqaro tranzit yo'laklari bo'ylab strategik joylashuvi savdo va iqtisodiy o'sishni oshirish uchun imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston Xitoy, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqni bog'lovchi mintaqaning asosiy tranzit markaziga aylanish salohiyatiga ham ega.

Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish. Bunda O'zbekiston tranzit infratuzilmasiga sarmoya kiritish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari va biznes imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

Savdoni osonlashtirish. Bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish va transchegaraviy muvofiqlashtirishni yaxshilash savdo to'siqlarini kamaytirishga, samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi tranzit yo'laklarni rivojlantirishda xalqaro tashkilotlar muhim o'rin tutadi. Ushbu tashkilotlar infratuzilmani, me'yoriy-huquqiy bazani yaxshilash va savdoni osonlashtirish choralari ko'rish uchun O'zbekiston hukumati va xususiy sektoriga texnik yordam, moliyalashtirish va siyosiy maslahatlar beradi. 1995-yildan buyon O'zbekistonning transport infratuzilmasini rivojlantirishda faol ishtirok etib kelayotgan Osiyo taraqqiyot banki (OTB) shunday tashkilotlardan biridir. OTB O'zbekistonda ko'plab loyihalarni, jumladan, avtomobil yo'llari, temir yo'llar va aeroportlar qurilishi, shuningdek, modernizatsiyani moliyalashtirgan mavjud infratuzilma. OTB, shuningdek, O'zbekiston hukumatiga bojxona tartib-qoidalar va chegaralarni boshqarish kabi savdoni osonlashtirish choralari ishlab chiqishda texnik yordam ko'rsatdi.

Jahon banki O'zbekistonning transport sohasini qo'llab-quvvatlagan yana bir tashkilotdir. 2018-yilda Jahon banki O'zbekiston poytaxti Toshkentni qo'shni Qirg'iziston davlati bilan bog'lovchi M39 avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilishni moliyalashtirish uchun 105 million dollar miqdorida kredit ajratishni ma'qulladi. Loyiha avtomagistralning xavfsizligi va samaradorligini oshirish, transport xarajatlarini kamaytirish va mintaqaviy aloqani rivojlantirishga qaratilgan.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) O'zbekistonning transport sohasi bilan ham shug'ullanadi. 2020-yilda YeTTB "O'zbekiston temir yo'llari" davlat temir yo'l kompaniyasiga yangi lokomotivlar sotib olishni moliyalashtirish va mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish uchun 200 million dollar miqdorida kredit ajratdi. Ushbu loyiha mamlakat tranzit yo'laklarining muhim qismi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari tarmog'ining samaradorligi va ishonchliligini oshirishga qaratilgan.

O'zbekiston ushbu ko'p tomonlama tashkilotlardan tashqari transport sohasini rivojlantirish bo'yicha turli mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar bilan ham shartnomalar imzolagan. Masalan, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi (CAREC) dasturining a'zosi bo'lib, uning maqsadi mintaqaviy aloqalarni yaxshilash va a'zo davlatlar o'rtasida savdoni rivojlantirishdir.

Xalqaro tashkilotlar moliyaviy va texnik yordam ko'rsatish, siyosiy islohotlarni ilgari surish va mintaqaviy hamkorlikka ko'maklashish orqali O'zbekiston tranzit yo'laklarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, O'zbekistonning xalqaro tranzit yo'laklari iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun katta salohiyatga ega, ammo qiyinchiliklarni yengib o'tish va imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun katta investitsiyalar va yaxshilanishlarni talab qiladi.

Osiyo va Yevropa o'rtasidagi yuk tashish hajmining ortishi fonida xalqaro transport koridorlari, jumladan multimodal yo'laklarning o'tkazish qobiliyatini oshirish va faoliyatini barqarorlashtirish vazifasi bugungi kunda tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot Strategiyasida mamlakatimiz tranzit imkoniyatlarini oshirish, tashqi savdo yuklarini tashish uchun "yashil yo'laklar" yaratish hamda tranzit yuk tashish hajmini oshirish ustivor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy aloqalarini faol rivojlanib borishi ko'p hollarda tashqi savdo yuk tashish tizimini rivojlantirish borasida butun Markaziy Osiyo to'qnashadigan mavjud muammolar hal etilishiga bog'liq. Akademik V.Bartold qayd etganidek: „Turkiston kelajagi u jahon savdosida qaysi o'ringa ega bo'lishiga bog'liq. Turkistonning savdoga oid mohiyati quruqlikdagi hamda dengiz savdosi mohiyatini qayta tiklovchi temir yo'llari rivojlanishiga bog'liq“.

SSSR inqirozga uchraganidan so'ng dengizga chiqishga ega bo'lmagan davlatlar soni 29 taga yetdi va O'zbekiston Respublikasi bunda alohida o'rin tutadi. Chunki u dunyo okeanidan kamida ikkita davlat hududi bilan ajratilgan jahondagi ikkita davlatlardan biri hisoblanadi.

Mustaqil bo'lishdan avval O'zbekiston o'z tashqi iqtisodiy aloqalarini quyidagi uchta dengiz porti – Ilichevskdagi (Qora dengizga chiqish), Sank-Peterburgdagi (Boltiq dengiziga chiqish) va Vladivostokdagi (Uzoq Sharq portlariga chiqish) portlari orqali amalga oshirishi mumkin edi. Respublikadan ushbu portlargacha bo'lgan masofa 3000, 4300 va 8000 km ni tashkil etib, yuk tashish qiymati oshib ketar edi. Biroq, mamlakatning mustaqil rivojlanib borishi yillar davomida davlat rahbariyatining maqsadga yo'naltirilgan siyosati sharofati bilan ushbu yo'nalishdagi holat tubdan o'zgardi. Tashqi savdo yuklarini tashish uchun muqobil transport yo'laklarini izlash va ulardan samarali foydalanish bo'yicha O'zbekiston

Respublikasi hukumatining faol chora-tadbirlari hamda mutasaddi vazirlik va idoralarning muvofiqlashtirilgan ishi natijasida xalqaro transport yo`laklari tarmog`i tashkil etilib va takomillashtirilib borilmoqda.

FOYDALANILGAN MA'LUMOTLAR:

1. <https://www.eurasian-research.org/publication/transport-strategy-of-uzbekistan-current-developments/>
2. <https://uzsm.uz/uz/investorlar-diqqatiga/transport-corridors/>
3. <https://www.mintrans.uz/news/ozbekiston-shimol-zhanub-jonalishi-bojlab-yangi-multimodal-transport-jolagini-tashkil-etmoqchi>
4. <http://kg.kabar.kg/news/maga-bailyktyn-keregi-zhok-prezident-sadyr-zhaparovdun-kezektegi-maegi/>
5. <https://www.amerikaovozi.com/a/6749262.html>
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Zangazur_yo%E2%80%99lagi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM SIFATINI OSHIRISH UCHUN OLIB BORILAYOTGAN DASTURLAR TIZIMI

Xalimova Madinabonu

Andijon viloyati Marhamat tumani 4-DMTT Jismoniy tarbiya o‘qituvchisi

Annatsiya: *Barchamizga ma’lumki, O‘zbekiston respublikasi rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Hozirgi kunda esa O‘zbekiston respublikasini rivojlangan davlatlar qatoriga qo‘shish bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu albatta juda quvonarli holat, biznes sohasi, texnika bilan bilan bir qatorda, ta’lim ham bundan mustasno emas, albatta. Shunday ekan biz ushbu maqolamizda hozirgi kunda ta’lim sifatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan dasturlar tizimi haqida bahs yuritamiz. Chunki, ta’lim har bir sohaning nazariy negizidir. Shunday ekan, davlatni rivojlantirish uchun eng avvalo ta’limga urg‘u berish bejiz emas, albatta. Biz ushbu maqolada shular haqida gaplashamiz.*

Kalit so‘zlar: *ta’lim, O‘zbekiston respublikasi, qonun, qaror, Vazirlar mahkamasi, Oliy majlis, prezident, inspeksiya*

Abstract: *As we all know, the Republic of Uzbekistan is one of the developing countries. Currently, practical work is being carried out to include the Republic of Uzbekistan among the developed countries. This is certainly a very gratifying situation, along with business and technology, education is no exception. Therefore, in this article, we will discuss the system of programs currently being conducted to improve the quality of education. Because education is the theoretical basis of every field. Therefore, for the development of the state, it is not for nothing that education is the first priority. We will talk about them in this article.*

Key words: *education, Republic of Uzbekistan, law, decision, Cabinet of Ministers, Supreme Assembly, president, inspection*

Kirish.

Hammamizga ma’lumki, O‘zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z murojaat nutqida yangi — 2023-yilni O‘zbekistonda "Insonga e’tibor va sifatli ta’lim" yili deb e’lon qilishni taklif etdi. Shavkat Mirziyoyev ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘li ekanligini aytdi.

“Ushbu sohada boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta’lim dargohlariga borib, o‘qituvchi va murabbiylar bilan ko‘proq muloqot qilib, sifatni oshirish bo‘yicha ular qo‘ygan masalalarni birgalikda hal qilishimiz kerak. Biz kelgusi yil Davlat dasturiga xalqimiz ko‘targan barcha masalalarni aniq yechimlari bilan kiritamiz. Ushbu jarayonlarda deputat va senatorlar, mahalla vakillari, ziyolilar, yoshlar, tadbirkorlar va keng jamoatchiligimizdan faol bo‘lishlarini, yangi-yangi taklif va tashabbuslar bildirishlarini so‘rayman”, — dedi davlat rahbari.

Bu kabi islohotlar, tashabbuslar bekorga emas, chunki rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanadigan bo‘lsak, ularning ta’lim sifati naqadar yuqori ekanligiga guvoh

bo‘lamiz. Aynan ushbu maqolamizda bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar haqida gaplashamiz.

Asosiy qism

“Taraqqiyot strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan islohotlarimizning navbatdagi yilida insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim masalalari eng ustivor vazifalarimizdan biriga aylanadi. Aslida–ku, so‘nggi yillarda hayotga joriy etilayotgan barcha islohotlarning markazida Inson qadri turibdi, uning manfaatlari eng oliy mezon deb qaralmoqda. Shu ma‘noda olib ko‘rilganda “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da mazkur qadriyatlar ma‘no va mazmun jihatdan uzviy davom ettiriladi, ham ma‘no, ham mazmun jihatdan yanada boyiydi. Misol uchun, Prezidentimiz o‘z murojaatida “Ta‘lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir!”, deb ta‘kidlab o‘tdi. Yangi O‘zbekiston uchun eng katta investitsiya bo‘lgan ta‘limni qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratilishi, o‘qituvchilarning maqomini, ularning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilishni Konstitutsiyada alohida belgilash zarurligi qayd etildi. Kelgusi yildan boshlang‘ich sinflarda mutlaqo yangi metodika asosida yaratilgan darsliklar bo‘yicha o‘qitish yo‘lga qo‘yiladi. Barcha viloyatlar va Toshkent shahri maktablarida ham bepul ovqatlanish joriy etiladi. “Yil boshidan Qoraqalpog‘iston va Xorazmda 285 ming nafar boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bepul ovqatlanish yo‘lga qo‘yildi. Bu borada yetarli tajriba orttirdik. Endi, kelasi o‘quv yilidan ushbu amaliyot qolgan viloyatlar va Toshkent shahri maktablarida ham joriy etiladi va buning uchun 2,3 trillion so‘m ajratiladi”, – dedi Davlatimiz rahbari. Ta‘kidlanganidek, kelasi yili 70 ta yangi maktab quriladi, 460 tasi kengaytiriladi. Xususiylar ishtirokida 100 ta maktab qurish loyihalari boshlanadi, kelasi besh yilda ularning soni mingtaga yetkaziladi” [1]

Darhaqiqat, bu kabi ma‘lumotlar o‘rinli. Chunki davlatimizda olib borilayotgan o‘zgarishlar, tashabbuslar talaygina. Birgina Prezident maktablarining sonini ko‘payishi, bundan tashqari oddiy maktablarning zamonaviy o‘quv qurollari bilan ta‘minlashi, o‘qituvchilarning erkin dars berishlari uchun imkoniyatlar yaratib berishlariga harakat qilinishi bunga misol bo‘la oladi. Nafaqat, ta‘lim muassasalarida o‘rganayotgan ilmlari, bundan tashqari tengdoshlarimizning chet el kurslarida zamonaviy kasblarni egallab O‘zbekistonga tatbiq qilayotganlari bunga yorqin dalil bo‘la oladi.

Bu kabi islohotlar yana talaygina. “Mamlakatimizda ta‘lim tizimini takomillashtirish va ta‘lim sifatini oshirish yo‘lida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlar, shubhasiz, oliy ta‘lim muassasalari faoliyatiga ham o‘z tasirini o‘tkazmoqda. Endilikda oliy ta‘lim muassasalarining vazifasi bo‘lajak mutaxassislariga faqat bilim berish emas, balki ularning shaxsini shakllantirish, ularda amaliy va kasbiy ko‘nikmalarni, malakalarini shakllantirish, ijodiy va mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularda kreativlik qobiliyatini shakllantirish ham kiradi.

Bugungi kunda universitetlarning ta‘lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo‘lmoqda. Yoshlarimiz sog‘lom hamda go‘zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo‘yicha

doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qisqacha

Aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda ta'lim olishni eng asosiy shart sifatida ko'rmoqda" [2]

Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo'limlarning ochilishi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlar hisoblanadi.

Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga, respublikada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi yangilanishlarda ushbu muassasalarining faol ishtirokini ta'minlashga to'siq bo'layotgan bir qator muammolar saqlanib qolmoqda, xususan:

- Birinchidan, oliy ta'lim tizimida o'qitishni tashkil etish jarayoni, ta'lim olayotgan talabalar bilimni baholash tizimi bugungi kun talablariga javob bermayapti;

- Ikkinchidan, professor-o'qituvchilarning faoliyatini, bilimni va pedagogik ko'nikmasini baholashning zamonaviy tizimi mavjud emasligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

- Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalariga kirish test savollari abituriyentning mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini bermayotganligi iqtidorli yoshlarni oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishda muammolar keltirib chiqarmoqda;

- To'rtinchidan, oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayoni ustidan samarali jamoatchilik nazoratining o'rnatilmaganligi ushbu sohada ko'plab muammolarning, eng avvalo, korrupsiya holatlarining saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda;

- Beshinchidan, oliy ta'lim muassasalarining mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli va tizimli o'zgarishlardagi ishtiroki hamda tashabbuskorligi sezilmayapti, ularning ushbu yo'nalishdagi faoliyati hanuzgacha qoniqarsiz bo'lib qolmoqda;

- Oltinchidan, respublikamizda olib borilayotgan tub islohotlarning mazmuni va mohiyatini ommaviy axborot vositalari orqali xalqimizga, keng jamoatchilikka tushuntirishda oliy ta'lim muassasalarining faol ishtiroki yo'lga qo'yilmagan;

- Yettinchidan, oliy ta'lim muassasalari innovatsion va texnologik g'oyalar bilan fikr almashadigan muloqot markazlariga aylanmagan, tegishli sohalarda mavjud muammo va kamchiliklarni tizimli o'rganish, tahlil qilish va ularning yechimi bo'yicha taklif kiritish borasida professor-o'qituvchilar, yosh olimlar va talabalarning tashabbus ko'rsatishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmagan.[3]

Bu kabi qarorlar, islohotlar talaygina. Bu ayrimlari xolos, chunki vaqt o'tgani sari yangidan-yangi islohotlar amalga oshirilmoqda. Chiqarilgan ayrim qarorlarga esa, o'zgarishlar kiritilmoqda. Sababi, yaratilgan har bitta tashabbus xalqning savodli bo'lishiga, yoshlarni ilm olishiga ko'mak berishi zarur.

Yana bitta yangilik, hozirgi O‘zbekiston ta’lim tizimini rivojlantirish uchun xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalangan holda yanada takomillashtirishga harakat qilinmoqda. Xususan, “ Joriy yilning 20-dekabr kuni Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida Edtech Finland kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Ushbu uchrashuvda, xalqaro Nordik universiteti ko‘magida tashkil etilgan uchrashuv davomida Ta’lim inspeksiyasi boshlig‘i Ulug‘bek Tashkenbayev, tegishli boshqarma va bo‘lim boshliqlari hamda EdTech kompaniyasi asoschisi, ta’lim sohasi eksperti Mervi Palander va HY+ trening markazi malaka oshirish tizimi eksperti Xanne Kolilar ishtirok etdi. Muhokamalar avvalida Ta’lim inspeksiyasi boshlig‘i xorijlik mehmonlarga O‘zbekistonda ta’lim sifati va samaradorligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, inspeksiya faoliyati haqida ma’lumot berdi. Shu bilan birgalikda, EdTech kompaniyasi bilan amalga oshiriladigan hamkorlik aloqalarining asosiy yo‘nalishlariga to‘xtalib o‘tildi.[3]

Bu kabi yig‘ilishlar hozirgi kunda ko‘plab o‘tkazilyapti, bu esa ta’lim sohasining rivojlanishi uchun o‘z hissasini qo‘shmasdan qolmaydi.

Xotima.

Prezidentimizning bu qadar joykuyarlik bilan chiqarayotgan farmonlari, qarorlari, albatta biz yoshlar uchun. Hattoki, mazkur yilni ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgani ham biz yoshlar uchun judayam katta imkoniyatlar eshigi ochib berishiga ishonamiz. Davlatimizning ta’lim sistemasini rivojlantirish, uni jahon standartlariga mos ravishda tatbiq qilish, kelajakda yetuk kadrlar yetishtirish va har tomonlama izlanuvchan kelajak bunyod qilish davlatimiz oldida turgan ulkan maqsadlardan biridir. Zero, Daniel Defoning ta’lim haqida judayam go‘zal fikrlari bor: “Badanga joylashtirilgan ruh qo‘pol olmosga o‘xshaydi va uni sayqallash kerak, aks holda u hech qachon porlay olmaydi; va agar aql bizni hayvonlardan ajratib tursa, ta’lim bu farqni yanada oshiradi va hayvonlardan boshqalarga qaraganda uzoqroq borishimizga yordam beradi”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

•U.P.Umrzoqov. Ta’lim tizimi islohatlari O‘zbekistonda yangi o‘yg‘onish davri poydevorini yaratadi. Xalq so‘zi gazetasi. -<https://xs.uz/uzkr/post/talim-tizimi-islohotlari-ozbekistonda-yangi-ujgonish-davri-poj-devorini-yaratadi> (manbaga 05.05.2022 yilda murojaat qilindi).

•Qurbonov Sh. Seytxalilov E. Ta’lim sifatini boshqarish-T.: “Turon-Iqbol”,2006.

•<https://www.tdi.uz/uz/news/4230>

•<https://xs.uz>

•“Oliy Ta’lim Muassasalarida Ta’lim Sifatini Oshirish Va Ularning Mamlakatda Amalga Oshirilayotgan Keng Qamrovli Islohotlarda Faol Ishtirokini Ta’minlash Bo‘Yicha Qo‘Shimcha Chora-Tadbirlar To‘G‘Risida” Nizomda

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI HAYOTIMIZDAGI O'RNI

G'aybullayev Dostonbek Ravshanjon o'g'li

Muydinov Mahmudjon Muhtorjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Kompyuterlashgan Loyihalash Tizimlari fakulteti

"Intelektual Muhandislik Tizimlari" kafedasi

student

Annotatsiya; *Rivojlanib borayotgan bugungi dunyoda raqamli texnologiyalarning hayotimizdagi o'rni, kelajakdagi istiqbollari, hozirda qanday sohalarida qo'llanilayotgani va jabhada yurtimizdagi islohotlar.*

Kalit so'zlar; *Raqamli iqtisodiyot, Raqamlashtirishning mohiyati, Raqamli iqtisodiyot platformalari*

Bugungi kundagi taraqqiyot ko'p jihatdan axborot texnologiyalarining rivojlanish ko'rsatkichlariga bog'liq. XXI asrda internet tarmog'i jamiyat hayotining turli sohalariga kirib kelishi bilan «**elektron hukumat**», «**elektron savdo**», «**raqamli iqtisodiyot**» kabi atamalar paydo bo'ldi.

Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish tizimi bo'lib, bunga onlayn xizmatlar, masofaviy ta'lim, elektron to'lovlar, tovar va xizmatlarning internet-savdosi misol bo'la oladi.

Raqamli iqtisodiyotning o'zi nima?

Raqamli iqtisodiyot yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish hamda ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirishdir. Raqamli iqtisodiyot — iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarning raqamli texnologiyalarini qo'llash asosida amalga oshirish mumkin bo'lgan tizimdir. Dastlab bu iborani amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte 1995-yilda kiritgan bo'lsada, u bugungi kunda barcha sohada keng qo'llanilmoqda. Raqamli iqtisodiyot insonlarsiz boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish orqali korrupsiyani kamaytiradi, soliq tushumlarini "aqlli" shartnomalar tuzish orqali ko'paytiradi, byudjet xarajatlarining ochiqligini oshiradi, yagona elektron platforma orqali davlat xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar — deyarli barcha qo'llamoqda. 2016-yilda Jahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta "Raqamli dividendlar" nomli ma'ruza e'lon qildi.

Raqamlashtirishning mohiyati — xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarish jarayonlarni avtomatlashtirishda axborotni yanada qulayroq raqamli muhitga uzatish va to'plash, bu yerda uni tahlil qilish, so'ngra avtonom tarzda aniq yechim topish osonroq. Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirishni nazarda tutadi. Mamlakatimizda 2020-yilning o'zida transport, geologiya, ta'lim, arxiv kabi sohalarini to'liq raqamlashtirish belgilangan va

bu boradagi ishlar jadal olib borilmoqda. Zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan "IT-park"lar ham fikrimiz dalilidir.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi:

- yurtimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun olib borilayotgan qaror va targ'ibotlar;

- dunyo mamlakatlarining rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning o'rnini o'rganish;

- yurtimizdagi islohotlarni raqamlarda tahlil qilish;

- xulosa va takliflarni namoyon qilish;

Dunyo olimlarining ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga bog'liq 50 foizdan ortiq sohalarni keskin o'zgartirib yuboradi. Ushbu qarash axborot texnologiyalari va raqamli platformalar biznes modellarni keskin o'zgartirib, ularning samaradorligini vositachilarni bartaraf etishi va jarayonlarni optimallashtirishiga asoslangan.

Jahon banki hisob-kitoblariga binoan, tezkor internet foydalanuvchilarining 10 foizga ko'payishi yillik YalM ko'lamini 0,4 foizdan 1,4 foizgacha oshirishi mumkin ekan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning mamlakat YalMdagi ulushi har yili taxminan 20 foizga o'sishi (rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 7 foiz atrofida) uning ahamiyati belgilaydigan ko'rsatkich sifatida qaraladi. 2010-yilda Boston Consulting Group kompaniyasi raqamlashtirish ko'lamini 20ta mamlakatdan iborat guruh uchun 2,3 trillion dollarga (4,1 foiz YalM) baholagan. Agar bu tendensiya saqlanib qolsa, 10-15 yildan keyin bunday iqtisodiyotning jahon YalM dagi ulushi 30-40 foizga yaqinlashadi.

Fuqarolarning davlat organlari bilan aloqasini elektron platforma orqali aloqaga o'tkazish, ya'ni davlat o'z fuqarolari uchun elektron xizmatlar ko'rsatishi va elektron mahsulotlarni taklif etishi raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi hisoblanadi. Mamlakatimizda ushbu sohani keng rivojlantirish, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, bizdagi eng asosiy og'riqli muammolardan biri — korrupsiya illatiga barham beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 5-fevral kuni tashqi iqtisodiy faoliyat tizimini isloh qilish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda tashqi savdo bilan bog'liq nazorat tizimi va infratuzilmani yaxshilash, jumladan, xorijiy tajribadan kelib chiqib, bojxona postlarida nazoratni amalga oshiradigan bojxona, sanitariya, karantin, veterinariya hamda boshqa idoralar faoliyatini isloh qilish lozimligini ta'kidlagan edi. Bu sohada uzoq yillardan buyon samarali ishlar olib borilmagani, korrupsiyaning mavjudligi tashqi savdo amaliyotida muayyan qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Jahon bankining "Biznes yuritish" reytingida "Xalqaro savdo" yo'nalishi bo'yicha mamlakatimiz 190 ta davlat orasida 152-o'rinda qayd etilgani ham shundan dalolat beradi.

Gap shundaki, ko'plab davlatlarda yuklar chegaraga yetib kelmasidan oldin ular haqida axborot berilib, yukning tez chiqib ketishi ta'minlanadi. O'zbekistonda esa o'tgan yili 416 mingta deklaratsiyadan 344 tasi yuk chegaraga kelguncha rasmiylashtirilgan. Yuk to'g'risida oldindan ma'lumot berish avtomobil transportida 98 foizni tashkil etsa, temir yo'lda, umuman yo'lga qo'yilmagan.

Shu bois nazoratni chegarada emas, balki yuklar kirib kelishidan oldin yoki mamlakat ichkarisida erkin muomalaga chiqarilgandan keyin amalga oshirish tizimini yo'lga qo'yish muhim. Bugungi kunda 1 ming 836 ta turdagi tovar bir vaqtda uchta idora tomonidan

tekshirilishi, oqibatda import-eksport hujjatlarini rasmiylashtirish haftalab cho‘zilayotgani achinarlidir. Vaholanki, bojxona, veterinariya, karantin, sanitariya, standart, ekologiya idoralari ish uslubini o‘zgartirishi, ularning asosiy vazifasi mahsulotlar eksportini qo‘llab-quvvatlashdan iborat bo‘lishi zarur emasmi?

Mana shunday to‘siqlar tufayli Prezidentimiz raqamli texnologiyalarni joriy qilib, inson omilini maksimal qisqartirish orqali korrupsiya va noqonuniy tovar aylanmasiga barham berish zarurligini ta’kidlamoqda. Import mahsulotlarining chegaradan to yakuniy iste’molchigacha bo‘lgan harakati bojxona hamda soliq idoralari tomonidan yagona elektron tizim orqali nazorat qilinishi kerak. Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga ruxsatnoma va laboratoriya tekshiruvlari hujjatlarini to‘liq raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan “risk-analiz” tizimini joriy etish bo‘yicha topshiriqlar berildi. Aytish joiz, raqamli iqtisodiyotga o‘tish tadbirlari doirasida 143 ta davlat xizmati elektron shaklga o‘tkazilib, 35 ta idorada talab qilinadigan hujjatlar soni hamda xizmat ko‘rsatish vaqti ikki hissa qisqardi. Byudjet xarajatlari, davlat xaridlari, yer, bino va inshootlar oldi-sotdisi jarayonlariga oshkoralik hamda ochiqlik tamoyillari joriy etildi. Ayni paytda qishloq xo‘jaligi, sog‘liqni saqlash, qurilish, davlat xizmatlari ko‘rsatish, xullas, ijtimoiy hayotning barcha sohasida raqamli iqtisodiyotga o‘tish sari salmoqli qadamlar tashlanmoqda.

Hozirgi davrda biz texnologiyalar qanday qilib ommaviy xizmat ko‘rsatish sohasini tubdan o‘zgartirayotganini ko‘ryapmiz. Vositachilarni olib tashlaydigan, mijoz va ta’minotchi o‘rtasidagi aloqalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshirilishiga olib keladigan Uber kabi yangi biznes-modellar paydo bo‘lmoqda. Avvalroq xuddi shunga o‘xshash o‘zgarishlar moliya sektori hamda telekommunikatsiyalarda ham ro‘y bergan edi. Sanoatda ham bir qancha prinsipial o‘zgarishlar kuzatilmoqda, chunki raqamli korxonalar va insonning raqamli qiyofadoshi — robotlar paydo bo‘lishi butun insoniyat funksional modelini jiddiy ravishda o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu esa shuni ko‘rsatadiki, axborot texnologiyalari asta-sekinlik bilan odamlarning o‘rnini egallab boradi. Xuddi mana shu holat raqamli iqtisodiyot hisoblanadi.

Raqamli platformalarning rivojlanish sohasidagi yorqin misollardan biri sifatida «Alibaba» elektron savdo tizimiga ega bo‘lgan Xitoy kompaniyasini keltirib o‘tish mumkin. Undan foydalanish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ma’lumotlar to‘plash jarayonida iqtisodiyotning turli sektorlariga ekspansiya uchun o‘ta raqobatli ustunliklar yaratiladi. «Alibaba» oddiygina raqamli platforma emas, balki platformalar ekotizimidir. Tushunarliki, bunday ekotizim qudrati alohida platformalar kuchidan katta bo‘ladi.

AQSH hozirgi kunda bu poygada yutqazmoqda, chunki u yerda turli platformalarni integratsiya qilishga to‘g‘ri keladi, Xitoyda esa bu sohada rivojlanish samaradorlikni oshirish hisobiga — bir platformadan boshqa platformaga qarab o‘tish asta-sekinlik bilan ro‘y berdi.

Raqamli iqtisodiyotga o‘tish kabi global ishda ko‘p narsa davlatning tutgan pozitsiyasiga ham bog‘liq, albatta. Barchasi hamma narsani birlashtiradigan va “raqam”ga o‘tkazadigan yagona davlat platformasiga borib taqalmasligi muhim, ya’ni davlatning vazifasi, biznesning o‘rniga biron - bir narsa qilish emas, balki biznesga

xalal bermaslikdir. Xitoyda ham «Alibaba» tizimi davlat uning uchun qandaydir platforma yaratgani tufayli paydo bo'lmagan. U bunday platforma paydo bo'lishi uchun sharoit yaratdi, xolos. Garchi davlat «Alibaba»ga yordam bergan bo'lsada, buni davlat korporatsiyasi sifatida emas, balki tijorat korxonasi sifatida yordam berdi va uning xizmatlaridan u raqobatbardosh ekanligi uchungina foydalaniladi. Davlatning vazifasi — umumiy qoidalar yaratish, biznes esa shu umumiy qoidalar asosida o'zgarib, rivojlanib boradi, chunki qonunlar ta'sirida ishbilarmonlik muhiti va raqobat o'sadi.

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar ro'y berishi lozim bo'lgan o'zgarishlar muqarrarligini tushunib, iqtisodiyotni raqamlashtirish tomon harakatni ongli ravishda boshladi. Bu yo'nalishni birinchilardan bo'lib ma'lum qilgan AQSH, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Xitoy bugungi kunda raqamli poygada norasmiy yetakchilar sanaladi. Ulardan keyingi o'rinlarda Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Avstraliya, Belarus va boshqalar turadi. Raqamlashtirish jarayonining ba'zi yetakchi mamlakatlari esa qarama-qarshi yondashuvlarni, xususan, AQSH bozor yo'nalishini, Xitoy esa rejali iqtisodiyotni tanlab olgan. Qolgan mamlakatlar ma'lum bir oraliq variantlarga rioya qiladi.

Raqamli iqtisodiyot platformalari tuzishda rivojlangan davlatlar transport, telekommunikatsiya, energetika, ma'lumotlarni qayta ishlash, sog'liqni saqlash, dori-darmonlar logistikasi, turizm, tashqi iqtisodiy faoliyat, ko'chmas mulk va ishlab chiqarish yo'nalishlariga e'tibor qaratmoqda. Aynan shu sohalarning rivojlanishi infratuzilma hamda texnologik bazis yaratishga imkon beradi, ularni boshqa sohalarga ko'chirgan holda O'zbekiston yetuk raqamli iqtisodiyotni maksimal darajada tez rivojlantirishi mumkin. Ilg'or mamlakatlar raqamli iqtisodiyoti ko'plab dasturlari (AQSH, Avstriya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va boshqalar) asosiy e'tiborni "raqamli tibbiyot" hamda "aqlli shahar" ijtimoiy yo'nalishlariga qaratmoqda. "Raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy loyihalarini amalga oshirish ko'proq murakkablik hamda xilma-xillikni talab qiladi va bunday loyihalar keng xalq ommasi tomonidan e'tirof etiladi.

Demak, biz ham asosiy e'tiborni faqat mahsulotlar eksportiga qaratmasdan, balki "nou-xau", blokcheyn texnologiyalar faoliyatini zamonga hamohang o'rganib, shular qatorida, raqamli iqtisodiyotdan foydalanishni yangi bosqichga olib chiqishimiz maqsadga muvofiq. Yurtimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor vazifasi — O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori sur'atlarda o'sishini ta'minlash bilan birgalikda, aholi ongi, ilmi va qarashlarini zamon bilan uyg'unlashtiradi, mamlakatimizning xalqaro maydonda integratsiyasini tezlashtiradi. O'zbekistonning huquqiy-demokratik, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlar qatoridan joy olish muddati jadal qisqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://www.uzbekistonmet.uz/oz/lists/view/1824>

<https://xs.uz/uz/post/raqamlashtirish-nafaqat-odamlar-turmush-tarzi-balki-tafakkurini-ham-ozgartiradi>

<https://cyberleninka.ru/article/n/raqamlashtirish-barqaror-rivojlanish-omili-sifatida>

TIL –MILLAT KO’ZGUSIDIR

Qunniyeva Mahbuba Xolnazarovna

Sherobod tumani 71-umumta’lim maktabi

Ona tili va Adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya: *O’zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo’lib, u yer yuzidagi eng qadimiy va boy tillardan biri hisoblanadi. Bu tilning ildizlari miloddan avvalgi asrlarga borib taqaladi. O’zbek tilida olamga mashhur ko’plab ilmiy va badiiy asarlar yaratilgan. Bugun o’zbek tili mustaqil O’zbekistonning davlat tili sifatida davlatimiz ramzlari qatorida tilga olinadi. O’zbek tilining taraqqiyoti mamlakat mustaqilligi tufayli benihoya jadallashdi. Tildagi o’sish-o’zgarishlarning xolis va birlamchi ko’zgusi uning lug’at boyligidir, jamiyatdagi har qanday o’zgarishlar, eng avvalo, aynan xuddi shu boylukda o’z aksini topgan. Yurtimiz hayotida yuz berayotgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma’rifiy yangilanishlar tilimizning lug’at boyligida ko’zga tashlanmoqda, bunday o’zgarishlar tilimizni yangi tushuncha va tasavvurlar bilan, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi yangi so’zlar bilan boyitib bormoqda. Ana shu tarzda mustaqillik davrida tilimizning lug’at boyligi tarkibida jiddiy taraqqiyot yuz berdi. Tilimizdagi mavjud nutqiy uslublar me’yorlarining barqarorlashganligi ham o’zbek tili taraqqiyotining yuksakligidan dalolat beradi.*

Kalit so’zlar: *O’zbek tili, ijtimoiy stratifikatsiya, fonetika, frazeologiya, lotin tillar, sheva, rekursivlik, individuallik.*

Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni o’rganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Til asosan muloqot vositasi hisoblanadi. Tilni o’rganuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon tillari miqdorini aniqlash uchun til va sheva orasida ma’lum bir farq o’rnatish zarur. Shunga qaramay, tillar soni 6—7 ming orasida, deb hisoblanadi. Tabiiy til so’zlashuv yoki imo-ishora orqali tarqaladi, biroq har qanday til eshitish, ko’rish, sezish stimullari yordamida yozuv, braille yoki hushtak kabi ikkilamchi vositaga kodlanishi mumkin. Bu odam tili modallikdan mustaqil bo’lgani uchun buning iloji bor. Keng ma’noda til atamasi ostida biror muloqot tizimining tayinli qoidalari majmuasi tushuniladi. Tillar vaqt o’tishi bilan o’zgaradi, ularning evolutsiyasini qadimgi tillar keyingi bosqichlar sodir bo’lishi uchun qanday belgilarga ega bo’lganini aniqlovchi va ularni zamonaviy tillarga taqqoslovchi tarixiy tilshunoslik o’rganadi. Umumiy ajdoddan keluvchi tillar guruhiga tillar oilasi deyiladi. Bugungi kunda jahonda eng keng tarqalgantillar, jumladan inglizcha, ispancha, portugalcha, ruscha va hindcha hind-yevropa tillari; mandarin xitoychasi va kantoncha esa sino-tibet tillari; arabcha, amharcha va ivrit esa semit tillari; suahili, zulu va shona esa bantu tillari oilasiga kiradi. Tilshunoslar fikriga ko’ra bugun mavjud tillarning 50 dan 90 foizgachasi 2100-yilga kelib yo’qolib ketadi degan taxmin ilgari surilyapti.

Til konkret nutq hodisalari (ayrim gaplar, hikoyalar, bir necha kishining suhbat va shu kabi), jumladan, og’zaki yoki mexanik usulda takrorlanadigan va yozuv orqali qayd

etiladigan nutq hodisalarida namoyon bo‘ladi. Ko‘plab nutq hodisalarining struktur xususiyatlarini taxlil qilish, qiyoslash va umumlashtirish muayyan tilda mavjud bo‘lgan elementlar va ular o‘rtasidagi munosabatlar majmuini yaxlit murakkab belgi tizimi sifatida anglash va tavsiflash imkonini beradi. Hozirgi davrda turli millat, elat va qabilalarga tegishli 2500 dan 5000 tagacha (ba‘zi manbalarda 3000—7000 oralig‘ida) jonli til borligi ma‘lum. Ularning har birida barcha tillar uchun umumiy bo‘lgan ba‘zi universal struktur xususiyatlar ko‘zga tashlanadi. Tilning kamroq umumiy bo‘lgan struktur xususiyati alohida so‘zlar doirasida yanada kichikroq fonetik-semantik qismlar — morfemalarning ajralishidir. Nutq jarayonida har qanday nutq hodisasining gaplar tashkil etishi har qanday tovush tilining universal xususiyati hisoblanadi. Umumiy xususiyatlar doirasida turli xil tillarda ularni tashkil etuvchi elementlarning cheksiz variantlashuvi va bu elementlarning nutq jarayonidagi o‘zaro munosabati kuzatiladi.

Til mehnat va ijtimoiy ong bilan birgalikda bir-biriga o‘zaro bog‘liq bo‘lgan, insonni hayvondan farqlovchi 3 ta eng muhim xossalardan birini tashkil etadi. Ushbu hossalarda ichida mehnat muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u jamiyat mavjudligining moddiy asosi hisoblanadi. Til — jamiyat boyligi, u jamiyat a‘zolarining o‘zaro aloqasini amalga oshiradi, insonning moddiy va ma‘naviy turmushida ro‘y beradigan barcha voqea hodisalar haqidagi bilimlarni jamlaydi va ulardan xabardor qiladi; til ayni ma‘noda asrlar mobaynida shakllanadi va mavjud bo‘ladi. Tafakkur tilga qaraganda birmuncha tezroq rivojlanadi va yangilanadi, lekin tilsiz tafakkurni tasavvur etib bo‘lmaydi: tilda ifodalanmagan fikr noaniq, tushunarsiz bir narsa bo‘lib, insonga borliq voqea-hodisalarini anglab

yetishida, fanni rivojlantirish va takomillashtirishida yordam bera olmaydi. Tafakkur tilsiz mavjud bo‘lmas ekan, til ham tafakkursiz yashay olmaydi. Biz o‘ylab turib gapiramiz va yozamiz, o‘z fikrlarimizni tilda aniqroq va tushunarliroq bayon etishga harakat qilamiz. Demak, fikrlar til negizida paydo bo‘ladi va unda mustahkamlanadi; til bilan tafakkur bir butunlikni tashkil etadi.

Tilning, dastlabki tilning paydo bo‘lishi masalasi insoniyatni qadimgi zamonlardan beri qiziqtirib keladi. Qadimgi davrlardan boshlab tilning kelib chiqishi haqida ko‘plab nazariyalar, ta‘limotlar paydo bo‘ldi. Lekin bu nazariya va ta‘limotlar tilning kelib chiqish masalasini hanuzgacha uzil-kesil hal qilib bera olgani yo‘q. Qayd etilganidek, jahon tillari o‘z grammatik qurilishi, lug‘at boyligi va boshqa jihatidan bir-biridan farq qiladi, lekin shu bilan birga ular barcha tillar uchun mushtarak bo‘lgan umumiy qonuniyatlar asosida rivojlanib boradi. Til davr va zamon bilan hamohang ravishda o‘zgarib boradi (o‘zbek tilining qadimgi turkiy til davri bilan hozirgi ko‘rinishi chog‘ishtirilsa, bunday o‘zgarishlar qay darajada bo‘lganligi yaqqol seziladi) va ba‘zan, turli ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar oqibatida, muomaladan chiqib ketishi ham mumkin. Masalan, o‘tmishda jahon madaniyati rivojiga katta hissa qo‘shgan feklar va rimliklar so‘zlashgan qadimgi yunon va lotin tillari davrlar utishi bilan muomaladan chiqib, o‘lik tillarga aylanib qolgan.

Tildagi o‘zgarishlar tabiati hamda til taraqqiyotidagi yo‘nalishlar 2 ta boshqa boshqa omil — jamiyat hayotidagi tarixiy o‘zgarishlar hamda til taraqqiyotining muayyan bosqichida uning xususiyatlar bilan belgilanadi. Til tarixining jamiyat tarixi bilan aloqadorligi tilning ichki strukturasi o‘zgarishlarida

(asosan, leksika va frazеologiya sohasida), shuningdek, muayyan tilning tarkalish miqyoslari o'zgarishida (jumladan, uning funksional uslublari taraqqiyotida) va uning lahjalarga bo'linishi (differensiatsiyasi) darajasida namoyon bo'ladi. Jamiyatning ayrim hududiy qismlarga iqtisodiy va siyosiy parchalanishi jarayonlari iqtisodiy va siyosiy birlashish jarayonlaridan ustun bo'lganda, yaxlit, bir butun tillar hududiy lahjalarga bo'linib ketadi. Aksincha, jamiyatning iqtisodiy, siyosiy birlashish jarayonlari-- hududiy parchalanish jarayonlaridan ustunlik qilgan davrlarda, laxjaviy differensiatsiya bilan bir qatorda, adabiyotda adabiy til sifatida mustahkamlanib qoluvchi yagona umumxalq tilini yaratishga imkon bo'ladi. Umumxalq milliy tilning shakllanishi tegishli millatning shakllanishi davrida ro'y beradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Usmonov S, Umumiy tilshunoslik, T., 1972;
2. Будагов.Р.А, Человек и его язык. М., 1974;
3. Березин. F. М., Головин.В. N., Общие языкознание, М., 1979;
4. Реформатский А. А., Введение в языковедение. М., 1998.
5. www.arxiv.uz

ДАВЛАТ ТИЛИНИНГ ОБРЎ-ЭЪТИБОРИ – БУТУН ХАЛҚ, БУТУН ЖАМИЯТНИНГ ОБРЎ-ЭЪТИБОРИДИР

Бахтиёрова ГулсанамИхтиёр қизи

ТДЮУ қошидаги

академик лицейнинг

1-босқич ўқувчиси

Аннотация: *мақолада она тилимиз – ўзбек тилининг давлат тили сифатида мамлакатимиз ҳаётида тутган ўрни, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва халқаро ҳужжатларда келтирилган расмий давлат тили ва тил принципига оид қоидалар, миллат, тил тушунчалари ва уларнинг моҳияти, давлат тилининг асосий белгилари, ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш, ўзбек тили ва тил сиёсатини ривожлантиришга оид масалалар илмий таҳлил қилинган ҳамда бу борада тегишли таклифлар илгари сурилган.*

Калит сўзлар: *давлат тили, миллат, элат, тил, она тили, Учинчи Ренессанс, инсон ҳуқуқлари, ўзбек адабий тили, ўзбек миллий юридик тили, фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари, миллий ўзликни англаш, бир миллат бир неча тил.*

Мамлакатимизда “Ёшлар — Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” шиори остида “Янги Ўзбекистон — Учинчи Ренессанс” ғоясининг рўёбга чиқарилишини таъминлаш, ўзбек халқининг миллий қадриятлари ва маънавий меросини асраб-авайлаш, кенг оммалаштириш ҳамда ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Шуни қайд этиш лозимки, ҳар қандай давлат тузуми асосини унинг табиий, ҳудудий, миллий ва этник хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда яратилган қонунлари ташкил этади. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 2-моддаси 1-бандида “ҳар бир инсон ирки, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ва бошқа эътиқодларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мол-мулки, табақаси ва бошқа ҳолатидан қатъи назар ушбу Декларацияда эълон қилинган барча ҳуқуқ ва барча эркинликларга эга бўлиши зарур” [1], деб белгиланган бўлса, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддаси 1-бандида: “Ушбу Пактда иштирок этувчи ҳар бир давлат ўз ҳудудидаги ва ўз юрисдикциясида бўлган шахсларнинг мазкур Пактда эътироф этилган ҳуқуқларини ҳеч бир айирмачиликсиз, жумладан, ирки, танасининг ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, туғилиши ёки ўзга ҳолатидан қатъи назар ҳурмат қилиш ва таъминлаш мажбуриятини олади” [1], – деб мустаҳкамлаб қўйилган.

Кўриниб турибдики, ҳар иккала халқаро ҳужжатда, миллатидан қатъи назар, фуқароларнинг тенг ҳуқуқли белгиланганлиги, шу билан бирга бу ҳуқуқ ва эркинликларни ҳурмат қилиш ва таъминлаш мажбурияти бевосита давлатнинг ўзига юклатилган. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва халқаро ҳуқуқнинг

умумэтироф этилган нормаларида инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларига ҳеч қандай чеклашларсиз амал қилиш назарда тутилади.

Давлатимиз, миллатимиз тарихида муҳрланган 30 та моддадан иборат муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат “Ўзбекистон Республикасининг давлат тили тўғрисида”ги Қонуни 1989 йил 21 октябрда қабул қилиниб, мазкур Қонуннинг 1-моддасида Ўзбекистон Республикасининг давлат тили ўзбек тили эканлиги мустаҳкамлаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев: “Бугунги кунда биз **янги Ўзбекистонни, янги Ренессанс** пойдеворини барпо этишдек эзгу мақсадларимизга эришишда, ҳеч шубҳасиз, она тилимизнинг ҳаётбахш қудратига таянамиз. Чунки, неча асрлар оша аждодларимиздан бизга безавол ўтиб келаётган она тилимизнинг равнақи ва истиқболи ҳақида қайғуриш – бу миллатнинг ўзлигини англаши, унинг маънавий камолотини юксалтириш учун кураш демакдир. Давлат тилининг обрў-эътибори – бутун халқ, бутун жамиятнинг обрў-эътиборидир” [2], – деб таъкидлаган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрда “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6084-сон Фармони қабул қилиниб, мазкур Фармон билан мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётининг барча соҳаларида давлат тили имкониятларидан тўлиқ ва тўғри фойдаланишга эришиш, таълим ташкилотларида давлат тилини ўқитиш тизимини янада такомиллаштириш, унинг илм-фан тили сифатидаги нуфузини ошириш, давлат тилининг софлигини сақлаш, уни бойитиб бориш ва аҳолининг нутқ маданиятини ошириш, давлат тилининг халқаро миқёсдаги ўрни ва нуфузини ошириш, бу борада хорижий ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш, мамлакатимизда истиқомат қиладиган барча миллат ва элатлар тилларини ривожлантириш мақсадида кенг ва тенг имкониятлар ҳамда уларга давлат тилини ўрганиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш каби муҳим вазифалар белгилаб берилди.

Бугунги кунда мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари истиқомат қилмоқда. Уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида, конституциявий нормаларга мувофиқ қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топган.

Статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон доимий аҳолиси таркибида ўзбеклар, тожиклар, қozoқлар, қорақалпоқлар ва руслар энг йирик этник гуруҳлар ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси доимий аҳолисининг этник таркиби, жами аҳоли сонига нисбатан % ҳисобида ўзбеклар 84,4%, қорақалпоқлар 2,2%, руслар 2,1%, қozoқлар 2,4%, тожиклар 4,9% ва бошқа миллат вакиллари 4,1% [3]ни ташкил қилади.

Қ.Рафиқовнинг таъкидлашича, Ватан миллат идроки билан мавжуддир. Янаям соддароқ айтсак, миллат Ватаннинг устунидир. Тил миллатнинг жони, томирида оқаётган қонидир. Усиз ҳеч бир миллат баркамол эмас. Маърифатпарвар бобомиз Алихонтўра Соғуний: “...қайси бир миллатнинг она тили ўз ҳожатини ўтаёлмай, бошқа ёт тиллар олдида мағлубиятга учраб тиз букар экан, ундай миллат кўп

узоқламай инсоний туйғуларидан ажраган ҳолда ҳаёт дафтари устига инқироз қалами чекилиши шубҳасиздир. Ундай миллатлар ёлғизгина Ватанларидан эмас, балки бутун борлиғи билан тарих юзидан йўқолишга мажбур бўлади” [4], – деганида она тилига, унинг жозибасига алоҳида эътибор берганлигини кўрамиз. Ўзбек миллий юридик тили ўзбек адабий тилининг таркибий қисми сифатида миллатни, унинг тарихий тараққиётини, маънавий-ҳуқуқий кадриятларини ифода этади [5].

Миллатнинг ўзаро алоқа воситаси миллий тил орқали амалга оширилади. Ҳар бир миллат ўз тилига эга. Аммо бир миллат бир неча тилга эга бўлиши мумкин бўлганидек (масалан, белгияликлар – бир миллат, лекин француз ва валлон тилларида сўзлашади, швейцарияликлар ҳам ягона миллат, лекин немис, француз, итальян ва ретороман миллий тилларида сўзлашадилар), бир неча миллатлар бир миллий тилдан фойдаланишлари ҳам мумкин (хусусан, АҚШ, Англия, Австралия ва бошқа инглизча сўзлашувчи мамлакатларда инглиз миллий тилининг турли вариантлари қўлланади) [6]. Ушбу маълумотларни таҳлил қилиш асосида айтиш мумкинки, бизнинг миллатимиз – ўзбек, миллий тилимиз эса ўзбек тилидир.

Республикаимиз ҳудудида азалдан кўплаб миллат ва элат вакиллари баҳамжиҳат истиқомат қилиб келган. Уларнинг миллий манфаатлари турли соҳаларда, шу билан бирга, жиноят ишини юритиш жараёнида ҳам ҳар доим эътиборда бўлган. Жиноий одил судлов фаолиятида ҳам тил принципи қоидалари муҳим аҳамият касб этади. Чунки бу принцип икки миллат вакиллариининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Миллат – узоқ давом этган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва этно-маданий жараёнда, аниқ ҳудудий доирада, тил ва ўзликни англаш бирлиги асосида шаклланган халқ этник юксак чўққиси, ўзига хос маданият, онг ва менталитет заминида таркиб топган ижтимоий бирлик шакли [6].

Миллат – тил, маънавият, миллий ўзликни англаш, руҳият, урф-одатлар, анъаналар ва кадриятлар умумийлиги асосида муайян ҳудудда яшовчи ижтимоий алоқалар билан боғланган мустақил субъект сифатида ўзига хос моддий ва маънавий бойликларни яратувчи кишиларнинг этник бирлигидир. Миллатнинг абадийлиги, унинг барқарорлигини таъминлашнинг асосий омил, унинг ички маънавий-руҳий салоҳиятидир. Мутахассисларнинг фикрича, ер юзида уч мингга яқин миллат мавжуд бўлиб, инсониятнинг ўрта ҳисоб билан 96 % ини бирлаштиради. Аҳолининг қолган 4% элат ва қабилалардир. Ҳар бир миллат нуфузи бир неча ўн мингдан бир неча юз миллионгача боради. Миллатлар бешта йирик гуруҳга бўлинади: а) буюк миллатлар: хитойликлар (аҳоли сони 1 миллиард 250 миллиондан ортиқ), хиндлар, америкаликлар, руслар, японлар (ҳар бири 100 миллиондан 200–300 миллионгача аҳолига эга); б) катта миллатлар (50 миллиондан 100 миллионгача) – инглизлар, французлар, испанлар, олмонлар, турклар ва б.; в) йирик миллатлар (10 миллиондан 50 миллионгача) – ўзбеклар, португаллар, поляклар, эфиоплар ва б.; г) ўрта миллатлар (1 миллиондан 10 миллионгача); д) кичик миллатлар (бир неча 10 мингдан 1 миллионгача). Жаҳондаги 27 та миллат ер юзи аҳолисининг қарийб 75 % ини ташкил қилади [7].

Миллат (арабча “миллат” – халқ) – кишиларнинг ягона тилда сўзлашиши, яхлит худудда истиқомат қилиши, муштарак иқтисодий ҳаёт кечириши, умумий маданият ва руҳиятга эга бўлиши асосида тарихан ташкил топган барқарор бирлиги [8].

Миллатнинг ҳар бир авлоди миллий анъаналарни ўтмишдан келажакка етказиб берувчи инсонлар руҳида тарбияланиши керак. Миллатнинг таназзули миллий анъаналарнинг ҳам таназзулидир [8].

Ш. Кўчимов: “...тил ҳуқуқий тушунчаларнинг яшаш шаклидир. Тил – барча ҳуқуқий тушунчаларни англаш, тушуниш, идрок этиш, ўқитиш, ўрганиш, тушунтириш, шарҳлаш, жорий этиш, ижро этиш, ёзма баён этишда ҳам асосий восита” [9], – деб таъкидлаб ўтади. Луғатларда эса тил турлича таърифланади.

Тил – инсонлар орасидаги алоқа воситаси, ижтимоий ҳодиса; жамият аъзоларининг фикр ифодаланиши ва ўзаро фикр алмашиши учун хизмат қиладиган восита ҳисобланади [7]. Тилнинг оғзаки ва ёзма нутқ сифатида шаклланиши инсонларнинг ҳам жисман, ҳам ижтимоий жиҳатдан тараққий этишини таъминлади. Тилдаги сўз бойликларининг ортиб бориши билан тил тобора такомиллашиб боради.

Юқорида, тил хусусида келтирилган таърифларни таҳлил қилиб, тил алоқа воситаси, нутқ сифатида, шубҳасиз, инсон онгининг маҳсулидир, десак хато қилмаган бўламиз.

Давлат тили тегишли давлатдаги умумий расмий тилдир.

Давлат тили одатда уч йўл билан белгиланади: а) тарихий анъана асосида – ушбу давлат худудида истиқомат қилувчи барча халқлар мавжуд тилларидан бирини умумий тил деб тан оладилар; бундай тил, кўпинча, шу давлатдаги энг йирик ёки ҳукмрон миллатнинг тили ҳисобланади; б) ҳукумат, президент, парламент ёки раҳбар органлар томонидан давлатнинг расмий тили деб эълон қилиш асосида – халқаро ёки жаҳон тилларидан бири ҳисобланиб, давлат органларида, ҳукумат идораларида ва расмий ташкилотларда, кўрсатмага биноан, ёзишмалар фақат шу тилда қабул қилинади ёки жўнатилади, барча расмий учрашувлар, анжуманлар ана шу расмий тилда ўтказилади; в) давлатнинг қонун чиқарувчи органи томонидан ёки мамлакат Президенти томонидан жамият ҳаётининг барча соҳаларида қўлланилиши керак деб эълон қилиш асосида [8].

Давлат тили – муайян мамлакатда қонун чиқариш, ижроия ва суд окимиятларида иш юритиш учун расмий белгиланган тил [10].

Давлат тили қўйидаги белгиларнинг мавжудлиги билан бошқа тиллардан ажралиб туради:

– давлат аҳолисининг кўп қисми учун она тили ҳисобланади. Шу боис бу давлатда кўпроқ қўлланилади;

– бутун мамлакат худудида расмий мулоқот доираларида, ижтимоий ва маданий соҳаларда хизмат қилади;

– мамлакат худудларида бирлаштирувчи ролни бажаради.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 115-моддасида суд ишлари олиб борилаётган тилни билмайдиган судда қатнашувчи шахсларнинг таржимон орқали иш материаллари билан тўла танишиш ва суд ишларида иштирок этиш ҳуқуқи ҳамда

судда она тилида сўзлаш ҳуқуқи таъминланади, деган қоида мустаҳкамланган. Ўзбекистон Республикаси “Давлат тили ҳақида”ги қонунининг 11-моддаси биринчи қисмида эса судлов ишларини юритиш давлат тилида ёки ўша жойдаги кўпчилик аҳоли тилида олиб борилиши, ишда иштирок этаётган, суд ишлари юритилаётган тилни билмайдиган шахсларга таржимон орқали ишга оид материаллар билан танишиш, суд жараёнида иштирок этиш ҳуқуқи ҳамда судда она тилида сўзлаш ҳуқуқи таъминланиши назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига жиноят ишларини юритиш ўзбек тилида, қорақалпоқ тилида ҳамда муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тилларда олиб борилиши таъкидланган. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонунига, бир томондан жиноят ишларини юритишда ўзбек тилидан фойдаланишнинг мажбурийлиги белгиланса, иккинчи томондан эса қорақалпоқ тилидан ёки муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тилдан фойдаланиш ҳуқуқини амалга оширишда тўсқинликка йўл қўймаслик назарда тутилади. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонунига ҳам, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ҳам қайси ҳолларда Ўзбекистон Республикасининг давлат тили, яъни ўзбек тили, қайси ҳолларда қорақалпоқ тили ёки муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тил қўлланиши кераклиги белгиланмаган. Агар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 4-моддасининг иккинчи қисми ва 115-моддаси талабларидан келиб чиқсак, қорақалпоқ тили, муайян жойдаги кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тил Ўзбекистон Республикасининг давлат тили, яъни ўзбек тили билан бир қаторда қўлланилиши мумкин. Аммо шундай муаммо пайдо бўладики, жиноят ишлари юритилаётган тилнинг устунлиги масаласи ким томонидан ҳал қилиниши тўғрисида ҳеч қайси қонунда кўрсатилмаган.

Жиноят ишлари юритиладиган тил ҳақидаги қоида МДҲ давлатлари Жиноят-процессуал кодексларида қуйидагича белгиланган: Масалан, жиноят ишларини юритиш Молдова, Арманистон республикалари Жиноят-процессуал кодексларида фақат давлат тилида, Тожикистон, Азербайжан, Украина республикалари Жиноят-процессуал кодексларида давлат тилида ёки тегишли ҳудудда кўпчилик аҳоли сўзлашадиган тилда, Қирғизистон, Беларусь республикалари Жиноят-процессуал кодексларида давлат тилида ёки рус тилида юритилиши мустаҳкамланган.

Шуни таъкидлаш лозимки, жиноят ишлари юритиладиган тил принципи давлатимиз мустақиллиги, фуқароларнинг тенг ҳуқуқлиги кафолатидир. Жиноят ишлари юритиладиган тил принципи ҳимоя ҳуқуқи барча фуқароларнинг, миллатидан ҳамда жиноят ишлари юритиладиган тилни билиш-билмаслигидан қатъи назар, қонун ва суд олдида тенглигини кафолатлайди.

Жиноят ишлари юритиладиган тил принципини амалга ошириш икки умумлашган маънога эга. Жиноят ишларини юритиш қонунда белгиланган тилда амалга оширилиши жиноят ишларини юритишда бир хилликни таъминлайди. Иккинчи томондан, жиноят ишлари юритиладиган тил принципи ғояларини амалга ошириш процесснинг жиноят ишлари юритиладиган тилни билмайдиган ёки етарли

даражада тушунмайдиган иштирокчиларининг иш ҳолатларини тушунишларини таъминлаган ҳолда улар манфаатларининг, жиноят ишларини юритишнинг барча бошқа иштирокчилари ҳуқуқ ва манфаатларининг кафолати бўлиб хизмат қилади. Мазкур принципнинг бузилиши, шубҳасиз, суд қарорининг бекор қилиниши ёки ўзгартирилишига асос бўлади.

Тилнинг она тили эканлигини аниқлаш субъектив хусусиятга эга. Она тили деганда нимани тушуниш кераклиги қонун даражасида белгиланмаган. Бу фактни аниқлаш жиноят иши юритиладиган тилни билмайдиган ёки етарли даражада тушунмайдиган процесс иштирокчисининг ихтиёрига боғлиқ бўлади. Мазкур масалани ҳал этишнинг объектив мезонлари йўқлиги она тили масаласини аниқлашда маълум қийинчиликларга олиб келади. Она тилдан фойдаланиш тўғрисидаги масалани ҳал қилишда иш юритиладиган тилни билиш (билмаслик) фактини эътиборга олмаслик қонун бузилиши ҳолатларига олиб келади. Жиноят ишлари юритиладиган тилдан ташқари бошқа тилни билладиган ҳар қандай процесс иштирокчиси бу тил унинг она тили экани, шунингдек, ўзининг бу тилдан фойдаланиш ҳуқуқи тўғрисида маълум қилиши ва таржимон хизматидан фойдаланиш ҳуқуқини таъминлашларини талаб қилиши мумкин.

Фикримизча, жиноят ишлари юритиладиган тилни билмайдиган процесс иштирокчиси бу – иш юритилаётган тилни, унинг маъно ва моҳиятини умуман тушунмайдиган шахс ҳисобланади. Жиноят ишлари юритиладиган тилни етарли даражада тушунмайдиган процесс иштирокчиси бу – иш юритилаётган тилни қисман тушунса-да, унинг маъно ва моҳиятини тўла англай олмайдиган шахсдир.

Иш юритиладиган тилни билиши (билмаслиги)ни аниқлашда процесс иштирокчисининг иш юритиладиган тилда оғзаки ва ёзма нутқни тушуниш, сўзлаш салоҳияти аниқланиши лозим.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES:

1. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар / Масъул муҳаррир А. Саидов. – Тошкент: Адолат, 2004. – Б. 31, 37.
2. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-khal-iga-bayram-tabrigi-21-10-2020>
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/08/19/population/>
4. Менинг Президентим! [Матн]: публицистика / Қ.Рафиқов. – Тошкент: “Академнашр”, 2021. – Б. 97-98.
5. Кўчимов Ш. Қонун ижодкорлигида сўз ўрни // Ҳаёт ва қонун. – Тошкент, 2001. – №1. – Б. 17.
6. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 5-жилд / Таҳрир ҳайъати: М. Аминов, Т. Даминов, Т. Долимов ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 659, 666.
7. Фалсафа: Қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 99, 261.

8. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат / Муаллифлар: М. Абдуллаев, М. Абдуллаева, Г. Абдураззоқова ва бошқ.; А. Жалолов ва Қ. Хоназаровнинг умумий таҳририда. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 47, 120, 125.

9. Кўчимов Ш. Она тилимиз мавқеи // Нуқуқ ва бurch. – Тошкент, 2009. – № 10. – Б. 18.

10. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-жилд / Таҳрир хайъати: М. Аминов, Б. Аҳмедов ва бошқ. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – Б. 165.

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLANING RIVOJLANISHIDA TARBIYANING O'RNI

Odinaeva Dilorom Tangriqulovna

Surxondaryo viloyati Boysun tumani 4-DMTT direktori

Annotatsiya: *Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar rivojlanishida tarbiyaning o'rni uning ahamiyati, tarbiya metodlarini bilish va ularni qo'llash, farzand tarbiyasiga bo'lgan munosabat, tarbiya mezonlari va ularni qo'llash haqida ma'lumot berilgan.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о роли воспитания в развитии ребенка, его значении, знании и применении методов воспитания, отношении к воспитанию детей, критериях воспитания и их применении.*

Annotation: *This article provides information about the role of upbringing in the development of a child about its importance, knowledge and application of methods of upbringing, attitude to raising children, criteria for upbringing and their application.*

Kalit so'zlar: *Sharqona tarbiya, tarbiya qonuniyatlari, tarbiyaning asosiy belgilari, pedagogika, aqliy va ongliy faoliyat, insonprvarlik hissi.*

Ключевые слова: *Восточное воспитание, законы воспитания, основные признаки воспитания, педагогика, умственная и сознательная деятельность, чувство человечности.*

Keywords: *Oriental upbringing, laws of upbringing, the main signs of upbringing, pedagogy, mental and conscious activity, human sense of integrity.*

“ Tarbiyaviy ta'sirning g'oyat qudratli ta'sir ko'rsata olishiga ishonchim komil. Agar odam yomon tarbiyalangan bo'lsa, bunda faqat tarbiyachilar aybdorligiga aminman. Agar bola yaxshi bo'lsa, buning uchun u o'z bolaligida tarbiya topganidan qarzdordir”.

A.S.Makarenko

Maktabgacha davr – bu bolaning o'sish, rivojlanish, o'zini namoyon etishga intilish, o'rganishga, bilishga ishtiyoqi kuchli bo'lgan davrdir. Aynan shu davrda bolaning insoniy sifatlari va aqliy salohiyati rivojlanishi uchun poydevor yaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bola bilan ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa, samarasi shunchalik erta namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Maktabgacha ta'lim-tarbiya – har bir bolaga individual yondashish, uni shaxs sifatida hurmat qilish, ma'naviyaxloqiy tomondan tarbiyalash, bolaning qiziqish va ehtiyojiga mos tarzda ta'lim berishni nazarda tutadi. Maktabgacha ta'lim mazmuni va metodlari bola shaxsining shakllanishi, uning mustaqil shaxs sifatida tan olinishi jarayonlari kechadigan muhitda tashkil etilishi katta ahamiyatga ega. Zero, shaxs sifatida shakllangan, kamol topgan bola o'zini, o'zligini taniydi va kelajakda millatning, yurtning faxriga aylanadi. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolaning kelajak hayotida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beruvchi jismoniy, aqliy va ma'naviy qobiliyati bilish jarayonida, bizni o'rab turgan atrof-muhitni o'rganish, nutq o'stirish, badiiy

asarlari tinglash, rasm chizish, qurishyasash, jismoniy mashqlar bajarish va boshqa faoliyat turlarida rivojlanadi. Bu faoliyatlarda yo'nalishlar bir-biri bilan uyg'unlashtirilib – integrallashgan rejalashtirish asosida tashkil etiladi hamda o'yin shaklida qiziqarli tarzda olib boriladi. O'yin kichkintoyning tabiiy ehtiyojlari va istaklariga mos kelganligi sababli, o'yin jarayonida o'rganayotgan mavzuni quvnoqlik bilan takrorlaydi, yengillik bilan o'zlashtiradi.

Tarbiya-ijtimoiy hodisa. U kishilik jamiyati paydo bo'lgandavrdan beri mavjud. Alisher Navoiy "Maxbub ul qulub" asarida tarbiyaning kuchi va sharofatini quyidagicha ta'riflaydi: "Itka taalumda chu bo'ldi kamol, Sayd aning ag'zidin o'ddi xalol, olim ul itkim najasul ayn erur, o'g'ling jahl ulsa, ajab shayn erur. (It o'rganish bilan tutgan ovini eyish mumkin bo'ladi. Eng iflos maxluq hisoblangan it olim bo'lganida (ovlashni o'rganganida) o'g'ling johil qolishi juda xunuk ishdir). Alisher Navoiy tarbiyaning asosiy belgilaridan biri, bolaga yaxshi ism qo'yish, ilmu adab o'rgatish, ota-onaga, umuman, kattalarga hurmat hissini singdirihdan iboratligini o'qtiradi.

K.D.Ushinskiyning: "Pedagogika adabiyotining foydasi" nomli risolasida: "Tarbiyalash ishi, shubhasiz, insonning aqliy va ongli faoliyatlaridan biridir: tarbiya tushunchasining o'zi tarixan vujudga kelgan va u tabiatda yo'q, narsadir.....Tarbiyalash faoliyati fikr yuritishni, haqiqatni anglashni ham o'rgatadi", deyilgan.

Bolaning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Qiyinchilik shundan iboratki, bola, bir tomondan mazmunan, hajm va umumlashtirish darajasi jihatidan murakkab bo'lgan insoniy tajribani o'zlashtirish usullarini hali egallanmagan bo'ladi. Bola shaxsini rivojlantirishda tarbiyaning yetakchilik rolini, uning har bir bola shaxsini shakllantirish uchun mas'uliyatini qaror toptiradi.

Tarbiya qonuniyatlari – bu bir tomondan, ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan, shaxsning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan barqaror aloqalardir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'z navbatida ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishganlar. Bu esa bola tarbiyasida oila bilan hamkorlikning eng samarali usullaridan biridir. Tarbiya mazmuni deganda, qo'yilgan maqsad va vazifalar bilan bog'liqlikda tarbiyalanuvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, e'tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi.

Tarbiyaning umumiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- Tarbiyalanuvchilarning maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratish;
- Jamiyat rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi "inson kapitali"ni tayyorlash;
- Madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash;
- Ma'lum jins yoshi va ijtimoiy-kasbiy guruhlarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartibga solish.

Bolani maktabga tayyorlashda tarbiyani har tomonlama jumladan, ma'naviy axloqiy, aqliy, estetik, jismonan va mehnat tarbiyalarini birgalikda olib boorish yaxshi samar beradi.

U bola tarbiyasi haqida fikr bildirar ekan, bola tarbiyasini unga sim qo'yishdan boshlashni lozim deb topadi. Bolaga munosib ism tanlash ota-onasining dastlabki olijanob

vazifasi deb biladi. Agar qadimgi yunon faylasuflari Platon va Aristotellar bola tarbiyasini davlat ixtiyoriga qo'ysalar, boshqa bir faylasuflar esa bola tarbiyasi bilan avvalo ota-ona shug'ullanishi kerak deydi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda tarbiyani milliylik, zamonaviylikda targ'ib qilib o'rgatish kerak. Buyuk allomalarimizning hayoti, ularning asarlari va albatta mashaqqat yo'llarini o'rnak qilib, ularning ta'lim va tarbiyasiga urg'u berish lozimdir. Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va milliy fazilatlarini maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ongi va qalbida shakllantirishimiz kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyalanadigan axloqiy xususiyatlar, xulq-atvor qoidalari orasida insonparvarlik muhim o'rin tutadi. Insonparvarlik hissi axloq normalari va qoidalarini o'rgatish asosida rivojlanadi. Buning uchun bolalarni yaxshi ishlarni qilishga o'rgatib borish kerak. Insonparvarlikni tarbiyalashda bolalarning yoshini e'tiborga olish zarur. Kichik bolaga yaxshi bo'l deganingiz bilan yaxshi bo'lib qolmaydi, chunki unda yaxshilik bilan yomonlikni to'g'ri tahlil qilish hayotiy tajribasi yetishmaydi. Bu yoshda bolalar yaxshi ishlar qilishga o'rgatiladi: yiqilib tushgan bolani turg'azib qo'yishga yordam berish, uning ustki kiyimlarini qoqib qo'yish, yupatish, o'simlik va hayvonlarni parvarish qilish, o'yinchog'ini o'rtog'iga berib turish, tik turgan kishiga joy ko'rsatish, eng muhimi boshqalarga ko'rsatilgan xizmatdan xursand bo'lishga o'rgatish. Kamtarlik, to'g'rilik, halollik va quvnoqlik xususiyatlarini tarbiyalash. Bu xususiyatlar sog'lom shaxsni tarbiyalashning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Kamtarlik har bir kishining eng muhim va olijanob fazilatlaridan biridir. Bu asosan maktab yoshidan tarbiyalanadi. Ammo maktabgacha yoshidan boshlab, bolalarga kamtarlik hissini singdirish, manmanlik, takabburlik va maqtanchoqlikni yo'qotib borish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarini boshqa bolalardan ustun qo'yishga urinadilar, ba'zan ota-onalarining kasbi bilan ham maqtanadilar. Bunday holatda bolalarning ota-onalari bilan tegishli ish olib borish, har bir kasbning zarurligi va muhimligi to'g'risida aniq misollar bilan tushuntirish zarur.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Yusupova R. "Maktabgacha tarbiya pedagogikasi" T. "O'qituvchi 1993" y

1. Xasanboyeva O. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" T. "Ilm ziyo" 2006y
2. Sodiqova Sh. "Maktabgacha pedagogika" T. "Tafakkur bo'stoni" 2013y
3. Kushmatova Maftuna Maxamadali qizi. Mavzu: Farzand tarbiyasida oilaviy munosabatlar va tarbiyaning ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Bitiruv malaka ishi. Andijon-2017
4. Samarqand Qishloq Xo'jaligi Instituti. Pedagogika Tarixi va G'oyalari (O'quv uslubi qo'llanma). Samarqand -2014. 14-bet

NEGATIVE EFFECT ON FIBER QUALITY CAUSING FACTORS AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR ELIMINATION

Sh.I. Mamatojiyev

associate Professor of the department effective use of household plots and medicinal plants of Ferghana State University, candidate of agricultural sciences,

Yursunova Sh. E

lecturer of the department.

Annotation: *Due to the increase in the number of cotton leaves, mass ripening of crop elements, high air temperature and soil moisture, microorganisms (fungi and bacteria) grow in the sap and liquid waste from the cotton plant. it grows and develops. As a result, the cotton fiber becomes blackened and sticky. A brief description of the insects that cause cotton fiber to become sticky; Plant lice - cotton is damaged by alfalfa or acacia aphid, cotton boll weevil and large cotton weevil. Aphids suck the sap from the leaves. Severely affected leaves change shape and become twisted. When the bolls are opened, the lice with their sap contaminate the fiber and make it sticky, and the quality of the cotton fiber deteriorates due to the appearance of black sap (black mold). Lice develop in 15-20 days depending on the temperature. During the season, it gives 19-20 offspring, and alfalfa 12-15 offspring. Females live for 18 days in summer and give birth to up to 150 larvae.*

Key words: *Rodent autumn night worm, bollworm, caradrina, wireworms, locusts, aphids (lice), thrips, spider mite, spider mite, spider mite, cicada, cotton leaf, air temperature, soil moisture, air exchange disturbance, microorganisms, cotton fiber gluing.*

We can divide the main pests of cotton into two types depending on their feeding.

To the first - rodent autumn night worm, bollworm, caradrina, wireworms, locusts come in, they eat all the organs of the cotton and damage the crop delivers.

The latter include sucking pests - aphids (lice), thrips, spider mites, cockroaches, cockroaches, cicadas, and others. These pests feed on the juice contained in the leaves, stems, flowers, and stems with their mouthparts.

Insects belonging to the first type do not cause glue contamination of cotton. Among the insects belonging to the second type, only aphids and aphids cause cotton fiber to be sapped.

Increase in the number of cotton leaves, mass maturation of crop elements, air high temperature and soil moisture, as a result of violation of air exchange between rows of cotton, microorganisms (fungi and bacteria) settle and develop in liquid waste from sap and aphids. As a result, the cotton fiber becomes blackened and sticky.

A brief description of the insects that cause cotton fiber to become sticky;

Plant lice - cotton is damaged by alfalfa or acacia aphid, cotton boll weevil and large cotton weevil. Aphids suck the sap from the leaves. Severely affected leaves change shape and become twisted. When the bolls are opened, the lice with their sap contaminate the fiber and make it sticky, and the quality of the cotton fiber deteriorates due to the appearance of

black sap (black mold). Lice develop in 15-20 days depending on the temperature. During the season, it gives 19-20 offspring, and alfalfa 12-15 offspring. Females live for 18 days in summer and give birth to up to 150 larvae.

Black acacia weevil damages a total of 52 types of cultivated plants. The body of a live-bearing female is shiny black, and its length is 1.3-2.2 mm. It is shorter than the height of its body, has yellow, dark-brown stripes. Calf is yellow, thigh, paws, tubes and tail are dark brown. Egg-laying females are tufted and have black bumps on all joints. The wing of the male is black. The acacia weevil overwinters in the egg stage on alfalfa or acacia.

Large cotton weevil - in addition to cotton, it is more common in mung beans and beans. It also develops in the field of weeds. The large cotton weevil is a very large insect that does not form a colony. The size of a mature louse is 3.5-2.0 mm. At all stages of its development, the body is bluish or yellow, the eyes are red, and the tips of the legs are brown. Legs and sap tubes reach 1.7 mm, winged ones are smaller than wingless ones. It appears in the cotton fields in the second half of May. The greenhouse spider goes through the egg, 3-year-old larva, nymph and imago stages of development. It can give birth 6-7 times in spring-autumn conditions, 4-5 times in greenhouses and 10-12 times a year. It settles on the back of the young leaves and feeds, and the imago hatches and lays eggs.

Spider mites damage the plant mainly during the larval stage. Larvae have a special digestive organ, typical of insects belonging to the order of the wings. Therefore, a part of the absorbed food is expelled without being digested. As a result, the leaves and fibers of the infected plant are covered with sap, and over time, fungi develop and darken in these saps, and as a result, the quality of cotton and fiber decreases.

Measures to prevent cotton fiber gluing (black sap):

1. Agricultural activities. Before plowing, the fields are cleared of weeds, along the banks and ditches. Due to deep and high-quality soil plowing with a 2-layer plow, weed seeds, eggs of insects such as aphids and mites, disease-causing microorganisms fall under the plow and rot. Weeding should be carried out shortly (8-10 days) after the germination of cotton. During harvesting, strong and healthy plants are left alone, and weak, diseased and root rot diseases and pests are put to the front and removed. Feeding cotton with mineral fertilizers in agrotechnical terms, in appropriate quantities and proportions, increases its resistance to pests and diseases.

2. Biological control measures. In order to increase the plant's resistance to sucking pests, in May and June, a solution of 1.5% carbamide or potassium phosphorus fertilizers is prepared and processed 2-3 times at the rate of 250-300 liters of working solution per hectare. will give. In early spring (in May), depending on the amount of sucking pest in cotton, it is advisable to release from 200 to 1000 4-day-old eggs of the golden eye, and to hold such an event in June.

3. Chemical control measures. To combat aphids and thrips, if the seeds are treated chemically at the rate of 8 kg of GAUCHO-M or 4 kg of ORTEN per 1 ton of seed, the cotton will be protected from pests for 35-60 days. In order to prevent drug resistance in areas where aphids and spider mites are widespread, the first treatments should be carried out with organic phosphorus preparations Bi-58, Danadim, Siperfos, Fufanon, etc. The

second treatment is performed with perethroid preparations Danitol, Karate, Tolstar, etc., and the third treatment, if necessary, is performed with preparations such as Mocpilan, Konfidor.

4. Organizational activities. Determining the contours of areas damaged by aphids and spider mites, limiting irrigation of cotton; in late August, early September, when 50-60 percent of the bolls open in cotton, defoliation of cotton in areas where aphids and aphids have spread; during the cotton picking period, separate special pickers and organize the picking of blackened cotton separately; drying picked, soaked cotton in special places, after transferring the soaked cotton to cotton cleaning enterprises, separate bundles are organized and stored, otherwise the soaked cotton will mix with clean cotton, and microorganisms will develop in them, causing contamination or decay of the fiber. It is important to ensure that the above-mentioned activities are carried out in a timely and qualitative manner in order to prevent factors that negatively affect the quality of fiber.

THE LIST OF LITERATURE:

1. 1. Atabaeva X.N., Sattarov M.A., Idrisov X.A. Recommendation on the intensive technology of mash cultivation in irrigated fields. 2019. Tashkent
2. 2. Atabaeva Kh.N., Khudoykulov J.B. Plant science. T "Science and technology" 2018
3. 3. Armor V, A, "Methodology of field experience", Publishing House "Kolos", Moscow 1985.
4. 4. Winter wheat, leguminous grain recommended for planting in Uzbekistan
5. recommendation on domestic and foreign varieties of crops and their care. Andijan 2019
6. 5. Methods of conducting field experiments. Tashkent. 2007.
7. Paxtachilik spravochnigi. "Mexnat" nashriyoti, 1989. 109-117b.
8. Энциклопедия хлопководства. Том – 1., Ташкент – 1985, 524-526 стр.
9. Ёқубов М. А. и др. ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАР БАРМОҚЛАРИНИГ ЙИРИНГЛИ ЖАРАЁНЛАРНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1083-1087.
10. Odiljon o'g'li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 26-30.
11. Xayitmurotovich K. I., Qizi M. G. M., Odiljon O'g'li M. O. Root System Development And Its Activity //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 65-69.
12. Idrisov X. A. et al. Nurmatov UO Mamatkulov OO Rasulov A.. Asqarov H. Results of analytical study of growth, development and grain yield of mung bean (Phaseolus aureis Piper) varieties //INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, SCOPUS. – Т. 37. – №. 3. – С. 2022.8880-8886.

13. Odiljon o'g'li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 26-30.
14. Маматожиев Ш. И. и др. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 75-78.
15. Маматожиев Ш. И. и др. ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕРНА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-2 (81). – С. 96-99.
16. Маматожиев Ш. И., Мамаюсипова М. Д. К. Влияние технологии до посевной обработки на агрофизические свойства почвы //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3 (80). – С. 68-71.
17. Маматожиев Ш. И. Допосевная обработка почвы после распашки люцерны при интенсивной технологии возделывания хлопчатника //Труды СоюзНИХИ. – 1988. – Т. 63. – С. 82-89.
18. Ikromovich M. S., Abdusamadova X. N. Intensive Technology Before Seeding Treatment And Agrophysical Soil Properties //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 47-52.
19. Маматожиев Ш. И. Технология минимальной допосевной обработки почвы под посев хлопчатника после распашки люцерны //Труды СоюзНИХИ. – 1986. – №. 60. – С. 19-24.
20. Ikromovich M. S. et al. Rules For Quality Storage Of Grapes //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 13-16.
21. Маматожиев Ш. И. Приемы минимализации допосевной обработки почвы и их влияние на плодородие и урожайность хлопчатника в условиях луговых сазовых почв Ферганской долины : дис. – ВНИИ хлопководства, 1990.

INTERMEDIATE CROP: SOIL PRODUCTIVITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CROP

Sh.I. Mamatojiyev

associate Professor of the department effective use of household plots and medicinal plants of Ferghana State University, candidate of agricultural sciences,

Mominova O

lecturer of the department.

Annotation; *Soil productivity is understood to mean a high yield at the expense of hectares, being well supplied with water and nutrients throughout the entire growing season of the plant. Soil productivity is not its constant and unchanging quality. When a person has a proper rational impact on the earth, the productivity of the soil is continuously increased, and a consistently high yield from crops is ensured. The conditions will not only of productivity depend on the natural feature of the soil, but it will also become characteristic under the influence of agricultural means of production, as a result of the cultivation of the soil. Fertile conditions are good on cultural soils, the supply of the plant with fertile elements in the soil is improved. The level of productivity of the soil depends on the amount of humus and microorganisms in it, soil environment, granularity, hard or softness, structure, plowing layer thickness and other indicators is determined. Described as the main quality mark that determines soil productivity when increasing the amount of humus and the activity of microorganisms in improvement, intermediate crops are also of great importance. The intermediate crop is said to be the crops that are grown until the second main crop is planted after the harvest of the first main crop has been harvested.*

Keywords: *labor efficiency, soil productivity rate, farming culture, high yield, reduced soil productivity, crop decline, agronomic and melioration measures, amount of microorganisms, soil autonomy, granularity, hard or softness, structure, plowing layer thickness, intermediate crop, spinach, employment of the population, increasing their income.*

Sustainable high yields from crops and labor in production increasing productivity depends directly on the level of soil productivity and farming culture. Soil productivity means that the plant is well supplied with water and nutrients throughout the water period and produces high yields per hectare. Soil productivity is not its constant and every changing quality. When a person is exposed to the ground wisely, the productivity of the soil is constantly increased and a consistently high yield from crops is ensured. Conversely, improper tillage of the soil will lead to a decrease in soil productivity and a decrease in yields.

As a result of the systematic increase in soil productivity when a complex of science-based agronomic and reclamation measures is used in agriculture, plants will be provided with the necessary nutrients and high yields. Productivity depends not only on the natural nature of the soil, but also on the impact of agricultural production, the culturalization of the

soil. Productivity conditions are good the provision of fertile elements in the soil in cultural soils is improved. Soil productivity rate depends on the amount of humus and microorganisms in it, soil environment, granularity, hard or softness, structure, plowed layer thickness and other indicators determined. It has been described as a key quality mark that determines soil productivity in increasing the amount of humus and the activity of microorganisms, intermediate crops are also of great importance in improvement. The intermediate crop is said to be crops grown up to the second main crop after the harvest of the first main crop.

Efficient use of land can yield full-blooded crops as an intermediate crop in later August and in the beginning of September consistent planting of crops. Also, such work will lead to significant prophylactic healing on the ground, enriching the soil with organic matter and more nitrogen, primarily to fill our markets with vitamin rich vegetables and greens during the winter months, to provide regular employment to the population and to increase their income. The work on the Azizov Akbarali farm in control of A.Paygambarov, which has been operating in the Uchkuprik district for several years, is a guarantee of the above-mentioned events. In August-September 2021, the farm was emptied of grain, 10 hectares of farm members' land from the planned area for cotton cultivation in 2022 in order to increase their interest and provide employment in the fall-winter period distributed. Spinach was planted and cared for in these areas, and greens were grown and delivered to the markets of various cities of the republic was given. Costs associated with growing products (driving, leveling, earthing, planting, seeding, burning, mineral fertilizer, harvesting) 5120 thousand sums per hectare, income was 30100 thousand sums, or 24980 thousand sums per hectare. In 2021, This crop was grown on 20 hectares of farms operating in the village of Kummozor in one district. While the above work is to increase employment and income of the population, on the other hand, this intermediate crop remains and roots are a factor in increasing soil productivity.

THE LIST OF LITERATURE:

1. 1. Atabaeva X.N., Sattarov M.A., Idrisov X.A. Recommendation on the intensive technology of mash cultivation in irrigated fields. 2019. Tashkent
2. 2. Atabaeva Kh.N., Khudoykulov J.B. Plant science. T "Science and technology" 2018
3. 3. Armor V, A, "Methodology of field experience", Publishing House "Kolos", Moscow 1985.
4. 4. Winter wheat, leguminous grain recommended for planting in Uzbekistan
5. recommendation on domestic and foreign varieties of crops and their care. Andijan 2019
6. 5. Methods of conducting field experiments. Tashkent. 2007.
7. Paxtachilik spravochnigi. "Mexnat" nashriyoti, 1989. 109-117b.
8. Энциклопедия хлопководства. Том – 1., Ташкент – 1985, 524-526 стр.

9. Ёқубов М. А. и др. ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАР БАРМОҚЛАРИНИГ ЙИРИНГЛИ ЖАРАЁНЛАРНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1083-1087.
10. Odiljon o'g'li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 26-30.
11. Хайитмуротович К. I., Qizi M. G. M., Odiljon O'g'li M. O. Root System Development And Its Activity //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 65-69.
12. Idrisov X. A. et al. Nurmatov UO Mamatkulov OO Rasulov A.. Asqarov H. Results of analytical study of growth, development and grain yield of mung bean (Phaseolus aureis Piper) varieties //INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, SCOPUS. – Т. 37. – №. 3. – С. 2022.8880-8886.
13. Odiljon o'g'li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 26-30.
14. Маматожиев Ш. И. и др. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 75-78.
15. Маматожиев Ш. И. и др. ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕРНА //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-2 (81). – С. 96-99.
16. Маматожиев Ш. И., Мамаюсипова М. Д. К. Влияние технологии до посевной обработки на агрофизические свойства почвы //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-3 (80). – С. 68-71.
17. Маматожиев Ш. И. Допосевная обработка почвы после распашки люцерны при интенсивной технологии возделывания хлопчатника //Труды СоюзНИХИ. – 1988. – Т. 63. – С. 82-89.
18. Ikromovich M. S., Abdusamadova X. N. Intensive Technology Before Seeding Treatment And Agrophysical Soil Properties //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 47-52.
19. Маматожиев Ш. И. Технология минимальной допосевной обработки почвы под посев хлопчатника после распашки люцерны //Труды СоюзНИХИ. – 1986. – №. 60. – С. 19-24.
20. Ikromovich M. S. et al. Rules For Quality Storage Of Grapes //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 13-16.
21. Маматожиев Ш. И. Приемы минимализации допосевной обработки почвы и их влияние на плодородие и урожайность хлопчатника в условиях луговых сазовых почв Ферганской долины : дис. – ВНИИ хлопководства, 1990.

STUDY OF STOICHIOMETRICAL COMPOSITION IN OBTAINING TERTIARY COMPOUNDS

Gaynazarova Kizlarxon Isroilovna

Doctor of Philosophy (PhD) in Physical and Mathematical Sciences

Mamajonova Sabohat Rustam kizi

FarDU

2nd year graduate student

Abstract: *This article studies the calculation of stoichiometric composition in the preparation of ternary alloys, n-type and p-type semiconductor thermoelectric alloys.*

Key words: *tertiary alloy, tellurium, bismuth, thermoelectric material, quartz crucible, stoichiometric composition, alloy, antimony*

In recent years, as a result of the extensive development of science and technology, the demand for semiconductor materials opens up a wide range of work to be done in the future of electricity supply in terms of the technologies of the electric power industry. Based on them, they are widely used in semiconductor devices, energy converter devices, thermobatteries of autonomous current sources, and computer equipment. If all these technologies of obtaining thermoelectric materials are implemented in different ways, the characteristics of the materials obtained by these methods will also be different.

Accordingly, the methods of obtaining thermoelectric material have their own advantages and disadvantages. Therefore, we will consider the production of Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 thermoelectric material under inert gas pressure. It is known that the alloying substances are developed in different factories, and their level of purity is also different. Alloys obtained from such materials sometimes do not provide the required level of characteristics. In order to obtain a base suitable for alloying from the substances included in the alloy, adding additional chalcogenides to the characteristic $\alpha=200-240$ $\sigma=400-600$ $\text{Om}^{-1} \cdot \text{sm}^{-1}$ and Bi, Te, Se, Sb included in its triple composition materials are selected, that is, the stoichiometric composition of $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Se}_3$ and $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$ base is theoretically found for the following p and n type materials.

Accordingly, for n-type $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Se}_3$ composition

Bi-54.1678 mol %, Te-39, 6924 weight %, Se-6.1398 mol %,

For p-type $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Sb}_2\text{Te}_3$ composition, Bi-16,179 mol %, Te-56,993 mol %, Sb-26,828 mol % are found. For example, for n-type $\text{Bi}_2\text{Te}_3 - \text{Bi}_2\text{Se}_3$ thermoelectric materials, the following calculations are carried out by accurately weighing the above-mentioned substances on a scale.

Calculation of the stoichiometry of binary alloys

Bi_2Te_3

Atomic weight of bismuth, Bi-208,980

Atomic weight of tellurium, Te-127.60

Bi_2Te_3 can be written $2\text{Bi}+3\text{Te}$ then

$$2 \cdot 208,980 + 3 \cdot 127,60 = 417,96 + 382,8 = 800,76$$

We determine the amount of bismuth and tellurium by proportion

$$800,76 \text{ — } 100\%$$

$$417,96 \text{ — } X_{\text{Bi}}$$

$$X_{\text{Bi}} = \frac{417,96 \cdot 100}{800,76} = 52,195 \approx 52,2$$

$$800,76 \text{ — } 100\%$$

$$382,8 \text{ — } X_{\text{Te}}$$

$$X_{\text{Te}} = \frac{382,8 \cdot 100}{800,76} = 47,8$$

To dissolve the stoichiometric composition of Bi_2Te_3

$$\text{Bi} \text{ — } 52,2\%$$

$$\text{Te} \text{ — } 47,8\%$$

It should be taken in grams.

Sb_2Te_3 is calculated in the same way.

2. To calculate the ternary Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 , it is necessary to know the percentage of Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 .

$$\text{If } \text{Bi}_2\text{Te}_3 \text{ — } 26 \%$$

$$\text{Sb}_2\text{Te}_3 \text{ — } 74 \%$$

$$800,76 + 626,3 = 1427,06$$

It is necessary to calculate how many percent of the total atomic weight are Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 .

$$1427,06 \text{ — } 100 \%$$

$$x_{\text{Bi}_2\text{Te}_3} \text{ — } 26\%$$

$$X_{\text{Bi}_2\text{Te}_3} = \frac{1427,06 \cdot 26}{100} = 371,03$$

$$1427,06 \text{ — } 100 \%$$

$$x_{\text{Sb}_2\text{Te}_3} \text{ — } 74\%$$

$$X_{\text{Sb}_2\text{Te}_3} = \frac{1427,06 \cdot 74}{100} = 1056,02$$

To find what percentage of Bi_2Te_3 is Bi or Te

$$371,03 \text{ — } 100\%$$

$$X_{\text{Bi}} \text{ — } 52,2\%$$

$$X_{\text{Bi}} = \frac{371,03 \cdot 52,2}{100} = \frac{19368,76}{100} = 193,67$$

$$X_{\text{Te}_1} = 371,03 - 193,67 = 177,36$$

In the same way, Sb_2Te_3 percentage of Sb or Te is determined.

Let's make a proportion to find what percentage of the total atomic weight is made up of tellurium.

$$1427,06 \text{ — } 100\%$$

$$823,65 \text{ — } x_{\text{Te}}$$

$$X_{\text{Te}} = \frac{823,65 \cdot 100}{1427,06} = 57,71$$

To find antimony

1427,06—100%

409,73 — x_{Sb}

$$X_{sb} = \frac{409,73 \cdot 100}{1427,06} = 28,71$$

To determine Bi

$$X_{Bi} = 100 - 57,71 - 28,71 = 13,58$$

So, to obtain an alloy with a stoichiometric composition of tritured Bi_2Te_3 -26%, Sb_2Te_3 -74%, it is necessary to weigh the following substances by weight.

Sb-28,71g

Te-57,71g

Bi-13,58g

100,0

In practice, the content of the extracted material is loaded into the quartz crucible from top to bottom based on the Bi-Te-Se or Bi-Te-Sb scheme.

As a result, elements with a stoichiometric composition are introduced into the alloy extraction device under the pressure of inert gas.

REFERENCES:

1. Onarkulov, k., gaynazarova, k., & tashlanova, d. (2022). Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bogʻlanishi. *Science and innovation*, 1(a4), 56-59.
2. Зокиров, а., & гайназарова, к. (2022). Технология получения афн пленок из халькогенидов кадмия. *Scientific collection «interconf»*, (103), 202-208.
3. Azimov, t. M. R., onarkulov, k. E., & g'aynazarova, k. I. (2020). Effect of commutation solder on the operating characteristics of cooling elements based on bismuth and antimony chalcogenides. *Austrian journal of technical and natural sciences*, (1-2), 21-25.
4. Karimberdi, o., usmanov, y., & toolanboy, a. (2020). Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. *European journal of molecular & clinical medicine*, 7(2), 2353-2358.
5. Ахмедов, м. М., гайназарова, к. И., кадыров, к. С., & онаркулов, м. К. (2020). О химическом составе тензочувствительных пленок на основе системы bi-sb-te. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 38-42.
6. Набиев, м. Б., онаркулов, к. Э., ахмедов, м., гайназарова, к., & исроилжонова, г. С. (2017). Разработка и исследование экстремальных режимов работы полупроводниковых термоэлементов нестационарного термоэлектрического охлаждения. In *актуальные вопросы высшего профессионального образования* (pp. 101-104).
7. Онаркулов, к. Э., гайназарова, к. И., & уктамова, м. А. (2022). Получение пленок из полупроводниковых материалов путем конденсации лучей в

- вакууме. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(8), 839-842.
8. T akhmedov, sm otajonov, y usmonov, mm khalilov, n yunusov // optical properties of polycrystalline films of lead telluride with distributed stichiometry//journal of physics: conference series 1889 (2), 022052; 41; 2021
 9. Akhmedov, sm otazhonov, mm khalilov, n yunusov, u mamadzhanov, // effective dielectric permeability and electrical conductivity of polycrystalline pbte films with disturbed stochiometry//journal of physics: conference series 2131 (5), 052008; 29; 2021
 10. Sm otazhonov, n yunusov, b qakhkhorova // deformation characteristics of pbte-te polycrystalline films // science and world, 103; 22; 2022
 11. См отажонов, н юнусов//қаххорова б//деформационные характеристики поликристаллических пленок pbte-te//деформационный наука и мир 3; 19; 2022
 12. См отажонов, мх рахмонкулов, пи мовлонов, н юнусов// влияние термообработки на фотоэлектрические свойства гетероструктуры cu₂-xte-cdte//science 89; 19; 2021
 13. Sm otazhonov, ka botirov, mm khalilov, n yunusov // in photosensitive thin films cdte: ag and pbte //science and world international scientific journal 6 (94), 11-16; 18;
 14. См отажонов, ка ботиров, нэ алимов // влияние деформации на миграции дефектов в фоточувствительных полупроводниковых тонких пленках // finland international scientific journal of education, social science ...; 12; 2022
 15. Sm otazhonov, mm khalilov, n yunusov, t akhmedov, u mamajanov // development of a technology for obtaining polycrystalline pbte films with impaired stoichiometry//science and world, 14. 2013
 16. См отажонов, ка ботиров, мм халилов, н юнусов, м абдумаликова // спектры поглощения поликристаллических пленок рbte с избытком теллура// editor coordinator, 954; 12; 2021
 17. S otazhonov, n alimov, p movlonov, k botirov, n yunusov // photosensitivity control of cdte-sio₂-si-al heterostructure with deep impurity levels under external factors//danish scientific journal 1 (37), 35; 12; 2020
 18. Мк онаркулов, см отажонов, ка ботиров, н юнусов // устройство для изучения тензочувствительности в фоточувствительных полупроводниковых пленках//...universum: технические науки, 55-58; 11; 2020
 19. См отажонов, ам худойбердиев, бк абдуллаевич, мм халилов // тензочувствительности полупроводниковых пленок с мелких и глубоких примесей при температуре жидким гелием // universum: технические науки, 28-32; 8; 2019
 20. Sm otazhonov, rm kh, mm khalilov, ka botirov, n yunusov // effect of group vii elements on strain sensitivity of polycrystalline films pbte, pbs // european science review, 35-38; 7; 2021
 21. Р максудов, пш шухратов, оа мирзаев, н юнусов // изучения изменений коэффициента жесткости упругой оболочки прядильной установки // vii international scientific and practical conference "scientific horizon in ...; 5; 2021

22. См отажонов, мм халилов, н юнусов, т ахмедов, у мамаджанов // разработка технологии получения поликристаллических пленок pbte с нарушенной стехиометрией // наука и мир, 8-14; 5; 2021
23. С отажонов, м халилов, р бойбобоев, н юнусов, у мамаджонов // влияние хлора на тензосвойства тонких пленок сульфида свинца // interconf, 329-333; 2; 2021
24. С отажонов, к ботиров, п мовлонов, н юнусов изменение фоточувствительности гетероструктуры на основе $cu_2-x te-cdte$ при термической обработке // interconf; 2; 2021
25. С отажонов, к ботиров, б раззоков, н юнусов // исследование электрических и фотоэлектрических свойств фотопреобразователей на основе гетероперехода $cu_2-x te-cdte$ // interconf; 2; 2020
26. Sm otazhonov, m onarkulov, k botirov, n yunusov, u mamadzhanov // device for studying tenze sensitivity in photosensitive semiconductor films // universum technical science 2 (71); 2; 2020
27. С отажонов, н алимов, п мовлонов, к ботиров, н юнусов // управление фоточувствительности гетероструктуры $cdte-sio_2-si-al$ с глубокими примесными уровнями под действием внешних факторов // danish scientific journal, 35-37; ;
28. См отажонов, нэ алимов, ка ботиров, б раззоков, м рахмонкулов // оздание преобразователя излучения на основе плёночной гетероструктуры $p-cdte-znse$ // наука и мир, 11-14
29. Мм ахмедов, ам худойбердиев, н юнусов, н маматова // о факторах повышения уровня знаний студентов на основе требований инновационной образовательной среды
30. Universum: психология и образование, 4-6
31. С отажонов, р эргашев, н юнусов // изучение поверхностной рекомбинации гетеропереходов на основе $p-cdte-n cds$ и $p-cdte-n cdse$ //
32. Science and world 26
33. См отажонов, пи мовлонов, н юнусов, ум мамажонов // разработка технологии получения низкоомных базовых слоев a_2b_6 методом термовакuumной конденсации и химическим осаждением // universum: технические науки, 5-9
34. С отажонов, к ботиров, н юнусов // влияние деформации на микропотенциальных барьеров в поликристаллических пленках $cdte$ легированных серебром // interconf
35. См отажонов, нэ алимов, ка ботиров, н юнусов, ша ибрагимова // быстродействующий фотодетектор на основе гетероструктуры $p-cdte-sio_2-si$ с глубокими примесными уровнями // editor coordinator, 624
36. Yn otazhonov s.m., rakhmonkulov m.kh., movlonov p.i. // effect of heat treatment on the photovoltaic properties of the $si_2-te-cdte$ heterostructure // science and world international scientific journal 1 (№89), 22-27
37. С отажонов, н юнусов, к ботиров, б раззаков // создания фотопреобразователей на основе гетероперехода $cu_2 te-cdte$ и исследование их

фотоэлектрических свойств // замонавий микроэлектрониканинг ривожланишида фан,таълим ва инновация.

38. С отажонов, н юнусов // электрические свойства тензочувствительных пленок pbs под действием лазерного облучения // оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и.

39. С отажонов, н юнусов, к ботиров, н алимов // электронный перенос носителей заряда в гетероструктуре cdte-sio₂-si-al с глубокими примесными уровнями под действием внешних факторов // оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и

40. С отажонов, н юнусов, к ботиров, б раззаков //creation of a radiation converter based on film heterostructure p-cdte-znse//science and world 87 (№11), 11-15

41. См отажонов, н юнусов, б каххорова // деформационные характеристики поликристаллических пленок pbte-te // science and world, 27

PROPERTIES OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF SOLID ALLOYS BASED ON Sb-Bi-Te

G'aynazarova Kizlarxon Isroilovna

Doctor of Philosophy (PhD) in Physical and Mathematical Sciences

Turg'unboyeva Madina Salimjon qizi

2nd year graduate student

Abstract: *This article presents thermoelectric properties of hard alloys, quantities, crystallization of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 , their state diagrams.*

Key words: *solid alloy, solid solution, stoichiometric composition, thermoelectric material, thermoelectric driving force, electrical conductivity, state diagram, concentration.*

Searching for new thermoelectric materials exhibiting high-performance thermoelectric, piezoelectric and optical properties and researching their physical properties, use in high-tech fields of science and technology, makes it possible to create new generation devices with significantly higher characteristics compared to existing ones. For this reason, the demand for studying materials based on bismuth, antimony telluride and selenide is increasing.

The thermoelectric properties of solid solution Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 were first studied by Shmelev in 1949, and the creation of the alloy was a big step in the creation of a low-temperature thermoelectric energy converter.

If the crystallization rate of the solid solution increases to 0.25mm/hour, Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3 is in a metastable state. The amount of telluride in trivalent Sb-Bi-Te was studied from 43 to

100% by the state of the diagram (Fig. 1). Figure 1. State diagram of Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3

2:1 when polythermal shears of $Sb:Bi$ are studied; In 1:1 and 1:3, it was noticed that the Sb_2Te_3 - Bi_2Te_3 stoichiometric composition shifts to the σ -phase side in the $Sb:Bi$ system with a decrease in temperature.

When studying isothermal shearing at $400^\circ C$, a narrow zone is observed between two continuous solid solutions: σ phase Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 .

The deviation in double Sb-Te corresponded to 50% Te of the stoichiometric composition. The phase with an excess of antimony was in the double phase range of the solid solution.

Studying the characteristics of pressed and annealed alloys G.V. Checked by Kokosh. The following figure (Figure 2) shows the samples pressed and heated at $t=350^\circ C$ for 24

hours and heated for 15 days. It was determined that the crystals were arranged in an orderly manner when the electric conductivity was heated for 15 days at a ratio of 2:1 $Bi_2Te_3:Sb_2Te_3$. During the crystallization of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 , tellurium and tellurium solution were formed, and it was found that Sb and Bi elements are in excess in the crystal lattice. During pressing and heating, electrons are placed in the tellurium crystal lattice.

Figure 2. Effect of combustion on electrical conductivity and thermoelectric driving force.

In this case, the concentration of holes in the alloy decreases, and the hole (p-type) thermoelectric power increases.

In the Bi_2Te_3 alloy, tellurium enters the full composition, the increase of electrons is felt, and the electronic thermoelectric driving force increases. Therefore, when heated, the thermoelectric conductivity of Bi_2Te_3 increases compared to the thermoelectric conductivity of Sb_2Te_3 .

The $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ alloy pressed, calcined for 24 hours, and calcined for 15 days was studied by Shmelev in 1949. It continuously forms an alloy and crystallizes in the form of $SbBiTe_3$ in the alloy solution. In its state diagram, the liquidus and solidus lines are close to each other. Its extreme values of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 correspond to 33.3 and 66.7 mol %. In the equilibrium diagram, the liquidus and solidus lines intersect at 2:1 and 1:2. For all other cases, the distribution balance of the coefficient is less than one. If the crystallization coefficient is less than one for the composition $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$. If we increase the rate of crystallization, the space between the liquidus and solidus lines increases.

If the crystallization rate is 0.25 mm/hour, $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ is in a metastable state. It was observed that $Sb-Bi$ shifted towards the σ -phase state and that the stoichiometric cross section of $Sb_2Te_3 - Bi_2Te_3$ shifted towards the temperature decrease. As the amount of bismuth in the alloy increases, the σ -phase decreases. The $Sb-Bi-Te$ melting diagram occurs at high temperature, and it shifts from Sb_2Te_3 to Bi_2Te_3 , where two equilibrium monovariants are formed, which forms the $Bi-Te$ system from the $Sb-Te$ system. Depending on the service of the obtained material, it is possible to obtain binary, ternary and complex compounds based on bismuth telluride by various methods. At this time, it is necessary to observe the following conditions: the melting of the crucible material should not be reversed: it should be protected from oxidation; Falling foreign atoms should not wet the crucible wall.

REFERENCES:

1. Онаркулов, К. Э., Гайназарова, К. И., & Уктамова, М. А. (2022). Получение пленок из полупроводниковых материалов путем конденсации лучей в вакууме. *o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(8), 839-842.
2. Onarkulov, K., Gaynazarova, K., & Tashlanova, D. (2022). Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bog'lanishi. *Science and innovation*, 1(A4), 56-59.
3. Зокиров, А., & Гайназарова, К. (2022). Технология получения афн пленок из халькогенидов кадмия. *Scientific Collection «InterConf»*, (103), 202-208.
4. Azimov, T. M. R., Onarkulov, K. E., & G'aynazarova, K. I. (2020). Effect of commutation solder on the operating characteristics of cooling elements based on bismuth and antimony chalcogenides. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 21-25.
5. Karimberdi, O., Usmanov, Y., & Toolanboy, A. (2020). Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 2353-2358.
6. Ахмедов, М. М., Гайназарова, К. И., Кадыров, К. С., & Онаркулов, М. К. (2020). О химическом составе тензочувствительных пленок на основе системы Bi-Sb-Te. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 38-42.
7. Набиев, М. Б., Онаркулов, К. Э., Ахмедов, М., Гайназарова, К., & Исроилжонова, Г. С. (2017). Разработка и исследование экстремальных режимов работы полупроводниковых термоэлементов нестационарного термоэлектрического охлаждения. In *Актуальные вопросы высшего профессионального образования* (pp. 101-104).
8. Azimov, T., Gajnazarova, K., & Onarkulov, K. (2020). Method for determining the contact resistance of thermoelements. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 11.
9. T Akhmedov, SM Otajonov, Y Usmonov, MM Khalilov, N Yunusov // Optical properties of polycrystalline films of lead telluride with distributed stichiometry//Journal of Physics: Conference Series 1889 (2), 022052; 41; 2021
10. Akhmedov, SM Otazhonov, MM Khalilov, N Yunusov, U Mamadzhanov, // Effective dielectric permeability and electrical conductivity of polycrystalline PbTe films with disturbed stochiometry//Journal of Physics: Conference Series 2131 (5), 052008; 29; 2021
11. SM Otazhonov, N Yunusov, B Qakhkhorova // Deformation characteristics of PbTe-Te Polycrystalline films // Science and world, 103; 22; 2022
12. СМ Отажонов, Н Юнусов//Қаххорова Б//ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbTe-Te//Деформационный наука и мир 3; 19; 2022

13. СМ Отажонов, МХ Рахмонкулов, ПИ Мовлонов, Н Юнусов // Влияние термообработки на фотоэлектрические свойства гетероструктуры $\text{Cu}_{2-x}\text{Te}-\text{CdTe}$ // Science 89; 19; 2021
14. SM Otazhonov, KA Botirov, MM Khalilov, N Yunusov // IN PHOTSENSITIVE THIN FILMS CdTe: Ag AND PbTe // Science and World International scientific journal 6 (94), 11-16; 18;
15. СМ Отажонов, КА Ботиров, НЭ Алимов // Влияние деформации на миграции дефектов в фоточувствительных полупроводниковых тонких пленках // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science ...; 12; 2022
16. SM Otazhonov, MM Khalilov, N Yunusov, T Akhmedov, U Mamajanov // DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR OBTAINING POLYCRYSTALLINE PbTe FILMS WITH IMPAIRED STOICHIOMETRY // Science and world, 14. 2013
17. СМ Отажонов, КА Ботиров, ММ Халилов, Н Юнусов, М Абдумаликова // Спектры поглощения поликристаллических пленок РвТе с избытком теллура // Editor coordinator, 954; 12; 2021
18. S Otazhonov, N Alimov, P Movlonov, K Botirov, N Yunusov // Photosensitivity control of CdTe-SiO₂-Si-Al heterostructure with deep impurity levels under external factors // Danish scientific journal 1 (37), 35; 12; 2020
19. МК Онаркулов, СМ Отажонов, КА Ботиров, Н Юнусов // Устройство для изучения тензочувствительности в фоточувствительных полупроводниковых пленках // ...Universum: технические науки, 55-58; 11; 2020
20. СМ Отажонов, АМ Худойбердиев, БҚ Абдуллаевич, ММ Халилов // Тензочувствительности полупроводниковых пленок с мелких и глубоких примесей при температуре жидким гелием // Universum: технические науки, 28-32; 8; 2019
21. SM Otazhonov, RM Kh, MM Khalilov, KA Botirov, N Yunusov // Effect of group VII elements on strain sensitivity of polycrystalline films PbTe, PbS // European science review, 35-38; 7; 2021
22. Р Максудов, ШШ Шухратов, ОА Мирзаев, Н Юнусов // Изучения изменений коэффициента жесткости упругой оболочки прядильной установки // VII International Scientific and Practical Conference "Scientific horizon in ...; 5; 2021
23. СМ Отажонов, ММ Халилов, Н Юнусов, Т Ахмедов, У Мамаджанов // РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК РвТе С НАРУШЕННОЙ СТЕХИОМЕТРИЕЙ // Наука и мир, 8-14; 5; 2021
24. С Отажонов, М Халилов, Р Бойбобоев, Н Юнусов, У Мамаджанов // ВЛИЯНИЕ ХЛОРА НА ТЕНЗОСВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК СУЛЬФИДА СВИНЦА // InterConf, 329-333; 2; 2021
25. С Отажонов, К Ботиров, П Мовлонов, Н Юнусов ИЗМЕНЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ $\text{Cu}_{2-x}\text{Te}-\text{CdTe}$ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРОБОТКЕ // InterConf; 2; 2021
26. С Отажонов, К Ботиров, Б Раззоков, Н Юнусов // ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

- ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА $Cu_{2-x}Te-CdTe$ // InterConf; 2; 2020
27. SM Otazhonov, M Onarkulov, K Botirov, N Yunusov, U Mamadzhanov // Device for studying tenze sensitivity in photosensitive semiconductor films // Universum technical science 2 (71); 2; 2020
28. С Отажонов, Н Алимов, П Мовлонов, К Ботиров, Н Юнусов // УПРАВЛЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $CdTe-SiO_2-Si-Al$ С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ // Danish Scientific Journal, 35-37; ;
29. СМ Отажонов, НЭ Алимов, КА Ботиров, Б Раззоков, М Рахмонкулов // ОЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛЁНОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $p-CdTe-ZnSe$ // Наука и мир, 11-14
30. ММ Ахмедов, АМ Худойбердиев, Н Юнусов, Н Маматова // О факторах повышения уровня знаний студентов на основе требований инновационной образовательной среды // Universum: психология и образование, 4-6
31. С.Отажонов, Р.Эргашев, Н.Юнусов // ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ НА ОСНОВЕ $p-CdTe-n-CdS$ и $p-CdTe-n-CdSe$ // Science and world 26
32. СМ Отажонов, ПИ Мовлонов, Н Юнусов, УМ Мамажонов // РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКООМНЫХ БАЗОВЫХ СЛОЕВ A_2B_6 МЕТОДОМ ТЕРМОВАКУУМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ И ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ // Universum: технические науки, 5-9
33. С Отажонов, К Ботиров, Н Юнусов // ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ $CDTE$ ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ // InterConf
34. СМ Отажонов, НЭ Алимов, КА Ботиров, Н Юнусов, ША Ибрагимова // БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОТОДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $P-CDTE-SiO_2-Si$ С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ // Editor coordinator, 624
35. YN Otazhonov S.M., Rakhmonkulov M.Kh., Movlonov P.I. // EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF THE $SI_2-TE-CDTE$ HETEROSTRUCTURE // Science and World International scientific journal 1 (№89), 22-27
36. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Б Раззаков // СОЗДАНИЯ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА $CU_2 TE-CDTE$ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ // Замонавий микроэлектрониканинг ривожланишида фан, таълим ва инновация.
37. С Отажонов, Н Юнусов // ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК PbS ПОД ДЕСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ // Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и.

38. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Н Алимов // ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕНОС НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ CDTE-SIO₂-SI-AL С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ // оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и

39. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Б Раззаков // CREATION OF A RADIATION CONVERTER BASED ON FILM HETEROSTRUCTURE P-CDTE-ZNSE // Science and world 87 (№11), 11-15

40. СМ Отажонов, Н Юнусов, Б Каххорова // ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbTe-Te // science and world, 27

CRYSTALLOGRAPHIC STRUCTURE, TEXTURE AND PREFERENTIAL ORIENTATION IN VEILS

Kizlarkhan Gaynazarova

Doctor of philosophy in physical and mathematical sciences(PhD)

Fergana state university

Gulsunoy Hoshimova

Master

Fergana state university

The crystal structure of AIIBVI films deposited on amorphous substrates usually does not differ from the structure of single crystals and powders. For example, CdS has a hexagonal structure, and CdTe has a cubic structure. If both modifications can exist at room temperature, the problem becomes more complicated. ZnS films taken on a substrate heated to 2000C by one-step sputtering method have mostly cubic (low temperature) modification. Gasochemical ZnS films are usually hexagonal, even though they are grown at temperatures below the lattice transition temperature (10200C) from cubic to hexagonal.

In the literature on films grown on amorphous substrates, some preferential crystal orientations are soon reported. This conclusion also applies to curtains AIIBVI. Usually, in the growth of these curtains, densely packed crystallographic planes are parallel to the substrate. In general, the orientation of these curtains is not important from the point of view of optical, fluorescent and photoconductive properties, the large surface area of the curtains is important for effective use of these properties. The curtains, which are put on glass substrates by the gasochemical method, have a very high orientation of the crystals in the direction perpendicular to the substrate. At the same time, the orientation in the plane parallel to the base is completely random. This situation applies to curtains with a thickness of several microns to tens of microns. Preliminary investigations were carried out on fluorescent ZnS curtains. The axes of almost all crystallites of veils lie within a cone of 5-100 with an axis normal to the surface of the substrate.

This conclusion is made from the strong X-ray reflection [0001]. A typical reflectance curve for a well-oriented curtain is shown in Figure 2.4. The half width of the misorientation angle is about 4° .

X-ray diffraction results investigated on CdS screens show that the samples taken on glass substrates can be divided into four classes:

- 1) amorphous layers;
- 2) irregularly oriented layers;
- 3) layers oriented along the [1011] axis;
- 4) Layers oriented along the [0001] s-axis.

The last, perpendicular orientation to the surface of the substrate is most often observed. Orientation in the direction parallel to the substrate is not observed at all.

These data refer to layers obtained by the gas-chemical method. In the vacuum condenser obtained by the one-stage dusting method, a perpendicular orientation to the base

corresponding to the fourth class is observed. The average diameter of crystallites can reach 100 μm at the base temperature of 150-2200C. The orientations observed in the growth of ZnS and CdS films are also suitable for CdTe films. Photovoltaic effects in cadmium telluride When excited with light corresponding to specific or intrinsic absorption, all AIIIBVI compounds exhibit a photovoltaic effect to one degree or another. We are not interested here in the effects of perturbation with quanta with energies higher than the energy band gap, as the aim of the work is to investigate the prospects of using CdTe layers in solar cells. Unlike many other effects, photovoltaic effects are determined by non-essential charge carriers. Photovoltaic effects are based on the separation of photon-generated electron-hole pairs near potential barriers. Potential barriers are formed at the electrode-semiconductor boundary, at various r-n transitions. In other cases, potential barriers may be associated with internal boundaries of crystallites.

We are interested in the effects conditioned by the potential barriers, rather than considering bulk photovoltaic effects. More attention will be paid to CdTe and CdS barriers, where the main considerations will be focused on single barrier phenomena and the data will be presented in terms of solar energy conversion problems. Synthesis of n- and r-type CdTe single crystal is not a big problem today. p-n homojunctions can be obtained in CdTe and Cd-enriched (Zn, Cd)Te crystallites. In transitions with a depth of 10-30 μm , it is possible to generate a simple driving voltage on the order of the width of the forbidden zone, but at the same time, it is observed that the photovoltaic currents have very small values. This is due to the very small lifetime of non-major charge carriers. According to calculations, these times are 10-11s smaller. Therefore, light cannot be effectively changed in such transitions due to the provisions of Chapter I. Examination of In₂O₃ – CdTe p-n heterojunctions obtained on the basis of moderately or strongly doped r-type CdTe even showed that the residence time of non-main charge carriers in r-type CdTe single crystals is lower than 10-11 s. But even if charge carriers have a long lifetime in r-type weakly doped CdTe, it cannot be used for solar energy conversion due to its high resistance. Therefore, although CdTe has the optimal width of the forbidden zone for photovoltaic conversion of solar energy and is the only AIIIBIV material on the basis of which it is possible to create low-mass n- and p-type crystals, monocrystalline homotransparencies formed from CdTe have no prospects for solar energy. In other words, the r-field in such converters plays only the role of a filter of incident radiation.

Investigation of the internal photovoltaic effect in Cu_{2-x}Te-CdTe heterojunctions based on both gas chemical barriers and single crystals was carried out in order to obtain efficient solar cells. Effective photovoltaic conversion was observed in the heterojunction between r-type Cu_{2-x}Te and n-type CdTe. Figure 2.4 shows the schematic construction of the elements obtained in n-type gas-chemical layers. Metal or glass was used as the base material; they are coated with a conductive CdS:Ga,I layer. The Cu_{2-x}Te layer is formed by treating the surface of n-type CdTe with a heated water solution containing copper ions.

In this case, a 10nm r-type twisted layer is formed. The index (2-x) means that less copper enters the layer compared to the stoichiometric composition of Cu₂Te. The resistance is about 100 Ohm/cm². In the near-infrared and visible regions, the layer will not

have strong absorption. Photovoltaic spectral sensitivity is similar to that of CdTe because electron-hole pairs are mainly generated near the Cu_{2-x}Te -CdTe boundary of CdTe.

In terms of their photovoltaic characteristics, elements made on the basis of poly and monocrystalline curtains hardly differ. The f.i.c. of the initially obtained batteries 6-7.5% (per 1cm^2 surface of the element). The accumulated f.i.c. under short-circuit conditions (the ratio of the number of electron-hole pairs to the quantum energy close to E_g) is much higher and can reach 90%, taking into account the light reflection from the surface. The main difference between layered and monocrystalline cells is the higher shear stress in monocrystalline cells. Under solar illumination ($\sim 100\text{ mW}/\text{cm}^2$), the voltage at room temperature can reach $1/3$ to $1/2$ of the band gap, and at 100K is about half of the band gap.

In the Cu_{2-x}Te -CdTe elements, it is revealed that in n-type CdTe, with a high concentration of charge carriers ($n \approx 2 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-3}$), the residence time of minor carriers can be $\tau \sim 5 \cdot 10^{-10}\text{ s}$. Monochromatic sensitivity decreases with increasing wavelength. This can be explained by the fact that not all non-major carriers diffuse into the transition and accumulate there. This can be explained by the fact that not all non-major carriers diffuse into the transition and accumulate there. According to the picture, it is possible to obtain the optimal total F.I.K in the CdTe-based elements with an electron concentration of $2 \cdot 10^{15}\text{ cm}^{-3}$. Hence, the efficiency of CdTe-based solar cells depends on the concentration of the underlying current carriers. The field generated at the transition either increases the diffusion residence time of non-main carriers - holes, or allows them to drift. The transition area in such a material is so wide (about $0.75\text{ }\mu\text{m}$), electron-hole pairs of specific conductivity are generated directly inside it and are able to drift under the influence of the field.

Among heterojunctions consisting of $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ thin films for solar cells, initially, the best results were shown by heterojunctions based on copper sulfide Cu_{2-x}S and cadmium sulfide CdS. There are two types of such photocells: back barrier and front barrier. In the frontal barrier structure, CdS is sprayed on a heated molybdenum or copper substrate in a quasi-closed volume (in some cases, a zinc coated polyimide tape is also used) by vacuum sputtering. Different contacts are formed on the surface of the layer to efficiently collect the output power.

LITERATURE:

1. T Akhmedov, SM Otazonov, Y Usmonov, MM Khalilov, N Yunusov // Optical properties of polycrystalline films of lead telluride with distributed stichiometry//Journal of Physics: Conference Series 1889 (2), 022052; 41; 2021
2. Akhmedov, SM Otazonov, MM Khalilov, N Yunusov, U Mamadzhanov, // Effective dielectric permeability and electrical conductivity of polycrystalline pbte films with disturbed stoichiometry//Journal of Physics: Conference Series 2131 (5), 052008; 29; 2021
3. SM Otazonov, N Yunusov, B Qakhkhorova // Deformation characteristics of pbte-Te Polycrystalline films // Science and world, 103; 22; 2022

4. СМ Отажонов, Н Юнусов//Қаххорова Б//ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК pbte-Te//Деформационный наука и мир 3; 19; 2022
5. СМ Отажонов, МХ Рахмонкулов, ПИ Мовлонов, Н Юнусов// Влияние термообработки на фотоэлектрические свойства гетероструктуры Cu₂-xte-cdte//Science 89; 19; 2021
6. SM Otazhonov, KA Botirov, MM Khalilov, N Yunusov // IN PHOTONSENSITIVE THIN FILMS cdte: Ag AND pbte //Science and World International scientific journal 6 (94), 11-16; 18;
7. СМ Отажонов, КА Ботиров, НЭ Алимов // Влияние деформации на миграции дефектов в фоточувствительных полупроводниковых тонких пленках // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science ...; 12; 2022
8. SM Otazhonov, MM Khalilov, N Yunusov, T Akhmedov, U Mamajanov // DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR OBTAINING POLYCRYSTALLINE pbte FILMS WITH IMPAIRED STOICHIOMETRY//SCIENCE AND WORLD, 14. 2013
9. СМ Отажонов, КА Ботиров, ММ Халилов, Н Юнусов, М Абдумаликова // Спектры поглощения поликристаллических пленок pbte с избытком теллура// EDITOR COORDINATOR, 954; 12; 2021
10. S Otazhonov, N Alimov, P Movlonov, K Botirov, N Yunusov // Photosensitivity control of cdte-sio₂-Si-Al heterostructure with deep impurity levels under external factors//Danish scientific journal 1 (37), 35; 12; 2020
11. МК Онаркулов, СМ Отажонов, КА Ботиров, Н Юнусов // Устройство для изучения тензочувствительности в фоточувствительных полупроводниковых пленках//...
Universum: технические науки, 55-58; 11; 2020
12. СМ Отажонов, АМ Худойбердиев, БҚ Абдуллаевич, ММ Халилов // Тензочувствительности полупроводниковых пленок с мелких и глубоких примесей при температуре жидким гелием // Universum: технические науки, 28-32; 8; 2019
13. SM Otazhonov, RM Kh, MM Khalilov, KA Botirov, N Yunusov // Effect of group VII elements on strain sensitivity of polycrystalline films pbte, pbs // European science review, 35-38; 7; 2021
14. Р Максудов, ШШ Шухратов, ОА Мирзаев, Н Юнусов // Изучения изменений коэффициента жесткости упругой оболочки прядильной установки // VII International Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC HORIZON IN ...; 5; 2021
15. СМ Отажонов, ММ Халилов, Н Юнусов, Т Ахмедов, У Мамаджанов // РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК pbte С НАРУШЕННОЙ СТЕХИОМЕТРИЕЙ //Наука и мир, 8-14; 5; 2021
- 16 . С Отажонов, М Халилов, Р Бойбобоев, Н Юнусов, У Мамаджанов // ВЛИЯНИЕ ХЛОРА НА ТЕНЗОСВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК СУЛЬФИДА СВИНЦА// interconf, 329-333; 2; 2021

17. С Отажонов, К Ботиров, П Мовлонов, Н Юнусов ИЗМЕНЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ $Cu_2-X Te-cdte$ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРОБОТКЕ // interconf; 2; 2021

18. С Отажонов, К Ботиров, Б Раззоков, Н Юнусов // ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА $Cu_2-x Te-cdte$ // interconf; 2; 2020

19. SM Otazhonov, M Onarkulov, K Botirov, N Yunusov, U Mamadzhonov // Device for studying tenze sensitivity in photosensitive semiconductor films // Universum technical science 2 (71); 2; 2020

20. С Отажонов, Н Алимов, П Мовлонов, К Ботиров, Н Юнусов // УПРАВЛЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $cdte-sio_2-Si-Al$ С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ // Danish Scientific Journal, 35-37; ;

21. SM Отажонов, НЭ Алимов, КА Ботиров, Б Раззоков, М Рахмонкулов // ОЗДАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛЁНОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $p-cdte-znse$ // Наука и мир, 11-14

22. MM Ахмедов, AM Худойбердиев, Н Юнусов, Н Маматова // О факторах повышения уровня знаний студентов на основе требований инновационной образовательной среды

Universum: психология и образование, 4-6

23. С Отажонов, Р Эргашев, Н Юнусов // ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ НА ОСНОВЕ $p cdte-n cds$ и $p cdte-n cdse$ // SCIENCE AND WORLD 26

24. SM Отажонов, ПИ Мовлонов, Н Юнусов, УМ Мамажонов // РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКООМНЫХ БАЗОВЫХ СЛОЕВ A_2B_6 МЕТОДОМ ТЕРМОВАКУУМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ И ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ // Universum: технические науки, 5-9

26. С Отажонов, К Ботиров, Н Юнусов//ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ $CDTE$ ЛЕГИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ // interconf

27. SM Отажонов, НЭ Алимов, КА Ботиров, Н Юнусов, ША Ибрагимова// БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОТОДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ $P-CDTE-SIO_2-SI$ С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ// EDITOR COORDINATOR, 624

28. YN Otazhonov S.M., Rakhmonkulov M.Kh., Movlonov P.I.//EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF THE $SI 2-TE-CDTE$ HETEROSTRUCTURE // Science and World International scientific journal 1 (№89), 22-27

29. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Б Раззаков // СОЗДАНИЯ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОПРЕХОДА $CU_2 TE-CDTE$ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ // ЗАМОНАВИЙ

МИКРОЭЛЕКТРОНИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ФАН,ТАЪЛИМ ВА
ИННОВАЦИЯ.

30. С Отажонов, Н Юнусов // ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК pbs ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ // ОПТИЧЕСКИМ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ В
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРО-И.

31. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Н Алимов // ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПЕРЕНОС НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ CDTE-SIO2-SI-AL С
ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ // ОПТИЧЕСКИМ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ В
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРО-И

32. С Отажонов, Н Юнусов, К Ботиров, Б Раззаков //CREATION OF A
RADIATION CONVERTER BASED ON FILM HETEROSTRUCTURE P-CDTE-
ZNSE//Science and world 87 (№11), 11-15

33. СМ Отажонов, Н Юнусов, Б Каххорова // ДЕФОРМАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК pbte-Te // SCIENCE
AND WORLD, 27

INGLIZ VA O‘ZBEK XALQLARI MULOQOT XULQINING JINS BILAN BOG‘LIQ JIHATLARI

Sidiqjon Mirsobirovich Muminov

FarDU professori, filologiya fanlari doktori

Siddiqjon.mominov@bk.ru

Musharraf Ilhomovna Qo‘chqarova

FarDU lingvistika (ingliz tili) yo‘nalishi 1-kurs magistranti

musharrafkuchkarova616@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada asosiy e‘tibor ingliz va o‘zbek tilining ikkita milliy mintaqalarida erkak va ayol nutqining xatti-harakatlarini o‘rganishga va zamonaviy ingliz dialog nutqida rivojlanayotgan ma‘nolarning boy imkoniyatlarini amalga oshirishga qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *Muloqot, kompozitsiya, adresant, adresat, komunikant, funksional pragmatika, kommunikativ strategiya, kommunikativ taktika, gender omili*

Hozirgi vaqtda "jins" atamasi akademik adabiyotlarda "jinslarning o‘zaro bog‘liqligi“ ma‘nosida keng tarqalgan. Ushbu tushunchaga bo‘lgan qiziqish, asosan, so‘nggi 20 yil ichida insoniyat jamiyati genderning ijtimoiy tashkiloti talqinini qayta ko‘rib chiqqanligi bilan izohlanadi. Natijada, jinslarning o‘zaro bog‘liqligi hozirgi vaqtda ijtimoiy tashkilotning bir shakli sifatida qaralmoqda. Gender tadqiqotlarini ishlab chiqish jarayonida ikki bosqichni ajratish mumkin: biologik determinizm va gender tadqiqoti. Ushbu ikki bosqich o‘rtasida ko‘plab tilshunoslar, shuningdek, gender toifasining jinslarning biologik xususiyatlariga bog‘liqligini shubha ostiga olgan faktlarning dastlabki to‘planishining qisqa davri haqida o‘ylashadi. Olimlar bu davrni o‘tish davri deb atashadi.

Gender tadqiqotlari rivojlanishining birinchi bosqichining o‘ziga xos xususiyati - biologik determinizm - erkaklar va ayollar o‘rtasidagi psixologik, madaniy, xulq-atvor va intellektual farqlar, shuningdek, nutq xatti-harakatlarining o‘ziga xos xususiyatlari biologik jinsi bilan belgilanadigan haqiqatni tan olish edi.

Muloqot nutqida gender tushunchasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganar ekanmiz, ko‘plab tadqiqotchilar, kommunikativ xatti-harakatlar strategiyasiga e‘tibor berishadi. Ko‘pgina olimlarning fikriga ko‘ra, erkak jinsiga mansub insonlar nutqi xatti-harakatlarida raqobatbardoshlik, erkinlik, biror narsaga egalik qilishga intilishni o‘z ichiga olganini kuzatishimiz mumkin. Bunday nutqlar "raqobatbardosh"nutqlar deb nomlanadi va "erkak" muloqoti kamroq suhbatdoshga yo‘naltirilgan; va aksincha o‘z tamoyillarini ifodalashga qaratilgan bo‘ladi

Ayol jinsiga mansub bo‘lgan nutqlarda esa ayollar kommunikativ xulq-atvor shaxslararo o‘zaro ta‘sirni, xushmuomalalikni va his-tuyg‘ularni ifodalashni nazarda tutadi ("kooperativ" tip). "Ayol" muloqoti suhbatdoshga, bir birini o‘zaro tushunishga va muloqotga qaratilgan bo‘ladi.

Har qanday madaniyatda ayolning ijtimoiy mavqei erkaknikiga nisbatan kamroq ahamiyatga ega ekanligi e'tirof etiladi, chunki erkakning ijtimoiy sohadagi faoliyati ayolning unumli bo'lmagan faoliyatidan farqli o'laroq ijtimoiy ahamiyatga egadir.

Nutq xulq-atvorining gender-sezgir modellari tabiat tomonidan belgilanmagan; ular jamiyat tomonidan "quriladi", ijtimoiy nazorat institutlari va madaniy an'analar tomonidan belgilanadi. Erkaklar va ayollar turli xil yoki o'xshash degan taxmin noto'g'ri. Jinsiy mansubligidan qat'i nazar, har bir shaxs teng imkoniyatlarga ega shaxsdir. Erkaklar va ayollarning har xil xarakterli xususiyatlari ularning u yoki bu jinsga biologik bog'liqligi bilan bog'liq emas. Va bu o'ziga xos xususiyatlar (fiziologiya va ruhiy holat) inglizcha "sex" va "gender" so'zlari orqali ma'nodorlik to'g'ri aks ettirilgan. G. Brandtning fikricha, "jins" biologik, fiziologik, tabiiy tug'ma xususiyatlar yig'indisidir, "gender" esa madaniy ta'sirga bog'liq bo'lgan erkaklar va ayollarning ruhiy farqini tashkil etuvchi nutq, xulq-atvor, shaxsiy o'ziga xosliklari majmuasidir (G. Brandt, 1998).

Inson yaralibdiki bir birlari bilan uzviy suhbatda bo'ladi va fikr almashadi. Ularning nutqi bevosita muloqot bilan bog'liq. L. Arlissning muloqot nazariyasi va bayonotiga ko'ra, "muloqot - bu hamma narsani o'rganishimiz vositasi", "u doimo suhbatdoshlarning dunyoqarashini aks ettiruvchi qimmatli yukni ko'taradi". (L. Arliss, D. Borisoff, 1996)

Shunday qilib, erkaklar va ayollar dunyoqarashidagi sezilarli farqlar muloqotga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Dunyoqarash va shunga mos ravishda gender o'ziga xosliklari ifodalanadigan til va boshqa belgilar tizimlari tufayli muloqotni tildan ajratib bo'lmaydi.

Garchi muloqot haqida suhbatlashar ekanmiz "kommunikativ strategiya" va "kommunikativ taktika" kabi atamalarni ko'rib chiqish kerak. Kundan kunga bu mavzuga qiziqish ortib bormoqda, "strategiya" tushunchasi harbiy fan, iqtisod, siyosatshunoslik, psixologiya, tilshunoslik kabi ilmiy sohalarda o'rganilgan. Yuqorida aytib o'tilgan sohalarning har qandayida strategik yondashuv-jamiyat va shaxsning umumiy bilimlari va kognitiv modellariga asoslanadi. Tilshunoslikda kommunikativ strategiya va taktikalarni aniqlashning yagona yondashuvi mavjud emas. Bu borada O. Issers shunday fikr yuritadi: "kommunikativ strategiyalar kommunikativ maqsadlarga erishishga qaratilgan nutq operatsiyalari majmuasidir" (Issers, 2008).

O. Parshinaning fikricha, "kommunikativ strategiya - bu ma'ruzachining amaliy maqsadlari bilan belgilanadigan nutqning super vazifasi va muloqot maqsadiga erishish uchun muayyan vaziyatdagi nutq xatti-harakatlarining o'ziga xos yo'nalishi" (Parshina, 2007).

A. Lanskiy kommunikativ strategiyaga quyidagi ta'rifni beradi: "ma'ruzachining kommunikativ yoki kommunikativ bo'lmagan maqsadlariga va o'ziga xos muloqot sharoitiga ko'ra kommunikativ nutq xatti-harakatlarini tashkil etishni belgilovchi umumiy makromaqsad".

Yuqorida sanab o'tilgan ta'riflarni tahlil qilsak, kommunikativ maqsad tushunchasi kommunikativ strategiyani belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, kommunikativ maqsad muloqotning butun strategiyasini

belgilaydi va "u nutq uslubini, xabarning shakli va mazmunini, nutqning to'g'ri shaklini, muhitini tanlashda ifodalanadi.

Tadqiqotimizda biz kommunikativ strategiyani kommunikativ xatti-harakat yoki kommunikativ o'zaro ta'sirning bir qismi sifatida ko'rib chiqamiz, bunda ma'lum bir kommunikativ maqsadga erishish uchun bir qator og'zaki va og'zaki bo'lmagan vositalar qo'llaniladi, muloqot qiluvchilarning shaxsiyati va muloqot sharoitlari hisobga olinadi. Kommunikativ taktika kommunikativ strategiyani amalga oshirish vositasi vazifasini bajaradi va individual kommunikativ niyatlar bilan bog'liqdir.

Har qanday muloqot doimo og'zaki yoki og'zaki bo'lmagan o'zaro ta'sir bo'lganligi sababli, muloqot jarayonida uni amalga oshirish mexanizmining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va bunday ta'sirga qarshi vositalarni izlash bugungi kunning asosiy muammolaridan biridir.

Olimlar ta'sirning ikki turini ajratib ko'rsatishadi: og'zaki va kommunikativ. Og'zaki ta'sirning imkoniyati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillar:

1. Lingvistik - voqelikni o'zgaruvchan aks ettirishning izohlovchi omili, leksik sohada namoyon bo'ladi. Bu onga og'zaki ta'sir qilish mexanizmlariga asoslangan.

2. Ekstralingvistik – barcha semiotik, psixik, etnik-madaniy, ma'lumotlarga ijtimoiy talab omili, inson hayotining ijtimoiy, kognitiv va boshqa xususiyatlari.

3. Semiotik - lingvistik iboralarning maqsadlarga muvofiq mazmunli xilma-xilligi haqidagi fikr; ob'ekt yoki hodisani belgilashning lingvistik variantlari, kommunikantlar haqidagi maqsadlar, g'oyalarning mosligi yoki mos kelmasligi.

tanlashni tushunish va tuzatish.

4. Ijtimoiy - ma'lumotni tanlash va to'plash, salbiy va ijobiy tafsilotlarni o'zaro bog'lash (masalan, tanqidning mumkin bo'lgan elementlarini maqtash, ijobiy baholashni tanqid qilish), bilish va hisobga olish ommaviy ongning stereotiplari va miflari, obro'li bayonotlar.

5. Kognitiv - shaxsning axborotni qayta ishlash: inert idrok etish, dalillarni noto'g'ri talqin qilish, haqiqatning noto'g'ri aks ettirilishiga olib keladigan noto'g'ri tasodifiy aloqalarni idrok etish (Baranov, Parshin, 1990).

6. Nutq faoliyati - bilim olish, dunyoni bilish usullaridan biri. Lingvistik kompetentsiya. Bu aysberg tepasi bo'lib, uning etagida tasvirni aks ettirish, mantiqiy fikrlash kabi kognitiv qobiliyatlar mavjud. Unga asoslangan xulosa chiqarish, mavjud bilimlar asosida yangi bilimlarni olish, tuzish va bajarish

rejalar (Issers, 2002).

7. Adresatga psixologik – emotsional og'zaki ta'sir:

a) ishontirish (mantiqiy dalillar) – ong va aqlga tayanish;

b) taklif (hissiy dalillar) - his-tuyg'ularga murojaat qilish va adresatni murojaat qiluvchining maqsadlari uchun zarur bo'lgan psixologik holatga keltirish (Aristotel, 1978).

Muloqotdan ko'zlangan asosiy maqsad kommunikantlar o'rtasida o'zaro fikr almashish bo'lsada, tilshunoslar o'z ishlarida uning bundan boshqa yana bir qator funksiyalari mavjudligini alohida ta'kidlaydilar. Umuman, ijtimoiy muhit, nutqda, muloqotning turli bosqichlarida, erkak va ayol muloqot nutqida turli ta'sir natijasida turlicha namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Маҳмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти, 1985, 6-сон, 29-б..
2. Адабиёт назарияси, академик М. К. Нурмухамедов таҳрири остида, 1-том, Тошкент: Фан, 1978, 264-б.
3. Мўминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Филол. фанл. докт. дисс. – Тошкент, 2000. Б. 66..
4. Муминов, С., Эҳсонова, М. (2021). Linguapoetic features of English derivations in literary text. *Международный журнал языка, образования, перевода*, 4(2), 90-67.
5. Муминов, С., Мўминов, Ш. (2022). Шахс маънавиятини ўстиришда рағбатнинг ўрни ва унинг раҳбар мулоқот хулқида намоён бўлиши. // “Янги Ўзбекистон: барқарор ривожланишнинг ижтимоий-фалсафий, иқтисодий-сиёсий ва ҳуқуқий масалалари” мавзуидаги халқаро илмий-амалий конференция...
6. Mo‘minov, Sh.S. (2022). *Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 689-694.
7. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 418-426.
8. Andreeva V. (2009). *Strategies and Tactics of Communicative Sabotage. Dissertation abstract, Kursk.*
9. Arliss L., Borisoff D. (1995). *Women and Men Communicating: Challenges and Changes. (2nd edition).* New York: Harcourt Brace.
10. Brandt G.A. (1998). *Woman’s Nature as a Problem: The Concept of Feminism. Social Sciences and Today*
11. Issers O. S. (2008). *Communicative Strategies and Tactics of Russian Speech. (5th edition).* Moscow: LKI.

TA'LIM RESURSLARI O'QUVCHILAR TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY TASHKIL ETUVCHILARI SIFATIDA

M.M.Ahmedov

FarDU dotsenti, texnika fanlari nomzodi,

Madaminova Mavjuda Erkinovna

FarDU Texnologik ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistranti,

Alimardon Yo'ldashev

ToshDPU Professional ta'lim fakulteti talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada texnologik ta'lim jarayonlarini tashkil etishda o'quvchilarni texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy tashkil etuvchilari sifatida ta'lim resurslarini o'z ichiga oluvchi aspektlar ekanligi o'rganilgan.*

Demak, texnologiya faniga qo'yilgan DTS talablari, malakaviy talablarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi va ta'lim resurslarining integratsion harakterga ega bo'lishi o'quvchilar texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy tashkil etuvchilariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Kompetensiya, texnologik kompetensiya, integratsiya, integratsion jarayon, uzukisizlik, uzviylik, yahlitlik, ta'lim resurslari.*

Texnologik kompetensiyalarni shakllantirishning mazmuni va maqsadlarini aniqlashda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv rejasida ko'zda tutilgan umumta'lim fanlarining o'zaro keng qamrovli integratsiya, texnologik ta'limining uzuluksizligi va yaxlitligini ta'minlashni talab qiladi.

O'quvchilarida texnologik kompetensiyalarni shakllantirish uchun dars shakllari, vositalari va metodlari integratsiyasi asosida amaliy faoliyat turlarini o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun esa o'quvchilarining bilim darajasi va ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini yanada yuqori darajaga ko'tarishda ta'lim resurslari (mazmuni, maqsadi va vazifasi)dan uyg'unlashtirilgan holda foydalanish o'quvchilar texnologik kompetentligini shakllantirish jarayonini tezlashtirishni ta'minlovchi omillar bo'lib hizmat qiladi.

O'quvchilarda texnologik kompetensiyalarni shakllantirish jarayonlarining asosiy tashkil etuvchilari sifatida ta'lim resurslarini o'z ichiga oluvchi quyidagi aspektlarni e'tiborga olish lozim:

- birinchi aspekt o'quvchilarda shaxsiy sifatlarning shakllanishi jarayonidan iborat bo'lib, yaratish va qayta o'zgartirish faoliyatida texnologik va funktsional savodxonlikni shakllantirish, loyihalash, yaratish va mehnat predmetidan foydalanishda aniq faoliyat turida o'z-o'zini takomillashtirish va o'zini ijodiy namoyon etishga bo'lgan qobiliyatlar, mehnatga ijobiy munosabat, motivatsiya va mehnatsevarlikni rivojlantirish mazmunidan iborat.

- ikkinchi aspekt o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishini ta'minlashdan iborat bo'lib, ularni texnologik faoliyatga, mehnatga tayyorlashdan iborat bo'lib, mazmuni

ijtimoiy-mehnat madaniyati, xulq-atvor va muloqot, texnologik madaniyat va mehnat madaniyati, ekologik va ergonomik madaniyat, estetik madaniyat, turmush madaniyatini va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishdan iborat.

- uchinchi aspekt o'quvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlashdan iborat bo'lib, u innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarda texnologik kompetentsiyalarni shakllantirishdan iborat bo'lib, shaxsiy imkoniyatlar, iqtisodiy, texnik-texnologik, ergonomik, estetik, ekologik talablar, qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonlari innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarda texnologik kompetentsiyalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

- to'rtinchi aspekt - texnologik ta'lim jarayonlarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish orqali o'quvchini hayotiy, ijtimoiy va kasbiy sohalarida faoliyat ko'rsatishga tayyorlashni nazarda tutadi va o'z-o'ziga baho berish hamda o'z mavqeini topishga tayyorlikni shakllantirish:

- ehtiyojlarga erishish yo'llarida, kasbiy karjera qobiliyatlari va imkoniyatlarida;

- ayni iqtisodiy formatsiyada ijtimoiy strategiyalar, ijtimoiy guruhlar va ularning maqomiga ega darajalarida;

- hayotiy farovonlikka erishishning turli kasbiy va ijtimoiy shart-sharoitlaridagi imkoniyatlarini shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Qo'yilgan amaliy vazifa texnologik ta'lim jarayonlarini tashkil etish umumiy o'rta ta'lim tizimida texnologiya fanining ahamiyati va o'rnini belgilab beradi. Demak, texnologik ta'lim yo'nalishining umumpedagogik, hususiy va maxsus bo'limlari asosida fanga oid kompetentsiyalarni kundalik faoliyatda tadbiq etish, o'quvchilar tayanch kompetentsiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqorida zikr etilgan fikrlarni e'tiborga olsak, maktab o'quvchilarida texnologik kompetentsiyalarni shakllantirishning asosiy tashkil etuvchilari sifatida quyidagi vazifalarni amalga oshirishdan iborat:

- real ijtimoiy-mehnat faoliyati tuzilmasida maktab o'quv fanlari ahamiyati va o'rnini aniqlash;

- bevosita amaliy faoliyatni ta'minlovchi o'quv fanlarining dolzarb bilimlarini integratsiyalash;

- o'quvchilarni o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash jarayonlarini ta'minlash va muvofiqlashtirish;

- maktab o'quvchilarida texnologik kompetentsiyalarni ijtimoiy ahamiyatga ega darajada shakllantirish;

- o'quv faoliyatining yaxlit didaktik zanjirini ta'minlash, o'quv jarayonining qaytar aloqasini amalga oshirish;

- nazariy va amaliy ta'limning o'zaro birligini hamda, o'qitishning uzluksizligi va izchilligini ta'minlashdan iborat.

Maktab o'quvchilarida texnologik kompetentsiyalarni shakllantirishning asosiy tashkil etuvchilari umumtexnologik bilimlar, shakllangan ko'nikmalar va hosil bo'lgan malakalarning integratsiyasi natijasida, malakalar hosil bo'lish jarayonida yangi bilimlarni paydo bo'lishi kundalik faoliyatda amaliyotga tadbiq etilishi o'quvchida kompetentlilik

darajasini hosil qiladi, bu esa o'quvchilarda texnologik kompetentsiyalarni rivojlanishini ta'minlaydi.

Hulosa qilish mumkinki, o'quvchilarda texnologik kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonlarining asosiy tashkil etuvchilari sifatida ta'lim resurslarini o'z ichiga oluvchi aspektlarni asosiy rolni o'ynaydi.

Demak, texnologiya faniga qo'yilgan DTS talablari va malakaviy talablarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi, ta'lim resurslarining integratsion harakterga ega bo'lishini e'tiborga olsak, o'quvchilar texnologik kompetentsiyalarni shakllantirishning asosiy tashkil etuvchilariga bo'lgan talablar ortib boradi deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Беспалко В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки спетсиалистов. –М.: Высшая школа. 1989.–144 с.
2. Zaripov L.R. Innovatsion ta'lim sharoitida o'quvchilarni texnologik tayyorlash // Pedagogika jurnali. 2019 yil. № 5. - В. 92-98.
3. Серебренников ЖИ.Х. Проблемы и перспективы технологического образования / ЖИ.Х. Серебренников. //Технология ХХИ. Киров, 2001. - С.56-57.
4. Серебренников Л.Н. Структура технологической подготовки школ /Л.Н. Серебренников//Костромской педагогический вестник. -2003. № 4. С. 23-26.
5. Sharipov SH. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Diss.ped. Fan. Dok. – Т., 2012. – 307 b.
6. M.M.Ahmedov //Development factors of competence lvl of teacher of technologic// INNOVATIVE TECHNOLOGICA METHODOICAL RESEARCH JOURNAL. Volume 4, Issue 3 Mar. 2023. 104-112 pages.
7. M.M.Ahmedov, Z.Teshaboev, G.Xojikarimova. /Ta'lim tizimida islohatlar// Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal "Graal nauki" № 4 (Traveny, 9 aprely 2021) Venetsiya, Italiya S.475-477
8. M.M.Ahmedov, Z.A.Teshaboev, G.T.Xojikarimova //Education system - integrated process// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022. 4211-4214.
9. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. TDPU, T.: 2003. – 44 b.
10. Муравьев Е.М. Общие вопросы методики преподавания технологии // Е.М. Муравьев, В.Д. Симоненко. - Брянск: НМТС «Технология», 2000. - 296 с.
11. M.M.Ahmedov, S.M.Ruzimatova, A.Yuldashov //ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИ СИФАТИДА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ// International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers. Volume-11| Issue-2| 2023. 661-667 pages.

12. М.М.Аҳмедов, З.Тешабоев Г.Хожикаримова //Ёшларни касб-хунарга йўналтириш// Международный научный журнал «Вестник науки» опубликована № 11 (44). Г.Тольятти от 7 ноября 2021 г.
13. Р.Ҳ.Мақсудов, С.М.Отажонов, М.М.Аҳмедов, Ш.Ш.Шухратов, Г.Т.Хожикаримова //Инновацион таълимда дарс шакли, методи ва воситаларини танлаш// Ўқув қўлланма. Фаргона 2022.
14. М.М.Аҳмедов, С.М.Рўзиматова, З.А.Тешабоев //“ҲАЁТ ДАВОМИДА ЎҚИШ” ТАМОЙИЛИ АСОСИДА МАВЗУ “ИННОВАЦИОН ИШЛАНМАСИ”НИ ТАЙЁРЛАШ МЕТОДИ// O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 19.10.2022 12-SON 668-674 betlar.
15. М.М.Аҳмедов, Г.Т.Хожикаримова //Ўқитишнинг сифати ва таълим-тарбия самарадорлигини оширишда инновацион характерга эга бўлган инновацион дарс шаклларида фойдаланиш// Общество и инновации. 2021 2(2) 1-7
16. M.M.Akhmedov, S.M.Rozimatova, Z.A.Teshaboev //AN IMPORTANT FACTOR FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE PRINCIPLE OF "LIFELONG LEARNING"// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 10, Oct. (2022). 671-676 pages.
17. М.М.Аҳмедов, И.И.Каримов, С.М.Рўзиматова //ДАРС ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ МУНОСАБАТЛАРИНИ АМАЛАГА ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ// O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 19.10.2022 12-SON 56-60 betlar.
18. М.М.Аҳмедов, З.Тешабоев Г.Хожикаримова С.М.Рўзиматова. //Технологик таълим жараёнларини ташкил этиш ва бошқариш механизминини такомиллаштириш механизминини такомиллаштиришнинг илмий-методик асослари// Международный научный журнал. ORIENTAL RENAISSANCE: Innoralirc, ceducational, natural andsocial sciences.Volume 2 ISSUE 8. August 2022. Стр.336-342.
19. M.M.Axmedov, Bo'tayeva Gulmira Boxodirjonovna //TEKNOLOGIYA FANIDA TEKNOLOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH// O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 19.10.2022 12-SON 745-750 betlar.
20. Parpieva O.R, Hojkarimova G.T, Nazirova A.M //FORMATION OF STUDENT PEDAGOGICAL SKILLS BASED ON THE REQUIREMENTS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT// Международном научно-практическом журнале “Экономика и социум”. Вып №6(85) 2021. 157-161стр.
21. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, A.Ruzimatova //CREDIT-MODULE SYSTEM OF EDUCATION// O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 20.08.2022 yil. 10-SON. 83-87 betlar
22. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Ro.,zimatova Arofatxon Maxmudjon qizi //TA‘LIM OLUVCHILARNI FANLARNI O.,ZLASHTIRISHGA QIZIQTIRISH USULLARI// IJODKOR O‘QITUVCHI JURNALI. 5 OKTYABR / 2022 YIL / 22 – SON. 226-230 betlar

23. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Melikuzieva Zulhumor Sherqozi qizi, Abdullaeva Umidahon Uktamjon qizi //INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, THEIR NATURE, TYPES AND THEORETICAL FUNDAMENTALS// Texas Journal of Multidisciplinary Studies. Vol. 9. 06-2022. 123-126 page.

24. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Odinaxon Odilovna Djalalidinova //Tibbiy ta'limda interfaol usullardan foydalanish// Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке» № 3 (100), часть 1. Сентябрь, 2022 г 565-569.

25. Парпиева Одинахон Рахмановна, Раззоков Бахтиёр Хабибуллаевич //ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ// Международный научный журнал «Научный импульс». №5(100), часть 2. Декабрь, 2022. 204-210 стр.

26. M.M. Ahmedov, S.M. Ruzimatova, A.YU.Yoldashev //Organization of Technological Educational Processes and Using the Method of "Integration Strategy" in Improving the Management System// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Volume 19. 06-04-2023. 1-6 pages.

27. М.М.АХМЕДОВ, С.М.РЎЗИМАТОВА, А.Ю.ЙЎЛДАШЕВ //ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА ТЕХНОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТАЯНЧ ВОСИТАСИ СИФАТИДА// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 April, 2023) - Copenhagen. Part 22. 15-20 pages.

V.A.MOTSART IJODIDA FORTEPIANO VA ORKESTR KONSERTLARINNG USLUBIY XUSUSIYATLARI

Ochilova Sarvinoz Lazizbek qizi

*O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, "Musiqqa san'ati" fakulteti,
"Maxsus Fortepiano" Kafedrası, 4-bosqich talabasi*

Kabduraxmanova L.B

Ilmiy rahbar: Katta o'qituvchi

Annotatsiya: *Bugun kunda V.A.Motsart kontsertlarining fortepiano repertuarida munosib o'rin egallagan. Ular kompozitorning yorqin uslubiy ijodini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qilgan holda shu bilan birga aniq pianistik maqsad va vazifalar amalda qanday yechilishi mumkinligini namoyon qiladi. Bu borada kontsertlarning nafaqat yaratilish tarixi, ijro tamoyillari va turli ijrochilar talqini, balki mazkur kontsertlarning bugunda yosh pianistlarni fortepiano mahoratini o'stirishda egallagan o'rnini alohida belgilash joiz.*

Kalit so'zlar: *konsert, klavesin, ekspozitsiya, kadentsiya, ritonallik, orkestr*

PIANO AND ORCHESTRA CONCERTS STYLISTIC FEATURES IN MOZART'S WORK

Ochilova Sarvinoz

*Uzbekistan State Conservatory
Department "Special piano"
Stage 4 student*

Kabdurahmanova L.B

Scientific leader:

Annotation: *today Mozart's concerts has a worthy place in the piano repertoire of pianists. They serve as an important resource in the study of the composer's brilliant stylistic creativity, while demonstrating how specific pianistic goals and tasks can be solved in practice. In this regard, it is permissible to separately define not only the history of the creation of concerts, the principles of performance and the interpretation of various performers, but also the place of these concerts that have occupied young pianists today in the cultivation of piano skills.*

Keywords: *concert, harpsichord, exposition, cadence, ritonality, orchestra*

Volfgang Amadeus Motsartning pianino va orkestr uchun kontsertlari 1 dan 27 gacha raqamlangan. Uzoq vaqt davomida nisbatan e'tibordan chetda qolgan Motsartning fortepianino kontsertlari uning eng katta yutuqlaridan biri sifatida tan olingan. Ularni 1903 yilda Donald Frensis Tovey o'zining Klassik kontsert haqidagi essesinde, keyinroq 1940 yilda (dastlab fransuz tilida nashr etilgan) va 1948 yilda Katbert Girdlston va Artur Xatchings

tomonidan himoyalangan. Hans Tischler 1966-yilda kontsertlarning strukturaviy va tematik tahlilini, keyin Charlz Rozen, Daniel N. Lison va Robert Levin asarlarini chop etdi.

Birinchi to'rtta raqamlangan kontsert va uchta raqamlanmagan kontsertlar turli zamonaviy bastakorlarning klaviatura sonatalarini aranjirovkasi bo'lgan dastlabki asarlardir. 7 va 10-kontsertlar mos ravishda uchta va ikkita pianino uchun kompozitsiyalardir. Qolgan yigirma bittasi yakkaxon fortepiano va orkestr uchun original kompozitsiyalardir. Motsart 1784–86 yillardagi Vena kontsert seriyasida chalish uchun o'zi uchun yozgan asarlar uning uchun alohida ahamiyatga ega edi

Ilk klaviatura kontsertlari, jumladan, I.S.Bax, J.C. Bax, Soler, Vagensel, Shobert, Iogann Baptist Vanxal va Xaydn. Avvalroq, Beshinchi Brandenburg kontsertida J.S. Bax, klaviatura qismi asboblarda orasida eng ko'zga ko'ringan o'ringa ko'tarilgan. Bu asarlar orkestr tuttilari va yakkaxon spektakl uchun parchalarning almashinishi bilan, o'z navbatida, barokko opera ariyalari an'anasi bilan bog'liq bo'lib, Motsartning klavir kontsertlarining dastlabki harakatlari o'zining asosiy ritornello shaklini meros qilib olgan.

Shunga o'xshash tuzilmani, masalan, uch qismli kontsert tuzilmasi bilan birga shaklni yaratgan Vivaldi va kontsert olti bo'limga bo'lingan Viottining skripka kontsertida ham ko'rish mumkin. Kontsertlarning klaviatura qismlari deyarli har doim ritornellida taqdim etilgan materiallarga asoslangan edi va ehtimol Motsart qoyil qoldirgan J.C. Bax bo'lib, klaviatura o'zining birinchi yozuvida yangi tematik materialni kiritish imkonini beruvchi tizimli yangilikni kiritgan.

1–4-sonli kontsertlar (K. 37, 39, 40 va 41) - boshqa kompozitorlarning sonata harakatlarning orkestr va klaviatura aranjirovkalari. Keyingi uchta kontsertlar (K. 107/1, 2 va 3) raqamlanmagan, I.S. Baxning fortepiano sonatalarining aranjirovkalari (Op 5. № 2, 3 va 4, hammasi 1766 yil bastalangan). 1771 yoki 1772 yillarga tegishli bo'lgan dastxatlarning qo'lyozma tahliliga asoslanib. Kontsert № 5, K. 175 1773 yil uning janrdagi birinchi haqiqiy harakatlari bo'lib, o'sha paytda mashhur bo'lgan. 1776- yildagi 6-sonli kontsert, K. 238 Motsartning birinchi kontserti bo'lib, pianining birinchi yakkaxon qismiga yangi tematik material kiritildi. Uchta pianino uchun № 7, K. 242 kontsert va №81776 -yilga to'g'ri keladi va odatda №7-sonli kontserti yaxshi ma'lum.

Biroq, oradan to'qqiz oy o'tgach Motsart o'zining dastlabki durdonalaridan biri bo'lgan "Jenamy" (sobiq "Jeunehomme") kontsertini, № 9, K. 271-ni yaratdi. Bu asar birinchi qismni tashkil etishda hal qiluvchi taraqqiyotni ko'rsatadi. , Shuningdek, ba'zi tartibsiz xususiyatlarni namoyish qilish, masalan, faqat bir yarim soatdan keyin pianino tomonidan orkestr ochilishining dramatik uzilishi. Motsart o'zining Zalsburg davrining oxirigacha yozgan yakuniy kontserti ikki fortepiano uchun mashhur № 10, K. 365 kontserti edi: ikkinchi fortepiano uchun mavjudligi fortepiano-orkestr o'zaro ta'sirining "normal" tuzilishini buzadi.

Va nihoyat, fortepiano va skripka uchun kontsertdan parcha, 1778-yilning noyabrda Mangeymda loyihani Motsart o'zi (klavir) va Ignaz Frenzl (skripka) uchun boshladi. Saylovchi Charlz Teodor 1777-yilda Bavariya saylovchilarining o'rnini egallaganidan keyin sud va orkestrni Myunxenga ko'chirgach, loyiha to'xtatildi va Frenzl ortda qoldi

Venaga kelganidan taxminan 18 oy o'tgach, 1782 yilning kuzida Motsart obuna kontsertlarida o'zi foydalanishi uchun bir qator uchta kontsert yozdi. Biroq, u o'sha yilning bahorida № 5-sonli K. 382-majorda o'rniga rondo finalini yozdi, bu juda mashhur bo'lib chiqdi (1782 yil 19 oktyabrda u yana bir rondoni A-da tugatdi) major, K. 386, ehtimol № 12, K. 414 uchun muqobil tugatish sifatida mo'ljallangan).

Ushbu parcha Motsartning kontsertlari haqidagi muhim tamoyilga ishora qiladi, ular asosan qandaydir ichki badiiy ehtirosni qondirish uchun emas, balki jamoatchilikni ko'ngil ochish uchun yaratilgan.

Bu uchta kontsertning barchasi bir-biridan ancha farq qiladi va oxirgisining soxta ulug'vorligiga qaramay, nisbatan samimiy asarlardir: haqiqatan ham, ular uchun pianino va torli kvartet uchun aranjirovkalar mavjud bo'lib, ular kam yo'qotadi. Seriyaning ikkinchisi bo'lgan №12-sonli pianino kontserti, K. 414 A major, ayniqsa, zo'r: u ko'pincha "Tirol" deb ta'riflanadi va keyingi A major kontserti K.414 bilan bir oz qiyoslanadi. Bu uchtasining oxirgisi, № 13, K. 415, ta'sirchan orkestr ochilishida kanondagi birinchi, harbiy mavzuni kiritadigan, shuhratparast, ehtimol, o'ta shijoatli asardir: ko'pchilik oxirgi qismni eng yaxshi deb biladi K. 414 kabi, u o'sha kalitda keyingi kontsert bilan parallel qilingan, № 21, K. 467

Keyingi pianino kontsertini yozishda, albatta, hech qachon ortda qolmagan ijod davrini boshlab beradi. 1784-yil fevralidan 1786-yilning martigacha Motsart kamida 11 ta durdona asar yozgan, yana bir asar (№ 25, K. 503) 1786-yil dekabrda bo'ladi. Ilk Vena misollaridan texnika va tuzilishdagi muvaffaqiyatlar birinchi yillardan boshlab qayd etilgan. bu etuk seriya.

Uning shogirdi Barbara Ployer chalishi uchun yozilgan K. 449 — Motsartning opera yozuvining kuchli ta'sirini ko'rsatadigan birinchi instrumental asaridir. Keyingi, № 15 (K. 450) oldingi, uslubga o'zgartirilganini ko'rsatadi. № 16 (K. 451) unchalik mashhur bo'lmagan asar (Girdlestoun uni yuqori o'ringa qo'ygan bo'lsa-da, Xutchingsga unchalik yoqmagan ko'rinadi). Birinchi qism keng ko'lamda "simfonik" tuzilishga ega va pianino va orkestr o'rtasidagi o'zaro ta'sirning yanada rivojlanishini anglatadi. Yozuvlar shuni ko'rsatadiki, u buni avvalgi ishidan bir hafta o'tgach tugatgan (K. 450).

Keyingi uchta kontsert, № 18 (K. 453). № 18 (K. 456) va 19 (459). ochilishdagi ritm (K. 415 va K. 451-da ham eshitilgan). K. 453 Barbara Ployer uchun yozilgan va ayniqsa, so'nggi harakati bilan mashhur. Keyingi kontsert, K. 456, B b, uzoq vaqt davomida ko'r pianinochi Mariya Tereza fon Paradisning Parijda ijro etishi uchun yozilgan deb hisoblangan Nihoyat, K. 459, hayajonli final bilan quyoshli 1785 yil kontrastli juftlik K. 466 (D minorda № 20) va K. 467 (do minorda № 21) bilan belgilanadi, xuddi shu oy ichida yana yoziladi. Bu ikki asar qorong'u va bo'ronli, ikkinchisi quyoshli asar Motsartning eng mashhur asarlaridan biridir. Yilning yakuniy kontserti, K. 482 (E b majorda №22) biroz kamroq mashhur. Motsart bu kontsertlar uchun kadensiyalar yozgani ma'lum emas.

1786 yilda Motsart bir oyda yana ikkita eng yaxshi durdona asarlarini yozishga muvaffaq bo'ldi. Mart oyida No. 23 in A major K. 488 konsertini yozdi. Bu uning kontsertlari orasida eng mashhurlaridan biri, ayniqsa F# minordagi o'tkir sekin harakati bilan ajralib turadi), o'zining eng munosib sekin harakati uchun eng muntazam ravishda mashhur bo'lgan, kalitda yozgan yagona ish. U № 24, K. 491 bilan unga ergashdi,

Hutchings buni o'zining eng zo'r sa'y-harakatlari deb biladi. Bu qorong'u va ehtirosli asar bo'lib, klassik cheklovi bilan yanada hayratlanarli bo'lib, yakuniy qism, bir xil variantlar to'plami odatda "yuqori" deb nomlanadi. Yilning yakuniy ishi, №25 (K) 503), Motsart o'zining obuna kontsertlari uchun yozgan muntazam kontsert seriyalarining oxirgisi edi. Bu Betxovenning beshinchi pianino kontserti bilan raqobatlashadigan barcha klassik kontsertlardan biri.

Keyingi asar №26 K. 537 ("Toj kiyish") 1788-yilning fevralida tugallangan bo'lib, aralash obro'ga ega va, ehtimol, kichikroq kamerali kontsertni kattaroq tuzilishga qayta ko'rib chiqishdir. Tarkibiy muammolariga qaramay, u mashhur bo'lib qolmoqda. Nihoyat, so'nggi kontsert, № 27 (K. 595) Motsart hayotining so'nggi yilidagi birinchi asar bo'ldi: u Motsartning janrdagi shaklga qaytishini ifodalaydi. Uning tuzilishi siyrak, samimiy va hatto nafis.

O'zining yetuk seriyali asarlarida Motsart pianino kontsertining o'ziga xos kontseptsiyasini yaratdi, u tematik materialni orkestr va pianino tomonidan qanday ko'rib chiqilishi haqidagi doimiy muammoni hal qilishga harakat qildi. K. 271 (Jeunehomme) va K. 414 ("kichik a-major") ikkita ajoyib erta konsertlaridan tashqari, uning barcha eng yaxshi namunalari keyingi asarlaridandir.

Motsart vaqti-vaqti bilan pianino solosi bilan ijro etiladigan simfoniya va orkestr jo'rligidagi virtuoz pianino fantaziyasi o'rtasida ideal muvozanatni saqlashga intiladi. Uning natijaviy yechimlari xilma-xildir (yetuk qatorlarning hech biri haqiqatan ham keng ko'lamda tizimli ravishda boshqalarga o'xshamaydi) va murakkab.

Birinchi qism tuzilishi. Motsartning pianino konsertining birinchi qismlarining shakli ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi, ularning zamonaviy namunalari Tovey o'z essida taqdim etgan juda ta'sirli tahlil bilan boshlangan. Keng ma'noda ular quyidagilardan iborat (Hutching terminologiyasidan foydalangan holda):

- Prelude (orkestr)
- Ekspozitsiya (pianino, orkestr), trill bilan tugaydigan dominant (yirik asosiy kontsertlar uchun) yoki nisbiy major (kichik kalit konsertlari uchun)
- Birinchi Ritornello (orkestr)
- O'rta qism (piano va orkestr)
- Rekapitulyatsiya (piano va orkestr)
- Yakuniy Ritornello (orkestr, lekin har doim pianino kadenzasini o'z ichiga oladi).

Bu tuzilmani tinglashda eshitish juda oson, ayniqsa ekspozitsiya va rekapitulyatsiya uchlari odatda trill yoki silkinishlar bilan belgilangan.

Bu tuzilmani sonata shakliga tenglashtirish jozibador, lekin ikki tomonlama ekspozitsiya bilan; shunday

- Prelude = 1-ekspozitsiya
- Ekspozitsiya = 2-ekspozitsiya
- O'rta bo'lim = rivojlanish
- Rekapitulyatsiya + yakuniy Ritornello = Rekapitulyatsiya (birinchi pianino kontsert qismi, ikkinchidan sonata shakli bo'limi).

Biroq, keng ko'lamli yozishmalar mavjud bo'lsa-da, bu oddiy tenglama aslida Motsariya sxemasiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, fortepiano kontserti muqaddimada aniq belgilangan ikkinchi guruh mavzularini o'z ichiga olmaydi; va xususan, Motsart ushbu va boshqa bo'limlarda tonallik tuyg'usini o'zgartirishni erkin his qilsa ham, sonata shaklidan kutilganidek, ushbu bo'limda dominantning aniq modulyatsiyasini o'z ichiga olmaydi.

Muqaddima kontsert mavzularining "dastlabki kanter" (Hutchings) bo'lishdan ko'ra, uning roli bizni ritornello bo'limlarida ishlatiladigan materiallar bilan tanishtirish va tanishtirishdir, shunda biz har birida qaytish hissini olamiz. bulardan. Texnik jihatdan, shuning uchun ritornello bo'limlari faqat Preludedda kiritilgan mavzularni o'z ichiga olishi kerak. Amalda esa Motsart ba'zan hatto bu qoidani o'zgartirishga imkon beradi. Misol uchun, N19-sonli pianino kontsertida birinchi ritornello yangi mavzuni taqdim etadi, biroq u birinchi mavzuning qayta bayonlari o'rtasida faqat kichik bog'lovchi rol o'ynaydi.

Biroq, kontsertlar qanday mavzularga ega ekanligi bo'yicha ikkita aniq guruhga bo'linadi. № 19, 20, 21 va 23 kabi eng mashhur kontsertlar odatda yaxshi belgilangan mavzularga ega. Biroq, № 11, 16, 22 va 27 kabi boshqa guruhda mavzular kamroq belgilab qo'yilgan va umumiy ta'sir bir xillikdir. Motsartning san'ati rivojlanib borar ekan, bu mavzular ba'zan kamroq trofik xarakterga ega bo'lib qoladi, ya'ni u ularni yanada yaxlit bir butunga birlashtiradi.

V.A.Motsartning har bir musiqachining tarbiyasiga qilayotgan ta'sirini baholash juda qiyin. Motsart musiqasi hozirgi kunda ham o'z aktualigini yo'qotmagan, zamonaviy ohangdosh tovushlar sifatida yangrayotgan kelajakda yosh avlodning yetuk mutaxasisi bo'lib yetishishiga zamin bo'la oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abert G. V.A.Motsart II qism, 1978.
2. Hutchings, A. 1997. A Companion to Mozart's Piano Concertos, Oxford University Press.
3. Tovey, D. F. Essays in Musical Analysis, volume 3, Concertos. Oxford University Press.

SURXONDARYODA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI

Rahmanova Dilrabo Saydullayevna

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Turizm haqida tushuncha, Surxondaryo viloyatidagi madaniy yodgorliklar, vohaning tabiati va bu go'shada turizmni rivojlantirishning imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'z: *turizm, gastronomik turizm, konservatsiya, restavratsiya, turoperator, sanitariya-epidemiologik talablar, infratuzulma obyektlar*

Turizm so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, u aylana bo'ylab harakat qilish - degan ma'noni bildiradi. Keng ma'noda buni kishilarni xayotda harakatda bo'lishlari tushuniladi. Shuningdek, turizm «tur» (belgi) o'rnatish, ya'ni tog' adirlar, uzoq masofalarga sayohat qilish, so'nggi manzilga belgi qo'yish yoki cho'qqiga chiqqanligini bildirish uchun biron bir belgi (yozuv, byust, haykal va x..k) qoldirishni bildiriladi.

Respublikamizda turizm sohasini rivojlantirish hozirgi kunda eng ustuvor sohalardan biriga aylanib bormoqda. Shu bois turizm ayniqsa xalqaro turizm rivojlanishiga xukumat darajasida alohida e'tibor qaratilib, turizm infratuzilmasini yaxshilash va uning salohiyatini oshirish borasida ko'pgina yengilliklar va qulayliklar yaratilib kelinmoqda. 2022 yil 19 sentyabr kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev raisligida mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videosektor yig'ilishida so'zlagan nutqida sayyohlarga viza berish yengillashtirilgani, aeroportlarda navbatlar va tekshirishlarga barham berilgani, yashil yo'laklar qilinib, valyuta ayirboshlash bema'lol bo'lgani ta'kidlab o'tildi.² Shuningdek, turizm korxonalarini uchun ijtimoiy soliq va aylanma soliq stavkalari 1 foiz etib belgilandi, yer solig'i va mol-mulk soliq stavkalari 90 foizga kamaytirildi. Mehmon o'rinlari soni 2017 yilga nisbatan 3 barobar ko'payib, 125 mingtaga yetdi. Mehmonlar elektron ro'yxatdan o'tkaziladigan bo'ldi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining uchinchi yo'nalishida "... turizm va madaniy meros ob'ektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros ob'ektlaridan samarali foydalanish vazifalari belgilangan.

Yurtimiz tabiati shunchalik go'zalki, u yurib charchamaydigan, ko'rib ko'z to'ymaydigan diyor. Chotqol, Chimyon, Shohimardon, Baxmal, Omonqo'ton tog'lari, Zarafshon vohalari va Surxon vohasi dam olish, poxodlar uyushtirish, sog'liqni qayta tiklash va uni mustahamligining sehrli davo vositalaridan hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatidagi qadimiy madaniy-meros obyektlari, arxitektura va arxeologik yodgorliklar dunyo hamjamiyatida katta qiziqish uyg'otib keladi. Vohamiz "Imom Abu Iso Muhammad at Termiziy", "Al-Hakim at-Termiziy", "Hoja Samandar Termiziy" "Xo'jamayxona" majmuasi, "So'fi Olloyor", "Xo'jaipok ota", "Omonxona" hamda "Sulton Saodat" majmualari, "Sangardak sharsharasi" kabilarni o'z ichiga oluvchi

ziyosat turizmi yoʻnalishi imkoniyatlari taqdim etadi. Surxondaryo viloyatining betakror tabiati, goʻzal dam olish maskanlari va shifobaxsh suv buloqlari, arxeologik yodgorlik va ziyosat joylari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yoʻnalishlar ochish mumkin. Bu sohaga tadbirkorlik subʼektlarini faol jalb etgan holda, biz ziyosat turizmi, ekologik, maʼrifiy, etnografik, gastronomik turizm kabi boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratishimiz zarur.

Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirish, hududning noyob tarixiy-madaniy va meʼmoriy obidalari bilan turistlarni keng tanishtirish, zamonaviy turizm infratuzilmasini jadal rivojlantirish va koʻrsatilayotgan turizm xizmatlari sifatini takomillashtirish, ichki turizmni faollashtirish, yangi ish oʻrinlari yaratish hamda aholi daromadlari oʻsishini ragʻbatlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi: 2020-2021-yillarda Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan .unga koʻra Surxondaryo viloyatida “Oltin uchburchak” ,Surxondaryo viloyatida turli ixtisoslikdagi kasalliklarga tashxis qoʻyish va davolash boʻyicha zamonaviy klinikalar faoliyatini yoʻlga qoʻyilmoqda va tibbiyot turizmini rivojlantirish borasida bir qancha qarorlar qabul qilingan. Surxondaryo viloyatiga qoʻshni davlatlar aholisining tashrifini sanitariya-epidemiologik talablarga qatʼiy rioya etgan holda koʻpaytirish, Surxondaryo viloyatida joylashgan Oks Aleksandriyasi (Kampirtepa) arxeologiya yodgorligini muhofaza qilish, infratuzilmasini rivojlantirish hamda ushbu obyektни sayyoxlar tashrif buyuradigan maskanga aylantirish , Surxondaryo viloyatining. Termiz tumanidagi “Qoratepa” va “Fayoztepa” hamda Shoʻrchi tumanidagi “Dalvarzintepa” yodgorligini muhofaza qilish, hududini obodonlashtirish, infratuzilmasini takomillashtirish va sayyohlar tashrif buyuradigan maskanlari mavjud. Taʼkidlash joizki, Surxondaryo viloyati turizm sohasini rivojlantirishga doir koʻplab ishlar, tadbirlar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, turistik dam olish maskanlari, joylashtirish vositalarining hamda havo, temiryoʻl va boshqa turdagi transport xizmatlarining soni va sifati oshirishini ragʻbatlantirishga doir hukumat qarorlari qabul qilinmoqda. Surxondaryo viloyati madaniy meros obyektlarini konservatsiya va restavratsiya qilish, obodonlashtirish, sayyohlar uchun ommaviy koʻngilochar tadbirlar tashkil etish, mehmonxonalarda xizmat koʻrsatish sifatini yuksaltirish, zamonaviy infratuzilma obyektlari barpo etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilishga qaramasdan bir qancha muomalar koʻzga tashlanmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyatida turizmni yanada rivojlantirish uchun avvalo viloyat hududidagi infratuzilma obyektlar holatini yaxshi emasligi, yoʻllar, yoʻl koʻrsatgichlari, reklama banerlari, zamonaviy aloqa xizmatini yoʻlga qoʻyish kabi kamchiliklar mavjud. Mana shunday muaommolarni bartaraf eʼtish lozim. Bundan tashqari, kelgan turistlarni kutib olish va kuzatishdan tashqari, mehmonlarga turoperator agentliklari tomonidan sifatli xizmat koʻrsatish va yangi gʻoyalar bilan mujassamlashgan turistik dasturlarni taqdim etish, turistlarni jalb etish malakasi yetishmasligini koʻrishimiz mumkin. Ichki turizm sohasidagi katta imkoniyatlarni ham toʻliq ishga solish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/1371>
2. www.lex.uz/docs/6373735

НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ В ОБЛАСТИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ЧЕТВЕРТИ ЦИЛИНДРА И ТРЕУГОЛЬНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРИЗМЫ

Д.С.Олимова

*Ферганский военно-академический лицей Министерства обороны "школа
Темурбеков", dilfuza.olimova.76@bk.ru;*

Пусть $\Omega = \Delta \times (0, c)$, $c = const > 0$, где Δ – конечная односвязная область плоскости xOy , ограниченная при $y \geq 0$ дугой $\bar{\sigma}_0$ и отрезком \overline{OM} , а при $y \leq 0$ – отрезками \overline{OQ} и \overline{QP} , $\sigma_0 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1, x > 0, y > 0\}$, $OM = \{(x, y) : x = 0, 0 < y < 1\}$, $OQ = \{(x, y) : x + y = 0, 0 < x < 1/2\}$, $QP = \{(x, y) : x - y = 1, 1/2 < x < 1\}$.

Введем обозначения: $\Omega_0 = \Omega \cap (y > 0)$, $\Omega_1 = \Omega \cap (y < 0)$.

В области Ω уравнение

$$U_{xx} + (\text{sgn } y)U_{yy} + U_{zz} + \frac{2\gamma}{z}U_z = 0, \quad \gamma < 1/2 \quad (1)$$

принадлежит смешанному типу, т.е. в области Ω_0 – эллиптическому типу, а в области Ω_1 – гиперболическому типу. Плоскости $\bar{\Omega}_0 \cap \bar{\Omega}_1$ и $z = 0$ соответственно являются плоскостями изменения типа и сингулярности уравнения (1).

Задача 1. Найти функцию $U(x, y, z)$, удовлетворяющую в областях $\Omega_j, j = \overline{0, 1}$ уравнению (1) и следующим условиям:

$$U(x, y, z) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^1(\Omega) \cap C_{x,y,z}^{2,2,2}(\Omega_0 \cup \Omega_1), \quad z^{2\gamma}U_z \in C(\bar{\Omega});$$

$$U(x, y, 0) = F_1(x, y), \quad U(x, y, c) = F_2(x, y), \quad (x, y) \in \bar{\Delta};$$

$$U(x, y, z) = 0, \quad (x, y, z) \in \bar{\sigma}_0 \times (0, c); \quad U(0, y, z) = 0, \quad (0, y, z) \in \overline{OM} \times (0, c);$$

$$A_{0x}^{0, \sqrt{\lambda}} \{U[\theta_1(x, z)]\} + \delta_1 U(x, 0, z) = 0, \quad (x, 0, z) \in \overline{OP} \times (0, c),$$

где F_1, F_2 – заданные функции, δ_1 – заданное действительное число,

$$A_{mx}^{n, \lambda} [f(x)] \equiv f(x) - \int_m^x f(t) \left(\frac{t-m}{x-m} \right)^n \frac{\partial}{\partial t} J_0 \left[\lambda \sqrt{(x-m)(x-t)} \right] dt \quad [1],$$

$J_\nu(z)$ – функция Бесселя первого рода порядка ν .

Очевидно, что если $(x, 0, z) \in \overline{OP} \times (0, c)$, то $\theta_1(x, z) \in \overline{OQ} \times (0, c)$. Поэтому (6) является нелокальным условием, связывающим значения искомой функции

$U(x, y, z)$ на плоскости $\overline{OQ} \times (0, c)$ с её значением на плоскости изменения типа $\overline{OP} \times (0, c)$. Следовательно, задача 1 является нелокальной задачей [2], [3].

В данной работе доказана следующая теорема.

Теорема. Пусть $\gamma \in (-\infty, 1/2)$ и функции $F_1(x, y) = f_1(\rho, \varphi)$ и $F_2(x, y) = f_2(\rho, \varphi)$, где $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \text{arctg}(y/x)$, удовлетворяет следующим условиям:

I. $f_l(\varphi, z) \in C_{\rho, \varphi}^{2,2}(\overline{\Pi})$, $l = 1, 2$, где $\Pi = \{(\rho, \varphi) : \rho \in (0, 1), \varphi \in (0, \pi/2)\}$;

II. $\frac{\partial^j}{\partial \varphi^j} f_l(\rho, \varphi) \Big|_{\varphi=0} = 0$, $\frac{\partial^j}{\partial \varphi^j} f_l(\rho, \varphi) \Big|_{\varphi=\pi/2} = 0$, $\frac{\partial^j}{\partial z^j} f_l(\rho, \varphi) \Big|_{\rho=0} = 0$,

$\frac{\partial^j}{\partial z^j} f_l(\rho, \varphi) \Big|_{\rho=1} = 0$, $j = 0, 1, 2$.

Тогда решение задачи 1 в области Ω существует и определяется формулой

$$U(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} U_{nm}(x, y, z),$$

где

$$U_{nm}(x, y, z) = \begin{cases} \sqrt{2} Z_{nm}(z) \sin \left[\left(2n - \frac{1}{2} \right) \varphi + \frac{\pi}{4} \right] J_{2n-1/2}(\sigma_{nm} \rho), & (x, y, z) \in \Omega_0; \\ Z_{nm}(z) \left(\frac{x+y}{x-y} \right)^{n-1/4} J_{2n-1/2}(\sigma_{nm} \rho), & (x, y, z) \in \Omega_1, \end{cases}$$

$$Z_{nm}(z) = P_{nm}(z) f_{2nm} + \left[\bar{K}_{1/2-\gamma}(\sigma_{nm} z) - P_{nm}(z) \bar{K}_{1/2-\gamma}(\sigma_{nm} c) \right] f_{1nm},$$

$$f_{lnm} = \int_0^1 \int_0^{\pi/2} f_l(\rho, \varphi) \left[\cos(\omega_n \varphi) + (1 + 2\gamma_1) \sin(\omega_n \varphi) \right] J_{\omega_n}(\sigma_{nm} \rho) d\varphi d\rho,$$

$$P_{nm}(z) = \left(\frac{z}{c} \right)^{1/2-\gamma} \frac{I_{1/2-\gamma}(\sigma_{nm} z)}{I_{1/2-\gamma}(\sigma_{nm} c)}, \quad \bar{K}_\nu(x) = \frac{2^{1-\nu} x^\nu K_\nu(x)}{\Gamma(\nu)}, \quad \nu > 0, \quad I_l(x) \quad \text{и}$$

$K_l(x)$ – функция Бесселя мнимого аргумента и функция Макдональда порядка l [4]

соответственно, $\omega_n = 2n - \frac{2}{\pi} \text{arccctg}(1 + 2\delta_1)$, $n \in N$, а σ_{nm} – положительные корни уравнения $J_{1/2-\gamma}(x) = 0$.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Салахитдинов М.С., Уринов А.К. К спектральной теории уравнений смешанного типа. –Ташкент: Mumtoz So'z, 2010. -355 с.

2. Нахушев А.М. Задачи со смещением для уравнений в частных производных. – М.: Наука, 2006. -288 с.
3. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. –М.: Высшая школа, 1995. -301 с.
4. Ватсон Г. Н. Теория бесселевых функций. –М.: Т.1.Изд. ИЛ., 1949. -798 с.

CHALLENGES OF IMPLICITNESS IN THE PROCESS OF RENDERING TEXT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN

Rakhmatova Mekhriniso Musinovna

Ph.D., Associate Professor

Khakimova Diana Maratovna

Bukhara State University, 1st year master's student

E-mail: khakimovadiana88@gmail.com

Abstract. *Implicature is the main part of communication and certain context adds layers of meaning and complexity. This thesis will explore the challenges of translating tourism terms from English into Russian, with a particular focus on the problem of implicitness. This thesis will also discuss the various strategies that can be used to overcome this problem. The purpose of this thesis is to discuss the problems of implicitness while translating tourism terms from English into Russian language and to provide recommendations to overcome these problems.*

Key words: *implicitness, tourism terminology, challenges, cultural differences, linguistic differences, technical jargon, contextualization, strategies.*

Tourism is a rapidly growing industry, and it has become an important part of the global economy. The demand for tourism-related services has increased tremendously, and this has led to an increase in the number of people traveling to different parts of the world. This increase in tourism has also led to an increase in the demand for translation services, especially in the tourism industry. Many tourists travel to different parts of the world, and they need assistance in communicating with the locals. Translating tourism terms from English into Russian language can be a challenging task due to the implicitness of some of these terms. This problem arises when the meaning of a term or phrase is not immediately obvious or clear.

Challenges of Translating Tourism Terms from English into Russian. There are many challenges when it comes to translating tourism terms from English into Russian. These challenges include linguistic, cultural, and technical issues. One of the major challenges is the problem of implicitness. Implicitness refers to the fact that the meaning of a term or phrase is not immediately obvious or clear. This can be due to various reasons, such as cultural differences, linguistic differences, or technical jargon. In the context of translating tourism terms from English into Russian, implicitness can arise due to the following reasons:

1. Cultural Differences. Culture plays a significant role in the way we communicate. Different cultures have different ways of expressing themselves, and this can lead to differences in meaning. For example, the term "good luck" in English has a positive connotation, but in Russian, it can be interpreted as a wish for success in a risky or dangerous situation. Similarly, the term "cheap" in English can be seen as a positive attribute, but in Russian, it can be interpreted as a sign of low quality.

2. Linguistic Differences. The Russian language is vastly different from English. The Russian language has a complex grammar structure, and it uses a different alphabet. This can lead to differences in the way certain terms are translated. For example, the term "tour guide" in English can be translated as "туристический гид" in Russian. However, this translation does not capture the full meaning of the term, as the Russian language does not have a separate word for "guide" and "interpreter."

3. Technical Jargon. The tourism industry has its own set of technical terms, which can be difficult to translate accurately. For example, the term "all-inclusive" in English refers to a package that includes everything, such as food, drinks, and activities. However, in Russian, there is no direct equivalent for this term, and translators need to find a way to convey the same meaning using different words.

Strategies for Overcoming the Problem of Implicitness. There are various strategies that translators can use to overcome the problem of implicitness when translating tourism terms from English into Russian. These strategies include:

1. Research. Translators need to do extensive research on the culture and language of the target audience. This will help them understand the cultural and linguistic differences that may affect the meaning of certain terms. For example, a translator who is translating a tourism brochure for Russian tourists should research the cultural and linguistic differences between Russia and the English-speaking countries.

2. Contextualization. Translators need to understand the context in which the tourism terms are used. This will help them to convey the intended meaning of the terms accurately. For example, the term "sightseeing" in English can be translated as "осмотр достопримечательностей" in Russian. However, this translation may not be appropriate if the context is a brochure for a luxury hotel.

3. Simplification. Translators can simplify complex technical jargon by using simpler terms that convey the same meaning. For example, the term "jet lag" in English can be translated as "перелетная усталость" in Russian. However, this term may not be familiar to Russian tourists, and the translator may need to use simpler terms, such as "утомление после перелета."

Tourism terms are often implicit in nature, which means that their meaning is not always clear from the words themselves. This can cause problems when translating these terms from English into Russian language because the translator may not be familiar with the cultural and linguistic nuances of the target language. Some of the problems of implicitness that can arise while translating tourism terms from English into Russian language are discussed below.

1. Idioms and Colloquialisms. Idioms and colloquialisms are commonly used in English language, especially in the tourism industry. These expressions can be difficult to translate because their meaning cannot be inferred from the words themselves. For example, the expression "the icing on the cake" means something that is an extra benefit or advantage, but this meaning may not be immediately apparent to a Russian translator who is not familiar with this idiom.

2. Cultural References. Tourism terms often contain cultural references that may not be familiar to a Russian translator. For example, a hotel may advertise a "Mexican fiesta" as one of its amenities. While this term may be well understood by English-speaking tourists, a Russian translator may not be familiar with the cultural references associated with a Mexican fiesta.

3. Geographical References. Tourism terms may also contain geographical references that may not be familiar to a Russian translator. For example, a travel brochure may advertise a "Mediterranean cruise" as one of its offerings. While this term may be well understood by English-speaking tourists, a Russian translator may not be familiar with the countries and regions that are considered part of the Mediterranean region.

4. Brand Names. Tourism terms may also include brand names that are not well known in Russia. For example, a hotel chain may advertise its "Hilton Garden Inn" as one of its properties. While this brand name may be well known in English-speaking countries, it may not be well known in Russia, which can cause confusion for Russian tourists.

Translating tourism terms from English into Russian language can be a challenging task due to the implicitness of some of these terms. To overcome these problems, translators should use simple language, avoid idioms and colloquialisms, provide context, and research the cultural and linguistic nuances of the target language. By following these recommendations, translators can ensure that their translations accurately convey the intended meaning, which can help improve communication between tourists and the tourism industry.

REFERENCES:

1. Al-Qinai, J. (2014). The Impact of Cultural Differences on Translation. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 2(1), 1-8.
2. Baker, M. (2014). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge.
3. Hatim, B., & Mason, I. (2017). *Discourse and the Translator*. Routledge.
4. Munday, J. (2016). *Introducing Translation Studies: Theories and Applications*. Routledge.
5. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect "Beauty". *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (78), 282-288
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u
6. Mehriniso Raxmatova Musinovna, & Mekhriniso Charieva Jakhonovna. (2022). SOCIO-CULTURAL PRAGMATICS AS A METHOD OF PEDAGOGICALLY INTERPRETING INTERCULTURAL EXPERIENCES. *Conferencea*, 148–150.
<https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/322>
7. Rakhmatova Mekhriniso Muhsinovna, & Usmonov Amon Aminovich. (2022). THE IMPLEMENTATION OF CORPUS-BASED TECHNIQUES TO ANALYZE LITERARY WORKS. *Open Access Repository*, 8(04), 88–
 1. <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/548>

8. Rakhmatova, M. M., & Inoyatova, D. I. (2022). Conceptual and Figurative Structure of the Concept of "Ugliness". *Open Access Repository*, 8(04), 58-61. <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/556>

9. Musinovna, R. M. (2022, January). Xorijiy Tillar Va Akademik Halollik Tamoyillarini O'zaro Bog'liqlikda O'rganish Muammolari. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 27-29). <https://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/33>

10. Musinovna, R. M. AESTHETIC VALUE IN ENGLISH, UZBEK AND TAJIK NATIONAL CULTURES. <https://media.neliti.com/media/publications/357902-aesthetic-value-in-english-uzbek-and-taj-778db25d.pdf>

INGLIZ VA O'ZBEK MEHNATSEVARLIKGA OID MAQOLLARNING SEMANTIK TAHLILI

Tursunov Mirzo Mahmudovich

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

Buxoro davlat universiteti

e-mail: mirzobek.tursunov81@gmail.com

Umarova Zebiniso Nizom qizi

Buxoro Davlat Universiteti, II bosqich magistranti

e-mail: zebijurayeva@gmail.com

Annotatsiya: *mazkur tezis ingliz va o'zbek paremiologiyasining asosiy tarkibini tashkil etadigan maqollarning katta semantik guruhlaridan birining tahliliga bag'ishlangan. Mehnatsevarlik hamda yalqovlikga aloqador maqollar ikki til misolida olinib, turli semantik xususiyatlari o'zaro tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *paremiologiya, semantik, tarbiyaviy ahamiyat, xususiyat, pand-nasihatlar, mehnatsevarlik, dangasalik, qoralamoq*

Annotation: *this thesis is devoted to the analysis of one of the large semantic groups of proverbs that make up the main structure of English and Uzbek paremiology. Proverbs related to hard work and laziness are taken as an example of two languages, and various semantic features are comparatively analyzed.*

Key words: *paremiology, semantics, educational value, feature, moral advice, diligence, laziness, reproach*

Maqollarning semantik doirasi juda keng bo'lgani uchun ham jamiyatning har bir sohasida qo'llashimiz mumkin. Bu borada ingliz va o'zbek xalq maqollari ma'no jihatdan ham, qo'llash jihatdan ham bir-biriga juda yaqin hisoblanadi. Ingliz va o'zbek va tilidagi maqollarni hajm jihatidan o'rganib borish asnosida aynan mehnat va mehnatsevarlik haqidagi maqollarning ko'proq uchrashiga guvoh bo'ldik. Buning sababini turlicha keltirishimiz mumkin. Masalan, mehnat qilib obro' topish, o'z ehtiyojlarini qoplay bilish kabi masalalar nafaqat qadim zamonlarda, balki bugungi kunda ham o'z isbotini topmoqda. Har qanday yutuqning zaminida qattiq mehnat, tirishqoqlik va kuchli istak yotadi. Mehnat qilish va mehnatsevar inson bo'lish kabi masalalarga ingliz va o'zbek xalqi tomonidan jiddiy qaralishi o'zbek va ingliz maqollarida o'z aksini topadi. Aynan shu mavzudagi maqollarni tahlil qilish jarayonida, hamisha mehnatsevarlik ijobiy baholanganligini, dangasalik va ishyoqmaslik esa qattiq qoralanishi kabi masalalarning yoritilishini kuzatamiz. Ushbu ishimizda ayrim mehnat va mehnatsevarlik haqidagi o'zbek va ingliz maqollarining semantik xususiyatlarini qiyoslab va tahlil qilishga harakat qilamiz. Quyida ushbu mavzuga oid ayrim ingliz maqollarining o'zbek tilidagi ma'nolari va muqobil variantlarini ko'rib chiqamiz. 1) A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. (Ishlamasdan so'zlovchi odam o't bosgan bog'ga o'xshar. Ish

bilsang tuzarsan, bilmasang buzarsan) 2) All is over bar (but) the shouting. (Bari ortda qoldi, vaqt shodlikka yetdi. Mehnat qancha o'g'ir bo'lsa, keti shuncha shirin bo'ladi) 3) Actions speak louder than words. (So'zlardan ishlarning salmog'i baland. Gap bilguncha – ish bil) 4) Head cook and bottlewasher. (Ham bosh oshpaz, ham tovoq yuvuvchi. Bir yigitga yetmish ikki hunar oz) 5) Handsome is that handsome does. (Ishi go'zal odam, o'zi ham go'zaldir. Ishing bo'lsa sharofat, Hech ko'rmaysan kasofat) 6) He that will not work shall not eat. (Ishlamagan yemaydi. Ishlamagantishlamas, Ishyoqmasga kun kulmas) 7) Never put off till tomorrow what may be done today. (Bugun qila oladigan ishni hech qachon ertaga qoldirma. Bugungi ishni ertaga qo'yima) 8) Speak less but do more. (Ko'p gapirma, ko'p ishla. Qo'ling ishda, ko'ngling Allohda bo'lsin) 9) The workman is known by his work. (Usta ishi bilan mashhur. Usta, ishni qilar yuzta) 10) The labourer is worthy of his hire. (Ishlagan ish haqiga loyiqdir. Ishlab topganing –osh, ishlamay topganing – tosh)

Ko'rib turganingizdek mehnat va mehnatsevarlik haqidagi maqollarning o'zbek va ingliz tillarida mavjudligi har ikkala xalqning o'ta mehnatsevar va ishchan ekanligini ko'rsatadi. Shu bois qayd etgan barcha maqollarimiz xalqlarning turmush tarzida o'ta keng ko'lamda foydalaniluvchi mavzulardan biridir. Shu o'rinda ularning semantik doirasi haqida so'zlasak ham huddi bir xil narsani ya'ni maqollarning qo'llash ma'nosi aynan bir xil ekanligini tushuna olamiz. Masalan: “A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds” maqolini o'zbek tiliga tarjima qilganda “Ishlamasdan so'zlovchi odam o't bosgan bog'ga o'xshar” ma'nosini beradi. Bu maqol orqali biz o'ta ish yoqmas, dangasa biroq juda so'zamol kishilarni tasvirlaymiz. Ammo biz inglizcha maqolning o'zbekchadagi tarjimasini yoki ma'nosini har doim ham o'zbek tiliga tayyor holda ishlatolmaymiz. Buning juda chiroyli va muqobil varianti sifatida “Ish bilsang tuzarsan, bilmasang buzarsan”ni keltirishimiz mumkin. O'zbek tilida bu maqolga ekvivalent sifatida “Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar” maqolidan ham foydalansak bo'ladi. Fikrimizning yana bir isboti sifatida inglizcha “Head cook and bottlewasher” maqolini ko'rib chiqsak. Maqolning o'zbekchadagi tarjimasini “Ham bosh oshpaz, ham tovoq yuvuvchi”. Maqolning ma'nosi shuki, bir odam bir nechta ish bilan shug'ullanadi, yoki bir vaqtning o'zida bir nechta kasb egasidir. Bir qarashda maqol tarbiyaviy ahamiyatga ega va mehnat qilishga undovchi jihatlarni ko'rsatadi. Ammo o'zbekchadagi tarjima har doim ham maqolning aslini saqlab qolmasligi mumkin. Va biz buni har doim og'zaki nutqda ham, yozma nutqda ham tilga tayyor holda faol ishlatolmaymiz. Maqoldan kelib chiqayotgan ma'no har doim ham uni tashkil etayotgan so'zlarning ma'nosidan kelib chiqmasligi mumkin, balki uning obrazlilik bilan bog'liqdir. Shu o'rinda maqollardagi obrazlilikning kuchlilikligi bir maqolni har ikkala tilda bir xil talqin etilishiga olib keladi. Qadimdan beri ishlatilib kelinayotgan bu maqolning o'zbekcha ekvivalenti sifatida “Bir yigitga yetmish ikki hunar oz” ni keltirishimiz mumkin. Ahamiyatli tomoni shundaki, maqol bugungi kunda ham har ikkala xalq orasida juda faol hisoblanadi. Buni nafaqat kundalik turmushimizda

ishlatishimiz balki badiiy asarlardagi chiroyli ishtirokini ham ko'rishimiz mumkin.

Masalan:” E-ha, uka, usta akang, oyog’ida g’irch-g’irch xrom etik, egnida ofitserlar kiyadigan sherst gimnastyorka, mototsiklni minib, Berlin ko’chalaridan o’tgan. Xa!.. Ammo lekin, uka, buning hammasi hunar orqasida bo’ldi. Hunar bo’lmasa, bunaqa soqolu bunaqa izzat-ikrom qayoqda. Ha, ota- bobolarimiz: “Bir yigitga yetmish ikki hunar oz”, deb bekor aytishmagan ekan. Asardan keltirilgan ushbu parchadagi maqol “Bir yigitga yetmish ikki hunar oz” orqali butun o’zbek er-yigitlarini mard, jasur, epchil, ishbilarmon va mehnatsevar ekanligi kitobxonga lo’nda va juda tushunarli qilib tasvirlangan. Ushbu maqol ingliz xalq maqollari sirasiga kirishi ingliz xalqining xuddi o’zbek xalqi singari mehnatsevar ekanligidan dalolat beradi. Ta’kidlab o’tganimizdek, maqollardagi pand-nasihatchilik ohangidagi xususiyatlar insonga hamisha to’g’ri yo’l ko’rsatadi va yomon oqibatlardan ogohlantiradi. Masalan: “The labourer is worthy of his hire” maqolini tahlil qiladigan bo’lsak, u o’zbekcha muqobil variant sifatida: Ishlab topganing –osh, ishlamay topganing-tosh. maqoliga to’g’ri keladi. Maqolning har ikkala tildagi umumiy ma’nosi shuki, qattiq mehnat qilib erishilgan narsa har doim qadrli, xuddi yeyayotgan shirin oshingdek, biroq mehnat qilmay yengil yo’llar bilan topilgan narsa harom va insonga hech qachon yuqmasligi ifodalangan. Qisqacha qilib bayon etadigan bo’lsak, ishlagan ish haqiga loyiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Arora, S. The Perception of Proverbiality. De Proverbio. 1984. – 244p.
2. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T.: O’qituvchi, 1990. - 303b.
3. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs–Maqollar– Пословицы. – T.: Mehnat, –2000. – 398 b.
4. Taylor A. The Proverb. –Harvard University Press, 1985. – 234 p.
5. O’zbek xalq maqollari, 2-tom T.: Fan. 1987. – 370 b. 77. O’zbek xalq maqollari 1-tom T.: Fan. 1987. – 365 b.
6. Абдуазизов А.А. Тилшуносликка кириш. 2-қисм. Лексикология ва семантика. Тошкент: 1999. – 57 б.
7. Tursunov, M. (2022). PROVERB AS AN ESSENTIAL LEXICAL UNIT REPRESENTING NATIONAL CULTURE AND IDENTITY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22(22).
8. Tursunov, M. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛЕ В РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22
9. Makhmudovich, T. M. ., & O’rinbekovna, U. M. . (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF SOMATIC PHRASEOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 46–49.
10. Tursunov Mirzo Makhmudovich, & Akhmedova Gulmira Okhunjonovna. (2022). Analysis of Conceptual Metaphors Used in British Politicians’ Speeches. Eurasian Research Bulletin, 7, 43–48.

11. Mirzo Makhmudovich Tursunov. (2022). ANALYSIS OF SOME ENGLISH IDIOMS CONTAINING POPULAR PROPER NAMES. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 62–67.
12. Saidova, Z. (2023). DEFINITION OF IDIOMS IN MODERN PHRASEOLOGY. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 29(29). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/download/8930/5781.
13. Saidova, Z. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 9(29). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8929.
14. Saidova, Z.(2022). ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz)*, 8 (8). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4354.
15. Hakimovna, U. X. (2022). LINGUACULTURAL FEATURES OF WEDDINGS IN UZBEKISTAN AND UNITED KINGDOM. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(14), 111-117. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2383>.
16. Khudoyberdievna, S. Z. (2021). English phraseology and its integration with terminology. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 1618-1622. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=2&article=265>.
17. Djumaeva, N. (2022, January). Food magic in english and uzbek fairy tales. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 68-70).
18. Askarovna, S. M., & Djurabayevna, D. N. (2019). Some principles of the formation and development of ethical terms in the English language in the XVI-XVIII centuries. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 31-39.
19. Кобилова А.Б. (2021). О эвфемистических перифразах (на примере английского и узбекского языков) | *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)* http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2346
20. Кобилова А.Б. (2020). Некоторые рассуждения о медицинских перифразах | *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)* http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2351

IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

Shakhruza Ollaberganova

Abstract: *Most politicians describe the climate change crisis as the greatest challenge in front of Governments, not only in front of Governments but also in front of human being, especially these days. This could be because, in the past decade more than 21,6 million people were initially displaced because of climate related hazards. Moreover, every year millions of people have to migrate to different parts of the world as a result of climate impact like, water stress, crop failure, sea level rise and, etc.*

Keywords: *Climate change, water stress, John Kerry, migration, sea-level rise, atmosphere,*

Introduction

Climate change has significant place not only in human's lives but also in international relations and politics. And it affects the economics of the countries and as well their position in international relations. Climate change has moved from the periphery to the center of international relations and policy. It is clear that there is a long tradition of research into specific aspects of climate change. Significant efforts have been devoted to studying the role of non-state actors in international climate negotiations, regime formation and effectiveness, and communication between climate change and violent conflict.

However, not every country cares about climate change in the world thinking that it's not their problem until it comes to their country, they prefer ignoring it without realizing if climate change happens in one country or place it will affect others too, cause it works like a chain order.

In the remainder of this article, I will highlight the most important areas of research that I believe that deserve more attention and I'll try to answer to the questions which stimulate most of you.

How climate change affects to governments? How has climate change cause migration? Ignoring the climate change, international scholars run the risk of not understanding and explaining what will be a defining aspect of global affairs in the coming decades.

Impacts of climate change to the world.

Because of climate change a lot of states face difficulties which they didn't face before. Like for instance, the disappearance of ice in Greenland will lead to a sea level rise of 6 m, and the melting of the ice of Antarctica would result in sea level rise of about 60 meters. Some islands in the South Pacific states will disappear entirely, while China, India, Bangladesh, Indonesia and other countries may need to relocate millions of people.

Scientists around the world are arguing about how international law and the concept sovereignty may develop in the Anthropocene when climate change changes territorial boundaries and when the underlying assumptions about sovereignty are based on control

over territory are being undermined by climate change. It is also, extends to maritime jurisdiction requirements. International Law Association notes, for example, that *sea-level rise* can significantly affect the spatial extent of national claims to maritime jurisdiction.

As John Kerry mentioned in his speech on October 25, 2022 that how it significant not just for humans but also for Government.

“Today, each of these twelve days before we gather together in Egypt are days to pull together the remaining threads of potential progress. It might surprise some people—(laughs)—to hear that even in this year of political tumult and testing, the global climate fight has pushed on step by step, mile by mile, not just in the weeks leading up to the COP. Even if the work was off the front pages, my friends, the reasons why that work had to proceed full speed ahead was dramatically displayed in the daily lives of people all around the world, an unprecedented year.

Here at home, we have suffered fifteen separate billion-dollar extreme weather disasters in just the first three quarters of this year. We saw the Western United States face the worst drought in 1,200 years and the images of Lake Mead at its driest since its creation before World War II, bringing home a very stark message that what was predicted is now happening at an accelerated pace. And that’s just us.”

Then he mentioned that during the summer days, the Arctic was seventy degrees above normal. The Antarctic was a hundred degrees above normal, Fahrenheit. And while three continents experienced record heat for the first time all on the same day. Europe has been hit by record heat waves. The river Rhine in Germany was in some places several inches deep so, one could walk across it, which paralyzed trade. Moreover, in France, the worst drought in history has heated river water so much that it can't be used to cool nuclear reactors, which the country relies on for 70 percent of its energy. Devastating floods in South Africa, Mozambique, and Uganda claimed hundreds of lives and tens of thousands of people.

As John Kerry said “No country was spared, no matter how large. No economy, no matter how powerful, was immune to this hottest year on *record*.” Subsequent to, 2021, when incessant rains flooded Zhengzhou and families drowned in the subway, temperatures soared this year in China, turning the Yangtze River into a muddy trickle.

Based on what scientists are informing us, because of the damage already done to the Earth and baked into the atmosphere, until we know how to remove emissions from the atmosphere and do something about them, even this past dangerous year may well turn out to be better. than nearly any year ahead of us if we don't rebuild the planet at the pace science requires and strengthen our adaptive capacity.

In addition, he lets us know that the Russian invasion to Ukraine can cause to huge climate problems that maybe, we can not deal with. “They better think again. The climate crisis doesn’t wait for anyone.” he added.

MIGRATIONS.

According to UNHCR, the UN’s refugee agency, an annual average of 21.5 million people have been forcibly displaced by weather-related events – such as floods, storms, wildfires and extreme temperatures – since 2008. These numbers are expected to surge in

coming decades with forecasts from international thinktank the IEP predicting that 1.2 billion people will be displaced globally by 2050 due to climate change and natural disasters.

Potentially, low-lying parts of countries such as, China, Indonesia, Nigeria, Bangladesh and Vietnam will be directly affected by sea level rise and as a result, migrant flows may destabilize these countries internally, affect their relations with neighboring states, and complicate relations among potential receiving states. And that will also, effect to economic position of country, not only migration in the China, Indonesia or in Vietnam but also migration in other countries, because of climate changes hazards they can lose their best specialists and experts of their work which will effect to development of their country which leads to losing their position in international relations and slows the progress of productive work and grow of country.

As most scientist prognosis, by 2050, more than one billion people are expected to be at risk from coastal-specific climate hazards and as a result of high coastal urbanization rates and climate change, more than 186– 245 millions of people in Africa are expected to be exposed to sea level rise by 2060. Moreover, because of global warming of 1.5–2.5°C compared to pre-industrial times, 400-430 thousand people in Small Island Developing States are projected to be exposed to permanent inundation by 2100. Many areas will become uninhabitable well before the time of permanent inundation, due to increased coastal flooding and soil salinization. Besides, in the United States, a 0.9 m sea level rise by 2100 could result in 4.2 million people at risk of flooding, rising to 13.1 million at a 1.8 m sea level rise.

CONCLUSION

In a conclusion, we can see that climate change is the most important and huge problem in front of human beings and to stop it or slow the process of it all countries should work together, cause it not only belongs to one or two countries but to each government, to each city, to each person, even, to each soul. This could be because as a result of climate change governments can face huge problems in, economic, political, and international relations or fully disappear from the face of the earth. That's why at the end of my article, I would like to ask each of you who reads this, to save our earth, our mother nature even your little actions can assist to stop the destruction of the earth.

NOTES;

- ✚ IOM UN Migration, Global data institute. ISSUE NR1, November 2022
- ✚ National Snow and Ice Data Center, "Quick Facts on Ice Sheets," 25 July 2017 <https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html>
- ✚ Davor Vidas et al., "International law for the Anthropocene? Shifting perspectives in regulation of the oceans, environment and genetic resources," Anthropocene 9, (March 2015)
- ✚ Climate change, Sean McAllister, ZURICH, January 2023

КЛАССИФИКАЦИЯ РИНОСИНУСИТА

Абдалов Ильхом Батырович

*Ургенчский филиал ТМА, преподаватель кафедры
Оториноларингологии и офтальмологии.*

Аннотация: *Проблема риносинуситов является одной из наиболее актуальных в современной клинической медицине. В статье представлены основные предрасполагающие факторы и непосредственные причины развития острых риносинуситов. Уделено внимание особенностям анатомии и физиологии околоносовых пазух.*

Ключевые слова: *классификация, острые риносинуситы, атипичная этиология, лечение.*

Риносинуситы, как одна из форм инфекции верхних дыхательных путей, едва ли не наиболее частая патология, с которой сталкиваются педиатры. По данным американских исследователей, около 5% всех обращений к врачу общей практики приходится на случаи риносинуситов [1]. По нашим наблюдениям, за последние два года участились случаи длительного течения и частых рецидивов риносинуситов у детей, так же как и неэффективности принятых схем лечения. Все это можно связать с ухудшением экологической обстановки, изменением состава микрофлоры и повышением ее резистентности к антибактериальным препаратам, а также с наличием инфекционно-аллергологического синдрома. Риносинуситы — собирательный термин, характеризующий группу острых или хронических воспалительных заболеваний полости носа и его придаточных пазух. Кроме того, острый риносинусит отличается выраженной тенденцией к затяжному, рецидивирующему течению и хронизации патологического процесса в околоносовых пазухах, распространению инфекции в пределах респираторного тракта. Примерно у 10-15% больных риносинусит, возникший на фоне острой респираторной инфекции, принимает хроническую форму [2].

Острый риносинусит (ОРС) и хронический риносинусит (ХРС) представляют собой два разных заболевания. Острый риносинусит определяется как инфекционный процесс продолжительностью до 12 недель.

Хронический риносинусит, напротив, представляет собой целый спектр заболеваний с различным патогенезом; он проявляется наличием воспаления в околоносовых пазухах и полости носа продолжительностью более 12 недель при неэффективности медикаментозной терапии.

Ранее лечение хронического риносинусита зависело от специалиста, теперь же имеются четкие указания по диагностике и лечению, разработанные междисциплинарными рабочими группами. Термин «синусит» было решено заменить на «риносинусит», чтобы отразить вовлеченность в процесс как околоносовых пазух, так и полости носа. Причины хронического риносинусита могут быть различными, и

достоверно определить их не всегда представляется возможным. Разница в сенсбилизации к аллергенам, клеточном составе, экспрессии цитокинов и реакции тканей приводит к тому, что клинические проявления хронического риносинусита (ХРС) могут быть крайне разнообразными, а подход к его лечению зачастую междисциплинарный, включающий как консервативные, так и хирургические методы.

а) Эпидемиология риносинуситов. Острый риносинусит является наиболее распространенным заболеванием в Соединенных Штатах, в мире ежегодно им переболевает около одного миллиарда людей. Оценить его влияние на экономику достаточно проблематично, потому что затраты часто считаются совместно с затратами на лечение хронического риносинусита. Острый риносинусит приводит к существенному снижению качества жизни, пропуску работы и школы, избыточному приему лекарственных препаратов.

На хронический полипозный риносинусит приходится около 20-35% всех случаев, он встречается чаще у пациентов с определенными сопутствующими заболеваниями (аллергический ринит, астма, непереносимость аспирина, муковисцидоз). Непереносимость аспирина встречается у 15% всех пациентов. Позднее начало астмы у взрослых часто сочетается с наличием хронического полипозного риносинусита. Около 40% пациентов с муковисцидозом страдают от полипоза, и все дети и подростки с полипами в полости носа должны быть обследованы на муковисцидоз. Мужчины болеют чаще женщин, встречаемость заболевания увеличивается после 40 лет.

Аллергический грибковый риносинусит составляет около 8-12% всех случаев хронического риносинусита. Средний возраст пациентов составляет 22 года, мужчины и женщины подвержены в одинаковой степени. Факторами риска являются атопия, часто встречается повышение уровня общего IgE. Частота встречаемости зависит от региона, большее количество случаев наблюдается в зонах умеренного климата.

б) Классификация риносинуситов. Классификация риносинусита основана на продолжительности заболевания и наличии полипоза. Риносинусит может быть острым, острым рецидивирующим и хроническим; возможно также обострение хронического процесса. Острый риносинусит имеет внезапное начало, продолжительность симптомов вплоть до 12 недель. Подозрение на бактериальную природу должно возникнуть при длительности заболевания более 10 дней или при ухудшении симптомов в течение пяти дней. У детей природа заболевания чаще вирусная. Рецидивирующий риносинусит характеризуется наличием четырех или более эпизодов в течение одного года, жалобы между эпизодами отсутствуют.

Хронический риносинусит характеризуется наличием симптомов дольше 12 недель, несмотря на адекватную консервативную терапию. Хронические риносинуситы (ХРС) подразделяется далее на неполипозный и полипозный в зависимости от наличия полипов; также выделяют аллергический грибковый синусит (при наличии аллергического муцина, гифов грибов, и IgE-опосредованной грибковой

аллергии). Пациенты с грибковым риносинуситом имеют нормальный иммунный статус и чаще страдают от аллергического ринита.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Никифорова Г.Н., Свистушкин В.М. Алгоритм использования фитопрепаратов в лечении риносинуситов. Русский медицинский журнал. 2014, 9: 650-654.
2. Карпова Е.П., Тулупов Д.А. Антибактериальная терапия острых риносинуситов у детей. Фарматека, 2014, 11: 16-19.
3. Карпова Е.П., Заплатников А.Л., Вагина Е.Е. Назальные деконгестанты и средства ирригационной терапии в комплексном лечении вирусно-бактериальных риносинуситов у детей. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского, 2012, 91, 6: 117-122.
4. Богомилский М.Р., Радциг Е.Ю., Шкляр Д.В. Эффективность гипертонических растворов в лечении острых неосложненных риносинуситов у детей. Вопросы современной педиатрии 2011, 10: 5: 124-129.
5. Косяков С.Я., Атанесян А.Г., Цаголова К.С. Современные подходы в лечении острых риносинуситов: взвешенный подход к назначению антибиотиков. Consilium medicum, 2014, 3: 45-48.

АНАЛИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ О ПОВЫШЕНИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТАКОМ ВИДЕ СПОРТА, КАК МИНИ-ФУТБОЛ

Шаймардонов Диёр Батирович

*Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта.*

В мини-футболе соревнование определяется экстремальностью условий деятельности, а также сложностью восприятия, принятия решений и реализации технико-тактических действий из-за их разнообразия, постоянных изменений ситуаций, пространственных и временных ограничений, определяемых правилами, сложности и недостатка информации. В то же время экстремальные условия соревнований намеренно усугубляются соперником. Все это затрудняет оценку как различных игровых ситуаций, так и их влияния на конечный спортивный результат.

В таких условиях значительно возросли требования к качеству технико-тактических приемов, слаженности игровых действий, умению игроков понимать друг друга и объединять свои силы в решении единой тактической задачи. В то же время решение задачи повышения эффективности технико-тактических действий специалистами и тренерами осложняется отсутствием научно-методического обеспечения этого направления спортивной подготовки в мини-футболе.

Вышеизложенное определяет социальную, практическую и научную актуальность задачи нашего исследования: определить состояние проблемы совершенствования технико-тактической подготовки квалифицированных команд по мини-футболу и выявить возможности использования игровых упражнений для повышения ее эффективности.

Цель работы. Повысьте уровень подготовки на тренировках, обобщив данные на основе анкетирования по технико-тактическим действиям в таком виде спорта, как мини-футбол.

Методы и организация исследования. Тренеры считают важным изучение мини-игроками количества и показателя эффективности технико-тактических действий, выполняемых в условиях соревнований. Можно правильно организовать тренировки, основываясь на недостатках, отмеченных игроками во время игры. Однако, посредством анкетирования, проводимого тренерами и экспертами в спорте мини-футбол, мы даем возможность узнать знания, умения и навык тренеров по внедрению методов и средств, которые используются для повышения эффективности технико-тактических действий, по организации технико-тактических действия при эффективном обучении.

Для того чтобы узнать уровень технической и тактической подготовки квалифицированных мини-футболистов в условиях соревнований и тренировок, было привлечено 40 тренеров и специалистов по мини-футболу. В анкете, проведенной

тренером и специалистами, были отобраны вопросы, влияющие на эффективную организацию технико-тактических действий.

Результаты исследования и их обсуждение. Во время игры мнения опрашиваемых разделились по вопросу о том, какому виду тренировок нам следует уделять больше внимания в тренировочном процессе, чтобы мини-игроки могли эффективно выполнять технические и тактические действия. Специалисты техническую готовность оценили 14 (35%), тактическую готовность - 12 (30%), физическую подготовку - 10 (25%), а психологическую готовность - 4 (10%). Из этих данных было установлено, что тренеры уделяют больше внимания технико-тактической подготовке, чем другим подготовкам, основной из которых является отработка технико-тактических действий.

При эффективном выполнении технико-тактических действий мини-игроками такие качества, как сила и скорость, указывают на необходимость уделять больше внимания вопросу о том, какое из представленных ниже качеств является важным. То есть качество силы делится на 20 (50%), качество скорости делится на 8 (20%), качество ловкости делится на 6 (15%), качество эластичности делится на 2 (5%), качество выносливости делится на 4 части (10%). Качества выносливости, ловкости, гибкости указывают на вторую степень в развитии эффективности технико-тактических действий.

Мини-футболисты осознали важность зрения, слуха и сенсорных способностей человека для получения информации о сенсорных системах. При этом зрительная система получила 24 голоса (60%), слуховая система - 8 голосов (20%), а сенсорная система человека - 8 голосов (20%). Здесь основное видение указывает на то, что сенсорная система занимает важное место в обучении. Было отмечено, что остальная часть обонятельной системы и системы восприятия вкуса не требуют опрашиваемых устройств. Ни один эксперт не прокомментировал эту сенсорную систему (0).

На вопрос о внедрении в тренировочный процесс сопутствующих упражнений, в которых мини-футболисты развивали зрительную, слуховую (опять же другую) сенсорную систему, утвердительно ответили 8 (20%), частично 10 (25%), нет 5 (12,5%), необязательно 17 (42,5%). Из ответа 42,5% респондентов на этот вопрос следует, что они сообщают, что в тренировочный процесс не обязательно вводить упражнения, связанные со слуховой и зрительной сенсорными системами, а этих систем нет у 12,5% на тренировках. Некоторые эксперты (20%) зафиксировали данные о внедрении в обучение и 25% - о предоставлении частичных вопросительных упражнений. Исходя из этой информации, при проведении тренировки указывает на то, что введение специфических упражнений, которые развили слуховую (опять же другую) сенсорную систему, находится не на высоком уровне.

Мы получили интересные результаты при анализе данных о проведении тренировок с добавлением технико-тактических действий, упражнений с добавлением зрительных, слуховых (опять же других) сенсорных систем. То есть, совершенствуя свои навыки в отношении технико-тактических действий на тренировках, 25% (10) опрошенных утвердительно ответили на проведение с добавлением сенсорных систем

(зрения и слуха), 20% (8) сообщили, что допрашивающий был частично перенесен, 20% (8) сообщили, что допрашивающий был частично перенесен. следователь не руководил, и 35% (14) сообщили, что следователь не был условием. Из этой информации мы указываем, что не наблюдается тренировок, при которых тренеры и специалисты проводят с добавлением систем зрения и слуха, которые относятся к сенсорным системам, к процессу технико-тактической подготовки.

В совершенствовании технико-тактических действий квалифицированных мини-футболистов претендентов мнения специалистов также разделились по вопросу о том, с какой интенсивностью, по вашему мнению, необходимо выполнять их упражнения в тренировочном процессе. При выполнении в положении стоя (3 для 7,5%), при медленной ходьбе (3 м/с) (6 для 15%), при выполнении на средней скорости (4-6 М/с) (12 для 30%), при выполнении на высокой скорости (6 м/с в высоту) (19 для 47,5%). Полученные результаты свидетельствуют о том, что для повышения эффективности подготовки следует использовать больше средств для выполнения технико-тактических действий на высокой скорости (выше 6 м/с).

Мы получили интересные ответы на вопрос о том, на что следует обращать внимание при совершенствовании технико-тактических действий квалифицированных мини-футболистов. При этом респонденты оценили физические качества как 8 (20%), эффективность технических приемов как 15 (37,5%), правильно выбранные тактические действия как 12 (30%), сенсорные системы как 5 (12,5%). Эти результаты показали, что на тренеров повлияла 37,5%-ная зависимость от эффективности технических приемов при совершенствовании технико-тактических движений в тренировочном процессе и 30%-ная зависимость от правильного выбора из игры в тренировочном процессе при совершенствовании тактических движений. Однако тренеры и эксперты считают, что влияние на сенсорные системы составляет 12,5%, поскольку в тренировочный процесс не были внедрены средств, связанные с разработкой этих систем.

На вопрос о том, влияют ли сенсорные системы на эффективность квалифицированных мини-футболистов, выполняющих технико-тактические действия во время игры, получено 8 ответов "да" (20%), частично 12 ответов (30%), нет 9 ответов (22,5%), не совсем 11 ответов (27,5%). Здесь тоже ответы, полученные тренером и экспертами, выглядели по-разному. Большинство заявило, что мнение респондентов было пристрастным и неясным.

По мнению тренера и экспертов, принявших участие в анкетировании, техническая и тактическая подготовка мини-футболистов по достижению игровых результатов высокого уровня во время игры является одной из важных составляющих тренировочного процесса. Однако ни один из тренеров и экспертов по мини-футболу, принявших участие в опросе, не смог дать полного представления о точном определении этого понятия.

Вывод. Анкета позволила определить следующее из результатов, полученных от тренера и специалистов, участвовавших в опросе:

Судя по мнению тренера и его специалистов, отметим, что мнения по поставленным вопросам не близки друг к другу, что при повышении уровня технико-тактической подготовки тренеры высказывают только мнения об овладении технической, тактической и физической подготовкой, а также свое мнение о сенсорной системе не имеют высокого уровня образования. То есть в нем подчеркивается необходимость разработки методологии улучшения технико-тактической подготовки в тренировочном процессе за счет добавления сенсорных систем.

Из результатов, полученных от тренера и специалистов, было установлено, что среди них существуют противоречия во мнениях. При этом, особенно при выполнении технико-тактических действий высококвалифицированными мини-игроками во время игры, их тренеры высказали мнение, что необходимо уделять внимание технико-тактической подготовке на основной тренировке, в то время как при обучении мини-игроков наращивать технико-тактическую подготовку. необходимо провести обучение сенсорным системам зрения и слуха.

Улучшение технико-тактической подготовки по результатам, полученным от тренера и специалистов, свидетельствует о том, что мнений недостаточно, единственных мнений тренера и специалистов по внедрению сенсорных систем в тренировки. Это приводит к необходимости разработки методологии, в которой сенсорные системы подключаются для дальнейшего совершенствования процесса технико-тактической подготовки.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Artikov A. Futbol bo'yicha hakamlarning tayyorlash tizimi //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
2. Artikov A. Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlarni tashkil etib o'tkazishning dolzarb muammolari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
3. Artikov A. Yosh futbolchi qizlarning texnik darajasini yaxshilashda harakatlar koordinatsiyasini ahamiyati //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
4. Artikov A., Boyxonov B. Sportchilar shug'ullanganlik darajasini aniqlashning zamonaviy usullarining tahlili (futbol sport turi misolida) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
5. Artikov A., Choriyev A. Ёш футболчиларнинг жисмоний ҳолатини ривожлантириш //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
6. Artikov A., Erboyev X. Мини футболчиларнинг техник ва тактик ҳаракатлари //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
7. Artikov A., Ikromov X. Futbolchi qizlarning o'yin faoliyati jarayonida texnik-taktik harakatlar tavsiflari //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.

8. Artikov A., Karimov A. Футболчиларнинг психологик таёргарликда мураббий ва психологларнинг тутган ўрни //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Madaminov J. Жисмоний сифатларни ривожлантириш //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
10. Artikov A., Nizomiddinov S. Ёш футболчиларнинг техник ва тактик ҳаракатлар таҳлилини ўрганиш //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
11. Artikov A., Norsafarov S. HUYUM QATORI O‘YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
12. Artikov A., Pardayev K. Футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш ва муаммони ўрганиш //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
13. Artikov A., Toshboyev S. Футбол агентлари ва уларнинг футболга таъсири //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
14. Artikov A., Xasanov D. Umumta'lim maktabida mini-futbol bo'yicha 13-15 yoshli qizlarning texnik va taktik harakatlarini o'qitish xususiyatlari //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
15. *Айткулов С. А.* Формирование технико-тактических действий квалифицированных спортсменов в мини-футболе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – Челябинск, 2005. – 181 с.
16. *Андреев С. Н., Левин В. С.* Мини-футбол : метод. пособие. – Липецк: Арес, 2004. – 496 с.
17. Артиков А. Использование подвижных игр при развитии физических качеств юных футболистов //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.

GANDBOLCHILARNING HUJUM VA HIMOYADAGI TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mamashafiyeva Farangiz Abdulloyevna

Sam davlat chet tillar insituti magistr

Annotatsiya: *Maqolada gandbol texnikasi, hujum va himoya taktikasi juda yaxshi yoritilgan. Gandbol tarixi, O'zbekistonda gandbolning rivojlanis Abu-Yahyo G'ulom o'g'li tel:+99891- Sevinov 963-3831h tarixi va jamoalar haqida yetarlicha ma'lumot berilgan. Asosan gandbolchining hujum va himoyadagi harakat texnikasi ilmiy jihatdan yaxshi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Gandbol, hujum, himoya, texnika, fitlar, chalg'itish, to'pni olib yurish, to'siq, tarix, jismoniy tarbiya, malaka, davlat, tahlil, samaradorlik.*

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya sohasini rivojlanishiga qaratilgan qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan va jadallikda hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 3-iyundagi PQ-3031-sonli "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori shular jumlasidandir. Ma'lumki jismoniy tarbiya sport millat genofondini shakllantirish va sog'lom barkamol avlodni tarbiyalash vositasi sifatida yildan yilga turli yosh avlodni kundalik turmush tarziga aylanib bormoqda. Bugungi kunda respublikamizning barcha hududlari-yu chekka-chekka qishloqlarida ham jismoniy tarbiya bilan bir qatorda sport turlari ham sport turi dunyo miqyosida eng ommaviylashgan sport turi hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizning ta'lim muassasalarida gandbol sport turi fan va sog'lamlashtirish rivojlanib bormoqda. Ta'kidlash joizki, yurtimiz bo'ylab ommaviy **sog'lomlashtirish ishlarini jadallashtirishda sportning gandbol turi beqiyos ahamiyat** kasb etadi. Gandbol vositasi sifatida o'quv rejalarga kiritilgan.

Gandbol o'yini barcha sport turlari kabi o.,zining olamshumul tarixiga ega. 1898 yilda – gandbolga asos solingan. Daniyaning Ordrupe shahridagi gimnaziyalardan birining o'qituvchisi Xolger Nilson futboldan farq qiladigan, qizlar uchun ham mos keladigan, yog'inli havoda zalda o'ynasa bo'ladigan yangi sport o'yinini yaratishga qaror qiladi. U darvozabonlarni qoldirib, jamoadagi o'yinchilar sonini qisqartirib, to'pni uzatish va otish faqat qo'l bilan bajarilishini taklif qiladi. Shu tariqa olamda "Handboll" inglizchadan tarjima qilinganda hand – qo'l, ball – to'p ya'ni – qo'l to'pi yuzaga keladi va keyinchalik tezda butun jahonga tarqab ketadi. Xolger Nilson ikkita sport o'yindan ya'ni futbol va basketbol sport turidan yangi sport turini yaratish g'oyasi paydo bo'lganda hech kim bu o'yin dunyoda shunchalik keng tarqalishini kutmagan edi. 11 kishidan iborat jamoa bilan o'yin yaratish 1917-1919-yillarga to'g'ri keladi. O'yinning ikkala yo'nalishi ham uzoq vaqtdan beri mavjud. O'yin maydonining birinchi o'lchamlari 40x20 metr, darvozaning bo'yi 2 metr, eni esa 2,1 metr, to'pning aylanasi esa 68-70 sm bo'lgan. O'yinning dastlabki qoidalari bo'yicha to'p bilan yugurish va to'p uchun kurashishga ruxsat berilmagan.

Gandbol o'yini qoidalariga keyingi kiritilgan o'zgartirishlar o'yinning atletik bo'lishiga olib keldi. 1923- yilda to'p o'lchami qisqartirildi va o'yin qoidalariga 3 sekund va 3 qadam bandlari kiritildi, bu, o'z navbatida, o'yin texnikasi va taktikasiga ta'sir ko'rsatib, o'yinning tezkor bo'lishiga olib keldi. 1925-yilda Germaniya terma jamoasining Avstriya terma jamoasi bilan birinchi xalqaro uchrashuvi bo'lib o'tdi. Germaniya terma jamoasi o'yinda 5:6 hisobida mag'lubiyatga uchradi. 1926-yilda gandbolning xalqaro sport bilan tan olinishi bir qator mamlakatlarda o'yinni rivojlantirishga turtki berdi.

Gandbol musobaqalari o'tkazilgan. 1960-yili Xarkov shahrida yoshlar orasida gandbol bo'yicha Butunittifoq musobaqalari o'tkazildi va shundan so'ng sportning bu turi mamlakatda tez rivojlana boshladi. 1960-yilda O'zbekistonda gandbolni vujudga kelishi va rivojlanish tarixi 1938-yilda Respublikamizda gandbol bo'yicha birinchi chempionat o'tkazildi. 1960-yilgacha O'zbekistonda Toshkent Oliy Harbiy bilim yurtida ta'lim oluvchi kursantlar orasida O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya institutida ilk bor gandbol mutaxassisligi bo'limi ochildi. 1960-yildan boshlab Toshkent shahar birinchiliklarida 16-20 jamoa qatnasha boshladi va Ozbekiston gandbolchilarining sobiq Ittifoq musobaqalarida qatnasha boshlagan yili deb qayd etildi. 1962-yili Tbilisi va Sverdlov shaharlarida o'tkazilgan ikkinchi sobiq Ittifoq chempionatida erkaklar orasida O'zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etib, oliy ligaga yo'llanma oldi.

O'yin texnikasi: Gandbol o'yinida to'p bilan va to'psiz usullar bajariladi. Qo'yilgan maqsadga erishmoq uchun o'yinda qo'llaniladigan xilma-xil maxsus usullar yig'indisi gandbol texnikasini tashkil etadi. Gandbol o'yin texnikasi maydon o'yinchisi va darvozabon texnikasiga ajratiladi. Har qaysi bo'lim harakatlanish texnikasi va to'pni boshqarish texnikasi bo'limchalariga ajratiladi. Kichik bo'limlar turli usullarda ijro etiladigan aniq texnik usullardan – harakatlanish texnikasi uslublari va usullaridan iborat. Bulardan maydon o'yinchilari va darvozabon foydalanadi. Usul va turlarda harakatning asosiy mexanizmi umumiy bo'lib, detallari bilangina farqlanadi. Har xil usulni ijro etish shartlari gandbol texnikasini yanada turli-tuman qiladi (6-jadval). Gandbol o'yini texnikasi ikkita asosiy katta qisimga “hujum” va “himoya texnikasi”ga ajratish mumkin. Hujum texnikasida “harakat” va “to'pga egalik qilish” usullari, timoya texnikasida esa “harakat” va “to'pga qarshi egalik qilish” usullariga ajratiladi. Har bir tarkibiy qism o'yin faoliyatini o'z ichiga oladi, ular o'z navbatida bir necha usulda amalga oshiriladi. 1) texnikani bajarayotganda qo'l va oyoq harakatlarining soni (bitta yoki ikkita); 2) qo'lning to'p bilan yelka holatiga nisbatan harakati (yuqori, yon, pastki); 3) to'pni uzatish usullari harakati (siltash, zarba). Maydonda hujumchi va himoyachi sifatida harakat qilish hamda aldamchi harakatlar usuli o'yin texnikasining asosini tashkil etadi. Dastlabki holat – turish, tayyorgarlik va harakat qilishni belgilaydi. Baland va past holatda turish har xil, qaysi holatda turishni vaziyat belgilaydi. Zamonaviy gandbolda ko'pincha baland holatda turish (oyoqlar ozgina bukilib), oralig'i yelka kengligida, gavda sal oldinga egilib, qo'llar bukilgan holatda tutiladi. Qaysi o'yinchi maydonda tez va tejamli harakat qilsa, o'sha o'yinchi ko'proq foyda keltiradi. Shuning uchun har bir o'yinchi tez start olishni, yugurayotib yo'nalishni o'zgartirishni, to'xtash va sakrashni, orqa bilan erkin oldinga yurishni, yon tomon bilan yurishlarni bilishi shart.

Gandbol texnikasini tasniflash o'yin texnikasini obyektiv prinsipga muvofiq taqsimlashga asoslangan. Hujumdagi o'yin tex

Hujum o'yini texnikasi: To'pni egallagan hujumchi butun vujudi bilan raqiblar darvozasiga to'p kiritishga intiladi. Raqiblarning qaramaqarshiligini faqat maxsus usullar yordamida yengishi mumkin (7-jadval). O'yin texnikasining bu qismiga to'pni ilish, ushlab, to'pni yerga urib olib yurish va egallab olish, chalg'itish (fint) va to'siq (zaslon) qo'yish usullari kiradi. Ularni amalga oshirish uchun gandbolchi tanasini maqbul. Ushbu hollardan maydon o'yinchilari keng foydalanadilar. Darvozabonning turish hollari maydon o'yinchisidan keltirish kerak, bu odatda o'yinchi turish holati deb ataladi. Oyoq tizza qismidan biroz egilgan, yelkalar holatga oldinga tushirilgan, qo'llar tananing oldidagi tirsak qo'shilishida egilgan va kaftlar tanadan chetga surilgan gandbol o'turish holati hisoblanadibutunlay farq qiladi, chunki darvozabonning qo'llari ikkiga ajratilgan holatga keltiriladi. Harakatlar. O'yin vaziyatiga qarab, gandbolchi yurish, yugurish, sakrash, to'xtash usullaridan foydalanadi. Gandbol o'yinchisi maydondagi harakatlarini amalga oshirishda sheriklar bilan o'zaro munosabat va raqiblarga qarshi turish uchun joy tanlash harakatlarini O'yin texnikasi Maydon o'yinchisi texnikasi Darvozabon texnikasi Hujum texnikasi Himoya texnikasi Hujum texnikasi Himoya texnikasi Harakatlanish texnikasi To'pni egallash texnikasi To'pni egallash texnikasi Qarshilik ko'rsatish Harakatlanish texnikasi To'pni egallash texnikasi To'pni egallash texnikasi Qarshilik ko'rsatish Texnik usullar, ularning turlari, bajarish shart-sharoitlari 25 amalga oshiradi. Yurish. Gandbol o'yinchisi joyni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Tez yugurish yoki burilish, to'xtash, sakrash qobiliyatiga ega bo'lish uchun o'yinchilar orqa, yuz va yonboshlarni biroz egilgan oyoqlarda oldinga siljitadilar. Yugurish. Gandbolchining yugurishi sportchining yugurishidan farq qiladi, oyoq mashqlari to'liq bajarilmagan yugurish bilan tavsiflanadi. Ushbu usul harakat yo'nalishini keskin o'zgartirishga imkon beradi. Harakatning ritmi va sur'atini o'zgartirish, aldamchi harakatlar qilish. Sakrash. Gandbolchilar bir yoki ikki oyoq bilan itarish orqali yuqoriga, uzunlikga, yon tomonga va bajarish usuliga ko'ra tasniflanadi. Gandbolchi tomonidan to'pni yetkazishda, darvozaga otishda, to'xtashda, baland uchadigan to'plarni ilishda keng qo'llanadi.

To'pni ilish. Bu to'pni egallashga imkon beruvchi usul. To'pni bir va ikki qo'llab ilish mumkin. To'pni ikki qo'llab ilishda qo'larning panjalari bir-biriga yaqinlashtirilib voronkasimon chuqurlik hosil qilinadi, barmoqlar to'pga tekkanidan so'ng, uchib kelgan to'p tezligini pasaytirish uchun qo'llar bukiladi. To'pni bir qo'lda ilish juda murakkab. Ilish va keyingi qo'lni silkitish ko'pincha bunday holatda tutash harakatni tashkil etadi. To'p bilan muvaffaqiyatli harakat qilish uchun uni to'g'ri ushlab kerak bo'ladi. Agar o'yinchi uni ikki qo'llab ushlab, to'p yaxshi nazorat qilinadi. Lekin to'pni bir qo'llab yuqoridan yoki ochiq kaft bilan ham ushlab mumkin. Faqat bu holda to'pni qattiq siqib ushlablik lozim, chunki bu qo'lning panja bo'g'imlari qotishiga olib keladi.

Chalg'itishlar murakkab harakatlar yordamida bajariladi, hammasidan ko'proq bir-biriga bog'liq bo'lgan bosqich (faza): anchagina sekin chalg'itish harakati texnik usulining qulay paytida qo'llanilishi va tez asosiy usulni amalga oshirishga bog'liqdir. Ikki va undan ortiq usullardan tashkil topgan chalg'itishlar ikki turga bo'linadi: oddiy va murakkab. Bir

harakatdan ikkinchi harakatga o'tishda qancha kam vaqt sarflansa, raqibni aldab o'tishga shuncha imkoniyat yaratiladi. To'pni uzatishda usullarni o'zgartirib to'p yo'nalishini va to'p uzatishda to'xtab qolish paytlarida chalg'itishlar qo'llaniladi. Eng ko'p tarqalgan chalg'itish – bu to'pni otmoqchi bo'lib, so'ng to'pni uzatishdir (bosh orqasidan, orqa va yon tomondan). To'p otishda to'pni uzatayotganday harakat qilish yoki bir usulda to'p otmoqchi bo'lib, ikkinchi usuldan foydalanish, sakrab to'p otmoqchi bo'lib yerga tushib, himoyachini aldab o'tish juda foydalidir. Chalg'itishlarni, ayniqsa, himoyachini aldab o'tishda qo'llash muhimdir. Bu bir va ikki qadamli harakat bo'lishi mumkin. Chalg'itish sifatida qadam qo'yish va to'p uzatishlardan foydalaniladi. To'siq. Bu hujumchilarning himoyachilar panohidan qutilishi uchun qo'llaniladigan foydali vositadir. Gandbol o'yinida to'siqlarni yakka holda va o'yinchilar guruhi tomonidan qo'yilishi mumkin. Guruh bo'lib qo'yish 9 metrli erkin to'p tashlash chizig'idan to'p otishda qo'llaniladi, bu bir necha hujumchining bir-biriga yaqin turib, to'p egallamoqchi bo'lgan hujumchiga peshvoz chiqayotgan himoyachilar yo'lini to'sishdan iboratdir.

Himoya texnikasi :Gandbolchilarning raqobatbardosh faoliyatining ajralmas qismidir .O'yinning natijasi ko'jihatdan himoyalana yotgan jamoaning ishonchli va to'g'ri harakatlariga bog'liq. Himoyada o'ynash, jamoa bir nechta hujumlarni hal qiladi: u o'z jamoasini raqibning zarbalaridan himoya qiladi, uyushgan hujumni oldini oladi va to'pni egallash uchun kurashadi. Himoya texnikasining xatti-harakatlari hujum texnikasining muvaffaqiyatidan pastdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi Qonuni. – Toshkent, 1997. - 27 b.
2. O.,zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2015-yil, 4-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risida”gi 2017-yil 3-iyundagi PQ-3031-son Qarori.
4. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. –Toshkent: O'zbekiston, 2017.
5. Pavlov Sh.K., Abdalimov O.X., Yusupova Z.Y. Gandbol nazariyasi va uslubi yati. Darslik. –Toshkent. Fan va texnologiya, 2017.
6. Azizova R.I. Gandbolchining texnik tayyorgarligi. –Toshkent, 2006.
7. Izaak V.I., Nabiyev T.I. Gandbol. –Toshkent, 2005. 8. Pavlov Sh, Abduraxmanov F, Akromov J. Gandbol. – Toshkent, 2005.
8. Pavlov Sh, Abduraxmanov F, Azizova R. Gandbol. – Toshkent, 2007.
10. Pavlov Sh, Abdurahmonov F, Akromov J. Gandbol. Darslik. – Toshkent, 2005. 11. Pavlov Sh.K, Abdalimov O.X, Yusupova Z.E. Gandbol (Musobaqa qoidalari, ularni tashkil etish va o'tkazish tizimi). Uslubiy qo,,llanma. –Toshkent: O'zDJTI nashriyot-matbuot bo'limi. 2014.

12. Ayrapetyants L.R. Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. – Toshkent, 2012.
13. Masharipov Y. Sport psixologiyasi. O’quv qo’llanma. – Toshkent, 2010.
14. Gapparov Z.G. Sport psixologiyasi. Darslik. – Toshkent, 2011.
15. Pavlov Sh.K. Gandbol: Jismoniy tarbiya instituti uchun dastur. –Toshkent, 1998.
16. Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino, 2002.
17. Salamov R.S. Sport mashg’ulotining nazariy asoslari. – Toshkent, 2005.
18. Qosimova R.A., Do’sanov U.T. Gandbol (gandbol) va uni o’qitish uslubiyati. – Samarqand, 2011.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH

Ravshanova mavjuda mansurovna

Surxondaryo viloyati.

Boysun tumani 4-dmtt tarbiyachisi.

Annotatsiya. *Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni izchil nutqqa o'rgatishda badiiy adabiyotning ahamiyati, zamonaviy ta'lim jarayonida badiiy asarlarni bolalar ongiga yetkazib borishning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z yuritilgan. Maqolani o'rganish davomida bolalarni qayta hikoya qilishga o'rgatish, ijodiy hikoya tuzishni shakllantirish yo'l-yo'riqlari bilan tanishish mumkin.*

Kalit so'zlar: *badiiy adabiyot, lug'at, tarbiya, tarbiyalanuvchi, nutq, monolog, grammatik shakl, faollik, tafakkur.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение художественной литературы в обучении детей дошкольного возраста последовательной речи, а также приоритеты привнесения искусства в сознание детей в современном образовательном процессе. Изучая статью, вы узнаете, как учить детей пересказывать истории и как создавать творческие истории.*

Ключевые слова: *художественная литература, словарь, воспитание, ученик, речь, монолог, грамматическая форма, деятельность, мышление.*

KIRISH

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar bilan ishlashda badiiy so'z katta o'rin tutadi. Bolalar xalq ertaklari, she'r, hikoyalar eshitishni yaxshi ko'radilar. Bolalar adabiyoti, avvalo o'zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarining go'zalligiga, tilning ifodaliligi, she'riy so'zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch baxsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Buyuk rus demokratik V.G. Belinskiy bolalar kitobi tarbiya uchun yoziladi, «Tarbiya - buyuk ish, u insonning taqdirini hal qiladi» - degan edi.

Badiiy adabiyotning qimmatini bolaning har bir jihatdan o'sishiga ta'sir ko'rsatishidir. Badiiy adabiyot bolaga jonajon o'lka tabiatining kishilarning mehnati va hayotini, ularning qilayotgan ishlari va ko'rsatayotgan qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqyealar, bolalarning o'yinlari, ermaklari va qilayotgan mehnatlarini himoya qilib beradi. Kishilarning ichki dunyosini yoritib, ularning xarakterlari, his-tuyg'ulari, xatti-harakatlarini, shuningdek, tasvirlangan hodisalarga yozuvchining munosabatini ko'rsatib, badiiy adabiyot asarlari bolani hayajonlanishga, asar qahramonlariga achinishga yoki ularni qoralashga majbur qiladi. Eng yaxshi badiiy adabiyot asarlari bolalarda biror narsaga yaxshi-yomon, adolatli-adolatsiz, to'g'ri-noto'g'ri deb, o'zlariga xos bir yordam beradi. Bolalar kitobning qiziqarli mazmuni do'stlik, halollik, mehnatsevarlik, o'rtoqlik namunalari ko'rsatadi. Bolalar badiiy adabiyot asarlari estetik jihatdan tarbiyalashga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Badiiy asarlarning yorqin obrazlari, jonajon tabiatning shoirona manzaralari, she'rlarning musiqaviyligi, tilning

o'tkirligi, ifodaliligi bolalarga yoqadi. Bolalar badiiy so'z qudratini his etadilar, uncha katta bo'lmagan ertaklar, xalq ashula hamda she'rlarini tez va osongina eslab qoladilar.

Badiiy so'zga muhabbatni ilk yoshdan boshlab tarbiyalab borish zarur, bola maktabgacha ta'lim muassasalaridan maktabga ana shu muhabbat bilan o'tadi va keyinchalik Vatan adabiyotini sevadigan bo'lib qoladi. Xalq, og'zaki ijodi - ertaklar, topishmoqlar, maqollar, qo'shiqlarning ko'plari uzoq o'tmishda va hozirgidan tubdan farq qiladigan voqyeligidan tubdan farq qiladigan turmush sharoitida yaratilgan xalq ijodi asarlaridan faqat tarbiya vazifalariga javob beradiganlari tanlab olinadi.

Aql-idroki yoki jasurligi bilan, sabr-toqati yoki mehnati bilan har qanday qiyinchiliklarni yengadigan dovyurak, vijdonli qahramonlar ishtirok etadigan ertaklardan bolalar juda hayratlanadilar, bunday ertaklar bolalarni ijobiy qahramonlarga nihoyatda hayrixoh bo'lishga, yovuzlikka, nohaqlikka, qizg'anchilikka, makr-xiylaga nisbatan murosasiz bo'lishga majbur etadi.

Adabiyotlar Sharhi

O'zbek xalq ertaklaridan tashqari ko'pgina rus xalq va mamlakatimizdagi boshqa xalqlar ertaklari ham bolalarga o'qib beriladigan ertaklar jumlasiga kiradi. Rus mumtoz adabiyoti namoyondalaridan A.S.Pushkin, N.A. Nekrasov, L.N. Tolstoy, K.D. Ushinskiy va boshqalarning asarlari bolalarga o'qib berish dasturiga kiritilgan. O'zbek yozuvchilari, shoirlari bolalar uchun juda ko'p ajoyib asarlar yaratganlar. Bu G'.G'ulom, N. Orifjonov, I. Muslim, P. Mo'min, Sh. Sa'dulla, Q.Hikmat, Q.Muhammadiy va boshqalarning asarlari - bolalarga o'qib beriladigan asarlarning eng boy manbasi hisoblanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga bag'ishlangan adabiyotlar ro'yxatidan rus yozuvchilari va shoirlari: V. Mayakovskiy, A. Kononov, S.Mixalkov, A. Gaydar, K. Chukovskiy va boshqalarning tarjima qilgan asarlari keng o'rin olgan. Bu ro'yxatga chet el yozuvchilari Sh. Perro, X.K.Andersen va boshqalarning ertaklari ham kiradi. Bolalarga o'qib beriladigan asarlar doirasiga har xil janrdagi asarlar: hikoya va povestlar, proza hamda she'r shaklidagi ertaklar, dostonlar, xazil she'rlari, topishmoqlar, masallar kiradi.

Tadqiqot Metodologiyasi Va Empirik Tahlil

Bugungi kunda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga davlat siyosati darajasida e'tibor qilinmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlari qatorida maktabgacha ta'lim sohasida ham ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Turli innovatsion metodlar asosida bolalar aqliy salohiyatini oshirishning texnologiyalari ishlab chiqilmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizda 2020 yil 23 sentabrda yangi tahrirdagi «Talim to'g'risida»gi Qonun ishlab chiqildi. Ushbu qonun va qator normativ hu^{at} asosida tub o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bular:

- talim tizimi va mazmuni yangilandi;
- yangilangan uzluksiz talim tizimi uchun davlat talim standartlari ishlab chiqildi va amalda qo'llanilmoqda;
- yangilangan ta'lim mazmuni bo'yicha DTS ga mos o'quv dasturari va daTslıkları yaratildi va yaratilmoqda;
- ta'lim -tarbiya boshqaruvini isloh qilish amalga oshirilmoqda;

- maktabgacha yoshdagi bola[^] va o'quvchi yoshlarning intellektual qobiliyatlari ma'naviy-axloqiy salohiyatiga qo'yilgan talaba monitoringi olib borilmoqda;
- ta'limning bozor iqtisodiyotiga moslanadigan mexanizmlari o'rnatilmoqda.[1]

Shunday qilib, ta'lim tizimining yangilanganligi, bolalar ta'lim-tarbiyasi mazmunini yangilashga, u esa o'z navbatida ta'lim mazmunini va uni belgilovchi hu[^]at[^] (o'quv rejasi, o'quv dasturi, darsliklar)ning yangilanishiga olib keldi. Bu yangi[^]is[^] o'z navbatida tabiiyki o'qitish jarayonini rejalashtirish, ta'limiy mashg'ulotlarni loyihalashtirishga yangicha yondashishni, o'quv-tarbiya jarayonini yangicha tashkil qilishni taqozo qildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy faolligi ko'p jihatdan ularning lug'at boyligiga asoslanadi. Bola qanchalik boy lug'at tajribasiga ega bo'lsa uning nutqi shunchalik faol va ravon bo'ladi. Lug'at boyligini ta'minlashda esa badiiy adabiyotlarning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun bolalarni kitobga qiziqishlarini oshirish va yangi bilimlarni tarkib toptirish ko'nikmasini shakllantirishda tarbiyachining innovatsion faoliyati muhimdir.

Har bir tarbiyachi bola bilan ishlash davomida har kuni yangi adabiyot o'qib berishi, ushbu adabiyotlarni o'ziga xos qiziq[^]ni va noan'anaviy usullar[^]an foydalanishi, bolaning kitobga bo'lgan mehrini ortishiga xizmat qiladi.

Bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarisi dasturida ko'rsatilgan asarlarning ko'pchiligi bolalar adabiyotining oltin fondini tashkil etadi. Har yili bolalar uchun yangi kitoblar nashr etib turiladi. Tarbiyachi bosmadan chiqayotgan kitoblarni kuzatib borishi, jurnallardagi tanqidiy maqolalarni o'qishi va bolalar kitoblarining muhokama etilishida ishtirok etishi kerak. Tarbiyachi har bir yosh guruhida bolalarni juda ko'p bolalar badiiy adabiyoti asarlari bilan tanishtirib borishi lozim. Bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarisining muhim vazifasi bolalarning asarlar mazmunini o'zlashtirib olishlariga, ularni to'g'ri tushunishlariga erishishdir. Bolalar asarlarning bir qismini yod olishlari, bir qismini esa matnga yaqinroq qilib aytib bera olishlari lozim.

Tarbiyachi bolalarda adabiy asarni idrok qilish ko'nikmasini tarkib toptiradi. Bola asarni tinglayotib, uning mazmunini o'zlashtiribgina qolmay, balki muallif tasvirlayotgan his-tuyg'ular va kayfiyalarni his etishi ham lozim. Bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarisida asarning mazmuni va formalarini analiz qilishning ba'zi elementlari ham tarkib toptiriladi. Har bir bola maktabga o'tish paytida asarda hikoya qilingan asosiy qahramonlarni aniqlay olishi, ularga nisbatan o'z munosabatini (kimning nima uchun yoqqanini) aytib bilishi, asarning formasini aniqlay bilishi (she'r, hikoya, ertak) lozim.

Natijalar

Ruhshunoslarning aytishicha, bolalarda monologik nutq besh yoshdan boshlab paydo bo'ladi. Ruhshunos D. V. Elkonin bu haqda shunday yozadi: "Bola hayot tarzining o'zgarishi, kattalar bilan yangi munosabatlarning va yangi turdagi faoliyatlarning shakllanishi nutq shaklini va uning vazifasini (xizmatini) farqlashga olib keladi. Muomalaning yangi vazifalari vujudga keladi, bola o'z taassurotlarini, kechinmalarini, rejalarini (niyatini) kattalarga yetkazishga harakat qiladi. Nutqning yangi shakli - monolog tarzida xabar qilish, ko'rgan va eshitganlari to'g'risida hikoya qilish paydo bo'ladi, bolalarni hikoya qilishga o'rgatish jarayonida barkamol tarbiya berishning xilma-xil masalalarini hal qiladi, aqliy rivojlanishga yordam beradi. Hikoya qilib berishda mantiqiy tafakkur, diqqat

rivojlanadi, nutq grammatik jihatdan shakllangan bo'lib, o'zini tutish, jamoa oldida so'zga chiqish malakasi hosil bo'ladi".

Shu munosabat bilan bola[^] maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya dasturida bolalarni hikoya qilishga o'rgatish bo'yicha har bir yosh guruhlariga ish vazifalari va mazmuni belgilab berilgan.

Kichik guruh bolalarini tanish hikoya va ertaklarni (tarbiyachining savollari va kitobdagi rasmlar yordamida, keyinchalik mustaqil) so'zlab berishga o'rgatiladi, o'yinchoq, buyum va rasm mazmuni bo'yicha hikoyani (3-4 gapdan iborat) takrorlash ko'nikmasi tarbiyalanadi, tanish enaklardan olingan parchalarni sahnalashtirishda qatnashishga o'rgatiladi.

O'rta guruhlarda hikoya qilishga o'rgatish vazifalari va ularning mazmuni ancha murakkablashadi. Ushbu guruh bolalari birinchi yarim yillikda tanish hikoya va ertaklarni mustaqil holda qayta hikoya qilishga, asar qahramonlarining suhbatini ifodali so'zlab berishga o'rgatiladi .

Mashg'ulotlarda birinchi marta o'qib berilgan kichik ertak va hikoyalarning mazmunini qayta hikoya qilishga, o'rtoqlari hikoya qilayotganda e'tibor bilan tinglashga, o'yinchoqlar, turli buyumlar va yil fasllarini tavsiflovchi (avval tarbiyachining savollari, so'ngra namuna va reja asosida) hikoya tuzishga o'rgatiladi.

Ikkinchi yarim yillikda bolalarga tanish ertak va hikoyalarni tinglashni, ularda ishtirok etuvchi personajlarning gaplarini, o'ziga xos xususiyatlarini tushunishni, asar mazmunini hikoya qilayotgan o'rtoqlarining nutqini diqqat bilan eshitishni, asar matnini buzib hikoya qilgan joylarini payqashni o'rgatish davom ettiriladi.

Maktabga tayyorlov guruhlari uchun "Nutq o'stirishm bo'limida o'quvchilarni badiiy adabiyotni hikoya qilib berishga o'rgatish yuzasidan olib boriladigan ishlar, ularning mazmuni quyidagicha belgilangan:

Birinchi yarim yillik badiiy asarlarni qayta hikoya qilish malakasini o'stirish. Adabiy asarlarni mazmunli, mantiqiy izchillikda, aniq va tasviriy, ifodali hikoya qilishga o'rgatish.

Tarbiyachi qayta hikoya qilishni o'rgatayotganda bolalar diqqatini, ayniqsa, ertakning boshlanmasi, takrorlanib kelayotgan parchalarga, xulosa qismiga: hikoyalardagi qahramonlarning o'zaro nutqi kabilarga qaratishi lozim.

Bolalar asar voqealarini so'zlayotganda ovoz ohangining xilma-xil turini (so'roq, his-hayajon, hayratlanish, iltimos) qo'llay bilishlariga erishish.

Bolalarga o'yinchoqlar va buyumlar haqida hikoya tuzishni o'rgatayotganda o'yinchoqlarni ta'riflab berishga, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatuvchi belgilarni (rangi, shakli, qandau o'unalishi va boshqalar) aniq so'zlar orqali ifodalashga o'rgatish.

Ijodiy hikoya qilishda tarbiyalanuvchilarni tarbiyachi tomonidan belgilangan hikoya yoki ertakni nihoyasiga yetkazishga, qisqa, lo'nda jumlar tuzishga, tasviriy vositalardan foydalanishga o'rgatish.

Bolalarning shaxsiy tajribalari va tarbiyachi taklif etgan hayotiy mavzular asosida mantiqiy rivojlanib boruvchi hikoya yoki ertak tuzish qobiliyatlarini rivojlantirish: "Quvonchli kun", "Xafa bo'lgan kunim", "Mehmonda", "Bizning oila", "Eng yaqin

o'rtog'im", "Dam olish kuni", "Dadamga qarashdim", "Qo'g'irchoq teatriga bordim" va boshqalar.

Bolalarni tuzayotgan hikoya yoki ertaklarida ishtirok etuvchi qahramonlarning ruhiy kechinmalarini bilishga o'rgatish; "Birinchi qor", "Yaxmalakda", "Yangi yil bayrami", "Qorbobo", "Men sevgan fasl", "Tashqarida qor, uyimizda bahor", "Xola-xola o'ynadik", "Kim oladi-yo, shuginani-yo" o'yini, "Men onamga yordamchi", "Ukamga mehribonman" va boshqalar. [6.89]

Bolalarga suratlar bo'yicha hikoya tuzishni o'rgatayotganda, avvalo, ularning mustaqil fikrlashlariga, suratda tasvirlangan voqealarga o'z munosabatlarini bildirishlariga imkon yaratish kerak. Shu bilan birga, rasmda aks ettirilgan mavzuli voqeaga qarab ilgari nima bo'lgani va keyin nima bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritishga undash. Tabiat manzaralari aks ettirilgan suratga qarab, undagi go'zallikni, nafislikni ifodalay oladigan tasviriy so'zlar, o'xshatish va sifatlashlar ishtirokida gap tuzishga o'rgatib borish ham amalga oshiriladi.

Badiiy adabiyotni tanishtirish orqali monologik nutqni o'stirishning yuqoridagi dastur vazifalari va mazmuniga ko'ra maktabgacha ta'limning savod o'rgatish davri guruhidagi bolalar hikoya qilib berishning quyidagi turlarini egallashlari lozim:

1. Tanish ertak va hikoyalarni qayta hikoya qilib berish;

2. Mashg'ulotlarda birinchi marta o'qib berilgan hikoya va aytib berilgan qisqa ertaklarni qayta hikoya qilib berish;

3. Ko'rib turgan narsa-buyumlar: o'yinchoqlar, o'simliklar, kiyimlar, idish-tovoqlar, mebellar va hokazolar bo'yicha tasviriy hikoya tuzish;

4. Voqeaviy-sujetli rasmlar bo'yicha tasviriy hikoya tuzish;

5. Bolalar o'z tajribalari asosida xotiradan hikoya qilib berishlari.

Katta guruh dasturida hikoya qilishning quyidagi turlari bayon etilgan:

- badiiy asarlarni qayta hikoya qilib berish;

- narsa-buyumlar, o'yinchoqlar, o'simliklar, kiyim-kechaklar, idish-tovoqlar, mebellar va hokazolar haqida hikoyalar, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatuvchi belgilarni tuzish;

- rasmlar bo'yicha tasviriy va voqeaviy hikoya tuzish;

- xotiradan o'z shaxsiy tajribasida kuzatgan voqea va hodisalarni, narsalarni, maktabda va uyda nimalar qilganini, guruhda va uyda bo'lib o'tgan eng qiziqarli voqealar haqida hikoya qilib berish.

- ta'limiy o'yinlar asosida tasviriy hikoya tuzish: "Qo'g'irchoq, o'yinchoqni top", "Qo'g'irchoq, menda qanaqa gul bor", "Qo'g'irchoq, top-chi, yonimda kim o'tiribdi?", "Qo'g'irchoq, qo'limdagi suratlar qaysi ertakdan olinganini top-chi?" va boshqalar.

- ijodiy hikoya qilishga, tarbiyachi tomonidan boshlangan ertak va hikoyani oxiriga yetkazish, tarbiyachi taklif etgan mavzu asosida ertak yoki hikoya to'qish, berilgan 3-4 so'z yordamida ertak yoki hikoya to'qishga o'rgatish.

Xulosa Va Munozara

Kishi ehtiyojlari azaldan agar u boshqa odamlar bilan birgalikda harakat qilgan holda o'zaro munosabatga kirishgan taqdirdagina qondirilishi mumkin bo'lib kelgan. Bu hol subyektda uning uchun nima muhim va ahamiyatli ekanligini aytish ehtiyojini keltirib

chiqaradi. Bola maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelib tushunchalarni o'zlashtirgani sayin bu jarayon yaqqol ko'zga tashlana boshlaydi hamda aniq - ravshan nutqni egallay boshlaydi, birinchi yilining oxiriga yetganda bu holatning asosiy belgilari paydo bo'ladi. Murakkab talaffuzni talab qiladigan va oson aytilmaydigan so'zlarni talaffuz qila oladi, bir-biriga mantiqan bog'langan jumlar tuzadi hamda matn tayyorlaydi. Bu yoshdagi bolalar so'zlardagi hamohanglikni konkret shaxslarga - ona - ota - buviga bog'laydilar va bolaga ana shu ohangdosh so'zlarning uning yaqin atrofidagi konkret shaxslar bilan bog'lanishi qaror topishiga yordamlashadilar. Bola so'zni talaffuz qilarkan, istaganiga erishishga - e'tibor qilishiga, erkalatilishiga, e'tiborni tortish kabilarga erishishiga intiladi. Bunday har bir hodisada so'z bola uchun aloqa vositasiga aylanadi. Qo'llaniladigan so'zlar soni borgan sari to'xtovsiz orta boradi va yosh guruhlarining keyingi bosqichlarida bola nutqidagi so'z boyligi haddan ziyod kengayibgina qolmasdan, balki tilning grammatik shakllarini ilmiy jihatdan to'g'ri ishlatishi ham mumkin bo'lib qoladi, jumlar murakkablashib va uzunroq qilib tuzila boshlaydi. Bolaning tili maktab yoshigacha bo'lgan yillar davomida boyib boradi. Maktabda o'qish, yozish, keyinroq esa til va adabiyot darslarida o'quvchilarda muloqot vositasi sifatida tilga va munosabat jarayoni sifatida nutqqa ongli munosabat shakllantiriladi.

Til tarbiyachi tomonidan maxsus uyushtirilgan tahlil predmetiga aylangan holda bolalar oldida ijtimoiy jihatdan shakllangan qonunlar ta'siriga bo'ysunadigan murakkab belgilar tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda guruhda, asosan, badiiy adabiyot mashg'ulotlarida, shu bilan birga yozuv mashqlarida ham va guruhdan tashqari ishlarni tashkil qilishning nutq o'stirish bolalarni hikoya qilishga o'rgatishda roli kattadir. Bu o'rinda ham tarbiyachining erkin hamda aniq - ravshan nutqi bolalar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi. Yuksak nutq madaniyati - tarbiyachi tomonidan vaqtdan oqilona foydalanishning muhim sharti hisoblanib, bunda - o'z vaqtida bolalarni hikoya qilishga o'rgatish tarbiyachidan talab qilinadi. Demak, nutq faoliyati turli davrlarda o'ziga xos shakllanib, takomillashib boradi.

ADABIYOTLAR:

1. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda 802-son qaroriga 1-ILOVA "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI"
2. Qodirova M.R., Qodirova F.R. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2006 yil. 34 b.
3. Bolalar nutqini o'stirish metodikasi. Toshkent, 1991 yil. 143 b.
4. Borodich M. "Metodika razvitiya rechi detey" Moskva, 1981 yil. 76 b.
5. Jo'raqulov R. To'xtayeva Sh. "Maktabgacha ta'lim muassasalarilarning kichik guruhlarida bolalar nutqini o'stirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" Samarqand, 1991 yil. 17 b.
6. Jo'raqulov R. "Bolalar nutqini o'stirish" Samarqand, 1994 yil. 89 b.
7. Razbayeva Ye, Ahmedova X. "Nutq o'stirish metodikasi" T., 1978 yil. 93 b.

8. Shodiyeva Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish. Toshkent, 1995 yil. 174 b.
9. Shodiyeva Q. Kichkintoylarni o'qish va yozishga o'rgatish. Toshkent, "O'qituvchi" - 2002 yil. 59 b.

MIKROO'G'ITLARNING XO'RAKI UZUM TOIFI NAVINI XOSILDORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Xashimov Farxod Xakimovich.

*q,x,f,d. professor, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Unversiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq – ovqat xavfsizligi instituti.
far.hoshimov@gmail.com*

Xayitov Mamadiyar Allayorovich,

*q,x,f,n. dosent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Unversiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq – ovqat xavfsizligi instituti.
maxayitov1965@mail.ru*

Yoqubov Shahboz Mirzoqulovich,

*magistranti, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Unversiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq – ovqat xavfsizligi instituti.
yoqubovshahboz98@gmail.com*

Qarshiyev Jurabek Dilshod o'g'li,

*magistranti, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Unversiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq – ovqat xavfsizligi instituti.
jurash423@gmail.com*

Annotasiya: *Mazkur maqola, mikroo'g'itlarning xo'raki uzum toifi navining asosan xosildorlik va xosil sifati ko'rsatkichlari yani uzumning shakar va kislota miqdorlariga ta'siri.*

Kalit so'zlar; *Xo'raki uzum pushti toyfi navi, qand miqdori g/dm³, kislotaligi g/dm³, uzum donasi o'rtacha masasi, uzum boshi o'rtacha masasi, B-01%, Cu – 0.1%, Zn – 0,1%, Mn – 0,1% o'g'itlardan foydalanish.*

Аннотасия: *данная статья посвящена главным образом показателям урожайности и качества урожая сорта категории винограда хораки микроудобрений, а также влиянию винограда на содержание сахара и кислоты.*

Ключевые слова; *серый виноград розовый сорт тойфи, содержание сахара g/dm³, кислотност g/dm³, средняя масса виноградного зерна, средняя масса виноградной кочана, B-01%, су-0,1%, ЗН-0,1%, МН-0,1% исползование удобрений*

Annotation: *this article shows thye mainly characteristics and characteristics quality indicators of thye khuraki grape category varietety of microcircuis i.ye. thye yeffect of grapes on sugar and acid levels.*

Keywords; *Khuraki grape pink toyfi varietety, sugar content g/dm³, acidity g/dm³, Grape Grain average mass, grape hyead average mass , B-01%, Cu – 0.1%, Zn – 0.1%, mn – 0.1% fertilizyer use.*

Kirish. *Dunyoda aholining oziq-ovqat xavfsizligini taminlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda . Jumladan mamlakatimizda ham mavjud*

resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash hosildorlik va hosil sifatini yanada oshirish sohaga ilm fan yutuqlarini joriy yetish dolzarb masala hisoblanadi. Hozirgi kunda Respublikada aholi soninig ortishi hisobiga oziq-ovqatga bo'lgan yehtiyijning ortib borishi kuzatilmoqda. Shu bois, mamlakat aholisining oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirish va yeksport hajmini oshirish uchun meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini yetishtirishda yiliga 8-10 foiz ko'paytirish va qo'shimcha 1 million tonadan ortiq mahsulot yetishtirish zarur.

Mamlakatimizda uzumchilikning rivojlantirish, yeksportbop navlarni yaratish, qayta ishlash va xalqimiz sifatli mahsulot yetkazib berish borasida samarali ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Shular jumlasidan bizning olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarimizda mikroelementlarning uzumning xo'raki toyfi navini o'sishi va rivojlanishiga maqsad qilib olindi. Serpuxovitina.K.A., Xudoverdov.Ye.N., Krasilnikov A.A., Russo D.Ye ma'lumotlariga ko'ra. Mikro'g'itlar o'simliklarning o'sishiga uzumning novda, kurtak, barglarning o'sishiga hamda barglarni fotosintez salohiyatiga va uzum o'simliklarining hosildorligiga tasir qiladi. Bu ko'rsatkichlarning barchasi o'zaro bog'liq bo'lib rivojlanishning malum bosqichlarida yani hosildorlikni oshirishga imkon beradi.

Tadqiqot joyi. Samarqand viloyati Samarqand tumaniga qarashli "Nassli paranda fermer fermer xo'jaligi dalalari sharoitida olib borildi. Tadqiqot obekti sifatida uzumning xo'raki toyfi "pushti" navi, (B, Cu, Mn,Zn) mikro'g'itlar xizmat qildi. Tadqiqotlarimizning maqsadi uzumning xo'raki "pushti toyfi" navini o'sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga mikroyelementlarning qo'llashning samaradorligini o'rganishdan iborat bo'ldi (B-01% , Cu – 0.1 % , Zn – 0,1% , Mn – 0,1%) Bargdan qo'lanildi butun vegetasiya davomida ikki marotiba tayyorlangan ishchi yeritmani birinchi marta uzumning xo'raki "pushti toyfi" navida gullashdan, oldin ikkinchi marta gulashdan keyin yani g'ujumlar to'liq shakllanganda amalga oshirildi. Samarqand tumanidagi Pushti toyfi uzum navlarida ilmiy izlanishlar va adabiyot ma'lumotlarini umumlashtirilganda natijalar shuni ko'rsatadiki, o'simliklarda mikro'g'itlarni qo'llash uzumning hosildorligi va sifatiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmagan. Bunday tadqiqotlar nazariy jihatdan ham katta amaliy ahamiyatga yega. Tadqiqotlarda uzumning xo'raki "pushti toyfi" navining agrobiologik xususiyatlari, fenologik fazalarning o'tishi, tok tuplarining hosildorlik ko'rsatkichlari, uzum boshi va g'ujumining mexanik xususiyatlari va biokimyoviy tarkibi, hosildorligi va g'ujumining sifat ko'rsatkichlari aniqlandi.

Uzumning toyfi navi hosildorlik ko'rsatkichlari (1-jadval)

№	Variant	Uzum donasi o'rtacha Masasi / g	Uzum boshi o'rtacha Masasi / g	Hosildorlik			
				1-tupdagi kg	1ga maydon uchun	Nazoratga nisbatan	
						S/ga	%
1	O'g'isiz -nazorat	5,6	700	11,6	127,6	—	—
2	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -Fon	6,2	1130	17,0	187,4	59,8	46,8
3	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -B+0,1%	6,6	1186	17,8	195,4	67,8	53
4	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -Cu+0,1%	6,3	1166	17,5	192,6	65	50,9
5	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ Mn+0,1%	6,5	1173	17,6	193,2	65,6	51,4
6	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -Zn+0,1%	6,2	1153	17,3	190,4	62,8	49,2

Uzum tarkibidagi shakar va kislota miqdori (2-jadval)

Variant	Qand miqdori g/dm ³				Kislotaligi g/dm ³			
	2021	2022	O'rtacha	Nazoratga nisbatan qo'shimcha	2021	2022	O'rtacha	Nazoratga nisbatan qo'shimcha
O'g'isiz -nazorat	24,1	24,2	24,1	—	3,2	3,4	3,3	—
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -Fon	23,7	23,9	23,8	0,3	4,1	4,2	4,1	0,8
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -B+0,1%	22,9	23,0	22,9	1,2	4,6	4,8	4,7	1,4
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ -Cu+0,1%	23,3	23,4	23,3	0,8	4,3	4,5	4,4	1,1
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ Mn+0,1%	23,5	23,7	23,6	0,5	4,4	4,6	4,5	1,2
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ Zn+0,1%	23,3	23,4	23,3	0,8	4,5	4,6	4,5	1,2

Olingan natijalar: . Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra mikroo'g'itlarning xo'raki uzum toyfi naviga hosildorlik aniqlandi. Nazorat o'g'isiz variantga Uzum donasi o'rtacha masasi -5,6 g uzum boshlarning masasi -700 g , 1 tupdagi hosildorlik -11,6 kg, 1g/maydondagi hosildorlik 127,6 sentnerni tashkil yeti. N₁₂₀P₆₀K₆₀ –Fon- foydalandi bunda uzum donasi o'rtacha masasi -6,2 g.(1-jadval)

Uzum boshlar o'rtacha masasi- 1130 g 1-tupdagi - 17,0kg 1- gektar maydonda yesa - 187,4 sentnerni tashkil yetdi. Variantlarni har biri bilan solishtirganda 3- variant hosildorlik yuqori natijani ko'rsatdi. Qolgan variantlar o'g'it meyorini bir xil qo'lagan bilan unchalik hosildorlik sezilarli darajada ortmadi . Tadqiqotlarimizda yeng maqbul variant N₁₂₀P₆₀K₆₀-B+0,1% hisoblandi.

Olingan natijalarimizga ko'ra uzumning shakar miqdori aniqlandi unga uzumning nazorat o'g'isiz variant shakar miqdori qolgan variant larga qaraganda yuqori natija ko'rsatdi, 24,1 –g/dm³ gacha lekin yeng past natijamiz yesa 3- variantimiz N₁₂₀P₆₀K₆₀-B+0,1% -22,9 g/dm³ variantlarga hosildorlik oshgan sari shakar miqdori kamaydi.(2-jadval)

Xulosa: Kislota miqdori yesa olingan malumotlarimizga ko'ra, o'g'isiz –nazorat 3,3- g/dm^3 gacha bo'ldi yeng yaxshi ko'rsatgichni uchinchi variantimiz $\text{N}_{120}\text{P}_{60}\text{K}_{60}\text{-B}+0,1\%$ -4,7- g/dm^3 gacha bo'ldi tajribamizda uzumlarda kislota miqdori asosan ikkinchi yilli oshdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. F.H.Xashimov M.A.Xayitov. N.P. Torshin O'g'it qo'llash tizimi uquv qullanma 2021 –yil 270 b.
2. Санакулов А., Хошимов Ф. Биогеохимия меди (Cu) в почвах Зарафшанской долины // Международный научный журнал "Пут науки", 2017, № 1 (35), Т. И. С. 53-57. (Глобальный импакт-фактор, Австралия - 0,543, № 5; Индекс открытых академических журналов, Россия - 0,350).
3. Темуров Ш.С. Узумчилик Т. «Ўз.мил.енциклопедия» 2002.Дала тажрибаларини ўтказиш услуби. Т. ЎзПИТИ, 2007. 145 бет
4. Temurov Sh.S. Uzumchilik. Т. 2002. 218 b
5. O'zbekistonda sanoat uzumchiligi va vinochilik. "Uzvinsanoat-xolding"O.Abdullayev, A.Toshkenboyev. Toshkent 2009 y. 214 b.
6. D.S.Normurodov,I.T.Normuratov,S.T.Sanayev, E.I.Hamdanova Uzumchilik darslik 2021-yill.194 bet

COVID BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYA VA KASALLIK PROFILAKTIKASIDA LIMONNING O'RNI

Ashurova Muqadas Djaloldinovna

Axunjonova Hakima Abdumannabovna

Akramova Nilufar Tavakkal qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ovqatlanish, bolalar va o'smirlar gigiyenasi kafedrası

Annotatsiya. SARS-CoV-2 virusi (COVID-19) keltirib chiqaradigan yangi koronavirus infeksiyasi qurbonlari sonini hisobga olib, 2020-yil 11-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti pandemiya deb e'lon qildi. 2019-yilning dekabr oyidan boshlab, Xitoyda SARSning birinchi holati aniqlanganidan beri, turli kasalliklarga chalingan bemorlarda infeksiyaning kechish xususiyatlari haqida birinchi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xususan, yurak-qon tomir kasalliklari, arterial gipertenziya bilan og'rigan odamlarda infeksiyaga ko'proq moyilligi va bemorlarning ushbu guruhida salbiy oqibatlarga olib kelishi xavfi sezilarli darajada yuqoriligi haqida xabarlar mavjud. Biz arterial gipertenziya bilan kasallangan va koronavirus infeksiyasiga chalingan odamlarga oid mavjud nashrlarning tahlilini taqdim etamiz. 2010 yildan 2022 yilgacha nashr etilgan sharhlar, klinik ko'rsatmalar va ilmiy maqolalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: koronavirus infeksiyasi, post-covid sindromi, arterial gipertenziya, yurak-qon tomir xavfi, profilaktika.

Arterial gipertenziya (AH) - sistolik qon bosimining (bundan buyon matnda SBP deb yuritiladi) ≥ 140 mm Hg dan oshishi sindromi. Art. va/yoki diastolik qon bosimi (bundan buyon matnda DBP deb yuritiladi) ≥ 90 mm Hg.

Arterial gipertenziya (bundan buyon matnda AH) surunkali kasallik bo'lib, uning asosiy ko'rinishi arterial bosimning oshishi bo'lib, gipertenziyaning ikkilamchi shakllarini (simptomatik gipertenziya) rivojlanishiga olib keladigan aniq sabablarni aniqlash bilan bog'liq emas. 1948 yilda G. F. Lang tomonidan taklif qilingan "gipertenziya" atamasi chet elda qo'llaniladigan "essensial gipertenziya" va "arterial gipertenziya" atamalariga mos keladi. AHning barcha shakllari orasida GB ustunlik qiladi, uning tarqalishi 90% dan oshadi.

Ikkilamchi (simptomatik) gipertenziya - bu tegishli aralashuv bilan davolash mumkin bo'lgan ma'lum sababga ega gipertenziya. Gipertenziv inqiroz - bu maqsadli organlarning o'tkir shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan qon bosimining sezilarli darajada oshishi natijasida yuzaga keladigan holat bo'lib, ko'pincha hayot uchun xavfli bo'lib, qon bosimini pasaytirishga qaratilgan zudlik bilan malakali choralar ko'rishni talab qiladi, odatda tomir ichiga terapiya yordamida.

Yuqori qon bosimi erta o'limning rivojlanishining asosiy omili bo'lib, dunyoda deyarli 10 million o'lim va 200 milliondan ortiq nogironlik holatlarining sababi hisoblanadi [Podzolkov V.I., 2021. SBP darajasi ≥ 140 mmHg Art. 70% hollarda o'lim va nogironlik

xavfi ortishi bilan bog‘liq, yil davomida SBP darajasi bilan bog‘liq bo‘lgan eng ko‘p o‘lim yurak tomirlari kasalligi, ishemik va gemorragik insultdir [Balykova L.A., 2021]. Qon bosimi darajasi va yurak-qon tomir kasalliklari (KVH) xavfi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud. Bu ulanish nisbatan past qiymatlar bilan boshlanadi - 110-115 mm Hg. Art. koronar arteriya kasalligi va 70-75 mm Hg uchun. Art. DBP uchun.

Post-COVID sindromi, shuningdek, Long COVID deb ham ataladi, bu COVID-19 koronavirus infeksiyasining natijasi bo‘lib, unda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan odamlarning 30 foizi 12 haftagacha yoki undan ko‘proq davom etadigan uzoq muddatli alomatlardan aziyat chekadi [4].

COVID-19 dan tuzalgan bemorlarning 30% dan ortig‘i tuzalib ketganidan keyin bir-ikki hafta ichida nafas qisilishi, yurak ritmining buzilishi, gipertonik inqirozgacha yuqori qon bosimi, charchoq va ish qobiliyatining pasayishini boshdan kechira boshlaydi. Bu alomatlarining barchasi post-COVID sindromining ko‘rinishi bo‘lib, uning davomiyligi olti oygacha bo‘lishi mumkin [5].

Post-covid sindromi yurak-qon tomir, avtonom, asab tizimlarining turli xil belgilari va buzilishlarining butun majmuasi bilan namoyon bo‘ladi va oshqozon-ichak trakti funksiyalarining buzilishida ham namoyon bo‘ladi [6]. Tanaga kirganida, COVID-19 virusi o‘pka, yurak, buyraklar va ichak tomirlarida eng ko‘p uchraydigan ba‘zi retseptorlarga salbiy ta‘sir qiladi va shu bilan barcha organlarning ishini buzadi [7]. Qoida tariqasida, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar yuqori qon bosimi, taxikardiya, zaiflik, mushaklar va bo‘g‘imlardagi og‘riqlar, tashvish, charchoq va asabiylashishdan shikoyat qiladilar. Bu alomatlarining barchasi yuqumli kasallikdan 1-2 hafta o‘tgach o‘zini namoyon qiladigan post-covid sindromi mavjudligini ko‘rsatadi va 30-kunga kelib har ikkinchi bemor o‘z alomatlarini namoyon qiladi, tuzalganidan keyin 110 kungacha yaxshilanishni ko‘rmaydi [8]. Post-COVID sindromining zo‘ravonligi va davomiyligi tananing intoksikatsiyasi darajasiga, kasallikning kechishining og‘irligiga, asab tizimining shikastlanish darajasiga, yoshga, asoratlar va birga keladigan kasalliklarning mavjudligiga bog‘liq.

Oxirgi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, qonda kaliy va magniyning etishmasligi, koronavirus infeksiyasi paytida tanadan ajralib chiqadigan mikroelementlar postkovid sindromining rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. COVID-19 bilan kasallangan va kasalxonada davolangan bemorlarning 20 foizida kaliy etishmovchiligi aniqlanadi - gipokalemiya. Qoida tariqasida, qondagi kaliy darajasining biroz pasayishi o‘tkir simptomlarni keltirib chiqarmaydi, ammo qon plazmasidagi kaliy miqdori $<3,5$ mmol / l bo‘lsa, bemorda qon tomirlari faoliyatida jiddiy muammolar paydo bo‘lishi mumkin [12]. Arterial gipertenziya bilan og‘rigan bemorlarda koronavirus xavfi alohida hisoblanadi va mamlakatimizda bunday bemorlarning qariyb 45 foizi mavjud. Shu bilan birga, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning 30% dan ortig‘i gipertenziv inqiroz rivojlanishiga qadar qon bosimining buzilishini boshdan kechirishi mumkin, uning namoyon bo‘lishi qon bosimining keskin oshishi, bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i bo‘lishi mumkin). Post-COVID sindromida yuqori qon bosimining asosiy xavf omillari keksa yosh, ortiqcha vazn va diabet kabi surunkali kasalliklardir [9].

Xorijiy va Rossiya tadqiqotlari ma'lumotlari yangi koronavirus infeksiyasi COVID-19 tufayli yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarning o'lim darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Arterial gipertenziya yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining muhim xavf omillaridan biri sifatida COVID-19 ning yanada og'ir prognozi bilan bog'liqligi isbotlangan.

COVID-19 nafas olish yo'llari infeksiyasi emas, balki yurak-qon tomir tizimiga jiddiy zarar etkazadigan tizimli yallig'lanish kasalligi. Hozirda ma'lumki, COVID-19 bilan kasallangan ko'plab bemorlarda (42% gacha) SARS-CoV-2 infeksiyasidan oldin CHF bo'lgan.[15] Miyokardning shikastlanishi va yurak etishmovchiligi bemorlarning 7-33 foizida o'tkir yuqumli davrda o'lim sababidir. Shu munosabat bilan Evropa kardiologiya jamiyati pandemiya sharoitida yurak-qon tomir kasalliklari (KVH) bilan og'rigan bemorlarni tashxislash va davolash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi. Yurak etishmovchiligi bilan bog'liq holda, "Yurak etishmovchiligining klinik amaliyoti yangilanishi 2019: farmakoterapiya, protseduralar, qurilmalar va holatlarni boshqarish" nomli hujjat. Evropa Kardiologiya Jamiyatining Yurak etishmovchiligi assotsiatsiyasining Ekspert konsensus yig'ilishining hisoboti).[16] Eng so'nggi o'zgarishlar 2021 yilda kiritilgan. 7500 dan ortiq bemorni o'z ichiga olgan ACTIV reestrtdagi ma'lumotlar tahlili o'tkazildi. Bemorlarning o'rtacha yoshi 63,4 yosh, bemorlarning ko'pchiligi ayollar - 54%. Kasalxonaga yotqizilgan bemorlar orasida yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish 23,1% ni tashkil etdi, bu butun Rossiyada CHD tarqalishidan 4 baravar yuqori. Olingan ma'lumotlar AQSh va Xitoydagi ma'lumotlar bilan taqqoslanadi. O'lganlar orasida bemorlarning 50,5 foizi koronar arteriya kasalligi bilan og'rigan [10]. Koronar arteriya kasalligining mavjudligi o'lim xavfini 3,8 baravar oshirdi (koeffitsient nisbati 3,829, 95% ishonch oralig'i 3,032-4,836). O'z navbatida, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda miokard infarkti tarixining mavjudligi o'lim xavfining 3 baravar oshishiga yordam berdi (koeffitsient koeffitsienti 3,005, 95% ishonch oralig'i 2,165-4,170).[17] Yo'ldosh kasalliklarga qarab vafot etgan bemorlarning xususiyatlari 4-rasmda ko'rsatilgan. Evrosiyo ACTIV reestrining namunasiga ko'ra, tavsiya etilgan dorilarni muntazam ravishda qabul qilish (HMG-CoA reduktaza inhibitörleri (statinlar), angiotensin-konvertatsiya qiluvchi ferment (ACE) inhibitörleri, angiotensin II retseptorlari blokerlari (ARB), beta-blokerlar (b-blokerlar)), antiplatelet agentlari (atsetilsalitsil kislotasidan tashqari))) COVID-19 boshlanishidan oldin SAPR bilan kasallangan bemorlarda kasalxonaga yotqizilganida o'lim xavfini kamaytirish bilan bog'liq edi [11]. Bemorlarning kuzatilgan populyatsiyasida COVID-19dan 3 oy o'tgach, o'lim darajasi 1,5% ni tashkil etdi. O'lgan 30 nafar bemordan 15 tasida o'lim sababi aniqlanmagan. O'lim sababi ma'lum bo'lgan 15 bemordan 12 kishida yurak-qon tomir patologiyasidan o'lim qayd etilgan.[18] COVID-19 dan uch oy o'tgach, bemorlarning 5,2 foizi ko'krak qafasidagi og'riqlardan, 28 foizi nafas qisilishidan, 11,4 foizida yurak urishi, 20,1 foizida nazoratsiz arterial gipertenziya paydo bo'lgan. COVID-19dan keyingi 6 oyda bemorlarning 2,1 foizi ko'krak qafasidagi og'riqlardan, 8,3 foizi nafas qisilishidan, 3,1 foizida yurak urishi va 9 foizida nazoratsiz arterial gipertenziya paydo bo'lgan 3 va 6 oydan keyin [13]. Yangi yurak-qon tomir kasalliklari COVID-19 dan keyin bemorlarning 5,9 foizida qayd etilgan: YKH - 1,3%, AH - 4,0%, CHD - 0,2%, atriyal fibrilatsiya - 0,4%

hollarda. Ma'lumki, koronar arteriya kasalligi bo'lgan va COVID-19 davrida va undan keyin yuqori sezgir troponin T darajasi yuqori bo'lgan bemorlarda o'lim darajasi ushbu ko'rsatkichning normal qiymatlariga qaraganda yuqori [14]. Noqulay oqibatlar xavfini aniqlashda va bunday bemorlarni boshqarishda buni hisobga olish kerak.

Covid bilan og'rigan bemorlardagi arterial gipertensiyaning profilaktikasida limonning shifobaxsh xususiyatlarini o'rni juda ham ahamiyatlidir. Jumladan limon tabiiy qon tozalovchi vosita hisoblanadi. Limonning davolovchi xususiyatlari faqat me'yorida pishgan mevada saqlanib qoladi, o'ta pishib ketgan mevalarda esa, aksincha, bu xususiyat yo'qoladi. Po'sti qalin ikki yillik mevalarda bir yillik mevalardagiga qaraganda shifobahsh moddalar kamroq bo'ladi. To'liq pishmagan limonlarni asal qo'shib iste'mol qilish bilan ularni foydali va shifobaxshligi kuchaytiriladi [16]. Dorivor mahsulot sifatida yaxshi pishgan limon mevalari, ularning po'sti va sharbatidan foydalaniladi. Uy sharoitida limon sharbatini maxsus uskuna (sokovi'jimalka) yordamida yoki qo'lda tayyorlash mumkin. Limon mevasining shifobaxsh xususiyatlari uning moyi va limon kislotasida jamlangan. Limon moyi va kislotasi ko'plab o'simliklar tarkibida bor bo'lib, limon kislotasi olma sirkasi kabi modda almashinuv xuga ega. Limon mevasidagi askorbin kislotasi (S vitamini) tabiiy davolash jarayonida katta ahamiyatga egadir. Dunyo miqyosida mazkur mevdan qon bosimi ko'tarilganda, oshqozon-ichak kasalliklarida, podagra, ateroskleroz, o'pka sili, nafas yo'llari shamollaganda, gepatit, bavo'sir, tana haroratini tushirishda, bod kasalliklarini davolashda keng foydalaniladi. Bundan tashqari miyada qon quyulib qolishining oldini oladi. Limon mevasi tarkibida galakturon kislotasi, 2-3,5% shakar, turli xil darmondorilar, 45-83 mG% S vitamini, gesperedin bo'yoq moddasi, fitonsidlar, flavonidlar, seskviterpenlar, po'stida esa 0,4-0,6% miqdorida efir moyi mavjud. Urug'i efir moyi va limonin nomli achchiq moddaga, daraxtning shoxi va barglari esa 0,09-0,24% efir moyiga ega bo'ladi. Limon daraxti po'stlog'i glikozid sitronitin – sitronin moddasiga boydir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Korostovtseva L.S., Rotar O.P., Konradi A.O. COVID-19: what are the risks of patients with arterial hypertension? *Arterial hypertension*. 2020;26(2):124-132.
2. Podzolkov V.I., Bragina A.E., Rodionova Yu.N., Bragina G.I., Bykova E.E. Tactics of antihypertensive therapy during the COVID-19 pandemic. *Therapeutic archive*. 2021; 93(9): 1125–1131.
3. L.A.Balykova, I.V.Leont'eva, A.V.Krasnopolskaya, D.I.Sadykova, L.S.Mashkina, I.Yu.Chegodava, Z.R.Khabibrakhmanova, and E.S.Slastnikova, Galimova L.F., Ushakova S.A. Modern approaches to the treatment of arterial hypertension in children and adolescents: a review of clinical guidelines. *Questions of modern pediatrics*. 2021;20(4):271-281.
4. KA Abdumannabovna, FI Ilkhomzonovich, FK Nematjonovna//The Role of Diet and Preventive Nutrition in Diabetes Type 2//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES 3 (2), 324-328

5. Abdumannabovna A.H., Zakirjonovna T.S. //THE ROLE OF CABBAGE IN THE PREVENTION OF TUMOR DISEASES// Scientific Impulse. - 2022. - Т. 1. - №. 3. - С. 680-682.

6. Akhunjonova Hakima Abdumannabovna, Tillaboeva Surayo Zakirjonovna, Turgunbayev Fazliddin son of Avazbek //THE ROLE OF CABBAGE IN THE PREVENTION OF TUMOR DISEASES// Международный научный журнал «Научный импульс» № 3 (100), часть 1. Октябрь, 2022. 699-701.

7. Abdumannabovna A.K., Asadullaevna K. S.//DISEASE WITH POSTCOVID GASTRODUODENITIS AND THE ROLE OF DIET IN TREATMENT// EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. - 2022. - Т. 2. - №. 3. - С. 52-55.

8. Abdumannabovna K.A. et al. //The Role of Diet and Preventive Nutrition in Diabetes Type 2// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. - 2022. - Т. 3. - no. 2. - S. 324-328.

9. Akhunjonova Khakima Abdumannabovna Saydullayeva Kamila Mirshodovna Turgunbayev Fazliddin son of Avazbek //PROPHYLKTICS OF BOTULISM DISEASE// Международный научный журнал «Научный импульс» № 5 (100), часть 2. Декабрь, 2022. 236-238 стр.

10. Akhundjonova Khakima Abdumannabovna Tillaboeva Surayo Zakirjonovna Ibragimova Nargizakhan daughter of Pakhlavonzhon //NUTRITION RATES IN PATIENTS WITH COMPLICATIONS OF CORONAVIRUS INFECTION// Международный научный журнал «Научный импульс» № 5 (100), часть 2 Декабрь, 2022. 204-206 стр.

11. H.A. Akhunjonova, U.S. Makhamatov, K.M. Saydullayeva, K.O. Khojimatov, U.A. Teshaboyev, F.A. Turgunbayev //FEEDING IN EARLY CHILDHOOD, BREAST MILK AND ITS IMPORTANCE FOR THE HEALTH OF THE CHILD AND MOTHER// “Journal of clinical and preventive medicine” 2022. № 2. 61-64.

12. AK Abdumannabovna, KS Asadullaevna //DISEASE WITH POSTCOVID GASTRODUODENITIS AND THE ROLE OF DIET IN TREATMENT// EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2 (3), 52-55

13. Shahnoza, H. //LITERATURE REVIEW OF MODERN TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS// *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12).2022. 1073-1085.

14. Shahnoza, K. //Literature Review of Gastrointestinal Lesions in COVID-19// *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(2), 2022. 383-387.

15. Mamlakat, Y. //Literature Review of Cardiovascular Pathology in Coronavirus Infection.// *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(2), 2022. 396-400.

16. Mamlakat, Y., & Kamola, N. //POSTCOVID SYNDROME: ARTERIAL HYPERTENSION.//*EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(3), 2022. 135-138.

17. Mamlakathon, Y. //MYOCARDIA AFTER COVID-19, CONCLUSIONS OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY ALGORITHM// *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12), 2022. 437-442.

18. Каримова, М.М., Содиков, Ю.Т., Юсупова, М.М., & Мухаммадсодиков, М.М. //COVID-19 O‘TKAZGAN BEMORLARDA QALQONSIMON BEZ XOLATINI TAXLIL QILISH// *Журнал кардиореспираторных исследований*, 3(1). 2022.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Олимов Достон Ҳиммат ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
314-гуруҳ курсанти

Аннотация: профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятидаги мавжуд муаммо ва камчиликлар, ҳамда уларни бартараф этиш буйича бир қатор таклифлар юзасидан маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: виктимология, виктимлик, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси, профилактика инспектори, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларнинг таснифи.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида жамоат тартибини сақлаш ва ҳавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноят-чиликка қарши курашиш тизимида туб ислоҳотлар амалга оширилди. Бунда биринчи навбатда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектларнинг фаолиятини самарали ташкил этиш тизимини яхшилашга, уларнинг ҳамкорлик механизмини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси виктим ҳолатларнинг юзага келишини ўрганиш учун ҳам катта аҳамиятга эга. Ҳуқуқий адабиётларда, шунингдек, ҳуқуқшунос олимларнинг илмий тадқиқотларида виктимлик – инсоннинг ҳуқуқбузарликдан жабрланиш имконияти эмас, балки инсоннинг ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ҳолати деган қарашлар мавжуд. Таъкидлаш жоизки, виктимология ўз мазмунига кўра жабрланганларга етказилган зарарни нафақат ҳуқуқбузарликдан балки, турли ҳолатлар баҳтсиз ҳодиса, табиий офат, уруш, геноцид, давлатнинг нотўғри сиёсатлари оқибатида юзага келган ҳолатларда жабрланишларни ҳам ўз ичига олади.

Виктимологик профилактика бу – жиноятларнинг олдини олишнинг ижтимоий тизимига киритилган, жабрланишни келтириб чиқарувчи салбий ҳолатларни бартараф этиш, жиноятнинг потенциал қурбонларини химоя қилиш имкониятларини жадаллаштириш ва уларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш, шунингдек якка (индивидуал) ва оммавий қурбонларни камайтиришга йўналитирилган умумижтимоий ва махсус криминологик чора-тадбирларнинг кичик тизимидир¹ (Н.И. Бумаженко). Ҳеч шубҳа йукки, криминология нуқтаи назаридан жабрланувчиларини тадқиқ этиш мумкин ва шу билан бирга атрофлича ўрганиш лозим.

Агар биз жиноят оқибатида албатта жабрланувчига турли (моддий, иж-тимоий, жисман, руҳий, маънавий ва ҳатто ҳалқаро ҳуқуқ тартиботлари ҳам бўлиши мумкин.

¹ Н.И. Бумаженко Виктимология. учеб.мет.пособия. М.2010. С–102.

Хатто, ҳуқуқбузарнинг ўзи ҳам ижтимоий ҳавfli қил-мишларнинг қурбонига айланиши мумкин. Айнан ҳуқуқбузарликдан жабрланганларни ҳуқуқбузарлик содир этилишида яқиндан боғланганлиги ҳусусидаги ғояларни юзага келиши ҳозирги кунда янгилик эмас албатта. Бироқ, илк бора яратилган илмий ҳулосаларни XVIII асрда юзага келганлигини ҳам кўриш мумкин.

Жабрланувчиларнинг хатти-ҳаракатларини ўрганиш қурбонлар билан боғлик ва уларга қарши қаратилган қасд, унинг сабабларини латент бўлиб қолиш ҳолатларини ўрганишга ҳам ёрдам беради ва шу орқали жабр-ланувчилар томонидан ҳуқуқбузарлик тўғрисида тегишли ҳокимият ва бошқарув органлари ҳамда мансабдор шахсларга ҳабар берилмаганлигининг асл моҳиятини билишга ҳам имкон яратади.

Баён этилганларга кўра ҳуқуқбузарлик оқибатида жабрланганлар шахси ва ўзларини тутишлари билан боғлик хатти-ҳаракатларини тадқиқ этиш учун ҳуқуқбузарлик қурбонларини асосан қуйидаги йўналишларга бўлиш мумкин:

- ҳуқуқбузарлик қурбони ва ҳуқуқбузар ўртасидаги муносабат ҳамда уларнинг ўзаро боғланишига;

- жиноятни содир этилишида сабаб ва муҳитни юзага келтириш билан боғлик ҳолда ҳуқуқбузарлик қурбонларининг шахси ва ўзини тутишини мавжудлигига;

- аниқ бир ҳаётий вазиятларда жабрланувчи томонидан ўзини тутиши оқибатида жиноятни юзага келишига;

- ҳуқуқбузарлик содир этилганидан сўнг айникса, (рецидив) ҳуқуқбузарликларни ўрганишда жабрланувчининг шахси ва уни ўзини тутишига;

- латент ҳуқуқбузарликни юзага келишида жабрланувчининг шахси ва хатти-ҳаракатларидаги ўзаро боғликлик ҳусусиятларига каби.

Санаб ўтилганларни эътиборга олиниши виқтимология муаммоларини ўрганишга кенг имкониятлар яратади. Профилактика инспектори томонидан ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикасини ташкил этишнинг ўзига хос ҳусусиятлари бўлиб, виқтимологик профилактиканинг усулларида фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасининг асосий усуллари:

- 1) *ишонтириш*,
- 2) *рағбатлантириш*,
- 3) *мажбурлаш*,²

Ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикасининг асосий усулларида бири **ишонтиришдир**. Виқтимологик профилактикада ишонтириш усули фуқароларга, ҳусусан, ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга тарбиявий таъсир ўтказиш ҳамда огоҳлик ва ҳушёрликка чақиришнинг асосий методи. Ҳавф мавжудлигини англаб этиш ва ҳавфсизлик чорларини кўриш бу – ишонтиришдир. Ишонтириш муайян ҳаракат ёки асосли, қимматли ва реал ҳаётга мос фикр-сўз орқали амалга оширилади. Ишонтириш усули соф тарбиявий-огоҳлантирув ҳусусиятга эга бўлиб, улар профилактика қилинаётган шахснинг ҳуқуқларини асло чекламайди.

² Турсунов А.С. “Ички ишлар органлари профилактик фаолияти” //Т-. 2018, Б-128.

Бу усулнинг яна бир аҳамиятли жиҳати шундаки, ишонтириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий принципларидан бирини ташкил этиб, ҳар бир профилактик чора-тадбирлар замирида ётади.

Хусусан, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасида қўлланиладиган одатдаги ишонтириш чораларига профилактик суҳбат, маърузалар, жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш, ҳужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охириги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш кабиларни киритиш мумкин.

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасининг яна бир усули **рағбатлантиришдир**. Ушбу усулнинг қўлланилиши қуйидагиларда намоён бўлади:

1) ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва воситаларини тўлиқ ўзлаштирган ва улардан самарали фойдаланган шахсларнинг ютуқларини жамоа олдида эътироф этиш;

2) ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳамда оммалаштиришда фаол иштирок этган шахсларни моддий ёки маънавий жиҳатдан рағбатлантириш;

3) ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар тузган ва уларнинг ишини ташкил этганлиги учун нодавлат нотижорат ташкилотларга давлат томонидан турли шаклда имтиёзлар бериш.

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини ташкил этишда **мажбурлаш** усули ҳам қўлланилиши мумкин.

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятини амалга оширишнинг навбатдаги хусусиятларидан бири - амалга оширилиши назарда тутилаётган тадбирларда фуқароларнинг оила, маиший турмуш, дам олиш ва бўш вақтни қандай ўтказаяётганлигига тегишли шунингдек кўча, мактаб, ўқув юртларида, ишлаб чиқаришда, одамларнинг нималар билан шуғулланишини аниқлаш, алкоголизм, наркомания каби салбий иллатларнинг маълум тоифадаги одамларга таъсири даражасини аниқлаш инсон рухияти, ҳуқуқбузар ва жабрланувчи, уларнинг яшаш муҳити каби ҳолатларга тааллуқли тадбирларни олдиндан режалаштириб олишдан иборат.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолиятини амалга оширишнинг навбатдаги ўзига хос хусусиятларидан бири бу соҳавий хизматлар ўртасидаги ҳамкорлик бўлиб, ҳамкорликни самарли амалга оширмай туриб бирор-бир натижага эришиш кийиндир. Демак, профилактика инспектори ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятини амалга оширишда қуйидаги соҳавий хизматлар билан ҳамкорликни амалга оширади.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятининг навбатдаги ўзига хос хусусиятларидан бири бу ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг инди-видуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш;

- аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахс-лар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш;

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш;

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихти-сослаштирилган муассасаларни ташкил этиш;

- ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик ҳавф-сизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини-ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш;

- ғайриижтимоий ҳулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларни (ҳудудларни) мунтазам равишда назорат қилиш;

- ҳужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охириги зарурат ҳа-қидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш;

- ғайриижтимоий ҳулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса ҳузурида ишонч, тезкор алоқа телефонларини, қутқарув хизматларини ташкил этиш;

- профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш, уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида жаҳон Интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар ташкил қилиш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш.

- ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси қонун ҳуж-жатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.

Бу чора-тадбирлар авваламбор шахсда, жамиятга нисбатан зид бўлган йўналишни шакллантиришга таъсир қилувчи носоғлом муҳитни, ундаги воқеа ходиса ва жараёнларни, ўзининг ғайриижтимоий хислатлари, ҳулқи, одатлари ва ҳаёт тарзи билан виктимологик омилларни келтириб чиқарувчи «хавфли гуруҳ»га кирувчи шахсларни аниқлаш, уларни ҳисобга олиш ва улар билан тарбиявий-огохлантирувчи характердаги ишларни амалга оширишдан иборатдир.

Маълумки, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқ-бузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятлари мураккаблиги ва кўп қирралилиги, ваколатлари ва вазифалари кенг, турли хиллиги ва улар ижтимоий ҳаётнинг турли йўналишида инсон ҳаёти ва тақдири учун курашишлари ўзига хос маъсулиятни талаб қилади. Ўзга бир шахс тинчлиги ва унинг ҳаётини, ҳавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарлик қурбони турларини синчковлик билан ўрганиб чиқиш

виктимологик сабаб ва шароитларни бартараф этиш бўйича керак бўлган тадбирларни ўз вақтида ўтказишни талаб қилади.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолияти бўйича шу нарсани ёдда тутиш керакки, ҳуқуқбузарлик қурбонларининг биз юқорида санаб ўтган хатти-ҳаракатлари йул ҳаракати ходисалари, баданга шикаст етказиш, ўғрилиқ, безорилик қабиларнинг содир этилишига олиб келадиган ҳолатлардан ҳисобланади. Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятида қуйидаги тартибдаги режалаштиришлар орқали процессуал ҳужжатларни расмийлаштиради.

- ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасига оид дастурлар;
- ҳуқуқий тарғибот баённомалари;
- тақдимномалар;
- маҳалла фуқаролар йиғини муҳокама йиғилиш баённомалари;
- кунлик иш юритув режалар;
- ойлик иш юритув режалар;
- профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасига оид ҳисобот йиғин баённомалари;
- профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасига оид маълумотнома кўрсакчларини ҳамда бошқа ҳужжатларни келтириб ўтишимиз мумкин. Юқоридагилардан ҳулоса қилиб, шунини айтиш мумкинки ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган, жабрланишга мойил бўлган шахсларни виктим бўлишини олдини олиш мақсадида амалга ошириладиган чора- тадбирлар тизими ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб қувватлаш ҳамда оила ва хотин қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” ги фармони.
3. Виктимология – дарслик
4. Lex.uz
5. Yuridik.norma.uz

ГАРМОНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ)

Юлдашев Фаррух Абдурахманович

преподаватель, PhD,

Ферганский государственный университет,

(город Фергана, УЗБЕКИСТАН)

Аннотация: *Составляет гармония потребностей и интересов в деятельности молодежи в информационном обществе. А также в данной статье обсуждается место и роль идеалов гуманизма, толерантности, развитию этики, культуры, гуманистических качеств народов, молодежи, являющийся ведущей силой общества.*

Ключевые слова: *устойчивость, самостоятельное мышление, личность, общество, гуманизм, мировоззрение, просторный, развитие, духовно-нравственное зрелость, межнациональный дружба, примирение, самоотверженный, трудолюбивый.*

Annotation: *This article discusses the role and place of the ideas of humanism, tolerance of nation and tolerance in the development of ethics, culture, humanistic qualities of young people who are the leading forces of our society.*

Keywords: *stability, independent thinking, personality, society, humanism, worldview, tolerance, progress, spiritual and moral maturity, interethnic harmony, compromise, dedication, diligence.*

Происходящие в мире глобализационные процессы формируют, являющееся основой информации и знания, информационное общество, приводят к возникновению поколения, стремящегося удовлетворить в процессе человеческой деятельности материальные интересы и потребности, потерявшее свой национальный облик, готовое использовать любую идею для достижения своей цели. Обеспечение гармонии потребностей и интересов в обществе делает актуальным исследование политических, групповых, нравственных форм интересов, связанных с удовлетворением определенных потребностей людей, и духовных интересов. Обострение различных социально-политических проблем, изменение идеологической картины мира в XXI веке вызывают необходимость исследовать философские аспекты потребностей и интересов в социальной деятельности, принимая во внимание свойственные глобальному развитию особенности. Определены приоритетные направления реформ, направленных на формирование социально-экономических, политико-правовых и научно-просветительских основ дальнейшего повышения благосостояния народа, безусловного обеспечения прав и интересов человека, стабильного гражданского общества на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека»[1]. Специфических особенностей в настоящее время непосредственно связано со столкновениями государств из-за информационных

ресурсов, реализацией геополитических целей, в данном процессе приобретает актуальное значение защита, бережное сохранение национальных интересов.

За последние лет реформы во всех сферах были направлены на обеспечение мира, спокойствия, социальной и духовной жизни нашего народа, укрепление уважения к национальным ценностям, любви и преданности Родине, создание атмосферы терпимости в молодое поколение. Большое внимание уделяется сохранению мира растущих наций и граждан. Сегодня важно укреплять единство и гармонию народов и народов всего мира. Когда в обществе есть стабильность, формируется толерантность наций. Принцип толерантности, как одна из основных идей нашей государственной идеологии, играет важную роль в объединении молодых людей разных вероисповеданий и религий в нашей стране во имя благородных идей и устремлений.

Внимание уделяется укреплению толерантной среды в Узбекистане. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «Мы сосредоточимся на дальнейшем развитии дружбы и солидарности, которая царит в нашем обществе, обеспечивая равные права всем гражданам, независимо от их национальности, религии или вероисповедания. Распространение экстремистских и радикальных идей среди них в Узбекистане абсолютно запрещено.[2] Эти качества становятся для него постоянной ценностью, когда его личность, патриотизм, преданность делу, трудолюбие и другие черты личности совпадают с процессом формирования его личности. Необходимо привить молодым людям знания и образование, а также национальные идеи. В результате мирной политики, проводимой в нашей стране, достигается стабильность и межнациональное согласие в обществе. 25 января 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы активистов национально-культурных центров, которые внесли вклад в развитие нашей страны, укрепление ее толерантности, духовных и гуманитарных основ, обеспечить гармонию. Стоит отметить, что наши великие мыслители веками воспитывали наших людей в духе гуманизма, мира, сотрудничества и солидарности с идеями религиозной терпимости, компромисса, взаимного уважения и уважения к людям разных религий. Поэтому важно обучать наших молодых людей философии гуманизма, питаясь духовным наследием великих мыслителей. Межэтнические конфликты, кровопролитные войны и различные разрушения, которые происходят в современном мире, являются результатом разрушения атмосферы терпимости в обществе. Необходимо предотвратить катастрофу трагедий, духовную жизнь многих молодых людей, негативные последствия национализма, религиозного сепаратизма и пренебрежения другими народами. В нашем основном законе такие случаи решительно осуждаются, а основные положения, касающиеся государственных и религиозных отношений, соответствуют правовым нормам развитых обществ. Статьи 18, 31, 61 Конституции и положения Закона о свободе совести и религиозных организациях, предусматривающие право каждого человека исповедовать или не исповедовать какую-либо религию, запрещающие принуждение к религиозным взглядам,

независимо от их национальной принадлежности, расового или религиозного происхождения и служат прочной основой для содействия гармонии среди молодежи нашего общества[3]. В многонациональной стране гармонизация интересов разных народов и обеспечение гармонии между ними является одним из важных факторов формирования мышления национальной государственности. Сегодня в ходе масштабных реформ, проводимых главой нашего государства для обеспечения прав и интересов человека, еще более укрепляются принципы межнационального и межконфессионального согласия, солидарности и терпимости. Терпимость, присущая нашему народу, является для нас одной из традиционных национальных ценностей, прочной основой для сохранения национальных ценностей на нашей родине, создания необходимых условий для веры всех граждан, укрепления межнационального согласия и развития древних общих традиций. Терпимость, присущая нашему народу, является для нас одной из традиционных национальных ценностей, прочной основой для сохранения национальных ценностей на нашей родине, создания необходимых условий для веры всех граждан, укрепления межнационального согласия и развития древних общих традиций.

На современном этапе важно обратить внимание на сбалансированность интересов наций в развитии общества и государства, обратить внимание на социальный статус представлений о стабильности и толерантности, лежащих в основе межэтнических отношений. Устойчивость - это концепция, которая объединяет сложные системные аспекты, которые напрямую связаны с концепцией толерантности. Это происходит потому, что межэтническая толерантность открывает двери межэтническим отношениям на совершенно новый уровень и, таким образом, открывает путь для их взаимосвязей и возможностей. В то же время это понятие является объективным процессом, который углубляет диалектические отношения между национальными и общечеловеческими ценностями и служит нации.

Ключевым политическим документом, «Стратегией действий», является радикальное повышение эффективности реформ, создание условий для всестороннего и ускоренного развития государства и общества, модернизации страны и либерализации всех сфер жизни. В нем изложены политические приоритеты в области межнациональных отношений[4]. Важно отметить, что в межэтнических отношениях они разделяют свои общие интересы и свои ценности. Чтобы обеспечить согласованность интересов наций в многонациональных странах, необходимо разработать общие ценности и критерии в обществе. Желательно создать демократические правовые критерии, которые защищают конкретные традиции, обычаи, ценности и интересы наций и создают условия для их развития. Единство национальных интересов является важным фактором формирования мышления национального государства, того, что каждый представитель определенной нации понимает уникальность своей родины под защитой единого государства, и что национальное самосознание формируется в умах граждане, обеспечивает устойчивое развитие. На основе научных результатов, полученных в процессе социально-

философского исследования гармонии потребностей и интересов в деятельности молодежи в информационном обществе:

выводы и рекомендации по определению того, что способности и потребности в дедуктивной (самосознание, получение и передача информации) и праксиологической (объединение коллектива, сохранение отношений) деятельности, относящейся к обеспечению гармонии потребностей и интересов в деятельности молодежи, являются ведущими детерминантами рефлексивной инструментальной необходимости в деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан;

выводы и рекомендации по обоснованию атрибута потребностей в диалектически взаимосвязанных социальной активности и социальной коммуникации в институциональной системе развития в рамках гуманизации и аксиологических подходов трансформационных процессов, обеспечивающих единство рационального и иррационального в потребностях и интересах молодежи в информационном обществе использованы в разработке Министерством инновационного развития Республики Узбекистан совместно с Ферганским областным хокимиятом программы совместных мер, направленных на дальнейшее развитие в регионе сельского хозяйства, инновационного предпринимательства, сокращения бедности, информационных и коммуникационных технологий, медицины и образования. В результате это послужило дальнейшему развитию сельского хозяйства, инновационного предпринимательства, сокращения бедности, информационных и коммуникационных технологий, медицины и образования в рамках гуманизации потребностей и интересов молодежи в Ферганской области;

выводы и рекомендации по доказательству того, что вхождение в глобальное информационное пространство, способствующего возникновению динамических и статических состояний гармонии потребностей и интересов в деятельности молодежи в информационном пространстве, факторы информатизации и цифровизации общества являются прагматическим индикатором, развивающим инновационные коммуникативные, креативные и творческие способности. Используются с организации учебных курсов и семинаров для сотрудников Центра пропагандистов объединения “Маърифат”, направленные на формирование у молодежи здорового мировоззрения, в том числе любви к чтению, повышению культуры рационального использования интернета, информационно-коммуникационных технологий, усилению у нее идеологического иммунитета против информационных атак, относящегося к IV направлению программы дополнительных мер по повышению эффективности духовно-просветительской работы, поднятия сферы на новый уровень в 2021 году Республиканского центра духовности и просвещения. В результате это послужило развитию у молодежи инновационных коммуникативных, креативных, творческих способностей, повышению гармонии потребностей и интересов в деятельности молодежи в информационном пространстве;

выводы и предложения по раскрытию того, что в связи с тем, что формирование в обществе просвещенной молодежи обеспечивает интеллектуальное единство

социальных отношений, оно является аксиоматической парадигмой обеспечения постановки цели, гармонии потребностей и интересов в рамках свободы личности, субъективных интересов в мышлении молодежи, использованы в разработке учебного пособия «Национальная идея и стратегия развития Узбекистана» В результате это послужило раскрытию аксиоматической парадигмы воспитания молодежи в обществе на основе национальной идеи с учетом мышления и стремлений молодежи, факторов обеспечения гармонии потребностей и интересов.

В заключение, в сегодняшней непростой ситуации особое значение приобретает вопрос дальнейшего укрепления дружбы и солидарности среди молодежи разных национальностей и религий. Принцип гуманности и терпимости в межэтнических отношениях также способствует уважению общечеловеческих ценностей и обеспечению глобальной стабильности. Единство интересов наций - это вопрос доверия, независимости и будущего нации, которое поможет укрепить принципы толерантности и толерантности среди молодежи нашего общества, продвигать идеи межэтнической солидарности, а также содействовать социальному и духовному развитию. развитие в обществе.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. – <https://lex.uz/docs/5841077>.
2. «Мы построим свободный и процветающий, демократический Узбекистан с нашими смелыми и благородными людьми». Слово народа. 15 декабря 2016 г.
3. Конституция Республики Узбекистан. «Узбекистан» 2018.
4. Указ Президента Республики Узбекистан о Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Т. «Справедливость» 2017.
5. Каримова, Г. Й. (2021). АХЛОҚ-МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ МАФКУРАВИЙ УСУЛИ СИФАТИДА. *Экономика и социум*, (6-1 (85)), 707-710.
6. Karimova, G., & Khasanova, D. (2022). Social relations in economic processes in the science of economic sociology. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(11), 273-277.
7. Gulnoza, K., Gulzodabegim, K., & Mokhinur, Z. (2022). THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF THE SCIENCE OF SOCIAL ANTHROPOLOGY. *Research Focus*, 1(3), 88-93.
8. Gulnoza, K., & Niginabonu, K. (2022). QUESTIONNAIRE AND ITS APPLICATION. *Research Focus*, 1(3), 78-82.
9. Karimova, G. (2022). CORRUPTION: ITS HISTORICAL ROOTS AND WAYS TO COMBAT IT. *Research Focus*, 1(4), 267-272.
10. Каримова, Г. (2022). МАЪНАВИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 612-615.

11. Yuldashev, F., & Yuldasheva, N. (2019). The Role of Communication Skills and Improving These Skills in Teaching. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(2), 262-266.
12. Yuldashev, F., & Bobur, U. (2020). Types of Electrical Machine Current Converters. *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN*, 162-164.
13. Yuldashev, F. A. (2021). Socio-Philosophical Aspects Of Studying Human Needs In Society. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 17-22.
14. Abdurakhmanovich, Y. F. (2013). Humanity And Happiness-A Vital Factor In The Independent Life Of The Young Generation. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 252.
15. Abdurahmanovich, Y. F. (2022). Features of Human Needs and Interests in Information Society. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(6), 61-66.
16. YULDASHEV, F., & YULDASHEVA, N. МИРОВАЯ НАУКА. МИРОВАЯ НАУКА Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (10), 1316.
17. Юлдашев, Ф. А. (2021). ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(8), 347-356.
18. Yuldashev, F., & Yuldasheva, N. (2021). CHARACTERISTICS OF BOOKS AND LIBRARY CULTURE IN IMPROVING THE DEVELOPMENT OF YOUTH. *Мировая наука*, (10 (55)), 13-16.
19. Ismailov, I. (2021). LIBERALIZATION OF CRIMINAL PENALTIES IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. *Интернаука*, 10(186 часть 2), 101.
20. Ismoilov, I., & Qosimova, X. (2022). Oilada Erkin Fuqaro Shaxsi Va Barkamol Avlodning Shakllanishi. *So 'Ngi Ilmiy Tadqiqotlar Nazariyasi*, 1(1), 232-238.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕНИКА НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Ахмедова Ф.А

*преподаватель математики высшей категории академического лицея
Ташкентского Международного Вестминстерского Университета,
г. Ташкент, Узбекистан,*

Хабибуллина М.М

*преподаватель математики высшей категории академического
лицея Туринского политехнического университета,
г. Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: *Данная статья посвящена формам методов, используемых в системе образования, преимуществам интерактивных методов и существующим проблемам и подходам. Организация учебной деятельности на основе интерактивных методов расширяет возможности саморазвития учащихся и повышает их интерес к науке, способствует формированию навыков творческого, критического мышления.*

Ключевые слова: *пассивные методы, активные методы, интерактивные методы, творческое мышление, саморазвитие, самостоятельное обучение.*

Abstract: *This article is devoted to the forms of methods used in the education system, the advantages of interactive methods and existing problems and approaches. The organization of educational activities based on interactive methods expands the possibilities of self-development of students and increases their interest in science, promotes the formation of creative, critical thinking skills.*

Keywords: *passive methods, active methods, interactive methods, creative thinking, self-development, independent learning.*

Известны и до сих пор широко используются в системе образования три формы взаимодействия учителя и учащихся. К ним относятся пассивные (традиционные), активные и интерактивные методы. Пассивные методы представляют собой форму взаимодействия учителя и ученика, согласно которым учитель является основным оператором и проводит обучение, а ученики участвуют в качестве пассивных субъектов, слушателей. Связь преподавателя со студентами осуществляется путем проведения справочно-контрольной работы на практических занятиях. Главной задачей будет предоставить как можно больше информации. Каждый метод, используемый в образовательном процессе, имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество пассивных методов, используемых в обучении, заключается в том, что у преподавателя будет возможность представить относительно большой объем учебного материала за ограниченный период времени и простая подготовка. Упрощает методы обучения, меньше времени тратится на подготовку и контроль

знаний учащихся. Недостатком пассивных методов является то, что возможности учителя по индивидуальному подходу к учащимся ограничены, а деятельность ведется с материалами и заданиями, предназначенными для учащихся со средним уровнем владения, составляющих большинство в классе. Одаренные учащиеся попадают в ряды среднеуспевающих из-за отсутствия дифференциации, в то время как слабоуспевающие еще больше отстают. В то же время эти методы ограничивают возможности личностного развития студентов. Активные методы представляют собой форму взаимодействия учителя и учащихся, которые в ходе урока общаются друг с другом, то есть учащиеся становятся активными участниками урока. В настоящее время этот метод широко используется на семинарах и лабораторных занятиях. В результате активной связи между объектом и субъектом расширяются возможности преподавателя по определению уровней овладения учащимися и дифференцированному подходу. В результате одаренные учащиеся продолжают развиваться за счет того, что получают задания на своем уровне знаний, не скучают на обучении. Низкие последователи стремятся достичь уровня средних последователей за счет особого подхода, внимания, сокращения разрыва между ними. Даже ученики со средней успеваемостью имеют повышенные шансы попасть в разряд одаренных. Недостатком активных методов является то, что они требуют от преподавателя больших усилий и времени для индивидуального подхода к учащимся. Сложно работать с большим количеством классов. Студенты имеют возможность развиваться только на уровне возможностей, созданных учителем. К интерактивным методам относятся методы, основанные на взаимодействии учителя и учащихся, а также между учащимися. Отличием интерактивных методов от двух вышеперечисленных групп методов является наличие субъект-субъектного общения. При этом активные отношения ориентированы не только на направление «учитель-ученик», но и на направление «ученик-учитель». Учащиеся принимают максимальное участие в запланированном, организованном процессе обучения и оценивания.

Преподаватель является не только источником информации, но и выполняет такие задачи, как менеджер, организатор, координатор в самостоятельной деятельности студентов. Организация этого процесса требует большой работы, связанной с подготовкой методических указаний на основе использования средств обучения, таких как информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, разного уровня сложности. Основное преимущество интерактивной модели обучения связано с формированием у учащихся навыков развития личности, самостоятельной деятельности, самостоятельного обучения с использованием современных средств. Недостатком является сложность управления учебным процессом в связи с высокой активностью и самостоятельной активностью учащихся, необходимостью использования различных ресурсов и методов (мозговой штурм, дискуссия, дебаты, анализ ситуации (кейс), проблемная ситуация, образные игры, овладение класс, метод проекта). Использование интерактивных методов имеет особое значение при преподавании естественных наук, в том числе химии, которые ведутся практическими методами, требующими высокой

активности учащихся. Использование активных и интерактивных методов обучения является наиболее эффективным способом повышения качества образования студентов, что подтверждено многими результатами исследований.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кучкаров М. А. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ //Европейский международный журнал междисциплинарных исследований и управленческих исследований. - 2022. - Т. 04. – С. 108-112.
2. Шариповна Н. М., Асамовиш К. М. ПРЕПОДАВАНИЕ РАЗДЕЛА КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. - 2022. - Т. 2. 1.5 Педагогические науки.
3. Бахромовна Д. Г., Асамович К. М. Потребности междисциплинарной интеграции в системе образования // Евразийский научный вестник. - 2022. - Т.
4. Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). The importance of innovative technologies in achieving educational effectiveness. *Журнал естественных наук*, 1(1).
5. Karimova, G., & Makhamadaliev, L. (2022). The importance of innovative ideas in increasing the effectiveness of education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(6), 143-148.
6. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
7. Shavkatovna, S. R., & Gulbahor, R. (2021). THE IMPORTANCE OF MENTAL ARITHMETIC IN MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN. *Conferencea*, 68-70.

МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОГО ДАТЧИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ТОКА ВО ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Курбаниязов Т.У

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

E-mail: kurbaniazoff@gmail.com

Ключевые слова: *система электроснабжения, многофазный первичные токи, узел, модели датчиков тока источники гибридных энергии*

Введение

Особое внимание уделяется разработке адаптивных моделей управления, алгоритмов и программных средств, технических средств и информационно-измерительных средств гибридного энергоснабжения, зависящих от параметров устойчивости, надежности и стагнации в обеспечении систем электроснабжения в мир. В этом направлении одной из важных задач считается разработка адаптивных систем управления гибридными источниками энергии, такими как солнечные, ветровые, аккумуляторные и дизельные (газовые) генераторы в системах электроснабжения развитых стран.

Построение и исследование комплексно-цепной модели изменения величины многофазного электрического тока гибридных источников энергии в выходной сигнал в виде унифицированного вторичного напряжения в системах электроснабжения (СЭС) осуществляется на основе следующего алгоритма [1]:

1. Моделирование различных физико-технических устройств, обеспечивающих преобразование гибридной электрической энергии во вторичный сигнал в СЭС - процесс изменения энергии и сигнала в источниках энергии, контроль и управление этим процессом. [5]:

2. Агрегатно-параметрическое моделирование процесса преобразования электрических величин в виде первичного электрического тока I_3 , вырабатываемого гибридным источником энергии в СЭС, и сигнала в виде вторичного выходного напряжения $U_{откр}$ с помощью электромагнитного преобразователя-датчика [1,5]:

3. Цепное моделирование связи между первичным током гибридных источников энергии СЭС - I_3 и выходным напряжением датчика с распределенным параметром энергии и вторичным сигналом.

4. Трехмерное - трехмерное моделирование зависимости между первичным током I_3 гибридных источников энергии СЭС и выходным напряжением датчика.

Магнитные токи, генерируемые многофазными токами $I_{Ay}, I_{By}, I_{Cy}, I_{Ad}, I_{Bd}, I_{Cd}$ вырабатываемыми гибридными источниками энергии на основе приведенных выше сильно формализованных и наглядных графовых моделей, представляют собой F_{μ} -магнитные движущие силы (м.д.с.), процесс изменения первичных токов на $U_{Эвых}$ – вторичные напряжения и модель конструкции датчика

создается на основе генерируемых ими магнитных токов F_{μ} , пересекающих чувствительные элементы (рис. 1).

I_{AY}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 11}$	Π_{11}	$F_{\mu 12}$	Π_{12}	$F_{\mu 13}$	Π_{13}	$F_{\mu 14}$	$\Pi_{\mu 1}$	$\Phi_{\mu 11}$	$K_{\Phi_{\mu 12}}$	$U_{\text{датчик1}}$
		ПО ₁₁		ПО ₁₂		ПО ₁₃		ПО ₁₄				
I_{BY}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 21}$	Π_{21}	$F_{\mu 22}$	Π_{22}	$F_{\mu 23}$	Π_{23}	$F_{\mu 24}$	$\Pi_{\mu 2}$	$\Phi_{\mu 21}$	$K_{\Phi_{\mu 22}}$	$U_{\text{датчик2}}$
		ПО ₂₁		ПО ₂₂		ПО ₂₃		ПО ₂₄				
I_{CY}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 31}$	Π_{31}	$F_{\mu 32}$	Π_{32}	$F_{\mu 33}$	Π_{33}	$F_{\mu 34}$	$\Pi_{\mu 3}$	$\Phi_{\mu 31}$	$K_{\Phi_{\mu 32}}$	$U_{\text{датчик3}}$
		ПО ₃₁		ПО ₃₂		ПО ₃₃		ПО ₃₄				
I_{AD}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 41}$	Π_{41}	$F_{\mu 42}$	Π_{42}	$F_{\mu 43}$	Π_{43}	$F_{\mu 44}$	$\Pi_{\mu 4}$	$\Phi_{\mu 41}$	$K_{\Phi_{\mu 42}}$	$U_{\text{датчик4}}$
		ПО ₄₁		ПО ₄₂		ПО ₄₃		ПО ₄₄				
I_{BD}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 51}$	Π_{51}	$F_{\mu 52}$	Π_{52}	$F_{\mu 53}$	Π_{53}	$F_{\mu 54}$	$\Pi_{\mu 5}$	$\Phi_{\mu 51}$	$K_{\Phi_{\mu 52}}$	$U_{\text{датчик5}}$
		ПО ₅₁		ПО ₅₂		ПО ₅₃		ПО ₅₄				
I_{CD}	$K_{I_{\Delta F\mu}}$	$F_{\mu 61}$	Π_{61}	$F_{\mu 62}$	Π_{62}	$F_{\mu 63}$	Π_{63}	$F_{\mu 64}$	$\Pi_{\mu 6}$	$\Phi_{\mu 61}$	$K_{\Phi_{\mu 62}}$	$U_{\text{датчик6}}$
		ПО ₆₁		ПО ₆₂		ПО ₆₃		ПО ₆₄				

1-рис. Процесс преобразования многофазных первичных токов во вторичные напряжения и модель сменной части датчика.

В магнитном поле многофазные первичные токи создают магнитные движущие силы. Их взаимные отношения выражаются следующим образом (1) в зависимости от м.д.с. узлов графовой модели:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{F_{\mu 11} - F_{\mu 12}}{\Pi_{\mu 11}} + \frac{F_{\mu 11} - F_{\mu 21}}{\Pi_{\mu 11}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{AY}; \\ \frac{F_{\mu 21} - F_{\mu 11}}{\Pi_{\mu 11}} + \frac{F_{\mu 21} - F_{\mu 22}}{\Pi_{\mu 21}} + \frac{F_{\mu 21} - F_{\mu 31}}{\Pi_{\mu 21}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{BY}; \\ \frac{F_{\mu 31} - F_{\mu 21}}{\Pi_{\mu 21}} + \frac{F_{\mu 31} - F_{\mu 32}}{\Pi_{\mu 31}} + \frac{F_{\mu 31} - F_{\mu 41}}{\Pi_{\mu 31}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{CY}; \\ \frac{F_{\mu 41} - F_{\mu 31}}{\Pi_{\mu 31}} + \frac{F_{\mu 41} - F_{\mu 42}}{\Pi_{\mu 41}} + \frac{F_{\mu 41} - F_{\mu 51}}{\Pi_{\mu 41}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{AD}; \\ \frac{F_{\mu 51} - F_{\mu 41}}{\Pi_{\mu 41}} + \frac{F_{\mu 51} - F_{\mu 52}}{\Pi_{\mu 51}} + \frac{F_{\mu 51} - F_{\mu 61}}{\Pi_{\mu 51}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{BD}; \\ \frac{F_{\mu 61} - F_{\mu 51}}{\Pi_{\mu 51}} + \frac{F_{\mu 61} - F_{\mu 62}}{\Pi_{\mu 61}} = K_{I_{\Delta F\mu}} I_{CD}. \end{array} \right. \quad (1)$$

На основе модели созданы аналитические выражения для исследования общего магнитопровода (штургенгов) датчика и магнитных потоков $\Phi_{(mi,j,k)}$, протекающих через воздушные зазоры [2].

$i=1; j=2,3$ – для узлов:

$$\frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i-1,j}}{\Pi_{\mu ij}} + \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i+1,j}}{\Pi_{\mu i+1,j}} + \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i+1,j}}{\Pi_{\mu i+1,j}} = 0; \quad (2)$$

$i=6; j=2,3$ – для узлов:

$$\frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i-1,j}}{\Pi_{\mu ij}} - \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i-1,j}}{\Pi_{\mu i-1,j}} - \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i+1,j}}{\Pi_{\mu i+1,j}} = 0; \quad (3)$$

$i=\overline{1,6}; j=\overline{2,3}$ – для узлов:

$$\frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i-1, j}}{\Pi_{\mu ij}} + \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i j-1}}{\Pi_{\mu i j-1}} + \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i+1, j}}{\Pi_{\mu i+1, j}} + \frac{F_{\mu ij} - F_{\mu i+1, j}}{\Pi_{\mu i+1, j}} = 0; \quad (4)$$

$i=1 \div 6; j=1 \div 4$ – для узлов:

$$F_{\mu ij} = K_{I \Delta F \mu} I_i; \quad (5)$$

$$\Phi_{\mu i} = \Pi_{\mu i} F_{\mu i}; \quad (6)$$

$$U_{\text{ЭВЫХ}i} = K_{\Phi \mu U \Delta} \Phi_{\mu i}; \quad (7)$$

$$\Pi_{ij} = \frac{l_{\mu ij}}{\mu_{ij} S_{ij}}; \quad (8)$$

$$\Pi_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{\mu_{0ij} S \delta_{ij}}; \quad (9)$$

здесь $\Pi_{ij} = \Pi_{\mu ij}$ – магнитное сердечник (стержень) и параметры магнита воздушного зазора - сопротивления.

$\Phi_{(mi,j)}$ МДС в узлах процесса преобразования и структура куска определяются на основании известных в электротехнике уравнений законов Ома и Кирхгофа в зависимости от геометрических размеров датчика магнитопровод (осетр) и воздушный зазор и магнитопоглощение [3].

Величины магнитопровода (стержня) и воздушных зазоров системы смены датчиков определяются следующим образом, а в чувствительных элементах формируются соответствующие выходные сигналы - напряжения (10) и (11) [4]:

$i=\overline{1,6}$ – для узлов:

$$\Phi_{\mu i} = \Pi_{\mu i} F_{\mu i4}; \quad (10)$$

$$U_{\text{ЭВЫХ}i,j} = K_{\Phi \mu U \Delta} \Phi_{\mu i} = 4,44 f w_i \Phi_{\mu i}; \quad (11)$$

здесь w_i - число витков обмоток чувствительного элемента.

Сформированная графовая модель и ее аналитическое выражение позволяют исследовать распределение магнитных токов $\Phi_{(mi,j)}$ и магнитных токов Φ_{mi} между магнитопроводом и воздушным зазором в зависимости от строения частей датчика. Магнитные потоки $\Phi_{mi,j}$, характеризующие столбец $i=1$ модели, исходят из общей части магнитопровода, токи во 2-м столбце определяют ток растекания, во 2-м и 3-м столбцах - магнитные потоки, пересекающие чувствительный элемент, и 4-й столбец, определяющий магнитные потоки, пересекающие чувствительный элемент датчика.

Вывод

Созданные графовые модели агрегированных и распределенных параметров гибридных источников питания многофазных токов сигналов контроля и управления на основе вторичного сигнала электромагнитных датчиков $U_{\text{ЭВЫХ}} - F_{(mi,j)}$ МДС, позволили сформировать аналитические выражения потоков на основе высокой формализации.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Сиддиков И.Х., Абубакиров А.Б., Шаулеметов Т.У., Есенбеков А.Ж. «Разработка электромагнитного преобразователя несимметрии трехфазного тока с

расширенными функциональными возможностями» //Международный научный журнал «Интернаука».№10. Киев, Украина. 2017.- С. 59-63.

[2] Abubakirov, A. B., Najmatdinov, Q. M., Kurbaniyazov, T. U., & Kumatova, S. B. (2021). Sensor characteristics monitoring and control of single and three-phase currents in electric networks. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2282-2287.

[3] Abubakirov, A. B., Tanatarov, R. J., Kurbaniyazov, T. U., & Kumatova, S. B. (2021). Application of automatic control and electricity measurement system in traction power supply system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 180-186.

[4] Kh, Siddikov I. "Permissible Voltage Asymmetry for Asynchronous Motor Control in Non-Nominal Operating Situations." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 3.9 (2022): 55-64.

[5] INTER, F. L. I. (2017). *An International Multidisciplinary Research Journal. An International Multidisciplinary Research Journal*, 41(43).

[6] Kurbaniyazov, T. U. (2022). Distributed Active and Reactive Power Control With Smart Microgrid Demonstration. *Middle European Scientific Bulletin*, 30,1-9.

[8] Siddikov I.Kh., Sattarov Kh.A., Khujamatov H.E. Research of the Influence of Nonlinear Primary Magnetization Curves of Magnetic Circuits of Electromagnetic Transducers of the Three-phases Current // *Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering*. Horizon Research Publishing Corporation, USA. 2016, Vol.4(1), pp. 29 – 32.

[9] Беляков П.Ю. Особенности преобразования энергии и задачи управления в электроэнергетических установках на базе возобновляемых источников энергии / Беляков П.Ю. // *Электротехнические комплексы и системы управления*, 2007. - С. 24-29.

[10] Bazarbayevich A. A., Urunbayevich K. T., Pirnazarovich N. M. Reactive power and voltage parameters control in network system // *innovative achievements in science* 2022. – 2022. – т. 2. – №. 13. – с. 16-20.

LESSON PLANNING FOR YOUNG LEARNER CLASSES

Mukhamadjonova Fotima Akmal kizi

student of Kimyo international university in Tashkent

e-mail:fotimakr@gmail.com

Teaching young learners can be a fascinating job because generally children are very enthusiastic and willing to learn. They are warm, spontaneous and have great admiration for their teacher. Every day is like a new experience. When planning a class for Young Learners the teacher has to take into account many different factors such as age and ability. In this document I will give an overview of what those factors are. I will also explain how you can best plan a class for your Young Learners.

Before we begin, let's define what we mean by a Young Learner. In the EFL (English as a Foreign Language) world Young Learners are children between the ages of 3 and 18 years old who are learning English. They can be broken into two groups. Very young learners are generally considered to be children aged between 3 and 5 years old. They study at a preschool or kindergarten. Perhaps they have 1 hour of English a week. Perhaps there is an English assistant helping the teacher in the class. They are introduced to English through games and songs and rhymes. Young learners are generally considered to be children who are between 6 and 13 years old. In some countries, Young Learners may go up to 16 or even 18 years old. They generally study English for 4-5 hours per week. They generally follow a course book and they are assessed on their ability. This group has the biggest difference in age and ability! Who do you teach -Young Learners or Very Young Learners? There are many differences between these two age groups. You will have to be very careful when you plan your lessons for each group[1]. Think about what children in each age group are interested in and what can they do? For example, Very Young Learners probably can't write or even hold a pencil. How will this affect your lesson planning?

What is the role a Young Learner teacher?

As a Young Learner teacher, you have a very important role. You are responsible for activating learning. Children will learn if they understand what they are doing. They must understand the message in order to develop a new language. Consequently, when you are planning your classes, you must use materials that are appropriate for the children's age and reality. Experience is very important. For example, if you try to teach 6 year olds language for ordering food in a restaurant they will have trouble. This is because the language is not related to their lives. How many 6 year olds have you seen ordering food in a restaurant? Can you think about things that children do have experience of that you can use in your classes? The best example would be games. It is essential that you include games and fun in the classroom to help Young Learners learn in an environment appropriate for their age. Also, we must remember that learning is cyclical. This is especially important for the Young Learner teacher to remember. What children know today, they may forget tomorrow, and then remember again next week. You, as the teacher are in charge of recycling the content of each class. Don't think that because you taught some words today your Young Learners

will remember them easily! You are fundamental in the child's development. You will help and guide the child in every class. You will ask them to talk to their partners, to work in groups, to speak to other teachers. This is the social function of language, since language is for communication[4].

What do children like?

When thinking about planning classes for Young Learners it help to think about what children like. Here is a list of some things I know that many children like. Can you think of anymore? Many children like to make a noise and move around! Don't worry, simply do activities where you can utilize this noise and movement. Children like learning 'by doing' or learning through experience. Many children love listening to stories and songs. They are very good at imitating sounds. Give them lots of songs, rhymes and poems. Sing to them, tell them stories! They will soon join in and sing with you Children are very spontaneous. They like to use their imaginations. Why not ask them to prepare their role-plays, poems and songs? Children are very competitive. Make sure you give them lots of games. Divide them into groups. Make sure they know who the winner was!

What don't children like?

Of course it is also important to think about what many children don't really like. This can also help you plan your classes. Can you think of anymore? Children don't like structured classes. Repetition of the same concept over and over again may lead to bored students. And if students are not paying attention, they can't learn! Children don't like boring classes. Make sure you give them a variety of activities. Change the order of activities as much as you can to ensure that they don't begin to feel bored. Children don't like to listen to the teacher all the time. Let them participate and get involved. Children's attention span is relatively short and varies according to age. Generally, the younger the child the short their concentration. If you are working with 6 -7 year olds for example try to change activities after 5-10 minutes. This doesn't mean change the language focus. You can still practice the same language but use a different activity or game to do it[2].

During the first few years of life, a child learns a lot about themselves and the world around them, and parents are their first teachers. Parents teach them how to speak, how to walk, how to feed themselves. They teach them the alphabet, shapes and colors, and even how to count and spell very simple words. But for healthy development, children need active stimulation and interaction with others. This is where early childhood education is the most beneficial. It is in these classrooms where children apply what their parents have taught them to a practical setting and have their first interactions with people outside of their family. Beginning with children as young as two, teachers guide them through an important transition and oversee their adjustment. Early childhood education focuses on "learning through play" by providing a hands-on, interactive atmosphere where children learn about themselves through playing with other children. As a teacher of young children, you become somewhat of a surrogate parent, their first source of guidance in playing with others and forming friendships. You teach them how to share, how to take turns, how to have manners—lessons that stay with them and evolve with each crucial phase of their life.

Children this young also have more physical demands than older students. Many preschools incorporate a nap time into their schedule or are on half-day schedules to accommodate a child's exhaustion after a long morning of playing and learning. Snack time is also built into these schedules, which serve as a great opportunity to teach your students table manners. Teaching young children requires nothing short of complete devotion and perseverance. It can be a daunting task, but to a truly committed teacher, it is worth the effort[3].

There is much debate over what is covered by an ideal preschool curriculum, but in actuality, early childhood is a period of such tremendous growth and curiosity that it is hard to decide exactly what, and when, a child needs to learn. Many preschool curricula establish the teacher as a guide, allowing children to discover for themselves while the teacher leads them through the process. Much research goes into preschool curricula, and organizations such as the National Institute for Early Education Research [External link: open in new](#) and the National Association for the Education of Young Children [External link: open in new](#) strive to preserve and advance the education of some of our country's youngest students, as well as increase awareness about the importance of early childhood education.

So far we have talked about what children like and don't like but it's also very important to think about what children generally can and can't do. Remember I said that ability differs according to age. Very Young Learners can do less than Young Learners. What kinds of things can Young Learners do?

- Children are very creative. They can tell stories and imagine new worlds.

- Children can learn unconsciously. They have a capacity for indirect learning. This is learning that happens through play or interaction. They are able to learn unconsciously. Children can relate to activities based on real things: their school, their home, their games, their interests. Older children can classify, sequence, match and draw. Children aren't good at understanding grammatical categories. These are abstract concepts they find difficult to identify.

- Children can't understand how language works

- Children can't understand abstract concepts.

- Children can't memorise extensive lists of vocabulary very well.

- Children can't concentrate very well if they have to do certain activities for too long.

-

REFERENCES:

1. Çolak E. Teachers' experiences in a professional learning community on the constructivist lesson planning: a case study among primary school teachers //Egitim ve Bilim. – 2017. – T. 42. – №. 190.

2. Fautley M., Savage J. Lesson planning for effective learning. – McGraw-Hill Education (UK), 2013.

3. Panasuk R. M., Sullivan M. M. Need for lesson analysis in effective lesson planning //Education. – 1998. – T. 118. – №. 3. – C. 330-345.

4. Savage J. Lesson Planning: Key concepts and skills for teachers. – Routledge, 2014.

OILADA YOSHLAR TARBIYASI

Ibadova Zamira Rashidovna

Osiyo Xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Yoshlarga oilada tarbiya berish jarayonida oilaning o`rni beiqosliligi ota-onaga hurmat barkamol inson bo`lib yetishida oilaning mahalla, madaniyat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlar olib borish.*

Kalit so`zlar: *ota-ona, oila, ta`lim, tarbiya, madrasa, o`dab-axloq.*

Annotation: *In the process of educating young people in the family, the role of the family is incomparable, respect for parents, and to work in cooperation with the neighborhood and cultural organizations of the family.*

Key words: *parents, family, education, training, madrasah, manners.*

Аннотация: *В процессе воспитания молодежи в семье несравнима роль семьи, уважение к родителям, работа во взаимодействии с соседскими и культурными организациями семьи.*

Ключевые слова: *родители, семья, воспитание, обучение, медресе, нравы.*

Bolalarning murg`ak qalbiga hech bir narsa ibratdek kuchli ta`sir etmaydi va barcha ibratlar ichida esa ota-ona ibratidan ko`ra chuqurroq va mustahkamroq o`rin oladigan ibrat yo`q.

N. I. NOVIKOV

Kirish:

Oila davlatning bir ajralmas bo`lagi hisoblanadi. Yoshlar tarbiyasida oilaning o`rni beqiyosdir. Oila muhitida bolalarga ularning burchlari to`g`risidagi ma`lumotlarni berib borish, o`z navbatida huquqlaridan foydalanish yo`llarini ko`rsatib berish bu borada yaxshi samara bera oladi.

Oila bolalarda vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg`ularini hosil qiluvchi o`ziga xos maskan sanaladi. Bolalar «Vatan», «xalq» tushunchalarining mohiyatini dastlab ana shu maskanda o`zlashtiradilar. Binobarin, oilaning o`zi Vatanning bir bo`lagidir. Oila sha`ni nihimoya qilish, uni saqlash to`g`risida qayg`urishning Vatanning sha`ni, el-yurt manfaati uchun kurashish tuyg`ulari bilan uzviy bog`lik bo`lishiga erishish oilada tashkil etilayotgan ijtimoiy-siyosiy tarbiyaning asosi bo`lishi lozim.

Muhokama va natijalar

Yuqorida qayd etilgan tarzda oila tarbiyasini tashkil etish komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazish muvaffaqiyati uchun poydevor bo`ladi. Farzandlarning har tomonlama yetuk bo`lib voyaga yetishlarida ota-ona, oilaning boshqa a`zolarining dunyo qarashlari, hayotiy yondashuvlari va ma`naviy dunyosi o`ziga xoso`rintutadi. Shuningdek, ota-onalarning muayyan darajada pedagogika bilimlarga ega bo`lishlari ham ahamiyatlidir. Oila va ta`lim muassasalari o`rtasida tashkil etilgan hamkorlikning bosh g`oyasi ota-onalar uchun pedagogik yordam ko`rsatishdan iboratdir.

Farzand dastlabki ma'lumot va ijtimoiy me'yorlarga amal qilish borasidagi ko'nikmalarga oilada ega bo'ladi. Chunki oilaviy ijtimoiy munosabatlar, xususan, madaniy-maishiy, iqtisodiy-moliyaviy, mulkiy munosabatlar hamda mehnat faoliyatini tashkil etishda farzandlar o'zlari sezmagani, mohiyatini tushunib yetmagan holda mazkur munosabatlar jarayonida ishtirok etadilar, demakki, ijtimoiy masalalar bilan to'qnash keladilar, natijada bu tarzidagi muloqotlarning doimiy, qisqa muddatlarda takrorlanib turishi ular uchun ota-onalar, farzandlarning huquq, burch, majburiyat va mas'uliyatlarini tushunib yetishga yordam beruvchi ijtimoiy ob'ektiv shart-sharoitlarni yaratadi.

Shu jihatdan pedagogika fani oldiga milliy va hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda tarixan tarkib topgan oila - ta'lim muassasasi – jamoatchilik tarzidagi uchlikning ijtimoiy-ma'rifiy roli ular o'rtasidagi o'zaro robirlik, aloqadorligini asoslash, bolalarda idrok va tafakkurni shakllantirishda oila va jamoatchilik imkoniyatlarini aniqlash hamda ularda unumli foydalanish talabi o'rta qo'yilmoqda.

Alisher Navoiy bolaning voyaga yetishida, kamol topishida tarbiyaning kuchi va qudratiga alohida e'tibor beradi. Tarbiya natijasida bolaning foydali va yetuk kishi bo'lib o'sishiga ishonadi. Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o'zida yaxshi odat va fazilatlar xosil qilishga yordam beradi. U odam shaxsi kishilar bilan munosabatda, ayniqsa kishilarning bir – birlariga bo'lgan ruxiy ma'naviy ta'sirlari natijasida tarkib topadi deb voyaga yetkazishda asosiy omillardan biri tarbiya ekanligi o'qtiradi.

Farzand – inson hayotining mazmuni, nasl-nasabini davom ettiruvchisi, oilaning mustahkam zanjiri. Yaxshi, solih farzand – ota-onaning baxt-iqboli, ikki dunyo saodatiga yetkazuvchi dilbandi. Farzandlar “jannat rayhonlari” deb tavsiflanishi bejiz emas. U odobli, yaxshi fazilatlar sohibi, itoatkor va qobil bo'lganda ota-onasiga rahmat va baxt-xursandchilik keltiradi. Oilada yoshlar tarbiyasiga biz kattalar befarq qaramasligimiz shart va zarur. Sababi bizning kelajagimiz yoshlar deb aytamizu, lekin tarbiyasiga kelganda e'tiborsizlik va loqaydlik qilib tarbiyasi buzilishiga olib boramiz. Bola ona qornidayoq tarbiyalanishi yoki bo'lmas ota-onaning o'zlari yaxshi tarbiyalanganligi bo'lishi shart. Ayniqsa ona ko'p jihatdan mas'uliyat yuklanadi. Shu sabab «onasi ko'rib qizini ol» degan dono xalqimiz.

Yoshlar tarbiyasi hamma davrlar, harqanday jamiyat uchun ham eng ustuvor vazifalardan biri bo'lib kelgan.

Ayniqsa, bugungi globalashuv davrida o'ziga xos va mos milliy, diniy qadriyatlarga asoslangan xalqimizning tarbiya borasidagi azaliy an'analari “ommaviy madaniyat”, mentalitetimizga yot g'oya va qarashlar ta'sirida asl mohiyatini yo'qotib borayotgani barchamizni tashvishga soladi. Ushbu jarayonga, ya'ni tarbiya masalasiga o'z vaqtida jiddiy e'tibor qaratmasak, ertaga kech bo'lishi, tuzatib bo'lmas darajadagi oqibatlariga olib kelishi mumkin. Zero, tarbiya borasida taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yohayot – yomamot, yonajot – yohalokat, yosaodat – yo falokat masalasidir” degan so'zlarini aslo unutmasligimiz lozim. Yoshlarda ma'naviyatni shakllantiradigan muhim omil bu ta'lim-tarbiya tizimidir. Ilmu-ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga inson kamoloti, millat

ravnaqining asosiy sharti deb qarash lozim. Shu sababli maktab, yoshlarning ta'lim-tarbiya masalasi davlat nazoratida ekanligi Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan.

Yoshlar tarbiyasiga mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq e'tiborni qaratib, jismonan sog'lom va ma'nan yetuk barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilandi va u davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ona va bola, Yoshlar, Barkamol avlod, Oila, Obod turmush yili nomlari bilan atalgan Davlat dasturlari va ularning amalga oshirilishi, xalqimizning yorqin kelajagi to'g'risidagi ezgu niyatlari ifodasidir. Dasturlar avvalo jismonan va ma'nan sog'lom, mustaqil fikrlaydigan, ilmiy-zamonaviy dunyoqarashga, chuqur bilimga, vatanparvarlik, millatparvarlik hissiga egalik qiladigan barkamol avlodni shakllantirish vazifalarini belgiladi.

Ma'lumki, hozirgi davrda globallashuv jarayoni hayotimizga tez va chuqur kirib kelmoqda. Globallashuv-bu avvalo xayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi jarayonida, davlatlar o'rtasida turli xil integratsiya va hamkorlikning kuchayishi, zamonaviy axborot texnologiyalari hamda ilm-fan yutuqlarining tezda tarqalishi, xalqlar o'rtasidagi muloqotning yangicha sifat kasb etishi, o'zaro yohamkorlik imkoniyatlarining yuzaga kelishi- bu globallashuvning ijobiy ahamiyati, ammo globallashuv jarayonining bugungi yana bir jihati shuki, u yoshlarga mafkuraviy ta'sir o'tkazishning quroliga, har xil siyosiy, g'oyaviy kuchlarning kurash sahnasiga ham aylanib bormoqda.

Shu sabab yoshlar tarbiyasi davlatimizning doimo diqqat markazida bo'lib, bu jarayon Mustaqillik yillarida uzluksiz davom etmoqda. Umuman mamlakatimizda qabul qilingan yoshlarga oid qonunlarning barchasida yoshlarimizning puxta bilim olishi bilan bir qatorda xalqaro maydondagi faolligi va ishtirokini ta'minlash, voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotgan, ko'p bolali oilalarni ijtimoiy-iqtisodiy tomondan himoyalash, iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash kabi masalalar doimiy nazorat ostida bo'lmoqda.

Mamlakatimizda ota-ona mehridan, ularning tarbiyasidan mahrum bo'lgan va imkoniyati cheklangan bolalarga alohida e'tibor, mehr, g'amxo'rlik ko'rsatib kelinayotganligi e'tiborga molik. Mehribonlik uylari, maktab internatlarining va maktabgacha tarbiya muassasalarining moddiy-texnik bazasini bosqichma-bosqich mustahkamlash, o'quv-tarbiyaviy jarayonini tubdan takomillashish masalalari belgilangan. Yangi jamiyat bunyodkorlari yoshlar tarbiyasida mahallaning va keng jamoatchilikning o'rnini buyuk.

Yosh yigit va qizlarimiz mustaqil hayotga kirib borishi, yosh oilalarning o'z o'rinlarini topa olishida, kishilar o'rtasida mehr-oqibatning, birodarlikning tarkib topishida mahalla oqsoqollari va nuroniy otaxonlar, onaxonlarning tutgan o'rinlari muhimligini ta'kidlash lozim. Yoshlar ma'naviy tarbiyasida ota-ona mas'uliyati alohida o'rin tutadi. Insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk bor hayot to'g'risidagi tushunchalar, dunyoqarashlar, yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus, andisha kabi inson uchun zarur bo'lgan muqaddas tushunchalar dastlab oilada qaror topa boshlaydi va so'ngra jamoaga ko'chadi.

Yoshlarning ma'naviy ehtiyojlarini to'laroq qondirish uchun ta'lim-tarbiyaga xizmat qiladigan muhim vositalarni yangi sifat bosqichiga ko'tarish zarur bo'ladi. Shu bilan birga bu sohalardagi mavjud katta-kichik kamchiliklar va nuqsonlarga tezlikda barham berish va bunday salbiy holatlardan qutilish lozim bo'ladi. Mamlakatimizda yoshlar ma'naviy

tarbiyasida falsafiy, ijtimoiy, siyosiy va gumanitar fanlar ahamiyati beqiyos, shu sabab bu fanlar vakillari o'zlarining o'ta mas'uliyatli vazifalarini bugungi kun talabi darajasida bajarishlari lozim bo'ladi. Bu sohadagi darsliklar, o'quv qo'llanmalari, adabiyotlarning hamda mutaxassislarning ham saviyasi yuqori bo'lishi talab etiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, xalqimiz, eng avvalo yoshlarimiz ma'naviy olamini kuchaytirish va daxlsizligini asrash uchun doimo sergak, ogoh va hushyor bo'lishimiz, tahdidlarga qarshi chuqur o'ylangan, ilmiy uslubga asoslangan va uzluksiz davom etadigan ma'naviy tarbiyani olib borish lozim bo'ladi.

Oila-jamiyatning tayanchi. Farzandlarimiz ongida elu yurtga, Vatanga muhabbat tuyg'ulari oilada, yashab turgan mahallada shakllanadi. Mamlakatning ertangi kuni, tinch va obod bo'lishi eng oldin mana shu kichik jamiyatda o'sib-unayotgan bolalarimizga bog'liq. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilar ekan, o'sha oila, o'sha mahalla gullab-yashnaydi. Farzand tarbiyasini qachondan boshlamoq kerak?, degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi.

Oila, odob-axloq va ta'lim-tarbiyaga e'tibor qon-qonimizga singib ketgan burchlarimizdandir. "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona" degan ibratli maqol ham aynan xalqimizga xos. Mana shu maqolning o'zi ham farzand tarbiyasi, oilaparvarlik biz uchun nechog'lik muhim ekanini bildiradi. Mahalla ahli, ayniqsa keksalar ko'chada nobop ish qilayotgan bola oldidan hech qachon beparvo o'tib ketmagan, shu zahotiy oq tanbeh berib to'g'ri yo'lga chaqirgan. Zero, har tomonlama chiroyli, odobli, go'zal xulqli bo'lish, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimiz oilaga katta ahamiyat beradi. Oiladagi muhit ota-ona o'z ma'suliyatlarini his qilishi bilan barqaror bo'ladi. Bolalarning odobli bo'lib ulg'ayishi uchun ota-ona bilan bir qatorda mahalla-kuy ham katta ibrat maktabidir. "Qush uyasida ko'rganini qiladi", deb bejiz aytmagan xalqimiz. Farzand tarbiyalayotgan ota-ona har bir harakati, yurish turishi, muomalasi, boshqalar bilan o'zaro munosabatida olijanob fazilatlarini namoyon eta bilishi kerak. Chunki bola tabiatan nihoyatda taqlidchan va kuzatuvchan bo'ladi. Shuning uchun uning atrofdagilari o'z odatlari bilan ba'zan o'zlari sezmaganda ularga ta'sir qiladilar.

Oilaning taqdiri esa insonning o'ziga bog'liq. Jamiyatning ma'naviy qiyofasi oilalarning qandayligiga bog'liqligi azaliy haqiqat. Chunki, oila jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy bo'g'ini, kichik bir vakili bo'lib, aynan oila zaminida xalqimizning bugungi kuni va kelajagi bunyod etiladi. Agar oilada tartib-intizom bo'lsa, uning a'zolari shu xislatlarini xizmat jarayoniga ko'chiradi va ijtimoiy mehnat faoliyatlarida qo'llaydilar. Bu esa, ularning o'z xizmat vazifalarini yuksak darajada bajarishlariga sabab bo'ladi.

Oila bu odobi axloq, xushmuomlalik, mehnatsevarlik asosida qurilgan bo'lishi, insonlar o'rtasidagi munosabat va muloqotlarda o'ta muhim va shaxsning fe'l-atvori, yurish-turishida alohida ahamiyat kasb etadi. Agar oila o'z farzandini Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalasa, bu his-tuyg'u unga butun hayoti davomida hamroh bo'ladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olib biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir," – degan edi. Sharq mutafakkirlari merosida ta'lim-

tarbiya, xususan, oilaviy tarbiya masalalariga keng o‘rin berilgan. Ular bolalarni tarbiyalashni jamiyat taqdirini, millatning kelajagini belgilaydigan asosiy mezon deb hisoblaganlar. Ularning pedagogik qarashlari zamirida ijtimoiy ideal sifatida komil inson g‘oyasi yotadi. Ular tarbiyada ijtimoiy va biologik tomonlarning o‘zaro munosabati haqida to‘xtalib, tarbiyada irsiyat va muhit ta‘siri birdek ekanligi, tan va ruh sog‘lomligining birligi kabi masalalarni o‘rtaga tashlaydilar. Ularning aqliy, mehnat, axloqiy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi hamda ularni amalga oshirish yo‘llari haqidagi va oilada bolalar tarbiyasi haqidagi fikrlari mazkur muammolarning ko‘pgina jihatlarini qamrab oladi va ular muayyan tarbiyashunoslik bo‘yicha qarashlar tizimini tashkil etadi. Ana shunday durdona asarlardan biri A.Fitratning “Oila” asaridir.

Jumladan, A.Fitrat o‘zining mazkur asarida farzand tarbiyasida aqliy tarbiya, badan tarbiya va axloqiy tarbiyaning o‘rni muhimligini ta’kidlaydi. Mazkur uchta tarbiyaning eng muhimi axloqiy tarbiya hisoblanadi. O‘zingiz xohlaganingizcha bolangizning aqliy va badan tarbiyasi bilan mashg‘ul bo‘lishingiz mumkin va qo‘lingizdan kelguncha uni dono va baquvvat qiling. Lekin axloqiy tarbiya talab darajasida bo‘lmasa, aqli va jismoniy kuchini o‘zi yoki atrofdagilar zarariga ishlatadi. Binobarin, bolaning aqliy va jismoniy tarbiyasi samarasiz qolmasligi uchun farzandning axloqiy tarbiyasi bilan jiddiy shug‘ullanib ko‘p harakat qilish lozimligini ta’kidlaydi, – A.Fitrat.

Axloqiy tarbiya – odam axloqini kamolga yetkazish demakdir, ya’ni odamni shunday tarbiya qilish kerakki, fe’li va amali o‘ziga ham, boshqalarga ham foydali va manfaat keltiradigan bo‘lsin. Boshqacha aytganda, odamning fe’li va harakatida yaxshi fazilatlarni tarbiyalash demakdir. Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi yangi bosqichi oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning zamonaviy mezonlarini o‘rtaga tashlamoqda. Bu mezonlar vatanparvarlik, milliy g‘urur, milliy ong, milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy tafakkur, milliy tarbiya kabi tushunchalarda o‘z ifodasini topgan bo‘lib, ular tarbiya jarayonining bugungi kunda rivojlanishi uchun muayyan tarzda bir maqsadga qaratilganini ta’minlaydi.

Abdurauf Fitrat axloqiy tarbiyani jismoniy va aqliy tarbiyadan keyingi – uchinchi bo‘g‘in tarbiya sifatida uqtirib, u “Insonni komil, chiroyli axloq egasi, jamiyatga foydasi tegadigan a’zo qilib shakllantirish”, deb uni amalga oshirishning quyidagi tizimini taklif qiladi.

1. Bolaga hikoyatlar vositasida axloq qoidalarini tushuntirish. A.Fitrat Shayx Muslihiddin Sa’diyning (XIII asr) maslagi va hikoyatlarini tavsiya qiladi, uning “Guliston” va “Bo‘ston” asarlarida kichik hikoyatlar vositasida axloq qoidalarini bayon qiladi.

2. Tarbiyachining o‘zi ibrat bo‘lishi lozimligi. Tarbiyachining so‘zi bilan xatti-harakati uyg‘un bo‘lib, u xatti-harakati bilan barchaga ibrat, o‘rnak namuna bo‘lmog‘i lozim. Bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda “shaxsning ma’naviy-axloqiy kamolotida ibrat muhim o‘rin tutadi, inson fe’l-atvorini faqat pand-nasihati, dashnom va va’z aytishlar emas, balki munosabat va ibrat shakllantiradi”, jumladan, axloqiy ong, axloqiy xatti-harakat va axloqiy munosabat uyg‘un holda in’ikos etadi.

3. Yomonlarning yomonligini ko‘rsatib, yaxshilarning yaxshiligini uqtirib borishda muayyan ijtimoiy tuzum va muhitni hisobga olish, ya’ni axloqiy tarbiya real

voqelik va amaliy jihatlari bilan ma'naviy-axloqiy muhitni muayyan darajada barqarorlashtiradi. Demak, axloqiy tarbiyani ongli va maqsadli olib borish funkcionalligini ta'minlash insonda ezgu axloqni shakllantirishga asos bo'ladi. Muayyan ma'naviy-axloqiy fazilatlarining tizimli tahlili jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti taraqqiyotiga rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, karamlilik – saxovat, yaxshilik, demakdir. Bu halol va pok, mehnatkash, mehribon bo'lish va vijdon amriga bo'ysunib yashashdir. Karamlilik ma'naviy-axloqiy poklanish, nogironlarga, yetim-yesirlarga xayri-ehson, yaxshilik qilish, ularning ko'nglini ko'tarish, moddiy yordam berish kabi insoniy fazilatlarini qamrab oladi. A.Fitrat uni “odamlarga yaxshilik qilib, millatni yuksaltirish”, deb tushuntiradi.

A.Fitrat shijoat fazilatini izohlab shunday yozadi: “Mening orzuim, falon jamoani pismadon g'ayrisha'iy ishdan man' etishdir... Bu esa mening ishim, birov meni bu vazifadan man' etolmaydi, chunki bu mening huquqimdir... Aslida komil inson bunday mushkilot va bema'ni to'siqlar andishasiga bormay erkinlik bilan haq-huquqlaridan foydalanadi va o'z vazifalarini bajo keltiradi”. Zero, shijoat insoniylik sharafi bo'lib, u insonga qadr-qimmat ato qiladi. Shijoatning haqiqati qalbning matonatidan, ruhning salomatligidan iborat. Bu axloqiy fazilat zamirida maqsadlar sari intilish tuyg'usi mavjud. Har bir shaxsda mazkur tuyg'u shakllantirilishi, uning ongi va qalbiga mazkur fazilat urug'i sepilishi kerak.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlar zanjirining keyingi halqasini sabotlilik fazilati tashkil etadi. U – ulug' maqsadga yetishish uchun qat'iy harakatdir. Ulug' ishlar va buyuk maqsadlarga intilgan odamni hech bir qiyinchilik va to'siqlar to'xtata olmaydi, balki besabr va shoshqaloq insonlar hayotda o'z maqsadlarini amalga oshira olmaydi, natijada, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitiga raxna soluvchi illatlar ildiz otishiga sabab bo'ladi. Olimlar sabotlilik fazilati jamiyatda mo'tadil muhitni qaror toptishrida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, ushbu fazilat, avvalo, har bir kishida, qolaversa, ijtimoiy faol va albatta, tarbiya ishi bilan shug'ullanuvchilarda bo'lishi kerakligini ta'kidlab, kishida sabotlilik fazilatini shakllantirish izchil va uzviy amalga oshiriladigan iroda quvvati va halol mehnatni talab qiladi. Bu fazilat insonni kashfiyotga boshlaydi. A.Fitrat bunga qiziqarli bir hikoyatni misol keltiradi. Xorun ar-Rashid (IX asr) zamonida musulmon madaniyati rivojlandi. Hatto, soat ixtiro qilindi. Xorun ar-Rashid ulardan birini Franso (Fransiya) hukmdoriga yubordi. Hukmdor ajoyib sovg'adan hayratga tushdi, soatni ayonlariga ko'rsatdi. Ayonlari hayratda qolib, xulosa qildilarki: “Ahli islom qutining ichiga shaytonni solib yuborganlar”. A.Fitrat xulosa qiladiki, bugun endi fransolar sabot bilan rivojlanib, sanoatdagi ixtirolari bilan shaytonni hayratga solmoqdalar. Yana bir ma'naviy-axloqiy fazilat halimlilik bo'lib, odamni odamga birodar va do'st qiluvchi, yaxshilik va ezgulikka chorlovchi xususiyatga ega. A.Fitrat “Komilu olim insonlar nafslarini (o'zliklarini) shunday tarbiyalaydilarki, natijada, afv va madora, muloyimlik odatlariga aylanadi” deb yozadi. Demak, halimlik afv (kechirimlilik); murosaa (kelishuvchanlik); muloyimlik (mo'tadillik) kabi xulqlarni shakllantirish orqali yuzaga keladi. O'zligida halimlik fazilati bo'lgan kishi ruhan kuchli, xushxulq, nodonlikka qarshi kurashuvchi tinchliksevar insondir. Halimlikni mazmunan to'ldiruvchi fazilat sadoqatlilik va sadoqat ko'rsatish, ya'ni insoniy va fuqarolik huquqlarimizdan foydalanish, barcha burch va vazifalarimizni hazrati inson mavqeiga

munosib bajarishni anglatadi. Sadoqat ijtimoiy axloq tizimi sifatida insonni ikki olamda baxtga yetaklovchi va ma'naviy-axloqiy omildir. "Bu dunyoda mo'tabar, oxiratda baxtiyor bo'lishni istaganlar, – deb yozadi A.Fitrat, – o'zlarida sidq (sadoqat M.Q.)ni paydo qilib, doimiy odatlariga aylantirishlari kerak. Ijtimoiy aloqalarning yagona nazoratchisi sidqu sadoqatdir". Kishi o'zligidagi sadoqat tuyg'usi bilan ijtimoiy foydali shaxsga aylanadi. Sadoqat ezgu ishlarga fidoyi bo'lish natijasida shakllanadi. Shu ma'noda, sadoqatli kishi haqiqatgo'y shaxs sifatida talqin qilinadi. Agar oilada sadoqat bo'lmasa, u uyda osoyishtalik ham bo'lmaydi, shu boisdan, u avvalo mikro muhitdagi axloqiy harakat va munosabatlarda namoyon bo'ladi.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlar uzviyligi va funksionalligini ta'minlashda qanoatning o'ziga xos o'rni bo'lib, u insonni voqeiylikda halol mehnat orqali topilgan ne'matlarga shukur qilib yashash orqali insoniy martabani saqlash va yaxshilikka intilishdir. O'z davrida A.Fitrat o'z zamonida tarkib topgan qanoat talqinini tanqid qilib, "Biz turkistonliklarda ajib bir holat borki, axloqiy fazilatlarini va shar'iy amrlarni yo bilmasdan, yo bilib, ya'ni qasddan xato, g'alati tushunamiz. Masalan, bugun uyda o'tirib, hech yerga chiqmay, sa'y-harakat qilmay, qotgan nonga rozi bo'lishlikni qanoat deb o'ylaymiz" deb yozgan. Bu qanoat emas, balki tanballik va noshudlikdir. Qanoat ma'naviy-axloqiy fazilat sifatida mavjud narsalarga shukur qilish, nafsni jilovlash zamirida axloqiy ong, axloqiy xatti-harakat va axloqiy munosabat orqali o'zi va xalqiga manfaat keltiruvchi faoliyatdir. U insoniylikni saqlovchi mezon, axloqning tarkibiy qismi sifatida mavjud ma'naviy-axloqiy muhitni shakllantirish va rivojlantirishda axloqiy nazorat, axloqiy boshqaruv va axloqiy tarbiya vazifasini bajaradi. Chunki yuqorida keltirilgan zanjir xalqalari tizimida axloq ijtimoiy ongning tarkibiy qismi sifatida ijtimoiy muhitda ijtimoiy tarbiyani amalga oshiradi. Qizig'i shundaki, axloqni ijtimoiy tarbiya va ongning hosilasi sifatida tushunish islom madaniyatida ham bo'lgan. Abu Nasr Forobiy ilmi, aqlli bo'lishni axloq fazilatisiz tasavvur qilmagan, "bilim, aql, albatta, yaxshi axloq bilan bezalmog'i lozim", deydi.

Xulosa

Har bir inson yoshlikda ona qo'lida tarbiyalanadi. Ona allasi bilan birga bola qalbiga ona muhabbati singadi va onaning erkalatishlari bir umr yodda qoladi, oilada bola yaxshi bilan yomonning farqini ajratishni o'rganadi. Oila tarbiyasi orqali bola ongida umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yashashdan maqsad haqida dastlabki tasavvurlar hosil bo'ladi. Oilada shaxsning ijtimoiy-qimmatli fazilatlarini o'sa boshlaydi. O'zbekiston sharoitida oilaviy tarbiya mazmuni tashkil etilishiga oid pedagogik omillar mavjudki, bularni hisobga olishga majburdirmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurti mudarrisi Maqsudjon Akramov
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Yoshlar – kelajagimiz" Davlat dasturi to'g'risida.
3. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.06.2018 y.

4. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. T.: Ma'naviyat, 2000. B-83.

FICTION - IS A PRODUCT OF ARTISTIC CREATIVITY

Boltayeva Onajon Tojiboyevna

Tashkent University of Applied Sciences

associate professor

Abstract: *Fiction and art live in the form of a work of art, therefore, a work of fiction is the living form of literature and art. Artistic creativity is a mental activity of a person aimed at creating artistic images reflecting high spiritual reality in various genres and expressive styles. This article reveals the features of the development of the thinking process of learners during the study of works of art. Methods of development of creative activity, analysis, observation, comparison, generalization and formation of other skills, study of literary characters are covered.*

Key words: *conclusions, pedagogical cooperation, discussions, disputes, independent work, artistic work, literature lesson.*

Nowadays, the problem of educating students is of interest not only to pedagogues, but also to teachers, students, parents, the entire state and society. In addition to providing students with fundamental knowledge, the development of their thinking and practical activities is of particular importance. It is important to eliminate the gap between traditional and modern education and its theoretical foundations. The problem of the communication of cultures, generalization of knowledge and the search for principles and methods that ensure their consistency for educational programs and educational methodical literature, and the formation of moral qualities of a person is becoming more urgent.

The new model of education is very important in realizing the potential forces of our society. Only educated members of the society can effectively fight against lack of spirituality, immorality and ignorance. In addition, it is recognized that there are four main aspects of education: to know, to be able to perform activities, to live in cooperation, to learn to live.

The task of the teacher is not only to educate and develop students, but also to demonstrate and influence them. From the point of view of sophistication and literary studies, it forms the skills of clear perception of the world in students through artistic creativity. Its unique feature is that it vividly embodies the world scene before the eyes of the reader. Elements of sophistication, moral standards, and spiritual feelings are expressed in it. Because it is necessary for every student to master and absorb such feelings and moral standards.

One of the tasks of the literature teaching methodology course in pedagogic higher educational institutions is to embody the universal cultural characteristics of the Uzbek society. Today, every member of society is increasingly interested in spiritual values. That's why the existing literary stereotypes, artistic and pedagogical creativity contradict each other. Interaction between teachers and students in a new direction is gaining importance. The teacher should encourage the students to make creative research and make independent

judgments. In the literature classes of the students, the students will meet and communicate with different personalities.

In the years of independence, first of all, fiction changed. Characters who have the opportunity to think in a new way and adhere to their own values have appeared in it. In such a situation, any field of science, including the methodology of teaching literature, occupies a new position. The methodology of teaching literature should provide for presenting this subject to students in a broad cultural direction. In this process, the teacher should pay special attention to educating students with critical thinking ability. To do this, future teachers not only learn the specifics of teaching literature, but also learn the mechanisms of teaching students to critically evaluate the characters of the work.

Today, there is a need not only to improve the methodology of teaching literature, but also to pay attention to the systematization of situations that direct students to study the heroes of the work. For this, students should be armed with the necessary knowledge to analyze the aesthetic, ideological, moral, moral-aesthetic positions of the heroes of the work. When students analyze a work of art, they are required to be able to approach the heroes from an ideological-aesthetic point of view, that is, from an emotional-ideal point of view. In literature classes, students analyze works of art and approach them based on different principles. In particular, from the point of view of literary studies, from the linguistic and methodological point of view, it is required to consciously harmonize these directions. In order to make such a request to the students, the teacher must have the ability to implement them in a harmonious way. One of the situations that worries many people is that students and young people move away from fiction and do not seek to understand it deeply. In order to eliminate such a situation, it is necessary to form the perception of independent reading and understanding of fiction in students. For this purpose, every student is trained to analyze a work of art in depth. For this purpose, students are required to study the work of art in a holistic way, to organize situations focused on working on the words and meanings used by the writer. In order for students to analyze the work of art deeply and precisely, they need to understand the reality expressed in it, the unity of time and space reflected in it, the evaluation and poetics of the work of art.

During the period of independence, many new works entered Uzbek literature. On this basis, a number of new problems began to appear in the methodology of teaching literature. Among them can be included:

1. The problem of reading and understanding a work of art as an example of verbal art, forming the reader and his spiritual world. At this point, it is necessary to understand the danger of a specific lack of discretion. In particular, it is manifested in the incompleteness of perception, the unique significant behavior of students, their choice of works to read, their assessment of the artistic works they read, and their chosen life goals. These skills arise for many reasons. In this, the independence of reading comprehension takes an important place.

2. The problem of enriching literature teaching methodology and literary studies with scientific sources on the basis of interrelationship. The problem and prospects of studying

works of art in literature classes are interpreted today in the context of new creative thinking.

3. The problem of providing interrelationship between independent activities of students related to perception of works of art and their analysis, critical evaluation of characters.

4. The problem of studying the development of students' skills of critical assessment of the characters of a work of art. It is necessary to give priority to research. For this, it is assumed that the teachers know the basics of the school literature course well, the concept of literature teaching, the curriculum, and the ability to choose innovative technologies and use them in the process of literature education in different classes.

5. The problems of forming a new type of interaction between the teacher and students in literature classes, paying special attention to the formation of artistic creativity skills in students.

6. Conducting studies on the introduction of a new content of the lesson and the problems of modeling new forms of training organization. In this, teachers should refer to the approaches and points of view of aesthetics, philosophy, history and literary studies.

Artistic perception and mastering of material existence is a means of understanding and mastering the cultural life of the society of Uzbekistan. Artistic mastering of existence includes a number of activities. Including radical change, knowledge, orientation to values and communication.

It is known that the language event becomes a speech event only during communication. A literary work of art is a text made up of language tools, so it is essentially a speech phenomenon. After all, a literary and artistic work is born on the basis of communication, that is, the creative process is essentially communication. Words are a factor in the creation of an artistic text, but what kind of text and words are not relevant to fiction. For this, the word must fulfill a specific artistic aesthetic task. Accordingly, fiction does not describe events or human experiences and feelings, but describes them. The image is based on the word. The word enchants and hypnotizes with magic and wonder. That's why a baby fairy, a young child a fairy tale, and adults are extremely interested in different forms of artistic creativity, and when they enter their world, they consider themselves to belong to this world. A work, even if it looks very much like a work of fiction and is considered a copy, if it does not have a picture of a person and his or her experiences, it cannot be considered a work of fiction. Since fiction is a science of humanities, the image of life in it takes place in the minds of the readers, as the people depicted first. Depicting the inner world of a person in literature aims to understand the world and the person himself: at the same time, the desire to understand the world is watered with the desire to make it even more beautiful. Just as people in the world are not alike, so are their emotional experiences. The history of Uzbek literature is rich in masterpieces that skillfully reflect human mental states. They can arouse excitement in the minds and hearts of the current generation, and can make a significant contribution to their spiritual enrichment. Importantly, they are not limited to improving our knowledge, but serve to improve our artistic taste and spiritual maturity.

In conclusion, it can be said that there are no insurmountable boundaries between the writer and the reader. Because art, including fiction, is a product of artistic creativity and is manifested as one of the forms of communication, like artistic knowledge. In the process of communicating with a work of art, students participate in this process as individuals and subjects and acquire a system of relations with objective existence. Therefore, fiction is an important means of humanizing society by forming an individual's independent consciousness. It serves as a tool for comprehensive development of students and the formation of critical thinking in them, as it embodies the artistic and aesthetic memory and moral standards of the Uzbek people.

REFERENCES:

1. Active forms of teaching literature. Leksii i seminary na urokax v starshix klassakh / Sost. R.I. Albetkova - M.: Nauka, 1991. - 135 p.
2. Matchonov S. Organization of independent work from literature in the general education system // Ped. science. doctor...diss -Tashkent:, 1998.
3. Mirkosimova M.M. Basics of formation and improvement of literary analysis skills in students. Monograph. - Tashkent: Fan, 2006.
4. Boltaboeva U. Peculiarities of speech art: problem and solutions //Oriental Art and Culture. - 2020. - No. I (2).
5. Boltaboeva U. Using Oral Folk Art Methods in Improving Speck Technology //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
6. Akbarova M., Tursunova G., Abdunazarov Z. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – C. 125.

BUXORO PEDAGOGIKA MAKTABINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI

Xakimov Shuxrat Shodiyevich
Sharipova Shaxlo Samadovna

Osiyo Xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida Buxoro pedagogika maktabining shakllanishi hozirgi zamonda taraqqiyot istiqbollari o'rganish.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, madrasa, jadid, axloq, iqtidor, pedagog.*

Annotation: *Studying the development prospects of the formation of the Bukhara pedagogical school in the process of providing education to students.*

Key words: *education, training, madrasa, tradition, morality, talent, pedagogue.*

Аннотация: *Изучение перспектив развития Бухарского педагогического училища в процессе обучения студентов.*

Ключевые слова: *образование, обучение, медресе, традиция, нравственность, талант, педагог.*

Kirish:

O'rta asrlarda Buxoro madrasalari ilm maskani sifatida nafaqat Movarounnahrda, balki Markaziy Osiyo, musulmon sharqida ham mashhur edi. Sadridin Ayniyning qayd etishicha, Buxoro madrasalarining islom olamidagi nufuzi juda yuqori bo'lib, ularda ta'lim olgan ulamolarning diniy masaladagi so'zlari Misr va Hijozda o'qiganlarning so'zlaridan ko'ra mo'tabarroq hisoblangan.

Buxoro madrasalari azaldan islom dunyosining ilm-ma'rifat markazi sifatida katta nufuzga ega bo'lganligi sababli XIX—XX asr boshlarida ham o'zining ma'naviy-madaniy markaz sifatidagi ahamiyatini yo'qotmagan. XIX asr oxiri va XX asrning boshlarida ham Buxoro madrasalarining islom dunyosidagi mavqei va nufuzi ma'lum darajada saqlanib, jamiyat taraqqiyoti darajasidan kelib chiqib, o'sha vaqtda davlatning hukmron siyosati va islom ta'limotiga xizmat qilgan. XX asr boshlarida Buxoro madrasalari Markaziy Osiyo, Kavkazorti, hozirgi Tatariston va Boshqirdiston hududlari uchun islomiy ta'lim markazlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etgan.

Muhokama va natijalar

Madrasa — oliy o'quv dargohi. Diniy ilmlar qatorida matematika, notiqlik san'ati va mantiq, tilshunoslik, huquqshunoslik, falsafa, kalligrafiya, musiqa, tibbiyot, geografiya, astronomiya va boshqa ilmlar bo'yicha ta'lim beriladigan o'quv binosi. Arab tilidan olingan, dars o'tiladigan joy. Bu atama ta'lim berish uchun maxsus qurilgan o'quv binolarini ifodalaydi.

VII—VIII asrlarda islom dini ulamolari musulmon ilohiyoti masalalarini sharhlab berib turadigan markaz sifatida arab davlatlarida paydo bo'lgan. IX—XII asrlarda islom diniga e'tiqod qilinadigan mamlakatlarda, jumladan, Markaziy Osiyoda tarqaldi. Madrasalarda milliy ziyolilar tayyorlangan. Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarida aytib

o‘tilgan 937-yilgi yong‘inda zarar ko‘rgan Forjak madrasasi Markaziy Osiyodagi dastlabki madrasalardandir. Madrasalarning xon madrasalari, eshon madrasalari, xususi madrasalar kabi turlari bo‘lgan. Madrasa muassislari madrasani ta‘minlash uchun maxsus mulk — vaqf ajratishgan va bu mulkni boshqaruvchi mutavvalini tayinlashgan. Madrasalarning vaqf daromadlaridan bir qismi vaqf mulkini saklab turish, madrasa binosini ta‘mirlash uchun ajratilgan, ma‘lum qismi mutavvali, mudarrislar, talabalar, masjid imomi, muazzini, sartaroshi, farroshi va boshqa xizmatchilarga berilgan

Madrasaga maktabxonani tugatganlar qabul qilingan. Talabalar yoshi 10 dan 40 yoshgacha bo‘lgan. Ular madrasa yotoqxonalarida yashash huquqiga ega bo‘lgan kunduzgi bo‘lim va darslarga erkin qatnovchi sirtqi bo‘lim talabalari toifalariga ajratilgan. Madrasa o‘quv dasturining umumiy jihatlari X—XII asrlarda ishlab chiqilgan va keyinchalik takomillashib borgan. Mashg‘ulotlar, odatda, sentabrda boshlanib, may oyigacha davom etgan. Yoz oylari va ramazon oyida ta‘tilga chiqilgan. Madrasada hafta kunlari tahsil (shanba, yakshanba, dushanba, seshanba) — mashg‘ulot kunlari va ta‘til (chorshanba, payshanba, juma) — o‘tilganlarni takrorlash hamda dam olish kunlariga bo‘lingan. Darslar quyosh chiqish payti (bomdod nomozidan keyinoq) boshlangan. Madrasada ta‘lim 3 bosqichda: boshlang‘ich (adno), o‘rta (avsat) va yuqori (a‘lo) guruhlarda olib borilgan. Adno bosqichi "Aqid" kitobini o‘qishga o‘tguncha davom etgan, avsat bosqichi "Aqid" kitobini o‘qishdan boshlanib, "Sharhi mulla" kitobini o‘rganguncha bo‘lgan va undan keyingi murakkab qo‘llanmalarni o‘rganuvchilar a‘lo bosqichi talabalari hisoblangan. Madrasada o‘qish talabalar iqtidoriga qarab, 7—12 yil davom etgan. Markaziy Osiyodagi madrasalarda arab va fors tilida yozilgan kitoblar o‘qitilgan, ular talabalarga mudarris tomonidan turkiy tilda sharhlab berilgan. Madrasa o‘quv kursi, odatda, "Avvali ilm" deb nomlangan fors tilidagi o‘quv qo‘llanmasini o‘zlashtirish bilan boshlangan. Keyin o‘rta asrlarning ilmiy tili hisoblangan arab tili grammatikasi (arab tili morfologiyasi — sarfi va sintaksisi — nahvi "Bidon", "Kofiya" kabi darsliklar asosida) o‘qitilgan. Arab tili grammatikasidan so‘ng o‘quv kursi 2 bo‘limga: umumta‘lim kursi — mushkulot va fiqh kursi — masala bo‘limlariga ajratilgan. Madrasalarda fiqh kursining faroiz — meros huquqi qismi bilan birga matematika fani ham majburiy o‘quv kursiga kiritilgan. Talabalar o‘z xohish-istaklari va qobiliyatlariga qarab mushkulot yoki masala bo‘limlaridan birini, agar istasalar har ikki bo‘limni o‘qib tamomlashlari mumkin bo‘lgan. Madrasalarda to‘liq kursni o‘qib tamomlash uchun talabalardan falsafa va huquq fanlariga oid taxminan 137 darslik — qo‘llanmani o‘zlashtirish talab etilgan. Bu darsliklarning aksariyatini markaziy osiyolik allomalarning asarlari, jumladan, Imom Buxoriy va Imom Termiziylarning hadis to‘plamlari, Moturidiyning "Kitob attavhid", Burhoniddin Marg‘inoniyning "al-Hidoya fi sharh al-bidoya", Najmiddin Ali ibn Umar Qazviniyning "ar-risola ash-shamsiya fil qavoid al-mantiqiya", Abdurahmon Jomiyning "al-Favoid ad-diyoiya", Mahmud ibn Ahmad Mahbubiyning "Viqoyat ar-rivoya fi masoil", Ubaydulloh ibn Mas‘ud Mahbubiyning "an-Nuqoya" ("Muxtasar al-viqoya") kabi asarlari tashkil etgan. Madrasalarda talabalarning qiziqishlari va mudarrislarining mavjudligiga qarab, falakiyot, handasa, tibbiyot, kimyo, jug‘rofiya, tarix, adabiyot, aruz ilmi, me‘morlik asoslari, xattotlik, musiqa, axloq, notiqlik kabi fanlar ham o‘qitilgan. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Markaziy Osiyo madrasalari

o'quv dasturi birmuncha isloh etilib, ularda o'qitiladigan fanlar tarkibiga turk, rus, fransuz, ingliz tillari, fizika, ziroatchilik, hisob, gigiyena, psixologiya, metodika, trigonometriya, siyosiy iqtisod, tijorat kabi fanlar kirib kela boshlagan. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Buxoro amirligida 336, Xorazmda 132, Turkiston general-gubernatorligida 348 madrasa bo'lgan. XX asrning 2-choragi boshlarida sovet hukumati tomonidan madrasalar diniy muassasalar qatorida davlatdan ajratilgan va "xurofot o'choqlari" tamg'asi bilan tugatib yuborilgan. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston musulmonlari idorasi ixtiyorida qolgan bir nechta madrasa esa endilikda faqat ruhoniylar tayyorlaydigan o'rta va oliy diniy o'quv yurtlariga aylantirilgan.

Madrasalar musulmon olamida me'morlik inshooti sifatida X—XI asrlarda vujudga kelgan. Ilk madrasalar bir qavatli, o'rtasi hovli va uning atrofi hujralardan iborat bo'lgan. Ba'zan gumbazli go'rxona qurilib, madrasaga homiylik qilgan kishining sag'anasi qo'yilgan. XIV—XVI asrlardan boshlab hashamatli madrasa binolari qurish avj oldi. Ular 2—3 qavatli qurilib, odatda, katta va go'zal peshtoqli, atrofi hujralar bilan o'ralgan hovlisi, darsxona, kutubxona va masjidi bo'lgan. Keyinroq, katta madrasalar yoniga minora qurish rasm bo'lgan. Kirish peshtoqining ro'parasida, peshayvon bo'lib, u yozgi darsxona vazifasini bajargan hamda hovliga salobat bergan. Ba'zan madrasalarda hujralarning hovli tomoni ravoqli ayvonlar bilan o'ralib, hovli o'rtasida hovuz qilingan. Madrasalarning tashqi va ichki qismi har xil rangli koshinkori va ganchkori bezaklar bilan pardoqlangan. Qur'ondan oyatlar va hadislar ko'chirib yozilgan. Masalan, Buxorodagi Ulug'bek madrasasi eshiklariga „*Bilim olmoq har bir musulmon erkak va ayolning burchidir*“ degan hadisi-sharif bitilgan.

Madrasa umumiy qurilish tipologiyasi (tasnifi) loyihasi va qurilmasiga ko'ra, ajralib turadi. Markaziy Osiyo me'morligida masjid va darsxona qoidaga ko'ra, peshtoqning ikki yon qanotida joylashgan. Suriya va Misrda ular kiraverishda hovlining to'rida ko'ndalangiga ayvonli qilib qurilgan. Turkiyada hovli tepasi ham gumbaz bilan qoplangan. Markaziy Osiyo va G'arbiy Osiyoda odatdagidek ravoqli qilib yopish uslubi qo'llangan. Shimoliy Afrikada to'sinli tomlar bo'lgan. Arab mamlakatlarida dastlabki madrasa vazir Nizomulmulk tomonidan Bag'dodda (XI asrning 2-yarmida) qurilgan. Markaziy Osiyoda madrasa maxsus me'morlik inshooti sifatida qurilgani haqida tarixiy ma'lumotlar saqlangan. Ba'zi bir olimlarning fikricha, Shohizinda tarkibida Samarqand hokimi Tamg'och Bug'roxon Ibrohim qurdirgan (XI asr) madrasa qoldiqlari topilgan. Buxorodagi Mir Arab madrasasi, Abdullaxon madrasasi, Abdulazizxon madrasasi, Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi, Sherdor Madrasa, Tillakori madrasasi, Xivadagi Muhammad Rahimxon madrasasi, Muhammad Amin inoq madrasasi, Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi, Baroqxon madrasasi, Abulqosim madrasasi, Qo'qondagi Kamol qozi madrasasi, Andijondagi Gumbaz madrasa va boshqalar me'moriy yodgorliklar sifatida mashhur.

Yangi usul maktablari — musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, bolalarga ona tilida xatsavod o'rgatgan va yangilik g'oyalarini ilgari surgan o'quv yurtlari. Dastlab Qrimning Boqchasaroy shahrida 1884-yil ma'rifatparvar Ismoilbek Gasprinskiy tomonidan tashkil etilgan va u "usuli savtiya tadrijiya" ("rivojlanuvchi tovush

usuli") maktabi bo'lgan. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida Turkistonda tijorat va sanoatning rivojlanishi bu sohalarini boshqara oladigan shaxslarni yetishtirish ehtiyojini tug'dirdi. Ko'p asrlik maktabxonalar yoshlarga zarur dunyoviy bilim va ko'nikma bermas edi. Shuning uchun yangi usulda ta'lim beradigan maktablar ochila boshladi. 1893-yil Buxoro amiri Abdulahadxon ruxsati va Mo'minxo'ja Vobkendi va g'ijduvonlik Domla Fozil sa'yharakati bilan dastlabki yangi usul maktabi ochildi. O'zbekiston hududida keyingi Yangi usul maktablarim. 1898-yil Qo'qonda Salohiddin domla va Samarqanddagi paxta zavodi huzurida tatar muallimlari tomonidan ochilgan (o'zbeklar bu davrda bunday maktablarni "no'g'oy maktab" deb atagan). 1900-yildan boshlab Toshkentda jadidchilik harakatining yirik namoyandasi Munavvarqori Abdurashidxonov, Samarqandda Abduqodir Shukuriy (Shakuriy) tashkil qilgan Yangi usul maktablarim. ish boshlagan. Bunday maktablar Andijon va Namanganda, Xiva xonligida ham ochilgan. 1908-yil Buxoroda A. Burhonov tomonidan tashkil etilgan boshqa yangi usul maktabi ko'p o'tmay yopib qo'yilgan. Yangi usul maktablarim.da maktabxonadagi yakka o'qitish usulidan sinfda dars berish usuliga o'tildi, sinflarda geogr. xaritalari, globus va boshqalar ko'rgazmali qo'llanmalar paydo bo'ldi. Yangi usul maktablarim.da xatsavod bolalarning ona tilida tovush usuli — usuli savtiyaaa o'rgatilgan. Maktablar asosan 1— 4sinfidan iborat boshlang'ich maktablar bo'lgan. 1913/14 o'quv yilidan ayrim joylarda 2 bosqichli tizim joriy qilina boshlandi. Bu tizimdagi maktablar namuna maktablari deb atalib, ularning 1bosqichi tahziriy (boshlang'ich) sinflar, 2bosqichi rushdiy (yuqori) sinflar deyilgan. Xususan, M.Abdurashidxonovning namuna maktabi, A. Shukuriyning Samarqanddagi va A. Ibodiyevttt Qo'qondagi maktabida rushdiy (yuqori) sinflar (5— 6sinf) ham ish boshlagan.

Chor hukumati amaldorlari bunday maktablar milliy madaniyatning o'sishiga yordam berishidan cho'chib, podsho hokimiyati uchun xatarli deb hisobladilar. Shuning uchun ularning faoliyatini bo'g'ib qo'yadigan turli tadbirlar qo'rildi. Xususan, 1911-yilda mahalliy millat maktablarida (rustuzem maktablaridit tashqari) o'quvchilar qaysi millatdan bo'lsa, muallimlar ham shu millatdan bo'lishlari lozim degan qaror qabul qilindi. Shu qaror asosida tatar muallimlari ishdan bo'shatilib, bir necha o'nlab Yangi usul maktablarim. yopib qo'yildi. Yangi usul maktablarim.ning biron joyda rasmiy tasdiqlangan yagona o'quv rejasi, dasturi bo'lmagan. Darslar muayyan maktab rahbari va muallimlari tomonidan tuzilgan o'quv rejasi va darsliklar asositsa olib borilgan. Mas, A. Shukuriy o'z maktabining 1 va 2 bosqich sinflari uchun o'quv dasturi va rejasini Behbudiy bilan birgalikda tuzgan. Yangi usul maktablarim.da dunyoviy fanlar bilan bir qatorda diniy darslar ham o'qitilgan. Alifbe kitobi bilan "Alifboyi Qur'oniy" ham o'rgatila boshlangan. Dunyoviy fanlardan fizika, kimyo, geom., arifmetika, geogr., ayrim maktablarda 4sinfidan rus tili ham o'qitilgan. Rus tilidan imtihonlar Toshkentdagi 2 bosqichli rustuzem maktabida o'tkazilgan va o'quvchilar bilimi 5 balli tizim asosida baholangan. Yangi usul maktablarim.da yuqori sinflar uchun fizika, kimyo, geom. kabi o'quv fanlaridan o'zbek tilida darslik, o'quv qo'llanmalari bo'lmagan. Muallimlar bu fanlar bo'yicha tatar, turk tillarida nashr qilingan qo'llanmalardan foydalanishga majbur bo'lganlar. Ayrim muallimlar o'zlari darsliklar yozib, shu asosda ta'lim berganlar. Saidrasul Saidazizov "Us todi avval" (1902), Behbudiy "Risolai asbobi savod" (1904), "Risolai jug'rofiya umroniy" (1905), Munavvarqori "Adibi

avval", "Adibi soniy" (1907), Abdulvohid Burhonov "Rahbari xat" (1908), Avloniy "Birinchi muallim" (1910), "Ikkinchi muallim" (1912), Rustambek Yusufbek o'g'li "Ta'limi avval", A.Ibodiyev "Tahsilul alifbo" darsliklarini yozib nashr etishdi.

Yangi usul maktablarim. da may oyi oxirlarida ota-onalar va mehmonlar ishtirokida imtihonlar o'tkazilgan. Imtihonda bolalar Qur'on suralarini yod aytishni, o'zbek tilidan o'qish va yozishni, hisobdan 4 amalni o'rganganliklarini namoyish qilganlar. Yangi usul maktablarim. zamonaviy o'zbek milliy maktablarining ilk bosqichi bo'lgan. Bu maktablar tajribasi asosida faqat alifbe va o'qish kitoblarigina emas, o'zbek tilining qonunqoidalari yoritilgan "Turkcha qoida" va "Imlo" kabi dastlabki o'quv qo'llanmalari yaratilgan. 1918-yilgacha O'zbekiston hududida 104 Yangi usul maktablarim. bo'lib, ularda 10343 bola o'qigan. Yangi usul maktablarim. 1918/19 o'quv yilidan davlat maktablariga aylantirilib, xalq maktablari nomini olgan.

Jadidchilik Turkistondagiga nisbatan og'ir ijtimoiy-siyosiy sharoitda yuzaga keldi. Uning tarkibi asosan Buxorodagi shahar aholisining taraqqiyparvar qismi: ziyolilar, mullavachchalar, mayda do'kondorlar va ma'murlar, hunarmandlar, savdogarlardan iborat edi. Jadidlarning dehqonlar va askarlar o'rtasida nufuzi avvaliga past bo'lgan. Jadidlar iqtisod va boshqaruv sohasida bir qator talablar, chunonchi, soliqlarni kamaytirish talabi bilan chiqishdi. Ular dastlab Buxorodagi amirlik tuzumi doirasida islohotlar joriy qilmoqchi bo'lishdi. Buxoroda vobkentlik dehqon Jo'raboy ilk yangi usul maktabini ochgan edi.

Buxorodagi jadidchilik harakatiga ayrim johil mullalar, har qanday yangilik va islohotlarning dushmani bo'lgan qadimiylar o'qimi qarshi chiqdi. 20-asr boshlarida Buxoro jamiyati 2 guruhga: Ikrom domla rahbarligidagi taraqqiyparvarlar va Mulla Abdurazzoq boshchiligidagi qadimiylarga bo'lingan edi.

1908-yil „Buxoroi sharif shirkati“ tuzilib, darsliklar nashr etish va kitob savdosi bilan shug'ullandi. Ahmadjon Hamdiy (Abusaidov), Usmonxo'ja Po'latxo'jayev (Usmon Xo'ja), Homidxo'ja Mehriy, Abdulvohid Burhonov, Abdulqodir Muhiddinov, Sadriddin Ayniy, Abdurahmon Sa'diy shirkatning tashkilotchilari edi. 1909-yil dekabrda jadidlar Buxoroda „Tarbiyai atfol“ („Bolalar tarbiyasi“) maxfiy jamiyatini tuzishdi (asoschilari: Abdulvohid Burhonov, Homidxo'ja Mehriy, Ahmadjon Hamdiy, Mukammil Burhonov, Hoji Rafe). Bu jamiyat turkistonlik va buxorolik yoshlarni Istanbuldagi „Buxoro ta'mimi maorif jamiyati“ bo'limiga o'qishga jo'natdi. Xorijdagi ta'lim yoshlar dunyoqarashida tubdan burilish yasadi. Jadidchilik Buxoro va Turkistonda bir vaqtda boshlangan bo'lsa ham, amirlikdagi og'ir muhit uning taraqqiyotini tezlashtirdi. 1910-yildan boshlab Buxoroda jadidchilik harakati tashkiliy tus oldi va „Tarbiyai atfol“ maxfiy jamiyati asosida partiya tashkil topdi.

Ammo baho bilimni belgilovchi aniq mezon emas. U o'quvchilarni faollikka undovchi,rag'batlantiruvchi vosita, xolos. Har bir o'qituvchining o'z ish uslubi, baholash metodi bor. Qaysidiro'qituvchi uchun baho bu – rag'bat yoki o'quvchini 45 daqiqa ushlab turish vositasi. Shundanmi, birsinfdan ikkinchi sinfga o'tgan bolaning bahosida keskin o'zgarish yaqqol namoyon bo'ladi. Yana, pedagoglar orasida bahoni nisbatan yuqoriroq qo'yuvchi yoki o'quvchining bilim darajasi talabga javob bersa-da, “5” ni tejaydiganlari bor. Bu usullarning qaysi biri to'g'riligi esa doimiy bahs talab mavzu. Zero, Abdibek

Sheroziy aytganlaridek: “Inson ilm nuri bilan o‘z yo‘lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko‘chasida qoladi. Kishi qalbining nuri ilm va ma‘rifat bilan baquvvat bo‘ladi. Insoniyatning qadri ilm bilan hosil bo‘ladi. Ilmdan hali hech kim zarar ko‘rgan emas. Ilmni egallab olish va unio‘rgatish esa bir san’atdir”. Bugungi Buxoro davlat universitetining Pedagogika institutida “Pedagogik ta‘lim: Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi an‘anaviy-amaliy anjuman ham keng mazmun va yuqori saviyada tashkil etilib, bevosita bugungi kundagi Oliy ta‘lim va xalq ta‘limi tizimidagi qator muammolarni aniqlash hamda ularning innovatsion yechimlarni topish, qolaversa, ijobiy yakunlarni ommalashtirishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini hamda xalq ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi 5712- va 5847-sonli farmonlari va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28- yanvardagi 60-sonli Farmoni bugungi o‘tkazilayotgan konferensiyaning metodologik asosi bo‘lib xizmat qiladi, - desak mubolog‘a bo‘lmaydi.

Xulosa

Buxoro madrasa maktabi xalqni ma‘rifatli qilishga, yoshlarni davrining ilg‘or ruhida tarbiyalashga qaratilgan maskan hisoblanadi. Ta‘limiy-axloqiy, diniy, ma‘naviy-ma‘rifiy, o‘zbek pedagogikasi taraqqiyotida sezilarli iz qoldirdi. Buxoro mir arab madrasasi, jadidchilik maktablari ta‘lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘langan. Uning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qiladi. Maktabda olingan bilim insonning kelgusi hayot yo‘lini belgilaydi. Ko‘pchilik uni baho bilan o‘lchaydi. Ammo baho bilimni belgilovchi aniq mezon emas. U o‘quvchilarni faollikka undovchi, rag‘batlantiruvchi vosita, xolos. Shu ma‘noda, Buxoro mir arab madrasasi ilmiy va pedagogik faoliyati o‘zbek xalqi uchun balki, butun islomiy mamlakatlar uchun qadrlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abu bakr muhammad narshaxiy, buxoro tarixi, t., 1991;
2. Ayniy s, buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, m., 1926; xo‘jayev f., buxoro inqilobining tarixiga materiallar, t., 1997;
3. Ayniy s., buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, moskva, 1926;
4. 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi

BIOLOGIYA DARSLARIDA KLASTER METODINING AFZALLIKLARI

Atabayeva Mavjuda Rustamovna
Shomuratova Sevara Bekberganovna
Ro'zmatova Zaynabjon Yuldashevna
Atajanov Otajon Yuldoshevich
(“Vitaminlar” mavzusi misolida)
UrDU akademik litseyi o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Biologiya fanini o'qitishda klaster metodidan foydalanish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Innovatsiya, pedagogik texnologiya, klaster metodi, interfaol metod, ta'lim, tanqidiy fikrlash, klasterli topshiriq.*

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida imkoniyat yaratilmoqda. Ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan Klaster ta'lim-tarbiya jarayonini bir butun holatda amalga oshirishda muammolarni yechishda dars jarayonini oqilona tashkil qilishda, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirishda, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llashda amaliy mashqlarni mustaqil bajarishda biror faoliyat yoki muammo o'zaro muloqot, o'zaro bahs-munozarada fikrlashda hamjihatlik bilan masalalarning yechimida o'z samarasini ko'rsatadi. Bu usulning afzalligi shundaki, talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning klaster usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi.

Zamonaviy ta'limning eng muhim talablaridan biri- qisqa muddatda ortiqcha kuch sarflamasdan, ya'ni o'quvchilarning mustaqil izlanishga jalb qilgan holda yuqori natijaga erishish va mamlakat tayanchi bo'lgan yetuk kadrlarni yetkazib berishdan iboratdir. Buning uchun bugun ta'limi eng rivojlangan mamlakatlar andozalariga murojaat qilmoqdamiz, qolaversa ta'limning eng zamonaviy texnologiyalaridan biri bo'lgan “klaster” metodidan foydalanish orqali o'quvchi dunyoqarashi o'sib rivojlanishiga juda katta yordam beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning “Klaster” usulini qo'llash asosida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asosidagi bilim va ko'nikmalarini shakllantirish muammosi pedagogika va geografiya o'qitish metodikasi soxasining dolzarb masalasi sanaladi.

Klaster metodini barcha darslarga tadbiiq qilinsa doimo samara berib kelgan, aynan dars jarayonini qiziqarli mazmunga ega bo'lishi undagi metodlarning turli tumanligiga va o'qituvchining shu metodlardan o'z o'rnida foydalana olishiga bog'liq. Quyida biologiya

darsida “Vitaminlar” mavzusini interfaol klaster usulida qoʻllanilgan dars ishlanmasi keltirilgan.

Mavzu: Vitaminlar

Darsning taʼlimiy maqsadi: Oʻquvchilarga vitaminlarning kashf etilishi tarixi, ahamiyati, xillari, avitaminoz, gipovitaminoz, gipervitaminoz kasalliklari haqida bilim berish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: Oʻquvchilarga ovqatlanish madaniyati, tartibi va ovqat tarkibidagi vitaminlarning yetarli darajada boʻlishi odam salomatligini kafolati ekanini tushuntirish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: Oʻquvchilarning vitaminlar haqidagi bilimlari, darslik ustida mustaqil ishlash koʻnikmalari, nutq va muloqat madaniyatini rivojlantirish, tez fikrlashga oʻrgatish, xotirani mustahkamlashdan iborat.

Dars shiori: Hayotdagi mavjud muammolarni oʻz bilimimiz bilan yengib, insonlar koʻnglida mehr – muhabbat uygʻotish.

Dars jihozlari: darslik, vitaminlar guruhlarini uchraydigan mevalar maketi, mavzuga doir jadvallar, tayyor vitaminlar pereparadi, vitamin yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar tasvirlangan rasmlar tarqatmali materiallar, bilimlar choʻqqisi.

Dars turi: Noananaviy

Dars uslubi: “Har kim har kimga oʻrgatadi”, modifikatsiyalangan maruza.

Dars vaqti: 45 minut.

Dars jixosi: Vitaminli tabletkalar, vitaminga boy mevalar, rasmlar, plakatlar, jadvallar.

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism 2 minut.
 2. Oʻtilgan mavzu yuzasidan oʻquvchilar bilimini baholash yangi mavzuni soʻrash . 8 minut.
 3. Yangi mavzuni bayon qilish. 10 minut.
 4. “Har kim har kimga oʻrgatadi ” uslubida oʻquvchilar bilan yangi mavzuni tahlil qilish. 6 minut.
 5. Aqliy hujum va “ bilimlar choʻqqisi ” orqali oʻquvchilarning bilimini sinash . 5 minut.
 6. Tarqatmali materiallardan foydalanish. 5 minut.
 7. Oʻquvchilarni baholash va darsni yakunlash. 5 minut.
 8. Mustaqil taʼlim . 2 minut.
 9. Uyga beriladigan topshiriq. 2 minut.
- Yangi mavzu rejasi:
1. Vitaminlarning kashf etilishi, tarixi.
 2. Vitaminlar nomlanishi va turi.
 3. Organizmda vitaminlar yetishmasligi oqibatida yuzaga keladigan kasalliklar.
 4. Vitaminlarning inson hayotidagi ahamiyati.
- Asosiy oʻquv materialining bayoni.

Vitaminlar organizmning hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan biologik aktiv moddalar . Vitaminlar odam va hayvon organizmidagi fizologik, biokimyoviy jarayonlarning normal kechishini ta'minlaydi.

Rus olimi Lunin 1880 yilda himoya qilgan doktorlik dissertatsiyasida vitaminlar hayvonlar organizmi uchun juda muhim modda ekanligini birinchi bo'lib isbotladi. Uning xulosasiga ko'ra, ovqat tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, tuzlar va suvdan tashqari alohida moddalar ham bo'ladi, bularsiz organizm yashashi mumkin emas deyilgan edi. Keyinchalik bu noma'lum moddalar 1912 yilda K Funk tomonidan vitaminlar deb nomlandi. Vitaminlarning 40 dan ortiq turi bor. Vitaminlar lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi. Masalan: A vitamin, S vitamin, D vitamin E vitamin va hakoza. Bundan tashqari vitaminlarning kimyoviy tuzulishi aniqlangandan keyin, ba'zan ularga kimyoviy nom ham beriladi chunonchi tiamin (B vitamin), kalsiferol (D vitamin), askarbat kislata (S vitamin) kabi.

Vitaminlarning suvda va yog'larda erishiga qarab guruppalariga bo'lish qabul qilingan . Yog'da eruvchilarga A,B,D,E,K vitaminlari, suvda eruvchilarga B guruppa K,S,PP vitaminlar bor.

Agar odam organizmida biror vitamin mutloq yo'qolsa avitaminoz, uning miqdori kamaysa, gipovitaminoz, me'yoridan ortib ketsa gipervitaminoz deb ataladi. Bu xolatlar har qaysisida o'ziga xos xastalik belgilari paydo bo'ladi.

Vitaminlar odam organizmida barcha hayotiy muhim fizologik jarayonlarning normal o'tisida, bolalar va o'smirlarning normal o'sishi va rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun kundalik ovqat bilan vitaminlarga boy mahsulotlarni muntazam ravishda istemol qilish zarur. Bu mahsulotlar bo'lmagan vaqtda, ya'ni qish, erta bahorda dorixonalarda tayyor holda sotiladigan vitamin tabletkalaridan kuniga 1 – 2 tabletkaga istemol qilish kerak.

Klasterlarni davom qildiring:

Klasterni davom qildiring

Mustaqil ta`lim.

Qo`shimcha adabiyotlardan foydalanib, vitaminlarning ahamiyati, vitamin etishmasligi tufayli yuzaga keladigan kasalliklar belgilari va kasalliklarning oldini olish choralarini o`rganish. Matndagi manbalardan foydalanib Venn diagrammasini to`ldirish.

Vitaminlarni bog`lovchi xususiyatlarni ushbu diagrammada aks ettiring :

Uyga vazifa: Mavzuni o`qib, mavzuga doir test savollar tayyorlash. Matndagi klasterlarni davom qildirish.

Demak dars jarayoniga interfaol metodlarni kiritish orqali darsda kutilgan natijaga erishish mumkin ekan, albatta bunda metodlarni xilma-xilidan tanlash yanada samara beradi. Dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish o`qituvchilar mahoratini oshirish avvalo ularning maxsus kasbiy salohiyatiga bogliq. Innovatsion usullardan foydalanish o`qitiladigan fanlarning soatini inobatga olgan holda ular bilimni

oshirish muammosini ham har hil yo'llar bilan hal qilish zarur. Ammo, klaster metodi mahorati shunday universal komponentlarni o'z ichiga qamrab oladiki, ushbu komponentlardan turli o'quv fanlari pedagoglari foydalana oladilar va bu yo'nalishda ular tez vaqtda yaxshi natijaga erishishlari mumkin. Yana shu ham ma'lumki, o'qituvchilar o'tkazilayotgan mashg'ulotlardan, o'zi qilayotgan ishidan qoniqish hosil qilishi ham juda katta ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR:

- 1 Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent-“O'zbekiston”-2016y. B 14
2. Abdiyeva Z.A. Geografiya fanida noan'anaviy dars usullaridan foydalanish. - Navoiy., 2003. - 108 b.
3. Vahobov H., Zaynutdinov A. Geografiya o'qitish metodikasi. 1-qism Ma'ruzalar matni. -T.: Universitet, 2000.
4. Ro'ziyeva D., Usmonboeva M., Xoliqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. T.: TDPU, 2013.
5. Hayitov A., Boymurodov N. Ta'limda noan'anaviy darslar va interfaol usullaridan foydalanish. -T.: Yangi asr avlodi, 2006.
6. Akhmedov, B. A., Kuchkarov, Sh. F., (2020). CLUSTER METHODS OF LEARNING ENGLISH USING INFORMATION TECHNOLOGY. SCIENTIFIC PROGRESS, 1(2), 40-43.
7. Akhmedov, B. A. (2021). DEVELOPMENT OF NETWORK SHELL FOR ORGANIZATION OF PROCESSES OF SAFE COMMUNICATION OF DATA IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS. SCIENTIFIC PROGRESS, 1(3), 113-117.
8. Ахмедов, Б. А., Шайхисламов, Н., Мадалимов, Т., Махмудов, Қ. (2021). Smart технологияси ва ундан таълимда тизимида кластерли фойдаланиш имкониятлари. SCIENTIFIC PROGRESS, 1(3), 102-112

PUTINNING UKRAINAGA QARSHI URUSHI

Raximov Dilnur Erkin o'g'li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti 2-bosqich talabasi

E-mail: raximovdima244@gmail.com

Annotatsiya: *Bu maqola asosan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatlar, to'qnashuvlar va kelishmovchiliklarning kelib chiqishi, sabablari va oqibarlari haqida bayon etiladi. Bugungi kunda hamma davlatlar va hamjamiyatlar diqqat marqazida faqat 1 masala Rossiya va Ukraina o'rtasidagi aniq bir tuxtamga kelmayotgan masala turibdi. Bu yerda Rossiya nima uchun o'z iqtisodiyoti izdan chiqib ketishiga olib keladigan sanksiyalarga qaramasdan Ukrainaga yurish qilib ya'ni uning hududiga bostirib kirdi? Bundan tashqari maqolada 2 mamlakatlarning qurolli kuchlar va uning dunyoda tutgan o'rni haqida ham ma'lumotlar berib utiladi.*

Kalit so'zlar: *Rossiya, Ukraina, AQSH, NATO, Jahon ittifoqi, Buyuk Yevrosiyo, Sharqiy Yevropa.*

Kirish

Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bu urush ko'plab tadqiqotchilar va siyosatshunoslar tomonidan har xil sabablari va turli fikrlar bildirib kelinmoqda. Lekin bu yurishning asil sababi keltirilmagan sir bulib qolmoqda. Bu urushda Rossiyaning haqiqati bor deb uylayman. Rossiya aytadiki xafsizlik bu umumiy tushuncha har bitta davlat uz xafsizligini uylashga haqqi bor. Agar Ukraina NATOga a'zo buladigan bulsa. Rossiya Qora dengizga chiqa olmay qolaman deb takidlaydi. Bundan tashqari NATOning yadroviy qurollari Ukraina hududida bulsa, butun bir Rossiya qamalda qolgan buladi. Sant-Petirburgga, Moskvaga yoki bulmasa Rossiyaning boshqa bir hududiga NATOning yadro quroli juda tez vaqtda ya'ni 3-4minutda yetib keladi. Ukraina NATOga kirsas unday keyin Moldova davlati keyin Gruziya davlati unday keyin esa Ozarbayjon davlatlari kiradi bunday keyin esa Rossiya kurinib turibdiki qamalda qolib ketish extimoli bor.

Hozirgi kunda, urushning 7 yildan ortiq davom etgan natijasi bo'lib, ko'p o'lkalar bilan tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Urushning natijasi ko'plab xavfli amallarni olib kelgan va bir necha ming nafar odam hayotidan olgan. Bu urush albatta qiynalishga sabab bo'ladi va insonlar uchun juda xavfli holatlar tug'diradi.

Rossiya Ukraina urushi umumiy qilib aytganda 2014 yilda Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi bilan boshlangan deb aytishimiz mumkin. Ukrainadagi rossiyaparast namoyishlardan so'ng Ukraina hukumati va Rossiya o'rtasida keskinlik kuchaydi va Rossiya Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlay boshladi. Ukraina hukumati bunga javoban harbiy amaliyotlar boshladi. Rossiya Ukraina urushi xalqaro maydonda ham katta munozaralarga sabab bo'ldi. Ko'pgina davlatlar Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini qabul qilmadi va Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladi. Bundan tashqari Sharqiy Yevropaning asosiy markaz davlati ya'ni yuragi Ukraina hisoblanadi. Bundan bilish mumkinki AQSH va Rossiya

manfaatlari Sharqiy Yevropa va Ukraina hududiga to'qnashishi aniq edi. Rossiyaning siyosiy elitasi va geosiyosatchilari tomonidan ham Yevrosiyoni birlashtirish uchun alohida Katta Yevrosiyo konsepsiya ishlab chiqiladi. V.Putin boshchiligidagi rasmiy Moskvaning Katta Yevrosiyo konsepsiyasini amalga oshirish uchun Ukraina ta'sir doirasida bo'lishi lozim edi. Sabab qilib kursatish uchun Ukraina va Belorussiya Rossiyaning Yevropa bilan bog'lovchi oltin ko'prigi hisoblanadi. Agarda bu hududlar Rossiya ta'sir doirasidan chiqsa, geosiyosiy jihatdan Rossiya albatta katta extimol bilan Osiyo davlatiga aylanib qoladi. Bu esa Kremlning katta orzularidan biri bo'lgan Katta Yevrosiyo konsepsiyasini amalga oshirishni yul quymaydi ya'ni sarob bulib qolishibi anglatadi. Ikkinchi Sobiq Ittifoqi parchalanib ketganidan so'ng AQSH va NATO boshchiligidagi g'arb o'z ta'sir doirasini sharqqa tomon kengaytirishda davom etishni boshlaydi. NATOning uchinchi, beshinchi va oltinchi kengashligi natijasida Sharqiy Yevropaning 1 ta davlati unga a'zo sifatida qoladi. 2004-yilgacha bo'lgan davrda Rossiya suvosti kemalari Qora dengiz hududida mavjud bulmagan edi. Lekin Slovakiya Bolgariya, Ruminiya va Boltiqbo'yi respublikalarining NATOga a'zo bo'lishligi natijasida Rossiya o'z suvosti kemalarini Qora dengiz hududiga kirita boshlaydi. 2008-yil Gruziya va Janubiy Osiyo voqealari, shuningdek 2014-yilgi Qirimning anneksiya qilinishligi Donetsk va Lugansk hududidagi voqelar natijasida Ukraina va Gruziya NATOga a'zo bo'lish uchun bor e'tiborini qaratdi. Rossiya esa NATOning yana bir bor Rossiyaning hayotiy manfaatlari mavjud bo'lgan hudud tomon kengayishiga jim qarab tura olmasdi. Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zo bo'lishligi Rossiyaning hududi va yaxlitligi uchun albatta haqiqiy tahdid sanaladi. V.Putin boshchiligidagi Kreml 2022-yil boshida AQSH va G'arbdan NATOning sharqqa boshqa kengaymasligi, shuningdek Ukraina va Gruziyaning NATOga a'ziligiga qabul qilmaslini surab murojat qilishadi. Shu voqealar asosida oxir oqibat urush boshlanadi. Rossiya 2022-yilning 24-fevral kuni butun dunyohamjamiyatini va butun dunyo xalqlarini xavotirga slogan urush boshlanadi. Aynun shu kuni Rossiya qattiq harbiy yurishni boshlaydi. Ko'pchilikning fikriga ko'ra bu urush Rossiya foydasiga xal buladi degan xabarlar tarqaladi. Lekin bu urush 1yil utsada hamon barham topganicha yuq. Albatta urush boshlangandan keyin Yevropa davlatlari bundan tashqari AQSH Rossiya davlatiga qarshi kuplab sanksilarni e'lon qila boshlaydi. Masalan Yevropa ittifoqi va AQSH Rossiya davlatiga oltin valyuta zaxirasini bloklashdi. Bulardan tashqari yana misol tariqasida Kanada, AQSH va Yevropa davlatlari Rossiya ychun havo hududini yopib tashladi. Bu sanksiyalarga keyinchalik neytral davlat bo'lgan Shveysariya ham qo'shiladi. Sovet ittifo barchalangach bu ikki davlatalohida alohida ajralishadi va ularning siyosatlari ham turli buladi albatta. Ukraina hokimiyat almanishuvi bilan ko'proq G'arb demokratiyasi tomon, Rossiya esa boshqa tomondan. Bugungi urush 30-yillik siyosatlar natijasi desak ham mubolag'a bulmaydi. Urush davomida Rossiya harbiy yurishlari natijasida Kiyev va Harkvni egallashga urinadi. Shuningdek Ukraina janubidagi katta hududlar ustidan nazorat o'rnatadi.

Rossiya Ukrainaga bostirib kirish siyosati qachon tugashini hech kim aniq qilib keltirib bera olmaydi. Ba'zi manbalarda urushni qishda tugaydi deb aytib utilgan lekin hozirgi kunda bu taxminlar uz natijasini bermadi. bu urushda sezilarli darajada yuqotishlar ham mavjud. Masalan 9mingdan ortiq tinch aholi zararlangan. Bulardan 477tasi o'ldirilgan

hisoblanadi. Bu ma'lumotlar urushning 10 oy ichida bulgan zarar haqida. Putinning Ukrainaga qurolsizlantirish va o'z tilini ya'ni ruz tilini davlat tili sifatida ikkinchi til qilish zarurligini takidlab o'tadi. Bu Rossiyaning bir qismi sifatida qushib olish emas, bu Rus imperiyasini qayta to'la-to'kis tiklash degani. Ukraina davlatidan iyun oyigacha 8.1 miliondan ortiq aholi mamlakatini tark etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://kun.uz/uz/news/time/rossia-ukraina-urushi>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/01/03/russia-ukraine-war/>
3. Zbignev Bjezinskiy "Buyuk shaxmat taxtasi"
4. https://oz.sputniknews.uz/geo_Ukraina/
- 5.

OILADA BOLA TARBIYASI

Ulashova Navro`za Xudoynazar qizi

Termiz davlat pedagogika institutining

Boshlang`ich ta`lim fakulteti

2-kurs 21-04 guruh talabasi

Tursunova Saida Isakovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang`ich ta`lim kafedrasi o`qituvchisi

tel: +998915886422

Annotatsiya: *Yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi ko`p jihatdan ertamiz egalari bo`lmish yosh avlod qo`lidadir. Shu jihatdan ularni tarbiyasi, bilimli, yuksak salohiyatli, ilm-ma`rifatli, komil inson va har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalashda barchamiz birdek mas`ulmiz. Xalqimizda “Qush uyasida ko`rganini qiladi!” degan maqol ham bejiz keltirilmagan. Bola albatta, asosiy va boshlang`ich tarbiyani o`z oilasidan oladi. Shunday ekan zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi kunda ota-onalar farzandlariga har qachongidan ko`ra ko`proq e`tiborli bo`lishlari talab etiladi.*

Kalit so`zlar: *oila va jamiyat, oilaviy munosabatlar, sharq mutafakkirlari fikrlari, farzand tarbiyasi.*

“Farzandlarimiz bizdan ko`ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo`lishlari shart!”

I.A.Karimov

Bola dunyoga kelibdiki, ilk bora ko`zlarini ochishi bilan o`zini onasining issiq quchoqlarida ko`radi va uning kelajakdagi kamolotida ham aynan ota-onasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ya`ni bola ertangi kunda jamiyatimizda qanday o`rin tutishi va shu jamiyatimizga qanday inson sifatida kirib borishida ham ota-ona va oilaning o`rni beqiyosdir.

Oila - kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas`uliyat hamda o`zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi. Jamiyat va oila bir-biri bilan chambarchas bog`liqdir. Bu bog`liqlikni jamiyatning oilalarsiz mavjud bo`lmasligi hamda o`z navbatida oila ham jamiyatning bir bo`lagi ekanligida ham ko`rishimiz mumkin. Har bir oila umumjamiyat talablari asosida faoliyat yuritadi. Jamiyat taraqqiyotining rivoji esa uning bag`rida mavjud bo`lgan oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy va ma`naviy jihatdan shakllanganlik darajasiga bevosita bog`liqdir.

Ilmiy- pedagogik, psixologik hamda falsafiy asarlarning tahlili shuni ko`rsatadiki, oila bola uchun eng asosiy tarbiya muhiti bo`lib, bu muhitda shaxs kamoloti uchun muhim hisoblangan xulq-atvor, iroda, xarakter va dunyoqarash shakllanadi. Bola oila timsolida jamiyatning ijtimoiy-ma`naviy qiyofasini ko`radi. Jamiyat talablari mohiyatini ham ilk bora shu kichik jamoa orasida oilaviy munosabatlarni tashkil etish jarayonida ko`radi.

Oilaviy munosabatlar ota-onalar yoki bolalarning kamoloti uchun mas'ul bo'lgan shaxslar hamda farzandlar o'rtasida turli yo'nalishlarda tashkil etiladigan munosabatlardir. Oilaviy munosabatlar farzandlarning aqliy, ruhiy kamolotini ta'minlaydi hamda ota-onalarda o'ziga xos faollikni ham shakllantiradi. Bolaning har tomonlama yetuk, ma'naviy sifatlarga ega bo'lib shakllanishida, unda ma'naviy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishning paydo bo'lishida oila tarbiyasi asosiy vazifani bajaradi. Ya'ni oilada qaror topgan sog'lom ma'naviy-ruhiy muhit farzandlarning yetuk, barkamol bo'lib voyaga yetishlari uchun beqiyos ahamiyatga egadir.

Shu boisdan ham sharqda azal-azaldan oilada bola tarbiyasiga yuksak e'tibor berib kelingan. Xususan, bu borada sharq mutafakkirlarining ham bir qancha qarashlari mavjud. Masalan, Abu Nasr Farobiy yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda axloqiy tarbiyaga alohida e'tibor bergan. Uning e'tiqodicha, bilim, ma'rifat albatta yaxshi axloq bilan bezatilmog'i lozim, aks holda kutilgan natijaga erishilmaydi, bola yetuk bo'lib shakllanmaydi deb fikr bildirgan.

Buyuk bobokalonlarimizdan yana biri Mirzo Ulug'bek oilada sog'lom, avlodni tarbiyalash haqidagi fikrlari shundan iboratki, alloma uqtirishicha, bolaning har tomonlama mukammal shaxs, komil inson bo'lib shakllanishida muhitning o'rni muhim ahamiyatga egadir. Ya'ni oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor berishlari lozim. Bundan tashqari sharqning buyuk mutafakkirlaridan hisoblangan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Yusuf Xos Hojib, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi ko'plab olim va yozuvchilar oilada bola tarbiyasi yuzasidan o'zlarining durdona fikrlarini qoldirganlar.

Oila tarbiyasida bolalar hayotini to'g'ri yuritish ularning vaqtdan to'g'ri va unumli foydalanishlarining asosiy garovidir. Bolalarning oiladagi vaqtini o'yin, mehnat, o'qish faoliyatlari bo'yicha to'g'ri taqsimlash nihoyatda muhimdir. Bolani har tomonlama barkamol va yetuk qilib tarbiyalashda ota-onalar oilada har bir tarbiya vositalaridan o'z o'rnida va samarali foydalana olishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Oilada ota-ona va farzandlar munosabati yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Ota-ona farzandini juda siquvga olishi ham, juda erkalatib yuborishi ham yaxshilikka olib kelmaydi. Masalan, bola haddan tashqari ko'p siquvga olinaversa oxir oqibatda u jamiyat a'zolari bilan muloqotga kirisholmay qoladi, o'zining mustaqil fikriga ega bo'lmaydi, ya'ni kimgadir qaram bo'lib qoladi. Hatto o'zi xohlayotgan narsani yaqin insonlariga ham tushuntirolmaydi. Bu esa uning ma'naviy jihatdan tanazzulga yuz tutishiga sabab bo'ladi. Yoki aksincha, bolani haddan tashqari erka qilib o'stirish ham uning kelajagiga hamda kamolotiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bunda bolada mehnat qilish ishtiyoqi, topshirilgan ishga mas'uliyat hissi shakllanmay qoladi. Boshlagan ishini oxirigacha yetkazgisi kelmaydi ya'ni unda layoqat va iroda sifatlari yo'qoladi. Shuning uchun ham nazarimda ota-onalar aynan farzand tarbiyasi masalasida ular bilan do'stona munosabatda bo'lganlari ma'qul. Bola asosiy va boshlang'ich tarbiyani oiladan olar ekan, oilaning asosiy ustunlari hisoblangan ota-onalar bir-birlari bilan o'zaro munosabatda ham e'tiborli bo'lishlari talab etiladi. Chunki bola ota-onasini muntazam ravishda kuzatadi va o'g'il bolalar otani, qiz bolalar esa onani o'zlarining ideali sifatida bilishadi hamda ularning bir-birlariga qilayotgan

muomala madaniyati, xatti-harakati, so`zlashish odobi kabi axloqiy fazilatlarni o`zlashtirib olishadi.

Maktabda va ta'til vaqtida ota-onalar farzandlarini muzeylarga, sayrga olib chiqish orqali ham go`zallik his-tug`ularini kuzatish mumkin. Har bir sinf rahbar yoki fan o'qituvchilari bir haftada bir marta bir soatdan maktab bog`ida sayrni tashkillashtirib o'tsa bola tabiatdan ilhomlanib undagi go`zalliklardan bahramand bo'ladi. Bolada tabiatni asrash kabi tushunchalar shakllanadi. Faqat muzeylarga, tabiat qo`yniga sayrga olib chiqish bilan emas, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kerakli ishlar bilan band qilish va har xil foydasiz o'yinlarga ko'p vaqt ajratmaslikni nazorat ostiga olish kerak. Bu jarayonda o'qituvchi va ota-onalar kelishgan holda ish olib borishi lozim. Ularning bo'sh vaqtini kitob o'qish, har xil o'zbek xalq ertakalarini o'qish, o'zimizning juda ham ajoyib multfilmlarimizni ko'rish bilan band qilishimiz kerak. Bu multfilmlarni ko'rganda bola yaxshilik va yomonlik tuyg`ularini, odob-axloq xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Maktabda o'qituvchi bolani nazoratga olgani bilan bola ko'p vaqtini uyida oila davrasida o'tkazadi.

Shunda ota-onalar o'zlari nazoratga olingan bolaga bir kunlik ishlab chiqarish ishlarining rejasini tuzib, faqat o'qish bilan yetarli bo'lmay, dam olishga, o'ynashga ham ozgina miqdorda vaqt berishi kerak. Bolani nazoratga olsak o'ylagan niyatimizga erishamiz. Bolalarga tabiatni asrash har bir o'simlik va jonivorlarni avaylash, ularga ziyon bermasdan boqishni o'rgatish ham bir tarbiyadir. Oila zimmasiga yosh avlodni har jihatdan mukammal shaxs qilib tarbiyalashdek yuksak mas'uliyatli vazifalar yuklatilgan. Inson shaxsi sodir muhit oilasidan boshlanadi, oilada fe'l-atvor, odatlar, tevarak atrofga munosabat, ilmiy dunyoqarash va e'tiqodlar vujudga keladi. Eng yuksak insoniy tuyg'ular, ezgu niyatlar, betakror ma'naviyat, iqtidor, fahm-farosat oilada vujudga keladi.

Agar inson faqat o'zi uchungina mehnat qilsa, u atoqli olim, buyuk donishmand, ajoyib shoir bo'lishi, ammo hech qachon chinakam, mukammal va ulug inson bo'la olmasligi mumkin. "Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, axloqimizni quvvatlantirmoq kerak, zehnimizni ravshanlantirmoq lozim". "Agar tarbiya qiluvchi olim bo'lib, amalsiz bo'lsa, bu shogirdlar axloqiga ham yomon ta'sir qiladi". A.R.Beruniyning so'zlarini tinglaymiz; - "Faqat tashqi jihatdangina emas, ichki mazmun jihatdan ham ko'rkam bo'lgan kishigina maqtovga munosibdir". Bu so'z bilan Beruniy insonning tashqi yoqimli qiyofasi to'g'ridan-to'g'ri uning axloqiy qiyofasiga bo'g'liqligini o'zgartiradi.

Go`zallikni qadrlash uni bir joyga, unda ishtirok etishga, izlanishga yordam berish bolani yoshligidan tarbiyalashning muhim qismidir. Erta yoshdan, kichkina qiziqarli o'yinchoqlar bolalarni o'ziga jalb qiladi. Unda quvonch hissini uyg'otadi. Ertaklarni tinglash, hayvonlar rasmlarini tomosha qilish, ularning rasmini bo'yash bilan bolalar o'zlariga juda ko'p his-tuyg`ularni qabul qililishadi. Haqiqatdan ham bolalar uchun ertaklar olami, hayvonot dunyosi hamda shu kabi bir qator narsalar bola xayolotida mo'jizakor va hayratlanarli. Bu bola faoliyatining asosiy shakli. Bu taqlid, o'ziga turli xar xil rollardan ko'chirish, kattalar hayotini idrok etishi mumkin. O'yin bola shaxsiyatining barcha asosiy xususiyatlarini shakllantiradi. Birinchi navbatda, madaniyatning paydo bo'lishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bilamizki, o'yinlar shakllangan fikrlash, xotira, tasavvur, estetik va axloqiy

qobiliyatlarni rivojlantiradi. Go‘zallik madaniyatini kuzatishda ham o‘yin texnikasining o‘rni sezilarli. O‘yin malakalari ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi, ijodga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bolani oila muhitida tarbiyalash davomida ularga hayot to‘g‘risida, yaxshi va yomon xulqlar, odamlarning jamiyat oldidagi burchlari haqidagi dastlabki tasavvurlarni berib, ularni har tomonlama hayotga tayyorlab borish lozim. Ayniqsa bolalarning oiladagi an‘ana va mavjud ijobiy odatlarni o‘zlashtirishi beqiyos ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. В.А.Сластенин, Г.И.Чижаклова. Введение в педагогическую аксиологию. М-2003

2. Saida TURSUNOVA The method of teaching Russian to younger schoolchildren <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

3. С.И.Турсунова. Педагогические основы национализации школьного образования. ТГПИ. 2022 год. <https://zenodo.org/record/6569077#.Yorxx6hBwdU>

4. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz «ЧЕЛОВЕК И ВОСПИТАНИЕ – ВОПРОС ОБЩЕСТВА»м Турсунова Саида Исаковна Термезского государственный педагогический институт. преподаватель кафедры Начального образования <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569077>

5. S.I.Tursunova. TALABALARDA MUSTAQIL TA‘LIM JARAYONIDA ISHLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH (E)ISSN:2181-1784WW.oriens.uz 3(3),march,2023

6. S.I.Tursunova. REGARDING THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCES IN PRIMARY IN EDUCATION <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue04-02>

7. S.I.Tursunova. ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN EXPERIENCE IN CREATING PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS Views:-2 Downloads:-2 Published Date:- 2023-04-10 Crossref Doi:- <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue04-01>

8. S.I.Tursunova <http://www.pedagoglar.uz/index.php/ped/article/download/2326/861>

9. S.I.Tursunova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy faoliyatini shakllantirish https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=8AGiuXwAAAAJ&citation_for_view=8AGiuXwAAAAJ:YsMSGLbcyi4C

10. S.I.Tursunova The development of oral speech of younger schoolchildren in extracurricular activities <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2711>

CAUSES OF THE ORIGIN OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR PROTECTION

Turkmanov Mamur Matmusaevich

Assistant, Faculty of Pediatrics, Department of Therapeutic Diseases, Samarkand State Medical University

E-mail: mamurturkmanov51@gmail.com

Turaev Sherali Jurabek ugli

4th year student of the pediatrics faculty of the Samarkand State Medical University

E-mail: sheralitorayev5@gmail.com

Bekkamov Sobir Ahmed ugli

4th year student of the pediatrics faculty of the Samarkand State Medical University

E-mail: sobir0998@gmail.com

Abstract: *The main causes of cardiovascular diseases are changes in the external environment, lack of activity - hypodynamia, physical and mental stress, consumption of products with a lot of animal fat in the diet, smoking and alcohol addiction. There are many diseases such as heart disease and brain stroke caused by it, heart defects. When eating, it is necessary to pay attention to the diversity of the diet, to have enough proteins, to replace meat with fish, legumes, and poultry, to increase the number of vegetables and fruits, and to limit the consumption of soup.*

Key words: *Human, heart, ischemic heart disease, angina pectoris, myocardial infarction, drugs, alcohol, paresis, animal fats, disease.*

To live physically and mentally energetically as well as actively, it is important that each person follows a healthy lifestyle. The concept of a healthy lifestyle has a wide meaning, it is associated with physical activity, harmful habits, that is, drugs, tobacco smoking, alcohol includes activities such as the fight against consumption and rational nutrition. At this point, it should be borne in mind that nutrition in the thousands of factors affecting the human body is of leading importance, especially in time and in moderation, and if necessary, the consumption of parchezbop dishes.

The body needs more than 600 nutrients to function in moderation. About 90% of them have a healing effect, very few of them are created in the body itself, and most of them enter from the outside. This can only be achieved through rational nutrition.

The incidence of cardiovascular diseases is increasing from year to year. The main reasons for this are changes in the external environment, sedentary activity among the population – hypodynamia, physical and mental tension, excessive consumption of products with a high content of animal fats in the ration, smoking and rubbing alcohol. These factors can be cited as the main reason why cardiovascular diseases are spreading and getting younger among the population.

The main symptoms of cardiovascular disease are manifested by an increase in the level of cholesterol in the blood, narrowing of the blood vessels caused by the appearance of cholesterol plaques on the walls of the blood vessel, thickening of the blood, a decrease in the flow of nutrients and oxygen coming to the tissues with blood, as well as an increase in the among the population, diseases such as ischemic heart disease, angina pectoris, myocardial infarction and various complications caused by it, namely chronic heart failure, cardiac arrhythmias, hypertension and cerebral stroke caused by it, congenital heart defects, are common.

In the initial periods of the disease, the patient does not show signs of the disease or does not bother the patient. The disease is detected in non-surgical medical examinations, during mass preventive measures (when measuring blood pressure, when an electrocardiogram is performed, when a biochemical analysis of blood is performed). What does this indicate? It is a sign that patients are not attentive to their health, do not go through regular medical observations.

Therefore, every person should undergo preventive examinations once a year through his family polyclinic. When the disease is detected, it is necessary to carry out treatment and diagnostic measures to prevent the outbreak of the disease. Also, in the current era of globalization, a change in the ecological environment, a craving for harmful habits such as drinking and smoking, marriage between close relatives is the cause of the origin of congenital types of cardiovWays to prevent heart disease are common to all. In order for the heart to always be healthy, it is necessary to follow the following:

- physical activity; doing any sport you want; for the elderly, if they have not been actively involved in sports before, it is enough to walk for 30-40 minutes a day;
- proper nutrition; do not overeat red meat, garnishes, refrain from sweet, salty and pasty dishes;
- observe the daily routine and healthy sleep; sleep well-fed and clear; let the bed, pillow be orthopedically comfortable and firm;ascular diseases.

Ways to prevent heart disease are common to all. In order for the heart to always be healthy, it is necessary to follow the following:

- physical activity; doing any sport you want; for the elderly, if they have not been actively involved in sports before, it is enough to walk for 30-40 minutes a day;
- proper nutrition; do not overeat red meat, garnishes, refrain from sweet, salty and pasty dishes;
- observe the daily routine and healthy sleep; sleep well-fed and clear; let the bed, pillow be orthopedically comfortable and firm;
- timely elimination of the problem with the help of a doctor, paying attention to feelings and sensations, unpleasant symptoms of the body;
- giving up inappropriate habits such as smoking, drinking, nervousness, overeating;
- the mood is always dark;

Heart disease develops slowly. Headache, increased pressure, simulating pain around the heart can be the first signs of this disease. For this reason, it is necessary to see a cardiologist doctor every one and a half years. Especially after 45-50 years of age, a separate examination of all organs of the body, in particular the heart, is necessary.

- chest pain;
- dizziness, sweating and malaise;
- fainting for no reason;
- when lohaslik is observed along with a change in heart rate;
- discoloration of the skin; if there is frequent swelling in the legs;
- if the breath is compressed.

Heart disease is easier to prevent than to cure. For this reason, the signs listed above should not be understood as fatigue or simple apathy.

To keep the heart healthy, pay attention, first of all, to proper nutrition, as academician Leo Bokeria points out. Don't eat too much red meat. The diet that American astronauts follow gives a good effect. The basis of the food they eat is boiled meat and fish. When the meat boils, the bad fats in it come out with foam and are lightly digested. In a boiled vegetable, a lot of cutlets are collected. A crispy, sweet and salty garnish is not recommended for these dishes.

Follow the routine and, of course, get enough sleep. Choosing a comfortable type of physical activity. A natural way to prevent heart disease is walking. Walking gives a good effect in the early period of increased blood pressure. It is enough to walk for 30 minutes a day.

Bad mood has a spiritual and chemical basis. They are related to each other. When a person is in a bad mood, nervous state, the rhythm of sleep is also disturbed.

When sleep is prolonged, the development of a number of hormones such as testosterone, somatostatin stops. These hormones, in turn, affect the functioning of the nervous system, including the work and heart. It is not easy to master the art of curbing negative emotions, enjoying life, but it is essential to maintain health. In cases of nervous breakdown, it is preferable to engage in autotraining and yoga exercises. As many are used to, watching TV lying on the couch, a bottle of beer or chips, having fun with smoking is naughty. Instead, it is advisable to stretch a little on the bed and rest less with the eyes closed.

Everyone should be responsible for their health, not neglect their health, follow a healthy lifestyle, have physical loads on the body in moderation, at the same time, not sit at home in a sedentary lifestyle, take more walks in the fresh air, have a light breakfast in the evening, not eat before sleep, give up harmful habits such as drinking, smoking.

LITERATURE :

1. Gadaev A.G., Oqilov F., Xurramov M., Xudayberdiev X. Buyrak siydik yo'llari va jinsiy a'zolarining kasalliklari va ularning oldini olish// Tashkent: Turonzamin zime 2015 y.

2. Gorshkov A.I.; Lipatova O.V. //Gigiena pitaniya 1987 g.
3. Grudnoe vskarmlyvanie.Uchebnoe posobie dlya medisinskix rabotnikov pervichnogo zvena zdravooxraneniya.// Tashkent,2003,105 s.
4. Gureeva Mariya //"Jelezodefisitnaya anemiya", semya 2007
5. Djamanaeva K.B. //Patogeneticheskie mexanizmi razvitiya anemii beremennix.//Akusherstvo, ginekologiya i perinatologiya. 2000;4: 24-28
6. Zavistovska Z. Dieticheskoe pitanie pri razlichnix boleznyax.
7. Polskoe Gosudarstvennoe medisinskoe Izdatelstvo. 1987 g.207 s.
8. Evaluation Of The Efficacy Of The Combined Use Of Beta-Adreno Blockers And Cardiac Glycosides In The Treatment Of Dilating Cardiomyopathy Complicated With Chronic Heart Failure ... Nb Urakovich, Ts Mizamovich, Tm Matmusayevich Web Of Sciyentist: International Sciyentific Research Journal 3 (3), 45-48, 2022
9. Vliyanie Antitel K Kollagenu I Tipa Na Klinicheskie Proyavleniya Ishemicheskoy Kardiomiopatii Zb Babamuradova, Zb Shodikulova, Mm Turkmanov Dostijeniya Nauki I Obrazovaniya, 72-75, 2022
10. Dostijeniya Nauki I Obrazovaniya Zb Babamuradova, Zb Shodikulova, Mm Turkmanov Dostijeniya Nauki I Obrazovaniya Uchrediteli: Olimp, 72-75, 0

USLUB KO'RSATKICHLARI VA DASTURLARNING TUSHUNARLILIGI**Shonazarov Sarvarbek***TATU DIF talabasi, sshonazarov938@gmail.com, +998942342082***Sultonov Hayotjon***TATU DIF talabasi, sultonovhayot871@gmail.com, +998936083334***Tohirov Quvonchbek***TATU DIF talabasi, anonymousdeveloper2005@gmail.com +998919651910*

Dasturlash tili va dasturlarning o'zi nafaqat dasturchi va kompyuter o'rtasidagi aloqa vositasi, balki dasturchilar o'rtasidagi aloqa vositasidir. Dasturlarning o'qilishi va idrok etilishi uchun yangi talablar mavjud bo'lib, ularga rioya qilish aloqani soddalashtiradi. Ishlab chiqish guruhida, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiquvchilar ishtirokisiz dasturlarni saqlash va tuzatishga imkon beradi. Uslub va tushunarlikning eng oddiy ko'rsatkichi F dasturining sharhlar darajasini baholashdir: $F = N_{kom}/N_{qat}$

N_{kom} - dasturdagi sharhlar soni; N_{qat} - manba matndagi satrlar yoki bayonotlar soni.

F ko'rsatkichi dasturning sharhlar bilan to'yinganligini aks ettiradi. Amaliy tajribaga asosan, odatda $F \geq 0.1$, ya'ni. Dasturning har o'n qatori uchun kamida bitta sharh bo'lishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sharhlar dastur matni bo'ylab notekis taqsimlangan: dastur boshida ular ortiqcha, o'rtada yoki oxirida esa etishmasligi. Bu dasturning boshida, qoida tariqasida, ko'proq "zich" sharhlashni talab qiladigan identifikatorlarni tavsiflovchi bayonotlar mavjudligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, dasturning boshida ijrochi, tabiati, dasturning funktsional maqsadi va boshqalar haqida umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan "sarlavhalar" mavjud. Bunday to'yinganlik dasturning asosiy qismida sharhlarning etishmasligini qoplaydi va shuning uchun yuqoridagi formula dastur matnining funktsional qismini sharhlashni to'g'ri aks ettirmaydi. Butun dastur n ta teng segmentga bo'linganda va ularning har biri uchun F_i aniqlanganda yanada muvaffaqiyatli variant:

$$F_i = \text{sign}(N_{kom}/N_{qat} - 0.1), \text{ bu uchun } F = \sum_{i=1}^n F_i$$

Quyidagi shart bajarilsa, dastur izohlari darajasi normal hisoblanadi: $F = n$. Aks holda, dasturning har qanday bo'lagi oddiy darajaga sharhlar bilan to'ldiriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, dasturlarning uslubi va tushunarlikligi dasturlarning hajmi va murakkabligi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun, dastur ko'rsatkichlarini guruhlashning ba'zi an'anaviyligini unutmaslik kerak.

Xolsted metrikasi: \hat{N} dasturining nazariy uzunligini o'lchash uchun M. Halsted taxminiy formulani kiritadi:

$$\hat{N} = h_1 \log_2 h_1 + h_2 \log_2 h_2$$

Bu yerda h_1 - operatorlar lug'ati; h_2 - dastur bayonotlarining lug'ati. Bunday holatlar N ning h ni o'zgartirmasdan o'zgarishiga olib keladi. M. Xolsteadning ta'kidlashicha, stilistik jihatdan to'g'ri dasturlar uchun nazariy uzunlik N ni haqiqiy N uzunlikdan baholashda og'ish 10% dan oshmaydi. h_1 , h_2 , N_1 va N_2 ni o'lchashni avtomatlashtirishda N ni aniqlash

qiyin emas. M lug'at h bilan dastur uzunligi uchun mos yozuvlar qiymati sifatida ishlatiladi. To'g'ri tuzilgan dasturning uzunligi N, ya'ni. h lug'atga ega ortiqcha bo'lmagan dastur mn nazariy dastur uzunligidan 10% dan ortiq chetga chiqmasligi kerak. Shunday qilib, h1, h2, N1 va N2 ni o'lchash va N qiymatlarini solishtirish va ba'zi bir dastur uchun 10% dan ortiq og'ish bilan dasturda stilistik xatolar, ya'ni kamchiliklar mavjudligi haqida gapirish mumkin. Dasturning to'g'riligi ko'rsatkichlariga tegishli bo'lgan yana bir xususiyat, Xollstedning fikriga ko'ra, dasturlash sifati L darajasi (dastur darajasi). $L = V^*/V$ bu erda V va V* aniqlanadi

$$V = N \log_2 h; \quad V^* = h^* \log_2 h^*$$

Ushbu xarakteristikani kiritishning boshlang'ich nuqtasi dasturlashning stilistik sifatining pasayishi bilan dasturning kontent yuki va har bir komponentining kamayishi va natijada asl algoritmni amalga oshirish hajmining kengayishi haqidagi taxmindir. Buni hisobga olsak, V* potentsial hajmga nisbatan matnning kengayish darajasiga qarab dasturlash sifatini baholash mumkin. Shubhasiz, ideal dastur uchun L=1, haqiqiy dastur uchun esa har doim L<1. Ko'pincha dastur darajasini uning nazariy ko'lamini baholashga murojaat qilmasdan aniqlash foydali bo'ladi, chunki dastur parametrlari ro'yxati ko'pincha amalga oshirishga bog'liq va sun'iy ravishda kengaytirilishi mumkin. Bu dasturlash sifati ko'rsatkichining oshishiga olib keladi. M.Holstead bu taxmini faqat haqiqiy parametrlarni o'z ichiga olgan ifoda bilan taxmin qilishni taklif qiladi, ya'ni. Haqiqiy dastur parametrlari:

$$\hat{L} = \frac{2h_2}{h_1 N_2}$$

Mutaxassislar dasturlarni baholashda L xarakteristikasidan foydalanishni to'g'ri deb hisoblashadi. Xususiyatga ega bo'lgan Xelsted I xarakteristikani kiritadi, uni u ma'lum bir algoritmning intellektual mazmuni, ishlatiladigan amalga oshirish tillariga nisbatan o'zgarish deb hisoblaydi: $I = LV$. I xarakteristikaning kiritilishi dasturni yaratishning asosiy aqliy xarajatlarini aniqlash imkonini beradi. Dasturni yaratish jarayoni shartli ravishda ketma-ket amallar sifatida ifodalanishi mumkin: 1) ma'lum algoritm taklifini tushunish; 2) algoritm taklifini ishlatiladigan dasturlash tili nuqtai nazaridan yozish, ya'ni. tegishli o'quv tilining lug'atidan qidirish, uning semantik mazmuni va yozib olish. Bu rasmiylashtirishni Halsted usulida qo'llagan holda aytishimiz mumkinki, dasturni avvaldan ma'lum bo'lgan algoritm bo'yicha yozish h1 dastur lug'atidan operator va operandlarni - katta tanlash, taqqoslash soni esa (saralash algoritmlariga o'xshash) $\sim \log_2 h$. Agar har bir namuna-taqqoslash o'z navbatida bir qancha aqliy elementar yechimlarni o'z ichiga olishini hisobga olsak, bu elementar yechimlarning murakkabligi va sonini har bir dastur konstruktsiyasining mazmun yukiga mos kelishi mumkin. Buni L xarakteristikasi yordamida aniqlash mumkin, chunki 1/L ni ma'lum bir dastur uchun yuklanish tezligiga ta'sir qiluvchi o'rtacha murakkablik omili sifatida ko'rib chiqish mantiqiy. Keyin dasturni yozish uchun zarur bo'lgan intellektual harakatlarni baholash quyidagicha o'zgarishi mumkin:

$$E = \frac{\hat{N} \log_2 \eta}{L}$$

E - dastur yozishda talab qilinadigan elementar yechimlar sonini. **E** faqat dasturlarni yozish bo'yicha dastlabki sa'y-harakatlarni yetarli darajada tavsiflaydi, chunki **E** ning qurilishi boshqa xarakterdagi intellektual xarajatlarni talab qiladigan nosozliklarni tuzatish ishlarini hisobga olmaydi.

Xulosa qilib, keling, avvalgilaridan bir oz farq qiladigan yana bir ko'rsatkichni ko'rib chiqaylik. U dastur hujjatlari uzunligidagi tebranishlarni o'lchashdan foydalanadigan baholash printsipligiga asoslanadi. Boshlang'ich nuqta - bu dastur hujjatlariga qanchalik kam o'zgartirishlar va tuzatishlar kiritilsa, ishning barcha bosqichlarida hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar shunchalik aniq shakllantiriladi, degan taxmin. Dasturiy ta'minotni yaratishdagi noaniqliklar va noaniqliklar hujjatlardagi tuzatishlar va o'zgarishlar sonining ko'payishiga olib keladi. Aksincha, hujjat uzunligidagi bir oz o'zgarishlarga ega bo'lgan o'tish davri puxta o'ylangan g'oya, yaxshi tahlil, dizayn va aniq dastur tuzilishining tabiiy natijasidir. Ushbu o'zaro bog'liqliklar ushbu baholash usuli uchun asosiy bo'lib, ularning mohiyati quyidagicha.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jarkova G. A. C++ da dasturlash: Universitetlar uchun darslik.-Ulyanovsk: UIGU, 2009 yil.
2. Glass R., Noiseau R. Dasturiy ta'minotga texnik xizmat ko'rsatish. - M.: Mir, 1983 yil.
3. Dasturiy ta'minotni himoya qilish: D. Grover tomonidan tahrirlangan. - M.: Mir, 1992 yil.

METNER IJODINING YORQIN QIRRALARI

Sultannazirov Madaminjon
O'zbekiston Davlat konservatoriyasi
«Maxsus fortepiano» kafedrası
4-bosqich talabasi
Kabdurahmanova L.B.
Ilmiy rahbar

Annotatsiya: *Maqola taniqli rus kompozitori Nikolay Metnerning fortepiano ijodiga bag'ishlangan. N. Metnerning intellektual-falsafiy kompozitorlik uslubi va fikrlash xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Metnerning san'atisiz rus musiqasining yo'lini tasavvur qilishning iloji yo'qligi sababli Metnerning merosisiz zamonaviy- musiqiy hayotni tasavvur qilish qiyin. Chunki har bir davrning eng buyuk shaxslari bo'lgani singari, Metner ham o'z davrining yirik va yetuk kompozitori bo'lgan.*

Kalit so'zlar: *kompozitor, pianino ijodi, miniatyura, pedagogik tamoyillar, pianizm*

BRIGHT EDGES OF METNER'S CREATIVITY

Sultannazirov Madaminjan
Uzbekistan State Conservatory
Department " Special piano "
Stage 4 student
Kabdurahmanova L.B
Scientific leader

Abstract: *Russian composer Nikolai Medtner's piano work is devoted to the article. The features of N. Medtner's intellectual and philosophical compositional style and thinking are considered. Russian music's path cannot be imagined without Medtner's art, so modern musical life is inconceivable without the Medtner heritage.*

Keywords: *composer, piano creativity, miniature, pedagogical principles, pianism*

Nikolay Karlovich Metnerning ijodi XIX asr oxiri – XX asr birinchi yarmi rus musiqasi rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. U kompozitor va mahoratli pianist sifatida tanilib, rus musiqasi madaniyatini jahon miqyosida targ'ib qilgan. U Rahmaninlov va Skryabinlar qatorida rus musiqasi madaniyatining asosiy vakillaridan biri hisoblanadi.

Metnerning fortepiano ijodini asarlarning fakturasiga, musiqiy tilining xususiyatlariga, unda qo'llanilgan ifoda vositalaiga ko'ra uch bo'limga bo'lib o'rganish mumkin:

Birinchi bo'limga kompozitorning didaktik xarakterdagi asarlari;

Ikkinchi bo'limga uncha katta bo'lmagan maishiy xarakterga ega bo'lgan asarlarni;

Uchinchi bo`limga esa katta badiiy ahamiyatga ega bo`lgan yirik hajmdagi asarlar, xususan fortepiano va orkestr uchun konsertni keltirishimiz mumkin.

Metnerning fortepiano asarlarini bu tarzda bo`limlarga bo`lib o`rganish uning kompozitor merosining muhim qismini egallashini anglab yetishga va unga to`g`ri baho bera olishga, shuningdek, kompozitorning butun ijod yo`lini va uning rus musiqasining ajralmas qismi ekanligini anglab yetishga imkoniyat yaratadi.

Kompozitorning keyingi bosqichdagi asarlari, yuqorida aytib o`tilganidek, maishiy xarakterga ega bo`lgan, kichik hajmdagi pyesalar va variatsiyalardir. Undagi asarlar ko`proq romantik janrda yozilgan bo`lib, erkin shakllarga egadir. Bunday asarlarga noktyurn, vals, mazurka, eksrompt, skertso, etyud, prelyudiya, romanslar kiradi. Boshqa kompozitorlardan farqli o`laroq, bu turdagi fortepiano asarlarida kompozitor fortepianoda orkestrga xos bo`lgan ohanglarni qo`llamagan, fortepianoni “orkestrlashtirmagan”, ammo shunga qaramay bu pyesalarning har biriga kompozitor ladogarmonik, metroritmik yoki faktura jihatidan o`ziga xos elementlar qo`shib, ularning har biriga o`ziga xoslik bag`ishlay olgan.

Shuningdek, Metnerning fortepiano ijodida variatsiyalar ham alohida o`rin tutadi. N.Metner qalamiga mansub variatsiyalar metroritmik jihatdan turli-tumanligi bilan ajralib turadi, shuningdek variatsiyalarda asosiy mavzuning garmonik planda qayta jonlantirilishini ko`rishimiz mumkin.

Uchinchi bo`limga kiritilgan, katta badiiy ahamiyatga ega bo`lgan yirik asarlar pianistik jihatdan yuqoridagi asarlardan keskin farq qiladi. Ular ijrochidan yuqori pianistik jihatlarga, virtuoz mahoratga ega bo`lishni talab qiladi.

Shunday asarlar sirasiga “Bax mavzusiga 6 ta variatsiya” kiradi. Bu variatsiyada kompozitor Bax mavzusini ladogarmonik va metroritmik jihatdan katta mahorat bilan rivojlantiradi. Bu asarda kompozitor tomonidan professional darajada qo`llanilgan kontrapunkt texnikasi alohida e`tiborga loyiqdir.

Kompozitorning yana bir alohida ahamiyatga ega bo`lgan yirik asarlaridan biri bu – fortepiano va orkestr uchun yozilgan konsertdir.

Kompozitorning fortepiano asarlari ijrochi pianistlar uchun ham, pedagog o`qituvchilar uchun ham katta ahamiyat kasb etishi shubxasiz. Bu asarlarni o`rganish jarayonida ularning har birida o`ziga xos bo`lgan xususiyatlarni kashf qilishimiz mumkin va bu albatta, rus fortepiano musiqasi haqida yanada keng tushunchaga ega bo`lishga, ijrochida mavjud bilim va ko`nikmalarni boyitishga va rivojlantirishga imkon yaratadi.

Musiqiy asarning g`oyaviy obrazini tushunarli tarzda yoritib berish va uni o`z ijrosida qo`llay bilish kabi musiqiy ko`nikmalarning shakllanishi ma`lum bir murakkab davr va bosqichlarni qamrab oladi.

Metner tomonidan ushbu ijod sohasining lirik talqini tufayli tarixiy va zamonaviy janr kontekstida mahalliy lirika chuqur ildiz otgan. Uning sonatalarida lirik soha keng doirada ochilib, hayratlanarli xilma-xil ko`rinishlarda amalga oshirilgan hissiy holatlarning g`ayrioddiy boyligini, eng yaxshi ruhiy kechinmalarni ochib beradi. Lirik mazmun Sonata triadasining obrazli dunyosini belgilaydi.

Kompozitorning fortepiano cholg`u ijrochilining yanada rivojlanishi va taraqqiy etishiga ulkan xissa qo`shgan musiqiy merosi uning konsert janridagi durdona asrlari hisoblanadi.

Bu asarlarda kompozitorning bir-biridan farq qiluvchi musiqiy til, yo`nalish, musiqiy oxang, o`ziga xos garmoniya va xarakter uyg`unligini yaxlit bir xolatga keltirishi, fortepiano cholg`u ijrochilining taraqqiy etishiga yangicha ijro unsurlari bilan yo`l ochib berib, pianinotchilarda musiqiy did, salohiyatni shakllantirishga oid mukammallik o`z ifodasini topgan.

Kompozitorning asarlari tom ma`noda jahon fortepiano san`ati durdonalaridan biri bo`lib, bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritib, ijod qilib kelayotgan fortepiano sohasi namoyondalari tomonidan ham e`tirof etilganligi ahamiyatlidir.

2006 yilda pianinochi Mixail Lidskiy Nikolay Metner xalqaro festivalini ("Metner festivali") tashkil qildi. 2006- va 2007- yillarda festival bir vaqtning o`zida Rossiyaning bir nechta shaharlarida - Yekaterinburg, Vladimir va Moskvada bo`lib o`tdi.

So`nggi romantik bastakorlardan biri Metner butun faoliyati davomida soyasida qolgan Aleksandr Skryabin, Sergey Raxmaninov va Sergey Prokofyev bilan birga rus musiqasi tarixida muhim o`rin tutadi. Metner ijodida pianino asosiy o`rinni egallaydi - uning ushbu cholg`u ishtirok etmaydigan bitta kompozitsiyasi yo`q.

Zo`r pianinochi Metner pianining ekspressiv imkoniyatlariga sezgir, uning asarlari ijrochiga yuqori texnik talablar qo`yadi. Metnerning musiqa uslubi o`zining aksariyat zamondoshlaridan farq qiladi, unda rus ruhi klassik G`arb an`analari bilan uyg`unlashgan – mukammal strukturaviy birlik, polifonik yozuvning mahorati, sonata shakli. Bastakorning tili vaqt o`tishi bilan deyarli o`zgarmadi.

Metnerning musiqiy shaxsining rus va nemis tomonlari uning rus motivlaridan ("Rus ertaki") eng nozik lirika (ikkinchi kontsert)gacha bo`lgan ohangdor komponentga ega bo`lgan munosabatida aniq namoyon bo`ladi. Metnerning uyg`unligi to`yingan va boy, ammo amalda XIX asrda shakllangan doiradan tashqariga chiqmaydi. Ritmik komponent, aksincha, ba`zan juda murakkab - Metner har xil turdagi poliritmlardan foydalanadi.

Metner ijodiy merosida markaziy o`rinni 14 ta pianino sonatalari egallaydi. Ilhomlantiruvchi zukkolik bilan hayratlanarli, ular psixologik jihatdan chuqur musiqiy tasvirlarning butun dunyosini o`z ichiga oladi. Ular kontrastlarning kengligi, romantik hayajon, ichki konsentratsiyali va ayni paytda iliq meditatsiya bilan ajralib turadi.

Metnerning yakkaxon fortepiano uchun yaratgan boshqa asarlari qatorida muallif tomonidan "Ertaklar" deb nomlangan nafis va mohirlik bilan yozilgan turli xarakterdagi o`ttiz sakkizta miniatyura alohida ajralib turadi. Uchta pianino kontserti Metner orkestrdan foydalanadigan yagona asarlardir.

Metnerning "Pianinochining kundalik ishi" kitobida, iloji bo`lsa, ijro yoki kompozitsiyaning individual masalalari bilan bog`liq fikrlar to`plangan bo`limlarga birlashtirilgan.

To`plam to`rt qismdan iborat:

I. Pianinochi ijodidagi umumiy munosabatlar

II. Musiqiy ijroning asosiy elementlari ustida ishlash

III. Jismoniy mashqlar haqida

IV. Bastakor ijodi haqidagi fikrlar

Muallif tilining o'ziga xosligi to'liq saqlanib qolgan. Mashqlar bo'yicha eslatmalar va sharhlar tuzuvchilar tomonidan qilingan: M. A. Gurvich va L. G. Lukomskiy, "N. K. Metner daftarlari haqida" kirish maqolasi va ilova matni P. I. Vasilev tomonidan yozilgan.

N. K. Metner Rahmaninovning ijodini musiqada go'zal narsalarni ochib berish qobiliyati uchun juda yuqori baholadi: "Rahmaninovda har doim meni hayratga soladigan narsa, uning har bir yangi narsasini ijro etishda go'zallik, go'zallikning haqiqiy tasvirlanishi. Biroq, bu har qanday tasviriylikka loyiqdir — u musiqadagi go'zallikdan uyalmaydi va uni juda ko'p miqdorda ko'rsatishdan qo'rqmaydi.

Metner Op.№2 sonatasini Sergey Vasilievich Rahmaninovga bag'ishladi. O'z konsert dasturlarida esa u ko'pincha Rahmaninovning sevimli "Etyud-kartinalari" va "Musiqiy lahzalari" ni o'z ichiga olgan.

Rahmaninov, shuningdek, Nikolay Metnerni "Barcha zamonaviy musiqachilarning eng dahosi" deb atagan va bu chinakam buyuk bastakorning asarlari hayratlanarli darajada yangi va zamonaviy ekanligini bir necha bor ta'kidlagan.

Rahmaninovning ta'kidlashicha, Metnerning ijodi eng chuqur o'rganish va qat'iy ijro targ'ibotini talab qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Metner "Kamdan – kam odamlardan biri, musiqachi va inson sifatida, ularga qanchalik yaqinlashsangiz, shuncha ko'p g'alaba qozonadi. Bir nechtasining taqdiri!»

Rahmaninov Metnerning ijodini, shu jumladan uning asarlarini Rossiya va chet eldagi konsert dasturlariga targ'ib qilishga harakat qildi.

Rahmaninovning do'stona ishtiroki Nikolay Karlovich uchun konsertlar va asarlar nashrlarini tashkil etishda katta yordam bo'ldi. M. F. Gnesin "Rahmaninov Metnerga konsert berishni talab qilib, barcha musiqachilarni hayratda qoldirganini" eslaydi.

N. G. Rayskiy o'zining "S.V.Rahmaninov bilan uchrashuvlar xotiralari" da quyidagi epizodni keltirib o'tadi: "Sergey Vasilievichni Moskva tanqidi N. K. Metnerning ijodini yashirgani uchun bo'ronli sahna yaratdi". Mashhur musiqa tanqidchisi Y. D. Engelga murojaat qilib, Rahmaninov shunday dedi: "Men sizning halol, juda halol odam ekanligingizni bilaman, lekin halol odamlar juda ko'p, Metner kabi musiqachilar esa kam va uni sevib, matbuotning unga befarqligi va jim bo'lib qolishi meni juda xafa qiladi".

Metner o'zining ikkinchi fortepiano konsertini Rahmaninovga, to'rtinchi konsertini esa Metnerga bag'ishladi. Bu ajoyib munosabatlar va noyob ijodiy hamjamiyat edi!

Nikolay Metnerga bo'lgan muhabbat va sadoqat ko'plab rus ijrochilarini birlashtiradi. To'planning yakuniy qismi ularga - pianinochilar va vokalchilarga beriladi. Metner bilan "Uchrashuvi" haqida gapirib, ular an'analarni qo'ygan, bastakorning o'zi bilan muloqot qilgan va uni sovet tinglovchilariga qayta kashf etganlarni eslashadi. Rasm hajmli va juda ta'sirli: Metner musiqasi bilan yaqindan aloqada bo'lganlar befarq qololmaydilar!

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dolinskaya E. Nikolay Metner Tomonidan. M., Musiq, 1966.

2. Zetel I. N. K. Metner pianinochi. M., Musiqa, 1981.
3. N. K. Metner Tomonidan Yaratilgan. Xotiralar, maqolalar, materiallar. Komp. Apetyan 3. M., SK, 1981 yil.

THE IMPORTANCE OF FATF ORGANIZATION IN COMBATING INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING OPERATIONS

Kurbanov Khurshid Uralovich

*Two-year-student of Master's degree of
Tashkent State University of Economics
E-mail: info@tsue.uz*

Annotation: *This thesis provides analytical information on importance of Financial Action Task Force on Money Laundering and its recommendations related to anti-money-laundering and combating system.*

Key words: *FATF, financial operations, money laundering, international trade, anti-money laundering system, financial data.*

The globalization of the world economy has contributed to the creation of a modern economic community where each national economic system is closely linked to others. Problems in the economy of a country can led to disastrous consequences in the economy of other states and in the economic as a whole.

As a result of it, international money circulation arising through foreign trade activities must be controlled by international banks and organizations. One of the most essential organization in this sphere is Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF.

The Intergovernmental Commission on Financial Monitoring (FATF) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) is an intergovernmental organization that develops international standards in the field of countering money laundering and terrorist financing (AML/CFT), and also evaluates the compliance of national AML/CFT systems with these standards.

The main tool of the FATF in the implementation of its mandate are 40 recommendations in the field of AML/CFT, which are audited on average once every five years, and 9 special recommendations in the field of countering the financing of terrorism, developed after September 11, 2001. In 2012, the FATF amended and revised 40+9 recommendations, creating 40 new recommendations that control the ML/FT/FRMU process.

The FATF was established in 1989 by the decision of the G7 countries and is the main international institution engaged in the development and implementation of international standards in the field of AML/CFT. As of 2019, 37 countries and two international organizations are members of the FATF, 23 organizations and one State (Indonesia) are observers.

The main decision-making tool of the FATF is the Plenary Meeting, which meets three times a year, as well as the FATF working groups:

by evaluation and implementation;

by typologies;

on countering the financing of terrorism and money laundering;

on the review of international cooperation.

Moreover, the FATF pays considerable attention to cooperation with international organizations such as the IMF, the World Bank, and the United Nations Office on Drugs and Crime. These structures implement their programs aimed at countering money laundering and terrorist financing. One of the main tools for implementing the FATF recommendations at the national level are Financial Intelligence Units (FIUs) responsible for collecting and analyzing financial information within each specific country in order to identify flows of funds obtained illegally.

FATF-type groups in various regions of the world play an important role in the global dissemination of international standards to combat money laundering and the financing of terrorism. Currently, there are 8 FATF-type regional groups in the world and members 36 of them states and 2 of them international organizations which are announced in the table below.

STATES					
1	Australia	13	Ireland	25	Portugal
2	Austria	14	Iceland	26	Republic of Korea
3	Argentina	15	Spain	27	Saudi Arabia
4	Belgium	16	Italy	28	Singapore
5	Brazil	17	Canada	29	USA
6	Great Britain	18	China	30	Turkey
7	Germany	19	Luxembourg	31	Finland
8	Hong Kong (China)	20	Malaysia	32	France
9	Greece	21	Mexico	33	Switzerland
10	Denmark	22	Netherlands	34	Sweden
11	Israel	23	New Zealand	35	South Africa
12	India	24	Norway	36	Japan
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS:					
1	European Commission	2	Cooperation Council of the Arab States of the Persian Gulf		

Table 1. Members of the FATF.

10 March 2023 - In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countries to ensure that competent authorities have access to adequate, accurate and up-to-date information on the true owners of companies. The FATF has now updated the guidance that will help countries implement the revised Recommendation 24.

The revisions to the Standard will help prevent the organized criminal gangs, the corrupt and sanctions evaders from using anonymous shell companies and other businesses to hide their dirty money and illicit activities.

Moreover, the FATF Recommendations are the building blocks for an effective framework to combat money laundering and terrorist financing. But what is essential, is that they are implemented effectively, not merely transposed into a national legal, regulatory

or operational framework, as a tick-box exercise. The measures need to be adapted to a country's national context and mitigate the specific risks it faces.

The FATF Methodology identifies 11 key areas, or immediate outcomes, that an effective framework to protect the financial system from abuse should achieve. The FATF Methodology is also used to assess the effectiveness of country's actions and their compliance with the technical requirements of the FATF Recommendations.

Intermediate outcomes

Figure 1. Intermediate outcomes of anti-money-laundering system.

According to the statistics of FATF, given the dynamic nature of international trade, including the variety of goods and services sold, the participation of a large number of parties and the speed of trade operations, money laundering in the framework of trade operations remains a serious and significant risk. For instance, the WTO Statistical Review for 2019 notes that in 2018 the volume of world trade (goods) increased by 3%, while the value of this trade increased by 10% and amounted to 19.67 trillion US dollars, partly due to a significant increase in the volume of fuel and mining products industry, which amounted to 23%. This growth may find a response from some respondents who noted the use of fuels and mining products in Money laundering in the framework of trade operations schemes. The report also notes that the value of world exports of goods increased by 20% during this period.

In conclusion, international trade involves a number of risks for the parties involved, which leads to uncertainty about the timing of settlements between the exporter and importer. This creates tension in the entire supply chain, which can have negative consequences for both the importer and the exporter. To prevent this, every country and international organizations should implement successfully all recommendations of FATF.

REFERENCES:

1. Official web-page <http://www.fatf-gafi.org>

2. A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com <http://www.rohanbedi.com/FATF40.pdf> Архивная копия от 9 октября 2010 на Wayback Machine
3. Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation] from The Anti Money Laundering
4. Network <http://www.antimoneylaunderingtraining.com/> Архивная копия от 2 февраля 2007 на Wayback Machine
5. Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions] — for members of The Society of Anti Money Laundering
6. Professionals <http://www.socamlpro.org/> Архивная копия от 4 октября 2017 на Wayback Machine
7. Money laundering in the framework of trade operations. Trends and changes, 2020. – FATF.:
8. https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments_rus.pdf

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING "ILM FAN VA TABIAT " MARKAZI ORQALI KREATIVLIGINI OSHIRISH

Choriyeva Durdona

*Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 1- bosqich 101- guruh talabasi*

Annotasiya: *Bu maqolamning mazmun va mohiyati shundan iboratki, bolalarning kreativligini oshirish hamda estetik didni shakllantirishda "ilm fan va tabiat " markazining o'rni , va bu jarayon qay tarzda amalga oshirilish mazmuni yoritilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni sayr qildirish va tabiat hodisalari bilan tanishtirish ularning tabiat haqidagi tasavvurlarini kengaytirish hamda yangi taassurotlarini yaratish . Maktabgacha yoshdagi bolalarning Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelguniga qadar ota -onalarining tabiat bilan tanishtirgnsnligi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi va ota -onalarining hamkorlikda ishlashlari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Fan va tabiat , idrok qilish, rivojlantirish, tadqiqot, tajriba, qiziquvchanligi va ijodkorlig, kashf etish, zavq olish, hissiy tarbiyasini rivojlantirish , ko'nikma, malaka, Ekskursiyalar, estetik tuyg'usi, dasturlar, tafakkur, materialistik dunyoqarash , aqliy rivojlanish, mantiqiy fikrlash, kognitiv qobiliyatlari,*

Bolalarni rivojlantirish va tarbiyalashda maktabgacha ta'limi muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim dasturlari fanga asoslangan va matematikaga yo'naltirilgan holda bola shaxsini rivojlantirishda yanada qadrlil bo'lib qoladi. atrofda olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish uchun fan va tabiat tadqiqotlar muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqotlar bolalarga ko'p qirrali fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallash, ularning qiziquvchanligi va ijodkorligini rivojlantirish, dunyoni kashf qilish va yashash, o'rganish tadqiqot va tajribalar orqali dunyoni kashf etish imkoniyatini beradi.

Bolalar bajarish va tajriba o'tkazish orqali o'rganishdan zavq olishadi va osonroq o'rganishadi. Bolaning o'zi xohlagan narsani o'rganishi uni o'rgatish bilan o'xshamaydi. Ilm-fan va tabiatni bola butun vujudi va hissiyotlari bilan o'rganishda qatnashadi. Bolaga Siz nima qilishni, qanday qilishni yoki nimani o'rganishni o'rgatish o'rniga, O'z-o'zini o'rganish o'rganish orqali qo'llab-quvvatlanadi. Fan va tabiat markazi bola shaxsiga yo'naltirilganligi ham faol o'rganishni ta'minlash nuqtai nazaridan juda muhimdir. Tanlangan mavzuning dolzarbligi. Erta yoshdan boshlab bolalar tabiatga qiziqishni boshlaydilar. Ular ishtiyoq bilan turli xil o'tlar va gullarni to'playdilar, kapalaklar va qo'ng'izlarni ushlaydilar, qushlarni tomosha qiladilar va kattalarga "Bu nima?", "Nega yomg'ir yog'adi?", "Qushlar qayerga uchadi?", "Qaerda uchadi?" ular qishki kapalaklarmi? va hokazo. Bolalar atrofda tabiat haqida "hamma narsani" o'rganishni xohlashadi. Biroq, bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishi har doim ham kattalar tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Bolalar bilan o'rmonda,

bog'da, o'tloqda, daryo bo'yida sayr qilish, ota-onalar ko'pincha bolalarning savollariga e'tibor bermaydilar va bolalarning qiziqishini qondirmaydilar. Ota-onalar farzandlarining birinchi tarbiyachilaridir. Bolalar bog'chasiga borishdan oldin va ko'pincha maktabga kirishdan oldin, bolalar ota-onalari nazorati ostida uyda bo'lishadi. Shuning uchun ota-onalar farzand tarbiyasi haqida doimo g'amxo'rlik qilishlari, ayniqsa, ularning tabiatga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishlari va mustahkamlashlari kerak. Ulug' rus o'qituvchisi K. D. Ushinskiy shunday yozgan edi: "Suv ham, ochiq maydon ham, tabiat ham, shaharning go'zal tevarak-atrofi ham, xushbo'y jarliklar va tebranib turgan dalalar ham, pushti bahor va oltin kuz ham bizning tarbiyachilarimiz emasmidi? Pedagogikada meni vahshiy deb ayting, lekin men hayotim taassurotlaridan shuni angladimki, go'zal manzara yosh qalbnig rivojlanishi uchun shunday katta tarbiyaviy ahamiyatga ega, u bilan o'qituvchining ta'siri bilan raqobatlash qiyin. Bolalarning tabiatga yaqinlashishi ularning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Ekskursiyalar va tabiat qo'ynida sayr qilish paytida bolalar o'simliklar va hayvonlarning hayoti haqida ko'p narsalarni bilib olishlari mumkin. Tabiatdagi turli hodisalarni kuzatish, ular berilgan savollarga mustaqil ravishda javob topishni o'rganadilar. Bolalarning tabiat qo'ynida, toza havoda bo'lishi ularga shifo beradi, yosh avlodning jismoniy kamolotiga xizmat qiladi. O'z yurtingga oshiq bo'lish uchun uni bilish, uning tabiiy boyliklari bilan tanishish kerak. Ular mamlakatimizda xaritaning yagona reja bo'yicha qayta chizilishi, daryolar oqimi o'zgarishi, dengizlar birlashishi va cho'llarning jonlanishini bilib oladi. Bularning barchasi bolalarda buyuk ona Vatanimizga chuqur sadoqat, g'ayratli muhabbat tuyg'ularini tarbiyalashga xizmat qiladi. Shunday qilib, bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish, ularning tabiatga bo'lgan munosabati katta tarbiyaviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bolalarda tabiatga qiziqishni erta yoshdan boshlab shakllantirish kerak. Bolaning atrofdagi narsa va hodisalarni idrok etishi va tushunishi bilanoq, uning diqqatini tabiatdagi yorqin va rang-barang hamma narsaga tez-tez qaratish kerak. O'rmonda, o'tloqda o'yinlar, gul va mevalarni terish, qushlarning qo'shig'i, o'tlarning shitirlashi, quruq barglarning shitirlashi, oyoq ostidagi qorlarning shitirlashi - bularning barchasi bolalarga tabiatni his qilish imkonini beradi va ularning estetik tuyg'usini, hissiy tarbiyasini rivojlantirish uchun boy material bo'lib xizmat qiladi. Bolalarning bilimlarni o'zlashtirishi ularning kognitiv qobiliyatlari, hissiy apparatlari, mantiqiy fikrlash, e'tibor, nutq, kuzatish va qiziqishni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Tafakkurni rivojlantirish va materialistik dunyoqarash asoslarini shakllantirish uchun bolalarni ob'ektlar va tabiat hodisalari bilan tanishtirish, kuzatilayotgan hodisalarga tushuntirishlar izlashga o'rgatish va bolalarni ular o'rtasidagi aloqalar va munosabatlar haqida tushunchaga etkazish kerak. Tabiat hodisalari orasidagi sabab-oqibat munosabatlari va munosabatlarini anglash jarayonida tafakkur rivojlanadi. Bolalarni sayrda kuzatishga, ya'ni tabiat hodisalariga maqsadli ravishda e'tibor berishga o'rgatish orqali biz bolalarning diqqatini rivojlantiramiz, bu umumiy aqliy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq va bolalarning o'qishga tayyorligining muhim shartidir. Tabiatga bo'lgan qiziqishni ham rivojlantirish kerak. Bolalarga hayvonlar va o'simliklarda nimani va qanday kuzatishni ko'rsatib, tashqi ko'rinishga, harakatga, odatlarga e'tibor qaratib, tarbiyachi nafaqat tabiat haqidagi bilimlarni, balki bolalarning unga bo'lgan munosabatini ham shakllantiradi. Siz har

doim bolaning yoshini hisobga olishingiz va ushbu mavzu yoki hodisada uning e'tiborini tortadigan narsalarni bilishingiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Maktabgacha pedagogika " Sh. Sodiqova
2. "Yengil strategiya"T.2021.Sh.M. Mirziyoyev .
3. "Ilk qadam " davlat dasturi 2018-2022
4. "Ijtimoiy pedagogika" Nodira Egamberdiyeva 1993.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

Sulaymanova Rano Dostbekovna

Gulistan State University

Teacher of the Department of Pedagogy

Annotation: *This article describes the conditions for improving the pedagogical training of future teachers, increasing attention to the profession, the means and sources of increasing their love, the ability to carry out innovative professional activities, and the conditions for increasing the professional motivation of future personnel. considered.*

Key words: *future teachers, professional pedagogical training, innovative professional activity, practice, motivation, intellect, education, training, pedagogue, concept of profession*

In Uzbekistan, which is developing, a lot of attention is paid to the field of education. The new version of the Law on Education, adopted on September 23, 2020, introduced significant changes to the education system. Article 35 of this law states that "In the curriculum, as a rule, the schedule of the educational process, the beginning, duration and periodicity of education, academic years, quarters, semesters, practice, vacations and attestation, the number of allocated weeks, studied subjects (modules) and hours (credits) allocated to them, as well as other necessary parameters are displayed. [1]

Decree No. PF-6108 of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 6, 2020 "On measures for the development of the fields of education and science in the period of new development of Uzbekistan" and in order to ensure the implementation of this decree Resolution No. PQ-4884 "On additional measures to further improve the education system" adopted on November 6, 2020, aims to improve the education and science sectors of our country, In order to further increase respect for teachers and pedagogic staff, scientific and creative intellectuals, develop the professional skills of teachers, expand the participation of the private sector in the system, in the new development period of Uzbekistan, the fields of education and science the main directions of development were defined. Knowledge-based economy requires new models of education and professional training. [2]

Improving the pedagogical training of future teachers requires professional development. For this, it is necessary to know the scientific-theoretical views studied by pedagogues and methodological scientists on the formation of teacher competence in world science, improvement of pedagogical training and professional development of future teachers. Methodologically improving the pedagogical training of future teachers for innovative professional activities, training of wide-profile specialists, conducting scientific research works on developing students' creativity, professional competence, and scientific outlook is of particular importance in the world. In foreign countries, the issues of improving the teacher's pedagogical activity are widely studied. Various aspects of

improving the pedagogical training of future teachers in European countries were covered by Zhai Hunyun and Ye.N.Galiullina in their research works. In this regard, the need to improve the professional methodology of future teachers, to increase the efficiency of educational activities, and to apply advanced foreign experiences to education is explained. Today, improving the preparation of future teachers for innovative professional activities, ensuring the successful transition of students to the next stage of education, raising the quality and efficiency of teaching, adapting to international standards, improving scientific literacy, education improvement of the education system is of particular importance. N. Muslimov, Y. Ghaziyev, K. Mamedov, formation of professional training through innovative technologies and methods have been researched by N. N. Azizkhodjayeva, O'. Q. Tolipov and others. The progress of science and technology in our country, changes in society, and modern education system are at the stage of high level of renewal. [6]

One of the updated requirements of training for innovative professional activity is to teach future elementary school teachers about the need to create conditions, rapidly changing work content, and the need for continuously updated knowledge. In order to prepare future teachers for innovative professional activity, it is necessary for the student to have a good understanding of the structure of the teacher's activity. It is known that innovative activity is connected not only with knowing how to solve tasks within a certain scope, but also with the availability of motivational preparation to search for and solve external tasks. Because self-expression of a pedagogue is important in the training of future teachers and in the implementation of innovative activities. The motivations for the teacher's innovative activity are listed as follows: external incentives related to material rewards for certain elements of the introduction of innovations; motives of teacher self-improvement.

The concept of a profession is an occupation that requires special training, a person constantly experiences and serves as a source of livelihood. The profession unites people engaged in the same activity, and within this activity, certain relationships and moral norms are established. In his studies, E.A. Klimov states that "Profession is a necessary and valuable field for society, and it requires physical and mental strength from a person." V.G. Makushin says that profession is such an activity that with the help of a person participates in the life of society and serves as the main source of material means for his living. Summarizing the existing definitions, it can be concluded as follows: "Profession is the main form of labor activity, in order to perform it, a person must have certain knowledge, skills and abilities, special abilities and developed important professional qualities. " Specialization is a set of special knowledge, skills and competences in the process of work acquired through professional education and training, which are necessary to perform a certain type of activity within this or that profession. Thus, specialization is a type of professional activity within a profession, which is directed to personal achievements or to achieving general results through specific situations.

One of the conditions for the effectiveness of professional activity is the professional preparation of a specialist. According to the famous Russian psychologist I.K. Platonov, "professional preparation is the subjective state of a person who believes that he is able and prepared to perform the necessary professional activity and strives to perform it. E.

Seytkhalilov, B. Rahimov and N. Azizkhodzhatva explain that "professional training is the process of acquiring theoretical knowledge, skills and abilities that allow a person to engage in a specific type of professional activity." [12]

R. Ishmuhamedov, A. Abdugadirv and A. Pardayev emphasize that the basis of professional training should reflect "psychological, psychophysiological, physical and scientific theoretical and practical training of the future specialist". Based on the opinion of the authors, the concept of "professional training" can be defined as follows: Professional training - based on the acquisition of special theoretical knowledge, practical skills and qualifications, as well as spiritual and moral qualities, physiological, level of psychological and physical fitness.

The formation of professional training is the process of physiological, psychological and physical preparation of a future specialist for the successful conduct of professional activities, the formation of special theoretical knowledge, practical skills and qualifications, as well as spiritual and moral qualities in a person based on the requirements of DTS. Vocational training means assimilation and individualization of professional activity requirements of a future specialist. [11]

We know that a person is an active object and subject of the educational process, and his activity in the process of professional adaptation of future teachers is determined by his orientation. While researching the problem of personal orientation, S. L. Rubinstein divided it into needs, interests, expressed in ideals, beliefs, priority motives of activity and behavior, and worldviews. Psychologists L.I.Bojovich and R.S.Nemov interpret personality orientation as a system and sum of motives. Professional orientation is a unique form of personal orientation, which is reflected in the influence of motives and needs.

In the literature on pedagogic and professional education, the concept of "vocational orientation" refers to the following content:

- 1) "Professional orientation" - a person's ability, interests, need and firm belief in a specific type of activity (A.B. Seyteshev);
- 2) "Professional orientation" - leadership in personal qualities of the connection between the choice of profession, interest, firm confidence and motives for choosing a profession (N.K. Stepankova). [8]

In the works of some researchers, there are attempts to reveal the essence of the concept of "orientation to the pedagogical profession", taking into account the fact that the individual is directly oriented towards the specific professional activity. Among them:

- 1) "Orientation towards the pedagogical profession" - a person's "interest in the pedagogical profession and passion for this type of activity" (N.V. Kuzminova);
- 2) "Orientation towards the pedagogical profession" - attitude towards children, passion for pedagogical work, ability of pedagogical observation.

The concept of motive is interpreted in psychological literature (lat. movere- to move) as a motivating reason for activities related to the satisfaction of certain needs.

The research scientist E.S. Chugunova developed a classification of motivations for choosing a workplace and a profession, and defines the motivations for choosing a profession, which reflect the reasons for the desired professional activity, as follows: -

dominant (predominance of interest in the profession); - related to the situation (realization of conditions that have always interested a person); - conformist; - other professional motivations (with the advice of the social world close to him, that is, relatives, friends and acquaintances). [5]

Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers.

Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;

3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play

an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;
- 3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers. Pedagogical scientist V.A. Slastenin in the formation of professional skills and qualifications of future teachers:

- 1) specific situations in which the specialist should work;
- 2) his work duties;

3) emphasizes the need to take into account the required knowledge, skills and abilities. [4]

Professional qualities are one of the important factors of success in pedagogical activity, they are goal striving, determination, the ability to divide attention, diligence, observation, pedagogical tact and the development of pedagogical imagination, social activity, initiative, setting a personal example, universal and national values. characterized by aspects such as direct contribution to further enrichment. (self-reinforcement through external positive evaluations of others); professional motive; consists of personal self-fulfillment motives.

Creativity is also an important feature of the teacher's innovative activity. Creativity depends on the ability to show socially significant creative activity, creativity is considered as a person's creative capabilities and its special feature. The technological component of innovative activity has a reflexive nature, understanding the thoughts and actions of the group of learners and their own activities, self-analysis, self-evaluation, self-understanding and interpretation. illuminates the activity.

The future teacher will search for new targeted information, create an author's school, share his experience with others. Intuition, innovative imagination, and improvisation play an important role in the activities of such teachers. It is well known that not all teachers respond to news in the same way and do not receive it at the same time. The problem of independent, creative, practical training of future teachers for innovative professional activity has always been the focus of psychology and pedagogy researchers.

The teacher is described as a person who has a creative approach, is inquisitive, and embodies pedagogical ideas. The acquisition of professional innovative skills can be formed on the basis of the comprehensive acquisition of the wealth of knowledge about students. A high pedagogical culture allows the teacher to competently choose effective forms, methods, and tools of education, and this is the basis for the optimization of the educational process.

A future teacher must be able to overcome the following personal qualities that are impossible for his profession:

- apathy;
- formality in education and upbringing of children;
- indifference to children and their fate;
- jizzakiness;

- rashness and thoughtlessness in behavior when making decisions. Therefore, the innovative activity of the teacher has its own characteristics, and it is mandatory to take them into account in practical work, on the one hand, and knowing them, on the other hand, allows the teacher to understand the manifestations of innovative directions and technologies, personal it allows to search for an individual work method and to determine a specific area of innovative pedagogical activity.

Factors and conditions of pedagogical adaptation of future teachers to their profession In the development of strategic plans for the development of the market of labor and educational services of the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the issues of

the level of professional training of specialists and the formation of the ability to adapt to the requirements of activity.

This, in turn, creates the need to solve the following tasks related to increasing the efficiency of the process of professional adaptation of future teachers:

- determining the content of professional adaptation of future teachers based on the modern demands and offers of the labor market for the training of pedagogues;
- to determine the pedagogical and psychological factors and conditions that form the innovative potential of quality acquisition of professional knowledge, skills and qualifications;
- setting and implementing pedagogical conditions of professional adjustment based on a creative cooperation environment based on a systematic approach;
- development and implementation of new publications, electronic manuals, educational-methodical complexes that serve social-pedagogical aspects, theoretical issues of professional adjustment of future teachers and independent education of students. [9]

It is known that the professional adjustment of future teachers is a systematic process aimed at specific goals. In modern pedagogical and psychological studies, the stages of the process of professional adaptation of future specialists are described in different ways.

It was determined that the process of professional adaptation of future teachers will take place in the following stages:

Stage 1. Motivational orientation to professional activity

Stage 2. Mastering the requirements of professional activity

Stage 3. Professional self-awareness, adaptation

Preparing and adapting future teachers to pedagogical activities is of great importance. Because society develops through hard work of pedagogues. The growing young generation will become perfect people.

Internships are a mandatory part of the bachelor's education process and are directed to the formation of professional training, practical skills and competencies of students. Many types of internships are held in the training of bachelors. One of them is pedagogical practice.

Pedagogical practice is the main and important part of the system of professional training of a future specialist. Pedagogical practice is a process that connects the student's theoretical education and future independent activity and ensures the formation of professional skills and qualifications, and is considered a school of initial experience.

Pedagogical practice is the main part of the pedagogical process in the pedagogical training of future teachers. Pedagogical practice is carried out in accordance with the model and working curriculum. The content of pedagogical practice depends on the type of practice and corresponds to the program developed in the department. Pedagogical practice is organized separately from training sessions.

The purpose of pedagogical practice is to prepare future teachers for professional activities, to test the acquired knowledge in practice, to feel the responsibility of pedagogical activities and to form the skills to work on oneself, as well as to improve the work of experienced teachers. consists of learning.

Tasks of pedagogical practice:

- Nurturing students' interest in teaching profession;
- Formation of a whole understanding of pedagogical activity;
- Formation of pedagogical skills and qualifications;
- Creating experience in pedagogical activity.

Pedagogical practice is the first step of a future teacher in his teaching career.

Pedagogical practice is used for professional education and focuses on improving pedagogical skills. Professional training of future teachers takes place together with pedagogical practice. One of the most important tasks of pedagogical practice is the formation of professional training of future specialists.[5]

Pedagogical practice consists in the development of intelligence and logical thinking in students based on the uniqueness of the chosen specialty. In this case, as the main criteria of professional training, the future specialist's practical readiness for activity and the level of mastering of knowledge, skills and qualifications within the scope of specialization, and adaptation to the requirements of professional activity are determined.

In conclusion, it should be mentioned that pedagogical practice occupies an incomparable place in the work of future teachers. Pedagogical practice is important in determining what abilities each pedagogue has and acquiring gnostic skills, constructive skills, communicative skills, and organizational skills. Of course, it is also necessary to say that pedagogical practice is the most convenient opportunity to apply professional skills and qualifications acquired by students during the educational period.

LIST OF REFERENCES:

1. Law of the Republic of Uzbekistan on Education by the Legislative Chamber of 2020.
2. State educational standard of continuous education of Uzbekistan. Higher education state educational standard July 16, 2021.
3. Decree No. PF-6108 of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 6, 2020 "On measures to develop the fields of education and science in the period of new development of Uzbekistan". National database of legal documents, 24.10.2020.
4. B. Khadjayev, A. Choriyev, Z. Saliyeva. Methodology of pedagogical research. Tashkent "Economic World" 2018.
5. B. S. Siddikov, Sh. N. Mekhmonaliyev The role of pedagogical practice in the professional training of a future teacher. VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-10-16
6. Haydarov F.I., Halilova N.I. Methodology of teaching psychology. Study guide. - T.: TDPU named after Nizami, 2006. B- 18-32.
7. Khusnidinova Gulnoza Zhodjon's master's thesis "Pedagogical conditions of professional adaptation of future teachers".

8. Karimova, M., & Tuychieva, R. (2019). The pedagogical basics of training students for professional, moral and educational function. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 311-317.

9. SAIDKULOVICH, S. B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(1), 75-77.

10. Djalalov, B. B. (2018). Razvitie professionalnoy kompetentnosti pedagogicheskikh kadrov v usloviyax globalizatsii kak pedagogicheskaya problema. In international scientific review of the problems and prospects of modern science and education (pp. 53-55).

11. Urinova, N. M., & Khusenova, S. B. (2021). A technological model of training future teachers for educational work. *Innovation and pedagogy and psychology*, 4(7).

12. Ishmuhamedov R. And others. Innovative technologies in education, - T.: "Talent" fund. 2008.-B.16-18

13. Pedagogical-psychological foundations of training teachers for pedagogic profession Zamira Imomaliyevna, Olimova Mashhura Inomovna. "Science and Education" *Scientific Journal / ISSN 2181-0842 May 2022 / Volume 3 Issue 5*

UDK 621. 1(075)

ICHKI YONUV DVIGATELLARI FANINI O'QITISHNING INTENSIV USULLARI

Ogaliqov Mirzaakbar Botirali o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti mustaqil tadqiqotchi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada biz talabalarga ichki yonish dvigatelinini o'rgatishning eng yaxshi usullarini muhokama qilamiz.*

Kalit so'zlar: *ichki yonish dvigateli,porshen,yonilg'i, vizual, animatsiya, video, samarali usul va hokazo*

Аннотация: *В этой статье мы обсуждаем лучшие способы обучения студентов двигателю внутреннего сгорания.*

Ключевые слова: *двигатель внутреннего сгорания, поршень, топливо, визуал, анимация, видео, эффективный метод и др.*

Abstract: *In this article, we discuss the best ways to teach students about the internal combustion engine.*

Keywords: *internal combustion engine, piston, fuel, visual, animation, video, efficient method, etc.*

Ichki yonuv dvigatellari mashinasozlik, energetika va avtomobilsozlik sohasida juda mashhur mavzudir. O'quvchilarga ichki yonuv dvigatelinini o'rgatish qiyin bo'lsa-da, to'g'ri usullar jarayonni qulay va yoqimli qiladi.

Asoslardan boshlang Murakkabroq mavzularga o'tishdan oldin, talabalar asoslarni yaxshi tushunishlariga ishonch hosil qilish kerak. Bunga ichki yonish dvigatelinining ishlash printsiplari, dvigatellarning har xil turlari va dvigatelni tashkil etuvchi komponentlar kiradi.

Amaliy tajriba Ichki yonuv dvigatelinini o'rgatishning eng samarali usullaridan biri bu talabalarga amaliy tajriba berishdir. Bu dvigatelni qismlarga ajratish va yig'ishni o'z ichiga olishi mumkin, bu o'quvchilarga dvigatelinining turli qismlarini va ularning bir-biriga mos kelishini ko'rish imkonini beradi. Amaliy tajribadan tashqari, talabalar dvigatel qanday ishlashi haqida vizual fikr bildiruvchi vosita simulyatorlari va raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin.

Video va animatsiyalardan foydalanib video va animatsiyalar talabalarga murakkab mavzularni tushuntirishning samarali usuli hissoblanadi. Ushbu vosita turlari ichki yonish dvigatelinining ishlash printsiplari, turli turdagi dvigatellarni va ularning tarkibiy qismlarini ko'rsatib o'tish kerak. Animatsiyalar ham yaxshi vizualizatsiyani ta'minlaydi.

Ichki yonuv dvigatellari issiqlik mashinalari turkumiga kiradi. Issiqlik mashinalarining vazifasi – issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirishdir. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan birlamchi energiyaning 90 foizdan ortiqrog'ini issiqlik mashinalari ishlab chiqaradi (qolgan gidroelektr stantsiyalari; atom elektr stantsiyalari; quyosh, shamol, suv energiyasidan foydalanadigan va h.k. mashinalar hisobiga to'g'ri keladi).

Bugungi kungacha issiqlik mashinalarining to'rt turi ma'lum: bug' mashinalari; ichki yonuv dvigatellari, bug' turbinalari va gaz turbinalari. Bug' mashinalari o'z vazifasini

bajarib bo'ldi. Ichki yonuv dvigatellariga o'atilgan quvvat bugungi kunda dunyoda ishlab chiqarilayotgan birlamchi energiyaning 70 foiziga to'g'ri keladi. Ichki yonuv dvigatellarida dastlab yonish jarayonida yonilg'ining ichki kimyoviy energiyasi issiqlik energiyasiga, so'ngra kengayish jarayonida issiqlik energiyasi mexanik energiyaga aylanadi.

Porshenli ichki yonuv dvigatellarni yaratish tarixidan qisqacha ma'lumot.

Ichki yonuv dvigateli bu yonilg'ini yoqish hisobiga mexanik energiya hosil qilishga mo'ljallangan issiqlik mashinasi tushuniladi. Bunda yonilg'ining yonishida issiqlik ajralib chiqishga olib keluvchi ximiyaviy reak'iyalar va ajralgan issiqlikning mexanik ishga aylanishi silindr deb atalgan ish organiga amalga oshiriladi. Silindrning ichida porshen xarakatlanadi, shu sababli ichki yonuv dvigatellari porshenli dvigatellar deb ataladi.

Eng ko'p tarqalgan issiqlik dvigatellardan – bu ichki yonuv dvigatellardir. Dunyo bo'yicha ishlab chiqarilayotgan quvvatning 80 foizi ichki yonur dvigatellar xissasiga to'g'ri keladi. Ichki yonuv dvigatellarning ixchamligi, mustaxkamligi, chidamliligi va tejamkorligi uchun halq xo'jaligining xamma soxalarida qo'llanilmoqda.

Fransiyada 1-nchi porshenli ichki yonuv dvigatelli 1860 yilda Lenuar tomonidan yaratilgan. Bu dvigatel ikki taktli bo'lib, taqsimlash mexanizmi zolotnikli bo'lgan, havoyoqilgi aralashmasi tashqi manba energiyasi orqali yondirilgan, yoqilg'I sifatida yorug'lik beruchi gaz (svetilno'y gaz) ishlatilgan.

1876 yili nemis konstruktori N.Otto 4 taktli gazda ishlaydigan dvigatel yaratdi. Bu dvigatelda yonish oldidan aralashma siqilgan, buning natijasida dvigatelning tejamkorligini Lenuar dvigateligiga qaraganda oshirishga imkon berdi. Ottoning dvigateli sanoatda ishlatilgan.

1889 yili Rossiyada I.S.Kostovich tomonidan suyuq yoqilg'ida ishlaydigan (benzin) dvigatel yaratilgan, bu dvigatel drijabellarga o'rnatish uchun mo'ljallangan.

1897 yili nemis injeneri R.Dizel birinchi bo'lib siqish natijasida alanga oladigan dvigatel yaratdi. Rossiyada yonilg'ini siqish natijasida alanga olib ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan birinchi dvigatel 1899 yildan boshlab yaratila boshlandi.

1901 yili Rossiyada G.V.Trinkler tomonidan 1-nchi kompressorsiz dizel qurilgan. Rus injener Ya.V.Mamin 1910 yili traktorlar uchun yaratgan kompressorsiz dvigateli axamiyatga molikdir.

IyoD larni ishlab chiqarish ortib borishi bilan ularning texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlari ham takomillashdi. Bunda asosan yonilg'ining ekspluatatsion sarfni kamaytirish, havoni silindrga bosim ostida kiritish usulini qo'llash hisobiga kuch moslamalarining agregat quvvatini oshirish, dvigatellarning motivesursini oshirish bilan bir qatorda unga sarf bo'ladigan metallni kamaytirish, ekologik xarakteristikalarini yaxshilash, texnik xizmat ko'rsatishga sarf bo'ladigan vaqtni qisqartirish, sozlash jarayonlarini avtomatlashtirish, ishlatiladigan yonilg'I turlarini ko'paytirish, ishlatiladigan yonilg'I turlarini ko'paytirishdan iborat.

Dvigatellarni ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan birgalikda, dvigatellarning nazariyasi ham rivojlanaberdi. Dvigatellarni nazariyasini rivojlantirishga V.I.Grineveg'kiy, N.R.Briling, Ye.K.Mazing, Stechkin B.S. va boshqa olimlar nst xissa qo'shishgan.

Ulug' rus issiqlik texnigi V.I.Grinevetskiy bug' mashinalarida, qozonlar agregatlarida va ichki yonar dvigatellarida kechadigan ish jarayonlarini tadqiqot qilgan.

V.I.Grinevetskiy o'zining "Ichki yonuv dvigatellarining ish jarayonini issiqlik hisobi" kitobida dvigatelning issiqlik hisobi to'g'risidagi uslubini birinchi bo'lib taklif qildi.

N.R.Briling Rossiya FA muxbir a'zosi, Rossiyada xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi, texnika fanlari doktori, professor, avtotraktor dvigatellarining nazoriy asoschisidir. Dvigatellarda issiqlikni uzatishni o'rganish bo'yicha qilgan tadqiqotlari ma'lumdir. Uning raxbarligida kelajagi porloq tez yurar dizellar, aviag'iya va avtomobillar dvigatellari ixtiro qilingan. U birinchi bo'lib rus tilida ichki yonuv dvigatellari to'g'risida darslik yozgan. O'zini qilgan tadqiqot ishlarini umumlashtirib issiq berish koeffitsiyentini nstiti formulasini taklif qildi.

Rossiyada xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi, texnika fanlari doktori Ye.K.Mazing o'zining ustoz V.I.Greneveg'kiyning ta'limotini rivojlantirdi. U dvigatellar issiqlik hisobini takomillashtirdi, gazni genenerirovat qilish va uni ichki yonar dvigatellarda ishlatish masalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib bordi. Uning qattiq va suyuq yoqilg'ilarning yonishi masalalariga bag'ishlangan ilmiy asarlari ichki yonar dvigatellarni loyihalashda qo'llaniladi.

Akademik, professor, mehnat qaxramoni B.S.Stechkin «Gidroaeromexanika va teplotexnika» bo'yicha mashxur olimdir, N.Ye.Jukovskiyning shogirdi. Uning mashinalarning termodinamika (issiqlik dinamika) va gaz dinamikasi sohasi bo'yicha qilingan ilmiy ishlari porshenli va kombinirovanli ichki yonuv dvigatellarning nazariyasida va tajribasida keng qo'llanilmoqda. B.S.Stechkin nstitute jarayonini tadqiqat qilishga nst xissa qo'shgan, havo-reaktiv dvigatellarini nazariy asosini ishlab chiqqan.

Ichki yonuv dvigatellarni yaratish va takomillashtirish bilan birgalikda ularning ishlashi samaradorligini oshirish ham nst axamiyatga egadir. Bu soxada Toshkent avtomobil yo'llar institutining o'qituvchi va professorlari ham ma'lum darajada ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar.

O'zRda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi, Vazirlar Kengashining va Beruniy nomli mukofot nstitut, texnika fanlari doktori A.A.Mutalibov raxbarligida gaz kondensatlari, gaz holdagi yonilg'ilar va dvigatellarni O'rta Osiyo sharoitida ishlatib samaradorligini oshirishda nst xissa qo'shildi. Hozirgi kunda nstitute rektori, qishloq xo'jalik akademiyasining muxbir a'zosi, texnika fanlar doktori, professor S.M.Qodirov raxbarligida O'zbekistonning yangi avtomobillarini yaratish bo'yicha, dvigatellarni gilqza-porshen guruxini keramik qoplamalar bilan qoplash bo'yicha, benzinda ishlaydigan dvigatellarni dizel dvigatellar bilan almashtirish bo'yicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Neksiya, Damas va Tiko avtomobil dvigatellarini gazga o'tkazish bo'yicha hamda ularni agregat va mexanizmlarini ekspluatag'iyasi va tuzilishi bo'yicha hamda ularni agregat va mexanizmlarini ekspluatg'iyasi va tuzilishi bo'yicha ko'rgazmali materiallar va o'quv qo'llanmalari tayyorlandi. Issiqlik texnikasi va dvigatellar kafedrasida 8ta ilmiy va 4 ta o'quv xonalari bo'lib, ular zamonaviy qurilmalar va jihozlar bilan ta'minlangan.

ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” фармони <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” фармони <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
3. Туйчиев Хайрулло Эргашович. адаптив ёндашув асосида талабаларнинг касбий- педагогик компетенцияларини такомиллаштириш (“Профессионал таълим” йўналиши мисолида). Тошкент–2022, автореферат, 51 б.
4. Kakhharov A.A. Method of development of emergency descriptions of students in training scientific geometry. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 Special Issue: Education in Uzbekistan ISSN 2056-585. 68-74 p.
5. Kahharov A.A Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of “descriptive geometry and engineering graphics” with the help of modern computer graphics. International congress on modern education and integration. Vol.5 Special Issue. <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1178>
6. Kahharov A. A., qizi Rahimova G. E. Intensive Methods of Developing Students' Graphic Competencies in the Training of Competitive Personnel //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 38-44.
7. Khamrakulov A. Organization of effective use of the AutoCAD feature in teaching descriptive geometry //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 2644-2648.
8. Каххаров А., Джураева Д. ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 88-91.
9. Tursunov S. S. EFFECTIVE USE OF DECORATIVE LIGHTING IN A MODERN URBAN ENVIRONMENT.
10. Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 06 (18) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://nauka-rastudent.ru/18/2733/>
11. Қаххаров А.А. Интеллектуал ўйинларни компьютер ёрдамида ташкил этиш йўли билан таълим самарадорлигини ошириш //Замонавий таълим. –Тошкент: 2018. – №2. 56–61-б.
12. Каххаров А.А. Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий // Nauka-rastudent.ru. – Уфа: 2015. –№ 06 (18) /<http://nauka-rastudent.ru/18/2733/>.
13. Каххаров А.А., Мансуров А. Автоматизация и составление тестов по предмету начертательная геометрия и инженерная графика. Журнал «Science Time»: материалы Международных научно-практических конференций Общества

Науки и Творчества за март 2016 года. – Казань, 2016. Science Time. –№3(27). 224–228 с.

14. A.A.Kahharov. Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 11885 – 11892

15. Abdubannaevich Q. A. TEXNIKA OTM TALABALARNING GRAFIK LOYIHALASH KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING INTENSIV USULLARI //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 274-279.

Каххаров А., Джураева Д. ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 88-91

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА (ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТЫХ АЗИАТСКИХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ))

Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли

*научный исследователь (самостоятельный), преподаватель кафедры
«Методика дошкольного образования», Ургенчского государственного
университета (Хорезмская область, город Ургенч) +99 897 792 19 09.*

Аннотация: В данной статье на основе опыта мирового образования и народной педагогики высказываются мнения о содержании широкого внедрения академической свободы в развитие высших учебных заведений.

Ключевые слова: академическая свобода, финансовая независимость, глобальное образование, типы финансовой независимости, стратегии, национальная педагогика, академическое развитие.

Глобальное образование не может полностью отказаться от национальной педагогики и этно- педагогического опыта, поскольку они воплощают в себе исторический образовательный опыт каждого народа, образовательные методы, эффективно воздействующие на формирование личности. Какими бы быстрыми, массовыми и эффективными ни были системы информационных технологий, они дадут намеченный результат только в сочетании с народным педагогическим опытом. Поэтому глобальное образование нельзя рассматривать отдельно от национального педагогического опыта. По мнению доктора педагогических наук, профессора Т.И.Исмаилова, проводившего исследование этнопедагогического опыта развитых азиатских стран в мировой образовательной среде, педагогического опыта Малайзии, Южной Кореи, Индонезии, Таиланда, Сингапура, Китая, особенности подходов к внедрению принципов академической независимости в вузы, можно разделить на две группы, которые можно изучить по классификации. Первая — субстантивная независимость, вторая — процессуальная независимость.

К субстантивной независимости:

Академическая и кадровая независимость; структура образовательных программ; политика проведения исследований; правила приема на обучение; назначение академического персонала; включает такие вещи, как присуждение академических степеней.

Процедурная независимость:

финансовая независимость; бюджетное финансирование; финансовый менеджмент; назначение неакадемического персонала; приобретение товаров и услуг; в том числе, как заключение контрактов.

По нашему мнению, важен и подход, реализованный исследователем, который поможет обобщить педагогический опыт развитых азиатских стран и выявить дифференциальные особенности каждой из них. Для этого необходимо, чтобы наше

основное внимание уделялось этнопедагогическим процессам, связанным с академической свободой, а не национальным педагогическим процессам и накопленному этнопедагогическому опыту в каждом государстве. Национальные педагогические процессы, этнопедагогический опыт шире академической свободы, которая вводится в вузы, а значит, последнее должно рассматриваться как компонент, одно из направлений первого. "В развитых странах Азии, пишет Т.И.Исмаилов, процесс реформирования системы высшего образования начался в конце прошлого века. Южнокорейский план реформы образования 1995 года был в первую очередь

направлен на предоставление широкой независимости частным высшим учебным заведениям. Между тем, в системе высшего образования Южной Кореи сохраняется высокий уровень централизации, поскольку независимость государственных высших учебных заведений остается ограниченной. Другая страна, Малайзия, получила частичную независимость в результате реформ 17 государственных вузов. Однако, несмотря на то, что в стране разработан план предоставления независимости высшим учебным заведениям, уровень его реализации остается низким. В Индонезии и Таиланде независимость была предоставлена лишь небольшой части лучших вузов. Однако темпы проведения реформ в этих странах нестабильны и не дают ожидаемых результатов. В конце прошлого века Китай начал проводить перспективные реформы, делегируя ряд полномочий и задач системе высшего образования местным органам власти, а также обеспечивая вузам высокий уровень независимости, но сохраняя при этом систему государственного мониторинга высшего образования". Как видите, внедрение западной модели образования не всегда приводит к ожидаемым результатам. Причины этого не раскрываются в научных трудах.

Почему Малайзия предоставила только 17 высшим учебным заведениям частичную независимость? Ведь в нем около 100 университетов? Дело в том, что в Малайзии наряду с малайским распространен и английский язык. На него повлияла английская система образования. Известно, что в 1992 году английское правительство приступает к массовому внедрению высшего образования, проводя реформы в системе образования. Но эксперты утверждают, что реформа английского правительства в системе образования дала обратный эффект, снизив интерес к образованию среди молодежи. Правительство Малайзии следует иностранной английской модели, не принимая во внимание его этнопедагогический опыт. Именно по этой причине, на наш взгляд, малазийские реформы не приносят ожидаемого результата. В Малайзии хорошо известны такие вузы, как Университет Малайи, Университет знаний и науки, Технологический университет Малайзии, Национальный университет Малайзии, Университет Путра, Международный Исламский университет, Университет Малайзии Утара, Университет Малайзии Сабах и Саравакский университет Малайзии.

Современные образовательные процессы в них вывели Малазийские вузы на 59 мест из 156 в течение следующего десятилетия. В вузах страны обучаются студенты из 136 стран, по данным ЮНЕСКО вузы Малайзии занимают 11 место в мире по

популярности, известности. В нем контрактные деньги, уплачиваемые за обучение, почти в два раза дешевле, чем, например, в Сингапуре. Более 60% населения говорит по-английски, поэтому английский язык широко распространен в вузах. Также стоит помнить, что когда-то на этом месте находилась британская колония Малайзии. Благодаря этому магистратура и докторантура в вузах ведется на английском языке. Дипломы, полученные в частной системе образования, регистрируются малазийским квалификационным агентством и, следовательно, признаются государственным документом. Прием в вузы страны осуществляется трижды: 1) Май-Июнь, 2) Ноябрь-Декабрь, 3) Февраль-Март, при этом сдача вступительных экзаменов не предусмотрена. Некоторые ВУЗы принимают абитуриента в студенты простым собеседованием. В Малайзии вузы делятся на государственные, частные и иностранные. Государственных вузов всего 20, остальные-частные и иностранные. Необходимые нормативные решения, процедуры в отношении вузов страны формируются не только государственным агентством по аккредитации, но и Ассоциацией частных колледжей и университетов Малайзии, а также Ассоциацией университетов дружбы. Академическая свобода в университетах считается связанной с финансовой свободой.

Обучение в них ведется традиционным способом, чаще всего заучиванием готового материала, безоговорочным выполнением требований учителя, освоением поставленных заданий. Лекции проводятся не в форме диалога, а в форме монолога, требуется уважение к авторитету профессора. Министерство высшего образования, государственный орган, отвечает за высшее образование в Малайзии. В то же время в вузах созданы национальные советы, наделенные полномочиями осуществлять научно-педагогическую деятельность, прием студентов, их аттестацию, реализацию политики приема. Т.И.Исмаилов отметил, что "можно сказать, академическая независимость вузов Малайзии значительно ограничена. Например, вузы в Малайзии еще не имеют возможности самостоятельно определять язык обучения. Стоит отметить, что в соответствии с первым приложением закона Малайзии о высших учебных заведениях вузы страны могут учреждать структуры кафедр и должности лекторов, которые не имеют права самостоятельно определять содержание учебных программ. Аккредитация высших учебных заведений и учебных программ также является исключительным правом Министерства высшего образования.

Министерство высшего образования осуществляет это право, передавая его подведомственной организации малазийскому агентству квалификации". В азиатских странах еще не так много времени, чтобы перейти к предоставлению академической свободы вузам. Процедуры в национальной педагогике используются и в вузах. Внедрение академической свободы началось в Южной Корее в 1992 году, в Малайзии в 1994 году, в Китае в 1998 году, на Филиппинах в 2001 году, в Японии в 2004 году, в Сингапуре в 2006 году, в Индонезии в 2007 году, в Австралии в 2008 году. А в Индии эти процессы, вернее, придание самостоятельности научным исследованиям, увязка их с деятельностью вузов, начались еще в конце прошлого века. До сих пор нет конкретного приложения или платформы. В нем сочетаются народная педагогика,

традиции и религиозное воображение. Изменения, происходящие в глобальном образовании, привели к тому, что индийские вузы добились значительных успехов в современных научных исследованиях, особенно в области медицины и сферы интернета. Монгольская система образования также не остается в стороне от процессов глобального образования в последующие годы, когда мы наблюдаем, что, хотя традиционные народные педагогические практики имеют приоритет, большое внимание уделяется научно-техническим исследованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исмоилов Т.И. Олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш жараёнларига академик мустақиллик принципларини жорий этиш истикболлари (ривожланган давлатлар тажрибаси мисолида). Пед. фан. докт. (ДСс) илмий даражасини олиш учун тайёрланган дисс. Чирчиқ: ЧДПУ, 2023. 95-96 б.
2. UNIPAGE. Новости, 2023, 17 февраля
3. Education system Soyth Korea (nuffic. nl).
4. Машраббекова А. Яхши таълим муваффақият калити ёхуд Жанубий Корея олий таълимига бир назар // “Ўзбекистонда олий таълим”, 2022, №3. 35 б.

TRADE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND TURKEY

Hojimurodova Shaxnoza Dilmurod qizi

1st course. International economic relations

Annotation: *To study the important aspects of cultural, trade-economic relations, strategic relations between Uzbekistan and Turkey during the years of independence and the significance of these relations at the scale of the two countries. Elucidating the position of Uzbekistan's membership in the Council of Turkic-speaking countries in the perspective of cooperation.*

Key words: *cooperation, council of states, development, strategy*

Introduction:

Diplomatic relations between Turkey and Uzbekistan were further strengthened by the fact that the Turkish state was one of the first to recognize the independence of our country. Uzbekistan and Turkey share a common language and history, similar close friendship and brotherhood based on culture and tradition

Unites.

"Turkey's acceptance as a candidate for EU membership increases the importance of political parties even more. After all, political parties are undoubtedly the creators of economic, political and social reforms at the level of Turkey's cooperation with the European Union. More importantly, political parties are at the center of democracy in the countries of the European Union that have accepted Turkey as a candidate for their membership. Several researches have been conducted on the activities of political parties in Turkey. For example, Abdullah Aydin, who conducted research on the topic of "Activity of political parties and the electoral system in Turkey after the 1982 Constitution", covered the history of the development of political parties and the electoral system in Turkey and the changes in political parties and the electoral system after 1982. Esen Hamdi's research work on the topic of democracy and economic categories in the ideologies of political parties is devoted to the ideologies of political parties. In addition, the works created by Russian scientists on this topic served as a source for our research work. Among them: Danilov V.I., Kireyev N.G., Fadeyeva I.I., Drujilovsky S.B. Kondokchan R. On April 10, 1928, the clause stating that the state religion is Islam was removed from the constitution. In the meantime, initiatives to establish a new opposition party began to appear. In April 1992, the embassy of Turkey in Tashkent, and in January 1993, the embassy of the Republic of Uzbekistan in Ankara began its activity. The presidents met for the 7th time. Prospects for the development of large-scale cooperation between our countries were discussed at the high-level meeting and negotiations. This is reflected in many directions, such as creating favorable conditions for the business circles of the two countries, improving the investment environment, implementing joint cooperation projects and cultural-humanitarian exchange programs. It is difficult to say that Uzbekistan was close to Turkey in foreign economic relations. The initial negotiations within the framework of the strategic council between the

parties showed what changes should be made in this regard. Relations between Uzbekistan and Turkey are growing promisingly from year to year. In particular, the fact that our country is a member of the Cooperation Council of Turkic-speaking countries at the international level also shows this. Last year

In September, at the initiative of President Shavkat Mirziyoyev, the Republic of Uzbekistan became a member of the Cooperation Organization of Turkic-Speaking Countries, all Turkic countries, first of all, actively supported the Republic of Turkey. Opportunities for bilateral cooperation have been created.

The presidents exchanged views on the proposal to establish modern joint clinics and diagnostic centers in the fields of oncohematology, cardiosurgery, ophthalmology, implementation of joint educational programs in the fields of small business, textiles, and training specialists for clusters. Cooperation between Uzbekistan and Turkey has become more active, especially in the last three years. The state visits of Shavkat Mirziyoyev to Turkey in October 2017 and of Recep Tayyip Erdogan to Uzbekistan in April 2018 strengthened mutual political trust and paved the way for effective cooperation. The meeting noted the importance of expanding transport links and establishing multimodal international transport to Europe through Turkey. The issues of adopting Turkey's advanced experience in the areas of intensive horticulture, fisheries, animal husbandry, breeding, conducting joint research with universities and scientific centers were discussed. In the negotiations, it was emphasized the need to regularly hold meetings of the intergovernmental commission on trade and economic cooperation in order to use mutually beneficial opportunities and implement new projects and programs. Turkey is also famous for its developed textile industry. It is planned to establish textile enterprises in our country with the leading companies of Turkey and fully process the grown cotton, introduce certification for the finished product and direct it to the world market. Mutually beneficial friendly relations between our countries are steadily developing. Communication at all levels has intensified. Uzbekistan and Turkey are constantly supporting each other within the framework of international organizations. The President of Turkey noted that the negotiations between the two countries were held in the spirit of mutual solidarity, mutual interest and trust, and the cooperation between Turkey and Uzbekistan was further strengthened and raised to a strategic level. In order to further strengthen the legal foundations of Uzbekistan-Turkey cooperation, 24 documents on economy, trade, transport-logistics, industry, science, education, tourism and other fields were signed between the governments, ministries and agencies of our countries. . The negotiations were open, meaningful and effective, in accordance with the ancient traditions of friendship and brotherhood between our peoples. The current state of our cooperation was objectively assessed, its priorities and future tasks were clearly defined. An agreement was reached on the establishment of the Supreme Council of Strategic Partnership under the chairmanship of the heads of the two countries, - said the head of our state.

REFERENCES:

1. Ömer Çaha. Türkiye'de siyasal partiler ve Arupa Birliği.-Istanbul:Istanbul yayinlari, - S.125.
2. Данилов.В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент продолжнетсяМосква:Восток, Киреев .Г.История этатизма в Турси. –Москва.:Наука, 1991, -467 с.
3. Şahin Atacan.Türkiye'nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları.- Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, - S.218.
4. Данилов В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент продолжнется –М: Восток, - С. 153.

**“THE UPDATED DRAFT CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN IS BASED ON HUMANISTIC IDEALS”**

Yodgarova Muslima Ulugbekovna

Tashkent State Law University.

*1st year student of international faculties
law and international law*

Abstract: *The article highlights the history of the constitutions of the Republic of Uzbekistan before the country gained independence. It focuses on electoral sections of constitutions, analyzes the political aspects of the present system and period, and issues related to the electoral process. In addition, issues related to information about class relations contained in the constitutions are highlighted.*

Keywords: *constitution, Soviet power, kurultai, council of people's Nazirs, elections, deprivation of voting rights, voting, disenfranchised*

One of the important features of the establishment of democratic principles in the country is the existence of a multi-party system in society. In our country, this principle is first of all enshrined in the constitution. Today, political parties are required to take an active part in the development of the country, using their constitutional rights, to make alternative proposals based on their program ideas for the further development of society, to be more active in effectively protecting the interests of society. their electorate. This will serve to ensure the effectiveness of large-scale reforms carried out on the way to the formation of a new democratic legal state and the formation of civil society.

The new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan is closely connected with the concepts of social justice, freedom and equality, the principle based on the principles of the priority of human rights and the principles of mutual political and legal responsibility of the state and citizen in determining the legal status of a person and the state is a new concept, on the basis of which for the first time on The category of human rights was enshrined at the constitutional level.

It should be noted here that our country has achieved significant achievements and milestones recognized by the world community on the path of independent development. Our national economy is developing steadily, its growth rates are stable, and the well-being of the population is growing year by year. In a word, the basis for increasing the authority of our country in the world community is, first of all, the newly revised Constitution and its norms, which fully embody humanistic ideas.

Changes and additions were made to our Constitution in accordance with the specific stages of development of Uzbekistan. The main goal of these reforms was the further democratization of society. The words of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev about our Constitution “The Constitution should become a real life community that is deeply rooted in the minds and hearts of every citizen and fully guarantees his rights and freedoms.” implemented today.

These reforms, aimed at the democratization of public administration, the implementation of the constitutional rights of citizens in these processes, ultimately strengthen the guarantees of the rights and freedoms of our citizens.

The new version of the constitution will open a new era in the development of new Uzbekistan. According to the esteemed President, if we implement constitutional reform through a referendum based on the opinion and support of our citizens, then this will literally be an expression of the will of our people - a real people's constitution. In fact, the norms defined in the Constitutional Law are important because they are aimed at protecting our rights and interests.

In particular, in Article 54 of our new Constitution, "Ensuring human rights and freedoms is the highest goal of the state. It can be seen that the idea of human dignity is embodied in the fact that the state ensures the rights and freedoms of man and citizen, established in the Constitution and laws.

Uzbekistan is a country of youth. Therefore, special attention is paid to the education and development of young people. First of all, the legal framework for organizing work in this area is being improved. Article 79 of our New Dictionary states that "The state ensures the protection of the personal, political, economic, social, cultural and environmental rights of young people, encourages their active participation in the life of society and the state. The state creates conditions for the formation and development of young people in the intellectual, creative, physical and moral terms, for the realization of their rights to education, health care, housing, work, employment and recreation. We are sure that the legal and social protection of young people and the support of their talents are at the heart of this statement.

The new Constitution opens a new era in the development of New Uzbekistan. "... The Council of People's Deputies is headed by a chairman elected from among its deputies in accordance with the law. A person holding the position of governor of a region, district, city cannot simultaneously hold the position of chairman of the Council of People's Deputies ..." serves to strengthen parliamentary and public control in ensuring balance, implementation of socio-economic and political-legal reforms, renewal and modernization of the country.

In our updated General Dictionary, the rights, freedoms and duties of a person and a citizen are implemented on the basis of equality and equal rights.

The participants of this international roundtable emphasized that the amendments to the Constitution of Uzbekistan are in line with the goals of the UN sustainable development agenda for the period up to 2030.

Secretary General of the Inter-Parliamentary Union Martin Chungong said that the constitutional reforms in our country received a positive assessment and support from more than 30 international organizations that took part in the round table organized at the UN headquarters in Geneva (Switzerland).

M. Chungun paid special attention to the fact that one of the priorities of the constitutional reforms is the further development of the constitutional and legal framework for ensuring the effective protection of the dignity, rights, freedoms and legitimate interests of women and girls. The proposed amendments and additions to our Constitution

emphasized full compliance with the norms and principles of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action.

The final documents on all events were adopted, the issues of improving our Constitution and legislation were analyzed, and relevant proposals and recommendations were developed.

For the first time in the history of independent Uzbekistan, the UN High Commissioner for Human Rights received official comments and proposals on a draft constitutional law.

The public discussion of constitutional law by a number of international organizations and experts is saturated with relevant UN recommendations on constitutional reforms, relevant documents of other international and regional organizations, priority trends in modern constitutional development in the world, as well as the principle of priority "The people are the only source and author of laws" .- At the same time, he emphasizes the expediency of adopting this constitutional law on the basis of a national referendum.

LIST OF USED LITERATURE:

1. Abduvaliev N. Mamlakatimiz taraqqiyotining huqukiy va konuniy asosi (Abduvaliev N. "Legal and legal basis for the development of our country" [Electronic resource] Access mode: https://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/33013/?sphrase_id=7862922)).
2. Kukushkin Yu.S., Chistyakov O.I. Essay on the history of the Soviet Constitution. - M.: Politizdat, 1987 (Kukushkin Yu.S., Chistyakov O.I. Essay on the history of the Soviet Constitution. - M.: Politizdat, 1987. p.244).
3. Borisov O.V. Formation of the electoral system of the Soviet state. (Borisov O.V. Formation of the electoral system of the Soviet state). [Electronic resource] Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-izbiratelnoy-sistemy-sovetskogo-gosudarstva>.
- 4.. Constitution (Basic Law) of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (1918). (Constitution (Basic Law) of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (1918)).

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SOMATIZM SEMANTIKASIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

M.I. Gadoyeva

Buxoro davlat universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrasini professori, f.f.d. (DSc)

Qo'chqorova Nargiza

Buxoro davlat universiteti

lingvistika ingliz tili 2-kurs magistranti

Annotation: *This article is devoted to the study of English and Uzbek semantics of somatisms.*

Key words: *semantics, somatisms, fraaseological units, scientific research work.*

O'zga xalqlarning turmush tarziga qiziqish azaldan mavjud. Odamlar har doim boshqa xalqning hayoti va turmush xususiyatlarini anglab yetishga harakat qilganlar. Bunday anglab yetish yo'llaridan biri til orqali anglab yetishdir. Frazeologiya sohasida mamlakatshunoslikka oid xususiyatlar ayniqsa

bo'rtib namoyon bo'ladi, unda u yoki bu xalq hayoti va turmushining milliy o'ziga xosligi aks etadi. Mamlakat tarixi, geografiasini, iqtisodiyoti, turmush tarzi kabi ko'p sonli frazeologik birliklar semantikasida aks etadi, ya'ni

frazeologizmlarning milliy – madaniy semantikasi to'g'risida so'z yuritish imkonini beradi. Bugungi kunda bu aksariyat lingvistlar tomonidan e'tirof etilgan. Bunda u yoki bu til frazeologiasining katta qatlami aynan milliy zaminda vujudga kelishi ta'kidlanadi.

Frazeologiya bo'yicha dastlabki umumnazariy, fundamental ilmiy asarlar Sh.Balli va V.V.Vinogradovlar tomonidan yuzaga keldi. Ammo, XX asrning 40-50 yillargacha na rus tilshunosligida va na turkiyshunoslikda frazeologizmlar keng ko'lamda o'rganilmagan. XX asrning 40-50 yillardan keyin esa frazeologizmlarning tadqiqiga sezilarli darajada rus tilshunoslaridan: V.L.Arangeliskiy, A.M.Babkin, A.I.Molotkov, V.P.Jukov, V.M.Mokienko, V.N.Teliya kabilarning turkiyshunoslardan esa S.Kesenbaev, Sh.Rahmatullaev, G.A.Bayramov, G.X.Axunzyanov, Z.G.Uraksin, L.K.Bayramova, M.F.Chernov, B.Yo'ldashev kabi tilshunoslarning ushbu sohada olib borgan ilmiy izlanishlari ta'sir ko'rsatdi.

Ular o'z tadqiqotlarida frazeologizmlarning leksik-grammatik, leksik-semantik tabiati va stilistik xususiyatlarini, ularning paydo bo'lish manbalari va

shakllanish xususiyatlari, frazeologik ma'noning o'ziga xos xususiyatlarini, frazeologizmlarning shakl va ma'no turlariga ko'ra turlari, frazeologizmlarning grammatik tabiati va frazeologizmlarning uslubiy xususiyatlarini atroflicha ochib bergan bo'lsalar, V.V.Vinogradov, A.V.Kunin, L.I.Royzenzon, V.L.Arangeliskiy, A.G.Nazaryan va boshqa tilshunoslarning tadqiqotlari

frazeologiyada yangi ilmiy tekshirish sohasiga ya'ni frazeologik shakllanish masalalariga bag'ishlangan. O'zbekshunoslikda bu masalaning dastlabki

tadqiqotchisi sifatida A.Mamatovning ilmiy tadqiqotini misol qilish mumkin. Umumjahon tilshunosligida frazeologiyaning umumiy masalalari dastlab

Sh.Balli tomonidan bir qadar o'rganib chiqildi. U o'z asarlaridan birida shunday degan edi: "Phraseology is an intermediary field of linguistics, it can be considered as being close both to vocabulary studies, (because it studies fixed

word combinations characterized by a unitary meaning), and to syntax. Moreover, given the expressive nature of phraseological phenomena, these have also been associated to stylistic"³. Lekin uning turli xil tilshunoslik

sohalari bilan bog'liqligi sababli, bugungi kunda frazeologiya o'z tekshirish obye'ktiga, tadqiq etish yo'li va usullariga ega bo'lgan fan sifatida shakllandi.

Sh. Balli o'zining "Stilistikadan ocherklar", "Fransuz tili stilistikasi" kabi asarlarida so'z birikmalarini sistemalashtirib, ularning leksik-grammatik xususiyatlari, anglatgan ma'nolari va sintaktik o'ziga xosligidan kelib

chiqadigan, yahlitligicha qo'llanadigan birliklar ekanligini isbotlashga harakat qildi. Sh. Balli semantika frazeologizmlarni mutloq belgisi ekanligini asoslab,

quyidagi fikrni ham bildiradi: "Tashqi belgi ichki belgiga nisbatan ahamiyatli va keng qimmatlidir"⁴. Semantik xususiyat Sh. Balli asarlarida mutloq

bosh belgi sifatida qaralishi, tarixiy-semantik asoslarning inkor etilishi kabi munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo, bu qarashlar frazeologiya masalalarini

yanada kengroq tadqiq etish, o'rganish va uning alohida fan sifatida shakllanishiga ta'sirini o'tkazdi. Sh. Ballining frazeologik tadqiqotlaridan so'ng

ancha vaqt o'tgandan so'ng frazeologiya tilshunoslikning alohida sohasi sifatida shakllana boshladi va uning turli qirralariga bag'ishlangan frazeologik lug'atlar, ilmiy maqolalar, dissertatsion ishlar, monografik kuzatishlar yuzaga keldi.

Frazeologiya hozirgi kunda tilshunoslikning grammatika, leksikologiya, fonetika va fonologiya bo'limlari kabi o'z tekshirish metodiga va o'rganish obye'ktiga ega bo'lgan alohida sohaga aylandi.

Frazeologizmlar lug'aviy birlik bo'lganligidan u nutq jarayonida gaplar tarkibida bir mustaqil so'z kabi harakat qiladi – bir gap bo'lagi yoki

kengaytiruvchi sifatida keladi. O'zbek va ingliz tillaridagi frazeologik birliklarining leksik-semantik xususiyatlarini tahlil qilishdan oldin, ba'zi asosiy nuqtayi nazarlar ya'ni terminologiya va ta'riflarga murojaat etish lozimdir. Asosan, frazeologik birlik nima va

uning eng to'g'ri va aniq ta'rifi qanday kabi qarashlarga to'xtalamiz. Frazalar va idiomalar tilshunoslikka oid adabiyotlarda frazeologik birliklarni belgilash uchun qo'llaniladigan va eng ko'p uchraydigan terminlardir. Ba'zan bu ikkala terminlar o'rtasida

hatto aniq bir farq bo'lmaydi va ikkala terminlar ham amaliy jihatdan teng ma'no beradi. Frazeologiya bilan shug'illanuvchi adabiyotlarda har xil terminlar, jumladan, Idiom (idioma)⁵,

hraseme(fazema) yoki word-group (so'z guruhi) kabi terminlar xuddi shu kategoriyani ifodalash uchun ishlatiladi⁶.

³Bally C. A History of the English Language. –London: Routledge,1993. –P.66-87.

⁴ Балли Ш. Французская стилистика.–М.:Изд-во иностранной литры, 1961.-С.12-13.

⁵Cowie, Anthony P. Phraseology: Theory, Analysis and Applications.Oxford: Clarendon Press, 1998.

Ularning har biri turli xil mezonlar asosida ta'riflangan va shu sababdan, har bir termin frazeologiyani keng va tor ma'noda tushunishga sababchi bo'ladi. O'zbek tili kontekstlarida esa hozirgi kunda, frazeologizmlar frazeologik chatishma (ibora), frazeologik birlik, frazeologik birikma kabi atamalari bilan

yuritiladi. Turkiyshunoslikda, xususan, o'zbekshunoslikda frazeologiya sistem ravishda, hanuzgacha to'la o'rganib chiqilgan deya olmaymiz.

Frazeologizmlarning o'rganilish tarixiga e'tibor berilsa, ular ayrim tilshunoslar tomonidan leksik so'z birikmalar yoki leksik birlashmalar tarzida,

sintaksisning o'rganish obyektiga kiritilganligini, boshqalari tomonidan esa ularni leksikalizatsiyalashgan birikmalar tarzida atalib, tilshunoslikning mustaqil o'rganish objekti bo'lishi kerakligi uqtirilganligini ko'rish mumkin. Frazeologizmlarning farqlovchi belgilari bir nechta belgilar yig'indisidan

iborat va tilshunoslikda frazeologizmlarning boshqa til birliklaridan farqlashda ishlatiladigan belgilarni aniqlashda turli xil qarashlar mavjud. Bu belgilardan eng yetakchisini aniqlashda ham har xil fikrlar yuritilgan. Masalan,

A.I.Smirnitskiy frazeologik xususiyatning eng muhim belgisi "so'zga muqobilik", N.N.Amosova "muqim kontekst"li bo'lishi kerakligini, S.G.Gavrin asosiy mezon "funktional-semantik butunlik" bo'lishi kerakligini aytadi.

A.V.Kunin esa frazeologiyani keng ma'noda tushunib, uning obyektiga "murakkab ma'noli" barcha turg'un birikmalarni kiritadi. A.V. Kunin frazeologiyaning pastki chegarasiga ikki komponentli shaklni, yuqori chegarasiga esa qo'shma gap tarkibli birikmalarni kiritadi. Shunga ko'ra qo'shma gap tarkibli frazeologizmlar faqat maqollar bo'la oladi. Shu ma'noda ma'qollarni ham frazeologiya obyektiga kiritadi⁷. Frazeologiya obyektini keng ma'noda

ushunuvchi turkiyshunos tilshunos S.K.Ksenebaev "Barcha turg'un birikmalarni frazeologiyaga kiritadi va turg'unlik hamda yahlit holda mavjudlik belgilari ularni birlashtiruvchi umumiy xususiyatdir- deb ta'kidlaydi⁸. Ammo, tilshunos A.Mamatovning

ikricha turg'unlilik va tayyor holda mavjudlilik faqatgina frazeologizmlarga emas, balki barcha turg'un birikmalarga ham xos xususiyatdir. Shu bilan birga, qayd etilgan

belgilar frazeologizmlar uchun bosh farqlovchi belgi ham bo'la olmaydi⁹. Bizning fikrimizcha, turg'un bog' lamalar tilda tayyor holda yahlit mavjud bo'lishini hisobga olgan

holda, barcha turg'un birliklarni frazeologiya sirasiga kiritish mumkin emas. S.N. Muratovning fikricha, frazeologizmlar turg'un so'z birikmalarining ;bir tipidir¹⁰. U semantik yahlitlilik, obrazlilik va ko'chma ma'nolanish frazeologizmlarning erkin bog'lamalardan farqlovchi belgilaridir deb ko'rsatadi.

⁶ Glaser R. The stylistic potential of phraseological units. – Oxford:Clarendon Press, 1998. – 450 p.

⁷Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шакилланиш масалалари: Филол. фан. доктори.дис. – Тошкент.1999. –Б.24.

⁸Бозорбоев К.Т. Ўзбек сўзлашув нутки фразеологизмлари: Филол.фан.ном.дис. – Самарқанд, 2001. – Б.28.

⁹Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шакилланиш масалалари:Филол.фан.доктори.дис. - Тошкент.1999.-Б.16.

¹⁰Мирзаев Т., Мусоқулов А. Ўзбек халқ мақоллари. – Тошкент:Шарқ, 2003. – Б.130.

Ammo bu fikni to'ldirgan tarzda, faqat shu belgilar frazeologizmlarning farqlovchi belgilari bo'la olmaydi, balki belgilar yig'indisidan iborat bo'ladideb ta'kidlaydi A.Mamatov o'z ilmiy ishida. Turkiyshunoslikda va barcha tilshunoslikda bo'lgani kabi

Yevropa tilshunosligida ham frazeologiyani tor ma'noda tushunuvchilar mavjud. Boshqird tilshunosi Z.G. Uraksinning asarlarida frazeologiya obyektini tor tushunish g'oyasi ilgari surilganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Olim "Boshqird tili frazeologiyasi"

onografiyasida tayyor holda mavjud, takror qo'llanuvchi, a'zolari orasida o'zaro bog'lanishi turg'un va yahlit ma'noli frazeologizmlarni tahlil qilib, frazeologizmlarni

turg'un birikmalarning bir qismi, deb hisoblaydi va boshqa tipdagi turg'un birikmalardan obrazlilik bilan farqlanishini ko'rsatadi. Chunonchi muallif

frazeologizmlarda obrazli ma'no global xususiyatga ega" –deb ta'kidlaydi¹¹.

Ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologiya olami keng qamrovlidir. Uning har bir lavhasi jahon tilshunoslarining e'tiborini tortadi. Frazeologiya Nazariyasiga dastlab Fransuz

ilshunosi Sh.Balli asos soldi. Keyinchalik Ferdinand de Sossyur o'z davrida frazeologizmlarni tildagi birliklar sifatida ta'kidlagan edi

Amerikalik tilshunos olim Uolles L.Cheys frazeologik birliklar haqida, til taraqqiyotining ma'lum bosqichi yuzaga kelgan o'zgarishlar yangi ma'nolarni

yaratadi, ularni ifodalashda alohida qoliplar shart bo'lmay, balki biror eski, ya'ni tilde avvaldan mavjud bo'lgan materiallardan foydalaniladi, degan edi. Frazeologiya sohasida rus

tilshunoslarining o'rni kattadir. A.Peshkovskiy, V.Vinogradov, B.Larin, N.Shanskiy, A.Smirnitskiy, A.Kunin, V.Jukov, I.Arangeliskiy, A.I.Molotkov kabilar frazeologizmlar haqida ish olib bordilar. Turkiyshunoslar S.K.Kesenbayev, F.R.Ahmedjanova,

R.E.Jaykasaova,

R.M.Tayeva, G.A.Bayramova, Ch.G.Sayfullin, S.Navro'zboyeva va S.I.Muratov kabilar tomonidan frazeologizmlar haqida ma'lumot berilgan va tahlil qilingan.

O'zbek tilshunoslari Sh.Raxmatullayev, B.Yo'ldoshev, Y.D.Pinxasov,

A.Shomaqsudov, M.Xusainovlar nomzodlik dissertatsiyalarida o'zbek frazeologiyalar haqida bayon qilingani va tahlil qilinganini ko'rishimiz mumkin¹².

Somatik frazeologik birliklar sinonim, antonim va omonimlar sifatida ham keladi. Sinonim frazeologiyalar ma'nosi bir xil bo'lgan frazeologiyalar tushuniladi.

Masalan: bir og'iz, bir chimdim, bir shingil. Ingliz tilida esa "to be in a dead mouth", "to be

down in die mouth" kabi somatik frazeologiyalar sinonim bo'la oladi. Antonim

somatik frazeologik birliklar ma'nosi bir-biriga qarama-qarshi

frazeologiyalar deyiladi. Masalan: Yuragi keng-yuragi tor, ko'ngli joyiga

ushdiko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Ingliz tilida "at first sight-on second thought"

Omonimik somatik frazeologiyalar ham muhim o'ringa ega. Masalan: I. Qo'l ko'tarmoq - qo'lini javob berish uchun ko'tarmoq, II. Qo'l ko'tarmoq - urmoq. I. Joni chiqdi - so'ngi nafasini chiqarmoq ya'ni vafot etdi. II. Joni chiqdi - g'azabi chiqdi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologizmlar munim ahamiyatga ega. Jahon va o'zbek tilshunoslar somatik

¹¹Ураксин З.Г. Фразеологические синонимы в современном башкирском языке. АКД – Ува. 1966.-С.18.

¹² Bolbekova U.J. Ingliz va o'zbek tillaridagi somatik frazeologizmlar qiyosiy tahlili //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 2. – С. 139-144.

frazelogiyalar haqida fikr yuritgan va bular ustida ilmiy ishlar olib borgan. Somatik frazeologiklar yordamida har bir xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, insonning ruhiy va jismoniy holatlarini namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar ingliz va o'zbek madaniyati olqishlarida somatizmlarning qiyosiy tahlili ularning farqlaridan ko'ra o'xshashliklari ko'proq ekanligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirzaev T.O. O'zbek xalq maqollari. - Toshkent: SHarq, 2012.
2. Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units // International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
3. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
4. Gadoeva M.I. Expression of the somatisms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications Journal NX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223). <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
5. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.
6. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of business games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-business-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
7. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes>.
8. Zulfizar Khudoyberdievna, S. . (2022). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGY FROM ENGLISH INTO UZBEK. *Scientific Impulse*, 1(3), 523–526. Retrieved from <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1024>.
9. Saidova, Z. (2023). DEFINITION OF IDIOMS IN MODERN PHRASEOLOGY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29)..
10. Saidova, Z. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29).

11. Саидова, З. Х. (2022). BASIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS: Saidova Zulfizar Khudoyberdievna, Teacher of English Linguistics Department, Bukhara State University. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7). <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/1488>.
12. Djurabayevna, D. N. (2022). Expression of anthropocentrism in the image of magical objects in fairy tales. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1043-1047.
13. Кобилова А.Б. (2021). О эвфемистических перифразах (на примере английского и узбекского языков) | ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2346.
14. Кобилова А.Б. (2020). Некоторые рассуждения о медицинских перифразах | ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2351.
15. Khayriddinkizi, K. K. (2021). Strategies of Improving Writing Skill for B1 Learners. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES*, 2, 204–207. Retrieved from <http://mrit.academiascience.org/index.php/mrit/article/view/125>.
16. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2022, January). Implications from syntax for teaching a second language. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 320-323).
17. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 229–233.
18. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2022, January). Implications from syntax for teaching a second language. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 320-323).
19. Nargiza Sulaymonovna, Q. ., & Arjunbek Orifjonovich, O. . (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN O`RNI. *Scientific Impulse*, 1(3), 594–600. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1055>.
20. Рахматова, М. М. (2018). ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА " НЕКРАСИВОСТЬ (ХУНУКЛИК)" В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ В УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ И ЕГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Теория и практика современной науки, (3), 295-299. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34883609>
21. Рахматова, М. М. (2019). ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА " НЕКРАСИВОСТЬ (ХУНУКЛИК)" В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ТЕКСТАХ. Международный академический вестник, (2), 59-62.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37109696>.

22. Saidova Mukhayyo Umedilloevna, & Rasulova Nigina Alisherovna. (2022). LEXICOGRAPHIC ANALYSIS OF THE ROUTLEDGE DICTIONARY OF LITERARY TERMS BY PETER CHILDS AND ROGER FOWLER. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(4), 672–675. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/2308>

23. Umedilloevna, S. M. (2022). Peter Childs Va Rojer Faulerning Adabiyotshunoslik Terminlarining “the Routledge Dictionary of Literary Terms” Lug’atiga Izohlar. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 56–58. Retrieved from <http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/34>.

24. Hakimovna, U. X. (2022). LINGUACULTURAL FEATURES OF WEDDINGS IN UZBEKISTAN AND UNITED KINGDOM. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 111-117. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2383>.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA NUTQ FE'LLARI

M.I. Gadoyeva

Buxoro davlat universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedراس professori, f.f.d. (DSc)

Saitqulova Charos

Buxoro davlat universiteti

lingvistika ingliz tili 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada nutq fe'llari ingliz va o'zbek tillarida qiyosiy tipologik tahlil qilindi. Hozirgacha bu masalalar yaxlit holda har ikkala til misolida qiyoslab o'rganilmagan, tadqiqotda ingliz va o'zbek tillaridagi nutqiy fe'llar batafsil o'rganilib o'xshash va farqli tomonlari qiyosiy yoritib berildi.*

Tayanch so'zlar: *nutq, fe'l, grammatika, nutqiy fe'llar, so'z, leksik xususiyat, grammatik xususiyat, semantik tizim, grammatik model, fonetik variant, tarjima.*

Abstract. *In this article, verbs of speech in English and Uzbek languages were typologically analyzed. Until now, these issues have not been thoroughly studied in the example of both languages, in the research, speech and verbs in English and Uzbek languages were studied in detail and their similarities and differences were highlighted.*

Key words: *speech, verb, grammar, speech and verbs, word, lexical feature, grammatical feature, semantic system, grammatical model, phonetic variant, translation.*

Fe'ning grammatik mohiyati haqida gapirganimizda shuni ta'kidlash mumkinki, fe'l asosiy so'z turkumlaridan biri bo'lib, o'z ma'nosi, grammatik shakllari va sintaktik vazifalari bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Fe'l ish-harakatni, mavjudlikni, holatni va munosabatni zamon nuqtai nazaridan aniqlagan holda jarayon tarzida voqelik bilan bog'laydi. Aynan ana shu xususiyati bilan fe'l undan yasalgan otdan farq qiladi. Fe'l quyidagi xususiyatlariga ko'ra mustaqil so'z turkumi sifatida xarakterlanadi:

1. Harakat, holat yoki jarayon sifatidagi leksik-grammatik ma'nosi.
2. O'ziga xos o'zak yasovchi quyidagi suffikslar (-ize, -en, -ify;) va prefikslarga (re, over-, out-, miss-, un;) hamda leksik-grammatik so'z morfemalarga egaligi.
3. Fe'l boshqa so'z turkumlariga qaraganda so'z o'zgartirish va so'z yasash borasida ancha rivojlangan, bunga sabab uning bir qancha grammatik kategoriyalarga egaligidir.
4. Fe'ning o'ziga xos tarzda bog'lanishi.
5. Gapda turlicha sintaktik vazifalarda kela olishi.

Fe'l - harakat, holat yoki jarayonni ifodalab, zamon, aspekt, mayl, nisbat, perfekt, modallik va boshqa shu kabi grammatik kategoriyalarga ega bo'lgan so'z turkumidir. Fe'llar harakat ma'nosini bildiruvchi so'zlardir. Grammatikada harakat ma'nosi juda keng bo'lib, u o come (kelmoq), to walk (yurmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan harakatlarni, to wake up (uyg'onmoq), to stand (turmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan holatlarni, to astonish (hayratda qoldirmoq), to worry (xavotirlanmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan ruhiy o'zgarishlarni, to

lossom (gullamoq), to grow (ulg'aymoq) kabi fe'llar ifodalaydigan biologik jarayonlarni hamda shu kabi harakat va hodisalarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi o'ziga xos

ususiy tomonlarga ega bo'lishi bilan bir qatorda, ularning hammasi uchun umumiy bo'lgan tomoni ham mavjuddir, ya'ni ular zamon bilan bog'liq holda yuz beruvchi hodisalar bo'lib hisoblanadi.

Fe'l mustaqil so'z turkumi bo'lib, u harakat, holat yoki jarayonni, ya'ni ma'lum bir belgining paydo bo'lishi va o'zgarishi kabi harakatni ifodalaydi. Fe'lga xos bunday

ma'nolarning barchasi uni boshqa so'z turkumlaridan farqlashga yordam beradigan umumiy harakat ma'nosiga borib taqaladi. Yu.S.Maslov ta'kidlaganidek, fe'l vaqt davomida sodir bo'ladigan belgining, harakatning grammatik ahamiyatini ifodalaydigan so'z turkumi bo'lib

hisoblanadi. Harakatning grammatik ahamiyatini keng ma'noda tushunish mumkin. U nafaqat harakat va tom ma'nodagi faoliyatni ifodalaydi, balki holatni va ma'lum bir predmet yoki shaxsning mavjudligini ko'rsatadi. Masalan: A chair is a piece of furniture. He wrote a

letter. He will soon recover. Muhimi shundaki, fe'l o'zida ma'lum bir vaqt davomida sodir bo'ladigan harakatga xos xususiyatlarni aks ettiradi. Bu xususiyatlar fe'lning shaxsli shakllarida (Finite forms) namoyon bo'ladi va shuning uchun ham fe'l shaxsli shakllarining sintaktik vazifasi gapda faqat kesim sifatida qo'llanilishdan iboratdir. Fe'lning so'

o'zgartirish tizimi boshqa so'z turkumlariga qaraganda ancha boy va xilma-xildir.

nafaqat flektiv tillarga xos bo'lgan sintetik usulga ega, balki o'zakka formantlar qo'shilishi yoki analitik usulga ham egadir.

Shuni ta'kidlash joizki, fe'l analitik shakllarga ega bo'lgan yagona so'z turkumi hisoblanadi. Fe'llarning so'z o'zgartiruvchi tizimiga alohida e'tibor qilsak, affiksatsiya usuli bilan yasaladigan suffiksli fe'llar ancha kamchilikni tashkil etishining va konversiya yo'li bilan yasaladigan qo'shma fe'llarning anchagina ko'pligining guvohi bo'lamiz. Ingliz tilida fe'llar tashqi tuzilishiga ko'ra grammatik kategoriyalari va sintaktik vazifalariga bog'liq tarzda shaxsli va shaxssiz shakllarga bo'linadi. Har ikkala tilda ya'ni, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham fe'llar morfologik, leksik – semantik, leksik – grammatikxususiyatlariga ko'ra boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. O'zbek tilidagi fe'llar leksik – grammatik xususiyatlariga ko'ra mustaqil fe'llar va yordamchi fe'llarga bo'linadi. Mustaqil fe'llar harakatni bildiradi, mustaqil ma'noga ega bo'lgan va gapda uning biror bo'lagi vazifasida kela oladi. Masalan: Topshirilgan vazifa muddatidan ilgari bajarildi. Nafaqat o'zbek tilida balki ingliz tilida ham mustaqil fe'llarning ot, sifat, ravish turlariga xos xususiyatlariga ega bo'lgan harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh shakllari bor. Masalan: Ishlash foydali (Working is useful) yordamchi fe'llarga ega harakat bildirmaydi, mustaqil ma'no ifodalamaydi. Ular turli grammatik ma'no ifodalash uchun yoki boshqa vazifada qo'llaniladi. Yordamchi fe'llar asosiy xususiyatlariga qarab, so'z yasash uchun xizmat qiluvchi va bog'lanma fe'l vazifasini bajaruvchi yordamchi fe'llar, fe'llarga birikib turli qo'shma ma'no ifodalovchi fe'llarga ajratiladi. Ingliz tilida mavjud bo'lgan fe'llarning barchasi ma'lum bir morfologik xususiyatlariga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Bu ma'lum bir

morfologik xususiyat o'tgan zamon shakllarining va sifatdosh II ning yasash usullari bilan bog'liqdir.

Birinchi guruhga to'g'ri fe'llar, ikkinchi guruhga esa noto'g'ri fe'llar kiradi. I.P.Ivanov, V.V.Burlakova va G.G.Pochepsovlar o'zlarining kitobida bu ikki guruhni standart va standart bo'lmagan fe'llar guruhi deb ataydi. Birinchi guruh fe'llari, ya'ni to'g'ri fe'llar ingliz tilida ko'pchilikni tashkil etadi. Ular dental (tish ishtirokidagi) suffiksning qo'shilishi bilan yasaladi. Ularning uch xil fonetik ko'inishi mavjud bo'lib, birinchi holatda so'z oxiridagi jarangli undosh va unidan so'ng /d/ tovushi qo'shiladi: saved /seivd/; achoed /ækoud/; ikkinchi holatda jarangsiz undoshdan so'ng /t/ tovushi qo'shiladi: looked /lukt/; uchinchi holatda esa tish undoshlaridan so'ng /id/ tovushi qo'shiladi: loaded /loudid/. Ikkinchi guruhni esa noto'g'ri fe'llar tashkil etadi. Noto'g'ri fe'llar asosan, kuchli fe'llardan iborat bo'lib, ular qadimgi ingliz tiliga xosdir. Hozirgi zamon ingliz tilida bunday fe'llar unchalik mahsuldor bo'lmagan, lekin o'zlarining shakllarini qat'iy saqlab qolgan fe'llar sanaladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'UXATI:

Миллий ўзлимиз ва мустақил давлатчилигимиз тимсоли. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи / Халқ сўзи. – Тошкент, 2019, 22 октябрь. – № 218 (7448). – Б.1.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabr Oliy Majlisidagi nutqi//Toshkent, O'zbekiston, 2018 – B.12.

2. A'lamova H. Nutqda aks etar bir olam boylik. –Toshkent, 1990. – B.87

3. Bo'ronov J. Ingliz va o'zbek tillarining qiyoslash grammatikasi. – Toshkent, 1978. –B.25

5.Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education.Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.

6.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).

7. Gadoeva M.I. Expression of the somatisms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.

9. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u

10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages // *Academicia. An International multidisciplinary Research Journal*. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)

11. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal*. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).

12. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // *Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).

13. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatisms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // *Eurasian Research Bulletin*. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).

14. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // *Namangan davlat universiteti axborotnomasi*. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)

15. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // *European Conference on Natural Research*. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.

16. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // *International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's*. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.

17. 20. Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek // *Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York*. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.

18. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5*. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.

19. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components // *Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture*. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.

20. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // *ИМПАКТ: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature* // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).

21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709

22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологией в лингвострановедении. 56. Илимий мақола https://scholar.google.com/citations?n_for_view=BMFYyzIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.
26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материальности английского языка 94.
27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
30. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 25(25).may, 2022.
31. Tursunov, M. (2022). PROVERB AS AN ESSENTIAL LEXICAL UNIT REPRESENTING NATIONAL CULTURE AND IDENTITY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22(22). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7961
32. Tursunov, M. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОТОНЕМ В РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22(22). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7959.
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.
34. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of business games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-business-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018.

№5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes>.

36.Zulfizar Khudoyberdievna, S. . (2022). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGY FROM ENGLISH INTO UZBEK. *Scientific Impulse*, 1(3), 523–526. Retrieved from <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1024>.

37.Saidova, Z. (2023). DEFINITION OF IDIOMS IN MODERN PHRASEOLOGY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29)..

38.Saidova, Z. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29).

39.Саидова, З. Х. (2022). BASIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS: Saidova Zulfizar Khudoyberdievna, Teacher of English Linguistics Department, Bukhara State University. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7). <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/1488>.

40.Djurabayevna, D. N. (2022). Expression of anthropocentrism in the image of magical objects in fairy tales. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1043-1047.

41.Кобилова А.Б. (2021). О эвфемистических перифразах (на примере английского и узбекского языков) | ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI TOPISHMOQLAR TARKIBIDA SOMATIZMLARNING QO‘LLANILISHI

M.I. Gadoyeva

Ingliz tilshunosligi kafedrası professori, f.f.d. (DSc)

Buxoro davlat universiteti

L.B.Yodgorova

Buxoro davlat universiteti

Lingvistika: ingliz tili yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada somatizmlarning ingliz va o‘zbek tillari topishmoqlarida qo‘llanilishi tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar : *topishmoq, xalq og‘zaki ijodi, somatizm, eye somatizmi, head somatizmi, oyoq somatizmi, qo‘l somatizmi*

Abstract: *This article analyzes the use of somatisms in English and Uzbek riddles.*

Key words: *riddle, folklore, somatism, eye somatism, head somatism, foot somatism, hand somatism*

Folklorning eng qadimgi turlaridan biri bo‘lgan topishmoq orqali hayotning xususiyatlari, qadriyatlari, ma‘lum bir xalqning bilimlari haqida ko‘p narsalarni bilib olish mumkin. Topishmoqlar odamlarning shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda paydo bo‘ladi va vaqt o‘tishi bilan takomillashib boradi. Shuningdek, ular ham ular milliy urf-odat va qadriyatlarni aks ettirish, tarbiyaviy ahamiyatga egalik, avlodlarga ajdodlarining hayotiy tajribalaridan ma‘lumot berish, ta‘sirchanlik va obrazlilikni ifoda etish kabi xususiyatlarga ega. Ingliz va o‘zbek tillari topishmoqlar olami rang-barang va keng qamrovlidir. Somatizmlar ya‘ni tana a‘zolarini ifoda etuvchi so‘zlar esa ular tarkibida faol qo‘llaniluvchi leksik birliklar hisoblanadi.

Ingliz va o‘zbek topishmoqlari mazmunan va shaklan yaqinlik kasb etishida ularda qo‘llangan somatizmlarning goh o‘z, goh ko‘chma ma‘noda kelishi kuzatiladi. Topishmoqlar bir yoki bir nechta somatizm ishtirokida shakllangan bo‘lishi bilan e‘tiborni tortadi.¹³

Ushbu maqolada tarkibida somatizm berilgan topishmoqlarni tahlil etilgan.

I have eyes but I can’t see.

I have skin but I can’t feel anything.

I can be sweet but I’m not a piece of candy.

I can be baked but I’m not a cake.

I can be peeled but I’m not a carrot. (A potato)

Ushbu topishmoqda eye va skin somatizmlari kartoshkani tasvirlash uchun qo‘llanilgan.

¹³ Gadoyeva. M.I. Ingliz va o‘zbek tillarida somatizmlarning semantik-pragmatik tadqiqi (Folklorning kichik janrlari misolida) Filologiya fanlari doktori(DSc) dissertatsiyasi avtoreferat/Buxoro-2022/B.20

I fly, yet I have no wings.

I cry, yet I have no eyes.

Darkness follow me;

Lower light I never see (Cloud)

Yuqoridagi topishmoqning ikkinchi misrasida eye somatizmi, birinchi misrasida esa wing somatizmi qo'llanilgan.

Old mother twitchet had one eye,

And a tail that she let fly .

And every time she went through a trap,

She left a bit of her tail in the trap. (A needle and thread)

Bu topishmoqda esa eye somatizmi va tail somatizmi qo'llanilgan, tail somatizmi topishmoq tarkibida ikki marta uchraydi.

What has a head, a tail, is brown, and has no legs? (A penny.)

Bu topishmoqda ham head somatizmidan tashqari tail va leg somatizmlari qo'llanilgan.

I have many teeth and sometimes they are fine, First I'm by your head, then I'm down your spine? What am I? (Comb)

Bu topishmoqda ham somatizmlar soni uchta bo'lib, head somatizmi bilan birgalikda teeth va spine somatizmlari keltirilgan. Bu yerda head va spine o'z ma'nosida tana a'zosi ma'nosini ifodalab kelyapti.

What loses its head in the morning and gets it back at night? (A pillow)

Bu topishmoqga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, ingliz tilida yostiqni tasvirini gavdalantirish uchun head-bosh somatizmi qo'llanilgan.

What has an eye but cannot see? (A needle)

Ushbu topishmoqda ko'z somatizmi qo'llanilgan bo'lib, tikuvchilik anjomi sanalgan ignaning ip o'tkazish uchun mo'ljallangan qismini ifodalab kelyapti.

Ingliz topishmoqlari namunalaridan tez-tez uchrab turadiganlarini tahlil qilganimizda ular tarkibida head va eye somatizmlari qo'llanilish darajasi bo'yicha yetakchilik qilishiga guvoh bo'ldik.

O'zbek tili topishmoqlarida somatizmlar birdan ortiq qo'llanilishi mumkin.

Oyog'i yo'q qochadi,

Qanoti yo'q, uchadi. (Bulut)

Oyog'i yo'q yuradi, og'zi yo'q gapiradi. (Soat)

Yuqoridagi topishmoqlardan birinchisida oyoq somatizmi va qanot somatizmi, keyingisida esa oyoq va og'iz somatizmlari qo'llanilgan bo'lib, ularga ega emaslik va ular bajara oladigan harakat qarama-qarshilantirilib qo'llanilgan.

Oyog'i popik,

Og'zi ko'pik. (Tuya)

Bu topishmoqda esa oyoq va o'g'iz somatizmlari qo'llanib, ular orqali hayvonlardan biriga ishora qilinyapti.

Shuningdek, oyoq somatizmi ko'p topishmoqlar tarkibida qo'l somatizmi bilan birgalikda qo'llanilib, ushbu tana a'zolarga ega bo'lmay turib, ya'ni ularsiz qandaydir harakat amalga oshirish mumkinligini tasvirlab topishmoq javobiga ishora qiladi.

- Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. (Shamol)
- Qo'lsiz, oyoqsiz gul soladi. (Sovuq, deraza qirovi)
- Oyoqsiz, qo'lsiz tomga chiqdi. (Tutun)

Bundan ko'rinib turibdiki, oyoq somatizmi ko'p hollarda qo'l somatizmi bilan birgalikda qo'llaniladi. Keyingi o'rinda esa og'iz somatizmi turadi.

Ingliz tili topishmoqlarida head va eye somatizmlari faol qo'llanishini kuzatdik. Ular yakka holda ya'ni topishmoqlar tarkibida bitta somatizm bo'lib ham qo'llanib keladi. O'zbek tili topishmoqlarida esa oyoq somatizmi yetakchi o'rin egalayapti. Lekin oyoq somatizmi ko'p hollarda boshqa somatizmlar bilan birgalikda qo'llanilib kelyapti. Bu somatizm tarkibida birdan ortiq somatizmlar qatnashgan topishmoqlarda faol qo'llanilgan. Shuningdek, qo'l va ko'z somatizmlari ham topishmoqlar tarkibida tez-tez uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Husainova Z. Topishmoqlar. –Toshkent G'afur Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti: 1981.
2. Husainova Z. O'zbek topishmoqlari. –Toshkent: 1966
3. Gadoyeva. M.I. Ingliz va o'zbek tillarida somatizmlarning semantic-pragmatik tadqiqi (Folklorning kichik janrlari misolida) Filologiya fanlari doktori(DSc) dissertatsiyasi avtoreferat. Buxoro. 2022/B.19
4. Usmonova Zarina Habibovna. (2022). TRUTH AND FAIRNESS IN “THE DEAD ZONE” BY STEVEN KING’S. Open Access Repository, 8(1), 77–80. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZH3MJH3MJ>
5. Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units // International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
6. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
7. Gadoeva M.I. Expression of the somatisms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
9. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u

10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages // *Academicia. An International multidisciplinary Research Journal*. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)
11. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal*. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).
12. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // *Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).
13. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatizms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // *Eurasian Research Bulletin*. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).
14. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // *Namangan davlat universiteti axborotnomasi*. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)
15. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // *European Conference on Natural Research*. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.
16. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // *International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's*. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.
17. Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek // *Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York*. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.
18. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5*. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.
19. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components // *Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture*. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
20. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // *IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature* // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).
21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

- (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
23. Izomovich, R. Z., & Fazliddinovna, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCE" PLATFORM (pp. 229-233).
24. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
25. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологик ва лингво маданиятшунослик ўрни. 56. Илмиймақ https://scholar.google.com/citations_n_for_view=BMFYyzIAAAAJ.
26. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.
27. Расулов, З. И. (2010). Принцип материале английского языка 94.
28. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
29. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
30. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
31. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 25(25).may, 2022.
32. Tursunov, M. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛЕ В РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22(22). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7959.
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.
34. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes>.

36.Zulfizar Khudoyberdievna, S. . (2022). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGY FROM ENGLISH INTO UZBEK. *Scientific Impulse*, 1(3), 523–526. Retrieved from <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1024>.

37.Saidova, Z. (2023). DEFINITION OF IDIOMS IN MODERN PHRASEOLOGY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29)..

38.Saidova, Z. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 29 (29).

39.Саидова, З. Х. (2022). BASIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS: Saidova Zulfizar Khudoyberdievna, Teacher of English Linguistics Department, Bukhara State University. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7). <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/1488>.

40.Djurabayevna, D. N. (2022). Expression of anthropocentrism in the image of magical objects in fairy tales. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1043-1047.

41.Кобилова А.Б. (2021). О эвфемистических перифразах (на примере английского и узбекского языков) | ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.

INGLIZ VA O`ZBEK TILLARIDA MAYL KONSEPTI

M.I.Gadoyeva

f.f.d. prof. Buxoro Davlat Universiteti

G. Rashidova

Buxoro davlat universiteti magistranti

Abstract: *The mood of a sentence is determined by the inflection of the verb. A verb may be in one of three moods: indicative, imperative, or subjunctive. The indicative mood is the most common and is used to express factual statements or positive beliefs. This article is devoted to the study of English and Uzbek concept mood.*

Key words: *mood, verb, indicative, imperative, subjunctive. factual statements, positive beliefs, concept mood.*

Ingliz va o`zbek tillarining taqqoslanishi turli oilalarga tegishli bo`lgan ikki xil tildir.

Ikki tilni qarama-qarshi quyib, taqqoslash izlanishning metodi sifatida ko`p muvaffaqiyatlarga erishgan. O`zbek tilini boshqa tillar bilan taqqoslab o`rganishni ko`plab xorijiy davlatlarda tasdiqlashgan. Xatto, jahon interneti orqali ham bu haqida anchagina ma`lumotlar olish mumkin. So`nggi yillarda ko`plab mamlakatlarda qiyosiy grammatika, ya`ni 2 turli xil tillarning taqqoslash sifatida o`rganish borasida etarli darajada ilmiy ishlar bajarildi desak xato qilmaymiz.

Biz o`z tadqiqot ishimizda o`zbek va ingliz tillarining morfologiyasida mavjud bo`lgan boy materialdan foydalandik.

V.V.Vinogradov¹⁴, B.A.Serebrennikov¹⁵, V.N. Yarseva¹⁶, L.S.Barxudarov¹⁷ va boshqa buyuk tilshunoslarning ishlarini o`qib, o`rganib, tegishli xulosa chiqarib o`z ilmiy ishimizni yanada boyitdik. Bu turli oilalarga tegishli bo`lgan 2 turli xil tillarni taqqoslab, shunga amin bo`ldimki, bu tillarning oilalari turli-turli bo`lishiga qaramay, bo`larda ko`p o`xshash tomonlarini aniqlab chikdik. Vaholanki, o`xshash bo`lmagan tomonlari ham bu tillarda mavjud ekan.

Bizningcha ushbu ish ba`zi bir o`zbek maktablari uchun buyruq-istak mavzusiga doir tayyor material sifatida qo`llanilishi mumkin.

Mayl kategoriyasi harakat bilan sub`ekt orasidagi aloqaning voqeilikka munosabatini ko`rsatadi.

Bu aloqa va munosabatning turlicha bo`lishidan maylning ham bir necha turi mavjud bo`ladi va har bir turga xos ma`nolar maxsus shakllar orqali ifodalanadi.

Mayl shakllari esa fe`llar orqali beriladigan modal ma`nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Bu modal ma`nolar reallik, faraz, ikkilanish, istak-xohish kabi ma`nolarni ifodalab keladi.

¹⁴ Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения. Сб. Вопросы грамматического строя. – Москва, 1975.

¹⁵ Серебренников Б.А. О лингвистических универсалиях. – Москва, 1972. – С.3-16.

¹⁶ Ярцева В.Н. Типологическое исследование морфологических структур в родственных языках. Сб. научных трудов. – Москва, 1976. – С.5-22.

¹⁷ Бархударов Л.С. Очерки по морфологии английского языка. – Москва, 1975.

Mayl kategoriyasi boshqa tillardagi kabi hozirgi zamon ingliz tili fe'l tizimida ham fe'ning gapda kesim vazifasida keladigan shaxsli shakllarigagina xos kategoriya hisoblanadi.

Grammatika fanidan bizga ma'lumki ingliz tili grammatikasida maylning uch turi mavjud:

1. Aniqlik mayli (The Indicative Mood)
2. Buyruq mayli (The Imperative Mood)
3. Istak-xohish mayli (The Subjunctive Mood)¹⁸.

Aniqlik mayli real borliqqa mos keladigan harakat va holatni ifodalash uchun hizmat qiladi. Bu mayl fe'llarining barcha zamon turlarini o'z ichiga oladi. Bu zamon turlari sodir bo'layotgan, sodir bo'lgan va sodir bo'ladigan harakat yoki holatdan iboratdir. Gapiruvchi aniqlik mayli shakllaridan foydalangan holda real harakatni nazarda tutib xabar beradi. Shu bilan bir qatorda fe'l shakllari orqali harakatning borliqqa bo'lga munosabatini ifodalaydi.

Aniqlik maylining modallik ma'nosi harakat realligini shi harakat haqidagi zxabardan uzoqlashmagan holda ko'rsatishdan iboratdir. Ya'ni aytishimiz mumkinki aniqlik mayli fe'l ifodalagan ish-harakat yok holat real fakt ekanligini bildiradi:

We shook hands and he put his arm around my neck and kissed me.¹⁹

Hamda aniqlik mayli real shartni yani amalga oshishi mumkin bo'lgan shartni ifodalash uchun ham ishlatiladi:

The Austrians will make us if you sleep to long, Teenente, Bonallo said.

Buyruq mayli bu biror bir harakatni bajarishga undash ma'nosini ifodalaydi va bu ma'lum bir harakatni amalga oshirish, undash ma'nosi buyurish, taqiqlash, iltimos kabilardan iborat bo'lishi mumkin.

Hozirgi zamon ingliz tilida fe'llarning buyruq mayli shakli fe'llarning infinitive shakli bilan juda o'xshash. Ya'ni ular faqat bitta shaklga ega bo'lib bu shakl to yuklamasiz infinitiv shakliga to'g'ri keladi. Shu bilan birga bu doim ikkinchi shaxs birlik va ko'plikda ishlatiladi.

to give – Give !,

to swim – Swim !

Bundan ko'rinib turibdiki bu holat o'zbek tilida fe'ning infinitiv shaklidan –moq qo'shimchasini olib tashlanganligiga juda o'xshashdir.

Yana shuni ham aytib o'tish kerakki bunday gaplar so'ngida undov belgisi qo'yiladi va bunday gapda ohang pasayuvchan bo'ladi.

Be at home !

Stend up !

Go out !

Do activity № 4!

Buyruq maylining bolishsiz ya'ni inkor shaklini aniqlik maylining hozirgi noaniq va o'tgan zamon shakllari kabi to do yordamchi fe'li va not inkor yuklamasi yordamida yasaladi.

¹⁸ Usmonov O'.U., Sh.S.Ashurov. Ingliz tili nazariy grammatikasi. – Samarqand. 2007. – B.95.

¹⁹ Hemingway E. A. Farewell to Arms. London:-1971. –B.44

Do not be at home !

Do not stand up !

Do not go out !

Bundan tashqari to do komakchi fe'li iltimosni yanada kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu buyruq maylining emfetik shakli deb ataladi. Gap tarkibidagi do fe'li kuchaytirishning yordamchi vazifasini bajarib his-hayajon munosabatni kuchaytirishga yordam beradi.

Buy now, do thing again us.

Ba'zan iltimos yoki buyruqni kuchaytirish maqsadida you olmosh orqali ifodalangan ega qo'llanilishi mumkin.

You go back to the house.

You come, Tenente. We'll make you a socialist. [*Ernest Hemingway, 10*].

Bu holatimizning inkor shakli esa "do not" yordamida yasaladi.

and don't you forget it .

Shu bilan bir qatorda yana shuni ham aytib o'tish kerakki biyruq maylining III shaxs birlik va ko'plik sonidagi shaxsga qaratilgan buyruq shakli to let fe'li yordamida ifodalanadi.

Let him speak.

Let them read the text.

Let me pass.

Hozirgi ingliz tili grammatikasida iltimos ma'nosini bildiruvchi gaplar "please", "would you please" iboralari orqali ifodalanadi.

Please so'zi gap boshida, oxirida yoki o'rtasida kelishi mumkin va u har doim vergul bilan ajratiladi.

Please, help me.

Would you please, help me, please.

Would you please ishlatilgan gaplarning inkor shakli shu iboradan keyin not inkor yuklamasini qo'yish orqali yasaladi.

Would you please, not make a noise.

Istak-xohish mayli faraz qilinadigan, mumkin boladigan, xohlanadigan harakatni ya'ni real borliqdagi harakatlarga zid keladigan harakatni ifodalash uchun hizmat qiladi. Istak-xohish mayli hozirgi zamon ingliz tilida sintetik va analitik shakllarda o'z ifodasini topadi. Istak-xohish maylining sintetik va analitik shakllari fe'lning boshqa grammatik kategoriyalarini ifodalash uchun hizmat qiladigan sintetik va analitik shakllaridan farq qiladi. Fe'lning boshqa analitik shakllari hozirgi kunga qadar rivojlangan, yani qadimgi ingliz tilidagi fe'lga xos ko'pchilik grammatik ma'nolar bopshqacha ifoda vositalari bilan berilgan. Lekin, istak-xohish maylining analitik va sintetik shakllari bundan mustasno, ya'ni qadimgi ingliz tili grammatika-sida istak-xohish maylining analitik va sintatik shakllari qanday bo'lsa, hozirgi kunda ham, huddi shunday korinishga ega. Demak, istak-xohish mayli fe'l ifodalagan ish- harakat yoki holat fakt holida emasligini, u hayoliy yoki istalgan narsa ekanligini bildirib, so'zlovchining real faktlarga emotsional munosabatini ifodalaydi.

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

1. Usmonov O'.U., Sh.S.Ashurov. I
2. gliz tili nazariy grammatikasi. – Samarqand. 2007. – B.95.
- 2.Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education.Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
- 3.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
4. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
6. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u
- 7.Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages //Academicia. An International multidisciplinary Research Journal. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)
- 8.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).
- 9.Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).
10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatisms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // Eurasian Research Bulletin. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).
11. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // Namangan davlat universiteti axborotnomasi. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)
12. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // European Conference on Natural Research. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.

13. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.
14. 20.Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek //Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.
15. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.
16. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components //Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
17. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).
18. R.R.Kasimova. Uzbek National Cuisine Ethnographisms in English Translations // Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research // University College of Takestan // UJSSHR, 2016.Volume 4, Issue 2. – P. 20-25 (№5 The Global Impact Factor: 0,765).
- 19.Vakhidova Fotima Saidovna. (2021). The Functional Essence of Some Pilgrimage Terms in The English Language. Eurasian Research Bulletin, 3, 1–6. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/259>
- 20.Vakhidova Fotima Saidovna. (2022). Pilgrimage Tour in Tourism. Miasto Przyszłości, 28, 342–345. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/651>
- 21.Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологик ва лингво маданиятшунослик ўрни. 56. Илмиймақ https://scholar.google.com/citations_n_for_view=BMFYyZIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144 https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.

26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материале английского языка 94.
27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
19. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). SO'Z VIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).may, 2022.
30. Tursunov, M. (2022). PROVERB AS AN ESSENTIAL LEXICAL UNIT REPRESENTING NATIONAL CULTURE AND IDENTITY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),22(22)
http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7961
- .31. Tursunov, M. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОРВОЛЕ В РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),22(22).http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7959.
32. Khudoyberdievna, S. Z. (2022, January). Classification of verbal phraseological units denoting the emotional state of a person. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 90-93).
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL
<https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.
- 34.Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes> (дата обращения: 29.04.2023).

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA MADANIYAT VA TIL BOG'LIQLIGI OBRAZLI SO'ZLAR MISOL

M.I.Gadoyeva

f.f.d. prof.

Buxoro Davlat Universiteti

Ismatova Go'zal

BDU, magistratura talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqola o'zbek tilidagi obrazli so'z va iboralarning Abdulla Qahhor asarlari misolida madaniyat bilan bog'liqligini ko'rsatishni tahliliga qaratilgan. Bundan tashqari unda o'zbek tilshunosliklarining til va madaniyat bog'liqligi ustida olib borgan izlanishlari natijalari bo'yicha kerakli xulosalarni aks ettiradi. Til va madaniyat bog'liqligi Abdulla Qahhor hikoyalaridagi obrazli so'z va iboralar misolida o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *obrazli so'zlar, obrazli iboralar, madaniyat, til, metafora, o'xshatish, ironiya, giperbola, jonlantirish.*

Abstract. *This article is focused on the analysis of figurative words and phrases in the Uzbek language, showing the connection with culture on the example of the works of Abdulla Qahhor. In addition, it reflects the necessary conclusions based on the results of research conducted by Uzbek linguists on the relationship between language and culture. The relationship between language and culture is studied on the example of figurative words and phrases in the stories of Abdulla Qahhor.*

Key words: *figurative words, figurative expressions, culture, language, metaphor, simile, irony, hyperbole, revitalization.*

O'zbek adabiyotining buyuk va mashxur yozuvchilaridan biri bu shubhasiz Abdulla Qahhordir. Abdulla Qahhor XX asr ozbek adabiyotining yirik namoyandalaridan va xalqning muhabbatini, hurmatini qozongan iste'dodli yozuvchilardan biridir.

Adib serqirra ijodkor sifatida adabiyotning deyarli barcha tur va janrlarida qalam tebratgan. Uning eng mashxur hikoyalariga esa "Daxshat" hikoyasini kiritsak bo'ladi.

Yozuvchining "Daxshat" hikoyasi hikoyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak u betakror tarza yozilgan hikoyalaridan biridir .

Bu hikoyada o'zbek madaniyatni ifodalovchi obrazli so'z va iboralarni ko'plab topish mumkin.

Eng birinchi buyerda giperbolani ko'rish mumkin:

- Yaqin ikki haftadan beri ko'z ochirmayotgan kuzak shamoli

Ko'z ochirmaydigan daraja bu bo'rttrishga yaqin turadi. "Kuzak" ya'ni kuzning oxiri, bu o'zbek tilida ishlatiladigan va kuzning oxiri ya'ni ishning yakuni ekanligini ifodalovchi va o'zbek madaniyatni ko'rsatuvchi so'zdir.

- Yaqin ikki haftadan beri ko'z ochirmayotgan kuzak shamoli yaydoq daraxtlar shoxida chiyillaydi, g'uvillaydi; tomlarda vishillaydi, yopiq eshik va darchalarga bosh urib uf tortadi.

Keltirilgan misolda jonlantirishni ko'rish mumkin. Chunki shamol insonga o'xshab uf torta olmaydi. Buyerda "darcha" so'zi lingvokulterema bo'lib xizmat qilgan. Chunki darcha o'zbek me'morchiligida bir uslubdir.

- Bunday kechalarda odamzod qo'ymijoz g'uj bo'lib va nimanidir kutib jimgina o'tirishni xohlab qoladi.

Bu gapda metaforani ko'rish mumkin. Chunki inson qo'ymijoz deb ta'riflangan. Qo'ymijoz so'zi o'zbek tilida bir joyda buqinib o'tiradigan holatni ifodalaydi.

- Shamol goh och bo'riday uvillar, goh o'lim changaliga tushgan mushukday pixillar, vag'illar, hech narsa-hech narsa ko'rinmas edi.

Bu yerda ham jonlantirishni ko'rish mumkin, chunki barmqoning o'zigin atsbegni o'tkaza olmaydi. Tasbeh so'zi esa o'zbek madaniyatini, musulmon dinini ko'rsatuvchi so'z bo'lib xizmat qilgan.

- go'riston haqida aytilmagan xunuk gap, to'qilmagan vahimali mish-mish qolgan emas.

Bu misolda "xunuk gap" metaforani deb qarash mumkin. Chunki gapning xunuk yoki chiroylisi bo'lmaydi. Ushbu misolda "go'riston" so'zi o'zbek qabristonini ifodalaydi.

- Dodxoday odam go'riston deganda tizzasi qaltirasa, birov "olamga podsho qilaman" degan taqdirda ham bormasa, borolmasa-yu, bu qiz mushtday boshi bilan, "arziydigan narsa bo'lsa men boraman" desa!

Bu gapda ikkita o'xshatishni ko'rish mumkin. Dodxoday va mushtday. Birinchi o'xshatishda lingvokulterema ham mavjud. "Dodxo" bu Qo'qon xonligi va Buxoro amirligida qo'rboshi yoki qozixonada ishlagan odamdir.

- balo-qazoday tikilib turgan dodxoga bir ko'z tashladi-yu, yana boshini egib, lekin dadil javob berdi.

Bu yerda ham o'xshatish bor ya'ni dodxo balo-qazo, bir yomonlikka o'xshatilgan. Balo-qazo iborasi esa o'zbek madaniyatida yomonlikni ifodalaydi.

- Osmonning chekkasi sarig'-kir uvadaga o'xshaydi. Bu kir shu'la qo'ynida past-baland uylar, shamolda egilayotgan, tebranayotgan daraxtlar qop-qora qo'rinadi.

Birinchi misolda o'xshatish mavjud. Osmonning chekkasi sarig' kir uvadaga o'xshatilgan. Buyerda o'zbek hayotiga xos bo'lgan uvada so'zini ko'rish mumkin. Uvada bu yiritilib, titilib ketgan narsadir. Kir shu'la iborasi esa metafora bo'lib kelgan.

- Unsin xuddi dadasidan katta hayitlik olib bozorboshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab, qarshisidan esayotgan shamolga so'z bermay, ba'zan irg'ishlab borar edi.

Abdulla Qahhor asarlarida o'zbek madaniyatini obrazli so'z va iboralar ya'ni metafora, o'xshatish, giperbola, jonlantirish va ironiyani orqali ifodalanganini ko'rish mumkin. Chunki obrazli so'z va iboralar o'sha xalqning hayot tarzi asosida yaratilgan bo'ladi. shu sababli ham unda ma'lum bir xalqning kundalik hayotini, urf-odatlarini va madaniyatini ko'rish mumkin.

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

3. Begmatov E.A. Hozirgi o`zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. –Toshkent: Fan, 1985.
- 2.Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education.Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
- 3.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
4. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
6. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=ru>
- 7.Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages //Academicia. An International multidisciplinary Research Journal. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)
- 8.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).
- 9.Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).
10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatisms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // Eurasian Research Bulletin. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).
11. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // Namangan davlat universiteti axborotnomasi. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)
12. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // European Conference on Natural Research. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.

13. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.
14. Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek //Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.
15. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.
16. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components //Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
17. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).
18. R.R.Kasimova. Uzbek National Cuisine Ethnographisms in English Translations // Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research // University College of Takestan // UJSSHR, 2016.Volume 4, Issue 2. – P. 20-25 (№5 The Global Impact Factor: 0,765).
19. Vakhidova Fotima Saidovna. (2021). The Functional Essence of Some Pilgrimage Terms in The English Language. Eurasian Research Bulletin, 3, 1–6. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/259>
20. Vakhidova Fotima Saidovna. (2022). Pilgrimage Tour in Tourism. Miasto Przyszłości, 28, 342–345. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/651>
21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinovna, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологик ва лингво маданиятшунослик ўрни. 56. Илмиймақ https://scholar.google.com/citations_n_for_view=BMFYyZIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144 https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.

26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материале английского языка 94.
27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
19. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).may, 2022.
30. Makhmudovich, T. M. ., & O'rinbekovna, U. M. . (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF SOMATIC PHRASEOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 46–49. Retrieved from <http://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1154>
31. Tursunov Mirzo Makhmudovich, & Akhmedova Gulmira Okhunjonovna. (2022). Analysis of Conceptual Metaphors Used in British Politicians' Speeches. Eurasian Research Bulletin, 7, 43–48. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/1015>.
32. Khudoyberdievna, S. Z. (2022, January). Classification of verbal phraseological units denoting the emotional state of a person. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 90-93).
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.
34. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes> (дата обращения: 29.04.2023).

O`ZBEK TILIDA SOMATIZMLARNING TARKIB TOPISH YO`LLARI

M.I.Gadoyeva

f.f.d.(Dsc)

Buxoro Davlat Universiteti

Murodova E`tibor

BDU, magistratura talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqola o`zbek tilidagi somatizmlarning tarkib topish usullari bo`yicha tadqiqotga qaratilgan bo`lib, ularning kelib chiqish tarixi bo`yicha ham muhim tahlillarni namoyon qiladi. Bundan tashqari unda o`zbek tilshunosliklarining somatizmlar ustida olib borgan izlanishlari natijalari bo`yicha kerakli xulosalarni aks ettiradi. Somatik birikmalarning turlari, ularning tarixiy kelib chiqishi bo`yicha ham ilmiy asoslangan namunalar tahlil qilinadi.*

Kalit so`zlar: *somatizmlar, somatik-pragmatik tahlil, somonimik, osteonimik, angionik, ispanonimik, sensonimik.*

WAYS OF FORMING SOMATISMS IN THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. *This article focuses on the research on the methods of formation of somatisms in the Uzbek language, and also shows important analyzes on the history of their origin. In addition, it reflects the necessary conclusions on the results of research conducted by Uzbek linguists on somatisms. The types of somatic compounds, their historical origin, and scientifically based samples are analyzed.*

Key words: *somatisms, somatic-pragmatic analysis, somonymic, osteonymic, angionic, hispanonymic, sensonymic.*

O`zbek tili juda qadimiy va boy tillardan biri hisoblanadi. Undagi iboralar, maqol va matallar avlodan-avlodga meros bo`lib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta`kidlaganidek, "...ayni paytda dunyoda ilm-fan va texnika jadal rivojlanib, mamlakatimizning xalqaro aloqalari kengaymoqda, buning natijasida hayotimizga xorijdan

ko`plab yangi tushunchalar, so`z va iboralar kirib kelmoqda. Globallashuv sharoitida milliy tilimiz sofliğini asrash, uning lug`at boyligini ko`paytirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarga o`zbekcha muqobil variantlarni yaratish va ulardan bir xilda foydalanishni ta`minlash dolzarb vazifadir". Shu tufayli o`zbek va ingliz tilida keng qo`llaniladigan "bosh" komponentli somatik iboralarni o`rginishga va fanga yangilik kiritishga harakat qildik.

Somatik frazeologiyaga ta`rif berishdan oldin "somatizm" atamasi mazmuniga to`xtalib o`tamiz. "Somatizm" yunoncha "soma" so`zi bo`lib, "tana" degan ma`noni bildiradi. Somatizmlar nafaqat inson tanasini anglatuvchi so`zlarni, balki hayvonlar tana a`zolari bilan bog`liq so`zlarni ham anglatishi mumkin. Somatik iboralarni o`rganish bo`yicha alohida tadqiqot sifatida U.Rashidovning "O`zbek tilidagi somatik iboralarning

semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak ifodalari misolida)” nomli dissertatsiyasini ajratib ko‘rsatish mumkin. Ushbu tadqiqotda o‘zbekcha “ko‘z”, “qo‘l”, “yurak” so‘zlari bo‘lgan iboralar tahlil qilingan.

U.Rashidova ijodi o‘zbek tilidagi odam frazeologiyasini o‘rganishga yo‘l ochdi. Xususan, U.Rashidova tashabbusi bilan o‘zbek tilining lug‘at tarkibidagi somatik so‘z birikmalarining salmog‘i ancha yuqori ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Jumladan, maqolada “ko‘z” komponentli somatik iboralarning paradigmatic va sintagmatic xususiyatlari bayon qilinib,

bunday so‘z birikmalari eng qadimgi umumturkiy frazeologiyaga mansubligini ta‘kidlab, mavjud asarlarda bu iboraning olti ma‘noga ega ekanligi isbotlangan, masalan, tasdiq, tinchlantiruvchi, hazil, "hammasi joyida", "gapirmaslik" va “ma‘qullash” kabi ma‘nolarni anglatishini keltirib o‘tgan.

"Qo'l" so'zi ishtirokidagi iboralarning grammatik shakllanishi haqida fikr yuritir ekan, tadqiqotchi shunday deb ta'kidlagan: “qo‘l” so'zi bilan bog'langan iboralarning aksariyati fe'l va sifatdosh komponentidan tashkil topgan birikmalar bo'lsa, ot va ravishdoshdan tashkil topgan frazemalar ozchilikni tashkil qiladi. Masalan, "qo'l" (singan qo'l, yoqimli qo'l) so'zi lug'atlarda qariyb o'z aksini topmagan, deb aytadi.

Jahon tilshunosligida somatik frazeologiyani o'rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Ma'lumki, somatik frazeologiyalar bir til doirasida Vakk F., Bagautdinova G.A., Dibo A.V., Alekseyeva S.G., Veintraub R.M., Egorova T.I., Sedova N.A lar

o'rgangan bo'lsa, ikki til doirasida qiyoslab (Chete T., Xarchenko L.I. va Shashkov Yu.A., Mugu R.Yu., Nikolina Ye.V., Arsenteva .Ye.F., Arkadev P.M., Kononova O.A., Gumerova N.J., Choy Yun Xi. Kabi tilshunoslar o'rgangan.

O‘zbek tilshunosligida somatik so‘z birikmalarining shakllanishi va ularning funksional-semantikasini matndagi xususiyatlarni o‘rganishda Ya.Pinxasov,

Sh.Rahmatullayev, A.Xojiyev, B.Yo‘ldoshev, A.Mamatov, A.Isayev, Sh.Abdullayev, Sh.Usmonova. kabi olimlar o‘z hissalarini qo‘shganlar. B.Yo‘ldoshevning fikricha, “somatik leksemalarning so‘z yasashdagi vazifasi quyidagicha: bosh- 158 ta ibora; ko'z

144 ta ibora; qo'l - 92 ta ibora; og'iz - 89 ta ibora; yurak- 77 ta ibora; oyoq – 63 iboralar; quloq - 52 ta ibora; til - 51 ta ibora; yuz-41 iboralar; yuz-32 iboralar; bo'yin-31 iboralar;

miya - 29 ta ibora; yurak - 28 ta ibora; tomoq -11 ta ibora; jigar -10 ta ibora va boshqalarni tashkil etadi”.

A.Isayevning “O‘zbek tili somatik frazeologiyasi”nomli dissertatsiyasi shu somatizmlarni yanada kengroq o‘rganishga bag‘ishlangan. Olim ushbu ishida somatik birliklarning diaxronik va sinxronik jihatdan bo‘lib, tahlil qilgan.

Somatik frazeologizmlar qaysi predmetni anglatishiga ko‘ra quyidagicha tasniflanadi:

Somonimik - ya'ni inson tanasining organlari (qo'l, bo'yin) bilan ifodalanadi .Masalan: boshdan oyoq uchigacha (from head to toe);

Osteonimik - ya'ni inson tanasining skelet qismlari bilan ifodalangan frazeologizmlar, masalan, suyagi qotmagan (raw-boned);

Angionik - ya'ni insonning qon aylanish tizimiga tegishli so'zlar bilan ifodalangan frazeologiya. leykemiya;

Ispanonimik - ya'ni inson tanasining ichki organlariga tegishli frazeologik iboralar: chin dildan(sincerely);

Sensonimik - inson tanasining his-tuyg'uni ifodalovchi organlariga tegishli frazeologik iboralar: butun tanasi quloqqa aylanadi(the whole body, turns into an ear);

O'zbek tilida somatik frazeologiyalar ko'plab muhim ma'nolarga ega. Ular inson xatti-harakati, his-tuyg'ulari va fikrlarning ifodasi uchun ham muhimdir.

Xulosa

Somatik frazeologik birliklarni tahlil qilish, ular asosan odamlarning axloqiy xulq-atvori, ijtimoiy munosabatlari, jamiyatdagi faoliyati normalarini aks ettiradi, degan xulosaga kelishga imkon beradi. Umuman olganda, somatik frazeologik birlashmalarning shakllanishi va paydo bo'lishi har bir tilning milliy-madaniy tabiati bilan bog'liq. Binobarin, inson tanasi a'zolarining nomlarini somatik frazeologik birliklarda ifodalovchi bu so'zlar ham har qanday til leksikasining eng qadimgi o'zagi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Khaydarova L., Joanna I. Dark Tourism: Understanding the concept and the demand of new experiences //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 01. – C. 59-63.

2. Kunitskaya N.V., Melnik V.F., Danilov B.S. Functional-semantic dynamics of somatic lexemes as part of phraseological units // Derivatology and dynamics in Romance and Germanic languages. Chisinau, 1989.

3. Yulia Bashkatova. Symbolic features of somatic concepts//SocioBrains.International Scientific online journal.9.May,2015.-P.45-51.

4. Usmonova Zarina Habibovna. (2022). TRUTH AND FAIRNESS IN “THE DEAD ZONE” BY STEVEN KING’S. Open Access Repository, 8(1), 77–80. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZH3MJH3MJ>

5.Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education.Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.

6.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).

7. Gadoeva M.I. Expression of the somatisms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.

9. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u

10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages // *Academicia. An International multidisciplinary Research Journal*. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)

11. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal*. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).

12. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // *Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).

13. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatizms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // *Eurasian Research Bulletin*. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).

14. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // *Namangan davlat universiteti axborotnomasi*. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)

15. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // *European Conference on Natural Research*. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.

16. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // *International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's*. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.

17. 20. Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek // *Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York*. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.

18. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5*. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.

19. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components // *Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture*. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.

20. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // *ИМПАКТ: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature* // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).

21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709

22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. *Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологией в лингвострановедении. *56. Илимий мақола* https://scholar.google.com/citations?n_for_view=BMFYyzIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. *SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY*, 68(15), 4144.
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.
26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материальности английского языка 94.
27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
19. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 25(25).may, 2022.
30. Mirzo Makhmudovich Tursunov. (2022). ANALYSIS OF SOME ENGLISH IDIOMS CONTAINING POPULAR PROPER NAMES. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 62–67. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/98>.
31. Ruziyeva, N. Z. (2023). EVFEMIK OLAM MANZARASIDA O'LIM KONSEPTINING AKS ETTIRILISHI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 443–447. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/950>
32. Khudoyberdieva, S. Z. (2022, January). Classification of verbal phraseological units denoting the emotional state of a person. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 90-93).
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdieva Questioning techniques in teaching English // *Достижения науки и образования*. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.

34.Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL

<https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.

35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes> (дата обращения: 29.04.2023).

O'ZBEK TILIDAGI ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI VA TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI

M.I. Gadoyeva

Buxoro davlat universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrasida professori, f.f.d. (DSc)

M.A. Mustafoyeva

Buxoro davlat universiteti

Lingvistika: ingliz tili yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek tilidagi antroponimlarning leksik qatlamlari va tarixiy rivojlanish bosqichlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *atoqli ot, antroponim, leksik qatlam, tarixiy bosqich, ismlar, familiya, otatism, motiv.*

Abstract: *This article highlights the lexical layers and stages of historical development of anthroponyms in the Uzbek language.*

Key words: *noun, anthroponyms, lexical layer, historical stage, names, surname, patronymic, motive.*

Ma'lumki, atoqli otlarga qiziqish o'tmishda ham bo'lgan. Antroponimlarning paydo bo'lishi, ularning ma'no va etimologiyasi to'g'risida tarixiy yozma manbalarda anchagina qiziqarli faktlar mavjud. Ularni sistemali va izchil ravishda to'plash va ularni ilmiy asosda keng ko'lamda tahlil qilish, ularni davrlashtirish, kelib chiqish etimologiyasini o'rganish o'tgan asrdan boshlandi va alohida yo'nalish sifatida o'rganila boshlandi va bu borada bir qator ishlar amalga oshirildi. Masalan, akademik V.A.Gordlevskiy turk ismlari tarixini ikki katta davrga ajratgan:

- 1) Qadimiy ko'chmanchilik hayotidan to musulmonlik davrigacha bo'lgan davr;
- 2) Musulmon davri va undan keyingi davr. Maqola muallifi fikricha, birinchi davrga chaqaloqni turli "yovuz kuchlardan asrash motivi bilan bogliq ismlar kiradi. Keyingi davr esa islom dini tushuncha va tasavvurlari bilan bog'liq bo'lgan.

Turkiy tillar antroponimiyasini davrlashda A.Idrisov qirg'iz tili ismlarini quyidagi davrlarga bo'ladi²⁰:

1. Qadimgi davr ismlari;
2. Xun davri ismlari;
3. O'rta turk davri ismlari;
4. Eski turk davri ismlari;
5. Yangi turk davri ismlari.

Mashhur olim E.Begmatov esa turkiy tillar antroponimiyasi tarixidagi jiddiy, sezilarli o'zgarish yasagan davrni uchga bo'lish mumkinligini ta'kidlagan:

1. Islom dini qabul qilingungacha bo'lgan qadimiy davrlar. Bu davrlarda totemistik, animistik, fetishistik, kosmogonik va boshqa xil qadimiy diniy ishonchlar ismlar motivini

²⁰ Idrisov A. Киргиз тилидаги исмлар. – Фрунзе: Мектеп, 1971

belgilagan. Afsuski, eng qadimiy davr, xun davri va eski turkiy davrlarning ismlar beradigan material asosini aniq chegaralash qiyin. Shu sababli V.A. Gordlevskiy bu davrlarni birlashtirib islomgacha bo‘lgan davr deb atagan.

2. Islom dini qabul qilingandan XX asrlargacha bo‘lgan davr. Bu davrda ism berish motivlari islom dini tushuncha va tasavvurlariga asoslangan ungacha bo‘lgan davrlarga xos turkiy ismlarning bir qismini siqib chiqardi. Ammo turkiy ismlar an’anaga ko‘ra qo‘llanishda davom etmoqda.

3. XX asr davri. Bu davrda, avvalo, o‘zbek ismlarida familiya, otatism paydo bo‘ldi. O‘tgan asrning 40-yillaridan boshlab o‘zbek fuqarolari uch qismdan iborat (ism-familiya-otatism) tuzimda nomlanadigan bo‘ldi. O‘zbek ismlari yangi ismlar bilan boyidi: Uchqun, Yorqin, Inqilob kabi.

O‘zbek tilshunosligida “lug‘aviy qatlam” tushunchasi, uning til leksik sathidagi mohiyati, lugaviy qatlamlar tasnifi, lug‘aviy qatlamlarning yuzaga kelishida lisoniy va nolisoniy omillarning o‘rni, lug‘aviy qatlamning unga yondosh hodisalardan farqi va o‘zbek tili leksik sistemasidagi lug‘aviy qatlam tiplari monografik tarzda tadqiq qilingan²¹.

E.Begmatovning fikriga ko‘ra, o‘zbek tili antroponimiyasi tizimida uchta antroponimik qatlam yuzaga kelgan:

1. Qadimiy turkiy ismlar qatlami.
2. Fors-tojikcha ismlar qatlami.
3. Arabcha ismlar qatlami.

❖ O‘zbek ismlarining turkiy qatlami

E.Begmatovning fikriga ko‘ra, o‘zbek tili antroponimiyasining turkiy (o‘zbekcha qatlami) aslini genetik jihatdan turkiy bo‘lgan leksemalar va turkiy leksemalardan qo‘shilib yasalgan antroponimlar tashkil qiladi. Masalan, Tursun, Unsun, Toshboy hamda Qoryog‘di, Tongotar, Tangribergan va boshqalar.

O‘zbek tilidagi turkiy qatlamdan kelib chiqqan ismlarda ma`lum bir motivlar bolaga tanlanadigan ismlarda ustunlik qilgan²².

Ismlarda ma`no anglatuvchi motivlar	Ismlar
Tug‘ilajak farzandni, ayniqsa, bolasiz bo‘lgan oilalarda, orzu-armon bilan kutilganlikni anglatuvchi	Buvizor, Istak, Istakoy, Istakxon, Keldi, Keldixon, Keldio‘roz, Keldiqiz, Kerakjon
Birinchi bola tug‘ilganda shoduxurramlikni anglatuvchi	Bolchuchuk, Bolqiz, Ko‘rmana, Suyunchi, Kelsin, Kelsinoy, Ovunboy, Sevdig, Seviya, Sevin, Senindik
Chaqaloq (bola) ning kasallana berishi, injiq bo‘lib yaxshi o‘smasligi, turmasdan o‘laverishini qandaydir pinhoniy yovuz kuchlardan himoyalashni anglatuvchi	Aldan, Asra, Bo‘lak, Bo‘lakhbeka, Bo‘lakboy, Yengilmas, Yovqir, Yovqochar, Jang‘il, Janglish, Adashgin, Istamas

❖ O‘zbek ismlarining fors-tojik qatlami

Fors-tojikcha ismlarning o‘zbek tiliga o‘zlashishida fors tilida yozilgan tarixiy obidalar tili, o‘zbek-tojik xalqlarining qo‘shnichilik munosabatlari, madaniy-ma’naviy, tarixiy-

²¹ Begmatov E.A. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1965

²² O‘sha asar.–B.176-179

etnografik udumlarning mushtarak va o'xshashligi, bu ikki xalq orasida quda-andachilik va oilaviy munosabatlar asosiy omil sanaladi. Fors-tojikcha ismlar o'zbek antroponimlari tizimiga shu darajada o'zlashib ketganki, o'zbek aholisi uni o'z mulki, o'z tili mahsulidek his qiladi.

Ismlarda ma'no anglatuvchi motivlar	Ismlar
Ziyraklik, zukkolik, donolik, donishmandlik tushunchalarini anglatuvchi	Bino (o'tkir zehqli), Binoyi (ziyrak, o'tkir ko'zli), Doni (uquvli), Donish (bilimli, dono), Donishmand (aqlli, bilimdon), Dono, Donogul, Donoxol, Ogoh (bilag'on, aqlli, xushyor)
Bolaning tarbiyasi, mehribon, adolatparvar, dilkash, odamovi bo'lib yetishishini istash, orzu qilishni ifodalovchi	Barda (odobli, axloqli), Bahman (yaxshi niyatli), Guzida (yaxshi, maqbul), Dilkusho (ochiq ko'ngil), Dilband (dilga yaqin), Dilynora (sof ko'ngilli), Dilnavoz (dilni tortuvchi)
Bolaning halol, pokiza, gunohsiz inson bo'lib yetishish istagi ifodalangan:	Veja (pok, pokiza, toza), Domon (nomusli, iffatli), Duriya (ozoda), Ojiza (qiz bola, nozik), Pokiza, Pokdod (toza, sof)

❖ O'zbek ismlarining arab qatlami

Islom dinining O'rta Osiyoda keng tarqalishi va singishi yerli xalqlar ma'naviy hayotining barcha sohalarida bo'lgani kabi, ularning bolani nomlash odatlari hamda an'analariga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrga kelib ism berishning islomgacha bo'lgan turkiycha (o'zbekcha) rasm-rusumlari "islomchasiga, musulmonchasiga nomlash" odatlari bilan almasha boshladi. Chaqaloqqa nom berish islom dinining ma'lum talablarini bajo keltirish asosida (masalan, chaqaloqning qulog'iga azon aytish, chaqaloqqa diniy tushunchali ismlar tanlash) amalga oshiriladigan bo'ldi. Shu sababli o'zbek ismlari fondining tarkibiy qismlaridan birini diniy ma'noli asli arabcha bo'lgan nomlar tashkil qiladi²³.

Bundan tashqari o'zbek ismlarining arabcha qatlamida turli motivlarni ifodalovchi bir qator ismlar ham mavjud²⁴:

Ismlardagi ma'no anglatuvchi motivlar	Ismlar
Bolani xudodan yolvorib, iltijolar qilib olganmiz degan ma'noni beruvchi	Darig' (afsuslanib, nadomat tufayli erishilgan bola), Jazo (avvalgi turmagan bolalar o'rniga berilgan bola), Zorboy (zorlanib yurib erishilgan bola), Ijobat (iltijolarimiz inobatga olinib erishilgan bola)
Bola qandaydir himoya ostiga olingan (bog'langan, mahkamlab qo'yilgan), uni o'lim olib ketolmaydi, deb tasavvurni beruvchi hamda chaqaloq mana shu xususiyatga ega bo'lishini anglatuvchi	Gazima (bog'langan, mahkam), Zabun (mahkam, mustahkam), Iyazlar (himoyalangan, mahkam), Hazora (turg'un, sobit), Halqa (halqalangan, mahkamlangan), Himoya (himoya ostiga olingan)
Bola uning dushmanlari oldida e'tiborsizroq bo'lsin, bolaga yomon ko'zlar nazari tushmasin, ko'z tegmasin deb bolaga ism xunuk ma'noli so'zlar orqali ifodalanuvchi	Battol (bemaza, yaramas), Dunboy (yomon, arzimas), Junayd (guvala, kesak), Sanar (loy, balchiq, iflos), Talhak (kakra, achchiq), Soyir (o'zga, boshqa bola)

²³Begmatov E.A. O'zbek tili antroponimikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B.194

²⁴Begmatov E.A. O'zbek tili antroponimikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B.207

Demak, o`zbek tilidagi antroponimlarning ko`pchiligi juda qadimiy davrlar mahsulidir, bolaga ism berish bilan bog`liq motivlar, e`tiqod va ishonchlar xalqimiz orasida hozirda ham saqlanib turibdi. Ismlar odamlar ongiga milliylik, milliy qadriyat va ma`naviyat, ma`rifatni singdiradigan ijtimoiylikka xos bo`lgan xarakterli xususiyatlarga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Begmatov E.A. Hozirgi o`zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985.
2. Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
3. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
4. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
6. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=ru>
7. Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages // Academia. An International multidisciplinary Research Journal. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)
8. Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).
9. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer

- Reviewed Journal. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130.
(JIF -7.223).
10. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatisms in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // Eurasian Research Bulletin. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).
11. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // Namangan davlat universiteti axborotnomasi. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)
12. Gadoeva M.I. The Expression of Somatizms in English and Uzbek Proverbs // European Conference on Natural Research. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.
13. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatizms in English and Uzbek Languages // International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.
14. 20.Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek // Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.
15. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.
16. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components //Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
17. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).

18. R.R.Kasimova. Uzbek National Cuisine Ethnographisms in English Translations // Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research // University College of Takestan // UJSSHR, 2016. Volume 4, Issue 2. – P. 20-25 (№5 The Global Impact Factor: 0,765).
19. Vakhidova Fotima Saidovna. (2021). The Functional Essence of Some Pilgrimage Terms in The English Language. Eurasian Research Bulletin, 3, 1–6. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/259>
20. Vakhidova Fotima Saidovna. (2022). Pilgrimage Tour in Tourism. Miasto Przyszłości, 28, 342–345. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/651>
21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологией в лингвистике маданиятшунослик ўрни. 56. Илмиймақ https://scholar.google.com/citations_n_for_view=BMFYyzIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.
26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материале английского языка 94.
27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
19. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).may, 2022.
30. Tursunov, M. (2022). PROVERB AS AN ESSENTIAL LEXICAL UNIT REPRESENTING NATIONAL CULTURE AND IDENTITY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ

ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 22(22).
http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7961.

31. Джумаева, Н. (2021). ТИЛСИМ ПРЕДМЕТЛАРНИНГ ЭРТАКЛАРДАГИ ТАЛҚИНИ (ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИ МИСОЛИДА). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 22(22).

32.Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.

33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes> (дата обращения: 29.04.2023).

34. Khudoyberdievna, S. Z. (2022, January). Classification of verbal phraseological units denoting the emotional state of a person. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 90-93).

35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.

INGLIZ TILIDA SO`Z YASASH USULLARI

M.I. Gadoyeva

Buxoro davlat universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrası professori, f.f.d. (DSc)

Obloqulova Gulbahor Sobir qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilida so'z yasash usullari birma bir sanalib, har biri alohida ochib berilgan. So'z yasash usullari o'zbek tili bilan taqqoslanib o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *affiksatsiya, kompozitsiya, konversiya, suffiks, prefiks*

Abstract: *In this article, the methods of word formation in English are listed one by one, and each one is explained separately. The methods of word formation are compared with the Uzbek language.*

Key words: *affixation, composition, conversion, suffixes, prefix.*

So'z yasash usullari turli tillarda turlichadir. Soz yasashning grammatik (affiksatsiya va so'z qo'shish usuli) semantik, fonetik, konversiya usullari ko'p tillarga xosdir¹.

Bularning ishtiroki turli so'z turkumlarida turlichadir. Masalan, arab tilida transfiks hamda konfiks (affiksatsiyaning ko'rinishlari) lar yordamida tildagi barcha turkumdagi so'zlar hosil qilinsa, rus tilida prefiksatsiya va postfiksatsiya ko'proq fe'llarga xos, suffiksatsiya va so'z qo'shish usuli ko'proq otlarga xos. O'zbek tilida affiksatsiya va so'z qo'shish ko'proq otlar uchun xarakterlidir.

So'z yasashda morfologik hodisalar ham hisobga olinadi. Bunda so'z yasash jarayonida yasaluvchi so'z tarkibida o'zgarishlar (tovush o'zgarishlari) ko'zda tutiladi.

Til lug'at tarkibi taraqqiyotining, asosan, to'rt usuli mavjud:

- ❖ grammatik usul;
- ❖ fonetik usul;
- ❖ semantik usul;
- ❖ so'z o'zlashtirish usuli.

Grammatik usul. Til lug'at sostavi taraqqiyotining grammatik usuli tilning so'z yasash modellari va so'z yasash usullariga asoslanadi. Har bir tilning o'ziga xos so'z yasash modellari va usullari bor.

Grammatik so'z yasash usullari so'z yasash asosi va yasalgan so'z hamda so'z yasovchi vositalarga ko'ra o'zaro farq qiladi. So'z yasash asosi va yasalgan so'zga ko'ra so'z yasalishi turli so'z turkumi doirasida bo'ladi: xizmat - xizmatchilik, son - sana - sanoq.

So'z yasash vositalariga ko'ra so'z qo'shish va affiksatsiya (morfologik) usul bilan so'z yasash farq qilinadi²⁵. So'z qo'shish usulida yangi tushuncha ifoda qilish uchun ikki yoki undan ortiq so'z birlashtirilib, bir so'z holiga keltiriladi. Bu usul bilan qo'shma so'zlar hosil qilinadi:

timekeeper, railway, station, o'zbek tilida muziyorar, temir yo'l, so'z boshi va h.k.

²⁵ Abdurazizov A.S. Tilshunoslikka kirish. –Toshkent: O'qituvchi. 1982. –B.19-20

Soʻzlarni qisqartirish va qoʻshma qisqartma soʻzlar (abbreviatura - lotincha abbrevio - qisqartirish) hosil qilish qoidalari ham shunga kiradi:

UNO – Birlashgan Millatlar Tashkiloti;

UzSWLU - Oʻzbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti;

USA - Amerika Qoʻshma Shtatlari.

Soʻz qoʻshish yoʻli bilan soʻz yasash barcha tillar uchun xosdir. Bu usul ayniqsa qoʻshimchasiz, masalan, xitoy, birma kabi tillarda keng rivojlangan. Ingliz tilida morfologik (affiksial) usul bilan soʻz yasashning quyidagi koʻrinishlari mavjud:

- **Suffiksial usul:**

work - worker

ish - ishchi

read – reader

oʻqish - oʻquvchi

- **Prefiksial usul:**

honesty – dishonesty;

sense – nonsense;

kind – unkind;

- **Suffiksial - prefiksial usul:**

Misunderstanding;

Reassurance;

4) **Fonetik usul.** Bunda soʻz tarkibidagi tovush oʻzgarishi hamda ularning oʻrnini oʻzgartirish yuli bilan yangi soʻz hosil qilinadi: bad — yomon; bat ~ koʻrshapalak.

5) **Semantik usul.** Til lugʻat tarkibi taraqqiyotining bu usulida soʻz maʼnolari oʻzgarib boradi. Fakat soʻzlar emas, ularning maʼnolari ham oʻz tarixiga ega. Soʻz maʼnolari semantik jarayonlar va soʻz maʼnolarining koʻchish qonuniyatlari asosida oʻzgaradi. Soʻz maʼnolarining oʻzgarishi ularning nutqda qoʻllanishiga bogʻlikdir.

Soʻz maʼnolarining oʻzgarish usuli uch xil: soʻz maʼnolarining koʻchishi, soʻz maʼnolarining kengayishi, soʻz maʼnolarining torayishi.

Til lugʻat tarkibining taraqqiyotida semantik usul yana quyidagi koʻrinishlarga ega:

- **Omonimlarning hosil boʻlishi:** work (ish), to work (ishlamoq);

- **Soʻz maʼnosining til taraqqiyoti bosqichlari boʻylab taqsimlanishi.** Mehnat (labour) soʻzi oʻtmishda azob-uqubat maʼnosini ifoda qilgan boʻlsa, hozir mehnat, sharaf va shon ishiga aylandi. Native land (Vatan) soʻzi ilgari kulba, tugʻilgan joy, er maʼnolarini ifoda etgan boʻlsa, hozir butun bir mamlakat maʼnosida qoʻllaniladi;

- **Turdosh va atoqli otlar munosabati.** Bunda turdosh otlar oʻz maʼnosini toraytirib, atoqli otlarga aylanadi. Victor (lotincha victor - gʻolib).

Volga (ruscha volga ~ vliga). Anor (meva) kabi atoqli otlar turdosh otlar oʻz maʼnosini kengaytirib, turdosh otlarga aylanadi. Masalan, iprit (zaharlovchi modda) Belgiyadagi Ipr shahri nomi bilan bogʻliq Golife, Donjuan, Donkixot soʻzlari ham mana shu tipdadir.

- **Konversiya** (lotincha conversio - aylanish) soʻz yasashning semantik - grammatik usulining alohida koʻrinishini tashkil qiladi. Bunda bir turkumdagi soʻz ikkinchi bir turkumga oʻtadi: uning leksik va grammatik maʼnosi oʻzgaradi. Konversiyaning asosiy

ko`rinishlari: sub`ektivaqiya, ad`ektivaqiya va adverbializaqiya. Bunda boshqa so`z turkumlaridagi so`zlar ot, sifat va ravishlarga kuchadi.

FOYDALINGAN ADABIYOTLAR:

1. Begmatov E.A. Ho
2. zirgi o`zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. –Toshkent: Fan, 1965
3. I.Mirzayev. O`zbek tili stilistikasi.-Toshkent:1983.
4. Abduazizov A.S. Tilshunoslikka kirish. –Toshkent:O`qituvchi. 1982. –B.19-20
- 4.Usmonova Zarina Habibovna. (2022). TRUTH AND FAIRNESS IN “THE DEAD ZONE” BY STEVEN KING’S. Open Access Repository, 8(1), 77–80. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZH3MJH3MJ>
- 5.Gadoeva M.I. Features of connotative meaning of somatisms as part of phraseological units //International Journal on Integrated Education.Volume 3, Issue III, March, 2020. ± P.73-78.
- 6.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web ofScientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN:2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. ± P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 ±5,599).
7. Gadoeva M.I. Expression of the somatizms"mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 ± 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. ±P.125-130. (JIF -7.223).
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/no-body-is-perfect-somatic-aspects-of-modern-american-proverbs>.
9. Rakhmatova, M. M. (2019). Aesthetic judgement: language as a mirror to reflect “Beauty”. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 282-288 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7989120469675654079&btnI=1&hl=r>
u
- 10.Gadoeva M.I. Lexico-semantic fields of “eye” in English and Uzbek languages //Academicia. An International multidisciplinary Research Journal. ISSN (online): 2249-7137. Vol. 11, Issue 10, October. <https://saarj.com> DOI NUMBER 10.5958/2249-7137.2021.02176.5. -India, 2021. – P.872-879. (Impact Factor: SJIF 2021 - 7.492)
- 11.Gadoeva M.I. Semantics of somatism in blessings of English and Uzbek cultures // Web of Scientist: International Scientific Research Journal Open Access, Peer reviewed Journal. ISSN: 2776-0979. Volume 2, Issue 11, November, 2021. – P. 269-276. (Impact Factor: SJIF 2021 – 5,599).
- 12.Gadoeva M.I. Expression of the somatizms "mouth", "ear", "nose", "tongue" in the system of different languages // Novateur Publications JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN No: 2581 – 4230. Volume 7, Issue 11, Nov. -2021. –P.125-130. (JIF -7.223).

13. Gadoeva M.I. Lexico-semantic Classification of Somatism in Phraseological Funds of English and Uzbek Languages // Eurasian Research Bulletin. Open Access, peer research journal. –Belgium, 2022. –V.4. –P.140-145. www.geniusjournals.org. (JIF – 7.995).
14. Gadoeva M.I. Significant features of somatic vocabulary // Namangan davlat universiteti axborotnomasi. – Namangan, 2021. -№12. –B. 411-416. (10.00.00; №26)
15. Gadoeva M.I. The Expression of Somatism in English and Uzbek Proverbs // European Conference on Natural Research. <http://papers.onlineconferences.com/index.php/titfl/issue/view/Stockholm>. –Sweden, 2021. – P. 36-41.
16. Gadoeva M.I. Polysemy of Somatism in English and Uzbek Languages // International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technology's. November 11th, <https://academiascience.org/>. –India. 2021, – P. 87-90.
17. 20.Gadoeva M.I. Background analysis of somatic phraseological units in Uzbek // Proceeding of International Conference on Research Innovation In Multidisciplinary Sciences, Hosted From New York. www.econferenceglobe.com. –USA. 2021. –P. 297-300.
18. Gadoeva M.I. Interpretation of “head-bosh”, “foot-oyoq” and “heart-yurak (qalb)” in English and Uzbek languages // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (11 November) ISSUE 5. – Copenhagen. 2021. – P.61-65.
19. Firuza N. English Phraseological Units With Somatic Components //Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
20. R.R.Kasimova. Comparative Study of the Ceremonies Connected with the Cult Momo and Ethnographisms // ИМПАКТ: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature // – Ohio, US. Volume-3, Issue-7, Jul 2015. – P. 29 - 34 (№17 Open Academic Journals Index. JCC Impact Factor (2015): 1.7843).
21. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
22. Izomovich, R. Z., & Fazliddinova, U. D. (2021, November). The Problems of Second Language Acquisition and Writing in Teaching English Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 229-233).
23. Rasulov, Z. I., & Saidov, K. S. (2022). Linguistic Economy as an Inseparable Law of Language Evolution. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 8–12.
24. Расулов, З. И. (2017). Особенности позиционными типологик ва лингво маданиятшунослик ўрни. 56. Илмиймақ https://scholar.google.com/citations_n_for_view=BMFYyzIAAAAJ.
25. Izomovich, R. Z., & Shavkatovich, S. X. UDC: 82 REDUCTION AS THE WAY OF THE LANGUAGE ECONOMY MANIFESTATION. SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY, 68(15), 4144. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2943/1845.
26. Расулов, З. И. (2010). Принцип материале английского языка 94.

27. Rasulov, Z. I. The problem of language economy from the perspective of language evolution.
28. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
19. Rasulov, Z. (2022). INFORMATION FORMING TOOLS (FACTORS) IN THE STRUCTURE OF DISCOURSE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 15(15). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/6981.
29. Rasulov, Z. (2022). SO'Z BIRIKMASINING AXBOROT-DISKURSIV MAZMUNI SHAKLLANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).may, 2022.
30. Tursunov, M. (2022). PROVERB AS AN ESSENTIAL LEXICAL UNIT REPRESENTING NATIONAL CULTURE AND IDENTITY. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),22(22). http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7961.
31. Tursunov, M. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОРБОЛЕ В РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),22(22).http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7959.
- 32.Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Model training method: classes in the form of buseness games, lessons such as lesson-court, lesson auction, lesson-press Conference // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>.
33. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes> (дата обращения: 29.04.2023).
34. Khudoyberdievna, S. Z. (2022, January). Classification of verbal phraseological units denoting the emotional state of a person. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 90-93).
35. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Questioning techniques in teaching English // Достижения науки и образования. 2018. №5 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/questioning-techniques-in-teaching-english>.

TILSHUNOSLIKDA FRAZELOGIYANING O'RNI HAMDA TILGA XOS BOSHQA BIRLIKLARDAN FARQI XUSUSIDA

Sattorov Ozod Bobirovich

SamDChTI magistri

Annotatsiya: *Maqola doirasida frazeologiyaning tilshunoslikda tutgan o'rni hamda tilga xos boshqa birliklardan farqli jihatlari o'rganiladi. Shuningdek turli tillar frazeologiyasini o'rganish bo'yicha Samarqand maktabining butun dunyo tilshunosligida egallagan salmoqli o'rni, vakillari va frazeologiyani o'rganish bo'yicha o'z yo'nalishi bo'yicha so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Tilshunoslik, frazeologiya, sinxron, diaxronik, idiomatik so'z, "frazeologik birlik", Samarqand frazeologiya maktabi.*

Tilshunoslikda frazeologiya tilning beqiyos boyligi, cheksiz imkoniyatlari hamda uning o'ziga xos tarixiy-taraqqiyot bosqichlarini aks ettiruvchi leksik qatlam sifatida namoyon bo'ladi. Ayni paytgacha bu boy xazinaning badiiy tili, uslubiy xususiyati va leksikasini o'rganish bo'yicha muayyan natijalarga erishilgan. So'z san'atining go'zal namunasi hisoblangan frazeologik birliklar (keyingi o'rinlarda FB) tilning leksik qatlamida ahamiyatli o'rin egallar ekan, demak, ular tilning badiiy vositasi sifatida ham muhim lingvomadaniy hamda tarixiy ahamiyat kasb etadi [1.14].

Sh. Balli frazeologiya nazariyasining asoschisi hisoblanadi. U frazeologiya atamasini "turdosh iboralarni o'rganuvchi stilistikaning bo'limi" ma'nosida kiritgan, ammo bu atama G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunoslarining asarlarida yana uchta ma'noda qo'llaniladi:

- 1) so'zlarni tanlash, ifoda shakli, so'zlashuv;
- 2) til, bo'g'in, uslub;
- 3) iboralar, so'z birikmalari [3.14.].

Frazeologiya tilshunoslik fani sifatida birinchi marta rus tilshunosi professor E.D.Polivanov tomonidan ko'tarilgan. U bu masalaga qayta-qayta qaytgan [8.60.] va leksiografiya so'zlarning individual leksik ma'nolarini, morfologiya – so'zlarning shakliy ma'nolarini, sintaksis – so'z birikmalarining rasmiy ma'nolarini o'rganadi, degan fikrni ilgari surgan. "Endi esa sintaksisga mutanosib bo'ladigan maxsus bo'limga ehtiyoj bor, lekin shu bilan birga u leksika bilan bog'liq bo'lganidek, bu alohida iboralarning umumiy turlarini alohida so'zlarning leksik ma'nolari emas, balki individual ma'nolarini nazarda tutgan. Ushbu tilshunoslik bo'limi, unda o'rganiladigan hodisalarning umumiyliigi kabi, frazeologiya nomini beraman" [7.119.].

Frazeologiya "kelajakdagi lingvistik adabiyotda alohida va barqaror o'rin egallaydi - qachonki turli muammolarni izchil shakllantirishda bizning fanimiz tasodifiy bo'shliqlardan xoli bo'ladi" [8.61.]. B.A. Larin E.D. Polivanovdan keyingi frazeologiya masalasini tilshunoslik fani sifatida ko'targan bo'lim bo'lib u shunday deya ta'kidlaydi: "Frazeologiya tilshunoslik fani sifatida hali ham "yashirin rivojlanish" bosqichida, lekin u hali tayyorgarlik ishlarining yetilgan mevasi sifatida shakllanmagan. ... Bizga bunday fan kerak, chunki bu

materialning leksikografiya, stilistika, sintaksisda yo‘l-yo‘lakay, tasodifiy tahlil qilinishining nochorligi, nomuvofiqligi va muvaffaqiyatsizligi hamma uchun ma‘lum” [6. 201.].

So‘ngi o‘n yilliklar davomida frazeologiya leksikologiyaning bir bo‘limi chegarasidan chiqib ketdi va o‘z ob‘yektini va o‘rganish usullariga ega bo‘lgan mustaqil lingvistik fanga aylandi. Frazeologiya leksikologiyani so‘zlarning frazeologik birlik tarkibida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlari haqidagi ma‘lumotlar bilan to‘ldiradi; leksik stilistika - frazeologik birliklarning odatiy va vaqti-vaqti bilan stilistik xususiyatlari haqida ma‘lumot, shuningdek, umumiy tilshunoslikning ko‘plab bo‘limlari uchun qo‘shimcha ma‘lumot beradi. Frazeologiyaning tilshunoslik fani sifatida rivojlanishi so‘ngi paytlarda tilshunoslar oldiga ancha murakkab muammoni – frazeologik birlikning so‘z bilan bog‘lanishini qo‘ymoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda bu masalani shakllantirish bo‘yicha turli nuqtai nazarlar

o‘rib chiqiladi. Ba‘zilar frazeologik birlikni so‘zlarning ekvivalenti deb hisoblasa, boshqalari ularning so‘z bilan qiyoslanishini ko‘rsatib, ekvivalentlik nazariyasini frazeologik birlikning so‘z bilan bog‘lanish nazariyasi bilan almashtiradi. Muallif tomonidan o‘zgartirilgan frazeologik birliklarni qayta tiklash uchun frazeologiyani yaxshi bilish ham kerak. [5.7.]. Tilshunoslikning iboralar frazeologiyasiga bag‘ishlangan butun bir tarmog‘i mavjud. A.V. Kuninning ta’kidlashicha, maqollar ko‘proq muvaffaqiyatli hisoblanar ekan. Ular ko‘p sonli asarlarda o‘rganilmoqda. 1965 – 1975 “Proverb” maxsus jurnali nashr etilgan. Uning nashr etilishi paremiologiya (maqollar ta’limoti) folklorning ajralmas qismi sifatida qaralishi bilan izohlanadi [5. 47].

Frazeologiya mustaqil ilmiy fan maqomini XX asr o‘rtalarida olgan. Frazeolog olimlarning vazifasi alohida tillarning frazeologik materiallarini ularning o‘ziga xos xususiyatlariga urg‘u bergan holda tavsiflashdir [2.3.]. Frazeologiya so‘zining ma‘nosi yunoncha frazis – tushuncha, ifoda va logos ta’limot so‘zlaridan olingan. Zamonaviy ingliz frazeologiyasiga uslubiy yondashuvni tushunish uchun ikkita omilni hisobga olish kerak. Birinchisi, fanning ob‘ekti va predmeti tushunchalariga tegishli bo‘lsa; ikkinchisi – turg‘un

so‘z birlikmalari va turg‘un iboralarning fanda qo‘llanilishi. Tilshunoslik fanining turli bo‘limlari: leksikologiya, semasiologiya, morfologiya, etimologiya va boshqalar tomonidan so‘z o‘rganiladi. Biroq, bu fanlarning har biri ular uchun yagona ob‘yektida o‘rganish predmeti bilan ajralib turadi. Leksikologiya uchun bular nutqdagi barcha sinxron va diaxronik ko‘rinishlarida so‘zlar yoki leksemalar; semasiologiya uchun, leksik ma‘nolar; morfologiya uchun – so‘z shakllari va etimologiya uchun – so‘zning kelib chiqishi va uning birlamchi ma‘nosi.

Ilmiy qiziqish sohalarining xuddi shunday taqsimlanishi frazeologiyada ham kuzatiladi. Frazeologiyaning o‘rganish ob‘yektini, shubhasiz, turg‘un so‘z birlikmalari va turg‘un iboralar, predmeti - ularning xususiyatlari va kategorik belgilaridir. Shuning uchun bunday xossa va belgilarning har bir guruhi frazeologiya fanining alohida predmetiga aylangan: frazeologiyaning predmeti – frazemalar, frazeologik semasiologiyaning predmeti – frazemalarning semantikasi, frazeologik etimologiyaning predmeti – iboralarning kelib chiqishi va ularning birlamchi ma‘nolari.

Frazeologiyaning predmeti soʻz birikmalari – murakkab va qarama-qarshi shakllanishlar boʻlganligi uchun fanning birinchi vazifasi tildagi bu birliklarning tabiati va mohiyatini oʻrganishdan iborat. Fraza shunday murakkab hodisaki, uni tushunishda birlikka erishib boʻlmaydi. Zamonaviy inglizshunoslikdagi qizgʻin munozaralar natijasida, yuqorida aytib oʻtilganidek, frazeologiyaning ikkita tushunchasi ishlab chiqilgan boʻlib, ularning har biri oʻrganish mavzusini tushunishda oʻziga xos tamoyillarga amal qiladi.

Baʼzi tilshunoslar obʼyekt sifatida faqat soʻzlarning barqaror birikmalarini, boshqalari esa - har qanday soʻz birikmalarini oʻz ichiga oladi. Baʼzi olimlar frazeologiya mavzusini faqat soʻzlarning semantik jihatdan oʻzgartirilgan birikmalari boʻlgan, soʻz bilan bogʻlangan va nominativ birliklarning nomlarini olgan soʻzlarning shunday barqaror birikmalari bilan cheklaydi. Bu nuqtai nazar A.M.Babkin, V.P.Jukov va boshqalarning asarlarida qoʻllab-quvvatlanadi. Boshqa olimlar frazeologiya obʼyektini faqat soʻz bilan emas, balki gap bilan ham bogʻlangan semantik jihatdan oʻzgartirilgan turgʻun birikmalar orqali kengaytiradilar (A.V.Kunin, A.D.Reyxshteyn va boshqalar).

V.N.Yartseva tomonidan tahrir qilingan lingvistik ensiklopedik lugʻatga koʻra, “frazeologiya” tushunchasining birinchi taʼrifi quyidagicha. Frazeologiya - tilshunoslikning frazeologik birliklar – turgʻun idiomatik soʻz birikmalarini oʻrganish bilan shugʻullanadigan boʻlimi. Boshqa tomondan, frazeologiyani frazeologik birliklarning tilning bir qismi sifatidagi yigʻindisi deb ham atash mumkin. Shuni taʼkidlash kerakki, antropotsentrizm frazeologik tizimda, yaʼni shaxsga qaratilgan semantik yoʻnalishda ifodalanadi. Frazeologik birliklarni tahlil qilish quyidagi xususiyatlarni ochib beradi: bir tomondan, tilga mansubligidan qatʼiy nazar, insoniyat jamiyatiga xos boʻlgan xususiyatlar, ikkinchi tomondan, faqat ekstralingvistik omillar bilan bogʻliq xususiyatlar. “Frazeologik birlik” tushunchasini tilshunoslik nuqtai nazaridan koʻrib chiqamiz.

A.V.Kuninning fikricha, frazeologik birliklar leksemalarning toʻliq yoki qisman koʻchma maʼnoga ega boʻlgan turgʻun birikmalaridir [5. 89]. Tor maʼnoda frazeologiya turgʻun birikmalarni oʻrganadi, soʻzning leksik maʼnosini tahlil qilishni asosiy mezon sifatida tanlaydi. Frazeologiya keng maʼnoda frazeologik birliklarning turlari, tuzilishi, semiotik vazifalarini hisobga olgan holda oʻrganish bilan shugʻullanadi. “Frazeologik birlik” tushunchasi tilshunoslar tomonidan maʼno jihatdan bogʻlangan soʻz birikmalarining umuminsoniy nomi sifatida taʼriflangan boʻlib, ular nutqda leksik-grammatik tarkib va semantik tuzilishning qatʼiy nisbatida takrorlanishi bilan boshqa sintaktik konstruksiyalardan farqlanadi. Frazeologik birliklar quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- kompozitsiyaning murakkabligi;
- semantik birlik,
- kompozitsiyaning barqarorligi va strukturaning oʻtkazmasligi;
- takrorlanuvchanlik (nutqda muntazam takrorlash),
- grammatik shaklning barqarorligi.

Turli tillar frazeologiyasini oʻrganish boʻyicha Samarqand maktabi dunyoda salmoqli oʻrinni egallaydi. Royzenzon, Bushuy kabi olimlar shu maktabning asoschilaridir. 1918-1986-yillarda chop etilgan frazeologiyaga oid 15255 ta asar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, frazeologiyaga oid adabiyotlarning olti bibliografik koʻrsatkichi ham shundan dalolat

beradi. [10.]. Frazeologizmlarni o'rganish ham ushbu asarlarning tabiati bilan ajralib turadi. Ular orasida ko'plab monografiyalar, doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari, frazeologiyaga oid maqolalar to'plamlari, frazeologik lug'atlar mavjud. Ahamiyatlisi shundaki, Samarqand davlat chet tillari instituti olimlari jumladan: A. Bushuy, Sh. Safarov, T. Bushuy, Sh. Ashurov, N. Nasrullayeva, A. Ismailovlar frazeologiyani o'rganish bo'yicha o'z yo'nalishlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ашуров Ш., Шукурова Ф. Инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликлар этимологиясига оид айрим мулоҳазалар // Сўз санъати халқаро журнали. Тошкент. 2020, жилд 3. №2. -Б.-13-18.
2. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. – Казань: Издательство Казанского университета, 1989. -114 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы стилистики французского языка. М.: Иностранная литература, 2005.
4. Жуков В.П. Искусство слова в пословицах и поговорках // Словарь русских пословиц и поговорок. 7-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – 544 с.
5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.– 2-е изд., перераб.– М.: Высш. шк., Дубна: Изд. центр "Феникс", 1996 - 381 с.
6. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов) - М., 1977. - С. 125-149.
7. Oxford dictionary of idioms. – Oxford University Press, 2004. – 340 p.
8. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. – М.: Изд-во Наука, 1968. – 295 с.
9. Поливанов Е.Д. Лекции по общей и русской фразеологии: учебное пособие. Самаркандский гос. Унив. им. Алишера Навои, 1973.-221с.
10. Ройзензон Л. И. , А. М. Бушуй / Под ред. М. М. Копыленко. Самарканд. ВУФ: Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии. 1965-1987гг. -384 с.

RADIO FOTONIKA VA OPTIK TOLALI ALOQA LINIYALARI**Ma'rufjonov Maqsudjon Mansurjon o'g'li,****Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li,****Sulaymonov Sherzodbek Inomjon o'g'li***TATU Farg'ona filiali "Kompyuter injiniringi" talabalari.*

Annotatsiya: *Bugungi kunda radio fotonika sanoati jadal rivojlanmoqda, garchi bu kontseptsiya hali ham faqat radar muhandislik muammolari, shuningdek, optik tolali aloqa liniyalari orqali radio signallarini uzatish sohasidagi mutaxassislar tomonidan eshitiladi. Xo'sh, radio fotonika nima? Keling, ushbu masalani batafsil ko'rib chiqishga harakat qilaylik. So'nggi yillarda o'zaro ta'sirning elektron tamoyillariga asoslangan tizimlar tobora ko'proq optik yoki fotoniklar bilan almashtirilmogda. Bu faqat yorug'lik uchun xarakterli bo'lgan fotonning fizik tabiati bilan bog'liq. Xo'sh, foton nima? Radio fotonikasi harbiy-sanoat kompleksi uchun qanday yangi imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin?*

Kalit so'zlar: *Radio fotonika, mikro to'lqin, optik kabellar.*

Fotonika asosan elektronikaga o'xshaydi, lekin elektronlar o'rniga fotonlardan foydalanadi, ya'ni. yorug'lik zarralari. Bu zarralar bizga ma'lum bo'lgan koinotda eng keng arqalgan bo'lib, ularning massasi ham, zaryadi ham yo'q. Bu muhim afzallik beradi. Ular tashqi elektromagnit maydonlarga ta'sir qilmaydi, mumkin bo'lgan tarmoqli kengligi va uzatish diapazonini oshiradi. Ushbu tamoyillar tufayli Internet va televideniya, umuman olganda, optik tolali aloqa liniyalari orqali barcha yuqori tezlikda ma'lumotlarni uzatishga asoslangan telekommunikatsiya fotonikasining rivojlanishi rivojlanmoqda. Lekin qiziquvchan inson aqli, chunki. muhandislar o'zlariga savol berishdi - uzoq asofalarga radio signalini uzatish shartlarini qanday yaxshilash mumkin? Standart usul koaksiyal kabellarni mikro to'lqinli uzatgich va quvvat kuchaytirgichlari bilan birgalikda shlatish edi. Har bir narsa yaxshi bo'lar edi, lekin bu og'ir va qimmat kabellar va mikro to'lqinli uskunalardan foydalanishga olib keladi. Va mahsulotning og'irligi muhim arametr bo'lsa, nima qilish kerak va biz ikkita uzoq ob'ektni bir-biriga ulashimiz kerak, masalan, harbiy kemada? Albatta, eng aniq yechim mikro to'lqinli signalni optikaga aylantirish, uni optik uzatish liniyasi orqali uzatish va keyin uni radio signaliga aylantirib, terminal qurilmasiga berish edi.

Radio-optik mikro to'lqinli uzatuvchi yoki tolali radio.

Elektron-optik konvertatsiya texnologiyalari ko'plab sohalarda o'z qo'llanilishini topadi, ularning asosiylari yaqinda tasvirni kuchaytiruvchi naychalarga asoslangan tungi ko'rish qurilmalari bo'ldi. Va bu erda yangi dastur sohasi - radio-optik aloqa kanali. Agar siz uyali aloqa tayanch stantsiyasidan asosiy axborotni qayta ishlash blokiga signal uzatishingiz kerak bo'lsa, telekommunikatsiyada radio fotonik texnologiyalardan, ya'ni optik mikro to'lqinli uzatgichga asoslangan radio-optik aloqa kanalidan foydalanishdan axshiroq narsa yo'q. Bu antenna deb ataladi masofaviy yoki masofaviy antenna. Ushbu texnologiyani qo'llash faqat uyali yoki sun'iy yo'ldosh aloqalari bilan cheklanmaydi.

ntennadan foydalanish mumkin fazali massiv antennalarini (PAR va AFAR) aloqa qilish uchun masofadan boshqarish , zaxira ma'lumotlarni qayta ishlash bazalarini yaratish, radio signalini masofaga uzatishda juda past kechikish qiymatlarini olish. Optik kabelning og'irligi 1/10 koaks va 1/25 to'lqin qo'llanmasi bo'lib , o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi.

Mikro to'lqinlarni tolalar orqali uzatish texnologiyalari mashhurlikka erishmoqda. Optik mikro to'lqinli uzatgich va mikro to'lqinli optoelektronika uchun tegishli uskunalar bir nechta ishlab chiqarish kompaniyalari, jumladan MITEQ va EMCORE tomonidan taklif

tiladi. Biroq, radio mahsulotlarini etkazib berish va so'rovlar bo'yicha tajribaga ega ustida tola (tola ustidagi radio), biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, RF mahsulotlari eng axshi narx / sifat nisbatiga ega OPTIK . Faqatgina ushbu ishlab chiqaruvchi mikro to'lqinli uzatgichlar va radio-optik konvertorlar narxini "buzmaydi" va sifati mutlaqo shikoyat

ilmaydi, chunki optik tolali aloqa liniyalari orqali mikro to'lqinli va RF signallarini uzatish uchun barcha qurilmalar Isroilda ishlab chiqarilgan va ulardan o'tadi . misli o'rilmagan ishlab chiqarishni nazorat qilish tartibi va sifat nazorati.

ADABIYOT:

1. Белоусов А.А., Вольхин Ю.Н., Гамиловская А.В., Дубровская А.А., Тихонов Е.В. О применении методов и средств радио фотоники для обработки сигналов дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн // Прикладная фотоника. 2014. Т. 1. № 1. С. 65–86. doi: 10.15593/2411-4367/2014.1.06
2. Hervás J., Ricchiuti AL, Li W., Zhu NH, Fernández- Pousa CR, Sales S., Li M., Capmany J. Optik sensorlar uchun mikroto'lqinli fotonik // IEEE Kvant elektronikasida tanlangan mavzular jurnali. 2017. V. 23. N P. 5602013. doi : 10.1109/JSTQE.2017.2651117
3. Yao J. Mikroto'lqinli fotonik: Mikroto'lqinli signallarni optik ishlab chiqarish va qayta ishlash // ProICAIT '08 Proc. 2008 yilgi ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferentsiya . 2008. P. 135. doi : 10.1145/1509315.1509450
4. Capmany J., Ortega B., Pastor D. Mikroto'lqinli fotonik filtrlar bo'yicha qo'llanma // Lightwave Technology jurnali. 2006. V. 24. N 1. P. 201–229. doi : 10.1109/JLT.2005.860478
5. Capmany J., Ortega B., Pastor D., Sales S. Mikroto'lqinli signallarni diskret vaqtli optik ishlov berish // Lightwave Technology jurnali. 2005. V. 23. N 2. P. 702–723. doi : 10.1109/JLT.2004.838819
6. Смит С. Цифровая обработка сигналов: практическое руководство для инженеров и научных работников. М.: Додэка XXI век, 2008. 720 с.

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Турсунов Азамат Ботиржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти йўналиши 3-босқич курсанти

Аннотация: *Мазкур мақолада биз Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш таҳлилин қиламиз ва мулоҳазаларимизни баён қиламиз.*

Калит сўзлар: *ҳуқуқбузарлик, киберхавфсизлик, учрашувлар уюштириш, турли мавзуларда маърузалар ўқиш, аҳоли орасида тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш, этика, еркинлик, давлат бошқаруви, ташкилот.*

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг асосий усуллари сифатида кенг жамоатчилик ўртасида маҳаллаларда, ўқув юртларида, корхона, муассаса, ташкилотларда) суҳбатлар ва мутахассислар (шифокорлар, ҳуқуқшунослар иштирокида учрашувлар уюштириш, турли мавзуларда маърузалар ўқиш, аҳоли орасида тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигини олдини олиш мақсадида турли спорт мусобақаларини ташкил этиш, ёшлар ташкилотлари билан биргаликда телевикториналар ўтказиш, оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиб аҳолига алоҳида тоифадаги ҳуқуқбузарликларнинг салбий оқибатлари борасида тушунтириш ишларини олиб бориш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш, шунингдек фуқароларни маънавий, ахлоқий ҳамда ҳуқуқий тарбиялашга қаратилган бошқа турдаги тадбирларни амалга ошириш лозим.

Қонун ҳужжатларига асосан умумий тартибдаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш қуйидаги усулларда амалга оширилади:

–аҳоли орасида, жамоаларда ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий мазмундаги тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш (маҳалла фуқаролар йиғини, яраштириш комиссиялари, диний-маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари бўйича маслаҳатчилар билан ҳамкорликда);

–оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиб, яъни газета ва журналларда мақолалар эълон қилиш, радиоэшиттиришлар ташкил этиш, телевидениеларда турли кўрсатувлар тайёрлаш;

–маърузалар ўқиш, суҳбатлар уюштириш ва учрашувлар ташкил этиш.

Умумий тартибда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг шакллари эса қуйидаги тўрт турда амалга оширилиши кўзда тутилади: ёзма, оғзаки, кўргазмали ва электрон. Албатта, умумий тартибда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда шаклни танлаш ва ўз ўрнида қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда кўпинча оғзаки шакллар билан бирга кўргазмали шакллардан фойдаланиш самаралироқ ҳисобланади. Яъни,

профилактикани амалга оширишда фақат бир шаклдан фойдаланиш эмас, балки бошқа шаклларни биргаликда қўллаш ҳам мақсадга мувофиқдир.

Таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини фарқлаш (дифференциация), бунда профилактик суҳбатни ўзига нисбатан яқка тартибдаги профилактика олиб борилаётган шахсларнинг профилактик ҳисоб тури, жинси, ёши, касби (машғулоти тури), маъмурий ёки жиноий ҳуқуқбузарлик содир этганлигига доир хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш талаб этилади. Мисол учун, профилактик суҳбат – вояга етмаган ёки катта ёшдагиларга, маъмурий ёхуд жиноий ҳуқуқбузарлик содир этганларга, шунингдек ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли (виктимлиги) юқори бўлган шахсларга нисбатан турлича амалга оширилиши лозим ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonun // 2014
2. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta‘minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident Qarori // 2019
3. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay‘atining kengaytirilgan yig‘ilishidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi // 2021
4. Арипова, А. Х. (2021). Нутқ моҳиятини ташкил этувчи муҳим восита. Scientific progress, 1(6).

ИЛГАРИ СУДЛАНГАН ШАХСЛАР ЎРТАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шавкатжонов Ибрат Шухрат ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти йўналиши 3-босқич курсанти

Аннотация: *Мазкур мақолада биз Илгари судланган шахслар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирлари ҳуқуқий асослари таҳлилини амалга оширамиз ва мулоҳазаларимизни баён қиламиз.*

Калит сўзлар: *ҳуқуқбузарлик, виктимологик профилактика, ҳуқуқшунос, чора-тадбир, принцип, субъект тавсифи, одам савдоси, экстремизм, терроризм, оммавий маданият.*

Ўзбекистон Республикаси қонунларини бузган ва уларга амал қилишни истамаган ҳуқуқбузарлар, уларни бузишга кўпроқ мойил бўлган шахслар, шу жумладан маъмурий назоратда турувчи илгари судланган шахслар орасида ҳуқуқий тарбияни яхшилаш борасида самарали профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш давр талабидир.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига тўхталадиган бўлсак, бунда бир қанча нормалар белгилаб ўтилган бўлиб, Конституциянинг иккинчи бўлим, 18-моддасида шундай дейилган: “Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши. Эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар”²⁶

Ушбу қоидалардан келиб чиқиб, илгари судланган шахслар билан ишлаш жараёнида ҳам уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини поймол қилиш мумкин эмас.

Профилактика инспекторларининг илгари судланган шахслар билан ишлаш фаолияти турли қонун ва қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солинади, жумладан, жазони ўтаб қайтган, судланиш аломатига кўра маъмурий назорат қонуни таъсири остига тушувчи шахсларга нисбатан келгусида улар томонидан такрор жиноятлар содир этишини олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги 2019 йил 2 апрелдаги қонунида белгиланган тартибда суд томонидан маъмурий назорат ўрнатилади²⁷.

²⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Т., 2022 й.

²⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги «Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорати тўғрисида»ги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>.

Ўтган йиллар ичида Асосий қомусимизга таяниб, республикамиз ички ишлар органлари тизимида бир қатор ислохотлар амалга оширилди. Ушбу соҳага доир Конституция талаблари ижросини таъминлаш жараёнида вужудга келадиган ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, хусусан, Жиноят кодекси, ЖПК ва МЖТКлари муҳим ўрин тутди. Улар ички ишлар органлари илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари фаолиятини бевосита тартибга солишга хизмат қилмаса-да, ушбу соҳадаги айрим ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг махсус қисмида кўрсатилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларнинг содир этилганлиги ҳақида керакли процессуал ҳужжатларни расмийлаштириш, кўриб чиқиш ёки белгиланган тартибда кўриб чиқишга ваколатли органларга юбориш вазифаларини бажарадилар.

Илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари фаолиятини тартибга солувчи қонунларни мазмун-моҳиятига кўра ўрганиш мумкин: Илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари фаолиятининг йўналишларини ҳуқуқий тартибга солувчи қонунлар. Мустақиллик йилларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашга хизмат қилувчи бир қатор қонунлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс жиҳатдан тартибга солувчи асосий қонун ҳисобланади. Қонунда умумий қоидалар, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари, асосий принциплари, турлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар, уларнинг ваколатлари, якуний қоидалар белгилаб берилган²⁸.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси то‘ғрисида”ги Қонун // 2014
2. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘ғrисиda”gi Prezident Qarori // 2019
3. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay’atining kengaytirilgan yig‘ilishidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi // 2021
4. Арипова, А. Х. (2021). Нутқ моҳиятини ташкил этувчи муҳим восита. Scientific progress, 1(6).

²⁸ Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 майдаги қонуни // URL:<http://www.lex.uz>.

ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ТАВСИФИ**Ҳакимжонов Ўқтамжон Анваржон ўғли***Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти йўналиши 3-босқич курсанти*

Аннотация: *Мазкур мақолада биз жиноятчиликнинг виктимологик тавсифи таҳлилини амалга оширамиз ва мулоҳазаларимизни баён қиламиз.*

Калит сўзлар: *киберхавфсизлик, қонуний жиҳат, сиёсат, инсон омили, этика, риск, еркинлик, давлат органлари, ташилот.*

Дунёда глобаллашувнинг жадаллашуви зўравонликнинг ортаётганлигидан далолат бермоқда. БМТнинг маълумотларига кўра, «2019 йил дунё бўйлаб ўтказилган адқикот натижалари, дунёдаги 35 % аёллар умри давомида ҳеч бўлмаса бир маротаба жисмоний, руҳий зўрликка дучор бўлганлигини кўрсатмоқда. 2018-2019

йилларда дунёда аниқланган одам савдоси қурбонларининг 72 % ни аёллар, жумладан вояга етмаган қизлар (23 %), шу билан бирга, болалар савдосининг ҳар беш қурбонидан тўрттасини қиз болалар ташкил этган» 1лиги боис, шахсга қарши зўрлик ишлатиб

одир этиладиган жиноятлар виктимологик профилактикасининг методологик асосларини такомиллаштириш, мазкур тизимни ривожлантириш, шахснинг бузилган укуқларини тиклашнинг самарали механизмларини ишлаб чиқиш зарурати авжудлигини кўрсатмоқда. Жаҳонда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси, уни жиноят-ҳуқуқий ва риминологик жиҳатдан ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос йўналишларини аниқлаш асосида мазкур соҳани такомиллаштириш, миллий қонунчиликни халқаро тандартларга мослаштириш ва бу борада давлатлараро ҳамкорликни кучайтириш тенденцияси кузатилмоқда. Жумладан, жиноятчиликка қарши курашиш, зўрлик феноменининг вужудга келиши, зўравон шахсининг хусусиятлари, зўрлик ишлатиб

одир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш, мазкур жиноятларнинг криминологик, виктимологик тавсифи, аҳоли виктимлиги даражасини аниқлаш,

ахсни зўравонликдан ҳимоя қилишнинг самарали чораларини ишлаб чиқиш, бу борадаги халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш долзарб ҳисобланади. Республикада жиноятлар виктимлигининг олдини олишга

доир ўзига хос миллий тизим ва норматив-ҳуқуқий асослар яратилиб, уни халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга аҳамият берилганлиги натижасида

уқароларни турли ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлардан муҳофаза қилиш масалаларига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилмоқда. Шу нуқтаи назардан,

«жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ва либераллаштириш, алоҳида жиной қилмишларни декриминаллаштириш, жиной

азолар ва уларни ижро этиш тартибини инсонпарварлаштириш, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар виктимлигининг олдини олиш борасидаги

фаолиятни мувофиқлаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш» суд-ҳуқук соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қаторида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар учун жазо айинлашда жабрланувчи хулқ-атворини эътиборга олиш ва ушбу жиноятлар иқтимологик профилактикасини такомиллаштириш ва уни тадқиқ этишнинг муҳим аҳамият касб этишини кўрсатмоқда.

«Шахсга қарши зўрлик ва зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ҳамда мазкур жиноятлар виқтимологик профилактикасининг умумий тавсифи» деб номланиб, унда шахсга қарши зўрлик ишлатиш ва зўрлик ишлатиб содир

тиладиган жиноятлар тушунчаси ва уларнинг турлари; шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда жабрланувчи шахсининг вужудга келиши;

шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виқтимологик профилактикаси, унинг мақсад ва вазифаларининг таҳлили тадқиқ қилинган.

зўрлик», «зўрлик ишлатиб», «жисмоний ва руҳий зўрлик» тушунчаларига жисмоний ва руҳий зўрлик бир-биридан содир этиш усули ва воситаларига кўра фарқ илиши асосланган. Жисмоний зўрлик туфайли жабрланувчига тан жароҳати етказилади ёки инсоннинг хулқи, ҳаракат эркинлиги чекланади. Унинг организмда органик ёки функционал ўзгаришлар рўй беради, руҳий зўрликда эса бевосита инсон

руҳиятига таъсир этади, руҳий жароҳат етказилади ёки унинг хоҳиш-иродаси эркинлигига салбий таъсир кўрсатилади. Жисмоний зўрлик деганда, инсоннинг

ошқа шахс томонидан муайян ҳаракат қилиш ёки уни қилмасликка доир ихтиёридан, яъни ўзининг хулқ-атвори, хатти-ҳаракатини бошқаришдан маҳрум

тишга қаратилган жисмоний (зўрлик билан ёпиқ хонага киритиш, уриш ва зарбалар бериш билан боғлиқ) таъсир ўтказиши тушунилади. Бундай вазиятда

ажбурланувчи бошқа шахснинг қўлидаги қуролга айланади ва унинг таъсирида содир этган қилмиши учун жиноий жавобгарликка тортилмайди. Бироқ жисмоний

зўрлик шахсда ўзининг ҳаракатини бошқара олиш имконияти сақланган бўлса, у ҳолда етказилган зарар учун жиноий жавобгарлик ЖКнинг 38-моддасидаги оидаларга

мувофиқ ҳал этилади. Агар жисмоний зўрликнинг жадаллигини (масалан, абрланувчининг юзига бир шапалоқ уриш) енгил осон бўлса ва шу туфайли

мажбурлашга дучор бўлган шахс уни зарарсизлантириш ёки енгилга қодир бўлса, ундай вазиятда у онгли равишда танлаб ҳаракат қилиш имкониятига эга бўлади.

Жиноятларнинг виқтимологик профилактикаси уни амалга оширувчи

убъектларнинг турли кўринишдаги жиноятлардан жабрланиб қолишларини олдини олиш ҳамда уларнинг виқтимлик даражасини камайтириш, жабрланувчи

ўлиб қолишга мойиллиги ва унга имкон берувчи сабаб ва шартшароитларни бартараф этиш мақсадида амалга оширадиган фаолиятдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonun // 2014

2. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident Qarori // 2019

3. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay’atining kengaytirilgan yig‘ilishidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi // 2021

4. Арипова, А. Х. (2021). Нутқ моҳиятини ташкил этувчи муҳим восита. Scientific progress, 1(6).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ

Калыбаев Айбек Мнажатдинович

Магистрант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Конечные ресурсы и увеличивающиеся объемы производства требуют от производителей постоянного поиска новых методов и технологий упаковки продукции. Одним из эффективных инструментов для решения задач упаковки являются математические модели, которые позволяют оптимизировать использование ресурсов и минимизировать затраты.

Математические модели для задач упаковки продукции широко используются в различных отраслях промышленности, таких как логистика, производство, транспорт и т.д. Они позволяют предсказать оптимальное расположение и количество товаров на палете, в контейнере или в других упаковочных единицах.

Существует несколько типов математических моделей для решения задач упаковки, некоторые из которых являются:

1. Бинарные модели: в этом типе моделей каждый элемент товара может быть размещен на упаковочной единице или нет, то есть он может иметь значение 1 или 0 соответственно. Этот тип моделей является наиболее простым и может быть использован для решения задач упаковки, которые имеют только два возможных положения для каждого элемента товара.

2. Целочисленные модели: в этом типе моделей каждый элемент товара может быть размещен на упаковочной единице с целочисленным значением, что позволяет более точно определять расположение каждого элемента товара на упаковочной единице.

3. Непрерывные модели: в этом типе моделей каждый элемент товара может быть размещен на упаковочной единице с использованием дробных значений, что позволяет более точно определять расположение каждого элемента товара на упаковочной единице.

Для создания математической модели необходимо определить критерии оптимальности, которые позволят определить наилучшее расположение товаров на упаковочной единице. Например, такими критериями могут быть минимальный объем упаковки, минимальное количество палет или контейнеров, максимальная плотность упаковки и т.д.

Математические модели для задач упаковки являются эффективным инструментом для оптимизации использования ресурсов и снижения затрат на упаковку продукции. Они также позволяют учитывать различные ограничения, такие как максимальный вес и размер упаковки, максимальное количество товаров, которые могут быть размещены на упаковочной единице, и другие.

Одной из наиболее распространенных задач упаковки является задача об упаковке ограниченного числа различных товаров на ограниченном пространстве упаковки.

Математические модели: Существует множество математических моделей, которые могут быть использованы для решения задачи упаковки продукции. Одним из наиболее популярных подходов является использование методов линейного программирования. Линейная модель упаковки, например, может быть сформулирована следующим образом:

$$\begin{aligned} & \text{maximize } \sum_i h_i \\ & \text{subject to} \\ & \sum_j l_j \leq L \\ & \sum_j w_j x_{ij} \leq h_i \\ & x_{ij} \in \{0,1\} \end{aligned}$$

Здесь h_i обозначает высоту стопки объектов i , l_j обозначает длину упаковочного пространства, L - ограничение на длину упаковочного пространства, w_j - вес объекта j , а x_{ij} - бинарная переменная, которая принимает значение 1, если объект i находится на вершине стопки объектов j , и 0 в противном случае.

Одним из наиболее широко используемых методов оптимизации для решения задач упаковки является метод эвристического поиска. Этот метод представляет собой метод проб и ошибок, который опирается на эвристику или эмпирические правила для быстрого поиска возможных решений. Распространенной эвристикой, используемой в задачах упаковки, является алгоритм первой подгонки, который помещает объекты в первую доступную ячейку, которая может их вместить. Другой эвристикой является алгоритм наилучшего соответствия, который помещает объекты в ячейку, оставляющую наименьшее количество неиспользуемого пространства. Эвристические методы особенно полезны, когда размер задачи велик и точное решение не может быть получено за разумный промежуток времени.

Другим популярным методом решения задач упаковки является динамическое программирование. Динамическое программирование разбивает проблему на более мелкие подзадачи и решает их итеративно. Решения этих подзадач затем объединяются, чтобы получить решение исходной задачи. Этот метод может быть особенно полезен при наличии перекрывающихся подзадач, которые можно повторно использовать для ускорения вычислений.

Методы искусственного интеллекта (ИИ), такие как генетические алгоритмы и нейронные сети, также использовались для решения задач упаковки. Генетические алгоритмы - это тип алгоритма оптимизации, который имитирует процесс естественного отбора для поиска наилучшего решения. Нейронные сети - это тип алгоритма машинного обучения, который может научиться делать прогнозы на основе входных данных. В задачах упаковки нейронные сети могут научиться предсказывать оптимальное размещение объектов в корзине на основе их размера и формы.

Существует множество практических применений математических моделей для решения задач упаковки в различных областях, таких как логистика, производство и транспортировка. Например, в логистике проблемы упаковки могут быть использованы для оптимизации использования грузового пространства в транспортных контейнерах, снижая транспортные расходы. На производстве проблемы с упаковкой могут быть использованы для оптимизации размещения изделий на производственной линии, повышения эффективности и сокращения отходов. При транспортировке проблемы с упаковкой могут быть использованы для оптимизации погрузки товаров в транспортные средства, сокращая количество поездок, необходимых для транспортировки товаров.

В заключение следует отметить, что математические модели обеспечивают эффективное средство решения задач упаковки в самых разных областях. Эвристические методы, динамическое программирование и методы искусственного интеллекта являются одними из наиболее часто используемых подходов для решения этих задач. Оптимизируя использование пространства и ресурсов, математические модели для решения задач упаковки могут привести к значительной экономии средств и повышению эффективности.

ЛИТЕРАТУРА СТАТЬИ:

1. Martello, S., & Toth, P. (1990). Knapsack problems: algorithms and computer implementations (Vol. 5). John Wiley & Sons.
2. Hifi, M., & Ouafi, R. (2018). A new genetic algorithm for solving the three-dimensional bin-packing problem. *Applied Soft Computing*, 71, 435-448.
3. Pisinger, D. (2005). Where are the hard knapsack problems?. *Computers & Operations Research*, 32(9), 2271-2284.
4. Li, X., Liu, J., Li, G., & Xu, Z. (2019). A simulated annealing algorithm for the two-dimensional rectangular packing problem. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 349, 146-158.
5. Lodi, A., Martello, S., & Vigo, D. (1999). Heuristic and metaheuristic approaches for a class of two-dimensional bin packing problems. *INFORMS Journal on Computing*, 11(4), 345-357.

TEACHING KIDS THROUGH ACTIVITIES

Taxmina Yunusovna Mukaramxodjayeva

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Parvina Davronova

2nd year student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract: *The article highlights importance of activities in kid's learning and engagement. Children benefit from the opportunity to reflect upon their learning and ascertain progression towards outcomes. Learning activities should align to outcomes and assessment.*

Key words: *activity, experiments, role –playing, art and crafts*

Anotatsiya: *Maqolada bolalarga til o'rgatish va jalb qilishda turli o'yinlarga asoslangan faoliyatning ahamiyati ta'kidlangan. Bunda, bolalar o'rganishlari haqida mulohaza yuritish va natijalarga erishganliklarini aniqlash imkoniyatidan foydalanadilar.*

Kalit so'zlar: *faoliyat, ekperiment, rolli-o'yinlar, san'at va hunarmandchilik.*

It is acknowledged by a myriad of individuals that a key role is played by activities in assisting to improve coherence of children. In today's world, a group of people are practicing a wide range of activities and games for creating good educational atmosphere for youngsters. People were witnessed outstanding results and effects of utilising activities during training. Therefore, teaching kids through activities can be a great way to make learning fun and engaging. There are various activity-based ideas for teaching kids.

First and foremost, science experiments can be better way to attract children attention. Since, science experiments can help children learn about scientific concepts in a hands-on and fun way. Conduct simple experiments using household items to demonstrate basic scientific principles. Doing science projects helps develop a child's resourcefulness, particularly their skills at goal-setting, planning, and problem-solving. It also nurtures intellectual curiosity, helping children acquire new ways of asking questions and understanding the world.

Secondly, arts and crafts is one of the most advantageous method that it helps foster creativity, mental health, wellbeing, developmental and motor skills. Teaching kids how to draw, paint, or make crafts can help them develop their imagination and problem-solving talent. Arts and craft are brilliant for developing little minds and bodies. This procedure boost also communication, listening, attention, and imagination during conversation.

Thirdly, outdoor activities encourage children to learn about nature by activities such as hiking, camping, or even gardening. These activities provide opportunities for kids to learn about the environment, teamwork, and self-reliance. Playing outdoors allows children to develop self-confidence, independence and self-esteem. These kind of activities limit their time on digital screens, including mobile technology and televisions.

Another one is role-playing. Role-playing activities can help children understand different professions and develop social and communication skills. Kids can play "doctor,"

“chef,” “teacher,” or other roles while learning various life skills. Role playing is especially beneficially for developing language. As well as vocabulary and language, role play develops toddlers communication skills as they communicate with each other in a safe environment. Role play is the most effective way of acquiring language. Moreover, Board games can provide opportunities for children to practice counting, strategy, and critical thinking. Games like chess, checkers, and Scrabble are excellent games that allow children to learn while having fun. They may help anxious kids learn how to navigate friendships more easily. “Because they’re structured, board games can provide an easier way to build interpersonal relationships with peers, since the child knows what’s expected of them,” says Galanti. For kids who struggle with striking up conversations with others, Galanti recommends games that promote structured opportunities for chatter, such as guessing games. Furthermore, Virtual field trips can be useful way to teach children. Because with the help of technology, children can now go on virtual field trips to visit museums, zoos, aquariums, and historical sites from the comfort of their homes. These trips can help children appreciate art, history, and science. Virtual field trips provide teachers and kids with the opportunity to transcend financial, geographical and learning barriers in a way that transforms the experience of teaching—and learning—into a process of adventure.

Finally, cooking and baking can be ethical routine not only for kids, but also for all ages of people. By teaching culinary and baking skills, children can learn about nutrition, measure ingredients and understand basic chemistry concepts while making something delicious.

To conclude, by incorporating these activities into teaching, children can learn in a fun and interactive way and demonstrate their knowledge concretely.

REFERENCES:

1. Bolinger, D. 1968. Aspects of Language. New York: Harcourt Brace Jovanovich
2. Konyshva, A. V. Game Method in Teaching Foreign Languages - [Text] / A. V. Konyshv. - St. Petersburg: Karo, Mn .: Four Quarters Publishing House, 2008. - S. 55 - 89.
3. Gladilina, I.P. Some methods of work in English lessons in elementary school / I.P. Gladilina // IYASH. - 2003. - No. 3. - S. 41 - 43.
4. Taxmina Yunusovna Mukaramxodjayeva “ INTERACTIVE METHODS OF TEACHING LANGUAGE” Международный научный журнал № 8(100), часть 3 «Научный импульс» Март , 202

TA'LIM JARAYONIDA ASSESMENT TEXNIKASIDAN FOYDALANISH

I.Q.Hakimova

Toshkent davlat transport universiteti, assistent

Ta'lim sifatini oshirish –

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining

yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir

*O'z R Prezidenti Sh. Mirziyoyevning
Oliy Majlis va O'zbekiston
xalqiga Murojaatnomasi (20.12.2022y.)*

20 dekabr 2022 yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida 2023 yil **yurtimizda “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili”**, deb nom berildi. Bu albatta biz ustozlarga ta'lim va tarbiya jarayoniga katta ma'suliyat bilan yondashishni talab etadi. O'qitish ikki barobar o'qish demakdir.

Talabani ta'lim jarayonining sust tinglovchisi bo'lishdan faol ishtirokchisiga aylantirish, talabadan mustaqil faoliyat yurutish, nazariy bilimlarni o'zlashtirish asosida o'zining fikrini ilgari surish, dalillar keltirish, o'z fikrini himoya qilish loyaqatini tarbiyalay olishi talab etiladi. Chunki uzoq yillar davomida ta'lim jarayonida ustozlar tomonidan fanni ortiqcha mushohada qilmasdan, tayyor holda qabul qilinadigan darajaga keltirib talabaga taqdim etilishi talabalarning faoliyatini orttirmasdan, ularda ijodiy fikrlash malakasi shakllanishga to'liq imkon bermayapti. Ta'kidlash joizki, tayyor holda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash qiyin. Bu ayniqsa fanlar bo'yicha topshiriqlarni bajarishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishda talabalarning bevosita faoliyat ko'rsatishlariga hamda ustoz tomonidan boshqaruvga asoslangan yangi usullarni qo'llashga ehtiyoj oshib bormoqda. Shu sabab ham ta'lim jarayonida talabani nafaqat o'qitadigan, balki uni mustaqil o'qishga, bilim olishga o'rgatadigan darslarda interfaol usullarni qo'llashga talab kuchaydi.

Interfaol usullar ta'lim-tarbiya jarayoniga o'ziga xos innovatsion yondashuvdir. U o'qitishning ma'ruza, suhbat kabi usullarining o'zi bilan cheklanib qolmay, balki, talabaning bilish faoliyatini boshqaruvchi, tashkilotchi, maslahatchi, yakuniy natijaga erishishga yo'llovchi bo'lmish ustoz rahbarligida uning ko'proq mustaqil ishlashini tashkil etish imkoniyatining mavjudligidir.

Interfaol (“Inter” – o'zaro, “act” – harakat qilmoq) – o'zaro harakat qilish (yoki kim bilandir suhbatda, muloqotda bo'lish)ni anglatadi. Interfaol ta'limning mohiyati – talabalarning bir-birlaridan o'rganishlariga yo'naltirilganligi.

Innovatsiya (inglizcha Innovation) – yangilik kiritish, yangilanish, nimanidir o'zgartirish demakdir. Innovatsion pedagogic texnologiyalar ta'lim tizimi, pedagogik jarayon hamda ustoz va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritishni anglatib, bu jarayonni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Yaqin o'tmishda talabalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki nazariy bilimlarni qabul qilib oluvchi va o'zlashtirilgan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalarni namoyish etuvchi sub'yekt sifatidagi roli bilan kifoyalangan bo'lsa, yangi ta'lim texnologiyasi talablariga ko'ra talaba ta'lim jarayonining sub'yekti, asosiy ijrochisi sifatida ko'rinadi. Endilikda ta'lim beruvchining yo'llanmasi, ko'rsatmasiga muvofiq tavsiya etilgan o'quv manbalari bilan mustaqil ravishda tanishish orqali nazariy bilimlarni o'zlashtiradi, ustozning nazorati ostida amaliy ko'nikma va malakalarni hosil qiladi. Aslida ta'lim oluvchilarga ta'sir ko'rsatishi bilan farq qiladigan yuzlab usullar mavjud. Aytaylik, talabalardan birorta masala haqida yozma ravishda javob olishdan oldin ularga juft-juft bo'lib masalani muhokama qilishni taklif qilish, beixtiyor interfaol usul qollangan bo'ladi.

Yurishdan oldin yo'l tanla, degan xalq maqoliga binoan dars berishdan oldin o'qitiladigan fanning, mavzuning xarakteriga mos usul tanlash kerak. Usul tanlashdan oldin fan bo'yicha nima o'rgatilishi (o'qitishdan maqsad nimaligini) aniq tasavvur qilib olish zarur. Agar dars aniq tizim va dalillarga asoslangan maxsus fandan bo'lsa interfaol usullardan kamroq foydalanish tavsiya etiladi. Darsning maqsadi talabalarning malaka va ko'nikmalarini shakllantirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, u holda ko'proq interfaol usullardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Yangi interfaol usullarni ta'limga qo'llash hozirgi kunning dolzarb talablaridan bo'lib uning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Biroq ta'lim amaliyotidagi barcha muammolarni interfaol dars usullari yordamida hal qilishga urinish, ularni muvaffaqiyat keltiruvchi "omad" deb qarash joiz bo'lmaydi. Umuman olganda, barcha darslarda doimo muvaffaqiyat keltiradigan bir, xil, umumiy o'qitish usuli mavjud emas. Shunday ekan, an'anaviy o'qitish usullaridan butunlay voz kechish emas, balki ularning samarali jihatlarini saqlab qolgan holda, uyg'unlashgan interfaol dars usullarini ta'limga joriy etish ma'qul. Ba'zan bir soatlik dars davomida dars usullarini bir necha bor o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu darsning yanada qiziqarli o'tishiga, talabalarni bir holatdan ikkinchi holatga o'tkazish ularning yanada faolroq bo'lishiga olib keladi. Demak, birgalikda o'qitish usullari an'anaviy usullarga nisbatan yaxshiroq yoki uning teskarisi deb ta'kidlash noto'g'ridir. Mahoratli ustoz zaruratga qarab, bir dars jarayonidagi har xil bosqichlarda an'anaviy, noan'anaviy hamda interfaol o'qitish usullaridan foydalanishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, uni talabalar ishtirokida turli-tuman faollashtiradigan usullar bilan boyitish o'zlashtirish darajasi ko'tarilishiga olib kelar ekan.

Buning uchun dars jarayonining oqilona tashkil qilinishi, ustoz tomonidan talabalar qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonidagi faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot, rolli o'yinlar usullarini qo'llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, talabalarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash, noan'anaviy baholash usullaridan foydalanish, ta'lim vositalarini joyida va vaqtida qo'llash talab etiladi.

Taniqli pedagog olim M.N.Mahmutov fikriga ko'ra, o'quv jarayonining an'anaviy sxemasi talabalarning fikrlash qobiliyatini yetarli darajada rivojlantira olmaydi, ularning

bilimga bo`lgan qiziqishlarini to`liq qondira olmaydi. An`anaviy ta`lim texnologiyalariga asoslangan ma`ruza, seminar, sinov darslarining ta`lim jarayonida tutgan o`rni va qimmatini kamaytirmagan holda, ularni hozirgi zamon talablari asosida takomillashtirish muvaffaqiyatli kechmoqda.

Mazkur darslarni takomillashtirishda quyidagilarga e`tibor qaratish ko`zda tutiladi: pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish, hamkorlik pedagogikasiga amal qilish; ta`lim jarayonini demokratlashtirish, talabalarga tanlash huquqini berish; talabalarning bilish jarayonini faollashtirish, o`zaro hamjihatlikka asoslangan qulay ijtimoiy-psixologik muhit yaratish; talabalarning ijodiy va mustaqil ishlarini rivojlantirish; ma`ruza, seminar va amaliy mashg`ulotlarda zamonaviy ta`lim texnologiyasi elementlaridan foydalanish.

Agar ustoz yangi mavzuni ta`sirli bayon qilib, ko`rgazmalardan unumli foydalansa, bayon nihoyasida ayrim talabalar bilan ish olib borsa, o`quv jarayoni samarali yakun topdi yoki faol bo`ldi, deb hisoblash mumkin.

Ustoz atrofda bo`layotgan voqealarni to`g`ri tahlil qila bilishi, barcha sohalardan xabardor, nihoyatda ma`rifatli, zukko, ilg`or fikrli, zamonasining yetuk ma`rifatchisi bo`lishi kerak. Ustoz ta`lim jarayonini rivojlantirishni, uning sifatini oshira olishni, ta`limda eng zamonaviy uslublarni sohaga joriy qilishni eplay olishi zarur. Talabalarning ta`lim olishga bo`lgan ishtiyoqini kuchaytirishi, ularni ilmga, bilgan narsalariga amal qilishga targ`ib qilishi darkor. Ustoz shogirdlari, hamkasb do`stlari bilan aloqani mustahkamlashi zarur. O`z kasbining fidokori bo`lishi, hayotini dars berish, ziyo tarqatishga bag`ishlashi va shu kabi bir qator ma`suliyatli vazifalarni to`la anglab yetishi juda muhim. Ustoz xulqining go`zalligi bilan sifatlangan, ziynatlangan, madaniyati yuksak, chuqur ma`lumotli, dars o`tadigan talabalarning mayillari, hojatlari, ularning xos xislatlarini yaxshi fahmlaydigan shaxs bo`lishi lozim. O`z darsiga rag`bat qilgan holda eng yangi uslub va vositalar bilan ta`lim bera olishiga e`tibor qaratishi zarur bo`ladi.

Ish va unda muvaffaqiyatga erishishning eng muhim omillari faqat ishning tugallangan bo`lishi emas, ayni paytda, mumkin qadar kam energiya (quvvat) sarflab, iloji boricha ko`p samaraga erishishdir (Mahmud As`ad Jo`shon).

Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish ustoz va talabaning hamkorlikdagi faoliyati, ular qo`ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya`ni texnologiyaga bog`liq. Ta`lim jarayonida maqsad bo`yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo`llaniladigan har qanday ta`lim texnologiyasi ustoz va talaba o`rtasida: o`zaro hamkorlik faoliyatini tashkl eta olsa; har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa; o`quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar; o`zlari xulosa qila olsalar, o`zlariga, guruhga baho bera olsalar; ustoz ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shular o`qish jarayonining asosi, negizi hisoblanadi.

Talabalarga o`z bilim, ko`nikma, malakalarini mohirlik bilan sinab, o`z-o`zlarini baholashlari va sinovdan o`tishlarini ustozga assesment texnikasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Assesment (inglizcha – assessment – baho) o`z-o`zini taqdimot qilish, ma`lum bir sinovdan o`tishni anglatadi.

Texnikaning tavsifi: o`tilgan o`quv predmeti yoki bo`lim bo`yicha (modul, semestr, yoki o`quv yili tugaganda) barcha mavzularni talabalar tomonidan yodga olish yoki biron-bir mavzu bo`yicha trener-ustoz tomonidan berilgan topshiriq, vazifalarga mustaqil ravishda o`z munosabatlarini bildirish, shu orqali egallagan bilim, ko`nikma, malakalarini o`zlari tekshirib, baholashlariga imkoniyat yaratish va ustoz tomonidan qisqa vaqt ichida barcha talabalarning ham ilmiy-nazariy, ham amaliy jihatdan bilimlari, ko`nikmalarini baholay olishga yo`naltirilgan.

Texnikaning maqsadi: talabalarning mashg`ulotda o`tilgan mavzuni egallaganligi va mavzu bo`yicha tayanch tushunchalarni o`zlashtirib olganligi darajasini aniqlash. Ularni mustaqil ravishda o`zlarining bilim darajalarini, baholay olishga, shuningdek, o`z bilimlarini bir tizimga solishga o`rgatish.

Texnikaning qo`llanishi: o`quv mashg`ulotlarining barcha turlarida (dars boshlanishi yoki dars ichida o`quv predmetining biron-bir moduli tugallanganida) o`tilgan mavzuning o`zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash, mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o`tkazish uchun, shuningdek, yangi mavzuni boshlashdan oldin talabalarning bilimlarini tekshirib olish uchun mo`ljallangan. Ushbu texnikani mashg`ulot jarayonida yoki mashg`ulotning bir qismida yakka tartibda tashkil etish yoki uyga vazifa berishda ham qo`llash mumkin.

Mashg`ulotda qo`llaniladigan vositalar: tarqatma materiallar (imkoni bo`lsa talabalar o`z daftarlariga jadvalni chizib olishlari, berilgan vazifa, topshiriqlarni ustoz tomonidan eshitib, javoblarini jadvalning kataklariga to`ldirishlari shart), jadval uchun topshiriqlar, qalam (yoki ruchka), taqdimot – slaydlar va boshqalar.

Mashg`ulotni o`tkazish tartibi:

- talabalar ish tartibi, belgilangan maqsad, unga qo`yilgan talab va qoidalar bilan tanishtiriladi;
- talabalarga mavzu bo`yicha taalluqli tarqatma materiallar beriladi;
- tarqatma materiallar quyidagi qismlardan tarkib topgan:

- talabalar yakka tartibda o`tilgan mavzu yoki yangi mavzu bo`yicha tarqatma materialdagi kataklarda berilgan vazifa, topshiriqlar bilan tanishadilar (vazifa va topshiriqlar ekranda slayd orqali ko`rsatilishi, talabalar esa tarqatma materialga yoki daftarlariga faqat javoblarni yozishlari mumkin bo`lmasa yoki tarqatma materialning bir tomonida topshiriqlar berilishi, orqa tomoniga esa javoblar yozilishi mumkin, ustoz sharoit va vaziyatdan kelib chiqib, o`zi va talabalar uchun qulay holatda ish tutadi);

- talabalar tarqatma materialda mavzusi bo'yicha berilgan vazifa, topshiriqlarni o'zlarining bilimlari asosida yakka tartibda bajaradilar;

- ustoz tarqatma materialda berilgan vazifalarning to'g'ri javobini ekran orqali (imkon bo'lmasa, og'zaki) beradi hamda barcha talabalarni xar bir qismda berilgan javoblarning baho mezoni bilan tanishtiradi. Baho mezoni birinchi va ikkinchi topshiriqlarga olingan aniq va nazariy bilimlarga aniq va to'g'ri javob talab etadi, shuning uchun bu topshiriqlarga to'g'ri javob uchun 5 ball, noto'g'ri javob uchun 0 ball qo'yiladi. Keying topshiriqlarni olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish darajasiga ko'ra 1 balldan 5 ballgacha baholash mumkin. Shunga ko'ra baho mezoni: "3" – 11-14 ball; "4" – 15-16 ball; "5" – 17-20 ball – har bir topshiriq "5" balli;

- har bir talaba to'g'ri javob bilan o'zi belgilagan javoblarning farqlarini aniqlaydi, o'zini tekshiradi, shuningdek, bilimlarini yana bir bor mustahkamlaydi;

- ustoz talabalar tomonidan bajarilgan ishlarni yig'ib oladi va ularning to'plagan ballarini e'lon qiladi, o'tkazilgan ishga yakun yasaydi.

Ustozning ish tajribasidan:

Fan: Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish.

Mavzu: Aniq integrallarni taqribiy hisoblash to'g'ri to'rtburchaklar usullari.

<p>TEST</p> <p>Aniq integrallarni taqribiy hisoblashda qanday usullardan foydalaniladi?</p> <p>a) Simpleks, to'g'ri to'rtburchaklar usullari;</p> <p>b) Simpson, potentsiallar, tog'ri tortburchaklar usullari;</p> <p>c) Trapetsiya, Simpson, to'g'ri to'rtburchaklar o'ng va chap usullari</p>	<p>MUAMMOLI VAZIYAT</p> <p>Aniq integrallarni taqribiy hisoblashda qo'llaniladigan usullarning bir biradan farqi nimada?</p>
<p>SIMPTOM (ALOMATI)</p> <p>Aniq integrallarni taqribiy hisoblashda qaysi usuldan foydalanilsa javob aniqroq olinadi?</p>	<p>AMALIY KO'NIKMA</p> <p>Aniq integrallarni taqribiy hisoblash usullarida qo'llaniladigan formulalarni yozing.</p>

Xulosa qilib aytganda, faol ta'lim metodlari qo'llanilsa, ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilarining doimo faol, izlanuvchan, ijodkor bo'lishiga sharoit yaratiladi. Bu esa tahsil oluvchi o'zi tanlagan kasb bo'yicha malakali, raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishiga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2022y.
2. В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. Педагогика. Москва. Издательский центр «Академия», 2011.

3. Л.П.Крившенко, М.Е.Вайндров-Сысоева. «Педагогика». Москва. ООО «ПРОСПЕКТ», 2012.
4. R.Ishmuhammedov, M.Yuldashev. “Ta’lim-tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar”. “Nihol”, Toshkent. 2013.
5. Abdulla Avloniy. “Tanlangan asarlar”. “Ma’naviyat”, Toshkent, 2006.
6. A.A.Korzun “Talabani odobi”, “Movarounnahr”, Toshkent, 2019.

HUQUQBULARLIKLARNING OLDINI OLIH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Azimjonov Muslimbek Dilmurodjon o`g`li

O`zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

Annotatsiya: *Jinoiy faoliyat zamonaviy madaniyat va jamiyatda keng tarqalgan muammo bo`lib, jinoyatning qabul qilib bo`lmaydigan darajasiga odamlar duch kelmoqda. Texnologik innovatsiyalar asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri bo`lib qoldi. Bu esa doimiy ravishda jinoyatchilikka qarshi kurash va jinoyatlarning oldini olish strategiyasini takomillashtirishga olib keladi (masalan, GPS kuzatish, video kuzatuv, ovozlarni eshitish va boshqalar). Shuni inobatga olgan holda, zamonaviy texnologik o`zgarishlar butun dunyo bo`ylab huquqbuzarliklarni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Shunga muvofiq, Ushbu maqolada zamonaviy apparat va dasturiy ta`minotga asoslangan namunalar muhokama qilinadi. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari huquqbuzarliklarni yanada kamaytirishga yordam beradi. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan yangi texnologiyalarni joriy etilishi jinoiy faoliyatning yuzaga kelishini kamaytirishga salmoqli darajada hissa qo`shadi.*

Kalit so`zlar: *Tashkiliy huquqiy mexanizm, kompleks chora tadbirlar, takomillashtirish zarurati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy apparat, dasturiy ta`minot*

Annotation: *Criminal activity is a widespread problem in modern culture and society, and people are facing an unacceptable level of crime. Technological innovation has remained one of the main driving forces. This leads to continuous improvement of crime fighting and crime prevention strategies (eg GPS tracking, video surveillance, listening to voices, etc.). With this in mind, modern technological developments can help reduce crime worldwide. Accordingly, this article discusses examples based on modern hardware and software. Also, modern information and communication technologies help to further reduce crimes. The introduction of new technologies by law enforcement agencies significantly contributes to reducing the occurrence of criminal activity.*

Key words: *Organizational legal mechanism, comprehensive measures, need for improvement, information and communication technologies, modern hardware, software*

Аннотация: *Преступная деятельность является широко распространенной проблемой в современной культуре и обществе, и люди сталкиваются с неприемлемым уровнем преступности. Технологические инновации остаются одной из главных движущих сил. Это приводит к постоянному совершенствованию стратегий борьбы с преступностью и предупреждения преступности (например, GPS-слежение, видеонаблюдение, прослушивание голосов и т. д.). Имея это в виду, современные технологические разработки могут помочь снизить уровень преступности во всем мире. Соответственно, в данной статье рассматриваются примеры на базе современного аппаратного и программного обеспечения. Также современные информационно-коммуникационные технологии способствуют дальнейшему снижению преступности. Внедрение правоохранительными органами*

новых технологий значительно способствует снижению возникновения преступной деятельности.

Ключевые слова: *Организационно-правовой механизм, комплексные меры, необходимость совершенствования, информационно-коммуникационные технологии, современные технические средства, программное обеспечение.*

Huquqbuzarliklar profilaktikasini jinoyatchilikka qarshi kurashishning bosh yoʻnalishiga aylantirish, qonun buzilishlarining oldini olish va ularni bartaraf etishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish boʻyicha puxta oʻylangan va izchil harakatlarni davom ettirish zarurati oshib bormoqda. Shuningdek, huquqbuzarliklar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish tizimini takomillashtirish istiqbollarini tadqiq etish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oʻtgan davr mobaynida respublikamizda huquqbuzarliklar profilaktikasi boʻyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib, bu boradagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yaxlit normativ-huquqiy baza shakllandi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimining samarali faoliyati natijasida mamlakatda huquq-tartibot mustahkamlanib, kriminogen vaziyat sezilarli darajada yaxshilandi. Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini tashkil etish uslublarini tubdan oʻzgartirish, qonun buzilishi holatlarini fosh etish va choralar koʻrish emas, balki mazkur holatlarning barvaqt oldini olish va profilaktikasini taʼminlashni, ushbu idoralarning eng asosiy vazifasiga aylantirish, huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlarining samarali tizimini joriy etish, huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni keng yoʻlga qoʻyish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda profilaktik chora tadbirlarini amalga oshirishda profilaktika inspektorlarining roli kengayib, ular mamuriy hududda mahalla raisi va uning oʻrinbosarlari bilan birgalikda, har bir koʻcha, har bir xonadonga birma-bir kirib, fuqarolarning ijtimoiy ahvolini oʻrganish, taklif va tavsiyalarini berishlari muhim masalalardan biri hisoblanmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-iyundagi **“Huquqbuzarliklarning oldini olishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 407-sonli qarori** qabul qilingan boʻlib, ushbu qarorda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishga qaratilgan normalar oʻz aksini topganligini koʻrishimiz mumkin.

Xususan, qonunchilikda maʼmuriy huquqbuzarlikka oid ishlarni tezkor hal etish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish imkonini beradigan huquqiy mexanizm mavjud emasligi va bu kamchilikni bartaraf etish yuzasidan qatʼiy chora tadbirlarni koʻrish belgilab oʻtildi. Amalga oshirilayotgan islohotlarning mantiqiy izchilligini taʼminlash, maʼmuriy huquqbuzarlik toʻgʻrisidagi ishlar yurituvini raqamlashtirish, jumladan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali mazkur ishlarni koʻrib chiqishda ortiqcha sansalorlikka yoʻl qoʻyilishining oldini olish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan quyidagi yoʻnalishlarda ishlarni

amalga oshirish belgilab o'tilgan. Hozirda huquqbuzarliklar profilaktikasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni yuritish ancha soddalashtirildi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi o'sdi.

Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining hamkorligida "Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida yagona elektron ish yurituv" loyihasini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etildi.

ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni qo'zg'atish, ko'rib chiqish va bayonnoma tuzishga vakolatli organlar, sudlar va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi, shuningdek, boshqa tashkilotlarning elektron axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini integratsiyalashtirildi:

ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish yuritishda foydalaniladigan protsessual hujjatlarning yagona elektron bazasini shakllantirilib, ortiqcha yugur-yugurlardan xolos bo'lish orqali vaqt tejamkorligiga erishildi.

Bundan tashqari, ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni yuritishda ortiqcha bosqichlarni bekor qilish va muddatlarni qisqartirish orqali ish yuritish tartibini soddalashtirilishi profilaktika inspektorlarining ish faoliyatini samaradorligini oshirdi.

Avtomatlashtirilgan daktiloskopik taqqoslash tizimi, shaxsni identifikatsiya qilishning avtomatlashtirilgan tizimi hamda Biometrik pasport tizimini modernizatsiya qilinishi orqali shaxsi noaniq shaxslarni qisqa vaqt ichida shaxsini aniqlash va shu bilan bog'liq turli xil qonun buzilishini oldini olish shuningdek, shaxsning huquq va erkinliklari ta'minlandi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning deyarli barcha turlarini u yoki bu tarzda oldini olish mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun huquqni muhofaza qilish organlari turli xil profilaktika choralarini qo'llashi kerak. Bunda profilaktika chora-tadbirlari deganda jinoyat sodir etilishiga sabab bo'layotgan sabablarni va ularni sodir etish uchun qulay shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan faoliyat tushunilishi kerak.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan huquqiy chora-tadbirlar, eng avvalo, qonun hujjatlarining ushbu sohadagi noqonuniy xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni belgilovchi normalarini o'z ichiga oladi. Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonunini ham bu yo'nalishdagi asosiy qadamlardan deb hisoblash mumkin va bunga ma'lumotlar bazalarini ham kiritishimiz lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 26-martdagi **"Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida Ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora tadbirlari to'g'risida"**gi PF-6196-sonli farmonida ham huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatiga uning samaradorligini oshirish va ortiqcha xizmat yuklamasini qisqartirishga yo'naltirilgan zamonaviy axborot texnologiyalarini tatbiq etish bilan bo'lgan "Yo'l xaritasi" kiritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ham kompyuter jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlarni oldini olish yo'nalishi sifatida texnik chora-tadbirlarni va tashkiliy chor-

tadbirlarni kiritishimiz mumkin. Texnik chora -tadbirlar kompyuter tizimiga ruxsatsiz kirishdan himoya qilish, muhim kompyuter tizimlarining zaxira nusxasini yaratish, o'g'irlik va sabotajdan himoya qilish bo'yicha tizimli choralarni ko'rish, zaxira quvvat bilan ta'minlash, maxsus dasturiy ta'minot va texnik vositalarni himoya qilish tizimlarini ishlab chiqish va joriy etishni o'z ichiga oladi.

Tashkiliy chora -tadbirlar kompyuter tizimlarini, kompyuter markazlarini himoya qilishni, malakali xodimlarni tanlashni, bir kishi tomonidan o'ta muhim ishlarni bajarish holatlarini istisno qilishni, uskunaning ishdan chiqishidan keyin tiklash rejasini mavjudligini o'z ichiga oladi.

Axborot texnologiyalarining moslashuvchanligi jinoyatchilarning jinoiy tasavvurlari uchun imkoniyat yaratadi, ammo qonunchilik ushbu sohaning rivojlanishiga moslashishga harakat qilmoqda.

Ta'kidlash joizki, yurtimizda huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish, jamoatchilik bilan aloqalarni yana-da mustahkamlash borasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Profilaktika inspektorlari faoliyati tizimini tubdan isloh qilishning huquqiy asoslari takomillashtirildi, tizim xodimlariga yangi vazifalar yuklatildi va xizmat olib borish uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini samarali tarzda amalga oshirishga yordam berayotgan dasturlar va ma'lumotlar bazasidan foydalanishda salbiy holatlar sodir bo'lmasligi va xavflarni kamaytirish maqsadida xatarlarni baholovchi dasturlar yaratilishini muhim deb hisoblayman. Axborot xavfsizligini ta'minlash va samarali himoya qilish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar shu jumladan, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va mansbdor shaxslar ham axborot tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq xavflarni hisobga olishlari kerak.

Ko'p jihatdan risklarni tahlil qilish huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va mansbdor shaxslarga dasturlar va dasturiy ta'minotlar himoyasini yaxshilashga yordam beradi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar yuzaga kelgan xavf tahlili natijalaridan tadqiqot shakli va hajmiga qarab quyidagi maqsadlarda foydalanishlari mumkin:

- Tashkilotga tahdidlarning umumiy moliyaviy va tashkiliy ta'sirini aniqlash, baholash va solishtirish;
- Xavfsizlik tizimidagi zaifliklarni aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etish va xavfsizlikni yaxshilash bo'yicha keyingi qadamlar to'g'risida qaror qabul qilish;
- Ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha qarorlar qabul qilish va muvofiqlashtirish jarayonlarini takomillashtirish;
- Axborot xavfsizligi siyosati va protseduralarini takomillashtirish. Va ushbu siyosat va tartiblarga rioya qilishni ta'minlash uchun iqtisodiy jihatdan samarali strategiyalarni yanada ishlab chiqish;
- Eng muhim xavflarni yumshatish uchun xavfsizlik choralarni qo'llash;
- Xavflarni tahlil qilish jarayonida xodimlarning xavfsizlik choralari va tahdidlari haqida xabardorligini oshirish uchun eng yaxshi amaliyotlarni ta'kidlash

- Xavfsizlik xavfining moliyaviy oqibatlarini ko'rib chiqish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Oxir oqibat, xavflarni tahlil qilish, agar to'g'ri amalga oshirilsa, xavf-xatarlarni boshqarishning samarali usuli hisoblanadi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar shu jumladan, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va mansbdor shaxslarga qaror qabul va keyingi chora-tadbirlarni belgilash jarayonida yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-iyundagi "Huquqbuzarliklarning oldini olishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 407-sonli qarori
2. "The rise of technology in crime prevention: opportunities, challenges and practitioners, perspectives" Dario Ortega Anderez, Eiman Kanjo, Amna Anwar, Shane Johnson, David Lucy February 9, 2021
3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida Ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-sonli farmoni
4. Maqola "Axborot texnologiyalari sohasidagi huquqbuzarliklar" Unjakova Irina 12.06.2021
5. Xatarlarni tahlil qilish: usullari, turlari, jarayoni, misollar, ijobiy va salbiy tomonlari <https://businessyield.com/ru/management/risk-analysis/> Maqola Emmanuel Roy

ПОМИДОРНИ ТУПРОҚСИЗ (СУБСТРАТСИЗ) УСУЛДА ЕТИШТИРИШ

Шарифова Мафтуна Шарофиддин қизи
Ахмеджанова Лутфинисо Дониёр қизи
Рахимова Рўзигул Дониёр қизи

Аннотация: *Иссиқхонада тупроқ юзи полиэтилен плёнка билан ёпилади, бу етиштириладиган ўсимликларни тупроқдан бошланадиган инфекциялардан ҳоли бўлишини ва плёнкадан ёруғликнинг қайтиши ҳисобига ўсимликлар учун ёритилганлик шароитларини яхшилашни таъминлайди ҳамда плёнкага регистрлар ўрнатилади. Субстратсиз экинда кўчатларни етиштиришга алоҳида эътибор берилади. Сифатли кўчат олиш учун турли ривожланиш фазаларида қулай ҳаво ҳарорати, намлик ва ёритилганликни сақлаб туриш зарур.*

Калит сўзлар: *помидор, сабзаёт, полиз, иссиқхона, инновацион ишланма, плёнка, субстратсиз, озикланиши, тупроқ*

Кириш

Субстратсиз технология минералли технологияга нисбатан табиий газ сарфини – 27% га, электрэнергияни – 20% га, минерал ўғитларни – 32% га, сувни – 24% га қисқартиради. Бу сабзаёт экинларни етиштириш таннархини жиддий камайишини таъминлайди, бу эса бозор рақобат қудратига ижобий таъсир этади. Умумий материал харажатлари, материал ва эксплуатацион сарфлар (энергоресурслар, ўғитлар, сув) етиштириладиган экинга қараб – 37-38% камаяди. Ушбу усулда помидор етиштириш витамин С миқдорини 18% ва эрийдиган қандларни 23-26% кўпайтиради. Сабзаёт экинларини субстратсиз технологияда етиштириш Ўзбекистон иссиқхона сабзаётчилигида ҳам қизиқиш ўйғотмоқда. Бу инновацион ишланма бизнинг шароитимизда ҳам кенг қўлланиши мумкин. Иссиқхоналарда субстратсиз технологияда уларни дастлабки тайёргарлиги ўсимлик қолдиқларини чиқариб ташлаш, формалин билан дезинфекция қилиш, иссиқхоналарни сув билан ювиш, тупроқ юзини қиялаб текислашларни ўз ичига олади.

Иссиқхонада тупроқ юзи полиэтилен плёнка билан ёпилади, бу етиштириладиган ўсимликларни тупроқдан бошланадиган инфекциялардан ҳоли бўлишини ва плёнкадан ёруғликнинг қайтиши ҳисобига ўсимликлар учун ёритилганлик шароитларини яхшилашни таъминлайди ҳамда плёнкага регистрлар ўрнатилади. Субстратсиз экинда кўчатларни етиштиришга алоҳида эътибор берилади. Сифатли кўчат олиш учун турли ривожланиш фазаларида қулай ҳаво ҳарорати, намлик ва ёритилганликни сақлаб туриш зарур. Уруғларни ундириш майдони 35 м² ли махсус микрокамераларда олиб борилади, унда 130×140 см катталиқдаги 4 та стелажлар ўрнатилади, камера автоматик тартибда талаб қилинадиган ҳароратни сақланишини таъминловчи иситиш ускуналари билан жиҳозланган.

Уруғлар кассеталарга экилади, уларнинг уяларига минерал пахтали пробкалар жойлаштирилади ва юпқа қалинликда вермикулит солинади. Намлаш учун кассеталар

pH 5,0-5,2, ЕС 1,6-1,8 мСм ва ҳарорати – 25 яқин даражага эга бўлган озик эритмали идишларга туширилади. Минерал пахтали пробкаларни озик эритмалар билан тўйинтириш учун кассеталарни унга 2-2,5 дақиқа солиб қўйиш етарлидир. Тўйинтирилгандан сўнг, уруғ экилган кассеталарни микрокамерадаги сўкчакларга, 12 қатор қилиб 120 кассета жойлаштирилади. Иссиқлик ва намликни сақлаш учун ҳарорат биринчи суткада – 25 даражада, иккинчи ва учинчида – 24-24,5 °С сақлаб турилади, тўртинчи суткада ҳарорат 23,5-24,0 °С гача пасайтирилади. Қулай намлик 70-80%. Уруғлар 10-12 соат давомида бўрта бошлайди. Шундан сўнг 40-48 соат давомида тиним даври бошланади, сўнг уруғлар экилгандан 4 кун ўтгач униб чиқа бошлайди.

60% ниҳоллар униб чиққанда кассеталар кўчат бўлимига киритилади, бунда ҳаво ҳарорати 24 °С ни ташкил қилади. Майсаларга 10-12 минг люкс даражали ёритилганлик билан кечаю-кундуз қўшимча ёруғлик бериб борилади ва туман ҳосил қиладиган пуркагичлар орқали ҳар кун ишчи эритма (pH 5,0-5,5; ЕС 1,8-2,0 мСм) билан суғориш амалга оширилади. Уруғ экилгандан сўнг 12-14 кун ўтгач майсалар 7-8 см баландликка етади ва пикировкага тайёр бўлади. Кассеталар эгилганда майсалар уялардан сирғалиб чиқади. Кўчатлар олдиндан ишчи эритмалар (pH 5,0; ЕС 2,0-2,5 мСм) тўйинтирилган минерал пахтали кубикларга пикировка қилинади. Тўйинтирилгандан сўнг кубикларда pH 5,7-6,0; ЕС 2,3-2,5 мСм бўлиши керак. Пикировка қилиш олдиндан минерал пахтали кубиклар иссиқхонанинг 1 м² га 27-30 донадан жойлаштирилади. Пикировка қилишда майсаларни пробка бўйлаб эгиб кубик уяларига қўйилади ва вермикулит билан тўлдирилади. Пикировка қилинган кўчатларни (pH 5,0; ЕС 2,6 мСм) эритма билан суғорилади. Ўсаётган кўчатлар тарқатиб жойлаштиришга муҳтож: 5-ҳафталик ўсимликлар учун 1 м² даги ўсимликлар сони – 20, 6-ҳафта-ликларга – 16; 7-ҳафталикларга – 14; 8-ҳафталикларга – 12 донадан тўғри келади.

Кўчатлар ўтказишдан 7-8 кун олдин ҳароратни 21 °С гача секин-аста пасайтирилади, чунки илдиз жойлашган муҳитда барқарор ҳароратни таъминлаш жуда муҳим. Иссиқхонани яхши изоляция қиладиган хусусиятларга эга бўлган оқ полиэтилен плёнка қўлланилади. Плёнканинг узунлигини 37 м ва энини 0,4 м тилим-тилим қилиб кесадиладар ва технологик блоклар ўрнатилган жойларга ёзадиладар. Бу плёнка устидан, иссиқлик (изоляция қиладиган) ўтказмайдиган асос сифатида қалинлиги 10 мм бўлган пуфакчали плёнка ёки қалинлиги 5 мм пуфакчали плёнкани икки қават қилиб ёзадиладар. Илдиз тизими умумий ҳажмининг энг кўпи, илдизларнинг фаол ҳажми ва помидор ўсимликлари ҳосилдорлиги 5 мм қалинликдаги пуфакли плёнкани кўш қават қилиб тўшалганда шаклланади.

Пуфакли плёнкага полистироли блоклар жойлаштирилади, улар трапеция кўринишида бўлиб, пастки асоси 160 мм, юқорисидаги – 100 мм ва баландлиги – 60 мм қилиб тайёрланади. Блокнинг узунлиги 2000 мм Тўғри бурчакли полистиролли брус (ёғоч) блок узунлигида тенг бўлакларда кесиб олинади, ён томонлари эса 45° бурчак қилиб кесилади. Полистиролли блок тепасидан ёруғлик ўтказмайдиган қора-оқ плёнкали технологик энг ёзилиб, унда узунлиги 37 м бўлган ҳар қаторда 144

донадан крестга ўхшаш тешиқлар кесилади.

Хулоса

Экинлар илдиз тизимини мукамал ривожланиши фақат уни ёруғликдан изоляция (ажратилган) қилинган шароитда амалга ошади. Ёруғлик кирганда илдиз жойлашган муҳитда яшил сув ўтлари ривожланади, улар ўсимликлар озикланишини ва уларнинг илдиз тизимини ривожланишини бузади. Шу боис технологик енгларни тайёрлашда ёруғлик ўтказмайдиган плёнкадан фойдаланилади.

Одатда бир ўсимлик кун давомида 1500-1700 мл озик эритмани сингдиради. Субстратсиз технологияда эса ҳаммаси бўлиб 1200-1300 мл. Томчилағичлар иши ўсимликларнинг тургорлигига қараб назорат қилинади. Сўлиётган ўсимликлар кўриниши билан томчилағичларни алмаштирадilar.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Антипова О.В., Сибиряков А.А. Агротехнические рекомендации по выращиванию зеленых культур методом проточной гидропоники. // Гавриш. – Москва, 2003. – № 3. – с. 4-12.
2. Аутко А.А., Ганус Г.И., Долбик Н.Н. Овощеводство защищенного грунта. – Минск: ВЭВЭР, 2006. – с. 310.
3. Ладогина М.П. Питательные растворы для выращивания овощных культур на минеральной вате. // Гавриш. – Москва, 1991. – № 1. – с. 15-19.
4. Зуев В.И., Атаходжаев А.А., Қодирхўжаев О., Асатов Ш.И., Ақромов У.И. Ҳимояланган жой сабзавотчилиги. Т., “Иқтисод-молия” 2014. - б. 424.
5. Иванова Л.А., Иноземцева Е.С. Перспективные субстраты для гидропонного выращивания овощей. // Гавриш. – Москва, 2010. – № 3. – с. 16-20.

THE STATE OF COVERAGE OF GRAMMATICAL INTERFERENCE IN ELEMENTARY GRADES

Mamadjanova Nozimakhan Azimkhodjayevna

(based on the 1st grade English textbook)

Tashkent State Pedagogical University, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences

It is known that teaching and learning foreign languages is one of the most urgent issues today. Certificates showing the level of knowledge of foreign languages are an opportunity for students to enter the higher education institutions of their dreams, and they are appearing as a strategy to increase the income of teachers. This, in turn, proves the correctness of the educational policy in the field of education. In order to obtain these certificates, first of all, it is necessary to arouse students' interest in learning foreign languages and strengthen their aspirations. This situation is inextricably linked to the quality of school textbooks and the pedagogical and psychological skills of teachers. As a solution to the above-mentioned situations, starting from the 2022-2023 academic year, students of grades 1-11 are learning English from the new textbook which is based on the Cambridge experience. English language textbooks "Guess what!" for grades 1-6 and "Prepare" for students of grades 7-11 were introduced into the educational system. These textbooks include a student's book, a workbook, a teacher's book, an audio and video CD and a test generator. Students learning English through the textbook acquire reading comprehension, listening comprehension, speaking and writing skills, as well as grammar and lexical units in each section. A student who has thoroughly studied each subject can obtain international certificates without additional classes.

In this article, we would like to analyze how much attention is paid to the phenomenon of grammatical interference in the English language textbooks created for the given elementary grades. First of all, we would like to comment on the phenomenon of interference. The phenomenon of interference is a state of deviation from language standards in the speech of students who do not know the second language perfectly, that is, bilingual students.

Grammatical interference is manifested due to the incorrect use of grammatical forms in the native language of the speaker in the foreign language being learned [48; p. 2]. In today's polylingual world, where the possibility of acquiring several languages has expanded, the commonalities, morphological and syntactic levels that exist in the grammatical system of the mother tongue, the first foreign language and the second foreign language manifest themselves. There are also differences in the use of verb tenses in English and Uzbek languages. In the present simple tense, there are also mistakes in the use of the verb in the 3rd person singular. No matter how much emphasis is put on it, learners often forget to add the suffix -s to the verbs that accompany the pronouns "he, she, it". These mistakes can be explained by the fact that the tense forms in Uzbek and English languages do not completely match each other.

Syntactic interference is often manifested in the violation of the order of sentence fragments [64; p. 100]. In Uzbek and Russian, the sentence order is free, but in English, the parts of the sentence have a definite place. Only in interrogative sentences, possessive and participle positions can be interchanged. The manifestation of grammatical interference is often observed in the example of the Uzbek and Russian languages. For example, in Russian, the main factor in the use of the sentence: Мне 10 лет, Menga 10 yosh shows the existence of distinction between the Russian and Uzbek languages. "I go to sleep at 9 p.m." in English not "I go to bed at 9 p.m." such usages are also common in Uzbek and English languages [43; pp. 55-64]. Due to the widespread occurrence of such phenomena in language learning, a number of research studies have been conducted.

In the above-mentioned elementary English textbook, grammar material is presented in the form of song lyrics related to the topic or through short dialogues shown with the help of pictures.

In the 1st grade, during the year, students are trained in 8 sections [4]. Each section includes 9 lessons. In this class, students are provided with the following grammar materials (see Table 1).

Grammatical materials in the 1st grade English language textbook

#	Grammatical materials
1.	Hello, I amWhat`s your name?.
2.	Goodbye.
3.	Numbers 1-10
4.	Who is this? Who is that? (Demonstrative pronouns)
5.	How many (chairs) can you see? (Plural nouns)
6.	Stand up, please.
7.	How old are you? I`m
8.	What`s your favourite colour? My favourite colour is
9.	What is this? Is it a (ball)?
10.	Where are you? I`m in (the kitchen).
11.	Where is (the doll)? I have (a red head and green eyes)
12.	Do you have (a yellow nose)?
13.	I like (bananas) Do you like (eggs)?
14.	I can (swim). Can you (ride a bike)?
15.	(Elephants) are (big).
16.	(Elephants) have (long trunks).

It can be seen from the table that in the 1st grade, asking and answering questions is mainly taught by memorizing ready-made speech samples. In this case, the ways of presenting the meaning of interrogative words are of great importance. In the textbook, this situation is presented and strengthened with the help of didactic games and listening comprehension tasks. At this stage, students are not required to read words in English as they are learning to read in their mother tongue. Reading skills are taught step by step. Pupils are given the task of matching first, then writing over it, and finally completing the sentences. Although the presented words are not asked to be read, their literal expressions are also shown. This ensures that the students are able to carry out their listening and reading skills in a harmonious manner. Starting from section 4, students practice reading

comprehension and finding appropriate answers. It is known that in the "Kids' English 1" English language textbook, which was introduced earlier, the failure to introduce letters from the 1st grade, without showing the literal expression of the words, led to a sudden drop in students' learning by the 2nd grade. Because the pronunciation and literal expression of the words in English did not match, the students could not read the words they learned by heart.

In short, although the grammatical materials presented in the 1st grade are partially morphologically and syntactically compatible with the grammar of the Uzbek language, the students do not face grammatical interference because the grammatical information is taught by memorizing ready-made point patterns.

USED LITERATURE:

1. Панченко Я.Н. О понятии интерференции и ее видах на примере русского и английского языков // материал конференции “Ломоносов 2014”. Электрон ресурс: https://www.lomonosov-su.ru/archive/Lomonosov_2014/2565/2200_68283_e7e716.pdf
2. Юсупов Ў.Қ. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. Монография. – Т.: Фан, 2007. – С.100.
3. Кузнецова И.Н. О лексическом смешении или интерференции // Вестник Московского Университета Сер. 9, Филология, 2005. – № 4. – С. 55-64.
4. Susannah Reed. Guess What 1. Student`s book. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 83p.

DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Xo‘jaqulova Bonu Husniddin qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishda Milliy kadrlar zaxirasini shakllantirishning dolzarbligi to‘g‘risida so‘z yuritilgan bo‘lib, har bir mamlakatda boshqaruv va rahbar kadrlar tizimini to‘g‘ri tashkil etish, nomzodlarni qay tartibda saralab olish, saralangan nomzodlarni rahbar lavozimlar uchun tayyorlash, xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish kabi masalalarga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari, xorijiy mamlakatlarda kadrlar siyosatini amalga oshirishda nimalarga ko‘proq e‘tibor qaratilishi hamda ularning maqbul tomonlarini yurtimizda ham tatbiq etish kabi jihatlar ham e‘tiborga olingan.*

Kirish: *Bugungi kunda har bir davlatda davlat xizmatida kadrlar siyosati davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishning muhim sharti bo‘lib, boshqaruv kadrlari tizimini yanada takomillashtirishda innovatsion yangiliklarni joriy etish va uni modernizatsiyalash dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda.*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon jamiyatning barcha jabhalarida bo‘lgani kabi rahbar va boshqaruv kadrlari tizimini yangilash sohasida ham izchil islohotlar jarayonini amalga oshirib kelmoqda.

Bugungi yangilanayotgan O‘zbekistonda ham Milliy kadrlar masalasi nihoyatda dolzarb hamda hal qilinishi muhim mavzu bo‘lib qolmoqda. Milliy kadrlar zaxirasini mukammal shakllantirishning amaliy ahamiyati shundaki, u rahbarlik lavozimlariga tasodifiy kelib qolishning oldini oladi. Bu borada bir qancha professor-olimlarning ilmiy ishlari, monografiya va maqolalarida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Jumladan, Q.Q.Quranboyev o‘zining “ Davlat boshqaruvi kadrlari tizimi: shakllanishi va muammolari ” nomli siyosiy fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan doktorlik dissertatsiyasida kadrlar tizimiga shunday ta‘rif beradi: “ Kadrlar tizimi – keng ma‘nodagi tushuncha bo‘lib, siyosiy fanlar nuqtayi nazaridan davlat, davlat hokimiyati organlari, turli jamoat birlashmalari, nodavlat-notijorat tashkilotlari bo‘g‘inlarida rahbarlik va boshqaruv vazifalarini amalga oshiradigan, faoliyati jamiyat va davlat boshqaruvi sohalari bilan aloqador bo‘lgan munosabatlar majmuidir” [1].

Kalit so‘zlar: davlat fuqarolik xizmati, kadrlar siyosati, samaradorlik, davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari, NNT, klassifikatsiya, inson omili, mexanizm, konsepsiya, rotatsiya, korrupsiya, stajirovka.

Q.Q.Quranboyev “kadrlar tizimini shakllantirishda :

- alohida shaxslarning fikr-mulohazalari;
- kadrlar xarakterlovchi sifatlar;
- rahbarlik va boshqaruv tajribasi;

- layoqati;
- mas'uliyati;
- davlat va jamiyat manfaatlarini hisobga ola bilishi muhim ahamiyat kasb etishi" ni ta'kidlab otadi .

XX asr oxirlariga kelib dunyoning rivojlangan Yevropa va Amerika davlatlarida davlat xizmati uchun kadrlarni tayyorlashning maxsus dasturlari yaratilishi muhim islohotlarning mazmunini tashkil etadi. Ular "MPA- Master of Public Administration" deb nom olgan yagona standartlarni joriy etishgan.

Turli davlatlardagi asosiy ma'lumot dasturlarining o'zaro o'xshashligiga qaramasdan, ulardagi muhim farqlarni ham kuzatish mumkin. Mazkur farqlar asosida davlat xizmatchilarini tayyorlashga qaratilgan bir qancha yondashuvlarni ajratsa bo'ladi. Masalan, Buyuk Britaniyada davlat xizmatchisi uchun kadrlarni tayyorlash davlat boshqaruvi konsepsiyasini amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hisoblanadi. Bu esa, o'zgarishlarni boshqarish yetakchilik salohiyati kabi xususiyatlarni davlat xizmatchilarida rivojlantirishni talab etadi. Shu tariqa, mamlakatda o'rta va oliy bo'g'indagi bo'lajak xizmatchilarning aksariyat qismi tehsil oladigan yetakchi o'quv dargohi mavjud. Unda mashg'ulotlar bo'lg'usi rahbarlarni tayyorlash dasturlari bo'yicha olib boriladi. Buyuk Britaniyada hammasi bo'lib yettita sinf mavjud bo'lib, mazkur darning muvaffaqiyatli yakunlanishi tinglovchiga uchta sinfgacha ko'chirilishi uchun zarur bo'lgan malakani olishga imkoniyat beradi.

Uzoq vaqt davomida davlat boshqaruvini akademik fan sifatida rivojlantirish sohasida yetakchi o'rinni egallab kelgan Germaniyada davlat xizmatchilaridan kasbiy ma'lumot va oldindan maxsus tayyorgarlik talab qilinadi. Davlat xizmati tizimida uzluksiz ta'lim olish ilgari va rotatsiyani qo'llash uchun lozim bo'lgan shartdir. O'qitish dasturlarining keng spektrli ekanligi kadrning lavozimlari davomida uzluksiz malakasini oshirib boorish uchun doimiy va barqaror kafolatlarni yaratish imkoniyotini beradi. O'qitish dasturlari modullik prinsipi asosida tashkil topgan bo'lib bu boshqaruvchi kadrlarning tez moslashuvchan, jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan sifatlarining shakllanishiga yordam beradi.

Fransiya tadqiqotchilarimazkur masalaga davlat boshqaruvida siyosiy ma'muriy fanlar bo'limiga alohida e'tibor qaratish orqali yondashadilar. Fransiyada xizmatchilarni davlat boshqaruvi organlari uchun tayyorlash "doimiy professional tayyorgarlik" deb nomlanadi. Bunda davlat xizmatchilari professional boshlang'ch tayyorlov hamda soha bo'yicha malaka oshirishdan o'tqaziladi. Shu tariqa, xilma-xil vazirliklarning davlat xizmatchilari korpusiga to'g'ridan to'g'ri tanlovlar tashkil etiladi. Bu Buyuk Britaniya va Germaniya namunasi bilan farq qiladigan fransuz xususiyatidir.

Yuqoridagi namunalardan kelib chiqib, mamlakatimizda Milliy kadrlar tizimini shakllantirishda ushbu davlatlar tizimining bizda qo'llash mumkin bo'lgan jihatlarni qabul qilish ham maqsadga muvofiqdir.

Milliy kadrlar zaxirasi:

-turli sohalarda faoliyat ko'rsatib kelayotgan yuqori malakali, yetakchilik xususiyati va boshqaruv ko'nikmalariga ega tashabbuskor yoshlar;

-tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman, shahar hokimi yordamchilari;
-islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etuvchi yoshlar;
-mahallalardagi yoshlar yetakchilari;
-xotin-qizlar faollari;
-“El-yurt umidi” jamg'armasi stipendiantlari;
-istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha “Taraqqiyot” respublika tanlovi g'oliblari;
-hududlardagi tashkilot va korxonalar rahbarlari;
-xorijiy davlatlarda faoliyat ko'rsatayotgan iqtidorli shaxslar;
-Davlat Boshqaruvi Akademiyasi bitiruvchilari;
-“Kelajak liderlari” maxsus o'quv dasturi bitiruvchilari;
-“Yangi O'zbekiston” Universiteti bitiruvchilari orasidan saralab olinadi [2].

Nomzodlar orasidan eng munosiblarini tanlab olishda liderlik qobiliyati, sohaga doir bilimi, ma'naviyati hamda psixologik holatini aniqlaydigan maxsus imtihon hamda baholash natijalariga ko'ra zaxiraga kiritiladi.

Ma'lumki, bugungi kunda rahbar va boshqaruv lavozimlarida faoliyat yuritayotgan kadrlar orasida iqtisodchilar, sotsiologlar, tarixchilar va shu kabilar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu holatni muvofiqlashtirish maqsadida bir qancha shaxsiy qarashlarimiz mavjud bo'lib, eng avvalo, nomzodlar bazasini shakllantirishda nomlari yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari birinchi kursga qabul qilingan har bir talaba to'g'risida to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantirish, ularni mutaxassisliklari bo'yicha klassifikatsiyalash, tahsil davomida muntazam monitoring qilib borish liderlik qobiliyatiga egatashabbuskor yoshlarni aniqlash imkonini beradi. Buni amalga oshirishda oliygoh o'qituvchilari hamda guruh rahbarlarining zimmasiga katta mas'uliyat yuklanishi lozim. Chunki har bir talaba to'g'risida xolisona fikrlar aynan ulardan olinadi, bundan tashqari, ular o'rtasida adovat emas, sog'lom raqobat kayfiyatini shakllantirish ham ularning asosiy vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Keyingi asosiy masala nomzodlar o'rtasida sinov jarayonlarini amalga oshirishdir. Bunda sinov uch bosqichda bo'lib, birinchi bosqich test shaklida o'tqaziladi. Ushbu test savollarinafaqat nomzodlarning mutaxassisliklari, balki matematika, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarga oid savollardan iborat bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqich IT sohasi yuzasidan o'tqazilib, nomzodlarning IT darajalari aniqlanadi. Uchinchi bosqich esa ularning psixologik holatini o'rganishdan iborat bo'ladi va albatta, ushbu sinov jarayonlari aniq belgilanga nizom hamda mas'ul tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Imtihon jarayonlarini amalga oshirish inson omiliga bog'liq bo'lmasligi kerakligi uning qay darajada shaffof va adolatli tashkil etilganligini belgilaydi.

Nomzodlar muvaffaqiyatli saralab olingandan so'ng qarshimizda turgan mas'uliyatli masala bu kadrlarga zarur bilim va ko'nikmalarni berishdir. Bu mexanizmning har bir elementi milliy vatanparvarlik ruhida bo'lishi kerakki, kelajakda bu kadrlarda korrupsiya va shunga o'xshash holatlarga toqatsizlik, o'z kasbiga nisbatan sadoqat va mas'uliyat kayfiyati shakllanishiga olib kelsin.

Bundan tashqari kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish bilan bog'liq akademiya, institutlar, jamoat birlashmalari faoliyatining muhim o'ringa ega ekanligini ta'kidlash joiz. Qolaversa, kadrlar faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida rivojlangan xorijiy mamlakatlarga stajirovkalarni tashkil etish ham maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida e'tibor qaratilgan jarayonlarning amaliy isboti sifatida shuni aytish mumkinki, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining bergan ma'lumotlariga qaraganda, hozirda hududlarda maxsus tashkil qilingan uch bosqichdagi komissiya tanlovida dastlab 2500 nafar davlat xizmatchilarning belgilangan malaka talablariga mosligi o'rganib chiqildi. Shundan so'ng malaka talablariga mos kelgan nomzodlarning bilimi ba intellectual salohiyati, shuninhdek, shaxsiy sifatleri hamda psixologik holatini aniqlashga qaratilgan test sinovlari o'tqazildi. Natijada 761 nafar nomzod Milliy kadrlar zaxirasiga olindi. Unga ko'ra, 761 nafar nomzod kelajakda 246 ta lavozimda ishlash uchun rejalashtirilgan. Har bir lavozimga o'rtacha 3 nafardan nomzod to'g'ri keladi. Agentlik tomonidan tanlab olingan nomzodlar uchun masofaviy kurslar, vazirlik va idoralarda amaliyotlar o'tkazish hamda xorijiy stajirovka tashkil etish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya kabi davlatlarning tajribasidan kelib chiqqan holda Agentlik tomonidan electron tizim yaratildi. Mazkur elektron tizim orqali Milliy kadrlar zaxirasi yuritiladi va boshqariladi. Zaxiraga olingan shaxs haqida to'liq ma'lumotlar, uning dosyetidan tortib baholash natijalarigacha ushbu tizimdan o'rin olgan.

Ayni damda davlat organlari va tashkilotlarida kadrlar ishini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish, Milliy kadrlar zaxirasini boshqarish, davlat xizmatchilarining faoliyati samaradorligini baholash, davlat fuqarolik xizmati sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi yo'nalishlarda dastlabki qadamlar qo'yildi.

O'ylaymizki, yuqorida qayd etilgan choralar davlat fuqarolik xizmatida inson resurslarini tom ma'noda o'z kasbining haqiqiy iqtidorlari bilan boyitishga xizmat qiladi va yaqin kelajakda o'zining samarasini bera boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Q.Q.Quranboyey: "Davlat boshqaruvi kadrlari tizimi: shakllanishi va muammolari" .
- 2.AbdullayevT:"O'zbekiston Milliy kadrlar zaxirasini shakllantirishning zamonaviy platfotmasi" .

O'ZBEKISTONDA KUCHLI IJTIMOYIY SIYOSAT STRATEGIYASI

Maxammadaliyev Murodxon Muzaffarxon o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistondagi ijtimoiy siyosat strategiyasi tahlil qilindi va amalga oshirilgan ijtimoiy islohotlar davriy ketma-ketlikda, tarixiy qiyoslash asnosida yoritib berildi.*

Kalit so'zlar: *Inson huquqlari, Ijtimoiy himoya, Ijtimoiy islohotlar strategiyasi, ijtimoiy totuvlik, ijtimoiy ta'minot, faol fuqoro, real daromad.*

Kirish

Ijtimoiy siyosat bu- har bir davlat o'z fuqorolarining yashash sharoitini yaxshilashga, ularni hayotiy resurslar bilan ta'mirlanganlik darajasini oshirishga qaratilgan islohotlarning kompleks tizimi hisoblanadi. Ta'mirlanganlik darajasi iqtisodiy imkoniyatlarga bevosita bog'liq va iqtisodiyotning asosiy maqsadi cheklangan resurslar sharoitida aholini ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga qaratiladi.

Ijtimoiy himoya esa aholi farovonligini taminlash, aholi qatlamlarining ta'lim, madaniyat, kasb malakasi, daromadlari jihatdan keskin tafovutlariga barham berish demakdir. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: ijtimoiy iqtisodiy erkin faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlash, ish bilan bandlik, kasb tanlash, o'qish va bilim olish, daromadlarining kafolatlanishi, iste'molchilar himoyasi, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish kabilardir. Demokratik mamlakatlarda ijtimoiy himoya qonun bilan kafolatlangan bo'lib inson huquqlari asosiy element sifatida targ'ib etiladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ijtimoiy yaxshilanishlarga erishish dastlab siyosiy huquqlarga, ovoz berish, fuqorolikka ega bo'lish kabilarga qaratilgan. Shundan so'ng biz iqtisodiy huquqlarga va nihoyat sof ijtimoiy huquqlarga o'tdik. Ijtimoiy huquqlar aholining barcha yosh qatlamlarini qamrab oladi va ularning moddiy va ma'naviy imkoniyatlaridan foydalanish erkinligini kafolatlaydi. Ijtimoiy himoyani kuchaytirish, aholini ijtimoiy ahvolini yaxshilash orqali davlat fuqorolarining iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirishi, amaldagi hukumatga nisbatan aholining xayrixohligini kuchayishiga erishishi va o'z legitimligini mutlaq oshirishga erishishi mumkin.

Mustaqillikning dastlabki yillarida yaratilgan milliy dastur "O'zbek modelida" kuchli ijtimoiy siyosat yuritish va aholini kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy himoya qilish asosiy tamoyil sifatida ilgari surildi. Bu tamoyil, birinchidan o'zbek xalqining mentalitetidan, tarixiy madaniy qadriyatlaridan kelib chiqqan bo'lsa, ikkinchidan, o'tish davrining dastlabki bosqichidagi aholi tarkibi, bozor islohotlari aholi turmush darajasi hali ancha past holda saqlanib turgan sharoitda boshlanganligini ham nazarda tutadi. O'sha davrda O'zbekiston aholi jon boshiga real daromadlar, ish xaqi miqdori, oziq-ovqat mahsulotlari, zarur hayotiy ehtiyoj buyumlari, uy-joy, ijtimoiy-madaniy muassasalar, maishiy xizmat bilan ta'minlanish darajasi bo'yicha sobiq ittifoq davlatlari ichida eng oxirgi o'rinlarga tushib qolgandi va mavjud demografik vaziyat bundan tashqari aholi sonining doimiy ko'payib

borishi mavjud vaziyatni yanada chigallashishiga olib keldi. O'tish davrida bozor tan olmaydigan korxonalar va faoliyat turlari, samarasiz ishlayotgan ishlab chiqarishga barham berildi. Bu dastlabki davrda ishchi va xodimlarning ma'lum bir qismining vaqtincha ishsiz qolishiga olib kelgan bo'lsada bu keyinchalik ishchi kuchining samarali faoliyat turlariga yo'naltirilishiga zamin yaratdi. Dastlabki davrlarda chakana tovar aylanmasi bo'yicha o'rtacha ittifoq ko'rsatkichidan 1,8, Rossiya va Belarussiyadan 2, Boltiqbo'yi respublikalaridan 2,6 barobar past edi. Pullik xizmat ko'rsatish bo'yicha ham faqat Ozarbayjon va Tojikistondan yuqoriroq bo'lib, qolgan ittifoq davlatlari ko'rsatkichlariga qaraganda nihoyatda past edi. Agar 1979-1991 yillarda O'zbekiston aholisi 34,7 foiz o'sgan bo'lsa, bu borada o'rtacha ittifoq ko'rsatkichi 10,5 foizga to'g'ri kelardi. Bu borada yurtimiz Tojikistondan pastroq (40,9) Turkmaniston bilan barobar turardi. Tug'ilishning yuqori darajasi mamlakat aholisining yosh tarkibiga keskin ta'sir ko'rsatdi. 1990-yil 10-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy istiqomad qiluvchi aholining 40,8 foiz qismini 14 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etsa, 15-39 yosh oralig'idagi aholi qatlami esa 40,7 foizni, 40-60 yosh oralig'idagi qatlam 12,0 foizni, 60 yoshdan yuqori aholi vakillari qatlami esa 6,5 foizni tashkil etardi.

O'zbekistonda bozor sharoitida ijtimoiy siyosat asosan 2 muhim yo'nalishda amalga oshirildi: ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot. Ijtimoiy himoyaning asosiy maqsadi aholi turmush darajasini muttasil oshirib borish, qashshoqlanishning oldini olish, kasb mahoratini shakllantirish, aholi turli qatlamlari orasidagi keskin farqlarni kamaytirish. Ijtimoiy himoya tizimining qonuniy asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yildi. Xususan konstitutsiyaning IX bobida iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar qonuniy jihatdan kafolatlandi. Ammo ijtimoiy himoya faqatgina ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minotdan iborat emas, balki u o'z ichiga ijtimoiy totuvlik konsepsiyasini ham qamrab oladi. Keksalar, yoshlar, nogiron va kamta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda davlat umumiy aholining ham yashash darajasini oshirish borish siyosatini olib bordi. Xususan aholining bandligini ta'minlash asosiy masala sifatida kun tartibiga qo'yildi. Bunda mamlakatda mehnat bozorini rivojlantirish va uni boshqarishni takomillashtirishga shuningdek samarali bandlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Chunki bozor iqtisodiyotida to'liq bandlik emas, balki samarali bandlik muhim ahamiyatga ega. Aytaylik iqtisodiy faol aholi to'liq bandlik bilan ta'minlandi lekin ular samarali yoki ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanmasa, bunday bandlik mehnat unumdorligini oshirishga olib kelmaydi va undan jamiyatga naf tegmaydi. Samarali bandlikni ta'minlash va mehnat resurslaridan foydalanishning ahamiyati, ayniqsa moderinizatsiyalash, innovatsion texnologiyalarga o'tish davrida ro'yirost ko'zga tashlanadi. Samarali bandlik aholi daromadlarini oshirishga ularning xarid qobiliyatini o'stirishga yordam beradi. Misol uchun aholi jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadlar (xarid qobiliyati pariteti bo'yicha) 1990-yilda 1328 AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilda 3271 AQSH dollariga teng bo'ldi, ya'ni 2,5 barobarga oshdi. Bundan tashqari 1990-2010 yillar oralig'ida 20 yil davomida o'rtacha oylik ish haqi miqdori (AQSH dollari ekvivalentida) 2,7 barobar, o'rtacha pensiya hajmi esa 5,9 barobarga oshgan bo'lsa, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan pullik xizmatlar miqdori 2,2 barobarga, maishiy xizmatlar 8,3 barobarga,

chakana tovar aylanmasi 4,3 barobarga oshdi. O'zbekistonda ijtimoiy siyosatning keyingi bosqichi 2017-2021 yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasida" amalga oshirildi. Unga ko'ra Harakatlar strategiyasining 4 –konsepsiyasi sifatida Ijtimoiy sohani rivojlantirish ilgari surildi. Ushbu yo'nalish 5 ta muhim yo'nalishni o'z ichiga oladi: Birinchi yo'nalish: aholi bandligi va real daromadlarni izchil oshirish. Bandlikni ta'minlashda ayniqsa maktab va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini bandligini ta'minlash alohida o'rin egallaydi. Ikkinchi yo'nalish: aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish. Sog'liqni saqlash tizimida eng avvalo tez tibbiy yordam ko'rsatish faoliyati sifatini yaxshilashga, mamlakatda farmatsevtika sanoatini rivojlantirishga, tibbiyot muassasalarini arzon va sifatli dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashga, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga, onalar va bolalarning tibbiy xizmatdan foydalanishini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Uchinchi yo'nalish: arzon uy-joylar barpo etish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, aholining hayot sharoitlari yaxshilanishini ta'minlovchi yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, hamda moderinizatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Aholi eng avvalo, yosh oilalar, eskirgan uylarda yashab kelayotgan fuqorolar va uy-joy sharoitini yaxshilashga, muhtoj boshqa shaxslarning yashash sharoitini imtiyozli shartlarda ipoteka kreditlari ajratish, hamda shahar va qishloq joylarda arzon uylar qurish orqali yanada yaxshilash. Bundan tashqari ekologik toza va xavfsiz muhitni yaratish, maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish, atrof muhitga zararli moddalar chiqishini kamaytirish dasturlari qamrab olindi. To'rtinchidan ta'lim va fan sohasini rivojlantirish bunda sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozori zamonaviy talablaridan kelib chiqib, malakali kadrlar tayyorlash dasturlari belgilandi. Beshinchi yo'nalish: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish bunda jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni kamol toptirish asosiy vazifa etib belgilandi. Hozirgi kunda esa O'zbekistonning ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlari 2022-2026 yillarga mo'ljallangan PF-60-son 28.01.2022-yilda tasdiqlangan "Taraqqiyot" strategiyasida belgilab qo'yildi. Ushbu strategiyaning to'rtinchi yo'nalishida adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyalari ilgari surilgan. Bunda sifatli ta'lim-tarbiya masalasi doimiy e'tibor markazida bo'lishi ta'kidlandi. Shu maqsadda o'qituvchilarning oylik maoshini izchil oshirib borish va 2025 yilga borib, 1 ming dollar miqdoriga yetkazish ko'zda tutilgan. Yangi maktablar qurish, mavjudlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sohaning barcha bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlashga qaratilgan Milliy ta'lim dasturi ishlab chiqiladi. Aholi salomatligini saqlash uchun barcha sharoit yaratiladi. Kelgusi besh yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ham 1 ming dollar ekvivalentiga yetkazish mo'ljallanmoqda. Viloyat, tuman va shaharlarda ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar ko'lamini kengaytiriladi. Davlat tibbiy sug'urta tizimi ishga tushirilib, mablag' aniq bemorga bog'langan holda ajratiladi. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish muhim vazifa bo'lib qoladi. Taraqqiyot strategiyasining 100 ta maqsadining 33 tasi (37-70) maqsadlari ijtimoiy hayot uchun ajratilgan. Xususan kasbga o'qish ko'lamini 2 barovarga oshirish,

maktabgacha ta'limdagi qamrovni 67% dan 80% ga oshirish, maktablarda o'quv o'rinlarini 2026-yil yakuniga ko'ra 6,4 millionga yetkazish, oliy ta'lim bilan qamrab olishni 2026-yilda 50% ga, qabul kvotalarini esa 250 mingtagacha yetkazish, reja yakunida 72 400 o'rinli 181 ta talabalar yotoqxonasini barpo etish va yotoqxonalar bilan ta'minlash darajasini 60% gacha ko'tarish, viloyatlarda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini ko'paytirish, chet elda o'qigan yoshlar sonini 2 barobarga oshirish (asosan texnik va aniq fanlar shuningdek IT sohasi bo'yicha), aholining muhtoj qismini zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash darajasini 60% ga yetkazish, viloyatlarda tibbiyot klasterlarini tashkil etish, tibbiy sug'urtalashni bosqichma-bosqich joriy etish, tumanlararo 46 ta perinatal markazlarni tashkil etish, tibbiy xizmatlarda xususiy sektor ulushini 25% ga yetkazish, sport sohasida professional, oliy ma'lumotli trenerlar ulushini hozirgi 54% dan 2026-yil yakunigacha 85% oshirish va shu kabi asosiy rejalar "Taraqqiyot" strategiyasidan joy olgan.

Muhokama va Natija

Xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda ijtimoiy hayotni rivojlantirish dinamikasi barqarorlikka asoslangan bo'lib, mustaqillikning dastlabki yillarida e'tibor asosan eng muhim masalalarga qaratilgan. Masalan, Sovet tuzumi muommolarini bartaraf etish, bozor iqtisodiyotini barpo etish, xususiylashtirish kabilar shular jumlasidandir. Bilamizki Sovet tuzumida xususiy mulkka egalik qilishga, biznes yuritishga va shu kabi bozor iqtisodining asosiy bazisi bo'lgan omillarga hech qachon ruxsat berilmagan. Ushbu tuzumda davlat xuddi bir fabrikadek tasavvur qilingan va davlat ishlab chiqqan yillik rejalar har qanday sharoitda bo'lmasin amalda bajarilishi shart bo'lgan. Bundan tashqari ishlab chiqarilinishi kerak bo'lgan mahsulotlarning yillik miqdori har yili oshirib borilgan va buning natijasida aqlga yig'maydigan, inson resurslari, moddiy resurslar va tabiiy sharoit yetishtirib bera olishi mumkin bo'lganidan bir necha barobar ko'proq darajada mahsulot talab etilishi oddiy holga aylangan. Natijada rejadagi miqdorni bajara olmagan xalq endi resurslardan ekstensiv foydalanishga majbur bo'lgan. Bir necha yillardan keyin esa tabiiy resurslar inqirozi sodir bo'lgan va ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi kabi sohalar zavolga yuz tutgan. Yana shuni aytish kerakki bozor iqtisodi bo'lmagan, fuqorolar o'z mehnatidan bahramand bo'la olmaydigan davlatda hech qachon insonlarda o'z ishini sidqidildan bajarishga rag'bat bo'lmaydi. Negaki bunday tuzumda hamma teng bo'lishi talab etiladi va inson qanchalik ko'p mehnat qilsa ham, yokida umuman mehnat qilmasa ham uning yashash sharoiti hech qachon o'zgarmaydi. Bunday tuzumni boshidan kechirgan O'zbekistonga yangi tuzum, ya'ni bozor iqtisodini olib kirish va uni fuqorolar ongiga singdirish murakkab jarayon edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston o'tish davrini (1991-2000 yillar deb yuritiladi) muvaffaqiyatli bosib o'tdi. Keyingi davrlarda esa endi kichik muammolar ham kun tartibiga qo'yildi. Kamta'minlanganlar ahvolini yaxshilash, nogironlar, keksalarga e'tibor, yoshlar masalalariga oid muammolar hal etila boshlandi. 2017-yildan boshlab ijtimoiy sohaga oid tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Endi nafaqat yordamga muhtoj qatlamlarga g'amxo'rlik qilish balki barcha aholi qatlamlarni ijtimoiy ahvolini yaxshilashga, ularning real daroamadlarini oshirishga, kambag'allikni qisqartirishga, sifatli ta'lim va tibbiy xizmat ko'rsatishga alohida e'tibor berila boshlandi. Kelgusidagi asosiy reja esa ta'lim sifatini

oshirish orqali butun millatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib 2023-yilga "Faol mahalla va sifatli ta'lim" yili deb nom berilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. O'ylaymizki bu O'zbekiston tanlagan eng to'g'ri yo'l chunki aqliy salohiyatga ega, mustaqil fikrlay oladigan, o'z ishining ustasi bo'lgan yoshlar davlatning bundan keyingi kadrlari hisoblanadi va jahon tajribasi shuni yaqqol ko'rsatadiki, sifatli ta'lim butun millatning kelajagini o'zgartira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I. Karimov "Taraqqiyotning O'zbek modeli".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi "2017-2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar Strategiyasi" to'g'risidagi PF-5308-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli farmoni.
4. <https://lex.uz/> sayti

ZAMBURUG'LI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN SINTETIK DORI VOSITALARINI KIMYOVIY TARKIBIGA KO'RA SINFLASH

Qirg'izov SH.M

-Andijon davlat universiteti, kimyo kafedrası professori.

Ismailova M.

.-Andijon davlat universiteti kimyo ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti. Elektron pochta: madinaxonismailova00@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamburug'li kasalliklarda davolashda ishlatiladigan kimtoviy dori vositalari kimyoviy tarkibi va tuzilishiga ko'ra guruhlariga ajratilgan. Asosiy guruh hisoblangan poliyenlar guruhiga kiruvchi ayrim dori vositalari haqida to'liq ma'lumot berilgan. Ushbu dori vositasini qo'llash mumkin bo'lmagan holler ham to'liq ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Poliyenlar, azollar, ftorpirimidinlar, allilaminlar, Xazen va Braun nistatin. amfoteritsin-B, levorin, natamitsin.*

Zamburug'li kasalliklarni davolashda kelib chiqishi tabiiy va sintetik bo'lgan dori vositalarining ko'plab turlari qo'llaniladi.

Zamburug'li kasalliklarni ya'ni mikozlarni davolashda dori vositasini patogenning turiga, kasallikning klinik holatiga, kasallikning yoyilish soxasiga, keltirib chiqargan omillarga qarab qolaversa tanlanayotgan dori vositasining farmakodinamikasiga qarab tanlash zarur.

Kimyoviy tuzilishi, zamburug'li kasalliklarda faollik spektri, farmakokinetikasi va klinik qo'llanilishiga ko'ra zamburug'larga qarshi dori vositalari bir nechta guruxlarga ajratiladi:

1. Poliyenli antibiotiklar – nistatin, levorin, natamitsin, amfoteritsin, amfoteritsin B.
2. Azollar - mikonazol, ketokonazol, izokonazol, klotrimazol, ekonazol, bifonazol, oksikonazol, butokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol.
3. Ftorpirimidinlar – flutsitozin (5-ftorotsitozin).
4. Allilaminlar (N-metilnaftalin hosilalari) – terbinafin, naftifin.
5. Shu kabi ta'sir mexanizmiga ega bo'lgan boshqa dori guruxlariga kiruvchi vositalari: grizeofulvin, kaliy yodid, amorolfin.

Poliyenlar.

Zamburug'li kasalliklarda hozirgi kunda qo'llaniladigan dori vositalari turi yuzdan ortiq. Ammo bu davrgacha bo'lgan vaqtda zamburug'li kasalliklar mahalliy moddalar yordamida davolanib kelingan. Zamburug'li kasalliklar juda qadim zamonlardan beri ma'lum hisoblanadi. Lekin patogen hisoblangan kasallik turlaridan dermatomikozlar va kandidozlarning qo'zg'atuvchilari XIX asr o'rtalari va XX asrning boshlaridagina ma'lum bo'lgan. Ko'plab kasallikni davolovchi dori vositalarining tarkibi qo'llanilishi hali noma'lum bo'lgan vaqtlarda kasallikni davolash uchun antiseptiklardan va kaliy yodid

eritmasidan keng foydalanilgan. XX asrda poliyen antibiotik hisoblangan nistatin dori vositasi kashf etilishi bilan nistatin kandidozni davolashda keng ishlatila boshlangan. Nistatin poliyenli antibiotik bo'lib, uni 1951-yilda Xazen va Braun Streptomyces actinomyces shtammlaridan ajratib olingan. Mikostatin namlik, issiqlik va nurga beqaror. Uning aglikon qismi nistatinolid deb ataladi. Uning to'liq tuzilishi kimyoviy degradatsiya va rentgen kristallografiyasi bilan aniqlangan. Og'iz orqali yuboriladigan nistatin tizimli ravishda so'rilmaydi. U har qanday sharoitda deyarli erimaydi. Bundan tashqari, u toksikdir va uni parenteral yo'l bilan boshqarish mumkin emas. Shuning uchun, u faqat mahalliy dori sifatida ishlatiladi. Bu Candida albicans va boshqa kandidalar tomonidan qo'zg'atilgan mahalliy va oshqozon-ichak kasalliklarini davolash uchun muhim dori. Bu tarkibida konjuge tetraen va dienni o'z ichiga olgan polien antifungal agent bo'lib, uchta tarkibiy qism A1, A2 va A3 dan iborat bo'lib, ular Streptomyces nourseidan ajratilgan va 1950-yilda birinchi marta xabar qilingan. Nistatin ta'sir mexanizmiga ko'ra hujayra devoridagi ion kanallarini hosil bo'lishiga yordam beradi, zamburug' hujayrasining ion muvozanatiga va hujayralari o'limiga sabab bo'ladi. Bu dori vositasi haqida 4000 dan ortiq adabiyotlarda zamburug'larga qarshivvosita sifatida keltirilgan, keng miqyosda qo'llaniladi. Nistatin tarkibida ta'sir etuvchi modda – nistatin hisoblanadi. Yordamchi moddalar: suvsiz laktoza, makkajo'gori kraxmali, talk, magniy stearati, mikrokrystal selluloza, natriy kroskarmellozasi.

Mahsulot nomi	Nistatin kukuni		
Texnik xususiyatlari	99%	Tashqi ko'rinish	och sariq kukun
Molekulyar formulasi	$C_{47}H_{75}NO_{17}$	Molekulyar vazn	925
Standart	USP yoki RaI	Sertifikatlar	ISO, Halol, FDA
Strukturaviy formulalar			

Hozirgi kunda shu kabi ta'sir mexanizmiga ega bo'lgan griseofulvin birinchi marta 1939-yilda ajratib olingan bo'lib, avval o'simliklarda uchraydigan zamburug'li kasalliklarni bartaraf etishda keng foydalanilgan. 1958-yildan boshlab tibbiyot amaliyotiga joriy etilgan. Bu preparat odamlarni dermatomikozdan davolashda qo'llanilgan birinchi o'ziga xos farmakodinamikaga ega bo'lgan antimikotik dori vositasi hisoblangan. Molekulyar formula: $C_{17}H_{17}ClO_6$ Molekulyar og'irlik: 352.77

Ishlab chiqarilish shakli oq rangli kukun. Ushbu kimyoviy modda tetraxloretan, aseton yoki xloroformda oson eriydi, metanol yoki etanolda ozgina eriydi va suvda juda kam eriydi. Deyarli hidsiz biroq achchiq ta'mga ega bo'lgan modda. Tashqi muhit issiqligiga chidamli. Dermatofit, *Microsporum* va *Trichophyton* sabab bo'lgan teri zamburug'li kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Klinik jihatdan, u asosan *tinea capitis*, jiddiy *tinea corporis* va *cruris*, *tinea imbricans*, qo'l va oyoqlarning *tinea unguis* va boshqa kasallik turlari uchun ishlatiladi.

Yuqorida keltirilgan dori vositalaridan farqli o'laroq chuqur mikozlarni davolashda qo'llaniladigan Amfoteritsin-B 1956-yildan boshlab tibbiyot amaliyotiga tadbiiq etilgan. Poliyen makrolidlarda tutashgan qo'sh bog'lar soniga qarab ular tri- tetra- penta- gexsa- yoki geptayenlarga bo'linadi. Ulami ajratish, tozalash, komponentlarga bo'lish va xarakteristiklash qiyin, lekin poliyen bog'lar orqali spektroskopik aniqlash oson. 70 dan ortiq bunday tipdagi antibiotiklar kashf etilgan. Ularda amfoterisin B steroksimiyasi rentgenstruktur analiz orqali isbotlangan. Poliyenlar guruhiga kiruvchi nistatin, levorin, natamitsin, amfoteritsin, amfoteritsin B, mikogeptinning kimyoviy strukturasi 3-jadvalda keltirilgan. Amfoteritsin B – intravenoz infuzion eritma bo'lib, ba'zi hollarda isitma, titroq, ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i, gipotenziya kabi nohush holatlar keltirib chiqarishi mumkin. Agar yuqorida keltirib o'tilgan holatlar kuzatilsa, profilaktik chora sifatida paratsetamol, ibuprofen va antigistaminlar kiritish kerak.

Amfoteritsin B lipid kompleks bo'lib, bu poliyenning ta'sir mexanizmi yaxshilangan zamonaviy dozalangan shakli hisoblanadi. Bu dori vositasi lipid o'z ichiga olgan moddalar bilan maxsus komplekslarni yaratish orqali olinadi. Bu esa o'z navbatida dori vositasi tanaga kirganda normal to'qimalarga nisbatan butunlikni ta'minlaydi va zamburug' hujayralari bilangina ta'sirlashadi. Poliyenlar konsentratsiyasiga qarab, zamburug'larning sitoplazmatik membranasi ergosteroliga bog'lanishi tufayli ham fungistatik va fungitsid ta'sirga ega bo'lishi mumkin, bu ta'sir mexanizmi esa zamburug' hujayrasining yaxlitligini buzilishiga va hujayra o'limiga olib keladi. Poliyenlar keng faoliyat spektriga ega. *Candida* va *Aspergillus* spp., endemic mikoziar qo'zg'atuvchilari va boshqa ba'zi zamburug'lar Amfoteritsin B ga nisbatan sezgir. Zigomikoz *Mycog* va *Rhizopus* spp. va boshqa turdagi patogenlarning sezgirligi kamayishi mumkin. *Dermatomycetoz*, *Trichosporon* spp., *Scedosporium* va *Fusarium* spp., kabilar esa odatda poliyenlarga nisbatan chidamli hisoblanadi. Mahalliy ravishda poliyenlardan nistatin, levorin va natamitsin asosan *Candida* spp. turlari uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari poliyenlar leyshmaniya va amyobalar uchun ham faol qarshilik ko'rsata oladi.

Barcha poliyenlar oshqozon-ichak traktida deyarli so'rilmaydi va lokal ravishda qo'llanilganda asosan, Amfoteritsin B vena ichiga yuborilganda ko'plar organlarga o'pka, jigar, buyraklar, buyrak usti bezlari, mushaklar va to'qimalarga tarqaladi. Plevra, peritoneal, synovial va ko'z ichi suyuqliklariga kam ta'sir ko'rsatadi. Buyrak orqali sekin-asta chiqarilib yuboriladi. Qabul qilingan dozaning 40% miqdori 7 kun ichida chiqariladi. Yarim yemirilish davri 24-48 soatni tashkil qiladi ammo, dori vositasining qabul qilish muddati cho'zilganda to'qimalarda to'planishi tufayli 2 haftagacha oshishi mumkin.

Amfoteritsinning lipidli kompleksi qondagi standartga qaraganda ancha yuqori bo'lib, markaziy asab tizimi to'qimalarida yuqori konsentratsiya hosil qiladi.

Nistatin, levorin va natamitsin tabiiy antimikotik preparatlar hisoblanadi. Ular mahalliy va og'iz orqali qo'llaniladi. Shuningdek, og'iz invaziv zamburug' infeksiyalarini davolashda birinchi navbatda vena qon tomiri orqali Amfoteritsin B yuboriladi. Yuqorida sanab o'tilgan poliyen guruxiga mansub dori vositalaridan nistatrin, levorin va natamitsinning inson organizmiga bo'lgan salbiy holatlari juda kamdan-kam hollarda qayd etilgan. Tizimli ya'ni uzoq vaqt davomida qo'llanilganda ba'zi hollarda qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, qusish va diareya kuzatilishi mumkin. Agar dori vositasalariga nisbatan organizmda yuqori sezuvchanlik kuzatilsa, quyidagi allergik holatlar kuzatiladi: toshmalar toshishi, qichishish paydo bo'lishi va ba'zi hollarda Stivens-Jonson sindromi yuzaga kelishi mumkin.

Poliyenlar guruhiga mansub bo'lgan dori vositalari qaysi zamburug' turlarida qo'llanilishi 4-jadvalga keltirilgan.

4-jadval.

1.	Nistatin, levorin	ti, o'giz bo'shlig'i va ichaklarning kandidozida, Candidaning vulvovaginit turida
2.	Natamitsin	i, o'giz bo'shlig'i va ichaklarning kandidozida, tashqi eshitish a'zolarining mikozi, Candidaning vulvovaginit va balanopostit turlarida, Trichomonas vulvovaginitda.
3.	Amfoteritsin B	iziv mikozi, kandidoz, aspergilloz, kriptokokkoz, fusarium, omikoz, trixosporoz, sporotrikoz, feogifomikoz, endemic mikozi (blastomikoz, koksidioidomikoz, parakoksidioidomikoz, gistoplazmoz, penitsilloz).

Poliyenlarni qo'llash mumkin bo'lmagan hollar ham mavjud. Barcha poliyenlar uchun agar organizmda ushbu guruh vositalariga nisbatan allergik reaksiyalar bo'lsa, qo'shimcha ravishda aynan Amfoteritsin vositasi uchun esa jigar va buyrak disfunktsiyasi qandli diabet. Biroq barcha poliyenlar uchun deyarli allergik holatlar qayd etilmagan. Poliyenlar guruhiga mansub bo'lgan biror dori vositasiga allergik reaksiya bergan bemor bu guruhga mansub boshqa dorilardan ehtiyotkorlik bilan foydalanishi kerak.

Homiladorlik davrida Amfoteritsin B plasenta orqali embrionga o'tadi. Homiladorlikning barcha davrlarida qo'llash bo'yicha qayd etilgan ko'plab hisobotlarda dori vositasi qo'llanilganda nojo'ya ta'sirlar qayd etilmagan. Aynan embrionga ta'siri yuzasidan qat'iy nazorat ostida tekshiruvlar o'tkazilmagan. Lekin, shunga qaramasdan homiladorlik davrida dori vositasidan ehtiyotkorlik bilan foydalanish tavsiya etiladi.

Laktatsiya davrida poliyenlardan foydalanilganda ona sutiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlanmagan. Ko'krak suti bilan oziqlanadigan chaqaloqlarda ham dori vositalari iste'mol qilinganda salbiy holatlar kuzatilmagan. Shunday bo'lsa ham laktatsiya davrida ham poliyen guruhiga mansub dori vositalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish tavsiya etiladi.

Pediatryada bolalarga ushbu dori vosiyalari buyrilganda o'ziga xos muammo bo'lmagan. Dastlabki 10-20 kunlik chaqaloqlarda kuchli antibiotiklar qo'llanilganda og'iz

kandidozi yuzaga keladi. Shunda nistatin surtmasi mahalliy qo'llaniladi. Kunda ko'pi bilan 2 marta artiladi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham og'iz kandidozini davolashda afzallik beradi. Ko'pincha suspenziya yoki surtma dori shakllari buyriladi, chunki tabletkalarni qo'llash bolalarda qiyinchilik tug'diradi.

Qariyalarning aksariyat qismida buyrak funksiyasi buzilishi sababli ya'ni buyrak hujayralarida toksinlarning ko'payishi kuzatilganligi sababli odatda poliyen guruhiga kiruvchi barcha vositalar ham tavsiya etilmaydi. Amfoteritsin B lipid kompleksi esa nisbatan yaxshi afzallik beradi.

Jigar funksiyalarining buzilishlarida poliyenlar gepatoksik ta'sirni oshiradi. Shuning uchun dori vositalarini qo'llashdan oldin foydalanishning mumkin bo'lgan afzalliklari va potensial xavf solishtirilishi kerak.

Dori vositalaridan foydalanayotgan bemorlarga butun davolanish kursi davomida qat'iy rejimni saqlash tavsiya etiladi. Ya'ni dori qabul qilish vaqtini o'tkazib yubormaslik, keyingi qabul vaqti yaqinlashganda o'tkazib yuborilgan miqdorni qabul qilmaslik, o'tkazib yuborilgan vaqtdagi dori miqdorini keyingi miqdorga qo'shib iste'mol qilmaslik, belgilab berilgan dori miqdorini o'zboshimchalik bilan o'zgartirmaslik, davolanish davomiyligini saqlash, dori vositalarini saqlash sharoitiga amal qilish va yaroqlilik muddati o'tgan dorilarni qo'llamaslik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O' Prator, A. To'xtayev, F. Azimova Toshkent "O'zbekiston" 2013 Botanika 6-sinf darsligi.
2. Климов Н. Н. Микозы: диагностика и лечение 2008
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. I том Ташкент. Медицина 1987 г
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. II том Ташкент. Медицина 1987 г
5. Azizova S.S. Farmakologiya. "Yangi asr avlodi"-2006
6. <https://oxford-med.com.ua>

ГАЗЛАРНИ АДСОРБЦИОН УСУЛДА ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Maxmudov M.J

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti

Ne'matov X.I.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Газларни адсорбцион қуритишда адсорбентлар (намликни ютувчи қаттиқ ғовакли моддалар) қуйидаги хоссаларни ўзида намоён этиши лозим [1]:

- Юқори намлик ютиш сиғими;
- Осон регенерацияланиш;
- Газ оқимиға қаршилиқнинг пастлиги;
- Юқори механик мустаҳкамлик;
- Кимёвий инертлик;
- Юқори ҳароратларға бардошлилик ва х.к.

Адсорбцион қуритиш усули сув молекулаларини адсорбентнинг катта солиштирма юзасига ютилишига асосланган. Солиштирма юза, яъни ғовақларнинг қанча кўп бўлиши намлик ютиш қобилиятини шунча юқорилиги билан баҳоланади [2].

Десорбция жараёни эса юқори ҳароратларда адсорбцияланган молекулаларнинг энергияси ошади ва улар адсорбентдан осон ажралади.

Адсорбентлар сифатида кўплаб ғовакли моддалар қўлланилади. Табиий газ таркибида оғир углеводородлар, водород сульфид, қаттиқ ва суюқ заррачаларнинг бўлиши, адсорбентларнинг ютиш қобилиятини пасайтиради. Шу сабабли газларни қуритишдан олдин, газлар юқоридаги компонентлар ва заррачалардан тозаланиши лозим. Қаттиқ ютувчилар ёрдамида газларни қуритишнинг технологик схемаси 1 – расмда келтирилган.

1– расм. Қаттиқ ютувчилар ёрдамида газларни адсорбцион қуритишнинг технологик схемаси

Нам газ адсорбернинг пастки қисмидан адсорбент қатламидан ўтказилади. Маълум бир вақт ўтгандан сўнг (адсорбентнинг хоссалари ва газ сарфига қараб), одатда 12-16 соатдан кейин биринчи адсорбер регенерация режимига ўтказилади ва нам газ иккинчи адсорберга йўналтирилади. Адсорбентни регенерациялаш яъни десорбция жараёни адсорбцияга қарама-қарши оқимда иссиқ регенерация газини ёрдамида амалга оширилади. Десорбция жараёни босими адсорбция жараёнига нисбатан баландроқни ташкил этади ва бу босим сорбентда ютилган молекулаларни адсорбентдан ажралиши учун етарли бўлиши керак. Регенерация жараёни 6-7 соатни ташкил этади. Регенерациядан кейин адсорбер 1-3 соат мобайнида совутилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.с. 1057085 СССР, М.Кл. В 01 Д 53/26. Адсорбент для осушки / Г.М. Белоцерковский, Е.В. Лосева, А.И. Волков (СССР). Заявлено 17.12.81; Оpubл. 30.11.83, Бюл. № 14.
2. А.с. 1813528 РФ, М.Кл. В 01 Д 53/26. Способ регенерации силикагеля / А.В. Лукьянский, С.А. Федюшкин, В.С. Курнаков (Россия). Заявлено 01.02.90; Оpubл. 07.05.93, Бюл. № 17.
3. А.с. 1650218 РФ, М.Кл. В 01 Д 53/04. Способ адсорбции / Л.Н. Григорьев, Ю.Л. Воинов (Россия). Заявлено 27.02.89; Оpubл. 23.05.91,1. Бюл. № 19.

“COVID-19” DAN KEYINGI TURIZM

Raxmatxojayev Anvar Sarvarvich

Toshkent KimyoXalqaroUniversitetitalabasi

Elektronpochtamanzili : Never22never66@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqola kasallikdan so'ng turizm qanday ahvolda ekani vaa shu bilan birga hozirgi kunda turizmni rivojlantirish uchun turli tashabbuslar qilingani haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar : *Pandemiya, UNWTO, Diversifikatsiya, ijodiy turizm, korxonalar, biznes, iqtisodiy va ijtimoiy*

Pandemiyadan oldin dunyo miqyosida ish bilan band bo'lgan aholining har o'ndan biri turizmga aloqador faoliyat turi bilan shug'ullangan. Pandemiyadan oldin dunyo miqyosida ish bilan band bo'lgan aholining har o'ndan biri turizmga aloqador faoliyat turi bilan shug'ullangan. Pandemiya sohaga katta ta'sir o'tkazdi. Xususan, 2020 yilda O'zbekistonda turistik xizmatlar eksportidan tushgan daromad 80 foizga pasayib ketdi. Turizm iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari: transport, mehmonxonalar biznesi, umumiy ovqatlanish, savdo-sotiq sohalarida ham ikkilamchi talabni yuzaga keltirishi natijasida iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda sayyohlar soni 2019-yilga nisbatan 74 foizga kamaygan. Osiyo-Tinch okeani va G'arbiy yarim sharing ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlari, xususan, kichik orol davlatlari uchun ta'sirlar og'ir boldi. Pandemiyadan oldin turizm yirik biznes bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining 10 foizdan ortig'ini tashkil qilgan. Turizmga garam mamlakatlarda bu ulush yanada kattarog edi.

Qayta tiklash uchun vaksinalari keng tarqatish va siyosiy yechimlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ayrim hukumatlar sanoatni to'g'ridan-to'g'ri yoki imtiyozli kreditlar va kafolatlar orqali moliyaviy qo'llab-guvvatlamogda. Tailand ichki turizmni rivojlantirish uchun 700 million dollar ajratdi, Vanuatu esa kichik va o'rta korxonalariga grantiar taklif qildi. Mamlakatlar, shuningdek, firmalarga o'z biznes modellarini moslashtirish va xodimlari qayta tayyorlashda yordam bermoqda. Yamaykada hukumat 10 000 sayyohlik ishchilariga malakasini oshirishga yordam berish uchun bepul onlayn trening sertifikat darslarini berdi.

Pandemiyadan keyingi davrda ekoturizmga - tabiatni muhofaza qilishga va mahalliy ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan tez rivojlanayorgan sanoat - sanoatga qo'shimcha turiki berishi mumkin. Bu allaqachon Kosta-Rikaning turizm strategiyasining asosiy elementidir.

Tailand ham sarguzashtli sayohatlar, salomatlik va sog'lomlashtirish sayohatlarini o'z ichiga olgan bozor bozorlariga otishga harakat qilmoqda.

Texnologiya ham muhim rol o'ynashi mumkin. Ijtimoiy uzoqlashish, salomatlik va gigiyena protokollari yagin kelajakda saqlanib qolishi mumkin bolgan holda, aloqasiz

xizmatlar ko'rsatish va ragamli texnologiyalarga investitsiyalar tiklanish uchun ko'prik bo'lishi mumkin va nihoyat, agar turistik imtiyozlarning ozgarishi yoki iqtisodiy zarar tufayli sayohatlarning qisqarishi uzoq davom etadigan bo'lsa, turizmga qaram bo'gan bazi mamlakatlar O'z iqtisodiyotlarini diversifikatsiya qilish uchun uzoq va qiyin sayohatni boshlashlari kerak bo'lishi mumkin. Sayyohlikdan tashqari sohalarga sarmoya Kiritish uzoq muddatli maqsaddir, ammo turizm va mahalliy ishlab chiqarilgan qishloq xojaligi, ishlab chiqarish va ko'ngilochar sohalari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash orqali yordam berishi mumkin. Masalan, Yamaykada melmonxona sanoatidagi xaridoriarga mahalliy fermerlardan to'gridan-to'g'ri mahsulot sotib olish imkonini beruvchi onlayn platforma ishga tushirildi. Cheklangan miqyosdagi iqtisodlar tomonidan qo'yilgan cheklovlarni bartaraf etish uchun mintaqaviy kelishuvlardan foydalangan holda eksport, shu jumladan xizmatlar ham kengaytirilishi mumkin.

Yechimlar mamlakatdan mamlakatga farq qiladi va tiklanish sur'ati va kolami, albatta, global o'zgarishlarga bogliq bo'ladi. Ammo foydalanish uchun muhim imkoniyat bor. Pandemiya tasirini yumshatishning bevosita ustuvorligidan tashqari, mamlakatlar turizm sanoati uchun "yangi norma" yaratishi kerak. Diversifikatsiya qilish, yanada barqaror turizm modellariga o'tirish va yangi texnologiyalarga sarmoya kiritish tiklanishni shakllantirishga yordam berishi mumkin.

Kichikroq joylarning roli haqidagi munozaralar endi turizm sohasiga ham tarqalmoqda. Bir tomondan, biz sayyohlik sohasidagi bir gator yirik shahar markazlarining o'sib borayotgan kuchini ko'rishimiz mumkin, bu harakatchanlikning o'sishi, turar joyning yangi shakllari va iste'molchilarning tajribaga bolgan cheksiz istagi bilan bogliq. Aksincha, ko'plab kichik jamoalar, ayniqsa qishloq joylarida, oz aholisi uchun iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar yaratish uchun yetarlicha tashrif buyuruvchilarni jalb qilish uchun kurashmoqda.

Ijodiy turizm tajribalari turli xil ijodiy tarkib elementlarini birlashtiradi va ijodiy turmush tarzi bilan shug'ullanadi. Tashrif buyuruvchilar yoki iste'molchilar ijodiy tajriba va tadbirlarda faol ishtirok etishni xohlashadi. Ijodiy turizm iste'molchilari "ijodkorlik bor joyga borishni" va ijodkorlik va birgalikda ijod qilish faoliyatida bevosita ishtirok etishni xohlaydi. Ular ijodiy tajribani rivojlantirish, bilim almashish va ijodiy tajribaga konikmalarni qo'shishda tobora ko'proq birgalikda ijod qilish rolini o'ynamoqda. Ijodiy turizm tajribasi nafaqat iqtisodiy jihatdan qimmatlidir, balki yuzaga keladigan ozaro tasirlar, suhbatlar va birgalikda yaratish tajribasi orqali yangi g'oyalar, mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishni rag'batlantirishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki yurtimiz jahon sayyohlik bozorida o'z o'rniga ega bo'lishiga qaramasdan, turistlarga qulay sharoit yaratish, servis xizmatini yaxshilash, sayyohlik obidalarining jozibadorligini oshirish va reklamani kuchaytirish darajasi juda past. Shuning uchun bu borada sezilarli o'sish haqida fikr yuritish ana shu omillarga bog'liq. Faqatgina yuqorida aytib o'tilganidek bizda o'zimizda mavjud turistik salohiyatni boshqalarga isbotlab berishimiz hamda dunyoning eng rivojlangan turizm davlatiga aylantirishning asosiy dolzarb masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1)https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_milliy_ensiklopediyasi
- 2)<https://cyberleninka.ru/article/n/turizmning-o-zbekistonda-tutgan-o-rni>
- 3)<https://uz.wikipedia.org/wiki/Turizm>

ЕНГИЛ САНОАТ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРДА УСТОЗ ШОГИРД АНЪАНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Рахмонова Холида

Султанова Азиза

*Тошкент имконияти чекланган шахслар учун
ихтисослаштирилган 1-сон касб-ҳунар мактаби
ишлаб чиқариш таълими усталари*

Аннотация: Ушбу мақолада касб ҳунар мактабларида устоз-шогирд анъаналари, ўқувчиларнинг касб танлаши ва бунда уларга яратилган имкониятлар ҳақида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: устоз-шогирд, анъана, касб-ҳунар, ёшлар, йенгил саноат, таълим, ўқитувчи, мактаб.

Маълумки, ўрта махсус касб-ҳунар мактабларида бўлғуси мутахассис ўқувчиларга тарбиявий таъсир қилувчи устоз-шогирд анъаналари тажрибаси амалий тасдиқланган омил сифатида ифодаланади. Тез суръатда илмий-техник ривожланиш жараёнини амалга оширилиб бориши натижасида таълим жараёнининг қирралари мукамаллашиб бораётганлиги, уларнинг тизимига янги педагогик технологияларни, инновацион услубларни кенг доирада кириб келиши каби ҳоллар бўлғуси мутахассисларни касбий тааллуқлилиги масалаларни аниқлаш, уларга ўз вақтида ёрдам бериш каби масалаларга эътибор қаратиш, устоз-шогирдлик анъаналаридан ўринли фойдаланиш зарурлигини келтириб чиқармоқда. Унинг асосида ҳар томонлама ривожланган баркамол авлодни тарбиялаб етказиш масалалари ўз ифодасини топди. Енгил саноат иқтисодиётимизнинг кўп тармоқли ва технологик жараёндир. Бунда шубҳасиз, мамлакатимизда бозор ислохотлари ва ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш тадбиркорлик саноати ва хизмат кўрсатиш соҳаси янада ривожланиб келмоқда. Бугунги кунда ёшлар учун давлатимиз томонидан кенг имкониятлар яратилган экан, бу имкониятлардан ўз вақтида фойдаланган ҳолда ўқувчиларни касб-ҳунар танлашларига кўмаклашиш мақсадида касб-ҳунар мактабларида тўғарак ишлари ҳамда ўқувчиларни ижодиёт марказлари билан ҳамкорликдаги ишларини устувор вазифа сифатида қаралаётган бир пайтда “устоз-шогирд” анъаналари бугунги кунда ўз самарасини беради.

Бу соҳанинг ривожидида ўрта махсус касб-ҳунар мактабларида етишиб чиқаётган ёш мутахассислар билими катта аҳамиятга эга ва бундан имкониятлари чекланган шахслар ҳам четда колгани йўқ. Бу бўлажак мутахассисларга енгил саноат тармоғининг хизмат кўрсатиш соҳаси бўйича билим ва кўникмаларни чуқурлаштириб ўқитилиб келмоқда. Келажакда бу ёш кадрлар аҳолига тўқувчилик, тикувчилик хизматларини кўрсатади, шу сабабли ўқувчиларга илм-фан асослари бўйича мустақил билимни сингдириш, уларда юксак маданиятни шакллантириш, уларни

зиёли шахс қилиб касбларни онгли равишда танлашга тайёрлаш ишлари амалга оширилмоқда.

Бугунги кунда юртимизда ёш авлод тарбиясига эътибор давлат сиёсати даражасига кўтарилди ва шахсан юртбошимиз томонидан бугунги кунда ёш авлод тарбиясини “устоз-шогирд” мактаби тарзида шакллантириш йўлга қўйилди. Таълим муассасаларида “устоз-шогирд” фаолиятининг йўлга қўйилганлигига ҳали унча кўп вақт бўлмади. Шу ўрнида юртимизда имкониятлари чекланган шахсларга эътибор ва уларнинг таълим эгаллашда кенг имкониятлар яратилган. Имкониятлари чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган касб-ҳунар мактабида ҳам ёш авлод тарбиясига жуда катта эътибор берилмоқда. Устоз-шогирд тизими шогирд ўқувчининг вазифалари устознинг мақсади тажрибалари ҳаёт тарзининг сидқидилдан ўрганишга интилишдир. Ўқувчилар яхши билим ва кўникмаларни шакллантириш учун касб-ҳунар мактабларини қайта таъмирлаб эски жиҳозлар ўрнига янги жиҳозларга алмаштирилди ва бу ёш авлодни тарбиясига касбни бундан яхшироқ касб эгаларини етиштириб чиқаришга бўлган қизиқишларини оширмоқда. Бунинг учун юртбошимизнинг ёшларга бўлган эътибори ва ишончи уларнинг келажакга бўлган ишончини орттириб бориши ва бунинг учун олий маълумотли малакали мутахассисларни жалб этиш кераклиги учун олий таълимга бўлган эътибор қаратилмоқда. Ўқитувчи ва ишлаб чиқариш таълими усталарини малакасини ошириб ва уларга тоифалар берилиши касб-ҳунар мактабларида тоифаси бор ўқитувчилар дарс бериши ва уларнинг сони кўпайишини таъкидладилар. Касб-ҳунар мактабларида тоифали ўқитувчилар дарс берса билимнинг сифати ошади. Бугунги кунда ёш мутахассисларни ҳар томонлама шакллантиришга эътибор ҳар қачонгидан нисбатан тезлаштириш эҳтиёжи замон талабига айланди, уларни касбий фаолиятини оширишга қаратилди. Ўқувчиларни ўқув амалиёти жараёнида касбий фаолияти юқори кўрсаткичларга эришган, рақобат бардош кадрлар тайёрлаш тажрибасига эга малакали ишлаб чиқариш таълим усталарига “устоз-шогирд” тизими асосида бириктирилишини йўлга қўйиш ҳамда касб-ҳунар мактаблари ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасида ўзаро ҳамкорлик ва манфаатли интеграцияни шакллантириш каби масалаларга катта эътибор қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда устознинг меҳнатлари сабабли шогирдлар ҳар соҳада юқори марраларга эришмоқда. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда ёшларимиз етук маънавиятли, ўзига ишонган, ўз келажакини ўзи қўра оладиган комил инсон сифатида тарбияланмоқда. Бу ҳар жабҳада “Устоз –шогирд” роли муҳим аҳамият касб этиб келмоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1.Х.Х.Мақсудова “Баркомол инсонни шакллантиришда ижтимоий-иқтисодий омилларнинг ўрни ва роли.”

2.Н.Мансурова. “Талаба ёшларни ислом маданияти ва маънавияти асосида тарбиялаш”.

3.Интернет саҳифалари.

BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLAR BILAN ISHLASHI**Sherbaev Zafar Ravshan o'g'li***Bosh mutaxassis, "O'zsanoatqurulishbank" ATB.*

Annotatsiya: *Tijorat banklari jalb qilgan mablag'larining asosiy qismini kredit berish sifatida foydalanar ekan, bunda faqatgina daromad olish uchun emas, balki mablag'larni kredit oluvchidan to'liq qaytarib olish masalasini oldindan belgilab olishi zarur. Chunki, bank sarmoya egasi sifatida sarmoyani emas, balki sarmoyadan foydalanish huquqini ma'lum bir shart va ustama foizlar asosida ma'lum muddatga sotadi.*

Kalit so'zlar: *tijorat banklari, aktivlar, kredit portfellari, kredit, risk, muddati o'tgan to'lovlar.*

KIRISH. Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi. Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi, «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi, «Valyutani tartibga solish to'g'risida»gi hamda «To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida»gi yangilangan qonunlari qabul qilindi. Shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining etarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda ham ilmiy-nazariy hamda amaliyotchi olimlar tomonidan "muammoli kredit" tushunchasi avvalgiga nisbatan ancha ko'proq bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu albatta, bejizga emas, chunki bugungi kunda respublikamiz tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlarning ulushi, uni kamaytirish choralari ko'rilishiga qaramasdan anchagina yuqori foizni tashkil etmoqda. Bugungi kunda ko'pgina davlatlar bank tizimida umidsiz qarzlarning ko'payishi muammosiga duch kelayotganligi tufayli banklarning muammoli kreditlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish masalalari dolzarbligini hozirgacha muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun kreditorlar bilan bir qatorda mijozlar tomonidan kreditni qaytarish bo'yicha o'z yechimini topmagan muammolar mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Ilmiy adabiyotlarda muammoli kreditlar bo'yicha turli xilma-xil ta'riflar berilgan. Ayrim adabiyotlarda, muammoli kredit deganda ob'ekti, sub'ekti va ta'minotiga nisbatan bank tomonidan shubha paydo bo'lgan kredit tushunilsa[8], ayrim adabiyotlarda muammoli kreditlar deganda, —qarz oluvchi bir yoki bir necha to'lovlarni amalga oshirmaganligi yoki kredit ta'minoti qiymatining pasayishi kreditni muammoli kreditlar turkumiga o'tishini anglatadi deya ta'rif berilgan. Tijorat banklarida muddati o'tgan kreditlar bilan ishlash va

ularning portfelini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari bir qator xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan va kredit portfeli tushunchasini uning mohiyatiga berilgan ta'riflarda ifodalangan. Masalan amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton, Diana Mak Noton kredit portfeli - bu kreditlarni turkumlashni o'z ichiga oladi deb ta'riflashadi. O'z o'rnida, bank sektorining ichki va tashqi ish faoliyatlari ITlarning rivojlanishi bilan yanada rivojlanib bormoqda va bu eng katta ta'sir qilgan soha sifatida bank tizimini ko'rsatish mumkin. Shuningdek, N. Sokolinskaya —kredit portfeli qisqa va uzoq muddatli kreditlar yig'indisidan iborat deb ta'riflaydi va muammoli kreditlarni boshqarish masalasiga alohida to'xtalib o'tadi. Bu ta'rifda asosiy e'tibor kreditning muddatiga qaratilgan bu holat kredit holatini va mohiyatini to'liq ochib bermaydi. Chunki, bank tomonidan berilgan kreditlarning muddatini belgilab qo'yilishi va unga rioya qilinishi faqat kredit klassifikatsiyasi sifatini aniqlashda muhim omil bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar ham bu borada qator izlanishlarni olib borishgan, xususan, Sh.Z.Abdullaevaning fikriga ko'ra, banklarning muddati o'tgan kreditlari – bu turli xil kredit risklariga asoslangan muayyan mezonlarga qarab turkumlangan kreditlarning qaytarilishida yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'lib, asta sekin umumiy bank aktivlarining standart holatiga tasir qiladi deb aytadi. Uning turli shakllarida kreditorning belgilangan qarzni kech to'lashi yoki to'liq to'lmasligi va bunda vaqt omilining suistemol qilinishi biz yuqorida so'z yuritayotgan masala obyekt bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, banklar faoliyatida kredit operatsiyalari asosiy o'rinni egallagani uchun ularning kredit paketlarini to'g'ri tashkil qilish banklarning samarali va barqaror faoliyat ko'rsatishi uchun imkoniyat yaratib beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kredit operatsiyalarini olib borishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar banklar daromadining kamayishiga, ba'zi hollarda ularning sinishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, banklarning kredit portfeli va uning sifatini nazorat qilib borish tijorat banklari samarali faoliyatining garovidir⁸. Yuqorida o'rganilgan holatlarga asoslanib, respublikamiz tijorat banklarida muddati o'tgan kreditlarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari yuzasidan izlanishlar olib borilishini doimo dolzarb deb hisoblaymiz.

TADDIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL. Mazkur tadqiqotda statistik jadval va grafiklar, analitik taqqoslash, mantiqiy va taqqoslama tahlil, guruhlash usullari hamda mavzuga oid xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlaridan keng foydalanilgan. Shuningdek maqolaning nazariy va uslubiy asosi sifatida umumiqtisodiy adabiyot hamda ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning tijorat banklarida muddati o'tgan kreditlarni samarali boshqarish masalalari bo'yicha izlanishlari, olimlar va soha vakillari bilan suhbat, ularning yozma va og'zaki fikr-mulohazalarini tahlil qilish, ekspert baholash, jarayonlarni kuzatish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv, muallif tajribalari bilan qiyosiy tahlil o'tkazish orqali tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar berilgan. Mavzuni o'rganish jarayonida umumiqtisodiy usullar bilan bir qatorda ma'lumotlarni tizimlash bo'yicha maxsus yondashuvlar, ya'ni taqqoslash, nazariy va amaliy materiallarni jamlash hamda tizimli tahlil kabi usullar qo'llanilgan. **TAHLIL VA NATIJALAR.** Fikrimizcha, muammoli kredit deganda, "substandart", "shubhali" va "umidsiz" kreditlar sifatida tasniflangan kreditlar tushuniladi. O'zining iqtisodiy mohiyatiga

ko'ra, muammoli kreditlar kredit risklarining amaldagi yaqqol namoyon bo'lishining natijasidir, chunki bu bank tomonidan kredit risklarini to'g'ri boshqara olmaslik oqibati bo'lib hisoblanadi. "Muammoli kredit" tushunchasi "kredit risklari" kategoriyasi bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli muammoli kreditlar mohiyatini ochib berishda bank kredit risklarining iqtisodiy mazmuniga to'xtalib o'tish o'rinli bo'ladi. Bu yuqorida qo'yilgan maqsadga erishishda asos bo'lib xizmat qiladi. Tijorat banklarida vujudga keladigan kredit riskining asosiy qismi mamlakatdagi ayrim bir tarmoqdagi mahsulotga bo'lgan talab va ishlab chiqarishning pasayib ketish ehtimoli bilan uzviy bog'liqdir. Bularga qo'shimcha sifatida bank kredit riski darajasiga quyidagi omillar ta'sir etadi desak xato bo'lmaydi: - bank kredit faoliyatining iqtisodiyotdagi o'zgarishlarga tez moslashadigan, shuningdek o'z mahsulotiga elastik talabga ega bo'lgan qaysidir bir tarmoq yoki doirada to'planish darajasi. Bu bank mijozlarining ma'lum tarmoqlarda yoki geografik hududlarda, ayniqsa, bozor o'zgarishlariga ta'sirchan to'planish darajasi bilan bog'liqdir; - bank faoliyatining kam o'rganilgan, yangi noan'anaviy tarmoq va doiralarda shakllanish darajasi; - bank amaliyotiga yangi xizmat turlarini qisqa muddat davomida ko'p miqdorda tatbiq etilishi yangi bank xizmatlariga bo'lgan talabning ozligidan bank salbiy natija olishi mumkin; - yaqin muddat ichida yangi jalb qilingan mijozlarning katta qismini tashkil qilishi; - kredit va boshqa bank shartnomalarining katta qismining o'zi ma'lum bir qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan mijozlarga to'g'ri kelishi va boshqalar. Amaldagi qonunchilikda bank kredit portfeli muntazam ravishda tahlil va audit qilinishi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bunda kredit sifatini aniqlash bilan bir qatorda kreditlash jarayonini boshqarish sifatini baholash, jumladan, tasdiqlangan kredit siyosatiga va kredit hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonlariga, garovni rasmiylashtirish va baholash, kreditlashga doir vakolatlarni taqsimlash, qonunchilik me'yorlariga rioya qilishga muvofiqligini ta'minlashga e'tibor qaratilishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi tomonidan 9 noyabr 1998 yilda tasdiqlangan №242-sonli «Aktivlar sifatini tasniflash, mumkin bo'lgan yo'qotishlar bo'yicha tijorat banklari tomonidan zaxiralar tashkil qilish va undan foydalanish qoidasi»ga asosan tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlar yuqorida keltirilgan mezonlar bo'yicha «yaxshi», «standart», «substandart», «shubhali», «umidsiz» yoki ishonchsiz kreditlarga tasniflanadi. Aktivlar sifati bo'yicha tasniflanib, har hisobot davrida ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralar tashkil qilinib boriladi. Bu zaxiralar bankning taqsimlanmagan foydasi hisobidan kredit qo'yilmasining o'sha davrdagi qoldig'iga nisbatan shakllantiriladi.

Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda muammoli kreditlarning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, banklarning muammoli kreditlarini yuzaga kelishida ichki omillar 67 foiz yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Bu ko'rsatkich tashqi omillar bo'yicha bor yo'g'i 33 foizni tashkil etadi. Ichki omillarga ta'minotning etishmasligi 22 foizni, ssuda buyurtmasini o'rganishda axborotning noto'g'ri baholanishi 21 foizni, operatsiya nazoratining zaifligi, hamda dastlabki ogohlantiruvchi belgilarni o'z vaqtida aniqlanmasligi va ular yuzasidan tegishli choralarning ko'rmasligi 18 foizni, garov ta'minoti sifatining pastligi 5 foizni, shartnomada ko'rsatilgan ta'minotni olish imkoniyatining yo'qligi 1 foizni tashkil etgan. Tashqi omillarga esa kompaniyaning bankrot

bo'lishi 12 foizni, korxonalar moliyaviy nazoratining kuchsizligi 11 foizni, kompaniyaning bozorda o'z o'rnini yo'qotishi va ichki ijtimoiy muammolar 6 foizni, o'g'irlik, muttahaqlik 4 foizni jahon banki hisobkitoblariga ko'ra tashkil etgan O'zbekiston Respublikasi bank tizimida aktivlar bo'yicha ehtimoliy zaxiralar yaratish borasidagi amaldagi me'yoriy hujjatlarga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan, 2020-yil 13 iyunda Markaziy bank Boshqaruvining «Aktivlar sifatini tasniflash, tijorat banklari tomonidan ular bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralarni shakllantirish va undan foydalanish tartibiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi 34/5- sonli qarori qabul qilingan

Statistik ma'lumotlarga qaralganda joriy yilda tijorat banklarining muammoli kreditlari biroz kamayib 17,1 trln so'mni tashkil etdi. Muammoli kredit ulushi —O'zagroeksportbank"da kamaygan bo'lsa, —Ravnaq bank"da 72,3%ga yetgan. Markaziy bank joriy yilning 1-oktabr holatiga tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to'g'risida statistikani e'lon qildi. www.worldbank.orgning 2022-yildagi ma'lumotlari asosida Muammoli kreditlar hajmi biroz kamayib 17,1 trln so'm ya'ni 4,7%ni tashkil etadi. Sentabr oyida ularning ko'rsatkichi 17,4 trln so'm edi. Shundan 14,7 trln so'mi davlat ulushi mavjud banklarga, qolgan 2,3 trln so'mi xususiy banklar hissasiga to'g'ri keladi. Banklarning jami kreditlar ulushi hisobida eng muammoli kreditlar —O'zagroeksportbank"da kuzatildi. Mazkur bankning kredit portfeli jami 8 mlrd so'mni tashkil etib, muammoli kredit ulushi 7 mlrd so'm — 91,9%ga yetgan. Sentabr oyida mazkur bankning muammoli kreditlari 94,9%ni tashkil etgandi. Xususiy banklardan —Turkiston banki hamda —Hi-Tech bank"ning muammoli kredit ulushi 95% va 93,8%ni tashkil etdi. Shuningdek, —Ravnaq bank"ning ham muammoli kreditlar hajmi 72,3%ga yetgan. O'tgan oyda bu ko'rsatkich 58,5%ni tashkil etgandi.

Tijorat banki sifati «substandart» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarzi (qoldiq) summasining o'n foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirishi lozim. Asosiy qarzi va foizlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lib, uning muddati 90 kundan oshmagan bo'lsa, u qoniqarsiz deb tasniflanadi. Tijorat banki sifati «qoniqarsiz» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarzi (qoldiq) summasining yigirma besh foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirishi lozim. Quyida keltirilgan omillardan hech bo'lmaganda bittasi mavjud bo'lsa, aktivlarning sifati «shubhali» deb tasniflanadi: -«qoniqarsiz» aktivlarning hech bo'lmaganda birorta ko'rsatkichi, shuningdek ayrim boshqa salbiy tavsiflari mavjud bo'lsa (bozorda oson sotiladigan ta'minotning mavjud emasligi yoki ta'minlanmagan aktivlarning mavjudligi yoxud qarzi oluvchining bankrot deb e'lon qilinishi); -yaqin kelajakda aktivning qisman to'lanish ehtimoli mavjud bo'lsa; Asosiy qarzi va foizlar bo'yicha 90 kundan ortiq lekin, 180 kundan oshmagan muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa u holda ushbu aktiv shubhali deb tasniflanadi va aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarzi (qoldiq) summasining ellik foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirishi lozim. Asosiy qarzi va foizlar bo'yicha 180 kundan ortiq kunga muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa, ushbu aktivlar «umidsiz» deb tasniflanadi. Tijorat banki sifati «umidsiz» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarzi (qoldiq) summasining yuz foizi miqdorida maxsus zaxira

shakllantirishi lozim. Shuningdek, yangi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Markaziy bank tijorat banklari kredit portfelini tahlil qilgan holda, tijorat banklariga qo'shimcha ravishda aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralar shakllantirish yuzasidan ijro etilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar yuborishi mumkin. Bundan tashqari, yangi kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalarga ko'ra, bank tomonidan ajratilayotgan barcha kreditlar bo'yicha to'lovlar kredit shartnomasining butun amal qilish muddatiga taqsimlangan holda bo'lib-bo'lib to'lanishi belgilab qo'yildi. Ushbu qoida banklarda muammoli kreditlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ogohlantiruvchi belgi sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, tijorat banklari o'z aktivlari sifatini tasniflash bo'yicha bir qator yangiliklar kiritildi Jumladan, eski qoidalarga ko'ra, 30 kungacha to'lov muddati o'tgan kreditlar «standart», 90 kungacha to'lov muddati o'tgan kreditlar «substandart» va 180 kundan ortiq kunga to'lovi kechiktirilgan kreditlar «umidsiz» sifatida tasniflangan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra shartnoma muddatida to'lanmagan va grafik bo'yicha asosiy qarz va foizlar bo'yicha oraliq to'lovlar 180 kundan kechiktirilgan barcha kreditlar «umidsiz» sifatida tasniflanadi. Bugungi kunda respublikamizda tijorat banklari kredit qo'yilmalari etarli darajada diversifikatsiyalangan bo'lib, respublika bank tizimida iqtisodiyot tarmoqlari faoliyati bilan bog'liq xatarlar mo'tadil darajada shakllangan. Xususan, 2021 yilning 1 yanvar holatiga tijorat banklari kredit qo'yilmalarining 50,9 foizi sanoat, 10,7 foizi transport va kommunikatsiya sohasi, 9,3 foizi jismoniy shaxslar, 3,7 foizi savdo va umumiy xizmat ko'rsatish sohasi, 4,3 foizi qishloq xo'jaligi sohasiga hamda 3,1 foizi qurilish sohasi hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek 2022- yilning yanvar-mart oylarida tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan 5,5 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirilib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 115,4 % ni tashkil etdi. Respublika bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami investitsiyalardagi tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalarning ulushi 2021- yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan 1,0 % punktga kamayib, 11,0 % ni tashkil etdi.

XULOSA VA MUHOKAMALAR. Bizning fikrimizcha mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlarni muammoli kreditlarga aylanmasligini oldini olish maqsadida quyidagi takliflarni keltirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz: - banklarga kredit uchun kelib tushgan arizaga atroflicha yondashuv, ya'ni daslabki monitoringni to'g'ri va mukammal amalga oshirish. Bu erda birinchi navbatda mijozning xarakteriga, uning moliyaviy ahvoriga, biznes hamkorlari orasidagi mavqeiga hamda ushbu sohadagi tajribasiga asosiy e'tiborni qaratish; - kredit arizasini ko'rib chiqilayotgan davrda mijoz tomonidan bankka takdim etayotgan hujjatlar to'plamining to'liqligini va ularning to'g'riligini tekshirish. Kredit bo'limi xodimi tomonidan mijozning moliyaviy ahvoli chuqur tahlil etilishi va xolisona baho berilishi zarur; - kredit ajratilgan davrdan boshlab, mijozning biznes-rejasi bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarini, hisobraqamidagi mablag'lari aylanmasini doimiy ravishda nazorat qilib borish, muddati o'tgan debitorlik-kreditorlik qarzdorliklariga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rish; - kredit ta'minoti sifatida taqdim etilgan mol-mulkni saqlash va ekspluatatsiya sharoitini doimiy ravishda nazorat qilib borish; - kredit ta'minoti sifatida uchinchi shaxsning kafillik shartnomasi taqdim etilgan bo'lsa,

kafilning moliyaviy hisobotlarini har chorakda bir marotaba tahlil qilib uning to'lov qobiliyatini o'rganib borish; - korxonaning mol-mulkini baholashda bankning mulkni baholash bo'yicha mutaxassisiga ko'proq imkoniyatlar yaratib berish. Qo'shimcha sifatida fikrimizcha, tijorat banklarida muammoli kreditlarni samarali boshqarishda quyidagi bir qator omillarni hisobga olish zarur: bank aktivlari sifati ustidan doimiy, ta'sirchan monitoring olib borish, bank aktivlari bilan bog'liq muammoli holatlarni dastlabki bosqichlarda aniqlash va bartaraf etish mexanizmini mustahkamlash; banklarda aktivlarni keng diversifikatsiya qilish, kredit portfelini sog'lomlashtirish orqali tavakkalchiliklarni samarali boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib ularga zarur o'zgartirishlar kiritib borish; bank tizimiga oid qabul qilingan qarorlar hamda kredit munosabatlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ijrosini tashkil qilish asosida kreditlash jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni baholash, o'rganish, ularni tahlil qilish, biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishini nazorat qilish; muammoli kreditlarni boshqarishning yangi usullarini shakllantirish; bank kredit siyosati va kreditlash tamoyillari shartlariga rioya etilishini nazorat qilish.

ADABIYOTLAR:

1. 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son tps://lex.uz/uz/docs
2. Vazirlar Mahkamasining «Banklarning kreditlari bo'yicha qarzdorlik o'z vaqtida qaytarilmagan taqdirda undiruvni qarzdorning likvidli molmulkiga qaratish tartibini tasdiqlash to'g'risida»gi №422 sonli Qarori, 04.12.2002 yil
3. Karimov I.A. 2021-yilda iqtisodiyotimizda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish hisobidan xususiy mulk va xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochib berish – ustuvor vazifamizdir.//Xalq so'zi, 2021 yil 17 yanvar №13.
4. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2012, 124-6.
5. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2001,33-6.
6. Роуз П. Банковский менеджмент. Пер. с англ. – М.: Дело, 2019, 192-6.
7. Tijorat banklari moliyaviy resurslarini boshqarish. Sh.Abdullaeva, Z,Safarova. Moliyal 2020
8. Управление деятельностью коммерческого банка(банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – М.: Юристь, 2002, 456-6
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari, 2020-2021 yillar
10. Azlarova Aziza Axrorovna —Tijorat banklarida kredit portfelini samarali boshqarish masalalaril —Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2018 yil 3-b